

Formação Profissional

Investigação Educacional sobre
teorias, políticas e práticas

Atas do XX Colóquio da Secção
Portuguesa da AFIRSE

Título | Titre

Formação Profissional: Investigação Educacional sobre teorias, políticas e práticas. Atas do XX Colóquio da Secção Portuguesa da AFIRSE

Organização | Organisation

Maria Teresa Estrela, Cármen Cavaco, Patrícia Rosado Pinto, Maria João Cardona, Belmiro Cabrito, Fernando Albuquerque Costa, João Pinhal, Júlia Ferreira e Patrícia Figueiredo.

Ficha Técnica | Fiche Technique

Conceção, composição e grafismo

Patrícia Figueiredo

Miriam Cordeiro

ISBN: 978-989-8272-17-1

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

AFIRSE2013

Introdução

Texto introdutório

Os textos que agora se apresentam são referentes às Atas do XX Colóquio da Secção Portuguesa da AFIRSE, subordinado ao tema da Formação Profissional: Investigação sobre Teorias, Políticas e Práticas, realizado nos dias 31 de Janeiro, 1 e 2 de Fevereiro de 2013, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Os textos abordam os cinco eixos estruturantes do Colóquio: Eixo 1. Políticas de formação profissional inicial e contínua; Eixo 2. Dispositivos e métodos na formação profissional inicial e contínua; Eixo 3. Acompanhamento e avaliação na formação profissional inicial e contínua; Eixo 4. Atores envolvidos na formação profissional: trajetórias, motivações, formação e identidade; e Eixo 5. Impactos da formação profissional inicial e contínua nas pessoas e nas organizações. O Colóquio contou com a presença de cerca de 300 investigadores, provenientes de dez países – Argentina, Brasil, Canadá, Espanha, França, Grécia, Líbano, Portugal, República Democrática do Congo e Suíça.

A formação profissional, um dos grandes mitos do século XX, assumiu uma enorme centralidade nas sociedades contemporâneas, invadindo todos os domínios do social, impondo-se como uma resposta aos problemas sociais e económicos. Porém, a crença nas virtualidades da formação profissional, entendida como condição necessária e suficiente para garantir o emprego, a mobilidade social, a competitividade e o desenvolvimento económico, tem vindo progressivamente a dar lugar a um sentimento de decepção e a uma ideia de ineficácia, devido ao agravamento das desigualdades sociais e ao crescente aumento de desemprego. Por outro lado, a relação entre a educação e o trabalho, que se coloca de um modo incontornável na formação profissional, é marcada por perspetivas muito diferentes, filiadas em visões do mundo e do ser humano inconciliáveis, o que está na base de importantes dilemas e paradoxos.

A formação profissional é um campo de práticas com grande proximidade às dinâmicas sociais, em permanente recomposição, atravessado por dúvidas, tensões, contradições, caracterizado pela diversidade e complexidade. O XX Colóquio Nacional da Secção Portuguesa da AIPELF/AFIRSE centrou-se na seguinte questão: Qual o contributo da investigação em Ciências da Educação para a análise e compreensão das tensões, dos paradoxos, da diversidade e da complexidade que marcam o domínio das políticas e práticas de formação profissional? Os textos que agora se apresentam, evidenciam a diversidade e complexidade do domínio da formação profissional, assim como, as tensões e os paradoxos que marcam este campo de políticas e práticas sociais. Apesar de muitos textos não nos terem sido enviados, estes¹ são um importante contributo para a promoção do debate, da reflexão e da problematização das questões que se colocam à formação profissional inicial e contínua, promovida dentro e fora do sistema educativo, nas escolas do ensino básico e secundário, nas escolas profissionais, no ensino superior, nas empresas, na administração pública e nas associações.

¹ Os textos são da exclusiva responsabilidade dos autores e respeitam a variedade ortográfica e sintática, e as normas bibliográficas do seu país de origem.

Conferência I

Conceptions de la formation professionnelle et double anticipation

Yves Schwartz

yves.schwartz@univ-provence.fr

Université de Provence

Resumo

De estatuto de «mito» à experiência de uma «deceção», o colóquio convida-nos a refletir sobre o que pôde ser investido política e socialmente na formação profissional, e como estes investimentos podem ser alterados ou transformados pelas evoluções históricas, técnicas e sociais.

A formação não pode, obviamente, ser um império de neutralidade num universo social que não o é. Mas em que sentido? Ao associarmos a relação entre projetos de formação profissional e atividades de trabalho, tal como o colóquio nos convida também a fazer, o conceito de dupla antecipação permite talvez que avancemos com a resposta a esta questão: há saberes a vários níveis, nos quais se inclui a formação profissional, que antecipam a atividade engenhosa do porvir. Mas simultaneamente as atividades do trabalho voltam a questionar essas diversas antecipações e por isso antecipam à sua maneira o trabalho de produção de conhecimento a esses diversos níveis.

A consideração voluntarista desta dialética das antecipações pode contribuir talvez para encararmos os passos positivos nos debates que se travam hoje em relação às políticas de formação profissional.

Résumé

De statut de «mythe» à l'expérience d'une «déception», le colloque nous invite à réfléchir sur ce qui a pu être investi politiquement et socialement sur la formation professionnelle, et comment ces investissements ont pu être altérés ou transformés par les évolutions historiques, technique sociales.

A l'évidence, la formation professionnelle ne peut être un empire de neutralité dans un univers social qui ne l'est pas. Mais en quel sens? En liant plus étroitement projets de formation professionnelle et activités de travail, comme le colloque nous y invite également, le concept de double anticipation permet peut-être d'avancer dans la réponse à cette question : à divers niveaux, dans lesquels s'incluent les formations professionnelles, des savoirs anticipent l'activité industrielle à venir. Mais simultanément, les activités de travail requestionnent ces diverses anticipations, et par là anticipent à leur manière le travail de production de connaissances à ces divers niveaux.

La prise en compte volontariste de cette dialectique des anticipations peut contribuer peut-être à envisager des démarches positives dans les débats qu'affrontent aujourd'hui les politiques de formation professionnelle.

Y A-T-IL DES LEÇONS DE L'EXPERIENCE?

Georges Canguilhem, le grand philosophe français, visitant en 1956 comme Inspecteur Général le lycée Charles Lepierre de Lisbonne avait en tête l'épopée des grands navigateurs portugais quand ceux-ci, après avoir vu disparaître au loin la Tour de Belem, allaient affronter le Cap de Bonne Espérance ou partir à la conquête du Brésil. L'allocation qu'il y prononça, « Expérience et Aventure » (que l'on trouvera dans le volume 4 de ses Œuvres Complètes, sous presse), si elle évoque cette traversée risquée des océans, en suggère à partir de là une conviction plus générale : il est toujours discutable de vouloir atténuer voire supprimer l'aspect aventureux d'une expérience, de tenter d'en stabiliser des enseignements pour transformer les nouvelles expériences à venir comme des événements *anticipables*.

Pour réduire et maîtriser l'incertitude de nos projets, et on songe déjà ici aux situations de production industrielle, il est pourtant bien naturel de chercher à s'instruire des expériences antérieures: gommer l'inattendu rencontré au cours de celles-ci, normer les processus, augmenter nos pouvoirs : « *De là procède le besoin de substituer à l'expérience comme tentative l'expérience comme leçon, dit G.Canguilhem, en vue de (...) gagner sur le temps, de dominer l'événement au lieu de l'affronter. L'expérience serait alors une sagesse qui nous dispenserait de l'aventure, un savoir qui ferait l'économie de l'épreuve* ».

Or dit-il, cette idée d'une « *expérience avant l'expérience est un leurre* ». Acerbe critique de la notion de « leçons de l'expérience » : cette dissipation des obstacles à l' « *anticipation de l'avenir* » supposerait qu'il existât des « *situations comparables* », des « *similitudes* » dans nos situations de vie, et ajouterons-nous, de travail. Or à chaque expérience, ces similitudes « *s'estompent* », le milieu est toujours « *infidèle* », avait-il déjà dit dans sa thèse de Médecine, *Le normal et le pathologique*. Et ces similitudes resteraient-elles même stables, nous, qui les rencontrons, nous les changeons parce que nous ne sommes plus les mêmes pour les affronter. D'où ce constat sévère : « *seul parle celui qui ne fait plus* », son « *expérience-leçon* » est « *vide d'efficacité* ». Et en fin de compte, « *l'expérience authentique est intransmissible (...), nul ne peut faire l'économie d'aller voir ce que les autres ont vu, s'il veut profiter de ce qu'ils ont vu* ».

Pourtant, la formation professionnelle cherche bien à parler de l'expérience à faire, sans la faire elle-même. Elle cherche bien à transmettre des connaissances qui préparent à la rencontre des situations de travail pour en gommer l'incertitude et en atténuer autant que possible cette dimension aventureuse qui fait précisément qu'une expérience est expérience. Après tout, nos ancêtres du Paléolithique, nos énigmatiques premiers maîtres en « formation professionnelle », avaient sur la très longue durée inventé des méthodes pour tailler un biface sans doute en une dizaine de minutes, quand il nous en faudrait, dans l'ignorance de ces méthodes, une heure ou deux aujourd'hui. Alors dans quelle mesure cette intervention lisboète de Canguilhem sape-t-elle à tort les fondements mêmes de la formation professionnelle ou bien nous aide-t-elle à développer les questions posées dans la Problématique du Colloque ?

LA PREMIERE ANTICIPATION ET SES TROIS NIVEAUX

« *Dans les situations d'importance vitale, les similitudes s'estompent* », disait G.Canguilhem dans ce texte : si cela est vrai, dès lors que l'on transporte cette affirmation dans le champ de la formation professionnelle, cela réduit d'autant les possibilités d'anticiper la rencontre des situations de travail par un enseignement tiré de ces similitudes. Mais la rencontre d'une situation de travail, sans cesser d'être une situation de vie, et cela, il ne faudra jamais l'oublier, n'est pas une situation « vitale » comme le premier franchissement du cap à l'extrême sud de l'Afrique. Il y a dans toute situation de travail une dimension réglée de « protocole » -et c'est heureux-, que l'on peut manipuler, enseigner plus ou moins à distance, plus ou moins indépendamment de sa mise en œuvre dans une situation réelle et singulière : savoirs se traduisant en séquences réglées, procédures logiques, techniques, organisationnelles, juridiques...Protocoles

s'exprimant en un assemblage de concepts, avec l'ambition de généralité qui définit tout usage de concepts. Le problème essentiel de la formation professionnelle ne sera-t-il pas d'articuler d'un côté ces savoirs légitimement décontextualisables, savoirs construits dans une relative déconnexion de l'ici et maintenant- ce que j'appelle une relative « desadhérence »- avec de l'autre côté les « surprises » issues de ce qu'il y a d'inédit dans toute expérience, inédit qui est lui, « adhérent » à une situation historique singulière ?

Qu'on le veuille ou non, dans tout enseignement, il faut une posture d'*indifférence* –même provisoire- à ce que des hommes et des femmes pourront faire, ici et maintenant, de ces savoirs et de ces procédures conçues en desadhérence : ainsi l'apprentissage d'une machine outil à commande numérique, de modèles de fonctionnement de centrales nucléaires, l'interprétation des signaux d'une salle de contrôle dans une industrie de process, la manipulation des intérêts composés ou l'apprentissage de la comptabilité analytique, celui d'une langue étrangère, le code civil ou le droit du travail, les rapports entre les réglementations européennes et les droits nationaux... Ces savoirs se *transmettent* sans avoir dans un premier temps à se soucier des lieux et des moments où ils seront manipulés. La liste de ces savoirs stockés en « desadhérence », enseignés dans des salles de classe, capitalisés dans des manuels ou aujourd'hui des DVD ou sites Internet, sanctionnés par des certifications ou diplômes professionnels, est indéfinie. On voit mal comment on pourrait s'en passer et on voit bien comment la mise en forme de cette « desadhérence » peut et doit mobiliser enseignants et formateurs. On peut penser à *e-learning*, qui agrège aujourd'hui des informaticiens, des didacticiens et des chercheurs en psychologie cognitive.

Dans ce que nous appelons les « *ingrédients de la compétence* » (Schwartz, 2000, texte 24 de 1996), ces savoirs en desadhérence relèvent de ce que nous appelons le premier ingrédient: toute compétence professionnelle doit inclure une part variable, non assignable ni déterminable exactement, de telles formes de savoirs tout simplement parce nous vivons, produisons, élargissons notre vie d'humains dans un monde saturé de normes techniques, organisationnelles, juridiques, hygiénistes... issues de la combinaison de ces savoirs et référentiels normatifs.

Mais quel monde supposerions-nous si nous croyons définir la compétence professionnelle par ce seul ingrédient? Cet ingrédient de la compétence dépend d'une supposition, qui est aussi une fiction nécessaire: cette construction en desadhérence n'est opératoire que si on suppose le milieu d'action « fidèle », stable, interchangeable. On raisonne sur des similitudes, des cas similaires, et on ne peut faire autrement: on suppose une centrale nucléaire avec toutes les installations en état « normal », des capteurs d'information fiables, des coopérations hiérarchiques bien huilées, et si on imagine des états « dégradés », on modélise des simulations pour des fonctionnements collectifs anticipant ces modes dégradés ; dans les activités de service, on suppose des clients ou des usagers moyens, « normalement » « alphabétisés » dans la langue véhiculaire. Un enseignement de gestion se doit de supposer des entreprises normalement approvisionnées par une logistique fluide, aux relations professionnelles stabilisées ou à défaut, on va pourvoir les futurs gestionnaires de modules d'apprentissage de résolution des conflits... Bref, cet ingrédient 1 n'est *transmissible* qu'à condition de *neutraliser* les formes d'usage de nous-mêmes par nous-mêmes que l'expérience du travail requiert pourtant

toujours de nous, même si c'est très souvent dans l'à peine visible ou l'invisible. Elles les requièrent pour deux raisons qui font système : 1/ cette hypothèse de stabilité, on le mesure mieux aujourd'hui, n'est jamais le cas. 2/ l'histoire a fait de nous des êtres tous différents pour traiter ces « infidélités du milieu », et pour vivre « en santé » ces traitements, nous ne pouvons abdiquer nos histoires spécifiques.

Cet ingrédient 1 peut définir ce que nous appelons la « *première anticipation* ». G.Canguilhem disait plus haut : on peut anticiper l'activité à venir, si les situations à traiter sont comparables et les sujets interchangeables, sans que le temps et l'histoire aient prise sur eux. Toute conception de la formation professionnelle pour une part et légitimement doit rendre disponible une première anticipation. De fait, cette première anticipation se développe à ***trois niveaux, distincts mais en interaction*** :

- a) formation et apprentissage, qui nous mobilisent ici
- b) gouvernement du travail dans les entreprises
- c) recherches universitaires.

Un enseignement de génie civil, articulé sur diverses recherches académiques, doit anticiper les savoirs nécessaires à un bureau d'étude si on commande à celui-ci la maîtrise d'œuvre d'un aéroport, ou d'un paquebot de croisière. En combinant ces connaissances anticipatrices, le bureau d'étude doit construire ensuite un projet anticipant les activités de divers corps de métier ; au bout de la chaîne, le chef de chantier doit anticiper le travail des différents techniciens et ouvriers du chantier. Le professeur de droit doit préparer le futur juge ou avocat à anticiper leur travail de *qualification* : réduire l'extrême diversité des expériences rencontrées à des situations types dont le traitement découlera des textes juridiques du champ considéré (sauf à les faire évoluer par un jugement qui pourra faire jurisprudence). Dans une entreprise, l'organigramme doit abstraitement anticiper la répartition des tâches à accomplir, sans se préoccuper des personnes qui occuperont les différents postes ou fonctions.

La *première anticipation* est un outil propre au génie humain, qui permet d'anticiper *in absentia* l'activité à venir des autres (voir de la sienne propre quand on planifie pour soi-même un projet), sous réserve de configurations stables d'activité, connaissables et analysables par les ressources des différents savoirs scientifiques, techniques et sociaux. La formation professionnelle, au sens large, des institutions éducatives aux formations et stages en entreprise, en tant que *formation*, requiert obligatoirement une posture de première anticipation, qui est aussi une posture de neutralisation partielle de l'histoire, celle des situations et des personnes singulières. Au niveau des recherches en sciences sociales, la première anticipation consistera à rendre compte et aider par là à prévoir des comportements individuels, collectifs, des « états du monde » à partir de connaissances sur l'être humain, son environnement technique et sur les diverses normes sociales, disponibles et objectivables sur les milieux où s'exerce l'activité humaine.

LA SECONDE ANTICIPATION

Mais jusqu'à quel degré l'*activité* humaine se prête-t-elle à de telles modélisations anticipatives ? Cette posture de neutralisation des dimensions singulières que reproduit et rencontre jour après jour tout agir humain, a d'un côté, montré sa prodigieuse fécondité. Mais on mesure mieux aujourd'hui à quel point cette confiance dans les pouvoirs du concept, cette posture de modélisation anticipative, de procéduralisation des situations de vie et de travail, est solidaire d'une conception de l'activité humaine profondément sous-évaluée, vidée de ses dramatiques internes. La première anticipation se propose de préparer la rencontre des situations de travail (le formateur), de prescrire, normer des tâches (le responsable hiérarchique) ou de nous instruire sur l'activité sociale (le chercheur) à partir de ce que chacun peut en connaître antérieurement à toute mise en œuvre dans le futur. Mais l'activité humaine n'est-elle qu'une simple « mise en œuvre » de ce qui a été décidé avant elle et généralement en dehors d'elle ? Ne faut-il pas penser tout autant, une *seconde anticipation*, celle par laquelle l'activité dans ses débats internes, ses dramatiques, et par là même ses formes d'efficacité, *reconvoque* en partie le patrimoine antérieur de connaissances et de normes, et donc requiert a/ du formateur b/ des différents niveaux du gouvernement du travail, et c/ des chercheurs un retravail de leurs savoirs, de leurs procédures, de leurs modélisations conceptuelles. Retravail qui n'est pas l'enregistrement d'une excroissance résiduelle, mais celui de production de (micro) histoires qui transforment la donne de la première anticipation. Chacun des protagonistes d'une anticipation dessine donc le programme de travail virtuel des autres partenaires du couple *connaître/faire*. Chacun s'attellera-t-il à la tâche que l'autre, virtuellement, lui propose ? C'est une autre histoire.

Via la seconde anticipation, qui n'est pas, on l'a bien compris, la seule à prendre en considération, on retrouverait les réserves de G.Canguilhem à l'égard d'une aveugle confiance dans les pouvoirs anticipateurs des leçons de l'expérience.

RETOUR AUX PROBLEMATIQUES DU COLLOQUE

Cette hypothèse de double anticipation ne s'inscrit-elle pas dans les réponses possibles aux interrogations posées par ce colloque ?

La formation professionnelle, « *un des grands mythes du XX^e siècle* », est-il dit à juste titre : outil (auto)-proclamé de tous les ajustements aux évolutions économiques, techniques dans la vie sociale. Et pourtant, aujourd'hui, on diagnostique une « *déception* », voire une certaine inefficacité de cette formation professionnelle : un outil pour combattre les inégalités, le chômage ? Non seulement la crise actuelle permet d'en douter sérieusement, mais son ambition quelque peu démesurée, si on la confronte mieux comme on le fait aujourd'hui et comme on aurait dû toujours le faire, aux débats et dramatiques internes à l'agir industriel, perd beaucoup de son assurance, voire de sa superbe : comme si un programme de formation professionnelle pouvait se fabriquer indépendamment des usages industriels des hommes et des femmes au travail, auxquels il est supposé préparer. Sous-entendu: peut-on concevoir de la formation professionnelle en neutralisant les « tensions » qui traversent cet usage industriel du génie humain, propre à nos

sociétés modernes ? Sociétés largement fondées sur un usage marchand du travail et par là-même par diverses formes de «subordination juridique»? Caractériser ainsi cet usage est simplement faire un constat, la réflexion critique peut éventuellement venir après.

Sans doute, il ne faut pas, comme l'on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais le problème n'est-il pas dans l'erreur, voire la faute consistant à ne concevoir la formation professionnelle que sous l'angle de la première anticipation ? Rappelons que l'ingrédient 1, qui la soutient exige de neutraliser l'imprégnation par l'histoire de toutes les situations d'activité industrielle, il suppose une posture nécessaire d'*indifférence* aux « bricolages » qui seront faits de la combinaison de ces savoirs face à un environnement technique, social, humain jamais exactement identique à un autre et toujours en tension.

Pour avancer:

1. Redisons que l'ingrédient 1 n'est jamais qu'*un* élément de la compétence au travail.
2. Que ne pouvant jamais prétendre de ce fait anticiper un *one best way* opératoire, il laisse ouvert à la charge des acteurs un retravail des efficacités industrielles, il laisse donc ouvert un espace de *choix*, donc de préférences et donc une interférence de *valeurs* dans ce retravail. Espace de choix et interférence de valeurs qui rencontreront et réinterrogeront *toujours, sous des formes extrêmement variées*, cet usage industriel des hommes et des femmes dans nos sociétés modernes, évoqué ci-dessus (échange d'activité contre argent, formes variables d'hétérodétermination de l'activité). Cet horizon de débat, plus ou moins silencieux, plus ou moins public mais jamais éliminable, est donc *interne* à la seconde anticipation, celle qui doit remettre au travail en continu les formateurs, les dirigeants, les chercheurs.

CINQ EXEMPLES

Cinq exemples articulant ces deux points :

1. Lors de la dernière Biennale de l'Education à Paris (3/07/2012), un atelier dirigé par notre collègue Richard Wittorski était consacré à « Transmettre le travail ». Des Compagnons du Devoir, très ancienne corporation ancrée dans notre histoire industrielle, ont exprimé vigoureusement une éthique fondée sur la transmission : « Le Devoir s'engage à transmettre », il n'est pas « propriétaire » mais « dépositaire » provisoire de 27 métiers pratiqués dans la confrérie. Dimension impressionnante de la *première anticipation* : pour former au métier de charpentier, une encyclopédie de cinq volumes, 5 500 pages. Est-ce le tout de cette éthique de transmission ? Point. Former les jeunes apprentis c'est aussi les initier à la rencontre d'éléments de « contexte », une diversité technique et sociale évidemment beaucoup plus difficile à dire que ce qui peut être stocké dans une encyclopédie : il faut ajuster le geste «sciage» à l'outil disponible et à l'essence particulière du bois, il faut apprendre à mesurer des histoires

particulières d'environnements humains, chaque chantier ou bureau d'études a son climat particulier qu'il faut intégrer dans chacun de ses gestes. Et c'est dans cet horizon que nous appelons d'usage de soi par soi, que pointe l'espace des choix et l'interférence des valeurs : valeurs de « respect » dit le tailleur de pierre, « respect du matériau » (de la pierre), on transmet, tout autant que des savoirs « un état d'esprit » : l'encyclopédie est un outil essentiel pour « l'apprentissage » mais former exige aussi, qu'on nous permette ce néologisme, un « imprintissage », une nécessité d'imprégnation de ce que nous appelons le « *corps-soi* » par une certaine disponibilité axiologique face aux milieux humains de travail. Cette seconde anticipation ne peut être livrée clé en mains par aucun manuel, elle a des dimensions obscures, incertaines, mais c'est à travers elle que peuvent être traité l'inédit, les « surprises » de l'expérience, évoquées plus haut par Canguilhem.

2. Second exemple: pour rester dans les virtuosités manufacturières mais intégrées dans une entreprise classique, une thèse récente de Christian Martinez Perez analyse à propos d'une entreprise de chaudronnerie où celui-ci a travaillé lui-même ce qu'il appelle dans son chapitre 4, en usant d'une formule héritée des travaux de Goody, une « littératie ouvrière » : enseigner le dessin industriel, suppose que l'on anticipe sans reste l'usinage ouvrier dans l'atelier. Or cette formation doit pourtant *in situ* s'implémenter d'une activité très largement ignorée : lecture des plans, traçage, passage non évident du plan au tridimensionnel, changement de référence métrologique (le millimètre), manipulation spécifique des connecteurs logiques... On voit ici comment se poursuit la seconde anticipation jusqu'au au niveau de la recherche en sciences sociales : cette littératie ouvrière reconvoque non seulement le formateur en chaudronnerie, la hiérarchie dans l'entreprise, mais aussi le sociologue du travail. De celui-ci, elle anticipe son travail de reconception de ce que peut être le travail ouvrier et au delà, une reconception de l'intelligence ouvrière, trop souvent supposée limitée à une *métis*, inapte à l'abstraction. Elle va même jusqu'à questionner la distinction faite par Pierre Bourdieu, entre culture savante et culture dominée. Comme plus haut pour les Compagnons du Devoir, par l'intermédiaire de cette seconde anticipation, qui échappe à toute formation professionnelle formalisée, chemine obscurément une forme de construction de bien commun. Ces « *savoirs ourdissent des liens entre les membres du groupe* » (p.11), l'apprentissage *in situ* de cette littératie est pour l'auteur un élément essentiel de la socialisation, un « imprintissage » au sein du groupe ouvrier.

3. Troisième exemple: Michel Jouanneaux, ancien pilote de ligne, déplace la question de la double anticipation dans un champ nouveau. Son ouvrage, *De l'agir au travail* (Octarès Editions, 2011) s'interroge de façon très originale sur ce qu'est « *être présent* » face à une situation de travail ; il

l'explicite notamment sur la chronique d'un vol Roissy New York à bord d'un Boeing 747. Dans la mesure où c'est « *le désordre du réel* » qui fait contexte, qui ordonne par rapport à lui cette exigence de l'être présent, le langage, y compris le langage intérieur, parce qu'il introduit une distance et un « *décalage temporel* », doit être en un premier temps « *désactivé* » (p.165). La pensée mise en langage –et par là-même la première anticipation-, n'est pas mise hors jeu mais tout le problème est de comprendre comment elle peut *s'incorporer* dans l'activité aux prises avec le « *sens actuel de <la> mission* », aux prises avec le traitement jamais standard du désordre du présent. Sinon, si la formation ne vise que le « *sujet purement théorique* », il s'opère dans la conscience industrielle une « *scission entre son vécu et ses constructions mentales* ». On voit bien comment les trois niveaux de la première anticipation –recherche, formation, gouvernement du travail- font plus ou moins système : de la « *mosaïque disparate des disciplines-mères* », fonctionnant comme des « *niches académiques* » (p.69), sur des « *bases physiologiques et médicales* », à partir d'« *explications sur nos facultés cognitives* », on tire des « *notions sur l'erreur, le stress, la communication ...* » (p.68). Ces segments de savoirs sont matrices de tronçons de formation professionnelle « *centrée sur la tâche prescrite* » ; et y correspond dans la procéduralisation du travail du pilote une « *mosaïque de prescriptions* » hétérogènes (p.55). Ce remarquable diagnostic d'une première anticipation écartelant les exigences du service à rendre ici et maintenant en une mosaïque de procédures provoque une sourde irritation du pilote-chercheur réfléchissant sur son agir : la temporalité du flux de papier inséré par les hiérarchies dans son casier témoigne d'un « *souci beaucoup plus administratif qu'opérationnel* » (ibid). La problématique du colloque parlait de « tensions » liées à des visions inconciliables de l'être humain : comment le déni de la seconde anticipation par toutes sortes d'autorités scientifiques et hiérarchiques n'engendrerait-elle pas une sourde colère chez des protagonistes du travail supposés accepter une hétérodétermination de leur agir par un patchwork hétérogène de normes et procédures ?

Dans le cadre de cette tension on rencontre à nouveau l'interférence obligée de l'activité avec un monde de valeurs que la première anticipation ne peut en aucun cas prévoir ni formaliser. Si, pour le protagoniste, cette mosaïque de prescriptions est incapable de déterminer le contenu, les obscurs circuits pour rendre disponible en lui cet « être présent », qui fera à sa place les choix lui permettant d'être présent dans son présent ? Dès que l'on s'interroge sur cette énigmatique synergies synergies de facultés, de ressources relevant en lui de sources corporelles et intellectuelles et de temporalités différentes, on est conduit à retour de chacun vers lui-même, vers son *soi*, comme chantier d'arbitrages entre des possibles différemment valorisés : « *Par exemple, dit-il, lorsqu'un épisode de travail difficile s'annonce* », de multiples choix peuvent être sélectionnés : recul, tricherie, décharge sur les autres, désir de s'affronter à la difficulté ... Va-t-on faire effort pour mémoriser ou non telle procédure ou telle

expérience antérieure ?« *Enfin, coiffant tous les autres, un pôle éthique peut amener à refuser un travail inique, ou à placer au-dessus de toutes les valences, les valeurs comme la solidarité ou le travail bien fait* » (p.195). Manière de confirmer que l'usage industriel des hommes et des femmes tel qu'il fonctionne plus ou moins bien ou plus ou moins mal dans nos sociétés modernes ne peut éliminer chez l'ouvrier comme chez le pilote de ligne, au cœur de la dynamique de la seconde anticipation, une interrogation sur les choix auxquels ne peut se soustraire cet usage. C'est le propre de la seconde anticipation, et d'elle seule, que d'*internaliser* cet horizon axiologique.

Notons, mais sans en faire une loi générale, que dans ces trois exemples, ce n'est sans doute pas un hasard si cette injonction faite aux chercheurs, aux formateurs, aux fabricants de normes dans les entreprises de remettre en chantier leur ouvrage vient de personnes qui ont réfléchi sur l'activité de travail après en avoir fait longtemps l'expérience en eux-mêmes.

4. Cette seconde anticipation, portée par les protagonistes des activités de travail, mixe recombinaison inédite des savoirs de la première et savoirs en « adhérence » au présent ». Elle agence cette recombinaison guidée par une infiltration obscure d'un monde de valeurs ; recombinaison orientée donc vers une reconception des biens communs, en partie propre à chacun des acteurs. Tout cela est bien difficile à mettre en mots. Si cette seconde anticipation est portée seulement par des personnes isolées, séparée de l'échange dialectique avec la première anticipation, elle diffuse difficilement vers la vie sociale ses alternatives virtuelles.

C'est donc tout l'intérêt d'une expérience à grande échelle initiée et dirigée par notre collègue et amie Daisy Cunha, qui en parlera, j'espère, plus avant dans ce Colloque . Il s'agit de faire travailler ensemble les deux anticipations, d'instituer entre elles une dialectique vivante pour transformer le regard sur un champ d'activité sociale et mettre en débat ses réserves possibles d'alternative. Sur le modèle des « *communautés scientifiques élargies* », instauré par le médecin et professeur de Psychologie à l'Université de Turin, Ivar Oddone récemment disparu, travaillant avec les ouvriers sur chaîne de montage de la Fiat dans les années 60, notre collègue brésilienne a fait travailler ensemble dans le Réseau *Connexoes* des mineurs de l'Etat de Minas Gerais et d'Etats limitrophes et des universitaires de l'Université Fédérale de Belo Horizonte.

Dès lors que des universitaires créent les conditions pour échanger sur la longue durée savoirs codifiés des ergonomes, spécialistes de l'éducation, sociologues, médecins ...et les « savoirs-valeurs » investis par les mineurs dans les débats de leur usage d'eux-mêmes à travers lesquels ces populations ne cessent de refaire histoire, « mine par mine », alors c'est toute une dimension du travail que l'on voit autrement. « *Alors c'est compliqué de généraliser* » dit l'un d'entre eux : belle leçon pour les spécialistes

du général que nous sommes. C'est dire à quel point les trois niveaux de la première anticipation, chercheurs, formateurs, dirigeants (ici des entreprises minières) sont convoqués à repenser leur compétence à partir de ce qu'implique une telle affirmation.

5. Dernier exemple: vous connaissez peut-être la belle revue hispano-portugaise *Laboreal*, initiée notamment par nos collègues et amis du Département de Psychologie et Sciences de l'Education de l'Université de Porto. Son dernier numéro (Volume VIII, n°2), paru en Décembre 2012, se proposait d'évaluer l'actualité du programme anthropotechnologique de l'ergonome Alain Wisner.

La question de la double anticipation s'y déplace partiellement sur la mise en œuvre de technologies, sur l'usage de techniques et d'objets fabriqués, transférés d'une aire culturelle à une autre¹. Dans le cas considéré, cela veut dire : dès la conception de ces objets, ne faut-il pas se faire *instruire* des modes opératoires, des manières de vivre, et dirons-nous, des valeurs de vie collective enracinés dans l'histoire des groupes et des peuples destinataires mais aussi créateurs de ces usinages matériels ? On lira avec intérêt la contribution de Philippe Geslin : il faut sortir des séquences linéaires conception vers usagers, promouvoir la circulation des savoirs et des co-constructions de designs (voir les « Fabs-Labs »), un recentrement des projets autour des usagers, et finalement de nouveaux régimes de production de connaissances autour de tous les usinages techniques. Ceux-ci doivent agréger à la fois des savoirs académiques, se libérant de leurs « *niches disciplinaires* » comme disait plus haut Michel Jouanneaux, et les réserves d'alternatives issus des débats locaux entre ressources techniques nouvelles et choix de vie collective.

Pertinence de cette dialectique des deux anticipations dans le champ de la formation professionnelle : dans des Ecoles d'Ingénieurs et de Commerce en France, dans des « Hautes Ecoles » suisses, Philippe Geslin initie des futurs ingénieurs ou des cadres techniques spécialisés en échanges internationaux à ce qu'on pourrait appeler « l'art de la rencontre » : l'apprentissage et l'imprégnation des compétences et des projets de vie des groupes humains, visés par d'éventuels transferts, diversement façonnés ou maltraités par leur expérience propre de la dialectique des deux anticipations.

SYNTHESE EN SIX POINTS

Nous nous proposons de synthétiser en six points ce qui peut résulter de ces propos et exemples.

Quel est le type de travail visé par la problématique de la formation professionnelle?

La question posée par le Colloque concerne en propre une caractéristique de nos sociétés qu'on peut appeler « sociétés Marchandes et de Droit ». Dans ces sociétés, il existe un pôle public, celui des organes de la démocratie, supposé promouvoir les valeurs de bien commun pour l'entité sociale considérée. Mais aussi sociétés « marchandes » où la production sociale se développe dans un univers concurrentiel, et qui est évaluée et sanctionnée par des évaluations

¹ Sans même changer d'aire culturelle, nous pensions déjà (Schwartz, Y 2000, p.540) que toute mise en opérationnalité d'une combinaison de techniques, est déjà à un certain degré une forme de transfert de technologie.

chiffrées, monétaires. En son sein, le travail est lui aussi une marchandise, en ce sens qu'il est le lieu d'un échange temps de travail contre rémunération monétaire (ce que nous appelons le travail *stricto sensu*). Rémunération sous les formes salaire, traitement, honoraires...

Cet usage du travail sous la forme *stricto sensu* n'a pas toujours existé, et rien ne dit qu'il doit toujours exister. On peut y réfléchir, mais ce n'est pas le lieu ici. Il reste que c'est une forme sociale parmi d'autres. Cette norme d'usage industriel n'a rien de naturel, elle peut donc toujours être interrogée, voire contestée, en tout cas, mise en débat sous telle ou telle de ses formes.

Dès lors que l'on nous demande de réfléchir sur la relation Formation Professionnelle / Travail, **cette dimension-là** du travail ne saurait demeurer étrangère à notre réflexion sur la formation professionnelle. Reste à préciser où et comment elle intervient.

[La dépendance des politiques formation professionnelle à l'égard du pôle marchand.](#)

Inscrite socialement ainsi, non seulement la formation professionnelle ne peut pas tout, elle ne peut remettre en cause cet usage, mais elle apparaît de plus en plus démunie face aux évolutions des stratégies économiques, des rapports de force géopolitiques à l'intérieur d'un univers marchand mondialisé. Certes, dans ces sociétés, parce qu'il existe un pôle de Droit, il existe une politique publique d'éducation, articulée sur le droit citoyen à la connaissance et la culture. Mais la Formation Professionnelle est dans une situation beaucoup plus fragile, parce que son vis-à-vis est de façon privilégiée le pôle marchand : comme préparation au travail *stricto sensu* elle est très dépendante de décisions d'investissement et de formes d'emplois évaluées à l'aune de critères et stratégies caractéristiques de ce monde marchand.

Ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie, qui paraît bien une tendance lourde du pôle marchand aujourd'hui dans ces sociétés, a des conséquences directes sur les volumes d'emploi (et donc de chômage), et la répartition des secteurs d'activité.

Certes, un équipement de formation professionnelle socialement développé selon les normes de la première anticipation joue un rôle dans la géographie des rapports de force entre puissances marchandes. Mais ce serait bien un « mythe » de donner à une « bonne politique » de formation professionnelle un poids déterminant dans la « civilisation » de ces rapports concurrentiels. C'est bien à ces conditions macroscopiques actuelles que l'usage du travail, auquel prépare la formation professionnelle, est aujourd'hui confronté.

[L' « infidélité du milieu » agent de confrontation de l'être industriel à la scène sociale où il vit.](#)

Comment est alors impacté ce nœud de la double anticipation ? On dira que cette question doit travailler *en général* tout agir en formation professionnelle, plus encore dans ces formes historiques d'usage du travail *stricto sensu*, et encore plus particulièrement dans ce contexte tendu d'aujourd'hui.

La première anticipation, pour être, dans son registre, efficace, doit transmettre des savoirs, techniques, méthodes, elle doit anticiper les gestes professionnels adéquats, maîtriser si possible toutes les occurrences

envisageables ; son anticipation doit transmettre « *une expérience avant l'expérience* », comme disait Canguilhem. Elle ne peut être en permanence déstabilisée dans un espace imprévisible de choix faits ici ou là par les protagonistes de l'activité ; ce serait refaire de cette expérience une « aventure », ou dans notre langage, y intégrer d'imprévisibles « dramatiques d'usages de soi ». Pour elle, s'il y a des écarts dans cet usage industriel, ce sont des transgressions extérieures, dont elle n'est pas responsable. Une anticipation correctement enseignée doit réduire au maximum cet espace de choix.

Or la réalité remet sans cesse cette exigence en cause. La formation professionnelle ne peut pas être un empire de neutralité dans un univers social qui ne l'est pas. Le travail est une expérience « vivante », cela veut dire qu'il s'inscrit dans une histoire. Ce que les ergonomes (de « l'activité ») nous ont appris, qu'il n'est jamais une situation de travail semblable à une autre, vaut à notre sens comme une donnée universelle : on ne pourra jamais standardiser les conditions de l'activité industrielle, l'« *infidélité du milieu* » humain, donc historique, se renouvelle sans cesse face à des êtres jamais interchangeables. Il y a donc toujours une « expérience » à faire, même si c'est souvent dans l'infinitésimal. S'il est renvoyé à lui-même pour traiter cette infidélité du milieu, le sujet de l'expérience est en fait renvoyé à la scène sociale, parce que c'est à elle qu'est adressé tout choix de traitement de cette infidélité : on ne travaille ni seul, ni seulement pour soi, c'est particulièrement vrai pour le travail *stricto sensu*. Et dans cette scène sociale, la façon d'utiliser industriellement les hommes et les femmes ne va jamais de soi, elle ne peut éviter de réalimenter sans cesse des débats de normes.

Comme le disait encore G.Canguilhem, les « *besoins* » de la société restent toujours en partie obscurs, elle n'a pas de « *finalité intrinsèque* », sa régulation, contrairement à la régulation organique, est un besoin « *à la recherche (...)* *de ses normes d'exercice* » (1966, pp.186, 188). Cette dimension des besoins à satisfaire par l'activité productrice, si elle est toujours obscure, problématique, objet de débat voire de luttes sociales, l'est encore plus dans nos situations tendues, critiques, où non seulement la dimension marchandise du travail envahit aujourd'hui toujours davantage le gouvernement du travail mais fait peser la menace croissante de non travail.

C'est donc **cette** scène sociale qui infiltre le traitement par les hommes et femmes au travail de « l'infidélité » des interfaces de travail. S'il n'y a pas, dans nos sociétés techniciennes, normalisées et normalisantes, d'efficacité industrielle sans la première anticipation, la seconde la retravaille partout et tous les jours. S'il y a des valeurs économiques produites dans les univers du travail, elles ne sont pas le résultat **direct** de cette première anticipation, elles sont le ***résultat de ce retravail***. Elle imprime donc une marque sur les contenus, les manières de faire, l'efficacité économique du travail.

C'est donc par le biais de cette seconde anticipation que la dimension politique et plus profondément axiologique pénètre *de l'intérieur* le monde des activités de travail. Ce qui veut dire que pénètrent par elle les débats, dits ou non dits, sus ou en pénombre, sur les formes d'usage industriels des hommes et femmes dans nos sociétés marchandes et de droit.

Seconde anticipation, valeurs et activités de travail.

La dynamique de la seconde anticipation, celle de l'agir humain ici et maintenant, est donc le lieu où un monde de valeurs s'invite dans la sphère des activités de travail. Certes déjà des choix politiques, économiques, pédagogiques précèdent tout investissement public ou privé dans des programmes de formation professionnelle. Mais, ceux-ci une fois fixés, dans l'exercice pédagogique, on doit pouvoir argumenter, démontrer, anticiper dans l'horizon pacifié du neutre et du général. Globalement, la première anticipation évite de se laisser déplacer vers les arènes du « subjectif », vers des jugements de valeur sur le bien ou mal fondé de telle répartition des tâches, des normes de comptabilité des entreprises, du droit fiscal (voir C. Noël Lemaître 2012), de tel règlement de prévention des risques professionnels, au nom de choix sociaux qu'ils véhiculeraient (Voir Schwartz 2000, p.540).

Cette prohibition du « subjectif », ce déni de la « blessure » qu'infligent les inanticipables réinventions de l'agir à la suffisance du savoir, ils sont repérables aux trois niveaux de la première anticipation. Ils prolifèrent particulièrement aujourd'hui dans les politiques d'évaluation de la recherche. Que présupposent implicitement leurs procédures ? Une publication « scientifique », comme telle, peut-elle laisser ouverts un espace d'incertitude, un aveu de non savoir, qui suspendraient le pronostic sur les « états possibles du monde » aux formes diverses d'engagement dans des valeurs de bien commun, que seule la mise en visibilité des dramatiques d'activité des protagonistes de la seconde anticipation peut révéler ; mise en visibilité qui renvoie à la responsabilité des chercheurs, lesquels, avant celle-ci, n'en ont pas plus que les autres le fin mot.

C'est donc au cœur de la seconde anticipation, que se déploient, confrontés à l'univers des normes antécédentes, ce que nous appelons les *triangles de l'activité* <Voir powerpoint>: une incessante dialectique entre l'agir industriel à un pôle (l'activité de travail ici et maintenant), le monde des valeurs qui infiltre les choix de cette activité à un second pôle, et le troisième pôle, celui des savoirs. Dans ceux-ci cohabitent et se retravaillent mutuellement –ou non- les savoirs de la première anticipation ou ingrédient 1 de la compétence, objets de la formation professionnelle, et les savoirs « investis » mémorisés ou produits dans le traitement au jour le jour des tâches, dans la gestion des interfaces toujours infidèles configurant les situations locales de travail.

C'est dans ces triangles que se traite quotidiennement la contradiction sans doute majeure de nos énigmatiques sociétés marchandes et de droit : contradiction plus ou moins tendue entre l'argent qui rémunère et juge les investissements en emploi, les ressources alloués en « facteur travail », et les activités humaines qui en raison de l'infiltration d'un monde de valeurs en elles, valeurs sans aucune métrique disponible, ne peuvent ni se déterminer ni s'évaluer uniquement par des valeurs marchandes.

Déni ou dialectique des anticipations ?

Aussi bien, il y a dans nos sociétés marchandes et de droit et particulièrement aujourd'hui deux polarités opposées dans le traitement de la double anticipation : à un pôle, non sans lien avec la tension concurrentielle et les calculs financiers, la posture est le déni de ce triangle, le déni de la seconde anticipation, le « blanchiment » de l'activité

(« blanchir » l'argent « sale » est masquer d'où proviennent les sommes en circulation, blanchir l'activité est voiler le retravail permanent de ses normes d'où proviennent les valeurs économiques). Cette posture, qui peut être de bonne foi, contrairement au blanchiment de l'argent, cherche à proposer sans états d'âme la bonne formulation, le bon mode opératoire, ignore les sources d'incertitude où des choix alternatifs peuvent être mis en débat. Elle considère que les activités de travail peuvent et doivent être séquencées par des anticipations présentées comme « rationnelles ». Cette posture, héritage de l'Organisation Scientifique du Travail, nous l'appelons « usurpation » : elle prétend gouverner le travail humain comme on peut anticiper un processus naturel ou mécanique. Ce qui ne peut jamais être.

Vers l'autre pôle, on trouverait une série de dispositifs qui aujourd'hui se développent et qui à des degrés divers atténuent voire requestionnent ce qu'il peut y avoir de tendances dogmatiques et d'illusions de toute puissance dans la mise en œuvre de la première anticipation. Ils nous éloignent d'une vision caricaturale où cette anticipation ignorerait systématiquement la seconde : quelque chose de la dialectique des deux anticipations chemine chaque fois que l'on cherche à donner visibilité au « travail réel ». C'est ainsi notamment le cas avec la pratique des « retours d'expérience », les démarches de « VAE » (Validation des Acquis de l'Expérience), l'alternance, le tutorat voire le « double tutorat », et en règle générale, la pratique de l'insertion professionnelle². La question est alors de savoir jusqu'où ces démarches d'attention et de vigilance à l'égard de la seconde anticipation reconvoquent vraiment le travail à venir des trois niveaux de la première. Jusqu'où déplient-elles les triangles de l'activité, jusqu'où rencontrent elles les possibles biens communs alternatifs à concevoir et à construire à partir de cette seconde anticipation ?

Prolongeant cette ambition sur ce second pôle, nous avons tenté de formaliser la posture dite de « dispositif dynamique à trois pôles » < Voir powerpoint > : les savoirs académiques, et/ou formalisés à divers degrés de desadhérence à un premier pôle, les savoirs plus ou moins adhérents aux agirs concrets à un second sont convoqués à un travail dialectique d'instruction mutuelle sous l'invitation d'un troisième pôle, que l'on pourrait appeler celui des « mondes communs à construire ». Pôle qui nous appelle à schématiser des futurs, plus ou moins locaux, plus ou moins planétaires, à partir des réserves d'alternatives inscrits dans nos triangles de l'activité et vis-à-vis desquels nous sommes tous à part égale dans le doute positif.

Les défis du présent

Aujourd'hui, la conception de la formation professionnelle, même vue sous l'angle étroit de la seule première anticipation, est rendue de plus en plus difficile par la mobilité des activités et des situations de travail : mobilité des techniques, des formes de travail, développement des réseaux, de la circulation sans limites des informations. Le régime d'étanchéité entre vie personnelle, publique et professionnelle cède partiellement. Au point qu'il devient difficile de dire, pour certaines catégories socio-professionnelles, quand et où elles travaillent. Lieux, temps, nature même des activités comme des formes et sources d'apprentissage deviennent de plus en plus difficiles à circonscrire. Avec les figures

² On pense notamment « l'ergoformation », développée par Louis Durrive dans le cadre d'une entreprise alsacienne d'insertion professionnelle, sa distinction « repérage » / « ancrage » éclairant beaucoup la dynamique opérationnelle de la double anticipation. Voir « Le formateur ergologue ou « ergoformateur » : une introduction à l'ergoformation » in Yves Schwartz et Louis Durrive, 2003, chapitre 11.

diverses de la mondialisation, les périmètres pour cadrer les acteurs pertinents de l'agir économique, gestionnaire, politique, social deviennent de plus en plus fuyants. La substance même de l'activité de travail en devient difficile à saisir. Cela a commencé dès les années quatre vingt avec la croissance considérable du secteur dit-« tertiaire », et notamment les activités dites de « service » et les brouillages de toute nature n'ont fait que renforcer ces difficultés. Et ce malgré les tendances opposées à la re-procéduralisation, normalisation des dites activités.

Les flux migratoires diversifient, hétérogénéisent les publics apprenants, leurs parcours de savoirs, de culture, de valeurs. La notion de « métier », sur laquelle s'est longtemps étayée la formation professionnelle peut difficilement aujourd'hui recouvrir des contenus stables et maîtrisables.

A cette tendance lourde, nullement indépendante des dimensions économiques, politiques, sociales évoquées précédemment, doit répondre une densification croissante des dispositifs d'attention à la seconde anticipation. Il nous est imposé d'œuvrer chaque jour davantage pour viabiliser, fiabiliser ces processus dialectiques où se rencontrent et se fécondent les deux anticipations, sans ignorer que sont en jeu à travers eux des interrogations sur le gouvernement des activités industrielles humaines et des pensées alternatives de biens communs. Bien faire son métier, pour un formateur, ne peut-on dire sans paradoxe que, à proportion qu'il se questionne sur la seconde anticipation, il se pose la question : « qu'est-ce que bien faire mon métier ? »³

L'expérience de travail n'est pas qu'une aventure. Mais il se joue quand même à travers elle beaucoup de l'expérience humaine, à tous les niveaux entre le microscopique et le planétaire. Après tout, la formation professionnelle peut être l'épreuve heureuse qui, d'être contrainte à restituer la dimension d'expérience de toute activité de travail, nous rappelle que nous sommes en toutes circonstances des êtres d'initiative.

BIBLIOGRAPHIE

Canguilhem.G. (1956). « Expérience et Aventure », Rivages. Orgao dos Alunos do Curso Liceal do Lycée Français Charles Lepierre, p.1 et 17. A paraître en 2013 dans les Œuvres Complètes, volume 4, de G.Canguilhem, dir .Camille Limoges, Paris, Edition Vrin.

Canguilhem.G. (1966). Le Normal et le Pathologique, Paris, P.U.F.

Cunha.D organizadora. Trabalho, Minas de saberes e Valores, NETE, FaE, Universidade Federal de Minas Gerais, 279 p, Belo Horizonte, 2007.

³ Nous évoquons le travail de L.Durive dans la note précédente. S'interrogeant sur les rapports entre les normes encadrant tout travail, qui relèvent de la première anticipation et l'activité de travail elle-même, il a ce propos que nous trouvons lumineux : « *Travailler revient à retourner la norme comme on retourne un gant : elle était antérieure, il faut l'actualiser ; elle était anonyme, il faut la personnaliser* » (2012). Qu'initie aujourd'hui de nouveau dans ce monde plein de tensions ces myriades de retournement du gant ? Que se joue-t-il d'inédit dans les dynamiques de seconde anticipation, auxquelles l'usinage de toute formation professionnelle se doit d'être disponible ?

Durrive, L. (2006) L'expérience des normes: formation, éducation et activité humaine. Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation, Université Louis Pasteur, Strasbourg I, (357 p). Diffusion ANRT.

Durrive, L. (2012) « Comment approcher une situation de travail en formation, dans une perspective ergologique », Congrès de la Société Internationale d'Ergologie, Strasbourg, 27-28/09/2012, Atelier 4

Consultable sur : https://www.dropbox.com/sh/b9fgefaejf448xr/jt8TAPwe_n

Jouanneaux. M De l'agir au travail, Toulouse, Octarès Editions, 2011.

Martinez Perez. C. Apprendre et Appartenir, Thèse Université de Paris VIII, 2011.

Noël Lemaître. C, Fremeaux. S, « Pour une approche ergologique du droit fiscal », Revue Ergologia, N°7, 2012, p.21-46, Département Ergologie <ergolog@up.univ-mrs.fr>

Oddone, Ivar Redécouvrir l'Expérience ouvrière, Paris, Editions Sociales Messidor, 1981.

Schwartz.Y (2000). Le Paradigme Ergologique ou un métier de Philosophe, Toulouse, Octarès Editions.

Textes: 15, «La formation professionnelle, l'affaire de qui?»

24, «Les ingrédients de la compétence : un exercice nécessaire pour une question insoluble».

28, «Conférence inaugurale du XXIX^e congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française».

Yves Schwartz et Louis Durrive org (2003), Travail et Ergologie, Entretiens sur l'activité humaine, Octarès Editions Toulouse.

Revue Laboréal, Volume VIII, n° 2, <http://laboreal.up.pt/start.php>

Joindre. Triangle de l'Activité. Dispositif dynamique à trois pôles

Conferência II

L'évaluation de la formation: L'évaluation des tâches complexes

Jean-Marie de Ketele⁴

jean-marie.deketele@psp.ucl.ac.be

UCL (Louvain-la-Neuve)

DHC UCAD (Dakar) et ICP (Paris)

Resumo

Ainda que o conceito de tarefa complexa tenha adquirido uma importância acrescida com o desenvolvimento da abordagem por competências, ele não tem sido objeto de muitos estudos para lhe aprofundar o sentido. Isso explica decerto as resistências vindas tanto dos que trabalham no terreno como dos especialistas da «edumetria». Na nossa opinião, o conceito de tarefa complexa é indissociável do conceito da família de situações-problema que tentaremos formalizar. Isto permitir-nos-á retirar uma série de implicações para a avaliação. A partir de exemplos concretos de dispositivos de avaliação, mostraremos como trabalhos recentes sobre a avaliação permitem passar de uma avaliação da aprendizagem para uma avaliação para a aprendizagem.

Résumé

Si le concept de tâche complexe a pris une importance accrue avec le développement des approches par compétences, il n'a pas fait l'objet de nombreuses études pour en approfondir le sens. Cela explique sans doute les résistances tant des praticiens que des édumétriciens. Selon nous, le concept de tâche complexe est indissociable du concept de famille de situations problèmes que nous tenterons de formaliser. Ceci nous permettra de tirer toute une série de conséquences pour l'évaluation. À partir d'exemples concrets de dispositifs d'évaluation, nous montrerons en quoi les travaux récents sur l'évaluation permettent de passer d'une évaluation des apprentissages à une évaluation pour les apprentissages.

UN BESOIN DE CONCEPTUALISER SUR LA BASE D'UNE ANALYSE CONCRETE DE DIVERSES TACHES

Parler de tâches complexes suppose qu'on les oppose à des tâches simples. Cette opposition évoque d'autres oppositions:

- Ressources vs compétences ;
- Tâches scolaires vs tâches contextualisées ;
- Applications vs résolutions de problèmes ;
- Situations didactiques vs situations d'intégration.

Ces distinctions ont fait l'objet de nombreux travaux. Méfions-nous cependant de se gargariser du jargon pédagogique, même si celui-ci se révèle nécessaire, car derrière de mêmes concepts les experts peuvent y mettre des réalités pratiques différentes. Raisonons donc d'abord à partir de tâches concrètes pour tenter d'y apporter un outillage conceptuel commun.

⁴ Professeur émérite UCL (Louvain-la-Neuve)

DHC UCAD (Dakar) et ICP (Paris)

Voici donc des exemples de tâches que nous avons rassemblés et distingués en fonction de caractéristiques communes:

1. Citer les stades de développement de l'enfant selon la théorie de Piaget
2. Corriger la formulation de l'objectif de cette préparation de leçon
3. Formuler l'objectif de cette préparation de leçon
4. Préparer une leçon introductive à la notion d'aire pour des élèves de CE2 d'une école à mixité sociale forte
5. Assurer en responsabilité un ensemble de leçons sur l'aire des figures géométriques de base
6. Rédiger un portfolio le bilan critique d'une période de stage et le discuter avec le formateur et le maître de stage

Voici une autre série d'extraits de tâches puisées dans le domaine de la formation en santé :

1. Situer sur ce schéma les parties de l'oreille (schéma muet fourni)
2. Calculer le dosage d'une injonction spécifique donnée avec les paramètres suivants donnés
3. Préparer le dosage d'une injonction spécifique donnée pour le patient X appartenant au service Y (dossier disponible)
4. Vous avez le dossier du patient X. Suite à un malaise, le patient vous appelle. Qu'allez-vous faire ?
5. Chaque fois que Pierrette est au service d'urgence et qu'elle doit accueillir une maman angoissée pour son enfant, elle est dépassée par les événements contrairement à Jacqueline
6. Faire une enquête auprès de familles dont les enfants sont fréquemment malades

Ces deux séries de tâches peuvent être décomposées en six catégories de tâches aux caractéristiques de plus en plus complexes : les trois premières sont des tâches simples et les trois suivantes sont à nos yeux des tâches complexes. Ces caractéristiques sont détaillées dans les deux tableaux suivants, le premier relatif aux tâches simples, le second aux tâches complexes. Les tableaux fournissent également le jargon le plus fréquemment utilisé dans les écrits ou par les formateurs.

Tâches simples

Extrait	Démarche	Caractéristiques	Jargon
1	Savoir restituer fidèlement.	Reconnaître un « objet », nommer, définir, énoncer... refaire un geste ou un ensemble de gestes coordonnés.	« Connaissance » « Connaissance déclarative » « Savoir restituer ».
2	Savoir appliquer une démarche (algorithme, règle, procédure).	Appliquer hors contexte une démarche apprise (l'énoncé indique la démarche à appliquer et toutes les données sont présentes).	« Connaissance procédurale » « Habilité » « Applications scolaire » « Application académique » « Application fermée » « Savoir- faire de base
3	Savoir appliquer une démarche (algorithme, règle, procédure) dans un contexte.	Appliquer une démarche dans une situation authentique, mais la démarche à appliquer est indiquée et toutes les données sont disponibles.	« Application habillée » « Savoir- faire de base contextualisé »

Tâches complexes

Extrait	Démarche	Caractéristiques	Jargon
4	Savoir mobiliser les savoirs et savoir-faire de base pertinents dans une situation problème.	Mobiliser les savoir et savoir-faire de base dans un contexte qui ne mentionne pas les savoirs et savoir-faire à mobiliser, ce qui demande une analyse de la situation problème.	« Savoir-faire complexe » « Tâche complexe » « Résolution de problème » « Traitement de la situation » « Compétence ».
5	Se comporter et adopter des attitudes qui sont passées dans l'habitude intériorisée.	Des savoir-faire appris passent dans l'habitude intériorisée et sont des signes du système de valeurs de la personne.	« Comportements » « Attitudes » « Posture » « Savoir-être ».
6	Se mettre en projet, concevoir le projet, le réaliser, l'ajuster, le communiquer, le défendre.	Identifier toute une série de ressources, de compétences et de savoir-être pour réaliser un projet et le défendre.	« Projet » « Chef d'oeuvre » « Savoir-devenir ».

Sur la base de l'examen de ces deux tableaux, notons que les tâches simples sont des ressources nécessaires, mais non suffisantes, pour développer des compétences. Celles-ci ne s'exercent que sur des tâches complexes et nécessitent un processus de mobilisation des ressources pertinentes (analyse de la situation, identification des ressources pertinentes, combinaison adéquate de celles-ci, utilisation correcte de celles-ci, conclusion synthèse). Insistons aussi sur le fait que, si les tâches complexes sont toutes contextualisées et sont des situations d'intégration, les tâches de l'extrait 3 sont également contextualisées, mais ne sont encore que des applications (utilisation d'une démarche connue dans un contexte) et donc des ressources. Trop d'enseignants et de formateurs confondent encore applications contextualisées et résolutions de problème.

DE LA SITUATION PROBLEME A LA FAMILLE DE SITUATIONS PROBLEMES

Le concept de compétence implique deux concepts importants, celui de situation problème et de famille de situations problèmes.

Le concept de situation problème implique deux composantes essentielles :

- Une situation complexe, c'est-à-dire un ensemble contextualisé d'informations présentées à l'étudiant et à analyser en vue de réaliser une tâche complexe ;
- Une tâche complexe, c'est-à-dire un processus de résolution et un produit à obtenir face au problème posé par la situation.

Le concept de situation problème peut donc être décomposé comme suit :

- Une situation complexe
 - o Un contexte
 - o Un ensemble d'informations
- Une tâche complexe
 - o Un problème à analyser
 - o Un processus de mobilisation (mobilisation de ressources) et un produit (qualité des ressources effectivement mobilisées)

Le concept de famille de situations problèmes est indispensable pour pouvoir dire de quelqu'un qu'il est compétent, car la maîtrise d'une seule situation problème ne garantit pas la maîtrise de la compétence. Il est donc indispensable de circonscrire la famille de situations problèmes dans laquelle cette personne manifeste sa compétence.

Le concept de situations problèmes n'est cependant pas facile à définir. Une première façon de voir les choses est de dire qu'une famille de situations problèmes est un ensemble de situations problèmes...

- ...de niveau de difficulté plus ou moins équivalent,
- ...qui traduisent une même compétence.

Cette façon de voir mérite deux commentaires importants : (i) deux situations problèmes ne sont strictement jamais de difficulté équivalente ni objectivement, ni subjectivement ; (ii) une même formulation de compétence peut correspondre à des niveaux de difficulté radicalement différents selon les étapes de la formation, car il faut prendre en compte le caractère intégratif du processus d'apprentissage (une situation problème peut constituer une compétence au terme d'une première année de formation et ne devenir qu'une ressource lors d'une année ultérieure).

Une deuxième façon de voir la famille de situations problèmes se veut plus opérationnelle et s'appuie sur la distinction conceptuelle entre invariant et habillage :

- L'invariant est l'ensemble des caractéristiques communes incontournables de toutes les situations de la même famille et qui permettent de dire que celles-ci seront d'un niveau plus ou moins équivalent ;

- L'habillage est tout ce qui permet de générer des situations différentes apparemment, mais de même niveau car de même invariant.

Il est donc important d'opérationnaliser les caractéristiques d'une même famille de situations problèmes. Cette opération prend en considération les quatre sous composantes identifiées antérieurement pour définir la situation problème. Rappelons-les et donnons quelques exemples dans le domaine de la formation dans le secteur santé :

Les éléments de l'invariant d'un SP

- Le type de contexte
 - Ex. : hôpital vs service de santé en brousse
 - Ex. : curatif vs préventif
- Les informations (non-) fournies
 - Ex. : les antécédents sont ou ne sont pas fournis
 - Ex. : le problème est énoncé vs il est à découvrir
- Le type de tâche demandée
 - Ex.: faire un diagnostic impliquant le seul médecin vs faire un diagnostic impliquant plusieurs autres médecins
 - Ex. : faire un bilan pour soi vs rédiger un rapport pour une instance donnée
- Les ressources à mobiliser et leur combinaison
 - Ex. : les ressources classiques (température, auscultation, palpation, entretien...) vs idem + examens techniques
 - Ex. : besoin ou non de rechercher des informations

Il est important de souligner que les éléments de l'invariant ne sont pas strictement indépendants :

- A un certain niveau de formation, l'hôpital ou au contraire le service de brousse, constituent chacun un contexte différent qui peut amener des informations, des tâches et des ressources spécifiques à mobiliser ; à ce niveau de formation, cela conduit à considérer deux familles différentes de situations problèmes, car deux compétences différentes ;
- A un niveau terminal de formation, ces différences feront partie sans doute de l'habillage et non de l'invariant, car il s'agit alors d'une même compétence très englobante (macro-compétence ou ensemble intégré de compétences qui deviennent des ressources à mobiliser).

Les commentaires ci-dessus nous amènent à dire que nous avons besoin d'une vision claire de tout le processus de formation. L'important n'est pas la profusion de familles de situations problèmes, mais d'identifier:

- ...les quelques familles de situations problèmes qui permettent l'évaluation certificative au terme de la formation ... et donc d'identifier opérationnellement l'invariant de chaque famille ;
- ...les quelques familles de situations problèmes qui jalonnent les étapes importantes du processus de formation (souvent déterminées par année ou semestre ou trimestre) ... et donc d'identifier opérationnellement l'invariant de chaque famille.

Dans le processus de formation, il est souvent efficace de faire découvrir par les étudiants l'invariant de chacune des familles : cela favorise le transfert d'une situation à une autre situation de la même famille.

Dans l'annexe 1, nous montrons un exemple puisé dans l'un de nos cours de méthodologie où les étudiants sont amenés à démontrer la compétence suivante « rédiger le rapport scientifique d'une recherche observationnelle qu'ils auront été amenés à mener ». Les diapos de cette annexe présente le contexte du cours et l'invariant de la compétence.

L'ÉVALUATION CERTIFICATIVE DE TÂCHES COMPLEXES

L'évaluation de formations professionnalisantes pose de nombreuses questions cruciales :

- Quelle est la part des tâches complexes ?
 - o Uniquement des tâches complexes ? (principe d'intégration)
 - o Uniquement des ressources ? (respect des pratiques usuelles de formation)
 - o Une part de ressources et une part de tâches complexes ? A quels moments ? Avec quelles pondérations ?
- Comment assurer la qualité de l'évaluation certificative ?
 - o Comment résoudre le dilemme pertinence / validité / fiabilité ? (rappelons-nous que l'évaluation des ressources sont plus facilement évaluables de façon fiable, mais qu'elles ne suffisent pas pour évaluer des compétences professionnelles pertinentes)
 - o Evaluation ponctuelle ? évaluation continue ? portfolio ?...
 - o Validation des épreuves externes par le modèle de la 'Théorie de la Réponse à l'Item » (qui suppose l'unidimensionnalité de l'objet évalué, alors que la compétence est nécessairement multidimensionnelle, voir De Ketele & Gérard, XXXX) ?

Le caractère multi-dimensionnel de toute compétence est une des aspects les plus importants lorsque l'on désire évaluer de façon valide celle-ci. Face à une tâche complexe réalisée par un étudiant en formation, l'évaluateur sera amené à bien identifier au préalable les dimensions à prendre en considération. Notre expérience montre que l'on a intérêt à respecter les principes suivants :

- Ne prendre que les dimensions (une dimension devient à critère) les plus importantes : de trois à sept maximum ;
- Distinguer des critères minimaux (indispensables) et des critères de perfectionnement (souhaitables, mais dont la non maîtrise ne signifie pas la non compétence) ;
- Respecter le critère de l'indépendance des critères (Gerard, 2009) ;
- Préciser les critères en termes d'indicateurs (indices observables) mais ne pas se contenter de faire une somme d'indicateurs présents, pour préférer une évaluation subjective globale qui mette en cohérence les indicateurs (« le tout n'est pas la somme des parties »).

Notre expérience montre que trop d'évaluateurs confondent critères (les dimensions de la compétence) et indicateurs (des signes observables). Dans l'évaluation d'une tâche complexe, deux dimensions incontournables nous semblent, car intimement liées à la notion de compétence :

- 1° dimension : la pertinence de l'analyse de la situation problème,
- 2° dimension : la maîtrise des ressources effectivement utilisées dans le processus de résolution (que ces ressources soient pertinentes ou non –cfr le principe de l'indépendance des critères).

L'analyse de productions d'élèves ou d'étudiants montrent que certains étudiants analyse correctement la situation problème, mais n'utilisent pas correctement les ressources par ailleurs bien identifiées, tandis que d'autres utilisent correctement des ressources qui ne sont pas pertinentes. La maîtrise d'une compétence suppose une maîtrise minimale des deux critères. Le tableau suivant (dans lequel CM correspond à un critère minimal et CP à un critère de perfectionnement) illustre ce raisonnement.

Critères et indicateurs

Critères	Indicateurs
CM 1 Qualité de l'analyse	<ul style="list-style-type: none"> • La tâche est bien identifiée (somme économisée et non somme dépensée ou...) • Les ressources à mobiliser sont identifiées • Les opérations sont enchaînées dans un raisonnement qui permet d'obtenir la somme économisée
CM 2 Maîtrise correcte des ressources utilisées (qu'elles soient pertinentes ou non)	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport entre nombre d'opérations correctes et nombre d'opérations effectuées • Les équivalences sont mathématiquement correctes
CP Qualité de la présentation	<ul style="list-style-type: none"> • Le raisonnement est présenté clairement • Le raisonnement est un raisonnement économique

L'identification et la dénomination des critères dépendent évidemment des familles de situations problèmes et du processus de formation. Dans des formations professionnalisantes, dont l'apprentissage de l'autonomisation progressive est importante, il nous paraît indiqué de privilégier, du moins à certains moments, des démarches participatives. Dans l'annexe 2, nous en donnons une illustration à travers différentes dias.

POUR OUVRIR LE DEBAT

Nous avons besoin de développer davantage des travaux sur l'évaluation des tâches complexes, puisque celles-ci sont le propre des formations professionnalisantes. Si les trois qualités essentielles de toute évaluation (la pertinence : ne pas se tromper d'objet ; la validité : l'adéquation entre l'objet réellement évalué et l'objet déclaré évalué ;

la fiabilité : le résultat de l'évaluation est indépendant des évaluateurs) sont toutes les trois nécessaires autant que possible, la pertinence est d'abord prioritaire : à quoi servirait-il une évaluation très fiable (ce qui est plus facile lorsque l'on évalue des tâches simples) si elle n'était pas pertinente ? que vaudrait alors le diplôme concerné ?

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

DE KETELE, J-M. (2013). Évaluer les apprentissages dans la formation des professionnels de la santé. In F. PARENT & J. JOUQUAN (Préface de J-M. De KETELE). Penser la formation des professionnels en santé. Une perspective intégrative. Bruxelles : De Boeck (Section 4, Chap. 2, pp. 285-303).

DE KETELE, J.-M., GERARD, F.-M. (2005). La validation des épreuves d'évaluation selon l'approche par les compétences, in *Mesure et Evaluation en Education*, vol.28, n°3, pp. 1-26.

GERARD, F-M. (2009). Évaluer des compétences. Guide pratique. Bruxelles : De Boeck.

ANNEXES

ANNEXE 1 : EXEMPLE D'INVARIANT D'UN COURS DE METHODOLOGIE

Exemple : rédiger un rapport scientifique à un niveau 1 de formation

- Cours : « Méthodologie de l'observation, y compris la statistique », 1^o année faculté PSP
- Compétence terminale : « Rédiger le rapport scientifique d'une recherche observationnelle à laquelle l'étudiant aura participé activement »
 - Commentaire : cette compétence terminale de 1^o année devient une compétence intermédiaire d'une compétence terminale de 5 années d'études : « rédiger un mémoire de fin d'études »
 - Commentaire : malgré toute l'attention portée à la formulation d'une compétence, celle-ci ne devient claire en termes de niveau de compétence qu'à travers la **caractérisation de l'invariant**

Exemple : rédiger un rapport scientifique (suite)

- **Caractérisation de l'invariant**
 - **Contexte :**
 - A...recherche observationnelle
 - B...conduite par l'étudiant lui-même en collaboration
 - C...auprès de jeunes enfants
 - **Informations :**
 - D...un cahier des charges de l'observation fourni
 - E...3 hypothèses imposées à vérifier
 - F...1 hypothèse libre à formuler et à vérifier
 - G...critères et indicateurs d'un rapport scientifique fourni
 - **Tâche : rédiger le rapport scientifique selon une structure imposée :**
 - H...introduction(1p.)
 - I...méthodologie (2p.)
 - J...présentation des résultats (2p.)
 - K...discussion (1p.)
 - L...bibliographie
 - M...annexe 1 = tableau et légende de codage des données
 - **Ressources à mobiliser**
 - N...relatives à la méthodologie de l'observation
 - O...relatives au traitement statistique (indices descriptifs)
 - P...relatives à la vérification de la fiabilité des données observées

ANNEXE 2 : EXEMPLE D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE PARTICIPATIVE DANS UN COURS DE « MÉTHODES PÉDAGOGIQUES, Y COMPRIS L'ÉVALUATION »

Contexte du cours

- 5^e année : diplôme de « Maîtrise en sciences de l'éducation »
- Public d'adultes ayant une longue expérience de l'enseignement ou de la formation ou du travail social
- Groupe de 30 étudiants (répartis en équipe de 3 pour certaines tâches)
- 60 heures de cours dans un programme à horaire décalé
- Blocs de 4 heures de cours étalés sur l'année

Cahier des charges: précision des compétences professionnelles visées

- 1. Réaliser en équipe une recherche évaluative commanditée réellement, prenant comme objets d'évaluation les méthodes pédagogiques et les dispositifs d'évaluation mis en œuvre dans un contexte institutionnel donné
- 2. Rédiger en équipe une section du rapport d'évaluation à destination du commanditaire sur la base des données d'enquête récoltées
- 3. Jeter un regard critique constructif sur deux sections rédigées par deux autres équipes et s'approprier les commentaires critiques des deux autres équipes sur le travail de sa propre équipe

Cahier des charges: précision des tâches attendues

- 1. Tâches individuelles:
 - Prendre connaissance du portfolio (ensemble de textes) et s'y référer constamment
 - Accomplir les tâches décidées par son équipe
 - Prendre connaissance des rapports de deux autres équipes et en faire des commentaires constructifs
 - S'approprier les commentaires faits par les autres
- 2. Tâches collectives (grand groupe):
 - Construire un cadre problématique commun
 - Construire un cadre méthodologique
 - Planifier le travail des équipes
 - Evaluer et harmoniser les diverses productions des équipes (outils, base de données, récolte des données, traitements, conception du rapport...)
- 3. Tâches des équipes
 - Faire des propositions opérationnelles pour les tâches collectives (cadre problématique, cadre méthodologique, outils de récolte des données, structure de la base de données, traitements, conception du rapport)
 - Planifier et réaliser la récolte des données qui est confiée à l'équipe

CAHIER DES CHARGES : PRÉCISION DES MODALITÉS DE L'ÉVALUATION CERTIFICATIVE

- 1. Le rapport de l'équipe
- 2. L'évaluation collégiale et constructive des rapports (réunion de trois équipes avec le professeur)
- 3. Une évaluation écrite individuelle à partir d'une grille critériée construite pendant le cours avec les étudiants
- 4. Un synthèse des évaluations par le professeur

L'évaluation certificative: le rapport écrit

- Chaque rapport écrit est évalué une première fois par le professeur sur la base d'une grille commune de critères
- Les rapports sont ensuite comparés transversalement, c-à-d. partie par partie (identification des meilleures stratégies pour permettre un feedback constructif). En effet, chaque rapport obéit à la même structure:
 - Analyse de la commande
 - Cadre problématique
 - Cadre méthodologique
 - Présentation des résultats (seule section nettement différenciée)
 - Conclusions et propositions

L'évaluation certificative: l'évaluation collégiale

- 1. Le dispositif d'évaluation collégiale
- 2. Les questions à la base de l'évaluation collégiale
- 3. La synthèse

L'évaluation collégiale: le dispositif

- Soit le rapport de l'équipe A comme objet de l'évaluation collégiale
- Chaque membre de l'équipe B, puis de l'équipe C, fait un commentaire constructif sur la base d'une série de questions guides
- Ensuite, chaque membre de l'équipe A réagit aux commentaires et fait un commentaire constructif sur le travail de son équipe sur la base d'une série de questions
- On recommence le processus en prenant le travail de l'équipe B, puis de l'équipe C

L'évaluation collégiale: les questions guides pour les équipes B et C

1. Qu'est-ce que j'ai apprécié le plus dans le rapport A? (références concrètes aux parties du rapport)
2. Quels seraient les points du rapport A qui, s'ils étaient améliorés, apporteraient une plus-value plus grande au rapport?
3. Quels sont les points du rapport A qui sont les plus utiles pour améliorer le rapport de mon équipe?
4. Si j'avais été dans cette équipe, qu'est-ce que j'aurais pu apporter qui aurait amélioré leur rapport?

L'évaluation collégiale: les questions guides pour l'équipe A

1. Qu'est-ce que j'ai apprécié le plus dans **notre** rapport? (références concrètes aux parties du rapport). En quoi cela rejoint-il ou non les commentaires des autres équipes?
2. Compte tenu des commentaires des autres équipes, quels seraient les points de notre rapport qui, s'ils étaient améliorés, apporteraient une plus-value plus grande à notre rapport?
3. Quels ont été mes apports spécifiques les plus importants au rapport de mon équipe? (références concrètes aux parties du rapport)
4. Qu'est-ce que les autres membres de mon équipe m'ont appris grâce à leurs apports spécifiques?

L'évaluation collégiale: la synthèse

- 1. A partir des notes prises avant et pendant l'évaluation collégiale, le professeur fait une synthèse pour chaque rapport en quatre points:
 - Les forces du rapport
 - Les points susceptibles d'être améliorés
 - L'apport des autres rapports au rapport en question
 - L'apport du rapport aux autres rapports
- 2. Les étudiants sont invités à compléter ou à nuancer cette synthèse

L'évaluation certificative: l'évaluation individuelle

- Directement après, chaque étudiant reçoit la grille de critères (construite ensemble) en trois exemplaires (1 auto-évaluation et 2 hétéro-évaluations)
- La grille comprend trois types de critères:
 - Sur le processus d'élaboration du travail
 - Sur le produit (le rapport d'évaluation commanditée)
 - Sur l'évaluation collégiale (la discussion)
- L'étudiant coche les trois critères les mieux maîtrisés dans chaque catégorie de critères
 - Pour son travail ou son rapport
 - Pour le travail des équipiers ou les autres rapports

Évaluation du rapport d'évaluation: critères

Qualité de...	Rapport de mon équipe	Rapport de l'équipe B	Rapport de l'équipe C
L'analyse de la commande			
Le cadre problématique			
Le cadre méthodologique			
La présentation des résultats			
Les conclusions et les propositions			

Évaluation du processus d'élaboration: critères

Qualité de...	Moi	Equipier X	Equipier Y
Exploitation du portfolio			
Apport au travail collectif			
Apport au travail d'équipe (richesse des idées)			
Apport au travail d'équipe (mise en œuvre)			
Apport au travail d'équipe (rédaction du rapport)			

Évaluation de la discussion: critères

Qualité de...	Mon apport	L'apport de l'équipe B	L'apport de l'équipe C
La pertinence des commentaires			
Le caractère constructif des commentaires			
La richesse des commentaires			
Le caractère documenté et précis des commentaires			
La volonté de s'approprier les commentaires			

Évaluation certificative: établissement de la note finale

- Note finale sur 20
 - 5 points pour le processus
 - 10 points pour le rapport
 - 5 points pour la discussion
- Chaque critère est évalué par 3 étudiants et le professeur
- Si 3 critères d'une rubrique reçoivent une évaluation positive des 3 étudiants et du professeur et si celui-ci évalue positivement les deux autres critères, l'étudiant reçoit le maximum des points pour la rubrique
- Autres cas:
 - Un critère reçoit 1 point (2 pour le rapport) si 3 évaluations +
 - Un critère reçoit 1/2 point (1 pour le rapport) si 2 évaluations +

Conferência III

A formação profissional e “o desejo de futuro”

Rui Canário

rui.f.canario@netcabo.pt

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Resumo

Em tempos de capitalismo triunfante à escala global planetária, o capital, internacionalmente móvel, dita as suas leis sobre uma força de trabalho que, por um lado, se encontra extremamente fragmentada e que, por outro, vê diminuídas as capacidades de regulação ao nível nacional, através de mecanismos democráticos e representativos. A hegemonia do capital financeiro transferiu para um nível transnacional os mecanismos de regulação da economia. A mudança desta realidade exige o regresso da dimensão política, entendida como a capacidade de as classes trabalhadoras poderem autodeterminar-se.

A lógica do capitalismo financeiro é hoje encarada como a única possível que, sujeita a um processo de naturalização, venceu em toda a parte e se converteu “no princípio indiscutido da organização económica das sociedades” (Peyrelevede, 2008). A aceitação passiva deste estado de coisas teria como consequência a conformidade com o presente histórico, numa perspetiva de “fim da história” que nos privaria de futuro(s).

É em contraposição com aquilo que aparece como uma espécie de determinismo que faz sentido falar em “desejo de futuro” na aceção utilizada por Manuel Gusmão (poeta e Professor da Universidade de Lisboa) que num belíssimo texto (2007) recusa que, reféns do presente histórico, nos vissemos privados da capacidade de contribuir para a produção de futuros. O devir histórico não é pré determinado, antes corresponde a uma pluralidade de futuros possíveis que decorrem de uma ação, individual e coletiva, da pessoa humana que, a partir de um leque de oportunidades em aberto, é capaz de construir o seu próprio caminho, construindo modos de emancipação social do trabalho que permitam a atualização de todas as potencialidades do ser humano.

Résumé

Dans cette intervention on cherchera à dresser un bilan de l'évolution des politiques et pratiques de formation professionnelle dans le cadre européen qui a marqué le post Deuxième Guerre Mondiale. Dans ce cadre on aura comme points de repère le temps de l'Education Permanente (celui de la période des « Trente Glorieuses ») et le temps de l'Apprentissage tout au Long de la Vie dont la principale caractéristique sera une dérive qui signale une croissante subordination fonctionnelle de l'éducation aux impératifs d'une économie mondialisée orientée par une rationalité économique qui vise le profit et qui se fonde sur l'exploitation du travail humain. À partir de ce bilan diachronique on proposera une analyse des particularités de la réalité portugaise, envisagée comme périphérique par rapport à l'Europe. Cette analyse sera fondée sur la mobilisation de résultats de recherches développées dans l'Université de Lisbonne. Une vision globale de l'évolution des politiques, pratiques et recherches sur la formation sera présentée et discutée dans le cadre d'une vision large de l'éducation envisagée comme un processus inachevé qui se confond avec un processus multiforme de socialisation. On discutera les potentialités émancipatrices d'une articulation entre éducation et travail.

EDUCAÇÃO, TRABALHO E UNIDADE DA PESSOA HUMANA

Nesta minha conferência analisarei tendências de evolução das políticas de educação e de formação dos adultos num período que tem como balizas temporais a segunda metade de século XX e esta primeira década do século XXI. Em termos espaciais privilegia-se um enfoque principal nas regiões mais ricas do hemisfério Norte, abrangendo os países integrantes da OCDE e da União Europeia, espaço em que se situa Portugal, embora numa condição que alguns

têm vindo a caracterizar de semiperiférica, combinando de forma híbrida as características do mundo ocidental com algumas características que nos aproximariam do Terceiro Mundo.

Os meus pressupostos de partida consistem em considerar o trabalho e a educação como faces de uma mesma moeda inerente ao ser humano. Nesta perspetiva, todo o trabalho tem subjacente um potencial educativo e todo o processo educativo supõe um trabalho. Esta interação entre educação e trabalho cruza de modo diacrónico todas as fases de um ciclo vital e de modo transversal as diferentes áreas e esferas de ação. É neste sentido que o conceito de educação permanente corresponde a um processo ao longo e ao largo da vida, no qual cada pessoa humana vive a auto produção de si. É neste sentido que pode interpretar-se a expressão proposta por Pierre Dominicé (um teórico das histórias de vida) segundo o qual de cada um, na interação com os outros e com o mundo, esculpe a sua própria existência.

O ciclo vital humano institui-se como um trabalho de criação intuído por um escritor como Somerset Maugham no romance “O véu pintado”:

“A única coisa que nos permite olhar este mundo em que vivemos sem asco é a beleza que, de vez em quando os homens fazem brotar do caos. Os quadros que pintam, as músicas que compõem, os livros que escrevem e a vida que levam.

De todas estas coisas a mais rica em beleza é a vida. Quando é bela é a obra de arte suprema”

Aquilo que proponho é apresentar uma visão evolutiva da formação profissional como um lugar a partir do qual se possa construir um olhar global sobre as relações entre o aprender, o viver e o trabalhar. Desta conceção da vida humana com um processo articulado de trabalho e de educação decorre a não pertinência de algumas dicotomias de análise, como é o caso da teoria e da prática, da formação profissional e ensino escolar, enfim da distinção entre “homo faber” e “homo sapiens” sendo verdade que, como argumentou o marxista heterodoxo Antonio Gramsci (2004), todo o homem é um filósofo que a partir de uma dinâmica formativa constrói uma visão do mundo associada a um modo de vida.

Todo o período posterior à II Guerra Mundial é caracterizado à escala planetária por uma “explosão” das ofertas educativas dirigidas aos públicos adultos. Estas ofertas são marcadas pela dominância da teoria do capital humano que encarava a educação e a formação como um investimento do qual resultariam benefícios individuais e coletivos, no quadro de um processo de desenvolvimento económico e de acumulação de capital. Tomarei como referência analítica a tipologia proposta por Licínio Lima e Paula Guimarães (2011,40) como ferramenta de clarificação das políticas públicas de adultos. Estes autores distinguem três modelos:

- O modelo democrático e emancipatório;
- O modelo de modernização a partir do controlo estatal;
- O modelo de gestão de recursos humanos, entendidos como mão de obra assalariada.

Estes três modelos não retratam de modo fiel nenhuma realidade, na medida em que devem ser entendidos como tipos ideais, no sentido weberiano. Assim, aquilo que encontramos são formas híbridas presentes em diferentes graus e articuladas de uma forma complexa. Os dois últimos modelos têm uma presença dominante no quadro daquilo que podemos designar por “ideologia desenvolvimentista”, a qual, forjada na zona rica do hemisfério norte, foi exportada para os países do chamado Terceiro Mundo, que vislumbram desta maneira a possibilidade de eliminar as distâncias que os separam dos países “desenvolvidos”. Os traços do modelo emancipatório aparecem de forma localizada e breve associados a processos de autogestão do trabalho e de autogestão da formação.

A utilização do conceito de “desenvolvimento”, entendido sob a forma de “crescimento” económico, impôs-se na segunda metade do século XX, como algo de inquestionável. É uma palavra de que alguns de nós não gostam e da qual, ao mesmo tempo, não conseguem prescindir. Pode afirmar-se que estamos reféns de uma poderosa estrutura mental, resultado de um processo de naturalização que, em vez de nos ajudar a compreender a sociedade capitalista em que vivemos, nos desarma criticamente perante ela. A oposição entre “desenvolvimento” e “subdesenvolvimento” tende a substituir-se à oposição entre proletários e capitalistas, teorizada por Marx com base nos conceitos de “exploração” e de “mais-valia”.

Aquilo a que hoje chamamos “mundialização” representa a “ocidentalização” do planeta com base no que podemos designar por “ideologia desenvolvimentista”. Os referentes principais do “desenvolvimentismo” são os ideais da Razão e do Progresso, os quais sustentam uma confiança cega nas potencialidades de a ciência e a técnica se traduzirem, através das suas aplicações, em níveis crescentes de produção de bens e serviços, o que contribuiria para um acréscimo de bem-estar para o conjunto da humanidade.

No início dos anos 70, a coincidência do primeiro choque petrolífero com as crises de produtividade e de governabilidade das sociedades capitalistas (a ocidente e a leste) marcou o fim de um ciclo marcado pelas ilusões do progresso. A construção de sociedades da abundância (Galbraith, 1963), alargadas à escala planetária, faria desaparecer o fosso que separava os países “desenvolvidos” dos chamados países “periféricos” marcados pelo “subdesenvolvimento”. Da euforia deslizou-se para a decepção e finalmente para a verificação de que vivemos em sociedades que alguém designou por “doentes do progresso”. Tornaram-se evidentes alguns dos efeitos perversos do desenvolvimento económico, quer em termos das desigualdades sociais, quer em termos dos danos, por vezes irreversíveis, causados ao meio ambiente. Também se tornaram claros os limites ao crescimento, decorrentes do carácter finito dos recursos naturais.

Esta “doença do progresso” não significou o abrandamento do desenvolvimento e crescimento económicos à escala mundial. A reconhecida falência do modelo ocidental do “Estado de Bem Estar” é coincidente com um aumento constante da capacidade de produzir riqueza material, tendo por base acréscimos de produtividade, resultantes de novas formas de organização do trabalho e da incorporação do conhecimento científico e técnico nos processos de produção. Os acréscimos de produtividade, coincidentes com o enfraquecimento dos movimentos sociais e perda de poder dos

sindicatos, traduziram-se em níveis acrescidos de exploração do trabalho, bem como num aprofundamento das desigualdades sociais.

O período de 1945-1970 é designado pelos cientistas sociais como “Os Trinta Anos Gloriosos”, durante os quais se verificaram índices de crescimento económico invulgares. É durante este período que se afirmou uma vertente “humanista” do desenvolvimento, patrocinada pela Unesco, agência especial da ONU para a educação e a cultura. A ideologia “desenvolvimentista” viria a ser sujeita a uma forte erosão como resultado de uma pluralidade de críticas que, embora divergentes nos seus fundamentos, coincidiram nos seus efeitos.

Porém, o desenvolvimento económico, enquanto sistema conceptual e modelo de referência para pensar e organizar a vida social, não foi, no essencial, afetado. A sua sobrevivência foi acompanhada e favorecida por metamorfoses de carácter semântico que, adjetivando o conceito, alimentaram a ilusão de que “um outro” desenvolvimento é possível. Trata-se do mesmo tipo de mistificação que consiste em imaginar que “uma outra” mundialização é possível sem que seja posto em causa, de forma radical, o sistema vigente de exploração do trabalho humano. É assim que, nas últimas décadas, a ideologia do desenvolvimento se reformulou sob a capa dos adjetivos de “sustentável”, “alternativo”, “durável” e “local”. A adjetivação da palavra “desenvolvimento” não só não muda a sua natureza como se constitui como um obstáculo para, com lucidez, compreender os limites da nossa ação e libertar o nosso imaginário social para construir realidades novas.

A organização social subordinada à lógica de produção de mercadorias desvaloriza e elimina tudo o que, sendo do domínio da autossuficiência, da solidariedade desinteressada e da expressão de si, põe em causa o poder do dinheiro e as várias formas de dominação que o acompanham.

O TEMPO DO “APRENDER A SER”

Este conceito, forjado e protagonizado no seio da Unesco, emerge no contexto de um paradigma desenvolvimentista e num pós guerra marcado por influências múltiplas e, nalguns casos, contraditórias:

- Em primeiro lugar, na sequência da derrota militar e política das potências do eixo, desenvolve-se um processo de desmantelamento dos impérios coloniais que tornou a ONU num palco privilegiado da construção de um sistema de equilíbrio de duas superpotências nucleares, definindo áreas de influência, matizadas pela ação concertada dos países ditos “não alinhados” que se tornaram maioritários no seio da ONU. É esta circunstância que explica o progressivo isolamento internacional e enfraquecimento interno do regime de Salazar e Caetano, incapaz de resolver uma questão colonial que conduziria ao fim do regime (revolução de Abril de 1974) e à emergência de novos países de língua portuguesa, na sequência do processo de descolonização;

- Em segundo lugar, no contexto da guerra fria, o confronto leste oeste manifestou-se sob a forma de uma competição económica, a qual conduziu os EUA a definir programas de ajuda rápida e substancial à Europa ocidental (Plano Marshall), visando a sua reconstrução depois da devastação da guerra;
- Em terceiro lugar este período é marcado por movimentos operários fortes nos países da Europa Ocidental que conduzem à emergência de lutas autónomas e, também de representação social e política das classes trabalhadoras, através de partidos e sindicatos;
- Em quarto lugar, numa Europa em rápido crescimento económico, as concessões a que foi obrigado o capitalismo, induziram a criação dos chamados “Estados de Bem Estar”, o que corresponde a um compromisso entre o capitalismo e a democracia política.

É este o contexto de afirmação do conceito de educação permanente que representava a conjugação híbrida do modelo democrático e emancipatório com o modelo de modernização, numa época em que o desenvolvimento da educação de adultos fez emergir teorias e práticas de pedagogias críticas, de sentido emancipatório, protagonizadas por figuras como Paulo Freire e Ivan Illich. É à luz deste conjunto de circunstâncias que podemos ler o significado da aprendizagem coletiva vivida em Portugal pelas classes trabalhadoras no período revolucionário de 74/75. É neste curto período que podemos sinalizar em Portugal práticas de formação de carácter emancipatório (Canário, 2007) que apenas se afirmam quando os lugares e as formas de exercício do trabalho se tornam democráticos, dando azo a processos de autogestão do trabalho que se combinam com processos de autogestão da formação.

É no início dos anos 70 que o relatório “Aprender a ser” publicado pela Unesco viria a marcar um ponto de viragem no modo de olhar e conceber as políticas educativas à luz de um processo integrado de Educação Permanente. Por oposição a uma lógica cumulativa e escolar da aprendizagem contrapunha-se um processo educativo coincidente com o ciclo vital e com a construção da pessoa. Esta emergência da centralidade da pessoa como sujeito de formação aparece associada a três pressupostos sobre a educação: a diversidade, a sua continuidade e a sua globalidade. É esta conceção de Educação Permanente que emergiu como uma possibilidade de pensar e reorganizar todo o processo educativo, subordinando-a à construção de uma cidade educativa.

FORMAÇÃO DE ADULTOS: A DERIVA VOCACIONALISTA

Nos anos 80 e 90 assiste-se a uma progressiva tendência para subordinar funcionalmente as políticas e práticas de formação de adultos à racionalidade económica dominante, baseada na produção e acumulação de riqueza. Esta subordinação funcional implica que os próprios sistemas de educação e formação, ainda que formalmente sob a forma de serviços públicos, se estruturam e funcionem segundo as lógicas de mercado. A formação de adultos não é mais vista como um direito e passa a instituir-se como um dever em que cada indivíduo é o principal responsável pela sua inserção no mercado de trabalho. Esta responsabilização individual, quer pelo êxito quer pelo insucesso, convida cada pessoa a comportar-se como um “empresário de si”. Como escreveu criticamente Claude Dubar “Cada um deve ter

consigo próprio a relação de um empresário com o seu produto, procurar 'vender-se' e negociar o 'capital' em que se tornou" (1996, 23).

Esta deriva vocacionalista é suportada por uma ideologia da formação, corporizada no Memorando sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida, publicado pela Comissão Europeia em meados dos anos 90 e que configura uma rutura com a perspetiva da Educação Permanente, na vertente humanista difundida pelo Unesco, o que só é compreensível no quadro de um conjunto mais vasto de transformações.

De um ponto de vista económico, o traço mais marcante destas transformações diz respeito à aceleração de processos de integração supranacional, processo de "globalização" em que se integra o projeto de construção da União Europeia. Com este processo intensificou-se a autonomia do capital financeiro (infinitamente móvel), deslocou-se o centro do poder para os grandes grupos económicos, atuando à escala planetária, e para órgãos de regulação supranacionais como o Banco Mundial, o FMI, a OCDE e a Comissão Europeia. Em termos políticos, verifica-se um esvaziamento dos regimes políticos nacionais baseados na democracia representativa, o que implica um retrocesso e desvalorização da participação política com consequências ao nível da legitimidade. Esta tendência para a perda de soberania dos países do sul da Europa é cada vez mais nítida no contexto de uma "crise" global do capital que atinge duramente o espaço europeu.

As mudanças verificadas ao nível da economia têm contrapartidas profundas também ao nível do mundo do trabalho. A passagem de uma Europa do pleno emprego para um desemprego estrutural, acompanhado pela precarização do trabalho e pela perda de direitos das classes trabalhadoras, configura uma crise do trabalho que é, concomitantemente, uma crise de sociedade. A empregabilidade, a produtividade e a competitividade emergem como uma trilogia de palavras-chave que sintetizam a nova ideologia da formação profissional, a qual configura a passagem de uma lógica de educação democrática e emancipatória para uma lógica de mera gestão da mão-de-obra assalariada (modelo de gestão de recursos humanos).

No que se refere à formação profissional a mudança fundamental reside na passagem do modelo da qualificação para o modelo da competência. Segundo Carré e Caspar (1999,7) verificou-se uma autêntica mutação cultural que, em menos de 30 anos, permitiu a transição de uma "visão social e humanista da educação permanente" para uma visão "económica e realista da produção de competências". Se o modelo da qualificação correspondia nos anos 60 e 70 a um requisito de promoção social, o modelo da competência remete, a partir dos anos 90 para um requisito de empregabilidade. A evolução de um modelo de qualificação (suportado por identidades profissionais coletivas) para um modelo de competência (em que o assalariado se torna um empresário de si) tende a agravar processos de intensificação de modalidades de sofrimento no trabalho vivenciado de forma alienada. Paralelamente as políticas de formação profissional passaram a representar um instrumento de carácter paliativo para minorar os efeitos sociais de um mercado de trabalho pelo desemprego estrutural de massas e pela crescente precarização dos vínculos laborais. Quer isto dizer que as políticas de formação de adultos se têm vindo a instituir, através da sua tendencial redução a uma

política gestonária de recursos humanos, como contraditórias com finalidades de natureza emancipatória que subsistem em termos de retórica.

OS FUTUROS POSSÍVEIS

Vivemos hoje um “capitalismo triunfante” que se apresenta como um “capitalismo total”(Peyrelevede, 2008). São tempos difíceis, marcados por uma intensificação da exploração do trabalho, quer sob a forma de mais-valia relativa (através de melhores níveis de produtividade), quer de mais-valia absoluta (através de um abaixamento dos salários, da extensão dos horários de trabalho). Caminha-se para um cenário de barbárie que tem como pano de fundo o regresso à vulnerabilidade de massas que caracterizou a “questão social” nas sociedades industriais do século XIX. Um contingente crescente de ativos desempregados constitui-se como um numeroso exército de reserva de mão-de-obra que alimenta a fragmentação e a competição entre assalariados.

Num horizonte utópico poderemos vislumbrar uma superação da lógica do capital em que o trabalho de carácter penoso estaria reduzido ao mínimo indispensável, em que haveria um alargamento dos tempos de ócio que tornando possível a realização de trabalhos de expressão de si, e permitiria através da democracia no trabalho superar a alienação do saber e do fazer. Haveria então uma sobreposição entre lugares de trabalho e lugares educativos. Estas novas “oficinas de humanidade” corresponderiam, nos termos de Rui Grácio (1995), a “lugares onde se forja a autodeterminação de um destino pessoal para satisfação própria e proveito do bem comum”.

A situação de atual descalabro social afasta-nos bastante destes horizontes de natureza mais utópica e é agravada por políticas de formação que estabelecem relações diretas de sobreposição entre o ensino básico e o mercado de trabalho por intermédio da introdução de escolhas vocacionais precoces que tornam possível que os jornais anunciem que os alunos “aprenderão ofícios aos treze anos”. A recente Portaria 292A/2012 introduz ao nível do segundo ciclo de ensino básico uma oferta formativa de cursos vocacionais precoces que têm como público-alvo:

“(…) os alunos a partir dos treze anos de idade que manifestem constrangimentos com os estudos de ensino regular e procurem uma alternativa a este tipo de ensino, designadamente aqueles alunos que tiveram duas retenções no mesmo ciclo ou três retenções em ciclos diferentes”.

Estamos em presença de uma medida que coloca diretamente em causa a unidade de um ensino básico de nove anos com carácter “universal, obrigatório e gratuito” com a duração de nove anos, tal como o estipulado nos artigos 6º e 7º da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Assembleia da República em 1986. Recorde-se que essa lei-quadro estabelece como primeiro objetivo geral do ensino básico o seguinte:

“Assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes garanta a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de

raciocínio, memória e espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética, promovendo a realização individual em harmonia com os valores da solidariedade social”

A introdução precoce destes cursos vocacionais representa uma medida em que a via profissional é encarada como uma punição, criando um gueto para estudantes em situação de desfasamento etário. Recria-se, assim, uma dualidade de percursos com valores simbólico e material distintos, que remetem para a dicotomia Ensino Liceal – Ensino Técnico, que prevalecia no período anterior à revolução de Abril de 1974. Foi a superação desta dicotomia e tendo em vista a criação de “oficinas de humanidade” que inspirou as reformas encetadas por Rui Grácio no âmbito da criação de um ensino secundário unificado cuja filosofia importa aqui recordar:

“o lançamento do ensino secundário unificado, em 1975, não foi uma decisão aberrante com relação a tendências do desenvolvimento educativo europeu e, por outro lado, inscreve-se numa sucessão de medidas de política de análoga orientação, frustradas e retardadas pelos anos 60, e tentando mais decididamente recuperar atrasos a partir do início dos anos 70” (Grácio, 1995, 497)

Vale a pena recordar ainda as três grandes finalidades da introdução do ensino secundário unificado:

- Em primeiro lugar “adiar para os quinze anos a escolha do rumo escolar que no sistema antecedente teria de realizar-se aos doze”
- Em segundo lugar “romper com a dualidade ensino liceal/ensino técnico” a qual exprime ao mesmo tempo que reforça não apenas a dualidade trabalho intelectual/trabalho manual, mas também, correlativamente a dualidade dominante/dominado”
- Em terceiro lugar “romper com a dualidade escola/comunidade, educação formal/educação não formal, dualidade que empobrece os dois termos do binário”.

É na perspetiva destas finalidades que foi introduzida uma inovação curricular designada por “Educação Cívica e Politécnica”, de feição marcadamente interdisciplinar, que corresponde à criação de um tempo “especialmente propício a reforçar a função social da escola, a sua articulação aos problemas da comunidade local ou regional” (Grácio, 1995, 501).

As medidas recentes representam portanto um retrocesso na forma de equacionar a relação entre a formação geral e a formação profissionalizante que, como observou em artigo de opinião um jornalista, apresentam “um terrível cheiro a naftalina” só explicável à luz do que seria um “reumatismo ideológico” do atual ministro da educação (Macedo, 2013). É este “terrível cheiro a naftalina” que convida a resistir a medidas que retrocedem ao período anterior ao 25 de Abril de 1974.

É com esse espírito que finalizo a minha intervenção reconvocando as palavras de Manuel Gusmão que concluem o texto a que me referi no início e que abrem a possibilidade de construir futuro(s) alternativo(s) em vez de

uma aceitação passiva do presente histórico. Não está em causa predeterminar o futuro, mas sim problematizá-lo. A citação é longa mas, do meu ponto de vista, totalmente pertinente:

“O carácter profundamente transformador do trabalho humano, o facto de uma criança de dois anos ser capaz de produzir uma frase que nunca ouviu, o facto de a poesia reinventar a língua em que se escreve, o facto de as artes serem construções antropológicas e de os humanos se configurarem e reconfigurarem, segundo uma autopoiesis histórica, são fundamentos suficientes para que nos possamos, sem mais garantias, prometer ‘uma terra sem amos’. Porque nós habitamos o mundo, e o mundo é a nossa tarefa”

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CANÁRIO, Rui Org. (2003). Formação e situações de trabalho. Porto: Porto Editora.

CANÁRIO, Rui, Org. (2007). Educação popular e movimentos sociais. Lisboa: Educa.

CARRÉ, Ph. e CASPAR, Pierre, Eds. Traité des sciences et des techniques de la Formation. Paris : Dunod.

GALBRAITH, John (1963). A sociedade da abundância. Lisboa: Sá da Costa.

GRÁCIO, Rui (1995). Obra Completa, vol I. Da Educação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

GRAMSCI, António (2004). Cadernos do Cárcere, vol II. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

GUSMÃO, Manuel (2007). O desejo de futuro. Público de 30 de Dezembro, 39

LIMA, Licínio e GUIMARÃES, Paula (2011). European Strategies in Lifelong Learning. A critical introduction. sl, Barbara Budrich Publishers

MACEDO, Ana (2012). O Erro Crato. Diário de Notícias de 30 de Agosto, 7

PEYRELEVADE, Jean (2008). O Capitalismo Total. Lisboa: Edições do Século XXI

Mesa Redonda I

Éducation et travail: Malentendus et ambiguïtés d'une relation piégée

José Alberto Correia

correia@fpce.up.pt

Universidade do Porto

Resumo

Educação e trabalho: equívocos e ambiguidades de uma relação armadilhada A definição das relações entre educação e trabalho constitui um dos domínios onde as narrativas educativas se estruturam por uma evidência capaz de ocultar a sua forte concentração ideológica. O debate neste domínio tende a ser polarizado em torno de duas posições antagónicas. Um dos polos estrutura as narrativas educativas que, defendendo a "pureza" da acção educativa, recusam o reforço das relações entre Educação e Trabalho O outro polo tende a esturrar-se em torno de perspectivas onde a racionalidade instrumental do mundo do trabalho se deveria, desejavelmente, determinar a racionalidade cognitiva do mundo da formação.

Apesar de antagónicas estas duas perspectivas partilham alguns pressupostos comuns. Ambas postulam uma definição dos mundos do trabalho e da formação obedecendo a lógicas intrínsecas a cada um deles e ambas admitem, pro isso, que as relações entre eles só podem ser pensadas em torno das noções de aproximação ou afastamento. Ou seja, ambas admitem que que está no mundo do trabalho não está no mundo da formação e vice-versa.

Na nossa comunicação vamos analisar mais detalhadamente estes pressupostos e, admitindo que estes pressupostos são objecto de um processo de erosão particularmente intenso (na sequência das transformações sociais e cognitivas estruturantes do mundo do trabalho e do mundo da formação), vamos propor modos de abordagem alternativos.

Résumé

La définition des relations entre éducation et travail est l'un des domaines où les récits éducatifs sont structurés par des évidences capables de cacher leur forte concentration idéologique. Le débat dans ce domaine tend à se polariser autour de deux positions antagoniques. L'un de leurs pôles structure les récits éducatifs qui, en soutenant la « pureté » de l'action éducative, refuse le renforcement des relations entre éducation et travail L'autre pôle tend à se structurer autour de perspectives où la rationalité instrumentale du monde du travail devrait, à souhait, déterminer la rationalité cognitive du monde de la formation.

Malgré cet antagonisme, ces deux perspectives ont certains présupposés communs. Elles postulent toutes les deux qu'une définition des mondes du travail et de la formation, en obéissant à des logiques intrinsèques à chacun de ces pôles, et en admettant ainsi que leurs relations ne peuvent être conçues qu'autour des concepts de proximité ou d'éloignement. C'est-à-dire, elles admettent toutes les deux que ceux qui sont dans le monde du travail ne sont pas dans le monde de la formation et vice-versa.

Dans notre communication, nous analyserons plus en détail ces présupposés et, en admettant que ces derniers sont l'objet d'un processus d'érosion particulièrement intense (suite aux transformations sociales et cognitives structurantes du monde du travail et du monde de la formation), nous proposons d'autres moyens d'approche alternatifs.

Mesa Redonda I Educação e trabalho

José Rose

jose.rose@univ-amu.fr

Aix Marseille Université

LEST-CNRS

Résumé

Les liens entre formation, emploi et travail restent un mystère et leur mise en question permanente illustre l'importance acquise par ce sujet dans notre société. Ces liens sont-ils logiques, chronologiques, organiques ou statistiques? Sont-ils de simple corrélation ou de causalité? Sont-ils étroits ou lâches? L'éventail des possibilités est très ouvert tandis que les décideurs aimeraient que ces liens soient faciles à formuler et à construire.

De leur côté, les chercheurs savent que la question est compliquée. Depuis l'introuvable relation formation-emploi, cet ouvrage collectif dirigé par L. Tanguy dans les années 1980, les travaux n'ont pas manqué pour souligner la complexité de cette question. Il existe même une revue dédiée à ce sujet, Formation Emploi, qui vient de fêter un quart de siècle d'existence et un organisme chargé d'étudier spécifiquement ces questions, le Céreq. Certaines des dimensions de l'énigme ont ainsi été explorées sans que celle-ci soit totalement dénouée ni que les acteurs aient pris connaissance et conscience de tous les résultats des recherches. On sait ainsi, ou l'on devrait savoir, que les relations entre formation, emploi et travail sont plurielles et multilatérales, que les conditions d'accès à l'emploi sont fortement liées à la formation initiale, qu'il y a le plus souvent des écarts, tant en niveau qu'en spécialité, entre cette formation et les emplois occupés. L'assimilation de ces résultats pourrait changer le regard des décideurs.

Pour mieux comprendre ces acquis de la recherche, il convient d'abord de distinguer travail et emploi. Le travail est une catégorie générale de l'activité humaine tandis que l'emploi est une forme singulière de reconnaissance sociale de certaines situations de travail se manifestant par un statut, une rémunération et un type de rapport social. Il convient également de distinguer études, formation et éducation. L'éducation est une notion générale qui renvoie à toutes les formes de socialisation et est prise en charge par de nombreuses institutions dont la famille et l'école. De son côté, la formation englobe toutes les situations d'apprentissage formalisées, qu'elles se déroulent dans des institutions spécialisées, dans les entreprises ou dans la vie courante. Certaines formations se sont institutionnalisées et ont pris une forme scolaire précise et c'est ce que l'on appelle les études.

La présentation des résultats de la recherche se fera en trois temps et privilégiera une approche socio-économique susceptible d'éclairer le point de vue des spécialistes de sciences de l'éducation. On définira d'abord les multiples formes de relations entre travail et formation puis on soulignera le caractère fructueux du rapprochement entre travail et formation avant de mettre l'accent sur les liens distendus entre formation et emploi.

LES RELATIONS MULTILATERALES ENTRE TRAVAIL ET FORMATION

Les relations entre travail et formation sont plus complexes qu'il n'y paraît⁵. On peut en retenir cinq ce qui permettra de développer les idées suivantes : l'activité scolaire est un travail ; des études intègrent des situations d'activité professionnelle ; les études s'accompagnent souvent de l'exercice d'un travail rémunéré ; les études se reprennent parfois en cours de vie active ; le travail peut aussi valoir études.

⁵ Nous avons abordé cette question à plusieurs reprises, notamment dans le texte « Travail et formation » paru en 1998 dans *Le monde du travail* (s.d. J. Kergoat, J. Boutet, H. Jacot, D. Linhart, Paris, Editions La Découverte) et dans le texte « Travail et études : équivalence, alternance et dissonances » paru en 2011 dans l'ouvrage collectif *Les catégories sociales et leurs frontières* (s.d. A. Degenne, C. Marry et S. Moulin, Presses Universitaires de Laval).

La formation scolaire est un travail

Si l'on définit le travail comme toute dépense d'énergie humaine susceptible de transformer le réel, comme une catégorie anthropologique générale faisant de celui-ci le médiateur entre la nature et l'esprit humain et le moteur de l'activité créatrice de l'homme, alors l'activité des élèves et des étudiants est un travail au même titre que le travail domestique ou salarié. Comme les autres formes de travail, il est à la fois une expérience personnelle et un rapport social, il est vécu individuellement et se développe dans une division du travail social qui lui donne son sens et ses potentialités.

De ce fait, le travail revêt une importance majeure pour les personnes comme pour la société et ceci est vrai également pour le travail scolaire. Pour les personnes, ce caractère central du travail est avant tout lié au fait qu'il est un élément constitutif du lien social permettant l'apprentissage de la vie sociale et la constitution de l'identité, le développement des échanges sociaux de coopération et de soumission, la construction de son utilité sociale, l'intégration à la société et la contribution à sa transformation personnelle. Il l'est aussi pour la société dans la mesure où le travail est à l'origine de la production des richesses mais aussi de la reproduction de la société elle-même. Au même titre que la situation d'emploi, celle d'étude correspond à cela tant pour les individus, qui développent par le travail scolaire leur socialisation primaire puis secondaire, que pour la société, qui assure ainsi sa reproduction. Enfin, le travail a un dimension contradictoire et cela est également vrai pour le travail scolaire. Il est en effet à la fois vecteur d'humanisation et d'aliénation, objet de reconnaissance et source de conflits, facteur de développement personnel et élément de contrainte sociale, lieu d'opposition et de pure expression de soi.

Pour autant, le travail scolaire a une certaine spécificité. Sa finalité n'est pas la production de biens ou de services mais la production de la personne elle-même. Et ses conditions d'exercice se développent non pas dans la sphère marchande mais dans un espace scolaire préservé. Le travail scolaire est d'ailleurs reconnu socialement par son obligation et par le fait que la société confie à l'institution scolaire le soin d'assurer la réussite des élèves donc de garantir les conditions de travail la permettant.

Des études intègrent des temps en situation de travail professionnel

La période d'études est ainsi une période d'apprentissage, d'assimilation de connaissances mais aussi de production qui se concrétise, par exemple, par des exposés ou des dossiers. Ceci se réalise dans l'espace scolaire mais parfois aussi en dehors lorsque les études intègrent des activités en entreprise, souvent assez voisines concrètement de celles assurées par les salariés, même si elles ne se réalisent pas dans le même esprit puisqu'elles restent de l'ordre de la formation et non de la production.

Cette intégration de temps en entreprises s'est fortement développée dans les cursus de formation initiale à travers les stages, l'alternance et la professionnalisation des études. Ces dispositifs sont censés permettre l'acquisition de compétences en situation de travail professionnel et de savoirs d'action exigeant une mise en situation productive. C'est aussi une façon de mettre en application des connaissances et de conforter ainsi leur assimilation. Cette articulation entre savoirs acquis en cours d'études et en situation de travail productif ne peut se faire sans accompagnement, et c'est

le rôle des tuteurs ou des maîtres de stages qui assurent la réalisation effective de ces objectifs. Ceci suppose une reconnaissance réciproque et une volonté d'articulation entre des temps, des espaces et des activités différentes par nature et par exercice.

Ainsi, les stages se sont beaucoup développés ces dernières années à tous les niveaux de la formation initiale (stages de découverte en collège, stages longs pour les élèves des filières professionnelles, année de stage pour les formations technologiques et dans les écoles d'ingénieurs) au point que la recherche de stage s'avère désormais aussi complexe, voire déterminante pour l'insertion, que celle d'un premier emploi. En théorie, les stages en entreprises, du moins ceux qui ont une certaine ampleur, permettent d'acquérir des savoirs pratiques et d'améliorer les chances d'accès à l'emploi. En fait, ils ne sont pas tous de la même nature et l'on peut, à la suite de Domingo (2002), distinguer les situations dans lesquelles le recours aux stagiaires représente pour les entreprises « une main-d'œuvre à moindre coût leur permettant d'ajuster quantitativement et qualitativement leur main-d'oeuvre » ou une véritable implication dans l'insertion et la formation. Tout stage n'est donc pas, en soi, professionnalisant et certaines conditions sont nécessaires pour cela : définition claire des objectifs, signature d'un contrat, suivi régulier, mise en responsabilité et mission précise, rémunération convenable et durée suffisante, accompagnement effectif, articulation explicite à la formation suivie (analyse des situations, consolidation théorique des savoirs pratiques, restitution, mémoire de stage), perspective d'emploi et projet professionnel.

L'apprentissage est un autre exemple d'articulation entre études et travail qui prend des formes diverses selon la durée et le rythme de l'alternance, les personnes impliquées et le rôle respectif qu'y tiennent l'école et l'entreprise. Pensé initialement comme un dispositif particulier d'acquisition de compétences, l'apprentissage est longtemps resté, du moins en France, cantonné dans des secteurs particuliers notamment ceux de l'artisanat. Après une forte croissance dans les années 50, il a ensuite décliné pour progresser à nouveau. Cette hausse récente masque en fait une diversification très nette de l'apprentissage selon les niveaux de formation. Elle confirme la polarisation entre deux logiques, celle d'un recours permanent à un volant de main-d'œuvre en formation, comme dans l'artisanat de type coiffure, hôtellerie et alimentation, et celle d'une présélection en vue d'un recrutement comme dans les transports, la gestion ou la finance, les deux pouvant être utilisées conjointement comme dans le commerce, la santé ou la réparation automobile (Arrighi et Joseph, 2005). Lorsqu'il joue pleinement son rôle, l'apprentissage se présente bien comme une forme d'alternance études-travail voisine de ce que l'on peut connaître dans d'autres pays comme l'Allemagne et l'Autriche, avec le système dual, ou le Québec.

La professionnalisation des formations supérieures est un autre exemple qui prend actuellement de l'ampleur. Certes, le phénomène n'est pas entièrement nouveau puisque diverses filières de formation, notamment dans le secteur de la santé, connaissent de longue date une intégration entre formation et apprentissage en situation de travail. Mais il s'est étendu et diversifié par la mise en place de nouveaux diplômes spécifiques, comme les licences professionnelles, par la transformation des pratiques de formation, via le développement des stages, par la modification des finalités de la

formation, la construction de projets professionnels prenant parfois le pas sur le projet éducatif. La professionnalisation recouvre ainsi plusieurs aspects complémentaires. Elle met l'accent sur l'insertion professionnelle, un diplôme professionnel débouchant en principe directement sur un emploi. Elle exprime un mode spécifique de formation, la formation professionnelle exigeant la confrontation à la pratique et l'apprentissage de savoirs opérationnels. Enfin, elle fait intervenir des « professionnels » et exige des partenariats avec les entreprises. Dès lors, il s'agit moins d'effectuer une dichotomie entre formations professionnelles ou non que de distinguer des degrés et des formes de professionnalisation. Et les acteurs concernés n'ont pas le même point de vue, les responsables d'entreprises concevant la professionnalisation comme la préparation immédiate au premier emploi et donc la spécialisation, tandis que les enseignants entendent préparer les étudiants à toute leur vie professionnelle et à la vie en général.

Les études s'accompagnent souvent de l'exercice d'un travail rémunéré

Un certain nombre d'étudiants occupent un emploi salarié et ne devraient donc pas être considérés comme des débutants lorsqu'ils quittent le système éducatif. Cela est parfois intégré dans les études comme pour les internes de médecine, les enseignants ou les fonctionnaires en formation, tous encore étudiants et déjà salariés. Dans d'autres cas, il s'agit d'un emploi temporaire déconnecté des études et plutôt fondé sur la nécessité économique.

Le phénomène a pris de l'ampleur ces dernières années et l'on estime, selon les données du Céreq ou de l'Observatoire de la vie étudiante, que les trois quarts des étudiants ont eu l'expérience de l'emploi durant leurs études, le septième ayant eu emploi régulier. Cela recouvre en fait des situations très variées : emplois tout au long de l'année, petits boulots, jobs de vacances, stages rémunérés. Ainsi Bédoué et Giret (2004) distinguent quatre cas correspondant à des rapports très différents entre études et travail : les emplois d'étudiants pré-insérés, les emplois d'appoint, les emplois réguliers et les emplois d'attente.

Ce phénomène, qui n'est pas totalement nouveau et s'explique à la fois par la démocratisation des études, qui accroît les besoins de financement, par la montée des préoccupations d'insertion chez les jeunes et par l'élargissement des possibilités offertes par le marché du travail du fait de la précarisation des emplois. Dans cette optique, la combinaison de situations études-emploi devient plus un choix rationnel qu'une contrainte.

Ce travail en cours d'études ne touche pas les étudiants de la même façon. Ainsi, la part des étudiants ayant une activité régulière croît régulièrement avec l'âge. D'autres facteurs jouent également et ils le font différemment selon le statut du travail en cours d'études. Ainsi, les activités intégrées aux études – licences et masters professionnels, sections de techniciens supérieurs, instituts universitaires de technologie, Médecine - dépendent avant tout de la filière suivie et de la réussite scolaire, tandis que les « jobs » chez les particuliers concernent plutôt les filles et dépendent de la situation familiale ; de leur côté, les activités très concurrentes des études sont souvent associées à des problèmes de ressources familiales mais aussi de temps disponible et d'offre d'emploi locale. Le travail rémunéré des étudiants a donc une double face et correspond soit à une contrainte économique, soit à une prise d'autonomie et à une préparation de l'insertion professionnelle.

Les études se reprennent parfois en cours de vie active

Une fois la vie professionnelle engagée, il arrive aussi que les salariés reprennent des études. Ceci se fait dans le cadre de la formation continue mais aussi par retour au système de formation initiale même si cela est moins fréquent en France que dans nombre de pays, notamment ceux du Nord de l'Europe.

Ce mouvement s'observe dès les premières années de vie active. Ainsi, les enquêtes Génération du Céreq montrent qu'une proportion non négligeable des jeunes sortants reprennent leurs études au cours des trois premières années ou se forment hors du cadre du travail en effectuant des stages ou en préparant des concours. Ceci se retrouve ensuite avec la propension des jeunes à s'engager dans des dispositifs d'alternance comme les contrats de professionnalisation. Cet accès ultérieur à la formation est croissant avec le temps passé en emploi ainsi qu'avec le niveau des études et plus fort pour ceux qui ont connu une trajectoire de stabilisation ou des changements d'employeur.

Par la suite, nombre de salariés vont s'engager dans des dispositifs de formation continue qui prendront soit la forme de cours et de stages, soit celle de formations en situation de travail ou d'auto-formation, la répartition variant selon les spécialités de formation.

Le travail peut valoir formation

On peut enfin estimer que le travail est formateur et producteur de connaissances et de compétences nouvelles et spécifiques. C'est ce que manifeste concrètement le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) puisqu'il reconnaît la possibilité d'obtenir un diplôme ou une certification par la voie professionnelle sans passage par la formation formelle.

Ceci pose la question de l'expérience professionnelle et de ses rapports avec la formation. L'expérience est le résultat d'un vécu de travail productif de connaissances et de compétences : il recouvre donc ce qui a été acquis en situation d'emploi et a contribué à la transformation des qualités d'une personne. Toutefois, le vécu n'est pas, en soi, productif d'expérience. Il exige un retour réflexif (personnel ou collectif, accompagné ou non) et dépend aussi des expériences réalisées et de la façon dont elles ont été vécues. En ce sens, l'expérience ne peut se confondre avec l'ancienneté, même si elle a un certain rapport avec elle, et elle ne peut se construire qu'à certaines conditions liées à la fois aux emplois occupés, dont le contenu doit être suffisamment varié et riche, aux contextes de travail, qui doivent offrir responsabilité et accompagnement, et aux personnes elles-mêmes qui doivent être en mesure, notamment selon leur formation initiale et leur parcours professionnel, de tirer parti des situations vécues.

Les liens entre expérience et formation formelle sont ainsi très variés (Grasser, Rose, 2000), l'expérience pouvant être, selon les cas, un complément de la formation initiale ou un substitut à la formation formalisée. A cet égard, le dispositif de validation des acquis de l'expérience offre une opportunité singulière mais soulève aussi des problèmes spécifiques. La validation passe en effet par un dispositif institutionnel fondé sur un dossier examiné par un jury et mettant en rapport le vécu professionnel de la personne et le référentiel du diplôme visé. Ce dernier donne un cadre formel qui laisse penser qu'une équivalence entre travail et études est possible. Reste à savoir si cette équivalence est reconnue

par les employeurs, question qui ne se pose pas en théorie puisque la personne n'est pas tenue de préciser comment elle a obtenu son diplôme, mais qui peut se poser en pratique.

LA FRUCTUEUSE MISE EN RAPPORT DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION

Les situations d'entremêlement de temps de formation et de travail en entreprise se sont donc fortement développées. Reste à voir si cela est bénéfique pour la formation et pour l'accès à l'emploi.

La professionnalisation des formations et l'accès à l'emploi

Malgré son développement, la professionnalisation des études n'a pas encore donné lieu à évaluation précise et systématique de ses effets sur l'insertion et la situation est certainement moins idyllique que ne le laisse penser le discours dominant selon lequel la professionnalisation serait la panacée.

La professionnalisation transforme non seulement les manières d'apprendre mais affecte également les conditions d'accès à l'emploi. C'est ce que montrent régulièrement les enquêtes Génération du Céreq puisqu'« à tous les niveaux, les diplômés des filières techniques et professionnelles accèdent plus rapidement à l'emploi et sont mieux rémunérés » (Rose, 2005). « A diplôme égal, passer par l'apprentissage constitue un atout pour l'accès à l'emploi » et « les diverses manières de mieux articuler école et entreprise, telles l'alternance ou les stages, améliorent la qualité et la rapidité de l'insertion ». De même, dans l'enseignement supérieur, « les jeunes issus des filières professionnalisées sont plus nombreux à avoir un emploi stable et qui leur paraît généralement plus satisfaisant qu'à leurs homologues issus de filières générale ».

Plusieurs explications sont envisageables parmi lesquelles joue certainement de façon majeure l'état du marché du travail et les opportunités de sélection qu'il offre. Mais on peut aussi penser que cet avantage relatif provient aussi de la formation suivie, son contenu et son mode d'élaboration garantissant aux employeurs un signal plus ou moins précis et des compétences plus ou moins adaptées.

L'effet bénéfique de la conjonction entre études et emploi

Le bilan des effets de l'activité salariée durant les études est plus mitigé. Les auteurs s'accordent sur le fait qu'il y a un effet plutôt négatif sur la réussite scolaire. Il apparaît ainsi que « l'emploi étudiant peut constituer une gêne pour atteindre l'objectif visé » (Bédoué et Giret, 2004), l'emploi régulier, lourd et éloigné de la formation ayant encore plus de chance de perturber les études. Mais cet effet négatif ne s'observe qu'à partir d'un certain seuil de durée (au delà de l'activité à temps très partiel ou irrégulière) et d'autant plus que l'activité n'est pas intégrée aux études. Il y aurait même un processus cumulatif dans la mesure où l'échec accroît les chances d'exercer une activité concurrente.

L'effet sur l'insertion est moins facile à repérer. Les mêmes auteurs notent en effet que les emplois étudiants sont « un apport incontestable en compétences et relations professionnelles (...) d'autant plus élevé que le lien entre spécialité de formation et d'emploi est étroit ». Généralement « vécus comme des ajouts complémentaires à leur formation », ils ont un effet positif sur les salaires à l'embauche à condition que les emplois tenus pendant les études

aient une certaine valeur professionnelle. Ils montrent aussi que « le travail en cours d'études peut, sous certaines conditions, constituer une source de compétences professionnelles pour l'étudiant, étendre son réseau professionnel et/ou se révéler une première expérience de travail capable d'enrichir un CV de débutant ». « Chacune de ces trois dimensions - compétence, réseau et signalement - quand elles existent, confèrent à l'emploi étudiant une certaine valeur professionnelle qui conditionne l'accès à l'emploi ultérieur ». Ils observent enfin que pratiquement un jeune étudiant salarié sur deux a gardé son emploi au moins quelques temps après obtention de son diplôme : « c'est le signe que la frontière entre formation et emploi est loin d'être étanche ».

Enfin, il y a à cet égard des spécificités sociétales. Ainsi, la place de l'activité rémunérée exercée durant l'année universitaire varie beaucoup d'un pays à l'autre. Selon Moulin et Doray (2008), on peut ainsi distinguer « deux logiques d'articulation entre les études et l'emploi : une logique séquentielle et une logique combinatoire ». La première distingue la France qui développe « une représentation des études comme moment antérieur aux emplois » et pour qui « chaque type de situation est exclusive » tandis qu'au Canada « un jeune peut être aux études et en emploi ». De même, la France distingue nettement formation initiale et continue tandis qu'au Canada l'interpénétration massive des sphères de la scolarisation et de l'emploi est plus forte, le travail étudiant jouant alors un rôle majeur dans la construction des représentations du travail.

LES LIENS DISTENDUS ENTRE FORMATION ET EMPLOI

Toutes les enquêtes du Céreq montrent depuis plusieurs décennies que les liens entre formation et emploi sont plus distendus qu'on ne le pense généralement ou qu'on ne le souhaiterait.

Certes, la mesure de cette distance entre les caractéristiques des formations suivies et des emplois occupés ne va pas de soi et plusieurs méthodes sont envisageables. Mais que la mesure soit subjective, c'est-à-dire fondée sur l'appréciation des personnes elles mêmes, normative, c'est-à-dire au vue des débouchés logiquement attendus, ou statistique, c'est-à-dire au regard des situations les plus fréquentes, elle aboutit aux mêmes tendances.

L'écart en niveau et en spécialité entre formation et emploi

La première tendance est ce que l'on appelle le déclassement, c'est à dire un décalage entre niveau de formation et niveau d'emploi. Ce phénomène a été observé dès les années soixante par des sociologues aussi divers que Bourdieu ou Boudon qui ont souligné la perte de valeur du diplôme dans un contexte de forte scolarisation et de moindre rareté du diplôme. Ceci est le résultat d'un décalage inévitable entre les processus générateurs de l'offre et de la demande de qualification et des divergences de vue entre les acteurs. Ce phénomène est amplifié en période de chômage car les employeurs peuvent alors recruter à des niveaux supérieurs à ceux exigés par le travail et rémunérer à des niveaux inférieurs. Mais ceci n'exclut pas des reclassements ultérieurs.

La seconde tendance est l'inadéquation en spécialité entre formation initiale et emplois occupés. Il faut dire que les postulats qui fondent l'adéquation - la différenciation nette des cibles professionnelles, l'homogénéité des formations

et des personnes ayant suivi la même formation – sont particulièrement exigeants et peu compatibles avec des situations réelles marquées par la variété des personnes ayant suivi le même cursus de formation, la diversité des profils de formation des personnes occupant le même type d'emploi, le caractère plus ou moins spécialisé des formations, le poids plutôt décroissant dans le temps de la formation initiale dans l'accès à l'emploi. En fait, le décalage est la norme et ceci est vrai de longue date même si c'est sans doute amplifié dans une société tertiarisée. Et cela s'observe même dans certaines formations professionnelles. Qui plus est, l'adéquation en spécialité a un impact assez faible sur le salaire. Cette non-correspondance s'explique à la fois par l'état du marché du travail, qui offre une abondance de main-d'œuvre ce qui permet d'élever les exigences, par les logiques individuelles, qui peuvent inciter à accepter un emploi quelconque dans l'urgence, par des politiques d'entreprises plus exigeantes en matière de recrutement.

L'impossible prospective formation-emploi

Dès lors, il devient difficile d'anticiper les évolutions de la formation au regard des évolutions probables de l'emploi. C'est pourtant ce que l'on a tenté de faire dans les années soixante avec la planification de l'éducation fondée sur la méthode des bilans de main-d'œuvre, ou ce que l'on envisage parfois de faire au niveau des Régions. Mais une telle perspective est irréaliste compte-tenu du fonctionnement effectif du système d'emploi et notamment de la difficulté pour les entreprises à définir précisément des besoins de qualification, de l'importance de leurs marges de manœuvre dans le choix entre les personnes à recruter ou à promouvoir, et du décalage temporel inévitable entre les systèmes éducatif et productif.

Il reste que toutes les tentatives de rapprochement entre le système éducatif et les entreprises est utile pour essayer d'anticiper les évolutions et donc de mieux s'y préparer. C'est ce que réalisent les commissions paritaires consultatives, qui associent tous les acteurs à l'élaboration des référentiels d'activité et de compétences, ou les contrats d'études prospectives de branches qui s'efforcent de déceler les grandes évolutions de l'activité productive et d'en déduire des besoins de qualification. Mais dans tous les cas, on est dans une approche plus globale et qualitative visant à définir des scénarios, des tendances probables, des facteurs d'infléchissement et tentant de dégager des grandes lignes pour le contenu et les méthodes de formation.

CONCLUSION

Ainsi, les liens entre formation, emploi et travail sont plus complexes qu'il n'y paraît et cela ne devrait pas nous surprendre car chacun de ces éléments répond à des logiques différentes, est structuré par des acteurs différents et soumis à des déterminations différentes. Sauf à imaginer un monde dans lequel ce seraient les mêmes instances qui assureraient la formation et le recrutement, dans lequel la formation et le travail productif seraient totalement interpénétrés, il faut se résoudre au fait que le décalage est la norme et travailler seulement à la mise en place d'articulations fructueuses entre école et entreprises, entre temps de formation et temps d'activité productive.

BIBLIOGRAPHIE

Agulhon C. (2000), « L'alternance : une notion polymorphe, des enjeux et des pratiques segmentés », Revue française de sociologie, n° 131.

Béduwé C., Giret J.F. (2004), « Le travail en cours d'études a-t-il une valeur professionnelle ? » Economie et Statistique, n° 378-379, pp. 55-83.

Bidart C., Bourdon S., Charbonneau J. (2008), Le rapport au travail de jeunes au Québec et en France : mise en perspective longitudinale.

Domingo P. (2002), « Logiques d'usage des stages sous statut scolaire », Formation Emploi, n° 79, pp. 67-82.

Grasser B., Rose J. (2000), « L'expérience professionnelle, son acquisition et ses liens à la formation », Formation Emploi, n° 71.

Rose J. (2005), « D'une génération à l'autre...les « effets » de la formation initiale sur l'insertion », Céreq Bref, n° 222, septembre.

Rose J. (2005), « Les correspondances multiples entre formations et emplois », conclusion de l'ouvrage Des formations pour quels emplois ? s.d. J.F. Giret, A. Lopez et J. Rose, Paris, La Découverte, 2005, pp. 367-377

Arrighi J.J., Joseph O. (2005), « L'apprentissage : une idée simple, des réalités diverses », Bref Céreq, n° 223, octobre.

Mesa Redonda I

Educação e trabalho num contexto de incerteza

Natália Alves

nalves@ie.ul.pt

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Resumo

Nesta intervenção propomo-nos discutir a relação entre educação e trabalho, tomando por referência os processos de inserção profissional dos diplomados do ensino superior.

Com base nos estudos realizados sobre esta temática em Portugal, analisamos as diferentes configurações que esta relação assume num contexto de um ensino universitário de “massas”, de uma crescente flexibilização do mercado de trabalho e da crescente hegemonia da “individualização institucionalizada” (Beck, BeckGermshheim, 2002).

Résumé

Dans cette intervention, nous nous proposons de discuter la relation entre éducation et travail, en référence à l'employabilité des processus de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur.

En nous appuyant sur des études menées au Portugal sur ce sujet, nous analysons les diverses configurations que cette relation assume dans le contexte de la formation universitaire de « masses », d'une flexibilité croissante du marché du travail et d'une hégémonie croissante de « l'individualisation institutionnalisée » (Beck, Beck-Germshheim, 2002).

Mesa Redonda II

Le Compagnonnage, une pédagogie entre Arkhé et Modernité?

Georges Bertin

g.bertin@cnam-paysdelaloire.fr

Conservatoire National des Arts et Métiers des Pays de la Loire

*«L'avenir de la modernité démocratique n'est pas donné; il se conquerra
offensivement sur le terrain de l'archaïque».*

Laurent Dispot, Manifeste archaïque.

Resumo

A camaradagem, uma pedagogia arcaica? Espírito de camaradagem e educação dentro do «ofício»

Entre procedimentos iniciáticos e didáticos, a formação de companheiros é simultaneamente associativa, cooperativa, recíproca, sindical, cultural e iniciática. A pedagogia da «Volta a França» é, de facto, social e pessoal. Assente num sistema pedagógico ternário de co-construção do saber, centra-se no processo de formação sobre a relação com o sujeito aprendiz, cujo projeto pessoal e profissional é regularmente expresso, elucidativo e deixa muito espaço para as interações orais. Ao pôr em prática um imaginário partilhado por uma pedagogia «arcaica», institui uma estrutura simbólica perene da instituição «companheirística», para a qual contribuem todos aqueles que se refletem no seu sistema de imagens: aprendentes, professores, orientadores de estágio... porque o mito da camaradagem está lá e em relação com a arkhé. Exercendo uma função de estabilização, o mito é força produtora de sentido no centro do construto social e é a sua função dinâmica.

Por isso, os conhecimentos a adquirir são descritos como um sistema complexo em movimento.

Résumé

Entre procédures initiatiques et didactiques, la formation des compagnons est tout à la fois, associative, coopérative, mutualiste, syndicale culturelle et initiatique.

La pédagogie du « Tour de France » est de fait sociale et personnelle. Reposant sur un système pédagogique ternaire de co construction du savoir, elle centre le processus de formation sur le rapport au sujet apprenant, dont le projet personnel et professionnel est régulièrement exprimé, élucidé en laissant une grande place aux interactions orales.

Mettant en œuvre un imaginaire partagé par une pédagogie « archaïque », elle institue une structure pérenne symbolique de l'institution compagnonnique, à laquelle concourent tous ceux qui se réfèrent à son système d'images : apprenants, formateurs, maîtres de stages... car le mythe compagnonnique y est relation à l'arkhé. Exerçant une fonction de stabilisation, il est force productrice de sens au coeur du construit social, c'est sa fonction dynamique.

De ce fait les connaissances à acquérir y sont décrites comme système complexe, en mouvement.

Mots clefs

Compagnonnage, archaïque, modernité, mythe, pédagogie, apprentissages.

PRESENTATION

"Le compagnonnage, réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier" figure désormais sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité de l'UNESCO depuis 2010. Cette distinction du système compagnonnique met en valeur une pédagogie au sens premier du terme (accompagnement) dont nous situons l'efficacité au fait qu'elle opère un triple enjeu de formation: culturel, social et individuel.

SITUATION, CONTEXTE

RESURGISSEMENT DES STRUCTURES ARCHAÏQUES

« C'est cela l'acte créatif de la pensée, pouvoir estimer, dans sa fraîcheur virginale, une structure intemporelle s'actualisant avec force (...) structure se révélant dans la vie de tous les jours.

Maffesoli Michel, Du nomadisme, vagabondages initiatiques...

Les légendes fondatrices des compagnons s'organisent autour de trois récits mythiques lesquels mettent en action trois rites, c'est-à-dire trois processus initiatiques lesquels sont fondateurs de trois corps de métiers.

La figure tutélaire du roi Salomon gouverne les métiers du fer, en référence au mythe maçonnique d'Hiram, le constructeur du Temple de Jérusalem, largement diffusé depuis les chantiers des cathédrales médiévales dans les chambres des «gavots» (menuisiers et serruriers) et les cayennes des « indiens» (charpentiers enfants de Salomon).

Celle du père Soubise, régit les métiers du Bois, et la légende le place également sur le chantier mythique du Temple de Salomon où il aurait encadré les charpentiers.

Quant au célèbre Maître Jacques, pour les métiers de la pierre c'est le maître fondateur des tailleurs de pierre, mais aussi des menuisiers et des maçons, Il devrait des éléments de sa figure à celle de Jacques de Molay dernier grand maître de l'Ordre du Temple, lequel avait pour soutenir ses fondations matérielles d'églises, couvents commanderies et prieurés en Terre Sainte et dans toute l'Europe, organisé les ouvriers au service de l'Ordre en Saint Devoir de Dieu, d'où serait issue l'appellation générique des Compagnons du Devoir.

L'Histoire de France est riche de l'opposition conflictuelle sans cesse réactivée par les pouvoirs publics et les compagnons eux-mêmes avec les autorités qu'elles soient corporatives ou politiques, si ce n'est entre les différentes sociétés compagnonniques elles-mêmes, chacune d'entre elles manifestant un fier sentiment d'indépendance.

Itinérants, se déplaçant d'un chantier à l'autre, les Compagnons comme tous les errants, sont de fait en but à la suspicion qui porte dans les sociétés sédentaires sur les voyageurs, pèlerins, rouliers etc. elle est souvent renforcée par la turbulence et un grand esprit de corps des compagnons eux-mêmes.

Il en résulte souvent pour eux une grande dispersion des forces et il faut attendre 1841 et Agricol Perdiguier avec son « Livre du compagnonnage » pour commencer à trouver un sentiment identitaire traversant les diverses sociétés. Le premier regroupement des « devoirs » a lieu à cette époque, il donnera naissance :

- en 1889, à l'Union Compagnonnique des Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis, première tentative aboutie de rassemblement, en un même mouvement, des sociétés de Compagnons et des Devoirs que des différents avaient si longtemps séparés
- en 1943, à l'Association ouvrière des compagnons du devoir.
- en 1953 à la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment,

auxquelles s'ajoutent de nos jours :

- L'Association des compagnons passant tailleurs de pierre,
- La Société des Compagnons selliers tapissiers maroquiniers cordonniers-bottiers du Devoir du Tour de France - Famille du cuir,
- La Fédération des compagnons boulangers et pâtissiers restés fidèles au Devoir,
- La Cayenne Itinérante.

L'esprit qui anime ces sociétés ouvrières se trouve résumé dans les devises souvent brandies par celles-ci et que l'on pourrait résumer par la maxime lapidaire « *Gloire au Travail* » :

«Pensez, travaillez, progressez toujours, servez votre prochain, soyez modestes ».

«Travailler toujours mieux, enseigner le métier, aider et soutenir ses frères» Union Compagnonnique

«Honte à l'oisiveté, mépris à la paresse, le travail et l'honneur, voilà notre richesse ».

On le discerne à leur lecture, les sociétés compagnonniques sont de fait tout à la fois associatives, coopératives, mutualistes, syndicales, culturelles, et initiatiques.

Elles constituent un moyen unique de transmettre des savoirs et savoir-faire liés aux métiers fondé sur un esprit commun qui a nom fidélité, honnêteté, et ne vise pas moins qu'à « *faire évoluer l'homme par le métier* ».

LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE

La pédagogie compagnonnique se veut un moyen unique, par formation/ transmission, d'acquérir des savoirs et savoir-faire liés aux métiers dans un cadre volontairement institué comme initiatique (initier = mettre sur la voie), d'où l'organisation de cérémonies soulignant les passages, soit des rituels secrets basés sur les métiers manuels au cours desquelles l'aspirant reçoit son nom de province (ex: l'angevin) et le Compagnon se verra adjoindre la vertu qui lui est reconnue par ses pairs (ex : Ardéchois cœur fidèle, Bourguignon la Vertu).

Etapas.

L'attribution de sa canne et de sa « couleur » viendra symboliser les étapes franchies dans la maîtrise de son métier, quand la réception matérialisée par la présentation de sa réalisation, de son « chef d'œuvre », viendra en faire un « compagnon fini », après avoir, pendant au moins sept années, franchi diverses étapes de la **vie** compagnonnique laquelle passe nécessairement par :

1. demande d'admission, et première étape comme apprenti
2. admission comme « *stagiaire adopté* » pour prouver sa qualification,
3. ensuite l'aspirant est mis en chantier jusqu'à sa réception.
4. il devient alors compagnon itinérant sur le Tour de France, ses gâches (travaux) culminant dans une réalisation où il a démontré ses compétences professionnelles et humaines représentées par son **chef**

d'œuvre, qui le rend visible dans une sorte de processus de don/contre don de celui-ci à la société qui l'a éduqué.

5. le compagnon fini, ou ancien peut alors s'installer comme sédentaire et conserve des liens avec la société en participant à la formation des jeunes entrant lui-même dans le processus de transmission.

UNE PEDAGOGIE CENTREE SUR LES TECHNIQUES.

Pour Marcel Mauss, la technique est un acte traditionnel efficace, qui repose sur une transmission par tradition (oralité). Elle n'est pas une religion, étant essentiellement un prolongement de l'Acte physique qui s'incarne dans les techniques du corps qu'elle mobilise⁶.

De la même façon, chez Leroi Gourhan (Le Geste et la Parole) outil et langage sont liés neurologiquement car toute une superstructure factice et imaginaire née du jeu se déroule entre la face et la main, entre le geste, la technique et le langage fondant le passage de la mémoire du corps à la société, conférant, de ce fait, son autonomie à l'individu⁷.

Il semblerait que, dans les impératifs du processus d'apprentissage, mis en œuvre dans le Compagnonnage, ces données aient été, depuis des lustres, parfaitement intégrés.

C'est, en effet, ce qui fonde ce que l'on a appelé la *pedagogie du Tour de France*, quand les jeunes compagnons entreprennent de « *voyager la France* ». Le « Tour » est une méthode de formation technique et morale par décentrement et remise en cause, afin de « *former les professionnels pour qu'ils deviennent des hommes* » (parole de compagnon). On estime à plus de 15000 jeunes ceux qui aujourd'hui sont sur le Tour de France (voire maintenant d'Europe), dans l'acquisition de leurs compétences, (voir annexe 1) ils y bénéficient de :

- Une éducation technique, en découvrant de nouvelles technologies liées aux coutumes et à la polyvalence du Métier choisi, lequel est porteur d'identité car fondée sur la communion « *de l'esprit qui conçoit, de la main, qui réalise et de l'outil que l'on maîtrise* » (parole de compagnon). Ce que symbolise le symbole compagnonnique du compas et de l'équerre croisés. C'est un entraînement pratique par observation et interaction physique qui fonde un perfectionnement auprès de compagnons éprouvés par la transmission d'homme à homme. Les apprentissages combinent procédures didactiques et initiatiques, par imitation, apprentissage du geste et de la répétition, pédagogie de l'essai valorisé, d'erreurs en progression.
- une éducation sociale en pénétrant divers milieux où ils vont apprendre la communauté contre l'individualisme, découvrir d'autres régions en gardant leurs racines (mots de province) en s'ouvrant aux autres,

⁶ Mauss Marcel, *Sociologie et Anthropologie*, PUF, 1950.

⁷ Bastide Roger, André Leroi-Gourhan, *Le Geste et la Parole, T. I : Technique et Langage ; T. II : La Mémoire et les Rythmes*, in Annales Economie, Sociétés, Civilisation, 1967, vol. 22.

- Une éducation personnelle quand il leur faut se plier aux exigences de la route, partager le pain et côtoyer de nouveaux « pays » ou « coteries », soit apprendre l'altération en la vivant au quotidien, en combattant leurs préjugés. Dans les « cayennes » du Tour de France (maisons où se retrouvent jeunes et compagnons) se côtoient métiers manuels: bâtiment, bouche, industrie, luxe, mécanique, etc. Les compagnons y vivent réellement une pédagogie en alternance: entre leur entreprise en journée et cours du soir, colloques, stages de w.e. Ils y bénéficient de la part de compagnons finis d'un suivi personnalisé et la vie communautaire organisée sous la tutelle de la Mère seule figure féminine dans la tradition compagnonique même si maintenant le compagnonnage s'ouvre à la mixité. « *Au centre de la chaîne d'alliance, la «Mère»: tout tourne autour d'elle et passe par elle, point central du cercle, elle connaît tous ses enfants...* » (parole de compagnon). Il en résulte un fort sentiment d'appartenance.

SPECIFICITE D'UNE DEMARCHE D'APPRENTISSAGE

Nous nous trouvons donc devant un système pédagogique dynamique, réalisant les impératifs du trajet anthropologique théorisé par Gilbert Durand, quand es apprentissages combinent procédures didactiques et initiatiques, assument pulsions subjectives (les désirs de réalisation des jeunes) et intimations du milieu (les impératifs de métiers véhiculés par les sociétés compagnoniques). Fondé sur l'itinérance (Tour de France), le compagnonnage est une méthode de formation technique et morale de décentrement et de remise en cause organisé en rites initiatiques, au sens de Van Gennep, auxquels convergent :

- rites préliminaires, depuis la demande d'entrée du jeune jusqu'à son apprentissage,
- rites liminaires quand lui est imposée la sortie du groupe familial et de la vie quotidienne, pour une période de marge (Tour de France) d'où sort avec un autre nom...
- rites post liminaires quand le compagnon se sédentarise en s'installant dans la vie sociale tout en restant dans la société ouvrière qui l'a formé.

Une pédagogie du tiers inclus

Si la pédagogie moderne fonctionne sur la logique du tiers exclu (au nom de la fameuse objectivité quasi sacralisée) les pédagogies initiatiques se fondent elles sur celle du tiers inclus ou médiant en travaillant l'implication du sujet. Elle est véritablement organisée sur une base ternaire trois tiers intervenant dans ce processus au long cours :

- Le compagnon maître d'atelier : métier
- La Mère à l'étape: vie personnelle,
- Le groupe compagnonique, société de Métiers: autres aspirants, rouleur...

Au plan cognitif le rapport au tiers n'est pas moins patent, entre savoirs, savoirs faire et savoirs être, une constellation ternaire d'images équilibrées fondent cette pédagogie, accomplit les termes de tout trajet anthropologique en permettant au jeune d'assumer trois systèmes d'images en les « complémentarisant » soit une pédagogie de

l'Imaginaire et du symbole ou les représentations analogiques. s'exercent entre signifié (*ce qui est en arrière plan occulté, les concepts, l'idée, la source, les mythes*) et signifiant (*le signe et ce qu'il signifie, et qui se réalise dans l'image qui pénètre par le geste dans le champ de la réflexion, dans le chef d'œuvre*).

Trois groupes de figures l'organisent

- La cayenne, la mère, le groupe, images d'*intimité, de protection, système nocturne englobant, matriciel,*
- La canne, le chef d'œuvre : *redressement, élévation, combat, système diurne héroïco ascensionnel, phallique,*
- Le voyage qui *rythme la vie et accorde les oppositions, système synthétique, copulatif*

CONCLUSION

Cette pédagogie débouche ainsi sur une véritable Co-construction du Savoir de Métier car, pour la formation ainsi dispensée au compagnon, la connaissance n'a de sens que par rapport au sujet apprenant, et le projet de l'apprenant lui est constamment re exprimé, élucidé, , c'est le rôle de l'oralité du contact direct, et les connaissances sont décrites comme système complexe, en mouvement, jamais comme un système, fini, clos, impersonnel.

Et ce savoir est précisément une culture commune, partagée, un « dépôt précieux et sacré » formant système articulant Savoirs/ Codes/ Patterns et Vécus, il s'inscrit ainsi dans la logique du parcours d'apprentissage, étant à la fois pour chaque compagnon, une science complète et exacte « *Le Trait fait de celui qui le possède un visionnaire jusqu'au fond de l'espace. Il est l'alchimie des solides. Le chiffre est scientifique mais la ligne est initiatique* » parole de compagnon. *Il se fonde sur une géométrie appliquée datant des cathédrales, s'apprend en le vivant, quand il faut se montrer « capable »*

Le compagnonnage est une culture ouvrière basée sur

- La fraternité,
- La transmission par conversion : elle convertit savoir en acquisition directe et participe de la construction de l'homme dans sa totalité,
- Un travail éducatif de symbolisation

Imaginaire partagé pour une pédagogie « de l'Arkhé », le compagnonnage est une structure *pérenne* imaginaire, symbolique de l'institution compagnonnique. Y concourent tous ceux qui se réfèrent à son système d'images, car le mythe y est relation, l'arkhé, c'est sa *fonction de stabilisation* des sociétés humaines, force productrice de sens au coeur du construit social, c'est sa *fonction dynamique*.

ANNEXE 1, l'acquisition des compétences des compagnons du devoir (Annabelle Hulin, Université de Tours.⁸)

	Métier individuel	Métier sectoriel
Dimension temporelle métier : passé (historique et tradition)		
Mémoire	Donner la possibilité à chacun de connaître et de participer à la mémoire de son métier.	Organiser et participer à la conservation du patrimoine et de la culture des métiers compagnonniques.
Dimension temporelle métier : passé, présent et futur		
Recherche	Permettre aux individus d'exercer leur métier dans de bonnes conditions tant à l'instant présent que pour mieux le préparer aux évolutions futures.	Réaliser des enquêtes de terrain pour avoir une connaissance approfondie des métiers. Participer à l'expérimentation de nouveautés techniques et technologiques. Organiser une veille technologique. Editer des ouvrages et des articles professionnels.
Dimension temporelle métier : présent et futur (prospective et évolution)		
Formation	Accompagner les individus par des actions de formation tout au long de la vie et afin de les aider dans le présent de leur métier. Adapter les individus aux évolutions et aux mutations futures.	Mettre en place des formations qui répondront aux évolutions des besoins des entreprises et de leurs branches professionnelles.
Dimension temporelle métier : transmission du métier		
Rencontre	Initier et faciliter les rencontres entre les hommes et les femmes de métiers afin d'en faciliter leur transmission.	Intervenir au niveau de chaque secteur professionnel dans lequel est présent un métier compagnonnique.

BIBLIOGRAPHIE

Bastide Roger, André Leroi-Gourhan, *Le Geste et la Parole*, T. I : Technique et Langage ; T. II : La Mémoire et les Rythmes, in *Annales Economie, Sociétés, Civilisation*, 1967, vol. 22

Bertin Georges, *La Pierre et le Graal*, Vega, 2006.

Durand Gilbert, *Les structures anthropologiques de l'Imaginaire*, Dunod, 1969

Duroy Jean-Pierre, *Le Compagnonnage aux sources de l'Economie sociale*, Racines Mutualistes, Mutualité Française, 1991.

Hulin Annabelle: "Les pratiques de transmission du métier : de l'individu au collectif. Une application au compagnonnage", sous la direction de Monsieur Franck Brillet. Thèse soutenue le 27/04/2010, Université de Tours.

Icher François, *La France des compagnons*, Éditions La Martinière, 1994 (ISBN 2-7324-2091-3)

Icher François, *Le Compagnonnage, l'amour de la belle ouvrage*, Gallimard, collection « Découvertes », 1994 (1^e édition)

Icher François, *Les Compagnonnages et la Société française au XX^e siècle, histoire, mémoire, représentations*, Éditions Grancher, 2000

Maffesoli Michel, *Du nomadisme, vagabondages initiatiques*, La Table Ronde, 2006.

Mauss Marcel, *Sociologie et Anthropologie*, PUF, 1950.

⁸ Hulin A.: "Les pratiques de transmission du métier : de l'individu au collectif. Une application au compagnonnage", sous la direction de Monsieur Franck Brillet. Thèse soutenue le 27/04/2010, Université de Tours.

Mesa Redonda II

Formação Profissional dos jovens brasileiros na atualidade e a manutenção do acesso desigual ao conhecimento⁹

Sonia Maria Rummert¹⁰

rummert@uol.com.br

Universidade Federal Fluminense

Resumo

A formação profissional dos jovens no Brasil, seu efetivo sentido e seu caráter funcional à dualidade educacional de novo tipo. As diferentes vertentes de formação profissional, dirigidas de forma discriminada às diferentes frações de classe que constituem o complexo tecido social do Brasil. Nesse cenário será dado destaque ao caso particular do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), instituído em outubro de 2011 pelo Governo Federal. Serão abordadas, também, as perspectivas de futuro apresentadas à sociedade brasileira por expressivo grupo de educadores política e eticamente comprometidos com a classe trabalhadora, referentes tanto ao Ensino Médio quanto à Formação Profissional e tendo como horizonte o ensino integrado.

Palavras-chave

Formação profissional; trabalho e educação; educação de jovens e adultos trabalhadores; políticas educacionais

INTRODUÇÃO

Ainda na primeira metade do século XIX, situamos a gênese do ensino de ofícios manufatureiros no Brasil, cujo objetivo consistia em “integrar crianças e adolescentes pobres, abandonados, ou órfãos, isto é, a marginais dos processos espontâneos de reprodução da força de trabalho” (LAC, 1979a, p.26 – grifo do autor). Tais iniciativas, ainda que incipientes, visavam a “recepção dos órfãos desvalidos que pretendem gozar das vantagens que a filantropia nacional proporciona naquela repartição, aos meninos brasileiros pobres” (Conde de Lajes, Apud Cunha, 1979b, p.5).

A referência ao ensino de ofícios manufatureiros evidencia a dualidade histórica, característica do sistema educacional do país, que adquire formas e materialidades diversas, mas que revelam, de forma clara, princípios e concepções conservadores, centrados na naturalização das desigualdades¹¹. Essa marca dual permanece na educação brasileira até os dias atuais, tomando, porém, nova configuração que denominamos de *dualidade educacional de novo tipo*, conforme apresentado a seguir.

⁹ O texto aqui apresentado constitui a reprodução de nossa intervenção na mesa-redonda “Formação profissional de jovens”, realizada no decorrer do XXº Colóquio da Seção Portuguesa da AFIRSE, subordinado ao tema: Formação Profissional: Investigação Educacional sobre teorias, políticas e práticas.

¹⁰ Professora Associada, integrante do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF – RJ/BR), Pesquisadora do CNPq e Coordenadora do Grupo de Trabalho: Trabalho e Educação da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd – Brasil). E-mail: rummert@uol.com.br

¹¹ A marca dual da educação não constitui privilégio de nosso país nem tampouco do período histórico que se inicia com a primeira Revolução Industrial. Como mostra Manacorda (1989), tal dualidade se constrói como parte dos processos de organização das sociedades de classe. Entretanto, se agudiza, sobremaneira no âmbito do modo de produção capitalista e assume, em nosso caso, caráter extremamente cruel desde a formação da sociedade brasileira.

DUALIDADE EDUCACIONAL DE NOVO TIPO

Na dualidade educacional de novo tipo, o que se altera, substantivamente, são as ofertas educativas que propiciam possibilidades de acesso a diferentes níveis de certificação, falsamente apresentados como portadores de qualidade social igual a das certificações as quais têm acesso as burguesias. Obscurece-se assim, cada vez mais, o fato de que não há, efetivamente, ações destinadas à elevação igualitária do nível educacional da classe trabalhadora, em sua totalidade.

Se, por um lado, a dualidade educacional se mantém, posto ser expressão da dualidade estrutural fundante do modo de produção capitalista, por outro assume diferentes formas históricas. Manacorda nos ensina que a essência da oposição reside no binômio escola/não-escola. Segundo o autor, "a escola se coloca frente ao trabalho como não-trabalho e o trabalho como não-escola" (1991, p.116). Essa oposição de base se metamorfoseia ao longo da história brasileira, assumindo diferentes contornos: inicialmente, a ausência efetiva de acesso à escola para a maioria da classe trabalhadora; a seguir, as ofertas formalmente diferenciadas de percursos escolares para as burguesias e para a classe trabalhadora. Atualmente, verifica-se a democratização de acesso a todos os níveis de certificação, preservando-se, porém, a substantiva diferença qualitativa entre os percursos da classe trabalhadora e os das classes dominantes.

Nesse sentido, não é demais lembrar a visão de Suchodolski, acerca da lógica que preside a educação nos marcos do capitalismo:

O caráter de classe da educação burguesa manifesta-se num duplo aspecto. Em primeiro lugar, pelo fato de que a educação, que supostamente deveria servir todos os homens, só é concedida aos filhos da burguesia. A educação não é um elemento de igualdade social; é, pelo contrário, um elemento de hierarquia social burguesa moderna. Em segundo lugar, o caráter de classe do ensino burguês manifesta-se ao transformar o ensino num instrumento supostamente eficaz da 'renovação social'. Em todas as ocasiões em que a burguesia se vê forçada a reconhecer que as relações capitalistas são inadequadas, tenta demonstrar com 'argumentos educativos' que são inadequadas, porque os homens não são bons e que estas relações melhorarão quando os homens se tornarem melhores (2010, p.60).

A análise dos dados coletados no decorrer das pesquisas que fundamentam este trabalho nos permite afirmar que as demandas do capital e as ofertas formativas promovidas pelo Estado para a classe trabalhadora convergem, de forma clara, no sentido axiológico. Os percursos variados e flexíveis aqui apresentados, na realidade, redefinem a dualidade educacional, conferindo-lhe novos processos de destituição de direitos que reafirmam a marca social da escola, ou seja seu caráter de classe.

Para os fins deste trabalho apresentamos, a seguir, um quadro que sintetiza a fragmentação da educação tal como está hoje configurada na sociedade brasileira e que constitui expressão da fragmentação imposta à própria

existência humana. Tal cenário concorre, de forma bastante significativa para que a reprodução das classes sociais se mantenha intocada na essência, apesar de sua nova configuração, aparentemente democrática.

Formas de oferta de formação escolar segundo as etapas, níveis de ensino e as classes sociais fundamentais – Configuração correspondente a 2012

	ENSINO FUNDAMENTAL	ENSINO MÉDIO	ENSINO SUPERIOR
CLASSE TRABALHA-DORA	*Escola Pública Regular	*Escola Pública Regular	*Maioria das Instituições de Ensino Superior privadas,
	*Escolas Privadas Regulares de segunda e terceira linhas	*Escolas Privadas Regulares de segunda e terceira linhas	predominantemente via Programa Universidade para Todos (PROUNI)
	- Diurnas	- Diurnas	
	- Noturnas	- Noturnas	
	Noturnas	(associado, ou não, à formação profissional)	
	*EJA (pública e privada, presencial, semipresencial e a distância)	*EJA (pública e privada, presencial, semipresencial e a distância)	-----
	(associada, ou não, à formação profissional)	(associada, ou não, à formação profissional)	
	*Programas dirigidos à ampliação do ingresso, reinserção, permanência ou conclusão do Ensino Fundamental	* Programas dirigidos à ampliação do ingresso, reinserção, permanência ou conclusão do Ensino Médio	*Expansão das redes públicas com os cursos de “segunda linha” e as “universidades de lata”
	(associados, ou não, à formação profissional)	(associados, ou não, à formação profissional)	Modalidades de oferta: presencial, semipresencial e a distância
	*Exames de certificação	*Exames de certificação	
BURGUESIA	*Escolas Privadas de primeira linha	*Escolas Privadas de primeira linha	*Cursos superiores plenos
	*Escolas Públicas de excelência	*Escolas Públicas de excelência	*Universidades Públicas e privadas de excelência
	----	*Cursos no exterior	*Cursos no exterior
	Modalidade de oferta: presencial	Modalidade de oferta: presencial	Modalidade de oferta: presencial

Fonte: RUMMERT, ALGEBAILI, Ventura, 2012

É nessa pulverização de modalidades formativas que se inscreve a Formação Profissional, nomeada pela atual Lei de Diretrizes e Bases – 9394/1996 como Educação Profissional. Sua regulamentação atual, regida pelo Decreto 5.154/2004, prevê as seguintes possibilidades de acesso e conclusão: a) a formação inicial e continuada de trabalhadores, que não apresenta requerimentos de escolaridade; b) a educação profissional técnica de nível médio, nas seguintes modalidades: Integrada (compreendida de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível

médio contando com currículo integrado entre formação geral e profissional); Concomitante, na qual a complementaridade entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio geral pode ocorrer em cursos distintos) e a Subseqüente, oferecida a quem já tenha concluído o ensino médio. A esse conjunto, soma-se, ainda, a Educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação.

Intensa luta acerca da questão da Formação Profissional vem sendo travada no país, entre as forças dominantes, vinculadas ao Capital e as progressistas, identificadas com os interesses da classe trabalhadora. Nesse cenário de correlação de forças, um grupo de educadores política e eticamente comprometidos com a classe trabalhadora e que se mobiliza integralmente no sentido de assegurar a efetiva democratização da educação no país, obteve avanços no plano legal ao elaborar proposta de Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, que acolhida pelo Conselho Nacional de Educação e que deu origem ao Parecer CEB/CNE nº 5/2011.

Desse Parecer derivou a Resolução CNE/CEB 2/2012, publicada em 31 de janeiro de 2012. Na Resolução, é afirmado que o “Ensino Médio é um direito social de cada pessoa, e dever do Estado na sua oferta pública e gratuita a todos” (grifo nosso). A partir desse pressuposto, e em acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/1996) o Ensino Médio deve propiciar: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática (grifos nossos).

Os destaques acima evidenciam que, segundo o entendimento dos educadores que formularam as diretrizes originais, a formação geral e a formação profissional, cuja oferta deve ser pública e gratuita, devem ser integradas e vivenciadas num ambiente pedagógico comum que não agrave a forte dualidade educacional que constitui expressão da dualidade estrutural característica da sociedade brasileira. Ou seja, com a proposta formulada pelos educadores, buscou-se construir um sistema educacional que assegurasse a todos o direito de acesso a todos os conhecimentos, sem distinções por origem de classe entre dominantes e dominados, entre quem executa e quem concebe, entre a teoria e a prática.

Porém, no caso que analisamos especificamente neste trabalho, o do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, tal dualidade se explicita na lógica de uma ação do governo federal assentada na organização de distintos percursos formativos que se pretendia superar: um completo, geral, para a classe dominante e outro, fracionado, instrumental e precário para a maioria da classe trabalhadora.

SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO

O PRONATEC foi instituído em 26 de outubro de 2011, pela Lei 12513/11, “com a finalidade de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira”.

Segundo o instrumento legal, são objetivos do PRONATEC:

I expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;

II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação profissional e tecnológica;

III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da articulação com a educação profissional;

IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento da formação e qualificação profissional;

V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica.

Para viabilizar tais objetivos, o Governo Federal define as seguintes instituições de oferta dos cursos: a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica; as Redes Estaduais de Educação; as instituições privadas de Educação Profissional e, ainda, com grande ênfase, o chamado Sistema S, que é vinculado ao empresariado brasileiro¹².

Ainda segundo o instrumento legal, o PRONATEC se viabiliza a partir de diferentes estratégias de implementação. Uma delas consiste na Bolsa-Formação que compreende a oferta de vagas gratuitas de Educação Profissional e Tecnológica; tais vagas podem ser abrigadas pela chamada Bolsa-Formação Trabalhador, que oferece cursos de Formação Inicial e Continuada (cursos de curta duração, com 160 horas-aula ou mais) para beneficiários do seguro-desemprego e dos programas de inclusão produtiva do Governo Federal; ou, ainda, pela Bolsa-Formação Estudante, que oferecerá cursos técnicos (de maior duração, pelo menos 800 horas-aula) para estudantes das redes públicas.

Outra estratégia de implementação refere-se ao Programa de Financiamento Estudantil (FIES), com oferta de linha de crédito para facilitar o acesso de estudantes e trabalhadores empregados ao ensino técnico e profissional. O

¹² O chamado Sistema S tem sua origem na ditadura de Getúlio Vargas, quando foi criado o Sistema Nacional de Aprendizagem da Indústria – SENAI. É constituído, hoje, por várias entidades vinculadas às Confederações que representam o empresariado dos diferentes setores produtivos (indústria, comércio, agricultura, transportes, entre outros) com a finalidade de qualificar profissionalmente os trabalhadores e propiciar-lhes atividades de esporte, cultura e lazer. Além do SENAI, constituem o Sistema S: o Serviço Social da Indústria (SESI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Social do Comércio (SESC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), o Serviço Nacional de Aprendizagem em Transportes (SENAT), o Serviço Social de Transportes (SEST), o Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (SEBRAE) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP). Para os fins deste trabalho, é fundamental assinalar que o Sistema S é financiado com recursos “parafiscais”, recolhidos pela Previdência Social e devolvidos, pelo Governo Federal, às diferentes Confederações. Tais recursos, na realidade, são públicos, uma vez que as empresas o tratam como mais uma contribuição fiscal e, em decorrência, seu valor é computado no preço final dos produtos comercializados. Tal procedimento faz com que o ônus pela manutenção do Sistema S recaia sobre a população brasileira.

FIES é constituído por duas modalidades: FIES Técnico–Estudante que oferece empréstimos a pessoas com ensino médio completo que queiram fazer cursos técnicos em instituições privadas ou no Sistema S e o FIES Técnico–Empresa que oferece financiamento a empresários que queiram investir na capacitação de seus funcionários.

O PRONATEC também pode ser viabilizado por meio do Ensino a Distância com a Rede e-Tec Brasil ou, ainda, pelo fomento às redes estaduais de Educação Profissional e Tecnológica, por intermédio do Programa Brasil Profissionalizado ou pela expansão da Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica.

Segundo o Governo Federal, a meta do PRONATEC para o ano de 2012 foi a de efetivar 1.600.000 matrículas, assim distribuídas: 500.000, em cursos com 800 horas e 1.100.000 em cursos com até 160 horas. Entretanto, segundo declaração da própria presidente da República, ao final do mês de outubro de 2012, o registro era de 700.000 matrículas, portanto menos da metade do previamente pretendido.

A análise das estratégias de implementação dessa política de governo evidencia o fato de que, apesar de apresentar-se como via de favorecimento aos trabalhadores, o Programa é marcado pelo amplo favorecimento do capital. Tal fato pode ser evidenciado na declaração do então Ministro da Educação, Fernando Haddad, acerca de inovações contidas na proposta:

A primeira delas foi desonerar os encargos trabalhistas e previdenciários sobre os investimentos das empresas em formação profissional, que era uma reclamação recorrente dos empresários. A segunda foi estender o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) para cursos técnicos e profissionalizantes, além de permitir que os empresários tomem recursos à mesma taxa que é oferecida aos estudantes, que é de 3,4% de juros ao ano, uma taxa fortemente subsidiada. (Bancário online. s.n.b)

AGÊNCIAS ENVOLVIDAS NO PRONATEC

Dentre os formuladores/executores do Projeto, dois grupos se destacam: os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e o Sistema S, particularmente o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.

Por um lado, os Institutos Federais, que colaboraram na formulação da proposta, são convocados também como executores. Entretanto, embora se deva registrar, nos últimos anos, o significativo grau de expansão de suas unidades em todo o território nacional, a rede de IFS possui ainda uma capilaridade bastante insuficiente e rarefeita, em nível nacional, para contemplar, por exemplo, a meta de 1.600.000 matrículas estabelecida para o ano de 2012. No mesmo quadro se situam as escolas técnicas estaduais, via de regra, ainda muito mais precárias e insuficientes que as da rede federal.

Ao tentar implementar o PRONATEC nos IFs, o governo federal adota um conjunto de medidas que revelam o fato de que, na realidade, a qualidade da formação ofertada é secundarizada. Entre os exemplos de tal fato, destaca-se

a precarização do trabalho docente. Tal marca que, na realidade, atinge todos os níveis da carreira docente no Brasil, se agudiza sobremaneira no caso do PRONATEC, com a contratação de professores na condição de meros bolsistas, encaminhados às salas de aula sem a necessária formação específica e, muitas vezes, passando meses sem receber os vencimentos devidos. Sob essa perspectiva, o Programa é seriamente questionado no que concerne à sua efetiva qualidade e capacidade de atender às demandas sociais.

Nesse cenário, o que vemos, na realidade, é o apoio indiscriminado do governo federal às instituições privadas que são, mais uma vez, chamadas à cena para educar/qualificar a classe trabalhadora, segundo os interesses imediatos, funcionais e restritos do capital. Assim, o PRONATEC se configura como mais um desvio de rota no âmbito do financiamento da educação básica e da educação profissional públicas.

Ao se identificar o protagonismo do Sistema S, não só na fase de proposição, mas também, de forma significativa, na viabilização do PRONATEC, o identificamos como o mais destacado receptor de recursos públicos, os quais se adicionam aos recursos públicos já historicamente arrecadados. Tal constatação provocou significativas reações que chamaram a atenção para a forma indevida de financiamento da educação da classe trabalhadora, mas que foram sistematicamente ignoradas pelo Governo Federal.

A incidência da crítica ao protagonismo do Sistema S deriva, dentre vários fatores, das reais intencionalidades da formação oferecida aos trabalhadores pelo capital e, por consequência, subordinada aos seus interesses. É histórico, no caso brasileiro, o fato de que as classes dominantes não visam, ao contrário do anunciado, à universalização da educação básica de qualidade socialmente referenciada (RODRIGUES, 1998; RUMMERT, 2000; RUMMERT, ALGEBAILLE, VENTURA, 2012).

Exemplo contundente do que afirmamos pode ser encontrado em documentos da Confederação Nacional da Indústria e do SENAI, divulgados nos últimos anos. Ao realizar em 2011, por exemplo, a projeção da necessidade de qualificação da classe trabalhadora brasileira para os próximos três anos, o SENAI Nacional a secciona como um conjunto de peças a serem encaixadas no jogo do capital:

52% será de técnicos com formação mais básica (com duração de até 200 horas, nas áreas eletroeletrônica, metalmecânica, construção civil e automotiva), 26% de técnicos com mais de 200 horas de qualificação, 19% de profissionais com formação técnica de nível médio e 3% de pessoas com ensino superior. (Revista Época, 2011)

A exposição dos fatos aqui apresentada nos obriga a ressaltar o paradoxo existente entre a política de formação profissional implementada, na atualidade, pelo governo federal pela mediação do PRONATEC e aquilo que foi definido, no Brasil, a partir da participação ativa da sociedade civil, no caso representada, principalmente, por educadores efetivamente comprometidos com a classe trabalhadora. Conforme anteriormente afirmado, verifica-se a existência de perspectivas diametralmente opostas entre o estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação nas Diretrizes

Curriculares do Ensino Médio, (Parecer CEB/CNE nº 5/2011) e pela Resolução CNE/CEB 2/2012 e as concepções orientadoras da política de governo para a educação profissional.

Ressalta-se, aqui, o fato de que, apesar dos instrumentos legais do CNE enfatizarem a escolaridade ao nível do Ensino Médio para todos os trabalhadores, com caráter universal e gratuito, a realidade evidencia que o Estado, aqui representado pelo governo federal, privilegia a oferta de formação profissional centrada na modalidade de Formação Inicial e Continuada, conforme o Decreto 5154/04, em seu formato centrado no mínimo. Tal formato possibilita a oferta de cursos aligeirados, sem compromisso com a formação integral e subordinados às imediatas e voláteis exigências do mercado.

Tal afirmação pode ser corroborada pela análise do Guia PRONATEC de Cursos FIC (Formação Inicial e Continuada) (Brasil. MEC/SECAD, s.d. [2011]). A análise do Guia permite identificar os seguintes dados fundamentais para a compreensão da lógica do Programa. O Guia PRONATEC apresenta onze Eixos Tecnológicos de formação profissional, totalizando quatrocentas e quarenta e três possibilidades de oferta formativa, com diferentes exigências de nível de escolaridade

Na análise, pode ser constatado que do total das ofertas formativas apresentadas, trezentas e vinte e seis requerem, tão somente, o Ensino Fundamental incompleto e sessenta e sete exigem o Ensino Fundamental completo. No que concerne às exigências em nível do Ensino Médio, vinte e três são destinadas aqueles que possuem esse nível incompleto e, apenas, vinte e duas aos que o concluíram. A assinalar, ainda, que os Cursos de 160 h correspondem a 70% do total de ofertas. Os restantes 30% da oferta estão distribuídos entre cursos com cargas horárias de 180 h a 500 h, com destaque para as ofertas com 200 h, correspondendo a 11% do total, e para as ofertas com 240h, há uma correspondência de apenas 4,5% do total.

Não constitui tarefa complexa, portanto, associar a oferta de cursos do PRONATEC, tal com concebida pelo governo federal, à demanda apresentada pelo capital e explicitada pelo SENAI, acerca das supostas necessidades do empresariado para a qualificação da classe trabalhadora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo antes do lançamento oficial do PRONATEC, a partir de seu instrumento legal, conforme anunciado pelo Ministério da Educação, os profissionais da educação denunciaram pelos canais de comunicação aos quais tinham acesso, os múltiplos problemas do Programa. Procurou-se, com as análises apresentadas em todo o país, evidenciar que o caminho escolhido pelo governo federal, visando ampliar a educação profissional era o menos fecundo, e antagônico àquele que toma como referência um projeto de educação e, por extensão de país, comprometido com a educação integral, universal e gratuita da classe trabalhadora, isto é comprometido com as bases da democracia plena.

A política de governo, ao contrário, subordinava-se voluntariamente, e de forma clara, às demandas do capital. Na realidade, o Programa, com sua lógica imediatista e mercadológica, veio a fortalecer a participação do empresariado

na educação via Sistema S e, ainda, o empresariado da educação responsável pelas demais escolas privadas que ofertam, em todo o país, a formação profissional, para os quais são transferidos os recursos públicos.

Nesse sentido, a expansão da rede privada, via PRONATEC, explicita de forma clara as reais intencionalidades do governo federal. Evidencia-se, sobretudo, a perspectiva imediatista acerca da educação, concebida como um espaço tempo de preparação do trabalhador para um suposto emprego a ser gerado pela mão invisível, mas generosa do mercado.

Nessa perspectiva, não é demais assinalar que o próprio nome do Programa, ao mencionar, explicitamente o “Acesso ao Ensino Técnico e Emprego” (grifo nosso) induz, de forma deliberada, a sociedade a um erro básico de interpretação, uma vez que não está prevista nenhuma ação relativa a políticas de geração de postos de trabalho inscritos na perspectiva do trabalho decente, tal como preconizado, por exemplo, pela Organização Internacional do Trabalho, para a classe trabalhadora. Na realidade, a promessa do emprego ancora-se, tão somente, numa falsa suposição fundada na Teoria do Capital Humano, já amplamente criticada. O que a denominação do Programa encobre, na realidade, é a estratégia ideológica de reforço da falsa tese de que com mais qualificação – na realidade, com qualquer tipo de qualificação – os egressos do PRONATEC serão, certamente, bem sucedidos em sua busca individual e solitária por um posto de trabalho.

Ao contrário dessa concepção talvez ingênua, mas fortemente marcada por interesses e compromissos alicerçados nos princípios do capitalismo periférico que constitui a base socioeconômica da sociedade brasileira, se apresenta de forma recorrente e urgente, a perspectiva de futuro que se assenta na perspectiva de construção de um país soberano e efetivamente democrático. No caso particular aqui abordado, trata-se de conceber a educação, em geral, e a formação profissional sob perspectiva distinta da historicamente hegemônica no país.

Impõe-se, portanto, avançar política e socialmente da concepção de educação em sua perspectiva instrumental e reducionista para uma perspectiva de educação integral como direito dos trabalhadores; direito esse até hoje negado. Trata-se, portanto, de compreender que a educação profissional não pode ser apartada da educação geral, sob pena de ser, permanente marcada por um caráter instrumental, definida pelas demandas postas pelas marcas imediatas do processo produtivo, de cunho cada vez mais volátil em decorrência das formas de apropriação dos avanços tecnológicos pelo capital.

Na realidade, a educação, numa sociedade efetivamente democrática deve estar, necessariamente, comprometida com a formação integral do trabalhador. Tal perspectiva não significa, ao contrário do que as forças dominantes tentam fazer crer, abandonar as particularidades da formação profissional. Trata-se, ao contrário, de compreendê-la como parte fundamental, mas integrante, da formação integral. Tal concepção de educação, embora complexa, não constitui uma quimera, mas exige efetivos compromissos ético-políticos, distintos daqueles que corroboram, sob bases metamorfoseadas, os processos de expropriação de direitos da classe trabalhadora.

O que se coloca como questão central, na realidade, é o projeto de país, a opção de modelo socioeconômico. Na verdade, mantidas por acordos políticos nacionais e internacionais, as condições de subalternidade do Brasil no cenário hegemônico internacional, as demandas dominantes por educação não irão ultrapassar os limites restritivos da atualidade. Não é possível ignorar, nesta análise, o fato de que o sistema produtivo brasileiro, marcado por seu caráter periférico, continua, mesmo em seu atual estágio de acumulação e do anunciado pelos discursos dominantes, a demandar, sobretudo, trabalhadores pouco qualificados. Não é outra a razão do desenho de qualificações apresentado no Guia PRONATEC.

Assim, a perspectiva de futuro aponta, de forma clara, para a continuidade da luta pela educação básica de qualidade socialmente referenciada, meta ainda muito distante da realidade brasileira. Trata-se, como pretendemos evidenciar neste trabalho, de compreender a educação como problema nacional, a partir da perspectiva do direito universal, que deve ser enfrentado pelo conjunto da sociedade brasileira, em particular, pela classe trabalhadora que não pode continuar a deixar nas mãos do capital e do Estado predominantemente a seu serviço, a sua formação humana. Esse constitui, sem dúvida, o maior desafio educacional a ser, com urgência, enfrentado pelo Brasil.

FONTES E REFERÊNCIAS CITADAS

Bancário online. <http://www.bancariosrio.org.br/noticias1.php?id=17676> – acesso abril de 2013

BRASIL. (1996). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. Brasília.

_____. Decreto 5.154 de 23 de julho de 2004

_____. (2011) Parecer CEB/CNE nº 5 de 05 de maio de 2011

_____. (2011) Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011

_____. MEC/SECAD (s.d. [2011]) Guia PRONATEC de Cursos FIC (Formação Inicial e Continuada).

_____. (2012) Resolução CNE/CEB nº 2 de 31 de janeiro de 2012

CUNHA, L. A. (1979a) As raízes da escola de ofícios manufatureiros no Brasil. Forum Educacional. Ano 3. no. 2 abril/junho 1979a. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas.

_____. (1979b) O ensino de ofícios manufatureiros em arsenais, asilos e liceus. Forum Educacional. Ano 3. no. 3 julho/setembro 1979b. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas.

MANACORDA, M. A. (1989). História da Educação: da antiguidade aos nossos dias. São Paulo: Cortez

_____. (1991). Marx e a pedagogia moderna. São Paulo: Cortez

RODRIGUES, J. (1998). O moderno príncipe industrial: o pensamento pedagógico da Confederação Nacional da Indústria. Campinas: Autores Associados

REVISTA ÉPOCA (2011). "Um mapa do emprego no Brasil" Revista Época. Rio de Janeiro: Editora Globo, 18 mar. 2011.

RUMMERT, S. M. (2000) Educação e identidade de trabalhadores. Diferentes visões. São Paulo: Xamã; Niterói: Intertexto

RUMMERT, Sonia Maria; Algebaile, Eveline; VENTURA, Jaqueline (2012). Educação e formação humana no cenário de integração subalterna no capital-imperialismo. In: SILVA, Mariléia Maria da; EVANGELISTA, Olinda; QUARTIERO, Elisa Maria. (Org.). Jovens, Trabalho e Educação: A conexão subordinada de formação para o capital. 1ed.Campinas: Mercado das Letras, 2012, v. 1, p. 15-70

SUCHODOLSKI, B. (2010). "Teoria marxista da educação", in: WOJNER, I.; MAFRA, J. F. (orgs.). Bogdan Suchodolski. Recife: Fundação Joaquim Nabuco / Massangana.

Mesa Redonda III

La décentralisation de la formation professionnelle Une injonction internationale pour une politique nationale

Catherine Agulhon

catherine.agulhon@orange.fr

Université Paris Descartes

Cerlis

Resumo

A descentralização da ação pública e a da ação educativa em particular ocupa regularmente o primeiro plano na política francesa. É no entanto um longo processo de recomposição das competências das instituições e das formas de regulação da ação pública, que começou há mais de vinte anos, ultrapassando largamente o quadro nacional, visto que é comum tanto aos Estados centralizados como aos Estados federados, tanto aos países desenvolvidos como aos países emergentes ou em desenvolvimento. Este processo responde tanto a objetivos políticos como administrativos ou financeiros. É apresentado como um instrumento da boa governação, da equidade e tem como alvo a territorialização das decisões e das estruturas, a racionalização orçamental, a equidade e a qualidade dos serviços. Mas introduz desequilíbrios ou reforça-os.

Résumé

La décentralisation de l'action publique et de l'action éducative en particulier occupe régulièrement le devant de la scène politique française. C'est cependant un long processus de recomposition des compétences des institutions et des formes de régulation de l'action publique, engagé depuis plus de vingt ans. Il dépasse largement le cadre national puisqu'il est emprunté aussi bien par les États centralisés que par les États fédéraux, aussi bien dans les pays avancés que dans les pays émergents ou en développement. Ce processus répond autant à des objectifs politiques que gestionnaires ou financiers. Il est présenté comme l'instrument de la bonne gouvernance, de l'équité, il vise la territorialisation des décisions et des structures, la rationalisation budgétaire, l'équité et la qualité des services. Mais il introduit des déséquilibres ou les renforce.

Depuis les années quatre vingt, les organisations internationales incitent les Etats à décentraliser leur action publique, qu'il s'agisse d'infrastructures, de santé, d'éducation ou de formation. La régionalisation de l'action publique favoriserait le rapprochement entre le pouvoir et les usagers, l'adaptation et l'ajustement des services publics aux besoins socioéconomiques locaux. Ces assertions puisent leur légitimité et leur pertinence dans l'analyse d'exemples de pays décentralisés où les régions et états fédérés ont acquis de longue date ces compétences. La décentralisation suit un agenda particulier dans chaque pays engagé. Elle est le plus souvent pilotée par l'Etat central qui en délimite les contours. Nombreux sont les observateurs qui tentent d'en dégager les effets. Or, ils constatent autant d'effets pervers que d'effets positifs. Les élus locaux ont du mal à asseoir leur légitimité, à définir une politique pertinente, les services de ces collectivités territoriales doivent également définir les termes de leur professionnalité. Mais, plus encore, les régions sont souvent inégales tant sur le plan économique que social, fruit d'histoires contrastées et d'atouts variables. La décentralisation, souvent perçue comme un désengagement de l'Etat, accroît ces inégalités territoriales, renforçant la

prééminence des régions urbaines et la fragilité de zones rurales mal équipées, renforçant les inégalités d'accès aux services publics.

En France, l'Etat a impulsé ce mouvement de décentralisation de ses propres compétences vers les 26 régions¹³, par les lois de 1983 et 1993, ce qui donne à celles-ci les moyens de mener une politique d'éducation et de formation dans un cadre qui reste cependant national, intégrant les structures, les normes et les règles antérieures. Cette politique est donc encadrée, elle pose question et appelle nombre d'interprétations et d'évaluations (Affichard, 1997). Quelle latitude ont les régions pour mener une véritable politique ? Quels sont les ressorts de cette politique ? La Région est-elle un échelon décentralisé de l'Etat ou une entité autonome ?

La loi quinquennale¹⁴ prescrit des évaluations récurrentes des effets de la décentralisation de la formation professionnelle, preuve que ces délégations de compétences se font sous le contrôle de l'Etat. Ces évaluations posent, elles-mêmes, problème. Ont-elles pour objectif d'harmoniser les politiques régionales, de préserver le pouvoir de régulation de l'Etat, de donner aux régions l'occasion de mesurer leur action ? Sont-elles un élément de contrôle ou de dialogue ? Sont-elles simplement techniques (mesure des effets) ou politiques (contrôle et suivi des objectifs poursuivis) ? L'ambiguïté des enjeux de ces évaluations reflète celle de la décentralisation.

Certains ont avancé l'idée d'un désengagement de l'Etat, et d'autres estiment que le libéralisme développé par certains Conseils régionaux est antinomique de la démocratie (Charlot 1995, Lelièvre 1996). Il est de fait que ces recompositions des prérogatives et des compétences des institutions ne peuvent se faire sans heurts, sans contradictions dans les logiques d'action, sans paradoxes dans les buts poursuivis. Nous analyserons quelques effets des différentes lois de décentralisation sur l'organisation d'un système de formation professionnelle toujours en construction ou reconstruction.

LA REGION, ACTEUR PIVOT DU SYSTEME DE FORMATION ?

Le Conseil régional est, en principe, appelé à mener une politique concertée. Celle-ci s'inscrit dans un long processus de redéfinition des compétences des différentes institutions imparties, aussi bien les émanations régionales des ministères de l'éducation et du travail que les branches professionnelles et les entreprises. La décentralisation assoit ainsi la légitimité d'une politique régionale, ce qui ne se fait pas sans tensions, résistances et contradictions. Chaque institution cherche à conserver ou étendre ses prérogatives, chacune se sent menacée par de nouveaux modes de régulation dont elle ne maîtrise ni l'ampleur, ni les effets. Les acteurs sont dans une incertitude qui peut les mener au repli ou à l'offensive. Le consensus dans ces redéploiements est toujours instable. Ainsi, au-delà des lois et prescriptions

¹³ Les régions sont une émanation de la politique de planification et d'aménagement du territoire menée depuis 60 ans. Elles se construisent peu à peu de 1945 à 1983, avec un moment fort gaullien entre 1968 et 1972. Elles acquièrent une autonomie politique dans les lois de décentralisation de 1982 et 1983.

¹⁴ Il est stipulé dans la loi quinquennale une évaluation régulière des politiques régionales sous le contrôle d'un comité national d'évaluation. Trois vagues d'évaluation ont été menées, puis l'Etat abandonne ce procédé à la demande des Conseils régionaux qui y voient une remise en cause de leur autonomie.

nationales, la décentralisation se joue dans une négociation interinstitutionnelle renouvelée. Or, comme le rappelle C. Thuderoz (2000), qui dit négociation, dit conflit et régulation (conjointe) de ce conflit. La négociation devient ainsi une forme du politique qui tend à réguler les modes d'organisation sociale, et ici la formation professionnelle.

Ce processus fut amorcé en 1983 par une première loi de décentralisation. À l'époque, la formation initiale et l'apprentissage sont principalement concernés. La formation continue reste en très grande partie gérée par le ministère du travail (via la Délégation à la formation professionnelle) et les entreprises via les organismes de mutualisation de la taxe sur la formation continue. Il faut attendre la loi quinquennale de 1993 pour que les régions se voient attribuer l'ensemble du "dossier" formation, inclusion faite de la formation continue et donc des mesures d'aide à l'insertion des jeunes précédemment gérées par les DRTEFP (Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle). L'Etat, le ministère du travail, en l'occurrence, se réserve la possibilité de perpétuer, en parallèle, ses propres programmes de formation pour les populations en difficulté.

Les lois peuvent impulser des réformes, elles ne peuvent garantir les modalités de leur mise en oeuvre. Bien des enjeux institutionnels vont venir interférer dans le processus. Si le gouvernement a institué la loi, il n'a pas les moyens d'enrayer les multiples résistances qui se jouent déjà au sein des différents échelons hiérarchiques des ministères concernés. Certes, les enjeux de la décentralisation ne seront pas les mêmes à chaque niveau (géographique ou hiérarchique). Dans les ministères, les acteurs ont pu jouer d'un certain aveuglement passéiste : Le ministère de l'éducation nationale continue à jouer son rôle hiérarchique, imposant lois, décrets et circulaires aux académies sans aucune référence aux poids des régions dans les décisions ; de même, à partir de 1993, le ministère du travail lancera de nouveaux programmes nationaux parallèles à l'effort des régions pour maîtriser les dispositifs d'insertion des jeunes. Mais sur le terrain, les rectorats ont dû se soumettre à la concertation et accepter des arrangements négociés avec les régions. Dans les établissements, les enjeux sont différents pour les chefs d'établissement qui participent à l'élaboration de la carte des formations et pour les enseignants et leurs syndicats qui peuvent de par leur position (extérieure au débat institutionnel) lutter plus clairement sur un plan formel et idéologique et "résister" symboliquement à l'"envahisseur" (la Région).

Dans un premier temps, la Région va être impliquée (au passif puisque ses compétences lui sont données par l'instance supérieure qui reste l'Etat) dans l'organisation concrète du second cycle du second degré, le premier degré restant du ressort des communes, le premier cycle du second degré du ressort des départements. Ce découpage complexifie encore la construction d'une politique globale de scolarisation. De par les compétences qui lui sont dévolues, la Région a focalisé son attention sur la construction et l'entretien des bâtiments et sur l'élaboration d'un schéma prévisionnel des formations professionnelles et technologiques. Maintes régions ont privilégié le développement de l'apprentissage, filière où elles ne se heurtent pas au monopole de l'Education nationale. Dans ce cadre, aucune des instances en présence, chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers, organismes collecteurs de la taxe,

rectorat (suivi pédagogique), entreprises, ne s'oppose directement à elles. Les Conseils régionaux trouvent là un espace pour tester leur capacité à impulser et à réguler un système de formation, pour légitimer leur leadership.

En 1993, les compétences des régions s'élargissent à la formation professionnelle continue (celle des jeunes en particulier : formations qualifiantes et préqualifiantes). En outre, la loi donne aux Régions la responsabilité, en concertation avec l'Etat, d'élaborer un plan régional de développement des formations professionnelles initiales et continues et d'assurer la cohérence des dispositifs de formation professionnelle d'information et d'orientation des jeunes. Ce plan fait l'objet d'une consultation des partenaires économiques et sociaux de la région ainsi que du Conseil économique et social régional. Ce terme de "cohérence" interroge autant les acteurs sociaux impliqués que les observateurs. Comment doit-on l'interpréter ? S'agit-il de complémentarité et sous quelle forme ? S'agit-il de réduire le cloisonnement institutionnel, celui entre les filières elles-mêmes, d'organiser les parcours des jeunes et donc l'articulation entre les filières ? Chaque région et à l'intérieur de celle-ci chaque institution, puis chaque type d'acteurs comprendront cette injonction, selon leurs propres logiques d'action.

Le monde professionnel a, de longue date, participé au niveau national à l'élaboration des systèmes de formation initiale et continue dans différentes instances de concertation. Les organisations professionnelles et les syndicats définissent des politiques de formation continue, participent à l'élaboration des diplômes et à la préparation de la main d'œuvre. Les branches professionnelles affichent ainsi une volonté de maîtriser les flux de qualification et la nature de ces qualifications, c'est pourquoi elles ont élaboré leur CEP (contrat d'études prévisionnelles) au niveau national (sous la pression de l'Etat) et investi la construction de leurs propres certifications, (les Certificats de Qualification Professionnelle, CQP), même si celles-ci restent limitées en nombre, parfois redondantes avec des diplômes et finalement peu utilisés¹⁵ (Charraud, 1998). Elles développent les contrats de travail en alternance (en particulier les contrats de qualification créés en 1984 et concurrents des contrats d'apprentissage, remplacés par les contrats de professionnalisation en 2007) pour une jeunesse déjà formée qu'il s'agit d'adapter au moindre coût à des emplois spécifiques. Elles contrôlent l'usage des fonds de la formation continue via les OPCA¹⁶, réduisant les formations individuelles au profit de formations collectives et ciblées. Elles développent donc une politique de formation et d'emploi et se sentent légitimées dans cette tâche, par l'ensemble des lois et des réglementations élaborées ces trente dernières années. Elles tentent également avec plus ou moins de succès de régionaliser leurs politiques. Selon leur taille, elles auront plus ou moins les moyens de développer des instances régionales susceptibles de mener une politique, d'analyser des situations, de se poser en partenaire légitime et pertinent de la Région, du Rectorat et de la Direction régional de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP). Les organisations dominantes telles l'UIMM ne souhaitent pas laisser leurs antennes régionales mener une politique autonome, dans d'autres branches, ces antennes n'ont pas la

¹⁵ On compte moins de 4000 CQP (mais plus de 300 référentiels de CQP) parmi les certifications professionnelles délivrées chaque année par les organismes de formation.

¹⁶ Les OPCA nées de la loi quinquennale sont des organismes paritaires de mutualisation des fonds de la formation continue qui redéfinissent les marges de manœuvre des organisations professionnelles et des syndicats.

capacité de la mener. Les situations sont donc hétérogènes, mais le monde du travail est un interlocuteur non négligeable tant au niveau national qu'au niveau régional.

La loi quinquennale s'est donnée pour objectif la mise en système des trois filières de formation professionnelle dans un souci de rationalité et de réduction des coûts. Ceci pose le problème de l'articulation entre les formations initiale et continue, mais aussi le problème de l'intériorité-extériorité de la formation professionnelle vis à vis du système éducatif, de l'extériorité-intériorité de l'apprentissage et des mesures-jeunes vis à vis du monde du travail. Une redéfinition en entraîne bien d'autres. La place de la formation professionnelle a toujours eu du mal à se stabiliser, les réformes engagées la déstabilisent encore. La formation professionnelle devient le lieu de cristallisation d'enjeux politiques, interinstitutionnels et socio-économiques qui la dépasse et se concrétise au niveau régional.

DES FONCTIONNEMENTS REGIONAUX HETEROGENES

A cet éclatement du pilotage politique et administratif correspond une hétérogénéité des régions. Le découpage régional est le dernier découpage administratif conçu, il a, comme les autres, un aspect arbitraire. Il recouvre cependant des entités préexistantes comme la Bretagne ou l'Aquitaine, le Limousin ou la Corse. Chacune de ces vingt six entités est le produit d'une histoire politique, religieuse, économique et sociale qui a des incidences notables sur leur configuration actuelle. Quels que soient les indicateurs choisis, ils signalent des différences importantes : la taille, les évolutions démographiques, le poids des secteurs d'activités, les répartitions socio-culturelles, l'intensité de l'urbanisation et, bien entendu, les taux d'activité et de chômage, les taux et modes de scolarisation (Chatelain, 1984 ; Caro, 1997).

Pour imager leurs démonstrations, les sociologues aiment à produire des typologies qu'elles soient illustratives et empiriques ou idéal-typiques et emblématiques. Dans le cas présent, plusieurs axes typologiques peuvent être envisagés : Un axe organisationnel (typologie des modes d'interinstitutionnalité) et un axe opérationnel (réorganisation des articulations entre les dispositifs, configurations et arrangements des logiques d'actions). Ces typologies rendent compte des processus d'apprentissage de l'interinstitutionnalité et se juxtaposent à l'heure actuelle, il faudra une plus grande routinisation du processus pour qu'elles fassent système et s'articulent sur un espace donné.

1) Sur l'axe organisationnel on distingue :

a) Un modèle bilatéral :

La Région entretient des relations avec chacun de ses partenaires sans créer de synergie globale.

D'autres institutions peuvent également s'organiser entre elles sans élargir leurs accords bilatéraux.

b) Un modèle multilatéral :

La région coordonne les actions des rectorats et des Directions régionales du travail, des chambres des métiers et des chambres de commerce et d'industrie. Elle a pu fédérer les institutions sur un certain nombre de principes et d'actions concertées.

c) Un modèle juxtaposé :

Chaque institution conserve ses prérogatives, limite ses interactions. La cohésion régionale est bloquée.

2) L'axe opérationnel se présente comme suit :

- a) La Région, sur un principe démocratique et en concertation avec le Rectorat, peut avoir privilégié la formation initiale scolarisée, construisant un modèle " enseignement professionnel sous statut scolaire ", dans les régions où celui-ci est déjà fortement développé et où l'apprentissage n'a pas connu d'essor.
- b) La Région, d'obédience libérale ou en conflit avec le Rectorat, favorise le développement de l'alternance et en particulier de l'apprentissage, affirmant un modèle " apprentissage " dans les régions où dès 1985 le Conseil régional a initié son schéma prévisionnel de l'apprentissage et focalisé son effort dans ce domaine, se rapprochant des chambres consulaires et des branches au détriment du rectorat.
- c) La Région se mobilise sur les deux fronts et tentent de coordonner ces deux filières, trouvant des arrangements plus ou moins durables, plus ou moins ponctuels.
- d) La Région, devant les difficultés rencontrées dans l'interinstitutionnalité, s'engage dans une politique pédagogique, elle multiplie les audits et les prescriptions pour les organismes qu'elle finance (CFA et organismes de formation continue).

Peu de régions ont vraiment amorcé une harmonisation concertée des quatre filières (formation initiale, apprentissage, dispositifs d'insertion des jeunes et formation continue). Outre des difficultés interinstitutionnelles, elles ont peu d'éléments tangibles pour établir une offre de formation pertinente ou un modèle concerté? Le modèle intégré " enseignement professionnel, apprentissage et contrat de qualification ", objectif difficile à atteindre de la loi quinquennale, apparaît comme idéaltype, il serait l'expression d'une volonté de concevoir et de mettre en œuvre un système unifié de formation dans un esprit de concertation globale (Méhaut et alii, 1998).

Ces différentes configurations relèvent d'un consensus politique et ou technique, d'une tolérance mutuelle teintée de repli et d'indifférence, ou parfois d'un enfermement des institutions sur leurs prérogatives et leurs espaces de compétences.

La régulation de l'offre de formation opérée via les schémas de la formation, puis les plans régionaux de formation (PRDFPJ), instruments de médiation et de négociation entre les institutions (Conseil régional, DRTEFP, Rectorat et branches professionnelles) cherche ses logiques de légitimation et d'action : logique économique, logique territoriale, logique sociale, quête de rationalité se conjuguent et s'excluent dans un jeu interinstitutionnel plus ou moins conflictuel. Les collaborations sont tâtonnantes : chacune de ces institutions cherche à affirmer ses prérogatives, à établir sa légitimité, et souvent à anticiper ou déborder les initiatives de ces partenaires. Et, en même temps, chacune tente de jouer un rôle de médiation ou d'interface entre les autres participants. Ces relations multipartites conjuguent des périodes

négociations, de conflits et d'accords. La construction des formations devient souvent le prétexte d'enjeux de pouvoir ou d'enjeux financiers plus implicites, mais tout aussi exacerbés.

REDEFINITION DE L'OFFRE DE FORMATION

Cette redéfinition des modalités de construction de l'offre de formation qui place les régions depuis maintenant trente ans, comme leader des processus et des procédures nous permet de réinterroger les modalités de construction des relations formation-emploi. Ces relations semblent soumises plus que jamais à la question de la gestion des flux et des équilibres entre filières et institutions, ce qui ne va pas sans tensions, ni contradictions. Cette redéfinition n'a cependant pas entamé profondément des disparités régionales identifiées de longue date, elle tend plutôt à les exacerber. Celles-ci sont plus que jamais enregistrées au niveau national¹⁷. Elles reflètent des histoires démographiques, scolaires et économiques, tout comme la diversité des politiques de scolarisation adoptées par les académies et les régions. Dans le système de formation, elles sont fonction du potentiel de formation existant, de la demande sociale comme des priorités retenues. Les équilibres entre formation initiale et apprentissage ou dispositifs d'insertion, entre filières générales, technologiques et professionnelles se construisent sur la base d'un héritage irréductible et selon les modes d'infléchissement produits ces dernières années, selon encore la nature du tissu économique et social et les modes de reproduction qu'elle génère. On observe donc des tensions entre pérennisation d'une histoire scolaire et politique, adaptation de l'offre à des besoins immédiats ou construction d'un appareil de formation autonome. Ces tensions peuvent être exacerbées par les enjeux différentiels qui opposent les acteurs locaux. Elles font écho aux contradictions portées au sein de l'Etat par les ministères de l'éducation et du travail tout autant que par les organisations patronales entre la pérennisation d'un modèle scolaire bureaucratique et républicain et sa substitution par un modèle concurrentiel, centré sur une adaptation de l'offre de formation au plus près des besoins immédiats du monde économique.

La légitimité de la Région, comme pivot de la politique de formation est encore incertaine. Très jeune, cette institution doit composer avec des institutions chevronnées, car, seule, elle n'a pas les moyens de sa politique. Elle dépend des alliances qu'elle a pu passer, des conflits qu'elle a pu éviter, des dynamiques économique et sociale locales. Elle n'a pas toujours tiré le meilleur parti des réflexions menées au niveau national sur les relations formation-emploi et elle acquiert sa méthodologie d'élaboration de manière empirique et même désordonnée (on observe évidemment des variations selon les régions). Les tentatives de construction de l'offre de formation passent très souvent par le vecteur économique. Et c'est ainsi que depuis 1983 et plus encore depuis 1993, de nombreuses Régions sont en quête d'une adéquation empirique et immédiate de l'offre de formation à l'emploi via les contrats d'objectifs. L'ajustement aux politiques de branches s'offre comme politique régionale de formation, tandis que persistent des régulations nationales qui s'affirment comme des contre-pouvoirs.

¹⁷ Les données statistiques sont traitées par la DEP (Direction de l'Évaluation et de la Prospective du Ministère de l'Éducation nationale) et présentées par exemple dans la Géographie de l'école, publication actualisée chaque année.

La place de l'enseignement professionnel est ainsi mise en question. Doit-elle sortir du système éducatif et s'inscrire dans un système de formation (initiale, apprentissage, alternance et continue) qui trouverait ainsi son autonomie et ses formes internes d'articulation ? On retrouve là une problématique qui parcourt l'histoire de la formation professionnelle de 1880 à 1960. Les créations et suppressions alternatives de la Direction de l'enseignement technique en sont le signe ou le symbole. Les syndicats enseignants ont refusé l'alternance en 1979, ont refusé l'implantation de sections d'apprentissage dans leurs établissements en 1992, refusent de s'interroger sur une transformation du statut des élèves de lycée professionnel qui les rapprocheraient des apprentis, récusant en creux ce glissement vers un changement de modèle de formation qui est porté par les réformes.

CONCLUSION

La décentralisation à la française repose au niveau régional des questions posées au niveau national, celles des missions du système éducatif, celles de la construction d'un système de formation et de ses fondements idéologiques, celles relatives au rôle des acteurs institutionnels et économiques, celles encore des relations entre les institutions et celles de l'harmonisation de leurs logiques d'action. Elle pose en définitive la question de la construction d'un système de formation régional autonome, public ou privé, républicain, libéral ou hybride. Elle met en jeu les formes de la démocratie.

Les Conseils régionaux ont établi lentement leur légitimité à mener une politique de scolarisation et de formation. Et c'est un des paradoxes de la décentralisation à la française. À l'inverse des formes d'autonomie acquises par les länder en Allemagne ou les régions en Espagne, les régions françaises doivent composer avec l'Etat et les Préfets de Région dont les prérogatives restent importantes, avec les services déconcentrés de l'Etat (Rectorats et DRTEFP), dans le cadre du contrat de plan qui précise les devoirs et les prérogatives des partenaires. Très jeune, le Conseil régional doit négocier avec des institutions chevronnées, car, seul, il n'aurait pas les moyens de sa politique. Il dépend des alliances qu'il a pu passer, des conflits qu'il a pu éviter, de la dynamique économique et sociale régionale. Il n'a pas toujours tiré parti des réflexions menées au niveau national sur les relations formation-emploi et définit sa méthodologie d'élaboration de l'offre de formation de manière très empirique et même désordonnée (on observe évidemment des variations selon les régions). De plus, maints Conseils régionaux s'appuient sur une logique d'efficacité économique immédiate. Et c'est ainsi que depuis 1983 et plus encore depuis 1993, l'adéquation empirique de l'offre de formation à l'emploi via les contrats d'objectifs et l'ajustement à des politiques de branches étroites sévit, surtout dans les régions les plus fragilisées. Elle s'affirme comme politique régionale de formation, tandis que les régulations opérées au plan national ne sont plus des contre-pouvoirs efficaces. Cet adéquationnisme s'appuie sur une régulation locale (infra-régionale) trébuchante d'autant qu'il se heurte au manque de définition de l'espace local et à la réalité d'un marché du travail local. L'espace local est en réalité une construction sociale, qui, au-delà de la définition de ses délimitations géographiques et administratives, se veut lieu de coordination de l'action.

Et, en définitive, c'est bien le modèle ou régime de formation professionnelle (Verdier, 2008) qui est en question, modèle républicain et démocratique ou modèle concurrentiel fondé sur le marché.

BIBLIOGRAPHIE

Affichard, J., Décentralisation des organisations et problèmes de coordination: Les principaux cadres d'analyse, Paris, L'harmattan, 1997.

Agulhon C., « Les politiques régionales de formation professionnelle, du référentiel commun à la politique locale », Education et Sociétés, n°16, 2005.

Bel M. & Dubouchet L., Décentralisation de la formation professionnelle : Un processus en voie d'achèvement ? Editions de L'Aube, Essai, 2004.

Brucy G. & Troger V., « Un siècle de formation professionnelle en France : la parenthèse scolaire ? » Revue française de pédagogie, n°131, 2000.

Caro, P. & Hillau, B., La logique dominante des publics scolaires : Offre de formation et environnement local. Formation-Emploi-59, 87-104, 1997

Charlot B. (dir.), L'école et le territoire : nouveaux espaces, nouveaux enjeux. Paris, Armand Colin, 1994.

Châtelain P. & Broewers X., Les France du travail, Paris, PUF, 1984

Comité de coordination, Evaluation des politiques régionales de formation professionnelle " Rapport d'activité 1993-1996, La Documentation française, 1998.

Freyssinet J., Pour une prospective des métiers et des qualifications. Paris, La Documentation française, Rapport pour le X^{ème} plan, 1989-1992, La Documentation française, 1991.

Lelièvre C., L'école à la française en danger ? Paris, Nathan, 1996.

Méhaut P., Richard A.& Romani C., « Décentralisation de la formation professionnelle et coordination de l'action publique » Travail et Emploi, n°73, 1998.

Tanguy L. (dir.), L'introuvable relation formation-emploi. Paris, La Documentation française, 1986.

Thuderoz C., Négociations, Paris, PUF, 2000.

Verdier E., L'éducation et la formation tout au long de la vie : une orientation européenne des régimes d'action publique et des modèles nationaux en évolution, Sociologie et Sociétés, N°1- volume 40, 2008

¹ Là encore, chaque institution développe sa propre définition et les frontières de ses espaces locaux : à côté des départements et des cantons de l'administration de l'Etat, se chevauchent et se superposent les districts et les zones d'éducation prioritaire de l'Education nationale, les zones d'emploi et les bassins d'emploi de la DRTEFP, les " pays " au Conseil régional, sans compter les agglomérations, les zones d'aménagement du territoire, etc.

Mesa Redonda III

Qualificar para competir e empreender: sobre a subordinação da educação ao vocacionalismo

Licínio Lima

llima@ie.uminho.pt

Instituto de Educação da Universidade do Minho

Resumo

A hegemonia do vocacionalismo vem deixando a educação para trás, de tal forma que, no limite, a educação se encontra em processo de erosão como categoria nos discursos políticos e da comunicação social, subordinada a lógicas qualificacionistas, competitivas e empreendedoristas, como se toda a educação devesse ser formação profissional, ou profissionalizante, adaptada funcionalmente aos imperativos da competitividade económica e às exigências da “sociedade do conhecimento”. No campo da educação e formação de adultos, a Iniciativa Novas Oportunidades e, designadamente, o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) representa um possível exemplo das tensões entre a tradição da educação básica de adultos e da educação popular, por um lado, e a busca de legitimação através da produção de “habilidades economicamente valorizáveis”, por outro lado, estas orientadas para a empregabilidade e o empreendedorismo. De acordo com uma investigação empírica recente, são contudo os resultados articuláveis com a educação de base e de segunda oportunidade que se impõem aos discursos vocacionalistas, com consequências que têm sido distintamente interpretadas e que exigem discussão.

Mesa Redonda IV

A Formação Profissional Contínua em Portugal: Da Formação Tutorial à Aprendizagem Organizacional

Albino Lopes¹⁸

alopes@iscsp.utl.pt

Universidade Técnica de Lisboa

Nota prévia de introdução ao tema da Conferência da AFIRSE "Formação Profissional Contínua - Uma Abordagem Sistémica": a necessidade da aprendizagem d a maneira de pensar sistémica de Edgar Morin e de Peter Senge, entre outros. A realidade é essencialmente complexa. Os temas relacionados com a Gestão Estratégica de Recursos Humanos (GERH) e a Formação Profissional Contínua (FPC), em particular, podem beneficiar com uma abordagem sistémica dos problemas.

CONTEXTO DO TEMA E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Contexto da temática

A fragilidade do sistema educativo/formativo da mão-de-obra nacional coloca o nosso país em situação desfavorável face aos indicadores de produtividade do trabalho e da competitividade da economia (sensivelmente metade da dos países desenvolvidos da Europa, tendo-se agravado a divergência desde os anos 80, de acordo com dados do Prof. P. P. Barros, apesar da recuperação ao nível do IDH, de que falaremos adiante). A fragilidade da qualificação do Capital Humano do país deverá, pois, ser uma questão muito séria e deve ser uma das prioritárias a analisar e a debater.

A FPC, no contexto das organizações produtivas, entretanto, representa uma oportunidade de qualificação dos adultos, enquanto alternativa a um regresso, puro e simples, aos bancos da escola ou a um qualquer tipo de ensino recorrente. Ao invés, o tema da FPC tem sido abordado, desde ao período de pré-adesão à então CEE, sob o prisma da oferta formativa em lugar da abordagem pela procura, sendo este que privilegiamos.

Formulação e desenvolvimento do problema propriamente dito: o paradoxo da eficácia da formação

Muito se tem discutido sobre a existência de uma relação entre sistema educativo e desenvolvimento económico, com argumentos a favor e contra. O caso específico do Japão (e o próprio caso português, como se poderá ver na tabela, abaixo) podem ser lidos como a demonstração de que há algo mais do que essa relação, a qual parece indicar que o esforço feito em termos de sistema educativo teria sido necessário, mas, por si só, insuficiente.

¹⁸ Professor Catedrático do ISCSP/UTL. Este texto segue muito de perto a reflexão produzida na obra citada no final.

Para além da qualificação escolar dos indivíduos, seria igualmente necessário ponderar o peso da gestão de recursos humanos e o desenvolvimento organizacional implementado nos diferentes países. A FPC, porém, é uma realidade extremamente complexa, na sua aparente simplicidade, dado o paradoxo que a envolve.

Mesmo se todos os requisitos de uma acção de formação de qualidade são respeitados, a eficácia é frequentemente baixa, ou nula, quando medida em termos de crescimento da produtividade do trabalho. Formar indivíduos e conseguir desenvolver um ambiente caracterizado pela aprendizagem organizacional não apresentam, por norma, entre si, uma relação de causa e efeito. Por isso, propomos um questionamento da formação mesmo quando é feita na própria organização, como veremos. Ela é susceptível de ganhar os vícios de um modelo mais pedagógico (partir-se do que o indivíduo não sabe) do que andragógico (partir do que o sujeito sabe).

Compreender e gerir a tensão sistémica entre a formação do indivíduo e a aprendizagem organizacional constitui, porventura, o problema maior da GERH nas organizações em geral e, especificamente, no contexto português.

A NECESSIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTÍNUA DAS PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES

O espaço da FPC no seio da Gestão de Pessoas

Na figura seguinte procuramos colocar em perspectiva a FPC e a Gestão Estratégica de Recursos Humanos (GERH) de forma a permitir visualizar a gestão dos indivíduos (na vertente tática – sem contradições internas) face à vertente estratégica, profundamente paradoxal. Não basta pois formar os indivíduos para se obter um ganho estratégico que permita dispor do saber onde e como ele se revela necessário. A criação e a circulação do saber entre indivíduos depende ainda da gestão das tensões paradoxais resultantes das outras dimensões estratégicas constitutivas da gestão de pessoas na organização produtiva.

Figura nº 1 – A GERH e a FPC, em perspectiva

.....

A tabela que se apresenta em seguida visa situar a capacidade de crescimento da economia portuguesa face aos seus principais concorrentes, numa série de 38 anos, quando cresce exponencialmente, apenas sendo suplantada pelo Japão. Os números são reveladores de uma questão interessante do ponto de vista teórico: ao longo dos anos o crescimento diminui progressivamente até estagnar e revelar-se sob a forma de uma crise de estagnação durável. A leitura que fazemos é de que a estagnação coincide com a entrada em força da revolução das TIC's, que já não permitem uma aprendizagem com base na tentativa e erro do período da mecânica e recoloca a questão da aprendizagem contínua, no contexto das organizações.

Tabela 1 - Relação entre IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e PIB per capita - HDR (Human Development Report - (HDR, 1998).

ANO	1960	1970	1980	1998	TAXA DE CRESCIMENTO
PAÍS	(APROX.)				
PORTUGAL	0.460 (1.402)	0.588 (2.533)	0.736 (3.728)	0.864 (11.672)	800%
REINO UNIDO	0.857 (6.795)	0.873 (8.463)	0.892 (10.161)	0.918 (20.237)	300%
SUÉCIA	0.867 (9.873)	0.881 (14.389)	0.899 (16.903)	0.926 (27.705)	300%
FRANÇA	0.853 (7.219)	0.871 (11.166)	0.895 (14.564)	0.917 (27.975)	400%
ITÁLIA	0.755 (5.296)	0.831 (8.562)	0.857 (11.821)	0.903 (19.574)	400%
ESPAÑA	0.636 (2.828)	0.820 (5.207)	0.851 (6.657)	0.870 (15.644)	500%
SUIÇA	0.853 (15.779)	0.872 (21.412)	0.897 (24.037)	0.901 (44.908)	300%
JAPÃO	0.686 (4.706)	0.875 (11.892)	0.906 (16.384)	0.924 (42.081)	900%

Nota: O IDH mede as realizações médias de um país quanto a 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano: longevidade, o conhecimento e um padrão de vida adequado. É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma população. O índice foi desenvolvido em 1990 pelo economista paquistanês Mahhub ul Haq, e vem sendo usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no seu relatório anual. Todo ano, os países membros da ONU são classificados de acordo com essas medidas. Em termos de classificação considera-se que o índice varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) até 1 (desenvolvimento humano total), sendo os países classificados deste modo:

- Quando o IDH de um país está entre 0 e 0,499, é considerado baixo.
- Quando o IDH de um país está entre 0,500 e 0,799, é considerado médio.
- Quando o IDH de um país está entre 0,800 e 1, é considerado alto.

Estagnação da economia no início do novo milénio e relação com a questão da formação contínua em contexto organizacional

A questão da estagnação dos últimos 15 anos faz ressoar uma velha discussão acerca do atraso crónico do nosso país: confusão entre as infraestruturas e a formação do Capital Humano: Atraso na entrada da revolução do vapor e aposta no caminho-de-ferro tardia e exagerada como motor de desenvolvimento; da electricificação tardia e sem a correspondente aposta na escolarização e formação de adultos; e revolução das TIC's sem aposta em formação

profissional generalizada e sem o necessário desenvolvimento organizacional. O atraso relativamente à terceira revolução é porventura o mais grave de todos, à luz do designado “Paradoxo de Solow”.

Efectivamente, as TIC’s podem influenciar directa ou indirectamente um conjunto de indicadores não financeiros, apontados por diversos autores que estudaram o fenómeno da produtividade do trabalho ou da investigação e do desenvolvimento de produtos, em relação a dita revolução: o nível do investimento, a concepção de novos produtos, a qualidade do processo industrial, a qualidade dos produtos, os custos de produção, a cota de mercado, a fidelização dos clientes, em síntese, o cumprimento dos objectivos estratégicos de uma organização.

O modelo de educação/formação seguido em Portugal tem sido acusado de ser caro e ineficiente, dado o afastamento entre a aprendizagem em escola e a formação nas organizações: não se sustentam mutuamente. O indivíduo cria a sua personalidade adulta fora da relação com o trabalho.

Figura 1: Duplo modelo (não dual) da formação profissional

Nota: da forma como estão organizadas as duas componentes da gestão do capital humano em Portugal, só com apoios externos garantem a sua sustentabilidade.

A articulação entre ambos os modelos (escolar e formativo) coloca na ordem do dia a urgência do debate sobre o modelo dual de origem germânica.

Figura 2: Modelo da formação profissional integrativa

Para além de um processo exigir o outro e necessitar da articulação entre ambos, cada um dos dois pilares retira a sua própria consistência da existência e do modo de funcionamento próprios da lógica do outro pilar. Este modelo dual deveria ser revisitado entre nós sobretudo se puder ser entendido como uma alternância, igualmente entre a situação de emprego e de empregabilidade; não entre emprego e desemprego, como se a inactividade fosse preferível ao trabalho (uma relação entre formação em escola e estágio em contexto organizacional).

Representação Social da FPC dos Técnicos de Formação

Sitomático parece o facto de os técnicos de formação estarem conscientes do desfasamento enunciado. Da análise de conteúdo das reflexões de várias dezenas de técnicos de formação, que entrevistámos, parece resultar o seguinte quadro de categorias, susceptível de conter as quatro características constitutivas de um processo formativo.

Figura 3: Quadro/mapa mental dos técnicos

Como se poderá facilmente depreender, a FPC envolve aspectos de cada uma das dimensões apontadas, não podendo circunscrever-se a nenhuma delas em particular. Mas é o 4º aspecto que melhor a retrataria, como se depreende da própria ideia dos respondentes.

Figura 3: Quadro ou mapa mental dos técnicos (o que devia ser)

Os técnicos admitem, como pode deduzir-se, que a formação formal/formatada, ou seja a fórmula dominante, apenas se justificaria pelas necessidades decorrentes das lacunas da formação por medida, a única que seria geradora de autonomia e suportada pela tutoria em contexto real de trabalho; que o modelo existente é caro e a aprendizagem individual fora do contexto de trabalho é, com frequência, ineficiente; e que se tornaria necessário proceder a uma inversão de prioridades.

Estes pontos de vista aproximam-se das investigações que apontam para a existência de um paradoxo na FPC, apontado acima.

Análise crítica da FPC em Portugal

Uma outra pesquisa que realizámos a partir de 5 entrevistas em profundidade a outros tantos peritos de terreno, permitiu-nos chegar a um conjunto de 11 subcategorias que se podiam aglutinar em torno 5 categorias e que nos propusemos interpretar da forma seguinte. Importa realçar que as cinco categorias permitiram, partir de revisão de literatura, consolidar a proposta de leitura que fizemos por ocasião de orientações de teses diversas em mestrados do ISCTE.

Figura 4: Representação sistêmica da formação

Nota: o sinal "+" qualifica as interações e os seus resultados, enquanto o sinal "-" serve para indicar que, em função da eficácia formativa, a pressão para a formação será menor.

De acordo com a representação dos peritos a formação que se tem desenvolvido entre nós e que eles se empenham em criticar, não induziria aprendizagem organizacional e não transformaria o contexto organizacional em ambiente de trabalho formativo. Propunham como remédio, uma relação estreita entre formação dos sujeitos e a criação de uma Organização que Aprende (LO). Em termos de metáfora da saúde, deveria apostar-se no ambiente saudável e não em constantes idas ao médico.

NA SENDA DOS FUNDAMENTOS DE UMA CULTURA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTÍNUA

Acessibilidade à FPC e hierarquização do trabalho

Necessidade de proceder a uma reflexão aprofundada sobre a conceção de uma cultura, de uma estratégia, de uma estrutura e de uma liderança/gestão subjacentes à FPC, assentes na noção de aprendizagem organizacional.

Assim, atribuímos uma enorme importância à reflexão sobre o questionamento das relações tradicionais de poder nas organizações, da função do saber técnico no processo de trabalho, bem como nas actividades de aprendizagem em contexto real, ou, ainda, do questionamento por parte da totalidade dos indivíduos face aos problemas que encontram na sua actividade laboral. Numa aproximação à teoria da qualidade, não podem existir elos fracos em qualquer dos pontos do processo produtivo. Ora, vejamos o que se passa no terreno.

Acerca deste problema da abrangência e da universalidade da formação, importa referir que os programas de formação profissional contínua tem constituído, em muitos países e em muitas empresas, uma ocasião para consolidar a estrutura da parcelarização do trabalho e da hierarquização herdada da tradição mais superficial da cultura burocrática, a qual remete os trabalhadores de base para um aperfeiçoamento exclusivamente centrado na formação técnica (quando existe), como o quadro seguinte procura ilustrar (quadro 18).

Quadro 18: Ensaio de tipologia da formação

ÁREAS DE INCIDÊNCIA TEMÁTICA	PROFISSIONAIS	DIRIGENTES	QUADROS TÉCNICOS	CHEFIAS DIRECTAS	TRABALHADORES OPERACIONAIS
GESTÃO GERAL		X	X	X	
LIDERANÇA		X	X	X	
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL		X	X		
CONHECIMENTOS TÉCNICOS				X	X

Estes resultados foram apurados, no âmbito de um estudo que elaborámos, a partir de programas desenvolvidos em cooperativas de produção industrial, no âmbito do programa europeu PETRA, e apresentados na sede do CEDEFOP em 1993.

Reflexão sobre os resultados da formação em contexto cooperativo

A cultura de formação que emerge dos resultados não diverge da visão taylorista mais tradicional e afasta-se da noção de trabalho como projecto criativo que a Europa descobriu com a refundação da Europa no contexto do colapso do Império Romano, com São Bento. Acresce que essa cultura hierárquica da formação parece estar profundamente enraizada no nosso país, sendo neste caso, inclusivamente, diametralmente antagónica com a cultura cooperativa. Deste ponto de vista, constituía um obstáculo real às necessidades de mudança e desenvolvimento organizacional subjacentes ao Programa PETRA.

Trata-se, efectivamente, de um modelo de gestão da FPC que não questiona nem promove relações de poder mais igualitárias.

A pirâmide hierárquica sai reforçada, em lugar de se proceder ao seu achatamento.

Gestão das e pelas competências

Entretanto, a eficácia das organizações correlaciona mais com as competências socio emocionais (como demonstram os trabalhos de D. Goleman) sócio-emotivas do que com as cognitivas e/ou motoras, base do taylorismo. A corrente mais participacionista exige uma mudança profunda ao nível da organização do trabalho, ultrapassando-se a pirâmide hierárquica, antagónica com a gestão pela qualidade, a qual privilegia a promoção dos trabalhadores de base em contacto com o cliente.

NECESSIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONTEXTO CULTURAL CARACTERIZADO PELA CULTURA DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA

Formação e mudança organizacional

Um processo de mudança em culturas hierárquicas como a portuguesa é longo e de difícil implementação em virtude dos mesmos constrangimentos culturais.

Figura 6: Pirâmide hierárquica típica da burocracia mecânica, dominante na cultura portuguesa

O processo participativo inspirado na filosofia da gestão pela qualidade total (TQM), centrado na formação em exercício a partir das necessidades do cliente externo e interno, bem como na aprendizagem da participação (baseada na corrente designada de democracia industrial), que desenvolvemos na Portucel Embalagem, no âmbito de uma I/A, no final dos anos 80, mostrava as suas potencialidades transformadoras e de eficácia durável. O processo traduzia-se, nomeadamente, por uma alteração da pirâmide e por uma reconfiguração da empresa através da figura de rede de unidades produtivas, podendo ser descrito pela figura que se segue. O propósito era ainda o de conjugar dimensão e flexibilidade, suportado por um dispositivo (vagamente inspirado em G. Deleuze) encarregado da formação e da gestão da participação.

Dispositivo de participação e FPC: a inversão da pirâmide não se decreta

Cabe, entretanto, dizer que a participação não se decreta; esta pressupõe um período longo de enraizamento nos processos de trabalho da organização e uma formação em desenvolvimento pessoal destinado à aquisição de competências de saber ser, de relacionamento, de saber fazer e um espírito de iniciativa e de aprendizagem, sem o qual, a inversão da pirâmide hierárquica não passaria de episódio de retórica.

Figura 7: Processo de inversão da pirâmide hierárquica através de um programa de “mudança e desenvolvimento” – uma abordagem à complexidade organizacional

Reflexões sobre o caso de mudança de cultura organizacional (Portucel Embalagem)

O caso reflete uma alteração significativa no que respeita à introdução do que designámos de práticas estratégicas de GRH:

- Organização do trabalho em equipas/unidades produtivas em rede;
- Clima organizacional baseado na confiança;
- Organização do trabalho qualificante;
- Comunicação centrada nos êxitos das equipas de trabalho e na melhoria de serviço ao cliente;
- Liderança transformacional.

Esta Mudança/Desenvolvimento Organizacional (MDO) foi conseguida sem a alteração de vínculo laboral nem alteração do estatuto remuneratório, tendo havido criação líquida de emprego. O regime de subcontratação de técnicos e de profissionais foi alterado de acordo com a filosofia de rede (cooperativa de técnicos de design e de CAD/CAM), empresa de reparação de paletes, antes desperdiçadas e contratos de parceria com camionistas, uma relação anteriormente sujeita a um relacionamento anárquico. A comissão de trabalhadores passou a ter uma acção interventiva (não apenas como caixa de ressonância sindical), próximo do que viria a ser futuramente a relação estabelecida na Autoeuropa.

Figura 8: Processo de mudança e desenvolvimento organizacional ancorado na formação profissional contínua

Processo de mudança e desenvolvimento organizacional ancorado na formação profissional contínua

A propriedade da homeostasia permite que um sistema tenda a estabilizar no limiar do seu estado natural. Daí a importância da pressão transformacional. A proposta de conjugação da MDO e da FPC visa alertar para a necessidade de gerir a mudança como um processo em permanente devir.

Da análise de conteúdo dos peritos conclui-se que a formação formatada seria criticável pelos seguintes motivos: não parte do desejo de aprender; não induz uma postura activa dos formandos (actores centrais de todo o processo formativo); o formador não se rege pelos princípios (aliás difíceis) da andragogia; não é encomendada pelo sistema cliente; não é sustentável; e, enfim, não assenta num ambiente formativo (Organização Aprendiz - OA).

Processo de mudança

Os aspectos pertinentes do modelo a desenvolver pela actividade de GRH encarregada da concepção e gestão da formação profissional contínua, que se elencam em seguida foram deduzidos da nossa pesquisa ao longo de cerca de três décadas e confrontadas com a literatura da especialidade. São oito os aspectos que emergem desta análise:

1. Necessidade de um envolvimento claro e adequadamente comunicado dos dirigentes e dos quadros técnicos, na ausência do qual a inversão da pirâmide hierárquica, que reduz o enriquecimento do trabalho, se torna impraticável;
2. Das necessidades (sentido negativo derivado da noção de falha de qualificações) ao desejo de formação do trabalhador no contexto do subsistema cliente;
3. A arte de medir (construção de indicadores) a força transformacional emergente da organização entendida como espaço de trabalho formativo e gerador de uma OA;
4. Primado da metodologia activa nas acções de formação;
5. Níveis de análise do adulto aprendente e adequação das estratégias formativas;
6. Análise de resultados e formação entendida como investimento;
7. A aprendizagem organizacional devidamente monitorada;
8. Mudança organizacional inspirada em boas práticas coligidas internamente.

O ponto 3 é o aspecto mais crítico de todo o modelo proposto, pelo que nos iremos deter nele, interrogando os conceitos de eficácia e de eficiência.

Quadro 22: Matriz de eficácia e eficiência

CRITÉRIOS	EFICÁCIA			EFICIÊNCIA				
	<i>Identi- dade</i>	<i>Legítimi- dade</i>	<i>Inter- cooperação</i>	<i>Absentismo</i>	<i>Rotação</i>	<i>Acidentes</i>	<i>Desper- dícios</i>	<i>Reclama- ções e Devolu- ções</i>
DIMENSÕES (METÁFORAS)								
RESPONSABILIZAÇÃO (PODER)								
CONCEPÇÃO (QUALIDADE)								
PROBLEMATIZAÇÃO (ESCOLA)								

O contexto empresarial actual e as tendências que se verificam na gestão dos Recursos Humanos exigem o desenvolvimento de organizações vistas como construções sociais evolutivas, servidas por actores sensíveis à complexidade, à dialéctica do pensamento e da acção e à gestão das contradições.

Construção da Matriz de Eficácia e de Eficiência da FPC

Os critérios de eficácia e de eficiência resultaram de uma reflexão sobre as propostas de W. Bennis e da Escola Sócio-Económica, cuja principal referência é H. Savall.

As metáforas de que se fala na matriz resultaram da reflexão sobre inúmeros casos de sucesso e de insucesso da formação (vividos por nós ou recolhidos a partir da literatura da especialidade).

A questão recorrente do enriquecimento do trabalho

Com o recurso ao cruzamento das cinco categorias dos peritos de terreno é possível perceber que, mesmo que os indivíduos aprendam, a inteligência colectiva pode continuar a não emergir, não havendo, por isso, espaço para o questionamento da organização do trabalho que separa, de maneira explícita, as actividades de direcção, de concepção e de execução.

Os nove conceitos-base referidos, deduzidos a partir dos efeitos organizacionais inventariados, na revisão de literatura parecem preencher adequadamente os campos da eficácia organizacional e apresentam consistência e exaustividade, conforme se pode verificar pelo quadro seguinte.

Quadro 23: Indicadores de eficácia

	CRITÉRIOS	IDENTIDADE	LEGITIMIDADE	INTERCOOPERAÇÃO
METÁFORAS				
<i>PODER / RESPONSABILIZAÇÃO</i>		Empregabilidade dos colaboradores	Reuniões entre técnicos e trabalhadores	Seleção de colaboradores dignos de confiança
<i>QUALIDADE / CONCEPÇÃO</i>		Integração dos novos colaboradores	Formar grupos de resolução de problemas, colocados pelos clientes internos/criação de novos resultados	Transparência na gestão e participação nos resultados
<i>ESCOLA / PROBLEMATIZAÇÃO</i>		Planos de formação profissional contínua abrangentes e individualizados	Grupos de resolução de disfuncionamentos internos	Polivalência profissional

A pertinência de um novo paradigma que deverá informar os procedimentos futuros do sistema fornecedor da formação profissional, conforme o presente enquadramento teórico, encontra-se reforçada pelo actual entendimento que deve ser feito do conceito de serviço. Com efeito, deve também ser levada em conta, na avaliação da eficácia de um projecto de formação, a necessidade de perceber o grau em que este contribuiu para implementar o conceito de serviço, entendido como posicionamento das empresas direccionado para o cliente externo, isto é, em que medida as

empresas equacionam estratégias e definem parâmetros para a respectiva actividade em função das exigências dos seus clientes.

FPC e eficiência organizacional

A noção de custos ocultos como base de construção de indicadores de eficiência foi por nós estudada em muitos dos seus aspectos mais pertinentes, quer em sede de teses quer em situações de I/A. O quadro síntese dá-nos uma visão dos indicadores propostos neste contexto do controlo da eficiência.

Quadro 25: Indicadores de eficiência

CRITÉRIOS	ABSENTISMO	ROTAÇÃO DE PESSOAL	ACIDENTES DE TRABALHO	DESPERDÍCIOS	RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES
METÁFORAS					
PODER (RESPONSABILIZAÇÃO)	Balanço de competências	Formação de mestres e de tutores	Plano de simulações	Conhecer as necessidades do cliente interno	Questionários de satisfação (pós venda)
QUALIDADE (CONCEPÇÃO)	Procedimentos de trabalho escritos e testados	Formação de impressões positivas	Cuidar do "mapa mental" dos trabalhadores recém-admitidos	Manutenção de rotina pelos operadores	Recolha imediata da satisfação do cliente/cliente mistério
ESCOLA (PROBLEMATIZAÇÃO)	Desenvolvimento das potencialidades do teletrabalho	Transformação do capital humano em capital estrutural	Correcção de vícios do sistema de pensamento	Formação do utilizador pelo fornecedor	Análise crítica de casos exemplares

Auditoria de FPC – critérios de eficácia

Vejamos agora em pormenor cada um dos critérios, com base na pesquisa empírica

Comparando esta amostra de 101 empresas com a anterior de 11, a situação melhora um pouco, muito embora se trate de empresas que, numa grande percentagem, passaram, recentemente, por um processo de certificação.

Quadro 27 – Dados relativos às 101 empresas da amostra – 2005

	IDENTIDADE	LEGITIMIDADE	INTERCOOPERAÇÃO
PODER	Empregabilidade dos colaboradores 4%	Reuniões: técnicos/trabalhadores 74%	Seleção de colaboradores dignos de confiança 59,2%
QUALIDADE	Interação dos novos colaboradores 25%	Formar grupos de resolução de problemas 74%	Transparência na gestão e participação nos resultados 20,6%

ESCOLA	Planos de FPC abrangentes e individualizados 23,5%	Grupos de resolução de disfuncionalidades internos 23,5%	Polivalência profissional 87,2%
---------------	---	---	------------------------------------

A percentagem das empresas onde se praticam procedimentos de valorização das competências dos trabalhadores, embora com carácter não sistemático, já fornece alguma expectativa positiva quanto aos resultados das acções de formação em que estiveram envolvidas.

Quadro 25: Indicadores de eficiência (dados da mesma amostra)

CRITÉRIOS	ABSENTISMO	ROTAÇÃO DE PESSOAL**	ACIDENTES DE TRABALHO***	DESPERDÍCIOS ****	RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES *****
METÁFORAS					
PODER (RESPONSABILIZAÇÃO)	Balanço de competências 8%	Formação de mestres e de tutores	Plano de simulações	Conhecer as necessidades do cliente interno	Questionários de satisfação (pós venda)
QUALIDADE (CONCEPÇÃO)	Procedimentos de trabalho escritos e testados 45,5%	Formação de impressões positivas	Cuidar do “mapa mental” dos trabalhadores recém-admitidos	Manutenção de rotina pelos operadores	Recolha imediata da satisfação do cliente/cliente mistério
ESCOLA (PROBLEMATIZAÇÃO)	Desenvolvimento das potencialidades do teletrabalho*	Transformação do capital humano em capital estrutural	Correcção de vícios do sistema de pensamento	Formação do utilizador pelo fornecedor	Análise crítica de casos exemplares

Notas: *59% das empresas admitem combater o absentismo com prémios de assiduidade;

**15,8% Implementam medidas contra a rotação (condições de trabalho = 31,8%; prémio de antiguidade = 18,2%);

***98% Tomam medidas contra os acidentes de trabalho (EPI = 26,1%; formação em segurança = 23,9%);

****23% Implementam medidas de redução de desperdícios (sensibilização = 20,8%; programa de métodos e tempos = 16,7%);

*****88% Afirmam implementar medidas sobre a diminuição de reclamações e devoluções (registo de ocorrência = 24,4%; medidas efectivas = 16,7%).

Como se pode ver o sistema de formação interno dispõe de um vasto leque de procedimentos a que poderia recorrer mas que desconhece ou não utiliza com base no método andragógico (o que parte do sujeito como recurso).

O sistema formativo, designado por nós de dispositivo facilitador interno, permite recorrer à ideia de mapa mental de grupo, de método interrogativo, de autorreflexão/exposição de um caso (de sucesso, preferencialmente), ou, enfim, de um método expositivo, apenas quando se imponha de forma específica. Os 4 métodos devem ser conjugados com os níveis de análise que se discriminam em seguida. Importa referir o uso preferencial de jogos ou de exposições, de

acordo com as nossas observações e as constatações de outros autores nacionais. A formatação das mentes não se obtém, por essas vias como já tinha demonstrado K. Lewin, nos anos 40.

Níveis de Análise do Comportamento Organizacional

Os 11 níveis de análise da realidade social, ou do comportamento dos adultos nas organizações, que são objecto de acções passíveis de compreensão e de desenvolvimento, são os seguintes:

1. Nível intra-psíquico;
2. Nível inter-individual hierárquico;
3. Nível inter-individual igualitário;
4. Nível grupal heterogéneo;
5. Nível grupal homogéneo;
6. Nível inter-grupos;
7. Nível organizacional;
8. Nível inter-organizacional;
9. Nível institucional;
10. Nível sócio-histórico;
11. Nível mítico.

Ex.: Nível Inter-Individual Hierárquico

Exemplo de abordagem de um dos níveis considerados:

- Este nível (competências de liderança) foi desenvolvido com o nosso apoio conceptual, numa grande empresa nacional. Foi construído um questionário de competências deduzido dos parâmetros definidos pela alta direcção e passado a todos os líderes (360º). Os protocolos de avaliação de competências individualizados deram origem, posteriormente, a um processo de apoio (*coaching*) junto de cada líder.

Ex.: Nível Organizacional - modelo de construção de um mapa mental a partir de representações sobre a introdução da facturação em euros numa empresa portuguesa

Fomos, efectivamente, no decurso da nossa pesquisa/acção sobre o tema, desenvolvendo e testando métodos de formação adequados a cada um dos níveis de análise considerados. O exemplo que se segue refere-se ao nível organizacional do comportamento dos indivíduos.

A réplica da experiência, em sala de aula, do exemplo de construção do “mapa mental do EURO”, desenvolvido numa grande empresa portuguesa ajudará, ainda, a perceber melhor a importância do modelo da FPC proposto, no seu todo.

O mapa cognitivo recolhido através da análise do conteúdo das frases ditas pelos participantes adoptava (do EURO) a seguinte configuração:

Figura 13: Modelo de visualização de um mapa mental

Nota: este exemplo permite, por sua vez, explicar a importância relativa dos 4 principais métodos a que o formador pode recorrer no decurso de uma sessão em sala (activo, interrogativo, demonstrativo e expositivo), ao mesmo tempo que mostra a emergência do despertar do desejo de informação complementar.

Avaliação e certificação de competências do formando

Em termos de avaliação, o passo decisivo a dar prende-se com o compromisso assumido na organização de que toda a formação será certificada e conjugada com a gestão de carreiras, em paralelo com a gestão de um dossier de avaliação de competências.

Testámos, a este respeito, um modelo de reconhecimento, validação e certificação de competências junto de mais de uma centena de COP's do IEFEP, com vista a melhorar a gestão das candidaturas dos inscritos nos Centros de Emprego.

Esquemáticamente, o modelo pode ser apresentado da forma seguinte:

Quadro 29: Relação entre competências e graus académicos: o caso Villas de Sesimbra

COMPETÊNCIAS	NÍVEIS	LITERACIA E LÍNGUAS	MATEMÁTICA PARA A VIDA	CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	TECNOLOGIA/NTIC
	NÍVEL 1				
	(6º ANO DE ESCOLARIDADE)				
	NÍVEL 2				
	(9º ANO DE ESCOLARIDADE)				
	NÍVEL 3				
	(12º ANO DE ESCOLARIDADE)				
	NÍVEL 4				
	(BACHARELATO/EQUIVALENTE)				
	NÍVEL 5				
	(LICENCIATURA/EQUIVALENTE)				

Cada acção de formação deverá, de acordo com este modelo, dar lugar a unidades de crédito que permitam preencher um determinado nível e definir quais as condições de mudança de nível, validando internamente em articulação com a gestão de carreiras, e externamente sempre que possível. A elaboração de um portfólio de competências por sujeito, em Portugal, pode ser validado junto de um Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (CRVCC) para a obtenção do nível 2, ou seja, o 9º ano de escolaridade.

Avaliação de resultados da FPC

A análise da eficácia organizacional em seis níveis de avaliação abaixo proposta resulta de duas teses que dirigimos nesta matéria e de outras de que fomos arguentes, nas quais foi seguida, basicamente, uma abordagem em seis níveis inspirados nas abordagens de Kirkpatrick e de Phillips.

As conclusões a que chegamos, nas referidas pesquisas mostram que raramente se passa dos primeiros níveis, e mesmo o segundo não é muito frequente. Os restantes aparecem-nos como sendo meramente episódicos.

Apresentamos, em seguida, de maneira linear, o modelo de auditoria de formação que temos testado na academia e na prática de intervenção em organizações.

1º Nível – Conformidade da acção.

2º Nível – Expectativas dos formandos – Escala de 1 (nada importante) a 5 (muito importante), visando:

- Aumentar conhecimentos específicos;
- Valorização curricular;
- Maior polivalência/flexibilidade;
- Preencher lacunas profissionais;
- Melhor desempenho das funções actuais;
- Promoção profissional.

3º Nível – Importância da acção a nível dos saberes transmitidos - Escala de 1 (nada importante) a 5 (muito importante), orientada para:

- Adquirir conhecimentos novos;
- Acompanhar as novas orientações que vêm surgindo;
- Relembrar/sistematizar conhecimentos anteriormente adquiridos;
- Aprofundar o seu nível de conhecimentos.

4º Nível – Importância da acção ao nível das competências - Escala de 1 (nada importante) a 5 (muito importante) associadas a:

- Conhecimentos técnicos/específicos da sua profissão;
- Conhecimentos gerais, úteis para a sua profissão;
- Melhorar o enquadramento e a capacidade de trabalho em equipa;

- Melhorar os processos de trabalho;
- Melhorar a relação com os clientes internos ou externos;
- Melhorar a qualidade dos produtos existentes.

5º Nível – Grau de utilidade global da acção de formação - Escala de 1 (nada importante) a 5 (muito importante), relativamente a:

- Desenvolvimento pessoal;
- Qualificação profissional;
- Desenvolvimento dos processos de socialização na empresa.

6º Nível – Resultados económico-financeiros (retorno do investimento em formação).

MONITORIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

A monitorização da aprendizagem organizacional e das três configurações que propomos (fragmentada, hierárquica e em rede) é o resultado das investigações que dirigimos e que fomos aprofundando a partir de teses (duas de mestrado e uma de doutoramento), para além de outras teses de que fomos arguentes.

Práticas de Aprendizagem Organizacional (AO)

Apresentam-se, em seguida as três principais práticas de Aprendizagem Organizacional que temos estudado: a fragmentada, mais fácil de implementar, devido ao recurso que faz à noção de especialização e de aprofundamento de um problema específico; a hierárquica porque ela pode ser útil para a sustentação da formação baseada na noção de tutoria; e a formação em rede pela transversalização que permite operar, colocando, nomeadamente, em diálogo seis linguagens (Investigação e Desenvolvimento de Produtos, Produção, Vendas, Marketing, Administração e Finanças e Gestão de Pessoas) necessárias para a elaboração racional de propostas para decisão nas organizações.

Práticas principais de aprendizagem organizacional fragmentada

1. As chefias quase não visualizam as relações estreitas entre os acontecimentos e raramente os entendem no conjunto da organização;
2. As chefias dinamizam pouco as suas equipas de trabalho e, desta forma, os seus membros não participam muito na vida das organizações, preocupando-se mais em especializar-se na sua função e abstrair-se do funcionamento da organização;
3. O topo da organização raramente encara os problemas e erros como oportunidades para aprender e, como tal, as restantes pessoas tendem a esconder os erros e problemas que vão surgindo;
4. Não se gerem equipas de modo a que estas experimentem novos processos para realizar os produtos e/ou serviços;

5. Quase não existe nenhuma preocupação em adequar as mudanças à informação que vai sendo apreendida;
6. Quase não se levam a cabo actividades no domínio dos recursos humanos para criar um bom ambiente de trabalho e motivar as pessoas.

Práticas principais de aprendizagem organizacional hierarquizada

1. As chefias dinamizam as suas equipas de trabalho de modo a que os seus membros participem e, assim, não se preocupem apenas em especializar-se individualmente, esquecendo-se das necessidades da organização;
2. As chefias analisam alguns acontecimentos de forma particular, procurando entender as suas causas e efeitos, e depois integram-nos no todo da organização;
3. O topo gere uma parte dos problemas e erros como oportunidades para aprender e, por vezes, essa atitude é partilhada pelas restantes pessoas;
4. As chefias gerem as suas equipas de modo a que estas possam experimentar, ocasionalmente, novos processos para melhorar os produtos e/ou serviços;
5. As áreas efectuam algumas mudanças que estão adequadas à informação que vai sendo apreendida, pois o topo destas organizações tende a mudar gradualmente, em vez de implementar mudanças drásticas;
6. A organização desenvolve actividades no sentido de se criar um bom ambiente de trabalho e motivar as pessoas.

Práticas principais de aprendizagem organizacional em rede

1. Todos os membros da organização participam e envolvem-se nas suas equipas e na vida da organização, sucedendo que as especializações nas funções resultam das necessidades organizacionais sentidas pelos seus membros;
2. As pessoas visualizam as relações estreitas entre os acontecimentos, de modo a entendê-los no conjunto da empresa. Analisam-se as causas e efeitos dos acontecimentos e depois interagem no todo da organização, construindo uma visão global da realidade;
3. O topo incentiva as pessoas a encararem os seus problemas e erros como oportunidades para aprenderem e essa atitude é partilhada pelas pessoas. Os membros da organização encaram os problemas e erros como momentos onde as pessoas se confrontam com o desconhecido e exercitam a imaginação para encontrar soluções;

4. As chefias estimulam os seus colaboradores a experimentarem novas formas de efectuar o produto e/ou serviço, o que passa por dar às pessoas algum tempo para estimular a sua curiosidade pelos processos de trabalho,
5. O topo tenta que as mudanças ocorram de modo progressivo para que as diferentes áreas se adaptem à nova informação e, desta forma, não necessitem de implementar mudanças radicais que têm, geralmente, grandes custos associados;
6. São levadas a cabo muitas práticas no domínio dos recursos humanos, no sentido de desenvolver verdadeiramente os seus membros.

EFEITO DE PERCOLAÇÃO E MUDANÇA PROFUNDA

Vencer a designada resistência à mudança constitui, entretanto um desafio nunca suficientemente elucidado. Inspirando-nos dos modelos teóricos da Física Teórica permitimo-nos usar a metáfora da percolação para elucidar a questão da resistência à mudança que se pretende introduzir nas organizações com a FPC. A base da reflexão consiste em explorar a via da mudança mais ou menos espontânea que ocorre pela acção dos actores individuais e/ou grupais.

Quinn (1996) aponta-nos um dos caminhos possíveis quando fala de boas práticas escondidas nas organizações e que importa revelar e disseminar. A leitura desta reflexão permitiu-nos, efectivamente, evocar o efeito de percolação e aproximá-lo do conceito de mudança profunda que o mesmo autor tem desenvolvido em parceria com K. Weick.

Trata-se de um processo, em três etapas, equivalente à mudança lewiniana, mas invertido:

- I. Consolidação de uma boa solução interna, tantas vezes “clandestina”, tornando-a visível;
- II. Atribuição de um sentido tanto mais perceptível por todos quanto essa mesma solução seria o resultado de esforços endógenos;
- III. Disseminação do processo, homogeneizando o tecido organizacional a partir da boa prática desenvolvida internamente e colocada em evidência com o acordo da liderança organizacional.

CONCLUSÃO - REAPRECIÇÃO DO PROBLEMA FORMULADO NO INÍCIO DO SEMINÁRIO

Esta visão de conjunto que expusemos procura mostrar a complexidade que envolve a mudança de atitudes, o desenvolvimento de competências técnicas e sócio-emocionais, bem como a adequação dos comportamentos organizacionais face ao papel desempenhado pela formação individual e pelo contexto envolvente da mesma.

Demarcamo-nos de forma radical da formação que designámos de escolarizada, fruto, igualmente, do questionamento de um modelo de Escola tantas vezes infantilizador, espalhando com frequência uma ideologia oposta ao apregoado projecto de conciliação entre a meritocracia e a mobilidade social dos alunos. Formatados nesta ideologia escolar, os quadros das organizações são pouco permeáveis à noção de aprendizagem por tutoria e com o contexto da

aprendizagem. O desafio das organizações no futuro poderá passar pela estabilização das comunidades de trabalho, pelo trabalho em equipa a todos os níveis da pirâmide hierárquica (invertida) e assente na intervenção criativa das lideranças intermédias, entendidas como as “rodas pedaleiras” das organizações.

Parece-nos correcto afirmar que a tarefa de gestor e conceptor da formação pode ser apaixonante e que para não ser tratada com amadorismo deve ser objecto de reflexão aprofundada em seminários como este, sentindo-nos agradecidos pela oportunidade concedida pelos seus organizadores.

BIBLIOGRAFIA

Lopes, A. e Picado, L. (2010). *Concepção e Gestão da Formação*, Mangualde: Edições Pedagogo.

Mesa Redonda IV

La formation professionnelle continue en France

Marcel Pariat¹⁹

pariat@u-pec.fr

Pascal Lafont²⁰

pascal.lafont@u-pec.fr

Université Paris Est Créteil

INTRODUCTION

Dans une société en constante transformation, les apprentissages formels sont débordés par la reconnaissance et le développement des dispositifs de reconnaissance des compétences produites hors l'école ; ainsi ces derniers permettent-ils d'interroger « les grandes organisations qui encadrent la vie sociale dans la grande majorité des pays européens et au-delà, proportionnellement à l'intérêt qu'éprouvent les pouvoirs publics pour penser une évolution vers la société du savoir et de l'information » (Lafont, 2013, p.280). Pour autant, il faudrait que ce contexte conduise à réduire le rôle majeur accordé à l'école, même s'il rend compte de l'essoufflement d'un modèle social et économique qui concentrait l'éducation et l'apprentissage en début du cycle de vie (Dubet, Martucelli, 1998), vecteur de reproduction des divisions sociales. Ainsi, l'école ne peut plus incarner le seul lieu d'apprentissage, constamment critiquée en raison de ses inadaptations quant à la transmission des savoirs d'action, des compétences opérationnelles, des techniques d'application, autrement dit des savoirs « d'ordre praxéologique particulièrement riche ou parfois sclérosant » (Mialaret, 2004, p.168).

Si « le développement économique est de plus en plus conditionné par la capacité des individus à renouveler leurs connaissances au cours de leur vie » (Santelmann, 2001, p.9), comment les relations interindividuelles peuvent-elles échapper aux déterminismes associés aux contraintes de la modernisation de l'outil de production ? Existe-t-il une antinomie entre développements personnel et économique dans un contexte où il semble que la réconciliation d'une ambition éducative, voire culturelle avec construction des identités professionnelles, soit de mise ? Quels impératifs, au nom du « réalisme économique », ont-ils conduit les adultes à nourrir une quête de sécurité et, par exemple, à surinvestir les concours de la fonction publique en France ? Comment la formation professionnelle peut-elle répondre aux politiques de valorisation d'individus performants et valorisés socialement dans un contexte d'incertitude croissante (Castel, 1995, 2004) qui peut conduire à de véritables souffrances au travail (Dejours, 1998) ? Permet-elle de repenser, au-delà des situations de précarité, les questions d'engagement en formation, et quelles significations peut-on attribuer à l'injonction ou à l'incitation de se former ou de se faire accompagner ?

Les réponses que peut apporter la formation professionnelle continue renvoient aussi bien à des référents socio-historiques, objet d'analyse de notre première partie, et aux questions vives relatives aux enjeux personnels et

¹⁹ Enseignant-chercheur, Université Paris Est Créteil- REV-EA 4384

²⁰ Enseignant-chercheur, Université Paris Est Créteil- REV-EA 4384

sociétaux auxquels les revues scientifiques dans le champ de l'éducation tout au long de la vie et de la formation des adultes consacrent une partie de leur production. La seconde partie se donne donc quant à elle pour objectif d'interroger le lien entre moyen et résultat de la reconnaissance engagée par la formation professionnelle continue, et l'affirmation de soi-même, et du devoir d'être soi (Ehrenberg, 1996, 1999). Ainsi, « se faire reconnaître et se reconnaître soi-même ne peuvent plus se suffire d'une inscription professionnelle, considérée certes comme indispensable mais de plus en plus problématique à différents égards » (Boutinet, Dominicé, 2009, p.14).

EVOLUTION ET INSTITUTIONNALISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

La formation professionnelle continue est un droit qui permet, une fois entré dans la vie active, de continuer à se former pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles techniques, et ainsi envisager une promotion sociale ou un changement de métier. Quel sens indique l'usage de ce droit à la formation lorsqu'il s'inscrit dans un nouveau modèle européen qui « confère des avantages compétitifs ou, au contraire, s'il représente un handicap économique » (Giddens, 1994, p.10) ?

Toutefois, ancré dans l'histoire de l'enseignement et de l'éducation depuis le XI^{ème} siècle, ce mouvement s'inscrit dans « un processus sociohistorique plus large » (Ariès, 1973). En effet, « l'idée qu'un métier ou une profession s'apprend à l'école va aujourd'hui de soi, au point d'ailleurs que certains n'assignent plus à l'école que cette mission: la connaissance, la formation du citoyen, l'émancipation intellectuelle et culturelle étant de plus en plus souvent renvoyées aux temps anciens au nom de la professionnalisation des études » (Millet et Moreau, 2011, p.11).

Héritage de la promotion sociale individuelle mais aussi collective, la formation professionnelle continue a été mise en place dans sa forme actuelle au début des années 70 (accords de Grenelle, accords Matignon, loi de 1971), puis réformée par la suite. Elle fait en outre l'objet d'incitations de l'Union européenne, tout comme de l'État, des conseils régionaux, des entreprises, des organismes de formation publics et privés, et des organisations professionnelles, syndicales et familiales. Dans sa forme actuelle, il s'agit d'un droit inscrit dans la loi du 4 mai 2004, et renforcé par la loi du 24 novembre 2009. Ainsi, en France, tout individu peut en bénéficier quels que soient son statut professionnel, sa situation personnelle, et son profil : demandeur d'emploi ou salarié, jeune ou adulte, diplômé ou sans qualification. C'est un droit individuel inscrit au livre IX du Code du Travail, centré sur la personne, qui nécessite le financement de la formation elle-même, mais aussi de la rémunération ou de l'indemnisation du stagiaire durant sa formation.

La loi relative à l'orientation, la formation et la qualification professionnelles tout au long de la vie (2009) s'inscrit dans le projet de réforme du système français de formation professionnelle continue, voulue par le Gouvernement, dont la finalité est de permettre aux salariés les moins qualifiés de bénéficier davantage de la formation professionnelle continue. Elle modifie le système de financement (collecte et répartition des fonds) de la formation professionnelle continue, et fait évoluer le DIF (Droit individuel à la formation) dont les conditions d'application sont étendues, ainsi que

le plan de formation qui est simplifié. Mais elle met aussi en place de nouvelles dispositions telles que « le bilan d'étape professionnel », « l'entretien en milieu de carrière », et « le passeport formation ». La formation continue, outre qu'elle recouvre une grande variété de pratiques (cours, stages, formations en situations de travail) représente un enjeu pour les salariés et les chômeurs tant elle encore plus inégalement répartie que la formation dite initiale.

Enfin, l'effort des entreprises pour la formation apparaît comme un déterminant important, aussi bien en termes de durée et de coût, que de plan, de droit ou de congé individuel de formation (DIF et CIF) dans la mesure où elles consacrent une proportion de leur masse salariale au financement de la formation (1,6% dans les entreprises privées de 10 salariés et plus) ; au plan national, elles y contribuent à plus de 40%. Ainsi, le rôle des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) va-t-il en amplifiant, même si la formation continue est à la fois un marché ouvert et segmenté; d'ailleurs, si pour certains organismes, cette activité est principale, pour près de 40% elle est secondaire.

L'usage de la formation révèle des orientations associées aux politiques de production. Une dichotomie est effet observable entre les organisations tayloriennes dans lesquelles il est peu fait recours à la formation, par rapport à celles qui, au contraire, construisent des dynamiques d'enrichissement interpersonnel et d'amélioration des conditions de travail, et la mobilisent comme un facteur déterminant d'optimisation de ces réalités. Enfin, des inadéquations apparaissent toujours entre système de formation professionnelle et évolution des conditions de production alimentées par « des préjugés de nature idéologique et culturelle de part et d'autre...Les personnels enseignants et leurs représentants syndicaux ignorent les contraintes de la vie en entreprise, les réalités économiques et celles de la vie sociale. Nombre d'entre eux conservent des suspicions vis-à-vis de responsables d'entreprise et ces attitudes se retournent en comportements réciproques chez nombre de dirigeants professionnels. Si l'action en commun permet de les dépasser, elle ne les fait pas disparaître » (Vatier, 2012, p.83). Faut-il de nouveau instaurer les stages d'enseignants en entreprise²¹ ? Des résultats factuels peuvent également alimenter un débat controversé sur l'origine des tendances en matière de formation professionnelle surtout lorsqu'ils conduisent à conforter ou infirmer des idées reçues, à mettre en perspective des acquis et en évidence des curiosités, à interroger les pratiques des acteurs et à aider les décideurs ; et cela d'autant plus si les conditions d'accès, le déroulement et les usages de la formation professionnelle concernent majoritairement les cadres et les professions intermédiaires et surtout les plus jeunes (Lambert, Marion-Vernoux, Sigot, 2009). Ainsi, l'effet discriminant du niveau de formation initiale corrobore les préconisations des rapports les plus récents dans lesquels sont recommandées, une amélioration de la formation initiale et une inscription de cette dernière dans un processus d'éducation tout au long de la vie. Mais, ces incitations sont-elles suivies d'effets ?

²¹ Il y en eu 720 entre 1971 et 1976.

TENDANCES ET MODELES NOVATEURS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES ORGANISATIONS

La politique de formation professionnelle en France

La politique de formation professionnelle en France est organisée conjointement par l'Etat, les régions, et les partenaires sociaux, en concertation avec les organismes de branches professionnelles. L'Etat fixe le cadre réglementaire et met en place des dispositifs au niveau national, et fournit un peu plus d'un quart des fonds pour des actions destinées aux demandeurs d'emploi, aux publics spécifiques (handicapés...), ainsi qu'à des salariés dans certains domaines, comme par exemple celui des nouvelles filières d'ingénieurs. Quant aux régions, elles accompagnent l'Etat dans le déploiement de ces dispositifs; elles élaborent et mettent en œuvre politique de formation propre en fonction des besoins locaux et participent au financement de la formation continue à hauteur de 15 % (demandeurs d'emploi, jeunes, salariés). L'Union européenne, via le Fonds Social Européen, contribue au financement de la formation continue. Pour ce qui est des organisations professionnelles et syndicales (partenaires sociaux), elles participent à l'élaboration des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, ainsi qu'à la mise en œuvre et à la gestion des contributions des entreprises (collecte par les organismes paritaires créés à leur initiative).

Ainsi, les entreprises, les régions, et l'Etat, sont-ils les principaux financeurs de la formation professionnelle continue en France. La dépense globale de formation continue s'élevait à 27,11 milliards d'euros en 2007 (1,5% du PIB selon le Ministère du Travail). En réalité, les entreprises apportent un peu plus de 40 % du financement total (cotisation obligatoire). Le taux de participation de chaque entreprise varie selon le nombre de salariés, mais quelle que soit leur taille, les entreprises versent une contribution supplémentaire destinée à financer les congés individuels de formation des salariés en contrat à durée déterminée (CDD). Enfin, le reste du budget formation est apporté par les autres collectivités, l'assurance chômage et les ménages.

Les types de public de la formation professionnelle continue

Au cours de leur vie professionnelle, les salariés peuvent suivre des actions de formation professionnelle continue. Et, quelle que soit leur entreprise, ceux du secteur privé peuvent bénéficier d'un départ en formation dans le cadre du plan de formation de l'entreprise (actions de formation à l'initiative de l'employeur); ils sont alors considérés comme salariés en mission professionnelle et sont rémunérés par l'entreprise.

Dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), chaque salarié capitalise 20 heures de formation, cumulables pendant 6 ans dans la limite de 120 heures. Le choix de la formation est effectué en accord avec l'employeur. Le DIF se déroule en principe hors du temps de travail, et donne droit à une allocation de formation (50 % du salaire net); mais, s'il est organisé sur le temps de travail, le salarié est rémunéré au taux normal.

Trois types de congés individuels sont reconnus à tous les salariés: le congé individuel de formation (CIF), qui permet aux salariés de suivre en tout ou partie pendant leur temps de travail une formation de leur choix; le congé de bilan de compétences (CBC), qui permet aux salariés d'analyser leurs compétences personnelles et professionnelles

(pour définir un projet professionnel ou de formation); le congé de validation des acquis de l'expérience (CVAE), qui permet d'acquérir partiellement ou totalement un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle.

Initialement, le DIF a été pensé pour permettre à ses bénéficiaires d'être maîtres de leur parcours professionnel, alors que son succès est relativement faible puisque en 2009, puisque seulement 6 % des salariés, soit environ 600 000, ont utilisé leur droit, et 26 % des entreprises ont été concernées. Les chiffres pour 2010 ne révèlent pas un renversement de la tendance, même si le taux d'accès gagne 0,5 point, soit 6,5%, et si le nombre d'entreprises utilisatrices atteint 28 %. En effet, si la proportion des entreprises où au moins un salarié fait usage de son DIF a augmenté au cours de la période, ce dernier reste à un niveau relativement faible. En outre, les durées des formations évoluent peu, et sur toute la période, la durée moyenne des formations suivies se situe autour de 23 heures. Par ailleurs, le taux de consommation du DIF (rapport entre le nombre d'heures de formation ouvertes et le nombre d'heures utilisées) est inférieur à 3 %, et diminue depuis 2007. Quant à la formation hors temps de travail, elle semble être un phénomène marginal (un salarié sur cinq se forme par le DIF hors temps de travail).

Les agents de la fonction publique peuvent, quant à eux, bénéficier d'actions de formation dans le cadre d'un plan de formation (initiative de l'administration), ou congé de formation; ils sont alors considérés comme en service effectif, et leur rémunération est maintenue.

En ce qui concerne les non-salariés (agriculteurs, artisans, travailleurs indépendants, commerçants, professions libérales), ils peuvent aussi accéder à la formation puisqu'ils participent obligatoirement au financement de leur formation (versement d'une contribution à un organisme collecteur habilité par l'Etat).

Enfin, les demandeurs d'emploi peuvent, à certaines conditions, suivre une formation rémunérée. Les jeunes de 16 à 25 ans révolus peuvent bénéficier d'une formation dans le cadre d'un contrat de travail de type particulier financé par l'entreprise et exonéré de cotisations sociales par l'Etat (contrat de professionnalisation); il s'agit d'une formation en alternance sanctionnée par une certification professionnelle reconnue ou par un diplôme, ou d'actions de formation financées par les régions. Les salariés privés d'emploi et les autres demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus peuvent également bénéficier de formation dans le cadre d'actions de formation financées par la région ou l'Etat, par le régime d'assurance chômage (Plan d'action pour le retour à l'emploi et Projet d'action personnalisé -PARE/PAP), ou au moyen de contrats de travail de type particulier, prévoyant des actions de formation (contrat de professionnalisation, contrat initiative emploi - CIE, contrat emploi solidarité - CES, ...).

[La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l'apprentissage en 2010.](#)

En 2010, dans un contexte où l'économie française a connu une croissance fragile, la dépense nationale pour la formation professionnelle et l'apprentissage s'est élevée à 31,5 milliards d'euros. Ainsi, rapporté au PIB, l'effort de formation a reculé de 0,1 point (1,6 %, après 1,7 % en 2009). Pour autant, si les entreprises demeurent le principal financeur (41 % des dépenses totales), l'État et les régions interviennent à parts quasi égales avec, respectivement, 15

% et 14 % du total. Cependant, alors que la dépense de formation des entreprises recule (-2,9 %) et que celle des régions stagne (-0,7 %), celle de l'État pour la formation croît de manière soutenue (+7 %, puis + 8 % en 2009).

Les salariés demeurent les principaux bénéficiaires des fonds de la formation continue (62 %) même si la dépense en leur faveur recule (-2 %), tandis que celle à destination des jeunes et des demandeurs d'emploi est la plus dynamique (+3 %). L'État devient en effet le premier financeur de la formation en faveur des jeunes, devant les régions (36 % contre 34 %). L'accroissement de la part de l'Etat s'explique par la prolongation jusqu'à fin 2010, des mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre du plan d'urgence pour l'emploi des jeunes et du plan de relance mis en place en 2009, mais aussi par les dispositions décidées en septembre 2009 dans le cadre du plan «Agir pour la jeunesse ». Dans l'ensemble les dépenses des entreprises consacrées aux actifs occupés reculent. En effet, en 2010, les entreprises ont dépensé 13,1 milliards d'euros pour la formation professionnelle continue et l'apprentissage, soit une baisse de 3% par rapport à 2009, qui résulte de deux évolutions contrastées, d'une part l'accroissement de la dépense pour les jeunes (+1 %), et d'autre part une diminution de 4% pour les actifs occupés du secteur privé.

Dès lors, la question des inégalités d'accès à la formation est et reste posée. Mais, cela ne renvoie-t-il pas principalement aux caractéristiques des entreprises plutôt qu'à celles des individus? Et, comment parvenir à mettre les individus en capacité de se former?

L'entreprise apparaît, dans le contexte français, comme un maillon essentiel pour permettre aux salariés d'être les acteurs de leur formation. Or, si cela passe par l'ouverture d'opportunités de formation, cela renvoie aussi à la nécessité d'un espace de délibération individuelle et collective (entretien individuel, relais d'informations...). Alors, vouloir se former ne dépend-t-il pas en premier lieu de l'entreprise et de sa politique de formation, plus que d'une plus ou grande moins inclinaison personnelle ou des possibilités financières des individus?

Si seulement 10 % des entreprises s'inscrivent dans l'esprit et la lettre des dernières réformes, elles financent néanmoins à plus de 80% les formations. Aussi, pour pouvoir améliorer l'accès des catégories socioprofessionnelles les moins favorisées à la formation, il importe tout d'abord d'identifier, quelles sont les entreprises qui forment peu et leurs motifs, afin de cerner les leviers susceptibles d'accroître l'accès à la formation. En fait, plus de la moitié des entreprises forme au-dessus du seuil légal, ce qui couvre $\frac{3}{4}$ des salariés des entreprises de 10 salariés et plus. Et, si les petites entreprises forment peu, au-delà de 50 salariés, la quasi-totalité des entreprises sont formatrices. Or, lorsqu'elles ne forment pas, elles invoquent presque toutes une absence de besoins et le manque de temps, et seulement 16 % évoquent des raisons financières comme le coût trop élevé de la formation, ou encore le besoin d'être mieux informées sur les formations ou les dispositifs, mettant ainsi en évidence la nécessité d'une mission d'accompagnement dans la construction de la politique de formation des entreprises, qui relève d'une mission clef des OPCA.

Le développement des capacités à se former pour les salariés semble plutôt dépendre de la conception de la citoyenneté dans l'entreprise et des conditions mises en place pour leur permettre de se former. Et, si l'on cherche à développer la formation comme moyen de maintenir les salariés, et notamment les plus âgés, en emploi, il ne suffit

vraisemblablement pas d'augmenter les taux d'accès, il faut probablement repenser les caractéristiques des formations pour qu'elles puissent répondre réellement aux enjeux qui leur sont associés. L'esprit qui prévalait, dans l'Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2003, dans la création des périodes de professionnalisation ne paraît pas avoir été respecté tant du point de vue des durées de formation, plus proches de celles du plan de formation, que de l'organisation en alternance. Et, pour ce qui est de la question du maintien en emploi, le cas des seniors est à envisager du point de vue des qualifications et du dessin des carrières individuelles, l'âge pouvant être un angle de vue pertinent, à condition qu'il soit associé à d'autres caractéristiques, comme le niveau de qualification par exemple.

Les innovations en matière de formation professionnelle et perspectives d'avenir

Compte tenu du contexte économique et social français, depuis son émergence, la formation professionnelle continue en France est chargée d'enjeux tels qu'elle se révèle être une question sociale vive.

A l'issue de la table ronde intitulée « développer les compétences et la formation tout au long de la vie » de la conférence sociale organisée en juillet 2012 et à l'annonce par le Premier ministre des principaux thèmes au programme des concertations sur la formation professionnelle entre l'État, les partenaires sociaux et les régions, l'éclairage apporté par les récents travaux conduits par le Centre d'étude et de recherche sur l'emploi et les qualifications (CEREQ) et la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), rendus publics en 2012, sont source de nombreux questionnements.

Au cours des trente dernières années, l'effort de formation des entreprises semble plutôt s'être intensifié lors des embellies économiques alors qu'il a généralement fléchi lorsque la croissance du PIB ralentissait. Loin d'investir davantage sur la formation pour préparer la reprise, les entreprises ont donc plutôt tendance à freiner leurs dépenses en période de conjoncture difficile ; aussi, leurs pratiques n'apparaissent-elles pas toujours cohérentes avec l'objectif de sécurisation des parcours des salariés, plus fragilisés en période de conjoncture basse, ni avec celui d'une anticipation de l'après-crise. Cela semble d'ailleurs constituer un motif de mobilisation des organisations représentatives de salariés au cours des négociations engagées en 2012 par le gouvernement français dans le but de rechercher un accord national avec les partenaires sociaux sur la question de la flexibilité du travail.

Si la politique de formation professionnelle continue constitue un appui utile à la construction des parcours professionnels des salariés, la question reste néanmoins posée d'une forme plus démocratique de l'organisation du débat sur la formation dans l'entreprise. Les études du CEREQ montrent qu'il ne suffit pas d'ouvrir un droit formel pour bouleverser les usages de la formation. D'ailleurs, dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), 6 % des salariés seulement accèdent à des formations d'une durée de moins de 25 heures, et ce pourcentage est stable d'une année sur l'autre. Enfin, si ce droit augmente de 20 heures chaque année, il devrait avoisiner 120 heures, plus de six ans après la création de ce dispositif, cependant le droit individuel à la formation est peu utilisé.

Afin d'appréhender le lien entre moyen et résultat de la reconnaissance inhérente à la formation professionnelle continue et à l'affirmation de soi, nous avons effectué une revue de littérature spécialisée en relevant de manière

systematique les thèmes d'études et de recherches publiées dans deux revues dont l'objet est celui de la formation des adultes et de la formation tout au long de la vie : « Education permanente », et « Savoirs ».

Nous avons donc réalisé une analyse thématique à partir des intitulés des numéros des revues publiés au cours de chaque année entre 2003 ou 2005 et 2012, l'hypothèse étant celle d'un lien probable entre thème d'un numéro et appréhension de questions vives de société.

Revue « *Education permanente* »

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Analyses du travail et formation	Etre là, être avec. Les savoirs infirmiers en psychiatrie	L'alternance pour des apprentissages situés	La formation et la recherche	La construction des parcours professionnels	Développement des territoires et formation	La médiation sociale	L'alternance : du discours à l'épreuve
Que sont les formateurs devenus ?	Pédagogie et numérique. Contradictions ? Convergences ?	L'alternance pour des apprentissages situés	Peut-on ré-apprendre à anticiper ?	L'éducation permanente, un projet d'avenir (40 ^{ème} anniversaire)	Développement des territoires et formation	Formation et professionnalisation	Les 20 ans du bilan de compétences
L'alternance, une alternance éducative ?	L'autoformation: actualité et perspectives	Activité d'orientation et développement des métiers	La question éthique	Travailler aux marges. Un cordon sanitaire pour la société ?	Former avec les environnements	L'exigence de responsabilité en formation des adultes	Les transitions professionnelles en questions (hors série AFPA)
La (re)présentation de soi ?	Communiquer	Intervention et savoirs	Travail et formation. Quelques pratiques émergentes	Peut-on former à la fonction d'encadrement ?	Formation et innovation dans les petites entreprises	Responsabilité sociale des entreprises (RSE) et formation	Les seniors et la formation
	Analyses du travail et formation					Rencontres interculturelles et formation	L'alternance, au-delà du discours

Dans la revue « Education permanente » on observe que le thème de l'analyse du travail et des liens que la formation entretient avec ce dernier sont traités de manière récurrente à l'occasion de l'étude de l'alternance. Les parcours professionnels sont également objet d'étude dans une perspective d'éducation permanente, voire tout au long de la vie, au même titre que l'appréhension des transitions professionnelles. Sont encore abordées les questions relatives à la dimension territoriale du travail et de la formation, et enfin celle de la responsabilité sociale d'entreprise. En revanche, si les inégalités d'accès à la formation professionnelle continue, véritable question sociale, sont passées sous silence, n'est-ce pas parce que les questions de l'accès et du maintien dans l'emploi constituent aujourd'hui une préoccupation majeure qui tend à occuper le devant de la scène sociale ?

Revue « *Savoirs* » - Revue internationale de recherches en éducation et formation des adultes

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Comme nt les adultes appren- ent? Les styles d'appren- tissage	Le sentim- ent d'auto- efficaci- té Autour de l'œuvr- e d'Alber- t Bandur- a De l'éduca- tion perma- nente à la formati- on tout au long de la vie	Territ- oires et form- ation Anal- yse de l'acti- vité et form- ation Écon- omie et form- ation	Transf- ert de compét- ences À quoi sert la formati- on en entrepr- ise ? Espac- es culturel- s de formati- on Jacky Beiller- ot 1939- 2004	Mobilité, transitio- ns professi- onnelles Sociolog- ie et formati- on Faible niveau et « seconde chance »	La dimension formative du travail social La profession- nalisation Quels dialogues entre chercheur- s et consultant- s ?	La formation individuali- sée : un objet de recherche s ? L'accompa- gnement dans le champ profession- nel Formation et Santé	Syndicat s et Formati- on Syndicat s et Formati- on Genre et Formati- on Dynamique s individuelle s en formation	L'institution- nalisation de la culture scientifique et technique, un fait social français (1970 – 2010) Viellissement et formation des adultes Dynamique s individuelle s en formation	Apprend- re avec les technolo- gies numériq- ues La formati- on linguisti- que des adultes migrant- s La formati- on en entrepr- ise : évolutio- n des problém-

		atiques
		de
		recher
		he et
		des
		connais
		sances
La vie	Science	
adulte	s de la	
en	formatio	
questio	n.	
ns	Constats	
	et	
	question	
	s	

Dans la revue « Savoirs », le thème de l'apprentissage, au sens cognitif, occupe une place constante tout au long des années. En revanche, la préoccupation de l'accès à la formation professionnelle continue y est plus affirmée, à l'aune notamment de la question de la « seconde chance », mettant en relation syndicalisme et formation, ou encore de la question de genre. Enfin, la perspective sociologique de la formation permet de mettre l'accent sur l'évolution des problématiques de recherche et des connaissances.

Au bout du compte, la question de fond relative à l'inégalité d'accès à la formation professionnelle continue mise en évidence par le CEREQ et la DARES, paraît assez peu traitée dans les revues spécialisées qui rendent compte de travaux de recherche sur la formation professionnelle continue en France, tout comme celle relative à l'investissement formation comme outil d'accompagnement des transformations économiques et sociales. Aussi, cela laisse à penser que les préoccupations relatives à l'accès ou au maintien dans l'emploi tendent à être délaissées, au moins en partie, par les revues scientifiques spécialisées dans la formation des adultes, au profit d'organismes, tels que le CEREQ et la DARES, dont ce serait la mission première. Dès lors, cela pourrait bien faire de ces derniers des laboratoires d'analyse des questions d'activité et d'emploi, mais aussi de non activité, tout autant que des conséquences de la perte d'emploi. Ainsi, deux grandes catégories d'organismes d'études semblent apparaître : ceux qui revendiquent une finalité scientifique, distincte de ceux qui affichent une volonté d'étude appliquée aux réalités sociale.

Pourtant, dans le même temps, afin d'opérationnaliser le lien revendiqué entre enjeux scientifiques et enjeux professionnels et sociaux, le Centre de Recherche en Formation (CRF) du Conservatoire National des Art et Métiers (CNAM), en créant la Maison de la Recherche sur les Pratiques Professionnelles (MRPP), a mis en place depuis 2005 de nombreux dispositifs de partenariats, tels qu'un atelier d'analyse des transformations organisationnelles des entreprises, un programme de recherche sur l'analyse des activités des dirigeants avec le Réseau des Ecoles de Service Public, le Réseau Ingenium-Recherches en sciences humaines et sociales dans les écoles d'ingénieurs, la Biennale Internationale de l'Education et de la Formation, et sa transformation en Biennale Internationale de l'Education, de la

Formation et des Pratiques professionnelles. Tous ces dispositifs ont pour objectif de permettre aux milieux professionnels et aux milieux de recherche de disposer d'un outil précieux d'interface se situant à la fois sur le terrain de la reconnaissance académique et de la reconnaissance professionnelle, et d'élargir le champ de l'éducation et de la formation au champ plus large des transformations et constructions identitaires qui se produisent dans les situations professionnelles. Dans la même dynamique, un réseau observatoire sur la professionnalisation (ROIP) a été constitué; il s'intéresse plus particulièrement aux questions de professionnalisation dans les métiers relationnels et de l'interaction humaine, et regroupe des chercheurs de centres et d'équipes provenant de 11 pays, autour d'un objet commun, celui de la professionnalisation dans les métiers de l'humain ou métiers adressés à autrui.

Au-delà de l'analyse thématique des revues et de celle de l'activité et des pratiques professionnelles, ce qui est en jeu dans l'appréhension de la formation professionnelle continue, c'est justement la question sociale vive du difficile accès au droit à la formation professionnelle continue des citoyens. Or, en garantissant à chaque jeune le droit d'obtenir un diplôme afin de lui permettre une insertion dans le monde du travail et en affichant l'objectif de l'obtention du baccalauréat pour le plus grand nombre, il se pourrait bien que les politiques successives aient omis que ce sont les employeurs qui, en dernière instance, décident de l'embauche des salariés et de l'usage qu'ils font des savoirs et de la reconnaissance qu'ils accordent au diplôme. De plus, il se trouve que, dans le même temps, le rôle de l'entreprise en matière de formation et de certification s'est accru significativement. A cet égard, « Instituée par la loi de modernisation sociale de 2002, la VAE participe du double mouvement d'individualisation de la formation et de massification d'accès à la certification pour favoriser l'employabilité de chacun. Elle n'est pas dissociable de la logique des compétences, de la formation tout au long de la vie, du DIF, et de l'institutionnalisation du co-investissement » (Millet et Moreau, 2011, p.35). Mais, pour ces auteurs, cela ne prend sens que rapporté aux transformations qui ont affecté l'échange salarial depuis une vingtaine d'années.

Tout semble finalement se passer comme si le processus à l'œuvre était le même que celui constaté par les sociologues de l'éducation des années 1960 qui, déjà, avaient mis l'accent sur un processus d'exclusion scolaire et sociale produisant et produit d'un processus de reproduction sociale, contribuant à faire du salarié une sorte d'entrepreneur individuel de sa propre vie, dont les capacités propres ne s'apprécient plus que dans des logiques marchandes où les individus sont perçus comme des ressources productives parmi d'autres? Dès lors, les espoirs placés dans l'éducation et la formation tout au long de la vie par les acteurs qui ont porté l'éclosion, puis le développement de la formation professionnelle continue en France, mais aussi en Europe, ne risquent-ils pas, une nouvelle fois, d'être déçus ? Et, ce, d'autant plus si les entreprises ne se saisissent pas de la formation comme instrument susceptible d'accompagner les travailleurs vers une sortie de crise en même temps que vers une anticipation des transformations technologiques, économiques, et sociales, à venir.

EN GUISE DE CONCLUSION

L'individualisation du droit à la formation est un processus largement engagé, mais pour prendre toute son ampleur il importe qu'elle s'inscrive dans une politique sociale européenne, « seule capable de transcender les clivages et les conservatismes institutionnels et idéologiques hérités des Etats-nations. Encore faut-il que l'Union européenne puisse démontrer son influence sur ce plan » (Santelmann, 2001, p.197).

En fait, la formation tout au long de la vie ne deviendra une réalité massive que si les organisations du travail, les politiques d'emploi et la vie associative lui accordent une place essentielle. « L'implication des forces sociales, patronales, syndicales, associatives, municipales, etc. dans la formation professionnelle continue représente donc un acquis qu'il faut préserver et surtout élargir » (Dubar, 2004, p.109). Aussi, devient-il impératif d'organiser l'osmose entre recherche, formation, éducation, entreprise et industrie, véritable enjeu de société, si l'on veut pouvoir aider au renouveau industriel et économique d'un pays comme la France (Vatier, 2012), tout en prenant en compte la territorialisation de l'action publique et de l'activité professionnelle au cœur de laquelle est située la formation (Guyot et Mainguet, 2006).

Enfin, « si les pouvoirs publics ne se limitent pas à élaborer les conditions de fonctionnement du marché de la formation : ils contribuent activement au développement du dispositif d'orientation, de formation et de placement. Ce faisant, ils assurent l'opération de « conversation identitaire et normative des demandeurs d'emploi et des travailleurs » dans le sens de nouveaux repères normatifs correspondant à la figure du nouveau professionnel (gestionnaire actif de ses capitaux et de son projet professionnelle, autonome, entreprenant, employable...). Il s'agit donc pour l'Etat de veiller à la mise en place d'un nouveau cadre institutionnel apte à autoriser les individus à adhérer à ces repères » (Maroy, 2000b, p. 52). C'est pourquoi la conservation de l'ordre établi n'est pas incompatible avec la sécurisation des parcours professionnels et sociaux, nouvelle finalité de la formation affichée par les pouvoirs publics que sont incités à partager tous les partenaires sociaux, plaçant ainsi ces derniers dans une perspective de mobilisation collective, l'investissement formation devenant un instrument de régulation et de résolution des difficultés inhérentes à la crise économique et sociale à laquelle est confrontée le pays.

REPERES BIBLIOGRAPHIQUES

Ariès, P. (1973). L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime. Paris : Le seuil.

Boutinet, J.P. & Dominicé, P. (Dir.)(2009). Où sont passés les adultes ? Routes et déroutes d'un âge de la vie. Paris : Téraèdre.

Castel, R. (1995). Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Paris : Fayard.

Castel, R. (2004). L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé. Paris : Le Seuil.

CEDEFOP (2008). Formation et enseignement professionnels en France. Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes.

- Dejours, Ch. (1998). *Souffrance en France, la banalisation de l'injustice sociale*. Paris : Seuil.
- Dubar, Cl. (2004). *La formation professionnelle continue*. Paris : La découverte. (Édition originale, 1998).
- Dubet, F. & Martucelli, D. (1998). *Dans quelle société vivons-nous ?* Paris : Seuil.
- Erhenberg, A. (1996). *L'individu incertain*. Paris : Hachette littérature.
- Erhenberg, A. (1999). *Le culte de la performance*. Paris : Hachette littérature.
- Giddens, A. (2007). *Le nouveau modèle européen*. Paris : Hachette Littératures.
- Guyot, J.L. & Mainguet, Ch. (Eds)(2006). *La formation professionnelle continue*. Bruxelles : Editions De Boeck Université.
- Lafont, P. (Dir.)(à paraître, 2013a). *Institutionnalisation et internationalisation des dispositifs de reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience – vecteur de renouvellement des relations entre univers de formation et de travail ?* Paris : Publibook.
- Lambert, M. Marion-Vernoux, I. & Sigot, J.Cl. (Coord.)2009). *Quand la formation continue. Repères sur les pratiques de formation des employeurs et des salariés*. Marseille : Cereq.
- Maroy, C. (2000b). *Une typologie des référentiels d'action publique-en matière de formation en Europe*. *Recherche sociologique*, 2000-2, 45-59.
- Mialaret, G. (2004). *Savoirs théoriques, savoirs scientifiques et savoirs d'action en éducation* (p.161-187). In J.M. Barbier (Dir.). *Savoirs théoriques et savoirs d'action*. Paris : PUF. (édition originale, 1996).
- Millet, M. & Moreau, G. (Dir.)(2011). *La société des diplômés*. Paris : La dispute.
- Santelmann, P. (2001). *La formation professionnelle, un nouveau droit de l'homme*. Paris : Gallimard.
- Vatier, R. (2012). *La formation continue – Utopie en 1970, urgence en 2012*. Paris : Editions EMS.
-

Conferências e Mesas Redondas

Conferência I

Conceptions de la formation professionnelle et double anticipation

Yves Schwartz

yves.schwartz@univ-provence.fr

Université de Provence

Resumo

De estatuto de «mito» à experiência de uma «deceção», o colóquio convida-nos a refletir sobre o que pôde ser investido política e socialmente na formação profissional, e como estes investimentos podem ser alterados ou transformados pelas evoluções históricas, técnicas e sociais.

A formação não pode, obviamente, ser um império de neutralidade num universo social que não o é. Mas em que sentido? Ao associarmos a relação entre projetos de formação profissional e atividades de trabalho, tal como o colóquio nos convida também a fazer, o conceito de dupla antecipação permite talvez que avancemos com a resposta a esta questão: há saberes a vários níveis, nos quais se inclui a formação profissional, que antecipam a atividade engenhosa do porvir. Mas simultaneamente as atividades do trabalho voltam a questionar essas diversas antecipações e por isso antecipam à sua maneira o trabalho de produção de conhecimento a esses diversos níveis.

A consideração voluntarista desta dialética das antecipações pode contribuir talvez para encararmos os passos positivos nos debates que se travam hoje em relação às políticas de formação profissional.

Résumé

De statut de «mythe» à l'expérience d'une «déception», le colloque nous invite à réfléchir sur ce qui a pu être investi politiquement et socialement sur la formation professionnelle, et comment ces investissements ont pu être altérés ou transformés par les évolutions historiques, technique sociales.

A l'évidence, la formation professionnelle ne peut être un empire de neutralité dans un univers social qui ne l'est pas. Mais en quel sens? En liant plus étroitement projets de formation professionnelle et activités de travail, comme le colloque nous y invite également, le concept de double anticipation permet peut-être d'avancer dans la réponse à cette question : à divers niveaux, dans lesquels s'incluent les formations professionnelles, des savoirs anticipent l'activité industrielle à venir. Mais simultanément, les activités de travail requestionnent ces diverses anticipations, et par là anticipent à leur manière le travail de production de connaissances à ces divers niveaux.

La prise en compte volontariste de cette dialectique des anticipations peut contribuer peut-être à envisager des démarches positives dans les débats qu'affrontent aujourd'hui les politiques de formation professionnelle.

Y A-T-IL DES LEÇONS DE L'EXPERIENCE?

Georges Canguilhem, le grand philosophe français, visitant en 1956 comme Inspecteur Général le lycée Charles Lepierre de Lisbonne avait en tête l'épopée des grands navigateurs portugais quand ceux-ci, après avoir vu disparaître au loin la Tour de Belem, allaient affronter le Cap de Bonne Espérance ou partir à la conquête du Brésil. L'allocation qu'il y prononça, « Expérience et Aventure » (que l'on trouvera dans le volume 4 de ses Œuvres Complètes, sous presse), si elle évoque cette traversée risquée des océans, en suggère à partir de là une conviction plus générale : il est toujours discutable de vouloir atténuer voire supprimer l'aspect aventureux d'une expérience, de tenter d'en stabiliser des enseignements pour transformer les nouvelles expériences à venir comme des événement *anticipables*.

Pour réduire et maîtriser l'incertitude de nos projets, et on songe déjà ici aux situations de production industrielle, il est pourtant bien naturel de chercher à s'instruire des expériences antérieures: gommer l'inattendu rencontré au cours de celles-ci, normer les processus, augmenter nos pouvoirs : « *De là procède le besoin de substituer à l'expérience comme tentative l'expérience comme leçon, dit G.Canguilhem, en vue de (...) gagner sur le temps, de dominer l'événement au lieu de l'affronter. L'expérience serait alors une sagesse qui nous dispenserait de l'aventure, un savoir qui ferait l'économie de l'épreuve* ».

Or dit-il, cette idée d'une « *expérience avant l'expérience est un leurre* ». Acerbe critique de la notion de « leçons de l'expérience » : cette dissipation des obstacles à l' « *anticipation de l'avenir* » supposerait qu'il existât des « *situations comparables* », des « *similitudes* » dans nos situations de vie, et ajouterons-nous, de travail. Or à chaque expérience, ces similitudes « *s'estompent* », le milieu est toujours « *infidèle* », avait-il déjà dit dans sa thèse de Médecine, *Le normal et le pathologique*. Et ces similitudes resteraient-elles même stables, nous, qui les rencontrons, nous les changeons parce que nous ne sommes plus les mêmes pour les affronter. D'où ce constat sévère : « *seul parle celui qui ne fait plus* », son « *expérience-leçon* » est « *vide d'efficacité* ». Et en fin de compte, « *l'expérience authentique est intransmissible (...), nul ne peut faire l'économie d'aller voir ce que les autres ont vu, s'il veut profiter de ce qu'ils ont vu* ».

Pourtant, la formation professionnelle cherche bien à parler de l'expérience à faire, sans la faire elle-même. Elle cherche bien à transmettre des connaissances qui préparent à la rencontre des situations de travail pour en gommer l'incertitude et en atténuer autant que possible cette dimension aventureuse qui fait précisément qu'une expérience est expérience. Après tout, nos ancêtres du Paléolithique, nos énigmatiques premiers maîtres en « formation professionnelle », avaient sur la très longue durée inventé des méthodes pour tailler un biface sans doute en une dizaine de minutes, quand il nous en faudrait, dans l'ignorance de ces méthodes, une heure ou deux aujourd'hui. Alors dans quelle mesure cette intervention lisboète de Canguilhem sape-t-elle à tort les fondements mêmes de la formation professionnelle ou bien nous aide-t-elle à développer les questions posées dans la Problématique du Colloque ?

LA PREMIERE ANTICIPATION ET SES TROIS NIVEAUX

« *Dans les situations d'importance vitale, les similitudes s'estompent* », disait G.Canguilhem dans ce texte : si cela est vrai, dès lors que l'on transporte cette affirmation dans le champ de la formation professionnelle, cela réduit d'autant les possibilités d'anticiper la rencontre des situations de travail par un enseignement tiré de ces similitudes. Mais la rencontre d'une situation de travail, sans cesser d'être une situation de vie, et cela, il ne faudra jamais l'oublier, n'est pas une situation « vitale » comme le premier franchissement du cap à l'extrême sud de l'Afrique. Il y a dans toute situation de travail une dimension réglée de « protocole » -et c'est heureux-, que l'on peut manipuler, enseigner plus ou moins à distance, plus ou moins indépendamment de sa mise en œuvre dans une situation réelle et singulière : savoirs se traduisant en séquences réglées, procédures logiques, techniques, organisationnelles, juridiques...Protocoles

s'exprimant en un assemblage de concepts, avec l'ambition de généralité qui définit tout usage de concepts. Le problème essentiel de la formation professionnelle ne sera-t-il pas d'articuler d'un côté ces savoirs légitimement décontextualisables, savoirs construits dans une relative déconnexion de l'ici et maintenant- ce que j'appelle une relative « desadhérence »- avec de l'autre côté les « surprises » issues de ce qu'il y a d'inédit dans toute expérience, inédit qui est lui, « adhérent » à une situation historique singulière ?

Qu'on le veuille ou non, dans tout enseignement, il faut une posture d'*indifférence* –même provisoire- à ce que des hommes et des femmes pourront faire, ici et maintenant, de ces savoirs et de ces procédures conçues en desadhérence : ainsi l'apprentissage d'une machine outil à commande numérique, de modèles de fonctionnement de centrales nucléaires, l'interprétation des signaux d'une salle de contrôle dans une industrie de process, la manipulation des intérêts composés ou l'apprentissage de la comptabilité analytique, celui d'une langue étrangère, le code civil ou le droit du travail, les rapports entre les réglementations européennes et les droits nationaux... Ces savoirs se *transmettent* sans avoir dans un premier temps à se soucier des lieux et des moments où ils seront manipulés. La liste de ces savoirs stockés en « desadhérence », enseignés dans des salles de classe, capitalisés dans des manuels ou aujourd'hui des DVD ou sites Internet, sanctionnés par des certifications ou diplômes professionnels, est indéfinie. On voit mal comment on pourrait s'en passer et on voit bien comment la mise en forme de cette « desadhérence » peut et doit mobiliser enseignants et formateurs. On peut penser à *e-learning*, qui agrège aujourd'hui des informaticiens, des didacticiens et des chercheurs en psychologie cognitive.

Dans ce que nous appelons les « *ingrédients de la compétence* » (Schwartz, 2000, texte 24 de 1996), ces savoirs en desadhérence relèvent de ce que nous appelons le premier ingrédient: toute compétence professionnelle doit inclure une part variable, non assignable ni déterminable exactement, de telles formes de savoirs tout simplement parce nous vivons, produisons, élargissons notre vie d'humains dans un monde saturé de normes techniques, organisationnelles, juridiques, hygiénistes... issues de la combinaison de ces savoirs et référentiels normatifs.

Mais quel monde supposerions-nous si nous croyons définir la compétence professionnelle par ce seul ingrédient? Cet ingrédient de la compétence dépend d'une supposition, qui est aussi une fiction nécessaire: cette construction en desadhérence n'est opératoire que si on suppose le milieu d'action «fidèle», stable, interchangeable. On raisonne sur des similitudes, des cas similaires, et on ne peut faire autrement: on suppose une centrale nucléaire avec toutes les installations en état «normal», des capteurs d'information fiables, des coopérations hiérarchiques bien huilées, et si on imagine des états «dégradés», on modélise des simulations pour des fonctionnements collectifs anticipant ces modes dégradés ; dans les activités de service, on suppose des clients ou des usagers moyens, «normalement» «alphabétisés» dans la langue véhiculaire. Un enseignement de gestion se doit de supposer des entreprises normalement approvisionnées par une logistique fluide, aux relations professionnelles stabilisées ou à défaut, on va pourvoir les futurs gestionnaires de modules d'apprentissage de résolution des conflits... Bref, cet ingrédient 1 n'est *transmissible* qu'à condition de *neutraliser* les formes d'usage de nous-mêmes par nous-mêmes que l'expérience du travail requiert pourtant

toujours de nous, même si c'est très souvent dans l'à peine visible ou l'invisible. Elles les requièrent pour deux raisons qui font système : 1/ cette hypothèse de stabilité, on le mesure mieux aujourd'hui, n'est jamais le cas. 2/ l'histoire a fait de nous des êtres tous différents pour traiter ces « infidélités du milieu », et pour vivre « en santé » ces traitements, nous ne pouvons abdiquer nos histoires spécifiques.

Cet ingrédient 1 peut définir ce que nous appelons la « *première anticipation* ». G.Canguilhem disait plus haut : on peut anticiper l'activité à venir, si les situations à traiter sont comparables et les sujets interchangeables, sans que le temps et l'histoire aient prise sur eux. Toute conception de la formation professionnelle pour une part et légitimement doit rendre disponible une première anticipation. De fait, cette première anticipation se développe à ***trois niveaux, distincts mais en interaction*** :

- a) formation et apprentissage, qui nous mobilisent ici
- b) gouvernement du travail dans les entreprises
- c) recherches universitaires.

Un enseignement de génie civil, articulé sur diverses recherches académiques, doit anticiper les savoirs nécessaires à un bureau d'étude si on commande à celui-ci la maîtrise d'œuvre d'un aéroport, ou d'un paquebot de croisière. En combinant ces connaissances anticipatrices, le bureau d'étude doit construire ensuite un projet anticipant les activités de divers corps de métier ; au bout de la chaîne, le chef de chantier doit anticiper le travail des différents techniciens et ouvriers du chantier. Le professeur de droit doit préparer le futur juge ou avocat à anticiper leur travail de *qualification* : réduire l'extrême diversité des expériences rencontrées à des situations types dont le traitement découlera des textes juridiques du champ considéré (sauf à les faire évoluer par un jugement qui pourra faire jurisprudence). Dans une entreprise, l'organigramme doit abstraitement anticiper la répartition des tâches à accomplir, sans se préoccuper des personnes qui occuperont les différents postes ou fonctions.

La *première anticipation* est un outil propre au génie humain, qui permet d'anticiper *in absentia* l'activité à venir des autres (voir de la sienne propre quand on planifie pour soi-même un projet), sous réserve de configurations stables d'activité, connaissables et analysables par les ressources des différents savoirs scientifiques, techniques et sociaux. La formation professionnelle, au sens large, des institutions éducatives aux formations et stages en entreprise, en tant que *formation*, requiert obligatoirement une posture de première anticipation, qui est aussi une posture de neutralisation partielle de l'histoire, celle des situations et des personnes singulières. Au niveau des recherches en sciences sociales, la première anticipation consistera à rendre compte et aider par là à prévoir des comportements individuels, collectifs, des « états du monde » à partir de connaissances sur l'être humain, son environnement technique et sur les diverses normes sociales, disponibles et objectivables sur les milieux où s'exerce l'activité humaine.

LA SECONDE ANTICIPATION

Mais jusqu'à quel degré l'*activité* humaine se prête-t-elle à de telles modélisations anticipatives ? Cette posture de neutralisation des dimensions singulières que reproduit et rencontre jour après jour tout agir humain, a d'un côté, montré sa prodigieuse fécondité. Mais on mesure mieux aujourd'hui à quel point cette confiance dans les pouvoirs du concept, cette posture de modélisation anticipative, de procéduralisation des situations de vie et de travail, est solidaire d'une conception de l'activité humaine profondément sous-évaluée, vidée de ses dramatiques internes. La première anticipation se propose de préparer la rencontre des situations de travail (le formateur), de prescrire, normer des tâches (le responsable hiérarchique) ou de nous instruire sur l'activité sociale (le chercheur) à partir de ce que chacun peut en connaître antérieurement à toute mise en œuvre dans le futur. Mais l'activité humaine n'est-elle qu'une simple « mise en œuvre » de ce qui a été décidé avant elle et généralement en dehors d'elle ? Ne faut-il pas penser tout autant, une *seconde anticipation*, celle par laquelle l'activité dans ses débats internes, ses dramatiques, et par là même ses formes d'efficacité, *reconvoque* en partie le patrimoine antérieur de connaissances et de normes, et donc requiert a/ du formateur b/ des différents niveaux du gouvernement du travail, et c/ des chercheurs un retravail de leurs savoirs, de leurs procédures, de leurs modélisations conceptuelles. Retravail qui n'est pas l'enregistrement d'une excroissance résiduelle, mais celui de production de (micro) histoires qui transforment la donne de la première anticipation. Chacun des protagonistes d'une anticipation dessine donc le programme de travail virtuel des autres partenaires du couple *connaître/faire*. Chacun s'attellera-t-il à la tâche que l'autre, virtuellement, lui propose ? C'est une autre histoire.

Via la seconde anticipation, qui n'est pas, on l'a bien compris, la seule à prendre en considération, on retrouverait les réserves de G.Canguilhem à l'égard d'une aveugle confiance dans les pouvoirs anticipateurs des leçons de l'expérience.

RETOUR AUX PROBLÉMATIQUES DU COLLOQUE

Cette hypothèse de double anticipation ne s'inscrit-elle pas dans les réponses possibles aux interrogations posées par ce colloque ?

La formation professionnelle, « *un des grands mythes du XX^e siècle* », est-il dit à juste titre : outil (auto)-proclamé de tous les ajustements aux évolutions économiques, techniques dans la vie sociale. Et pourtant, aujourd'hui, on diagnostique une « *déception* », voire une certaine inefficacité de cette formation professionnelle : un outil pour combattre les inégalités, le chômage ? Non seulement la crise actuelle permet d'en douter sérieusement, mais son ambition quelque peu démesurée, si on la confronte mieux comme on le fait aujourd'hui et comme on aurait dû toujours le faire, aux débats et dramatiques internes à l'agir industriel, perd beaucoup de son assurance, voire de sa superbe : comme si un programme de formation professionnelle pouvait se fabriquer indépendamment des usages industriels des hommes et des femmes au travail, auxquels il est supposé préparer. Sous-entendu: peut-on concevoir de la formation professionnelle en neutralisant les « tensions » qui traversent cet usage industriel du génie humain, propre à nos

sociétés modernes ? Sociétés largement fondées sur un usage marchand du travail et par là-même par diverses formes de «subordination juridique»? Caractériser ainsi cet usage est simplement faire un constat, la réflexion critique peut éventuellement venir après.

Sans doute, il ne faut pas, comme l'on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais le problème n'est-il pas dans l'erreur, voire la faute consistant à ne concevoir la formation professionnelle que sous l'angle de la première anticipation ? Rappelons que l'ingrédient 1, qui la soutient exige de neutraliser l'imprégnation par l'histoire de toutes les situations d'activité industrielle, il suppose une posture nécessaire d'*indifférence* aux « bricolages » qui seront faits de la combinaison de ces savoirs face à un environnement technique, social, humain jamais exactement identique à un autre et toujours en tension.

Pour avancer:

1. Redisons que l'ingrédient 1 n'est jamais qu'*un* élément de la compétence au travail.
2. Que ne pouvant jamais prétendre de ce fait anticiper un *one best way* opératoire, il laisse ouvert à la charge des acteurs un retravail des efficacités industrielles, il laisse donc ouvert un espace de *choix*, donc de préférences et donc une interférence de *valeurs* dans ce retravail. Espace de choix et interférence de valeurs qui rencontreront et réinterrogeront *toujours, sous des formes extrêmement variées*, cet usage industriel des hommes et des femmes dans nos sociétés modernes, évoqué ci-dessus (échange d'activité contre argent, formes variables d'hétérodétermination de l'activité). Cet horizon de débat, plus ou moins silencieux, plus ou moins public mais jamais éliminable, est donc *interne* à la seconde anticipation, celle qui doit remettre au travail en continu les formateurs, les dirigeants, les chercheurs.

CINQ EXEMPLES

Cinq exemples articulant ces deux points :

1. Lors de la dernière Biennale de l'Education à Paris (3/07/2012), un atelier dirigé par notre collègue Richard Wittorski était consacré à « Transmettre le travail ». Des Compagnons du Devoir, très ancienne corporation ancrée dans notre histoire industrielle, ont exprimé vigoureusement une éthique fondée sur la transmission : « Le Devoir s'engage à transmettre », il n'est pas « propriétaire » mais « dépositaire » provisoire de 27 métiers pratiqués dans la confrérie. Dimension impressionnante de la *première anticipation* : pour former au métier de charpentier, une encyclopédie de cinq volumes, 5 500 pages. Est-ce le tout de cette éthique de transmission ? Point. Former les jeunes apprentis c'est aussi les initier à la rencontre d'éléments de « contexte », une diversité technique et sociale évidemment beaucoup plus difficile à dire que ce qui peut être stocké dans une encyclopédie : il faut ajuster le geste «sciage» à l'outil disponible et à l'essence particulière du bois, il faut apprendre à mesurer des histoires

particulières d'environnements humains, chaque chantier ou bureau d'études a son climat particulier qu'il faut intégrer dans chacun de ses gestes. Et c'est dans cet horizon que nous appelons d'usage de soi par soi, que pointe l'espace des choix et l'interférence des valeurs : valeurs de « respect » dit le tailleur de pierre, « respect du matériau » (de la pierre), on transmet, tout autant que des savoirs « un état d'esprit » : l'encyclopédie est un outil essentiel pour « l'apprentissage » mais former exige aussi, qu'on nous permette ce néologisme, un « imprintissage », une nécessité d'imprégnation de ce que nous appelons le « *corps-soi* » par une certaine disponibilité axiologique face aux milieux humains de travail. Cette seconde anticipation ne peut être livrée clé en mains par aucun manuel, elle a des dimensions obscures, incertaines, mais c'est à travers elle que peuvent être traité l'inédit, les « surprises » de l'expérience, évoquées plus haut par Canguilhem.

2. Second exemple: pour rester dans les virtuosités manufacturières mais intégrées dans une entreprise classique, une thèse récente de Christian Martinez Perez analyse à propos d'une entreprise de chaudronnerie où celui-ci a travaillé lui-même ce qu'il appelle dans son chapitre 4, en usant d'une formule héritée des travaux de Goody, une « littératie ouvrière » : enseigner le dessin industriel, suppose que l'on anticipe sans reste l'usinage ouvrier dans l'atelier. Or cette formation doit pourtant *in situ* s'implémenter d'une activité très largement ignorée : lecture des plans, traçage, passage non évident du plan au tridimensionnel, changement de référence métrologique (le millimètre), manipulation spécifique des connecteurs logiques... On voit ici comment se poursuit la seconde anticipation jusqu'au au niveau de la recherche en sciences sociales : cette littératie ouvrière reconvoque non seulement le formateur en chaudronnerie, la hiérarchie dans l'entreprise, mais aussi le sociologue du travail. De celui-ci, elle anticipe son travail de reconception de ce que peut être le travail ouvrier et au delà, une reconception de l'intelligence ouvrière, trop souvent supposée limitée à une *métis*, inapte à l'abstraction. Elle va même jusqu'à questionner la distinction faite par Pierre Bourdieu, entre culture savante et culture dominée. Comme plus haut pour les Compagnons du Devoir, par l'intermédiaire de cette seconde anticipation, qui échappe à toute formation professionnelle formalisée, chemine obscurément une forme de construction de bien commun. Ces « *savoirs ourdissent des liens entre les membres du groupe* » (p.11), l'apprentissage *in situ* de cette littératie est pour l'auteur un élément essentiel de la socialisation, un « imprintissage » au sein du groupe ouvrier.

3. Troisième exemple: Michel Jouanneaux, ancien pilote de ligne, déplace la question de la double anticipation dans un champ nouveau. Son ouvrage, *De l'agir au travail* (Octarès Editions, 2011) s'interroge de façon très originale sur ce qu'est « *être présent* » face à une situation de travail ; il

l'explicite notamment sur la chronique d'un vol Roissy New York à bord d'un Boeing 747. Dans la mesure où c'est « *le désordre du réel* » qui fait contexte, qui ordonne par rapport à lui cette exigence de l'être présent, le langage, y compris le langage intérieur, parce qu'il introduit une distance et un « *décalage temporel* », doit être en un premier temps « *désactivé* » (p.165). La pensée mise en langage –et par là-même la première anticipation-, n'est pas mise hors jeu mais tout le problème est de comprendre comment elle peut *s'incorporer* dans l'activité aux prises avec le « *sens actuel de <la> mission* », aux prises avec le traitement jamais standard du désordre du présent. Sinon, si la formation ne vise que le « *sujet purement théorique* », il s'opère dans la conscience industrielle une « *scission entre son vécu et ses constructions mentales* ». On voit bien comment les trois niveaux de la première anticipation –recherche, formation, gouvernement du travail- font plus ou moins système : de la « *mosaïque disparate des disciplines-mères* », fonctionnant comme des « *niches académiques* » (p.69), sur des « *bases physiologiques et médicales* », à partir d'« *explications sur nos facultés cognitives* », on tire des « *notions sur l'erreur, le stress, la communication ...* » (p.68). Ces segments de savoirs sont matrices de tronçons de formation professionnelle « *centrée sur la tâche prescrite* » ; et y correspond dans la procéduralisation du travail du pilote une « *mosaïque de prescriptions* » hétérogènes (p.55). Ce remarquable diagnostic d'une première anticipation écartelant les exigences du service à rendre ici et maintenant en une mosaïque de procédures provoque une sourde irritation du pilote-chercheur réfléchissant sur son agir : la temporalité du flux de papier inséré par les hiérarchies dans son casier témoigne d'un « *souci beaucoup plus administratif qu'opérationnel* » (ibid). La problématique du colloque parlait de « tensions » liées à des visions inconciliables de l'être humain : comment le déni de la seconde anticipation par toutes sortes d'autorités scientifiques et hiérarchiques n'engendrerait-elle pas une sourde colère chez des protagonistes du travail supposés accepter une hétérodétermination de leur agir par un patchwork hétérogène de normes et procédures ?

Dans le cadre de cette tension on rencontre à nouveau l'interférence obligée de l'activité avec un monde de valeurs que la première anticipation ne peut en aucun cas prévoir ni formaliser. Si, pour le protagoniste, cette mosaïque de prescriptions est incapable de déterminer le contenu, les obscurs circuits pour rendre disponible en lui cet « être présent », qui fera à sa place les choix lui permettant d'être présent dans son présent ? Dès que l'on s'interroge sur cette énigmatique synergies synergies de facultés, de ressources relevant en lui de sources corporelles et intellectuelles et de temporalités différentes, on est conduit à retour de chacun vers lui-même, vers son *soi*, comme chantier d'arbitrages entre des possibles différemment valorisés : « *Par exemple, dit-il, lorsqu'un épisode de travail difficile s'annonce* », de multiples choix peuvent être sélectionnés : recul, tricherie, décharge sur les autres, désir de s'affronter à la difficulté ... Va-t-on faire effort pour mémoriser ou non telle procédure ou telle

expérience antérieure ?« *Enfin, coiffant tous les autres, un pôle éthique peut amener à refuser un travail inique, ou à placer au-dessus de toutes les valences, les valeurs comme la solidarité ou le travail bien fait* » (p.195). Manière de confirmer que l'usage industriel des hommes et des femmes tel qu'il fonctionne plus ou moins bien ou plus ou moins mal dans nos sociétés modernes ne peut éliminer chez l'ouvrier comme chez le pilote de ligne, au cœur de la dynamique de la seconde anticipation, une interrogation sur les choix auxquels ne peut se soustraire cet usage. C'est le propre de la seconde anticipation, et d'elle seule, que d'*internaliser* cet horizon axiologique.

Notons, mais sans en faire une loi générale, que dans ces trois exemples, ce n'est sans doute pas un hasard si cette injonction faite aux chercheurs, aux formateurs, aux fabricants de normes dans les entreprises de remettre en chantier leur ouvrage vient de personnes qui ont réfléchi sur l'activité de travail après en avoir fait longtemps l'expérience en eux-mêmes.

4. Cette seconde anticipation, portée par les protagonistes des activités de travail, mixe recombinaison inédite des savoirs de la première et savoirs en « adhérence » au présent ». Elle agence cette recombinaison guidée par une infiltration obscure d'un monde de valeurs ; recombinaison orientée donc vers une reconception des biens communs, en partie propre à chacun des acteurs. Tout cela est bien difficile à mettre en mots. Si cette seconde anticipation est portée seulement par des personnes isolées, séparée de l'échange dialectique avec la première anticipation, elle diffuse difficilement vers la vie sociale ses alternatives virtuelles.

C'est donc tout l'intérêt d'une expérience à grande échelle initiée et dirigée par notre collègue et amie Daisy Cunha, qui en parlera, j'espère, plus avant dans ce Colloque . Il s'agit de faire travailler ensemble les deux anticipations, d'instituer entre elles une dialectique vivante pour transformer le regard sur un champ d'activité sociale et mettre en débat ses réserves possibles d'alternative. Sur le modèle des « *communautés scientifiques élargies* », instauré par le médecin et professeur de Psychologie à l'Université de Turin, Ivar Oddone récemment disparu, travaillant avec les ouvriers sur chaîne de montage de la Fiat dans les années 60, notre collègue brésilienne a fait travailler ensemble dans le Réseau *Connexoes* des mineurs de l'Etat de Minas Gerais et d'Etats limitrophes et des universitaires de l'Université Fédérale de Belo Horizonte.

Dès lors que des universitaires créent les conditions pour échanger sur la longue durée savoirs codifiés des ergonomes, spécialistes de l'éducation, sociologues, médecins ...et les « savoirs-valeurs » investis par les mineurs dans les débats de leur usage d'eux-mêmes à travers lesquels ces populations ne cessent de refaire histoire, « mine par mine », alors c'est toute une dimension du travail que l'on voit autrement. « *Alors c'est compliqué de généraliser* » dit l'un d'entre eux : belle leçon pour les spécialistes

du général que nous sommes. C'est dire à quel point les trois niveaux de la première anticipation, chercheurs, formateurs, dirigeants (ici des entreprises minières) sont convoqués à repenser leur compétence à partir de ce qu'implique une telle affirmation.

5. Dernier exemple: vous connaissez peut-être la belle revue hispano-portugaise *Laboreal*, initiée notamment par nos collègues et amis du Département de Psychologie et Sciences de l'Éducation de l'Université de Porto. Son dernier numéro (Volume VIII, n°2), paru en Décembre 2012, se proposait d'évaluer l'actualité du programme anthropotechnologique de l'ergonome Alain Wisner.

La question de la double anticipation s'y déplace partiellement sur la mise en œuvre de technologies, sur l'usage de techniques et d'objets fabriqués, transférés d'une aire culturelle à une autre¹. Dans le cas considéré, cela veut dire : dès la conception de ces objets, ne faut-il pas se faire *instruire* des modes opératoires, des manières de vivre, et dirons-nous, des valeurs de vie collective enracinés dans l'histoire des groupes et des peuples destinataires mais aussi créateurs de ces usinages matériels ? On lira avec intérêt la contribution de Philippe Geslin : il faut sortir des séquences linéaires conception vers usagers, promouvoir la circulation des savoirs et des co-constructions de designs (voir les « Fabs-Labs »), un recentrement des projets autour des usagers, et finalement de nouveaux régimes de production de connaissances autour de tous les usinages techniques. Ceux-ci doivent agréger à la fois des savoirs académiques, se libérant de leurs « *niches disciplinaires* » comme disait plus haut Michel Jouanneaux, et les réserves d'alternatives issus des débats locaux entre ressources techniques nouvelles et choix de vie collective.

Pertinence de cette dialectique des deux anticipations dans le champ de la formation professionnelle : dans des Ecoles d'Ingénieurs et de Commerce en France, dans des « Hautes Ecoles » suisses, Philippe Geslin initie des futurs ingénieurs ou des cadres techniques spécialisés en échanges internationaux à ce qu'on pourrait appeler « l'art de la rencontre » : l'apprentissage et l'imprégnation des compétences et des projets de vie des groupes humains, visés par d'éventuels transferts, diversement façonnés ou maltraités par leur expérience propre de la dialectique des deux anticipations.

SYNTHESE EN SIX POINTS

Nous nous proposons de synthétiser en six points ce qui peut résulter de ces propos et exemples.

Quel est le type de travail visé par la problématique de la formation professionnelle?

La question posée par le Colloque concerne en propre une caractéristique de nos sociétés qu'on peut appeler « sociétés Marchandes et de Droit ». Dans ces sociétés, il existe un pôle public, celui des organes de la démocratie, supposé promouvoir les valeurs de bien commun pour l'entité sociale considérée. Mais aussi sociétés « marchandes » où la production sociale se développe dans un univers concurrentiel, et qui est évaluée et sanctionnée par des évaluations

¹ Sans même changer d'aire culturelle, nous pensions déjà (Schwartz, Y 2000, p.540) que toute mise en opérationnalité d'une combinaison de techniques, est déjà à un certain degré une forme de transfert de technologie.

chiffrées, monétaires. En son sein, le travail est lui aussi une marchandise, en ce sens qu'il est le lieu d'un échange temps de travail contre rémunération monétaire (ce que nous appelons le travail *stricto sensu*). Rémunération sous les formes salaire, traitement, honoraires...

Cet usage du travail sous la forme *stricto sensu* n'a pas toujours existé, et rien ne dit qu'il doit toujours exister. On peut y réfléchir, mais ce n'est pas le lieu ici. Il reste que c'est une forme sociale parmi d'autres. Cette norme d'usage industriel n'a rien de naturel, elle peut donc toujours être interrogée, voire contestée, en tout cas, mise en débat sous telle ou telle de ses formes.

Dès lors que l'on nous demande de réfléchir sur la relation Formation Professionnelle / Travail, **cette dimension-là** du travail ne saurait demeurer étrangère à notre réflexion sur la formation professionnelle. Reste à préciser où et comment elle intervient.

[La dépendance des politiques formation professionnelle à l'égard du pôle marchand.](#)

Inscrite socialement ainsi, non seulement la formation professionnelle ne peut pas tout, elle ne peut remettre en cause cet usage, mais elle apparaît de plus en plus démunie face aux évolutions des stratégies économiques, des rapports de force géopolitiques à l'intérieur d'un univers marchand mondialisé. Certes, dans ces sociétés, parce qu'il existe un pôle de Droit, il existe une politique publique d'éducation, articulée sur le droit citoyen à la connaissance et la culture. Mais la Formation Professionnelle est dans une situation beaucoup plus fragile, parce que son vis-à-vis est de façon privilégiée le pôle marchand : comme préparation au travail *stricto sensu* elle est très dépendante de décisions d'investissement et de formes d'emplois évaluées à l'aune de critères et stratégies caractéristiques de ce monde marchand.

Ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie, qui paraît bien une tendance lourde du pôle marchand aujourd'hui dans ces sociétés, a des conséquences directes sur les volumes d'emploi (et donc de chômage), et la répartition des secteurs d'activité.

Certes, un équipement de formation professionnelle socialement développé selon les normes de la première anticipation joue un rôle dans la géographie des rapports de force entre puissances marchandes. Mais ce serait bien un « mythe » de donner à une « bonne politique » de formation professionnelle un poids déterminant dans la « civilisation » de ces rapports concurrentiels. C'est bien à ces conditions macroscopiques actuelles que l'usage du travail, auquel prépare la formation professionnelle, est aujourd'hui confronté.

[L' « infidélité du milieu » agent de confrontation de l'être industriel à la scène sociale où il vit.](#)

Comment est alors impacté ce nœud de la double anticipation ? On dira que cette question doit travailler *en général* tout agir en formation professionnelle, plus encore dans ces formes historiques d'usage du travail *stricto sensu*, et encore plus particulièrement dans ce contexte tendu d'aujourd'hui.

La première anticipation, pour être, dans son registre, efficace, doit transmettre des savoirs, techniques, méthodes, elle doit anticiper les gestes professionnels adéquats, maîtriser si possible toutes les occurrences

envisageables ; son anticipation doit transmettre « *une expérience avant l'expérience* », comme disait Canguilhem. Elle ne peut être en permanence déstabilisée dans un espace imprévisible de choix faits ici ou là par les protagonistes de l'activité ; ce serait refaire de cette expérience une « aventure », ou dans notre langage, y intégrer d'imprévisibles « dramatiques d'usages de soi ». Pour elle, s'il y a des écarts dans cet usage industriel, ce sont des transgressions extérieures, dont elle n'est pas responsable. Une anticipation correctement enseignée doit réduire au maximum cet espace de choix.

Or la réalité remet sans cesse cette exigence en cause. La formation professionnelle ne peut pas être un empire de neutralité dans un univers social qui ne l'est pas. Le travail est une expérience « vivante », cela veut dire qu'il s'inscrit dans une histoire. Ce que les ergonomes (de « l'activité ») nous ont appris, qu'il n'est jamais une situation de travail semblable à une autre, vaut à notre sens comme une donnée universelle : on ne pourra jamais standardiser les conditions de l'activité industrielle, l'« *infidélité du milieu* » humain, donc historique, se renouvelle sans cesse face à des êtres jamais interchangeables. Il y a donc toujours une « expérience » à faire, même si c'est souvent dans l'infinitésimal. S'il est renvoyé à lui-même pour traiter cette infidélité du milieu, le sujet de l'expérience est en fait renvoyé à la scène sociale, parce que c'est à elle qu'est adressé tout choix de traitement de cette infidélité : on ne travaille ni seul, ni seulement pour soi, c'est particulièrement vrai pour le travail *stricto sensu*. Et dans cette scène sociale, la façon d'utiliser industriellement les hommes et les femmes ne va jamais de soi, elle ne peut éviter de réalimenter sans cesse des débats de normes.

Comme le disait encore G.Canguilhem, les « *besoins* » de la société restent toujours en partie obscurs, elle n'a pas de « *finalité intrinsèque* », sa régulation, contrairement à la régulation organique, est un besoin « *à la recherche (...)* *de ses normes d'exercice* » (1966, pp.186, 188). Cette dimension des besoins à satisfaire par l'activité productrice, si elle est toujours obscure, problématique, objet de débat voire de luttes sociales, l'est encore plus dans nos situations tendues, critiques, où non seulement la dimension marchandise du travail envahit aujourd'hui toujours davantage le gouvernement du travail mais fait peser la menace croissante de non travail.

C'est donc **cette** scène sociale qui infiltre le traitement par les hommes et femmes au travail de « l'infidélité » des interfaces de travail. S'il n'y a pas, dans nos sociétés techniciennes, normalisées et normalisantes, d'efficacité industrielle sans la première anticipation, la seconde la retravaille partout et tous les jours. S'il y a des valeurs économiques produites dans les univers du travail, elles ne sont pas le résultat **direct** de cette première anticipation, elles sont le ***résultat de ce retravail***. Elle imprime donc une marque sur les contenus, les manières de faire, l'efficacité économique du travail.

C'est donc par le biais de cette seconde anticipation que la dimension politique et plus profondément axiologique pénètre *de l'intérieur* le monde des activités de travail. Ce qui veut dire que pénètrent par elle les débats, dits ou non dits, sus ou en pénombre, sur les formes d'usage industriels des hommes et femmes dans nos sociétés marchandes et de droit.

Seconde anticipation, valeurs et activités de travail.

La dynamique de la seconde anticipation, celle de l'agir humain ici et maintenant, est donc le lieu où un monde de valeurs s'invite dans la sphère des activités de travail. Certes déjà des choix politiques, économiques, pédagogiques précèdent tout investissement public ou privé dans des programmes de formation professionnelle. Mais, ceux-ci une fois fixés, dans l'exercice pédagogique, on doit pouvoir argumenter, démontrer, anticiper dans l'horizon pacifié du neutre et du général. Globalement, la première anticipation évite de se laisser déplacer vers les arènes du « subjectif », vers des jugements de valeur sur le bien ou mal fondé de telle répartition des tâches, des normes de comptabilité des entreprises, du droit fiscal (voir C. Noël Lemaître 2012), de tel règlement de prévention des risques professionnels, au nom de choix sociaux qu'ils véhiculeraient (Voir Schwartz 2000, p.540).

Cette prohibition du « subjectif », ce déni de la « blessure » qu'infligent les inanticipables réinventions de l'agir à la suffisance du savoir, ils sont repérables aux trois niveaux de la première anticipation. Ils prolifèrent particulièrement aujourd'hui dans les politiques d'évaluation de la recherche. Que présupposent implicitement leurs procédures ? Une publication « scientifique », comme telle, peut-elle laisser ouverts un espace d'incertitude, un aveu de non savoir, qui suspendraient le pronostic sur les « états possibles du monde » aux formes diverses d'engagement dans des valeurs de bien commun, que seule la mise en visibilité des dramatiques d'activité des protagonistes de la seconde anticipation peut révéler ; mise en visibilité qui renvoie à la responsabilité des chercheurs, lesquels, avant celle-ci, n'en ont pas plus que les autres le fin mot.

C'est donc au cœur de la seconde anticipation, que se déploient, confrontés à l'univers des normes antécédentes, ce que nous appelons les *triangles de l'activité* <Voir powerpoint>: une incessante dialectique entre l'agir industriel à un pôle (l'activité de travail ici et maintenant), le monde des valeurs qui infiltre les choix de cette activité à un second pôle, et le troisième pôle, celui des savoirs. Dans ceux-ci cohabitent et se retravaillent mutuellement –ou non- les savoirs de la première anticipation ou ingrédient 1 de la compétence, objets de la formation professionnelle, et les savoirs « investis » mémorisés ou produits dans le traitement au jour le jour des tâches, dans la gestion des interfaces toujours infidèles configurant les situations locales de travail.

C'est dans ces triangles que se traite quotidiennement la contradiction sans doute majeure de nos énigmatiques sociétés marchandes et de droit : contradiction plus ou moins tendue entre l'argent qui rémunère et juge les investissements en emploi, les ressources alloués en « facteur travail », et les activités humaines qui en raison de l'infiltration d'un monde de valeurs en elles, valeurs sans aucune métrique disponible, ne peuvent ni se déterminer ni s'évaluer uniquement par des valeurs marchandes.

Déni ou dialectique des anticipations ?

Aussi bien, il y a dans nos sociétés marchandes et de droit et particulièrement aujourd'hui deux polarités opposées dans le traitement de la double anticipation : à un pôle, non sans lien avec la tension concurrentielle et les calculs financiers, la posture est le déni de ce triangle, le déni de la seconde anticipation, le « blanchiment » de l'activité

(« blanchir » l'argent « sale » est masquer d'où proviennent les sommes en circulation, blanchir l'activité est voiler le retravail permanent de ses normes d'où proviennent les valeurs économiques). Cette posture, qui peut être de bonne foi, contrairement au blanchiment de l'argent, cherche à proposer sans états d'âme la bonne formulation, le bon mode opératoire, ignore les sources d'incertitude où des choix alternatifs peuvent être mis en débat. Elle considère que les activités de travail peuvent et doivent être séquencées par des anticipations présentées comme « rationnelles ». Cette posture, héritage de l'Organisation Scientifique du Travail, nous l'appelons « usurpation » : elle prétend gouverner le travail humain comme on peut anticiper un processus naturel ou mécanique. Ce qui ne peut jamais être.

Vers l'autre pôle, on trouverait une série de dispositifs qui aujourd'hui se développent et qui à des degrés divers atténuent voire requestionnent ce qu'il peut y avoir de tendances dogmatiques et d'illusions de toute puissance dans la mise en œuvre de la première anticipation. Ils nous éloignent d'une vision caricaturale où cette anticipation ignorerait systématiquement la seconde : quelque chose de la dialectique des deux anticipations chemine chaque fois que l'on cherche à donner visibilité au « travail réel ». C'est ainsi notamment le cas avec la pratique des « retours d'expérience », les démarches de « VAE » (Validation des Acquis de l'Expérience), l'alternance, le tutorat voire le « double tutorat », et en règle générale, la pratique de l'insertion professionnelle². La question est alors de savoir jusqu'où ces démarches d'attention et de vigilance à l'égard de la seconde anticipation reconvoquent vraiment le travail à venir des trois niveaux de la première. Jusqu'où déplient-elles les triangles de l'activité, jusqu'où rencontrent elles les possibles biens communs alternatifs à concevoir et à construire à partir de cette seconde anticipation ?

Prolongeant cette ambition sur ce second pôle, nous avons tenté de formaliser la posture dite de « dispositif dynamique à trois pôles » < Voir powerpoint > : les savoirs académiques, et/ou formalisés à divers degrés de desadhérence à un premier pôle, les savoirs plus ou moins adhérents aux agirs concrets à un second sont convoqués à un travail dialectique d'instruction mutuelle sous l'invitation d'un troisième pôle, que l'on pourrait appeler celui des « mondes communs à construire ». Pôle qui nous appelle à schématiser des futurs, plus ou moins locaux, plus ou moins planétaires, à partir des réserves d'alternatives inscrits dans nos triangles de l'activité et vis-à-vis desquels nous sommes tous à part égale dans le doute positif.

Les défis du présent

Aujourd'hui, la conception de la formation professionnelle, même vue sous l'angle étroit de la seule première anticipation, est rendue de plus en plus difficile par la mobilité des activités et des situations de travail : mobilité des techniques, des formes de travail, développement des réseaux, de la circulation sans limites des informations. Le régime d'étanchéité entre vie personnelle, publique et professionnelle cède partiellement. Au point qu'il devient difficile de dire, pour certaines catégories socio-professionnelles, quand et où elles travaillent. Lieux, temps, nature même des activités comme des formes et sources d'apprentissage deviennent de plus en plus difficiles à circonscrire. Avec les figures

² On pense notamment « l'ergoformation », développée par Louis Durrive dans le cadre d'une entreprise alsacienne d'insertion professionnelle, sa distinction « repérage » / « ancrage » éclairant beaucoup la dynamique opérationnelle de la double anticipation. Voir « Le formateur ergologue ou « ergoformateur » : une introduction à l'ergoformation » in Yves Schwartz et Louis Durrive, 2003, chapitre 11.

diverses de la mondialisation, les périmètres pour cadrer les acteurs pertinents de l'agir économique, gestionnaire, politique, social deviennent de plus en plus fuyants. La substance même de l'activité de travail en devient difficile à saisir. Cela a commencé dès les années quatre vingt avec la croissance considérable du secteur dit-« tertiaire », et notamment les activités dites de « service » et les brouillages de toute nature n'ont fait que renforcer ces difficultés. Et ce malgré les tendances opposées à la re-procéduralisation, normalisation des dites activités.

Les flux migratoires diversifient, hétérogénéisent les publics apprenants, leurs parcours de savoirs, de culture, de valeurs. La notion de « métier », sur laquelle s'est longtemps étayée la formation professionnelle peut difficilement aujourd'hui recouvrir des contenus stables et maîtrisables.

A cette tendance lourde, nullement indépendante des dimensions économiques, politiques, sociales évoquées précédemment, doit répondre une densification croissante des dispositifs d'attention à la seconde anticipation. Il nous est imposé d'œuvrer chaque jour davantage pour viabiliser, fiabiliser ces processus dialectiques où se rencontrent et se fécondent les deux anticipations, sans ignorer que sont en jeu à travers eux des interrogations sur le gouvernement des activités industrielles humaines et des pensées alternatives de biens communs. Bien faire son métier, pour un formateur, ne peut-on dire sans paradoxe que, à proportion qu'il se questionne sur la seconde anticipation, il se pose la question : « qu'est-ce que bien faire mon métier ? »³

L'expérience de travail n'est pas qu'une aventure. Mais il se joue quand même à travers elle beaucoup de l'expérience humaine, à tous les niveaux entre le microscopique et le planétaire. Après tout, la formation professionnelle peut être l'épreuve heureuse qui, d'être contrainte à restituer la dimension d'expérience de toute activité de travail, nous rappelle que nous sommes en toutes circonstances des êtres d'initiative.

BIBLIOGRAPHIE

Canguilhem.G. (1956). « Expérience et Aventure », Rivages. Orgao dos Alunos do Curso Liceal do Lycée Français Charles Lepierre, p.1 et 17. A paraître en 2013 dans les Œuvres Complètes, volume 4, de G.Canguilhem, dir .Camille Limoges, Paris, Edition Vrin.

Canguilhem.G. (1966). Le Normal et le Pathologique, Paris, P.U.F.

Cunha.D organizadora. Trabalho, Minas de saberes e Valores, NETE, FaE, Universidade Federal de Minas Gerais, 279 p, Belo Horizonte, 2007.

³ Nous évoquions le travail de L.Durive dans la note précédente. S'interrogeant sur les rapports entre les normes encadrant tout travail, qui relèvent de la première anticipation et l'activité de travail elle-même, il a ce propos que nous trouvons lumineux : « *Travailler revient à retourner la norme comme on retourne un gant : elle était antérieure, il faut l'actualiser ; elle était anonyme, il faut la personnaliser* » (2012). Qu'initient aujourd'hui de nouveau dans ce monde plein de tensions ces myriades de retournement du gant ? Que se joue-t-il d'inédit dans les dynamiques de seconde anticipation, auxquelles l'usinage de toute formation professionnelle se doit d'être disponible ?

Durrive, L. (2006) L'expérience des normes: formation, éducation et activité humaine. Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation, Université Louis Pasteur, Strasbourg I, (357 p). Diffusion ANRT.

Durrive, L. (2012) « Comment approcher une situation de travail en formation, dans une perspective ergologique », Congrès de la Société Internationale d'Ergologie, Strasbourg, 27-28/09/2012, Atelier 4

Consultable sur : https://www.dropbox.com/sh/b9fgefaejf448xr/jt8TAPwe_n

Jouanneaux. M De l'agir au travail, Toulouse, Octarès Editions, 2011.

Martinez Perez. C. Apprendre et Appartenir, Thèse Université de Paris VIII, 2011.

Noël Lemaître. C, Fremeaux. S, « Pour une approche ergologique du droit fiscal », Revue Ergologia, N°7, 2012, p.21-46, Département Ergologie <ergolog@up.univ-mrs.fr>

Oddone, Ivar Redécouvrir l'Expérience ouvrière, Paris, Editions Sociales Messidor, 1981.

Schwartz.Y (2000). Le Paradigme Ergologique ou un métier de Philosophe, Toulouse, Octarès Editions.

Textes: 15, «La formation professionnelle, l'affaire de qui?»

24, «Les ingrédients de la compétence : un exercice nécessaire pour une question insoluble».

28, «Conférence inaugurale du XXIX^e congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française».

Yves Schwartz et Louis Durrive org (2003), Travail et Ergologie, Entretiens sur l'activité humaine, Octarès Editions Toulouse.

Revue Laboréal, Volume VIII, n° 2, <http://laboreal.up.pt/start.php>

Joindre. Triangle de l'Activité. Dispositif dynamique à trois pôles

Conferência II

L'évaluation de la formation: L'évaluation des tâches complexes

Jean-Marie de Ketele⁴

jean-marie.deketele@psp.ucl.ac.be

UCL (Louvain-la-Neuve)

DHC UCAD (Dakar) et ICP (Paris)

Resumo

Ainda que o conceito de tarefa complexa tenha adquirido uma importância acrescida com o desenvolvimento da abordagem por competências, ele não tem sido objeto de muitos estudos para lhe aprofundar o sentido. Isso explica decerto as resistências vindas tanto dos que trabalham no terreno como dos especialistas da «edumetria». Na nossa opinião, o conceito de tarefa complexa é indissociável do conceito da família de situações-problema que tentaremos formalizar. Isto permitir-nos-á retirar uma série de implicações para a avaliação. A partir de exemplos concretos de dispositivos de avaliação, mostraremos como trabalhos recentes sobre a avaliação permitem passar de uma avaliação da aprendizagem para uma avaliação para a aprendizagem.

Résumé

Si le concept de tâche complexe a pris une importance accrue avec le développement des approches par compétences, il n'a pas fait l'objet de nombreuses études pour en approfondir le sens. Cela explique sans doute les résistances tant des praticiens que des édumétriciens. Selon nous, le concept de tâche complexe est indissociable du concept de famille de situations problèmes que nous tenterons de formaliser. Ceci nous permettra de tirer toute une série de conséquences pour l'évaluation. À partir d'exemples concrets de dispositifs d'évaluation, nous montrerons en quoi les travaux récents sur l'évaluation permettent de passer d'une évaluation des apprentissages à une évaluation pour les apprentissages.

UN BESOIN DE CONCEPTUALISER SUR LA BASE D'UNE ANALYSE CONCRETE DE DIVERSES TACHES

Parler de tâches complexes suppose qu'on les oppose à des tâches simples. Cette opposition évoque d'autres oppositions:

- Ressources vs compétences ;
- Tâches scolaires vs tâches contextualisées ;
- Applications vs résolutions de problèmes ;
- Situations didactiques vs situations d'intégration.

Ces distinctions ont fait l'objet de nombreux travaux. Méfions-nous cependant de se gargariser du jargon pédagogique, même si celui-ci se révèle nécessaire, car derrière de mêmes concepts les experts peuvent y mettre des réalités pratiques différentes. Raisonons donc d'abord à partir de tâches concrètes pour tenter d'y apporter un outillage conceptuel commun.

⁴ Professeur émérite UCL (Louvain-la-Neuve)

DHC UCAD (Dakar) et ICP (Paris)

Voici donc des exemples de tâches que nous avons rassemblés et distingués en fonction de caractéristiques communes:

1. Citer les stades de développement de l'enfant selon la théorie de Piaget
2. Corriger la formulation de l'objectif de cette préparation de leçon
3. Formuler l'objectif de cette préparation de leçon
4. Préparer une leçon introductive à la notion d'aire pour des élèves de CE2 d'une école à mixité sociale forte
5. Assurer en responsabilité un ensemble de leçons sur l'aire des figures géométriques de base
6. Rédiger un portfolio le bilan critique d'une période de stage et le discuter avec le formateur et le maître de stage

Voici une autre série d'extraits de tâches puisées dans le domaine de la formation en santé :

1. Situer sur ce schéma les parties de l'oreille (schéma muet fourni)
2. Calculer le dosage d'une injonction spécifique donnée avec les paramètres suivants donnés
3. Préparer le dosage d'une injonction spécifique donnée pour le patient X appartenant au service Y (dossier disponible)
4. Vous avez le dossier du patient X. Suite à un malaise, le patient vous appelle. Qu'allez-vous faire ?
5. Chaque fois que Pierrette est au service d'urgence et qu'elle doit accueillir une maman angoissée pour son enfant, elle est dépassée par les événements contrairement à Jacqueline
6. Faire une enquête auprès de familles dont les enfants sont fréquemment malades

Ces deux séries de tâches peuvent être décomposées en six catégories de tâches aux caractéristiques de plus en plus complexes : les trois premières sont des tâches simples et les trois suivantes sont à nos yeux des tâches complexes. Ces caractéristiques sont détaillées dans les deux tableaux suivants, le premier relatif aux tâches simples, le second aux tâches complexes. Les tableaux fournissent également le jargon le plus fréquemment utilisé dans les écrits ou par les formateurs.

Tâches simples

Extrait	Démarche	Caractéristiques	Jargon
1	Savoir restituer fidèlement.	Reconnaître un « objet », nommer, définir, énoncer... refaire un geste ou un ensemble de gestes coordonnés.	« Connaissance » « Connaissance déclarative » « Savoir restituer ».
2	Savoir appliquer une démarche (algorithme, règle, procédure).	Appliquer hors contexte une démarche apprise (l'énoncé indique la démarche à appliquer et toutes les données sont présentes).	« Connaissance procédurale » « Habileté » « Applications scolaire » « Application académique » « Application fermée » « Savoir-faire de base »
3	Savoir appliquer une démarche (algorithme, règle, procédure) dans un contexte.	Appliquer une démarche dans une situation authentique, mais la démarche à appliquer est indiquée et toutes les données sont disponibles.	« Application habillée » « Savoir-faire de base contextualisé »

Tâches complexes

Extrait	Démarche	Caractéristiques	Jargon
4	Savoir mobiliser les savoirs et savoir-faire de base pertinents dans une situation problème.	Mobiliser les savoir et savoir-faire de base dans un contexte qui ne mentionne pas les savoirs et savoir-faire à mobiliser, ce qui demande une analyse de la situation problème.	« Savoir-faire complexe » « Tâche complexe » « Résolution de problème » « Traitement de la situation » « Compétence ».
5	Se comporter et adopter des attitudes qui sont passées dans l'habitude intériorisée.	Des savoir-faire appris passent dans l'habitude intériorisée et sont des signes du système de valeurs de la personne.	« Comportements » « Attitudes » « Posture » « Savoir-être ».
6	Se mettre en projet, concevoir le projet, le réaliser, l'ajuster, le communiquer, le défendre.	Identifier toute une série de ressources, de compétences et de savoir-être pour réaliser un projet et le défendre.	« Projet » « Chef d'oeuvre » « Savoir-devenir ».

Sur la base de l'examen de ces deux tableaux, notons que les tâches simples sont des ressources nécessaires, mais non suffisantes, pour développer des compétences. Celles-ci ne s'exercent que sur des tâches complexes et nécessitent un processus de mobilisation des ressources pertinentes (analyse de la situation, identification des ressources pertinentes, combinaison adéquate de celles-ci, utilisation correcte de celles-ci, conclusion synthèse). Insistons aussi sur le fait que, si les tâches complexes sont toutes contextualisées et sont des situations d'intégration, les tâches de l'extrait 3 sont également contextualisées, mais ne sont encore que des applications (utilisation d'une démarche connue dans un contexte) et donc des ressources. Trop d'enseignants et de formateurs confondent encore applications contextualisées et résolutions de problème.

DE LA SITUATION PROBLEME A LA FAMILLE DE SITUATIONS PROBLEMES

Le concept de compétence implique deux concepts importants, celui de situation problème et de famille de situations problèmes.

Le concept de situation problème implique deux composantes essentielles :

- Une situation complexe, c'est-à-dire un ensemble contextualisé d'informations présentées à l'étudiant et à analyser en vue de réaliser une tâche complexe ;
- Une tâche complexe, c'est-à-dire un processus de résolution et un produit à obtenir face au problème posé par la situation.

Le concept de situation problème peut donc être décomposé comme suit :

- Une situation complexe
 - o Un contexte
 - o Un ensemble d'informations
- Une tâche complexe
 - o Un problème à analyser
 - o Un processus de mobilisation (mobilisation de ressources) et un produit (qualité des ressources effectivement mobilisées)

Le concept de famille de situations problèmes est indispensable pour pouvoir dire de quelqu'un qu'il est compétent, car la maîtrise d'une seule situation problème ne garantit pas la maîtrise de la compétence. Il est donc indispensable de circonscrire la famille de situations problèmes dans laquelle cette personne manifeste sa compétence.

Le concept de situations problèmes n'est cependant pas facile à définir. Une première façon de voir les choses est de dire qu'une famille de situations problèmes est un ensemble de situations problèmes...

- ...de niveau de difficulté plus ou moins équivalent,
- ...qui traduisent une même compétence.

Cette façon de voir mérite deux commentaires importants : (i) deux situations problèmes ne sont strictement jamais de difficulté équivalente ni objectivement, ni subjectivement ; (ii) une même formulation de compétence peut correspondre à des niveaux de difficulté radicalement différents selon les étapes de la formation, car il faut prendre en compte le caractère intégratif du processus d'apprentissage (une situation problème peut constituer une compétence au terme d'une première année de formation et ne devenir qu'une ressource lors d'une année ultérieure).

Une deuxième façon de voir la famille de situations problèmes se veut plus opérationnelle et s'appuie sur la distinction conceptuelle entre invariant et habillage :

- L'invariant est l'ensemble des caractéristiques communes incontournables de toutes les situations de la même famille et qui permettent de dire que celles-ci seront d'un niveau plus ou moins équivalent ;

- L'habillage est tout ce qui permet de générer des situations différentes apparemment, mais de même niveau car de même invariant.

Il est donc important d'opérationnaliser les caractéristiques d'une même famille de situations problèmes. Cette opération prend en considération les quatre sous composantes identifiées antérieurement pour définir la situation problème. Rappelons-les et donnons quelques exemples dans le domaine de la formation dans le secteur santé :

Les éléments de l'invariant d'un SP

- Le type de contexte
 - Ex. : hôpital vs service de santé en brousse
 - Ex. : curatif vs préventif
- Les informations (non-) fournies
 - Ex. : les antécédents sont ou ne sont pas fournis
 - Ex. : le problème est énoncé vs il est à découvrir
- Le type de tâche demandée
 - Ex.: faire un diagnostic impliquant le seul médecin vs faire un diagnostic impliquant plusieurs autres médecins
 - Ex. : faire un bilan pour soi vs rédiger un rapport pour une instance donnée
- Les ressources à mobiliser et leur combinaison
 - Ex. : les ressources classiques (température, auscultation, palpation, entretien...) vs idem + examens techniques
 - Ex. : besoin ou non de rechercher des informations

Il est important de souligner que les éléments de l'invariant ne sont pas strictement indépendants :

- A un certain niveau de formation, l'hôpital ou au contraire le service de brousse, constituent chacun un contexte différent qui peut amener des informations, des tâches et des ressources spécifiques à mobiliser ; à ce niveau de formation, cela conduit à considérer deux familles différentes de situations problèmes, car deux compétences différentes ;
- A un niveau terminal de formation, ces différences feront partie sans doute de l'habillage et non de l'invariant, car il s'agit alors d'une même compétence très englobante (macro-compétence ou ensemble intégré de compétences qui deviennent des ressources à mobiliser).

Les commentaires ci-dessus nous amènent à dire que nous avons besoin d'une vision claire de tout le processus de formation. L'important n'est pas la profusion de familles de situations problèmes, mais d'identifier:

- ...les quelques familles de situations problèmes qui permettent l'évaluation certificative au terme de la formation ... et donc d'identifier opérationnellement l'invariant de chaque famille ;
- ...les quelques familles de situations problèmes qui jalonnent les étapes importantes du processus de formation (souvent déterminées par année ou semestre ou trimestre) ... et donc d'identifier opérationnellement l'invariant de chaque famille.

Dans le processus de formation, il est souvent efficace de faire découvrir par les étudiants l'invariant de chacune des familles : cela favorise le transfert d'une situation à une autre situation de la même famille.

Dans l'annexe 1, nous montrons un exemple puisé dans l'un de nos cours de méthodologie où les étudiants sont amenés à démontrer la compétence suivante « rédiger le rapport scientifique d'une recherche observationnelle qu'ils auront été amenés à mener ». Les diapos de cette annexe présente le contexte du cours et l'invariant de la compétence.

L'ÉVALUATION CERTIFICATIVE DE TÂCHES COMPLEXES

L'évaluation de formations professionnalisantes pose de nombreuses questions cruciales :

- Quelle est la part des tâches complexes ?
 - o Uniquement des tâches complexes ? (principe d'intégration)
 - o Uniquement des ressources ? (respect des pratiques usuelles de formation)
 - o Une part de ressources et une part de tâches complexes ? A quels moments ? Avec quelles pondérations ?
- Comment assurer la qualité de l'évaluation certificative ?
 - o Comment résoudre le dilemme pertinence / validité / fiabilité ? (rappelons-nous que l'évaluation des ressources sont plus facilement évaluables de façon fiable, mais qu'elles ne suffisent pas pour évaluer des compétences professionnelles pertinentes)
 - o Evaluation ponctuelle ? évaluation continue ? portfolio ?...
 - o Validation des épreuves externes par le modèle de la 'Théorie de la Réponse à l'Item » (qui suppose l'unidimensionnalité de l'objet évalué, alors que la compétence est nécessairement multidimensionnelle, voir De Ketele & Gérard, XXXX) ?

Le caractère multi-dimensionnel de toute compétence est une des aspects les plus importants lorsque l'on désire évaluer de façon valide celle-ci. Face à une tâche complexe réalisée par un étudiant en formation, l'évaluateur sera amené à bien identifier au préalable les dimensions à prendre en considération. Notre expérience montre que l'on a intérêt à respecter les principes suivants :

- Ne prendre que les dimensions (une dimension devient à critère) les plus importantes : de trois à sept maximum ;
- Distinguer des critères minimaux (indispensables) et des critères de perfectionnement (souhaitables, mais dont la non maîtrise ne signifie pas la non compétence) ;
- Respecter le critère de l'indépendance des critères (Gerard, 2009) ;
- Préciser les critères en termes d'indicateurs (indices observables) mais ne pas se contenter de faire une somme d'indicateurs présents, pour préférer une évaluation subjective globale qui mette en cohérence les indicateurs (« le tout n'est pas la somme des parties »).

Notre expérience montre que trop d'évaluateurs confondent critères (les dimensions de la compétence) et indicateurs (des signes observables). Dans l'évaluation d'une tâche complexe, deux dimensions incontournables nous semblent, car intimement liées à la notion de compétence :

- 1° dimension : la pertinence de l'analyse de la situation problème,
- 2° dimension : la maîtrise des ressources effectivement utilisées dans le processus de résolution (que ces ressources soient pertinentes ou non –cfr le principe de l'indépendance des critères).

L'analyse de productions d'élèves ou d'étudiants montrent que certains étudiants analyse correctement la situation problème, mais n'utilisent pas correctement les ressources par ailleurs bien identifiées, tandis que d'autres utilisent correctement des ressources qui ne sont pas pertinentes. La maîtrise d'une compétence suppose une maîtrise minimale des deux critères. Le tableau suivant (dans lequel CM correspond à un critère minimal et CP à un critère de perfectionnement) illustre ce raisonnement.

Critères et indicateurs

Critères	Indicateurs
CM 1 Qualité de l'analyse	<ul style="list-style-type: none"> • La tâche est bien identifiée (somme économisée et non somme dépensée ou...) • Les ressources à mobiliser sont identifiées • Les opérations sont enchaînées dans un raisonnement qui permet d'obtenir la somme économisée
CM 2 Maîtrise correcte des ressources utilisées (qu'elles soient pertinentes ou non)	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport entre nombre d'opérations correctes et nombre d'opérations effectuées • Les équivalences sont mathématiquement correctes
CP Qualité de la présentation	<ul style="list-style-type: none"> • Le raisonnement est présenté clairement • Le raisonnement est un raisonnement économique

L'identification et la dénomination des critères dépendent évidemment des familles de situations problèmes et du processus de formation. Dans des formations professionnalisantes, dont l'apprentissage de l'autonomisation progressive est importante, il nous paraît indiqué de privilégier, du moins à certains moments, des démarches participatives. Dans l'annexe 2, nous en donnons une illustration à travers différentes dias.

POUR OUVRIR LE DEBAT

Nous avons besoin de développer davantage des travaux sur l'évaluation des tâches complexes, puisque celles-ci sont le propre des formations professionnalisantes. Si les trois qualités essentielles de toute évaluation (la pertinence : ne pas se tromper d'objet ; la validité : l'adéquation entre l'objet réellement évalué et l'objet déclaré évalué ;

la fiabilité : le résultat de l'évaluation est indépendant des évaluateurs) sont toutes les trois nécessaires autant que possible, la pertinence est d'abord prioritaire : à quoi servirait-il une évaluation très fiable (ce qui est plus facile lorsque l'on évalue des tâches simples) si elle n'était pas pertinente ? que vaudrait alors le diplôme concerné ?

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

DE KETELE, J-M. (2013). Évaluer les apprentissages dans la formation des professionnels de la santé. In F. PARENT & J. JOUQUAN (Préface de J-M. De KETELE). Penser la formation des professionnels en santé. Une perspective intégrative. Bruxelles : De Boeck (Section 4, Chap. 2, pp. 285-303).

DE KETELE, J.-M., GERARD, F.-M. (2005). La validation des épreuves d'évaluation selon l'approche par les compétences, in *Mesure et Evaluation en Education*, vol.28, n°3, pp. 1-26.

GERARD, F-M. (2009). Évaluer des compétences. Guide pratique. Bruxelles : De Boeck.

ANNEXES

ANNEXE 1 : EXEMPLE D'INVARIANT D'UN COURS DE METHODOLOGIE

Exemple : rédiger un rapport scientifique à un niveau 1 de formation

- Cours : « Méthodologie de l'observation, y compris la statistique », 1^o année faculté PSP
- Compétence terminale : « Rédiger le rapport scientifique d'une recherche observationnelle à laquelle l'étudiant aura participé activement »
 - Commentaire : cette compétence terminale de 1^o année devient une compétence intermédiaire d'une compétence terminale de 5 années d'études : « rédiger un mémoire de fin d'études »
 - Commentaire : malgré toute l'attention portée à la formulation d'une compétence, celle-ci ne devient claire en termes de niveau de compétence qu'à travers la **caractérisation de l'invariant**

Exemple : rédiger un rapport scientifique (suite)

- **Caractérisation de l'invariant**
 - **Contexte :**
 - A...recherche observationnelle
 - B...conduite par l'étudiant lui-même en collaboration
 - C...auprès de jeunes enfants
 - **Informations :**
 - D...un cahier des charges de l'observation fourni
 - E...3 hypothèses imposées à vérifier
 - F...1 hypothèse libre à formuler et à vérifier
 - G...critères et indicateurs d'un rapport scientifique fourni
 - **Tâche : rédiger le rapport scientifique selon une structure imposée :**
 - H...introduction (1p.)
 - I...méthodologie (2p.)
 - J...présentation des résultats (2p.)
 - K...discussion (1p.)
 - L...bibliographie
 - M...annexe 1 = tableau et légende de codage des données
 - **Ressources à mobiliser**
 - N...relatives à la méthodologie de l'observation
 - O...relatives au traitement statistique (indices descriptifs)
 - P...relatives à la vérification de la fiabilité des données observées

ANNEXE 2 : EXEMPLE D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE PARTICIPATIVE DANS UN COURS DE « MÉTHODES PÉDAGOGIQUES, Y COMPRIS L'ÉVALUATION »

Contexte du cours

- 5^e année : diplôme de « Maîtrise en sciences de l'éducation »
- Public d'adultes ayant une longue expérience de l'enseignement ou de la formation ou du travail social
- Groupe de 30 étudiants (répartis en équipe de 3 pour certaines tâches)
- 60 heures de cours dans un programme à horaire décalé
- Blocs de 4 heures de cours étalés sur l'année

Cahier des charges: précision des compétences professionnelles visées

- 1. Réaliser en équipe une recherche évaluative commanditée réellement, prenant comme objets d'évaluation les méthodes pédagogiques et les dispositifs d'évaluation mis en œuvre dans un contexte institutionnel donné
- 2. Rédiger en équipe une section du rapport d'évaluation à destination du commanditaire sur la base des données d'enquête récoltées
- 3. Jeter un regard critique constructif sur deux sections rédigées par deux autres équipes et s'approprier les commentaires critiques des deux autres équipes sur le travail de sa propre équipe

Cahier des charges: précision des tâches attendues

- 1. Tâches individuelles:
 - Prendre connaissance du portfolio (ensemble de textes) et s'y référer constamment
 - Accomplir les tâches décidées par son équipe
 - Prendre connaissance des rapports de deux autres équipes et en faire des commentaires constructifs
 - S'approprier les commentaires faits par les autres
- 2. Tâches collectives (grand groupe):
 - Construire un cadre problématique commun
 - Construire un cadre méthodologique
 - Planifier le travail des équipes
 - Evaluer et harmoniser les diverses productions des équipes (outils, base de données, récolte des données, traitements, conception du rapport...)
- 3. Tâches des équipes
 - Faire des propositions opérationnelles pour les tâches collectives (cadre problématique, cadre méthodologique, outils de récolte des données, structure de la base de données, traitements, conception du rapport)
 - Planifier et réaliser la récolte des données qui est confiée à l'équipe

CAHIER DES CHARGES : PRÉCISION DES MODALITÉS DE L'ÉVALUATION CERTIFICATIVE

- 1. Le rapport de l'équipe
- 2. L'évaluation collégiale et constructive des rapports (réunion de trois équipes avec le professeur)
- 3. Une évaluation écrite individuelle à partir d'une grille critériée construite pendant le cours avec les étudiants
- 4. Un synthèse des évaluations par le professeur

L'évaluation certificative: le rapport écrit

- Chaque rapport écrit est évalué une première fois par le professeur sur la base d'une grille commune de critères
- Les rapports sont ensuite comparés transversalement, c-à-d. partie par partie (identification des meilleures stratégies pour permettre un feedback constructif). En effet, chaque rapport obéit à la même structure:
 - Analyse de la commande
 - Cadre problématique
 - Cadre méthodologique
 - Présentation des résultats (seule section nettement différenciée)
 - Conclusions et propositions

L'évaluation certificative: l'évaluation collégiale

- 1. Le dispositif d'évaluation collégiale
- 2. Les questions à la base de l'évaluation collégiale
- 3. La synthèse

L'évaluation collégiale: le dispositif

- Soit le rapport de l'équipe A comme objet de l'évaluation collégiale
- Chaque membre de l'équipe B, puis de l'équipe C, fait un commentaire constructif sur la base d'une série de questions guides
- Ensuite, chaque membre de l'équipe A réagit aux commentaires et fait un commentaire constructif sur le travail de son équipe sur la base d'une série de questions
- On recommence le processus en prenant le travail de l'équipe B, puis de l'équipe C

L'évaluation collégiale: les questions guides pour les équipes B et C

1. Qu'est-ce que j'ai apprécié le plus dans le rapport A? (références concrètes aux parties du rapport)
2. Quels seraient les points du rapport A qui, s'ils étaient améliorés, apporteraient une plus-value plus grande au rapport?
3. Quels sont les points du rapport A qui sont les plus utiles pour améliorer le rapport de mon équipe?
4. Si j'avais été dans cette équipe, qu'est-ce que j'aurais pu apporter qui aurait amélioré leur rapport?

L'évaluation collégiale: les questions guides pour l'équipe A

1. Qu'est-ce que j'ai apprécié le plus dans **notre** rapport? (références concrètes aux parties du rapport). En quoi cela rejoint-il ou non les commentaires des autres équipes?
2. Compte tenu des commentaires des autres équipes, quels seraient les points de notre rapport qui, s'ils étaient améliorés, apporteraient une plus-value plus grande à notre rapport?
3. Quels ont été mes apports spécifiques les plus importants au rapport de mon équipe? (références concrètes aux parties du rapport)
4. Qu'est-ce que les autres membres de mon équipe m'ont appris grâce à leurs apports spécifiques?

L'évaluation collégiale: la synthèse

- 1. A partir des notes prises avant et pendant l'évaluation collégiale, le professeur fait une synthèse pour chaque rapport en quatre points:
 - Les forces du rapport
 - Les points susceptibles d'être améliorés
 - L'apport des autres rapports au rapport en question
 - L'apport du rapport aux autres rapports
- 2. Les étudiants sont invités à compléter ou à nuancer cette synthèse

L'évaluation certificative: l'évaluation individuelle

- Directement après, chaque étudiant reçoit la grille de critères (construite ensemble) en trois exemplaires (1 auto-évaluation et 2 hétéro-évaluations)
- La grille comprend trois types de critères:
 - Sur le processus d'élaboration du travail
 - Sur le produit (le rapport d'évaluation commanditée)
 - Sur l'évaluation collégiale (la discussion)
- L'étudiant coche les trois critères les mieux maîtrisés dans chaque catégorie de critères
 - Pour son travail ou son rapport
 - Pour le travail des équipiers ou les autres rapports

Évaluation du rapport d'évaluation: critères

Qualité de...	Rapport de mon équipe	Rapport de l'équipe B	Rapport de l'équipe C
L'analyse de la commande			
Le cadre problématique			
Le cadre méthodologique			
La présentation des résultats			
Les conclusions et les propositions			

Évaluation du processus d'élaboration: critères

Qualité de...	Moi	Equipier X	Equipier Y
Exploitation du portfolio			
Apport au travail collectif			
Apport au travail d'équipe (richesse des idées)			
Apport au travail d'équipe (mise en œuvre)			
Apport au travail d'équipe (rédaction du rapport)			

Évaluation de la discussion: critères

Qualité de...	Mon apport	L'apport de l'équipe B	L'apport de l'équipe C
La pertinence des commentaires			
Le caractère constructif des commentaires			
La richesse des commentaires			
Le caractère documenté et précis des commentaires			
La volonté de s'appropriier les commentaires			

Évaluation certificative: établissement de la note finale

- Note finale sur 20
 - 5 points pour le processus
 - 10 points pour le rapport
 - 5 points pour la discussion
- Chaque critère est évalué par 3 étudiants et le professeur
- Si 3 critères d'une rubrique reçoivent une évaluation positive des 3 étudiants et du professeur et si celui-ci évalue positivement les deux autres critères, l'étudiant reçoit le maximum des points pour la rubrique
- Autres cas:
 - Un critère reçoit 1 point (2 pour le rapport) si 3 évaluations +
 - Un critère reçoit 1/2 point (1 pour le rapport) si 2 évaluations +

Conferência III

A formação profissional e “o desejo de futuro”

Rui Canário

rui.f.canario@netcabo.pt

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Resumo

Em tempos de capitalismo triunfante à escala global planetária, o capital, internacionalmente móvel, dita as suas leis sobre uma força de trabalho que, por um lado, se encontra extremamente fragmentada e que, por outro, vê diminuídas as capacidades de regulação ao nível nacional, através de mecanismos democráticos e representativos. A hegemonia do capital financeiro transferiu para um nível transnacional os mecanismos de regulação da economia. A mudança desta realidade exige o regresso da dimensão política, entendida como a capacidade de as classes trabalhadoras poderem autodeterminar-se.

A lógica do capitalismo financeiro é hoje encarada como a única possível que, sujeita a um processo de naturalização, venceu em toda a parte e se converteu “no princípio indiscutido da organização económica das sociedades” (Peyrelevede, 2008). A aceitação passiva deste estado de coisas teria como consequência a conformidade com o presente histórico, numa perspetiva de “fim da história” que nos privaria de futuro(s).

É em contraposição com aquilo que aparece como uma espécie de determinismo que faz sentido falar em “desejo de futuro” na aceção utilizada por Manuel Gusmão (poeta e Professor da Universidade de Lisboa) que num belíssimo texto (2007) recusa que, reféns do presente histórico, nos vissemos privados da capacidade de contribuir para a produção de futuros. O devir histórico não é pré determinado, antes corresponde a uma pluralidade de futuros possíveis que decorrem de uma ação, individual e coletiva, da pessoa humana que, a partir de um leque de oportunidades em aberto, é capaz de construir o seu próprio caminho, construindo modos de emancipação social do trabalho que permitam a atualização de todas as potencialidades do ser humano.

Résumé

Dans cette intervention on cherchera à dresser un bilan de l'évolution des politiques et pratiques de formation professionnelle dans le cadre européen qui a marqué le post Deuxième Guerre Mondiale. Dans ce cadre on aura comme points de repère le temps de l'Education Permanente (celui de la période des « Trente Glorieuses ») et le temps de l'Apprentissage tout au Long de la Vie dont la principale caractéristique sera une dérive qui signale une croissante subordination fonctionnelle de l'éducation aux impératifs d'une économie mondialisée orientée par une rationalité économique qui vise le profit et qui se fonde sur l'exploitation du travail humain. À partir de ce bilan diachronique on proposera une analyse des particularités de la réalité portugaise, envisagée comme périphérique par rapport à l'Europe. Cette analyse sera fondée sur la mobilisation de résultats de recherches développées dans l'Université de Lisbonne. Une vision globale de l'évolution des politiques, pratiques et recherches sur la formation sera présentée et discutée dans le cadre d'une vision large de l'éducation envisagée comme un processus inachevé qui se confond avec un processus multiforme de socialisation. On discutera les potentialités émancipatrices d'une articulation entre éducation et travail.

EDUCAÇÃO, TRABALHO E UNIDADE DA PESSOA HUMANA

Nesta minha conferência analisarei tendências de evolução das políticas de educação e de formação dos adultos num período que tem como balizas temporais a segunda metade de século XX e esta primeira década do século XXI. Em termos espaciais privilegia-se um enfoque principal nas regiões mais ricas do hemisfério Norte, abrangendo os países integrantes da OCDE e da União Europeia, espaço em que se situa Portugal, embora numa condição que alguns

têm vindo a caracterizar de semiperiférica, combinando de forma híbrida as características do mundo ocidental com algumas características que nos aproximariam do Terceiro Mundo.

Os meus pressupostos de partida consistem em considerar o trabalho e a educação como faces de uma mesma moeda inerente ao ser humano. Nesta perspetiva, todo o trabalho tem subjacente um potencial educativo e todo o processo educativo supõe um trabalho. Esta interação entre educação e trabalho cruza de modo diacrónico todas as fases de um ciclo vital e de modo transversal as diferentes áreas e esferas de ação. É neste sentido que o conceito de educação permanente corresponde a um processo ao longo e ao largo da vida, no qual cada pessoa humana vive a auto produção de si. É neste sentido que pode interpretar-se a expressão proposta por Pierre Dominicé (um teórico das histórias de vida) segundo o qual de cada um, na interação com os outros e com o mundo, esculpe a sua própria existência.

O ciclo vital humano institui-se como um trabalho de criação intuído por um escritor como Somerset Maughan no romance “O véu pintado”:

“A única coisa que nos permite olhar este mundo em que vivemos sem asco é a beleza que, de vez em quando os homens fazem brotar do caos. Os quadros que pintam, as músicas que compõem, os livros que escrevem e a vida que levam.

De todas estas coisas a mais rica em beleza é a vida. Quando é bela é a obra de arte suprema”

Aquilo que proponho é apresentar uma visão evolutiva da formação profissional como um lugar a partir do qual se possa construir um olhar global sobre as relações entre o aprender, o viver e o trabalhar. Desta conceção da vida humana com um processo articulado de trabalho e de educação decorre a não pertinência de algumas dicotomias de análise, como é o caso da teoria e da prática, da formação profissional e ensino escolar, enfim da distinção entre “homo faber” e “homo sapiens” sendo verdade que, como argumentou o marxista heterodoxo Antonio Gramsci (2004), todo o homem é um filósofo que a partir de uma dinâmica formativa constrói uma visão do mundo associada a um modo de vida.

Todo o período posterior à II Guerra Mundial é caracterizado à escala planetária por uma “explosão” das ofertas educativas dirigidas aos públicos adultos. Estas ofertas são marcadas pela dominância da teoria do capital humano que encarava a educação e a formação como um investimento do qual resultariam benefícios individuais e coletivos, no quadro de um processo de desenvolvimento económico e de acumulação de capital. Tomarei como referência analítica a tipologia proposta por Licínio Lima e Paula Guimarães (2011,40) como ferramenta de clarificação das políticas públicas de adultos. Estes autores distinguem três modelos:

- O modelo democrático e emancipatório;
- O modelo de modernização a partir do controlo estatal;
- O modelo de gestão de recursos humanos, entendidos como mão de obra assalariada.

Estes três modelos não retratam de modo fiel nenhuma realidade, na medida em que devem ser entendidos como tipos ideais, no sentido weberiano. Assim, aquilo que encontramos são formas híbridas presentes em diferentes graus e articuladas de uma forma complexa. Os dois últimos modelos têm uma presença dominante no quadro daquilo que podemos designar por “ideologia desenvolvimentista”, a qual, forjada na zona rica do hemisfério norte, foi exportada para os países do chamado Terceiro Mundo, que vislumbram desta maneira a possibilidade de eliminar as distâncias que os separam dos países “desenvolvidos”. Os traços do modelo emancipatório aparecem de forma localizada e breve associados a processos de autogestão do trabalho e de autogestão da formação.

A utilização do conceito de “desenvolvimento”, entendido sob a forma de “crescimento” económico, impôs-se na segunda metade do século XX, como algo de inquestionável. É uma palavra de que alguns de nós não gostam e da qual, ao mesmo tempo, não conseguem prescindir. Pode afirmar-se que estamos reféns de uma poderosa estrutura mental, resultado de um processo de naturalização que, em vez de nos ajudar a compreender a sociedade capitalista em que vivemos, nos desarma criticamente perante ela. A oposição entre “desenvolvimento” e “subdesenvolvimento” tende a substituir-se à oposição entre proletários e capitalistas, teorizada por Marx com base nos conceitos de “exploração” e de “mais-valia”.

Aquilo a que hoje chamamos “mundialização” representa a “ocidentalização” do planeta com base no que podemos designar por “ideologia desenvolvimentista”. Os referentes principais do “desenvolvimentismo” são os ideais da Razão e do Progresso, os quais sustentam uma confiança cega nas potencialidades de a ciência e a técnica se traduzirem, através das suas aplicações, em níveis crescentes de produção de bens e serviços, o que contribuiria para um acréscimo de bem-estar para o conjunto da humanidade.

No início dos anos 70, a coincidência do primeiro choque petrolífero com as crises de produtividade e de governabilidade das sociedades capitalistas (a ocidente e a leste) marcou o fim de um ciclo marcado pelas ilusões do progresso. A construção de sociedades da abundância (Galbraith, 1963), alargadas à escala planetária, faria desaparecer o fosso que separava os países “desenvolvidos” dos chamados países “periféricos” marcados pelo “subdesenvolvimento”. Da euforia deslizou-se para a decepção e finalmente para a verificação de que vivemos em sociedades que alguém designou por “doentes do progresso”. Tornaram-se evidentes alguns dos efeitos perversos do desenvolvimento económico, quer em termos das desigualdades sociais, quer em termos dos danos, por vezes irreversíveis, causados ao meio ambiente. Também se tornaram claros os limites ao crescimento, decorrentes do carácter finito dos recursos naturais.

Esta “doença do progresso” não significou o abrandamento do desenvolvimento e crescimento económicos à escala mundial. A reconhecida falência do modelo ocidental do “Estado de Bem Estar” é coincidente com um aumento constante da capacidade de produzir riqueza material, tendo por base acréscimos de produtividade, resultantes de novas formas de organização do trabalho e da incorporação do conhecimento científico e técnico nos processos de produção. Os acréscimos de produtividade, coincidentes com o enfraquecimento dos movimentos sociais e perda de poder dos

sindicatos, traduziram-se em níveis acrescidos de exploração do trabalho, bem como num aprofundamento das desigualdades sociais.

O período de 1945-1970 é designado pelos cientistas sociais como “Os Trinta Anos Gloriosos”, durante os quais se verificaram índices de crescimento económico invulgares. É durante este período que se afirmou uma vertente “humanista” do desenvolvimento, patrocinada pela Unesco, agência especial da ONU para a educação e a cultura. A ideologia “desenvolvimentista” viria a ser sujeita a uma forte erosão como resultado de uma pluralidade de críticas que, embora divergentes nos seus fundamentos, coincidiram nos seus efeitos.

Porém, o desenvolvimento económico, enquanto sistema conceptual e modelo de referência para pensar e organizar a vida social, não foi, no essencial, afetado. A sua sobrevivência foi acompanhada e favorecida por metamorfoses de carácter semântico que, adjetivando o conceito, alimentaram a ilusão de que “um outro” desenvolvimento é possível. Trata-se do mesmo tipo de mistificação que consiste em imaginar que “uma outra” mundialização é possível sem que seja posto em causa, de forma radical, o sistema vigente de exploração do trabalho humano. É assim que, nas últimas décadas, a ideologia do desenvolvimento se reformulou sob a capa dos adjetivos de “sustentável”, “alternativo”, “durável” e “local”. A adjetivação da palavra “desenvolvimento” não só não muda a sua natureza como se constitui como um obstáculo para, com lucidez, compreender os limites da nossa ação e libertar o nosso imaginário social para construir realidades novas.

A organização social subordinada à lógica de produção de mercadorias desvaloriza e elimina tudo o que, sendo do domínio da autossuficiência, da solidariedade desinteressada e da expressão de si, põe em causa o poder do dinheiro e as várias formas de dominação que o acompanham.

O TEMPO DO “APRENDER A SER”

Este conceito, forjado e protagonizado no seio da Unesco, emerge no contexto de um paradigma desenvolvimentista e num pós guerra marcado por influências múltiplas e, nalguns casos, contraditórias:

- Em primeiro lugar, na sequência da derrota militar e política das potências do eixo, desenvolve-se um processo de desmantelamento dos impérios coloniais que tornou a ONU num palco privilegiado da construção de um sistema de equilíbrio de duas superpotências nucleares, definindo áreas de influência, matizadas pela ação concertada dos países ditos “não alinhados” que se tornaram maioritários no seio da ONU. É esta circunstância que explica o progressivo isolamento internacional e enfraquecimento interno do regime de Salazar e Caetano, incapaz de resolver uma questão colonial que conduziria ao fim do regime (revolução de Abril de 1974) e à emergência de novos países de língua portuguesa, na sequência do processo de descolonização;

- Em segundo lugar, no contexto da guerra fria, o confronto leste oeste manifestou-se sob a forma de uma competição económica, a qual conduziu os EUA a definir programas de ajuda rápida e substancial à Europa ocidental (Plano Marshall), visando a sua reconstrução depois da devastação da guerra;
- Em terceiro lugar este período é marcado por movimentos operários fortes nos países da Europa Ocidental que conduzem à emergência de lutas autónomas e, também de representação social e política das classes trabalhadoras, através de partidos e sindicatos;
- Em quarto lugar, numa Europa em rápido crescimento económico, as concessões a que foi obrigado o capitalismo, induziram a criação dos chamados “Estados de Bem Estar”, o que corresponde a um compromisso entre o capitalismo e a democracia política.

É este o contexto de afirmação do conceito de educação permanente que representava a conjugação híbrida do modelo democrático e emancipatório com o modelo de modernização, numa época em que o desenvolvimento da educação de adultos fez emergir teorias e práticas de pedagogias críticas, de sentido emancipatório, protagonizadas por figuras como Paulo Freire e Ivan Illich. É à luz deste conjunto de circunstâncias que podemos ler o significado da aprendizagem coletiva vivida em Portugal pelas classes trabalhadoras no período revolucionário de 74/75. É neste curto período que podemos sinalizar em Portugal práticas de formação de carácter emancipatório (Canário, 2007) que apenas se afirmam quando os lugares e as formas de exercício do trabalho se tornam democráticos, dando azo a processos de autogestão do trabalho que se combinam com processos de autogestão da formação.

É no início dos anos 70 que o relatório “Aprender a ser” publicado pela Unesco viria a marcar um ponto de viragem no modo de olhar e conceber as políticas educativas à luz de um processo integrado de Educação Permanente. Por oposição a uma lógica cumulativa e escolar da aprendizagem contrapunha-se um processo educativo coincidente com o ciclo vital e com a construção da pessoa. Esta emergência da centralidade da pessoa como sujeito de formação aparece associada a três pressupostos sobre a educação: a diversidade, a sua continuidade e a sua globalidade. É esta conceção de Educação Permanente que emergiu como uma possibilidade de pensar e reorganizar todo o processo educativo, subordinando-a à construção de uma cidade educativa.

FORMAÇÃO DE ADULTOS: A DERIVA VOCACIONALISTA

Nos anos 80 e 90 assiste-se a uma progressiva tendência para subordinar funcionalmente as políticas e práticas de formação de adultos à racionalidade económica dominante, baseada na produção e acumulação de riqueza. Esta subordinação funcional implica que os próprios sistemas de educação e formação, ainda que formalmente sob a forma de serviços públicos, se estruturam e funcionem segundo as lógicas de mercado. A formação de adultos não é mais vista como um direito e passa a instituir-se como um dever em que cada indivíduo é o principal responsável pela sua inserção no mercado de trabalho. Esta responsabilização individual, quer pelo êxito quer pelo insucesso, convida cada pessoa a comportar-se como um “empresário de si”. Como escreveu criticamente Claude Dubar “Cada um deve ter

consigo próprio a relação de um empresário com o seu produto, procurar 'vender-se' e negociar o 'capital' em que se tornou" (1996, 23).

Esta deriva vocacionalista é suportada por uma ideologia da formação, corporizada no Memorando sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida, publicado pela Comissão Europeia em meados dos anos 90 e que configura uma rutura com a perspetiva da Educação Permanente, na vertente humanista difundida pelo Unesco, o que só é compreensível no quadro de um conjunto mais vasto de transformações.

De um ponto de vista económico, o traço mais marcante destas transformações diz respeito à aceleração de processos de integração supranacional, processo de "globalização" em que se integra o projeto de construção da União Europeia. Com este processo intensificou-se a autonomia do capital financeiro (infinitamente móvel), deslocou-se o centro do poder para os grandes grupos económicos, atuando à escala planetária, e para órgãos de regulação supranacionais como o Banco Mundial, o FMI, a OCDE e a Comissão Europeia. Em termos políticos, verifica-se um esvaziamento dos regimes políticos nacionais baseados na democracia representativa, o que implica um retrocesso e desvalorização da participação política com consequências ao nível da legitimidade. Esta tendência para a perda de soberania dos países do sul da Europa é cada vez mais nítida no contexto de uma "crise" global do capital que atinge duramente o espaço europeu.

As mudanças verificadas ao nível da economia têm contrapartidas profundas também ao nível do mundo do trabalho. A passagem de uma Europa do pleno emprego para um desemprego estrutural, acompanhado pela precarização do trabalho e pela perda de direitos das classes trabalhadoras, configura uma crise do trabalho que é, concomitantemente, uma crise de sociedade. A empregabilidade, a produtividade e a competitividade emergem como uma trilogia de palavras-chave que sintetizam a nova ideologia da formação profissional, a qual configura a passagem de uma lógica de educação democrática e emancipatória para uma lógica de mera gestão da mão-de-obra assalariada (modelo de gestão de recursos humanos).

No que se refere à formação profissional a mudança fundamental reside na passagem do modelo da qualificação para o modelo da competência. Segundo Carré e Caspar (1999,7) verificou-se uma autêntica mutação cultural que, em menos de 30 anos, permitiu a transição de uma "visão social e humanista da educação permanente" para uma visão "económica e realista da produção de competências". Se o modelo da qualificação correspondia nos anos 60 e 70 a um requisito de promoção social, o modelo da competência remete, a partir dos anos 90 para um requisito de empregabilidade. A evolução de um modelo de qualificação (suportado por identidades profissionais coletivas) para um modelo de competência (em que o assalariado se torna um empresário de si) tende a agravar processos de intensificação de modalidades de sofrimento no trabalho vivenciado de forma alienada. Paralelamente as políticas de formação profissional passaram a representar um instrumento de carácter paliativo para minorar os efeitos sociais de um mercado de trabalho pelo desemprego estrutural de massas e pela crescente precarização dos vínculos laborais. Quer isto dizer que as políticas de formação de adultos se têm vindo a instituir, através da sua tendencial redução a uma

política gestonária de recursos humanos, como contraditórias com finalidades de natureza emancipatória que subsistem em termos de retórica.

OS FUTUROS POSSÍVEIS

Vivemos hoje um “capitalismo triunfante” que se apresenta como um “capitalismo total”(Peyrelevede, 2008). São tempos difíceis, marcados por uma intensificação da exploração do trabalho, quer sob a forma de mais-valia relativa (através de melhores níveis de produtividade), quer de mais-valia absoluta (através de um abaixamento dos salários, da extensão dos horários de trabalho). Caminha-se para um cenário de barbárie que tem como pano de fundo o regresso à vulnerabilidade de massas que caracterizou a “questão social” nas sociedades industriais do século XIX. Um contingente crescente de ativos desempregados constitui-se como um numeroso exército de reserva de mão-de-obra que alimenta a fragmentação e a competição entre assalariados.

Num horizonte utópico poderemos vislumbrar uma superação da lógica do capital em que o trabalho de carácter penoso estaria reduzido ao mínimo indispensável, em que haveria um alargamento dos tempos de ócio que tornando possível a realização de trabalhos de expressão de si, e permitiria através da democracia no trabalho superar a alienação do saber e do fazer. Haveria então uma sobreposição entre lugares de trabalho e lugares educativos. Estas novas “oficinas de humanidade” corresponderiam, nos termos de Rui Grácio (1995), a “lugares onde se forja a autodeterminação de um destino pessoal para satisfação própria e proveito do bem comum”.

A situação de atual descalabro social afasta-nos bastante destes horizontes de natureza mais utópica e é agravada por políticas de formação que estabelecem relações diretas de sobreposição entre o ensino básico e o mercado de trabalho por intermédio da introdução de escolhas vocacionais precoces que tornam possível que os jornais anunciem que os alunos “aprenderão ofícios aos treze anos”. A recente Portaria 292A/2012 introduz ao nível do segundo ciclo de ensino básico uma oferta formativa de cursos vocacionais precoces que têm como público-alvo:

“(...) os alunos a partir dos treze anos de idade que manifestem constrangimentos com os estudos de ensino regular e procurem uma alternativa a este tipo de ensino, designadamente aqueles alunos que tiveram duas retenções no mesmo ciclo ou três retenções em ciclos diferentes”.

Estamos em presença de uma medida que coloca diretamente em causa a unidade de um ensino básico de nove anos com carácter “universal, obrigatório e gratuito” com a duração de nove anos, tal como o estipulado nos artigos 6º e 7º da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Assembleia da República em 1986. Recorde-se que essa lei-quadro estabelece como primeiro objetivo geral do ensino básico o seguinte:

“Assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes garanta a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de

raciocínio, memória e espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética, promovendo a realização individual em harmonia com os valores da solidariedade social”

A introdução precoce destes cursos vocacionais representa uma medida em que a via profissional é encarada como uma punição, criando um gueto para estudantes em situação de desfasamento etário. Recria-se, assim, uma dualidade de percursos com valores simbólico e material distintos, que remetem para a dicotomia Ensino Liceal – Ensino Técnico, que prevalecia no período anterior à revolução de Abril de 1974. Foi a superação desta dicotomia e tendo em vista a criação de “oficinas de humanidade” que inspirou as reformas encetadas por Rui Grácio no âmbito da criação de um ensino secundário unificado cuja filosofia importa aqui recordar:

“o lançamento do ensino secundário unificado, em 1975, não foi uma decisão aberrante com relação a tendências do desenvolvimento educativo europeu e, por outro lado, inscreve-se numa sucessão de medidas de política de análoga orientação, frustradas e retardadas pelos anos 60, e tentando mais decididamente recuperar atrasos a partir do início dos anos 70” (Grácio, 1995, 497)

Vale a pena recordar ainda as três grandes finalidades da introdução do ensino secundário unificado:

- Em primeiro lugar “adiar para os quinze anos a escolha do rumo escolar que no sistema antecedente teria de realizar-se aos doze”
- Em segundo lugar “romper com a dualidade ensino liceal/ensino técnico” a qual exprime ao mesmo tempo que reforça não apenas a dualidade trabalho intelectual/trabalho manual, mas também, correlativamente a dualidade dominante/dominado”
- Em terceiro lugar “romper com a dualidade escola/comunidade, educação formal/educação não formal, dualidade que empobrece os dois termos do binário”.

É na perspetiva destas finalidades que foi introduzida uma inovação curricular designada por “Educação Cívica e Politécnica”, de feição marcadamente interdisciplinar, que corresponde à criação de um tempo “especialmente propício a reforçar a função social da escola, a sua articulação aos problemas da comunidade local ou regional” (Grácio, 1995, 501).

As medidas recentes representam portanto um retrocesso na forma de equacionar a relação entre a formação geral e a formação profissionalizante que, como observou em artigo de opinião um jornalista, apresentam “um terrível cheiro a naftalina” só explicável à luz do que seria um “reumatismo ideológico” do atual ministro da educação (Macedo, 2013). É este “terrível cheiro a naftalina” que convida a resistir a medidas que retrocedem ao período anterior ao 25 de Abril de 1974.

É com esse espírito que finalizo a minha intervenção reconvocando as palavras de Manuel Gusmão que concluem o texto a que me referi no início e que abrem a possibilidade de construir futuro(s) alternativo(s) em vez de

uma aceitação passiva do presente histórico. Não está em causa predeterminar o futuro, mas sim problematizá-lo. A citação é longa mas, do meu ponto de vista, totalmente pertinente:

“O carácter profundamente transformador do trabalho humano, o facto de uma criança de dois anos ser capaz de produzir uma frase que nunca ouviu, o facto de a poesia reinventar a língua em que se escreve, o facto de as artes serem construções antropológicas e de os humanos se configurarem e reconfigurarem, segundo uma autopoiesis histórica, são fundamentos suficientes para que nos possamos, sem mais garantias, prometer ‘uma terra sem amos’. Porque nós habitamos o mundo, e o mundo é a nossa tarefa”

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CANÁRIO, Rui Org. (2003). Formação e situações de trabalho. Porto: Porto Editora.

CANÁRIO, Rui, Org. (2007). Educação popular e movimentos sociais. Lisboa: Educa.

CARRÉ, Ph. e CASPAR, Pierre, Eds. Traité des sciences et des techniques de la Formation. Paris : Dunod.

GALBRAITH, John (1963). A sociedade da abundância. Lisboa: Sá da Costa.

GRÁCIO, Rui (1995). Obra Completa, vol I. Da Educação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

GRAMSCI, António (2004). Cadernos do Cárcere, vol II. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

GUSMÃO, Manuel (2007). O desejo de futuro. Público de 30 de Dezembro, 39

LIMA, Licínio e GUIMARÃES, Paula (2011). European Strategies in Lifelong Learning. A critical introduction. sl, Barbara Budrich Publishers

MACEDO, Ana (2012). O Erro Crato. Diário de Notícias de 30 de Agosto, 7

PEYRELEVADE, Jean (2008). O Capitalismo Total. Lisboa: Edições do Século XXI

Mesa Redonda I

Éducation et travail: Malentendus et ambiguïtés d'une relation piégée

José Alberto Correia

correia@fpce.up.pt

Universidade do Porto

Resumo

Educação e trabalho: equívocos e ambiguidades de uma relação armadilhada A definição das relações entre educação e trabalho constitui um dos domínios onde as narrativas educativas se estruturam por uma evidência capaz de ocultar a sua forte concentração ideológica. O debate neste domínio tende a ser polarizado em torno de duas posições antagónicas. Um dos polos estrutura as narrativas educativas que, defendendo a "pureza" da acção educativa, recusam o reforço das relações entre Educação e Trabalho O outro polo tende a esturrar-se em torno de perspectivas onde a racionalidade instrumental do mundo do trabalho se deveria, desejavelmente, determinar a racionalidade cognitiva do mundo da formação.

Apesar de antagónicas estas duas perspectivas partilham alguns pressupostos comuns. Ambas postulam uma definição dos mundos do trabalho e da formação obedecendo a lógicas intrínsecas a cada um deles e ambas admitem, pro isso, que as relações entre eles só podem ser pensadas em torno das noções de aproximação ou afastamento. Ou seja, ambas admitem que que está no mundo do trabalho não está no mundo da formação e vice-versa.

Na nossa comunicação vamos analisar mais detalhadamente estes pressupostos e, admitindo que estes pressupostos são objecto de um processo de erosão particularmente intenso (na sequência das transformações sociais e cognitivas estruturantes do mundo do trabalho e do mundo da formação), vamos propor modos de abordagem alternativos.

Résumé

La définition des relations entre éducation et travail est l'un des domaines où les récits éducatifs sont structurés par des évidences capables de cacher leur forte concentration idéologique. Le débat dans ce domaine tend à se polariser autour de deux positions antagoniques. L'un de leurs pôles structure les récits éducatifs qui, en soutenant la « pureté » de l'action éducative, refuse le renforcement des relations entre éducation et travail L'autre pôle tend à se structurer autour de perspectives où la rationalité instrumentale du monde du travail devrait, à souhait, déterminer la rationalité cognitive du monde de la formation.

Malgré cet antagonisme, ces deux perspectives ont certains présupposés communs. Elles postulent toutes les deux qu'une définition des mondes du travail et de la formation, en obéissant à des logiques intrinsèques à chacun de ces pôles, et en admettant ainsi que leurs relations ne peuvent être conçues qu'autour des concepts de proximité ou d'éloignement. C'est-à-dire, elles admettent toutes les deux que ceux qui sont dans le monde du travail ne sont pas dans le monde de la formation et vice-versa.

Dans notre communication, nous analyserons plus en détail ces présupposés et, en admettant que ces derniers sont l'objet d'un processus d'érosion particulièrement intense (suite aux transformations sociales et cognitives structurantes du monde du travail et du monde de la formation), nous proposons d'autres moyens d'approche alternatifs.

Mesa Redonda I Educação e trabalho

José Rose

jose.rose@univ-amu.fr

Aix Marseille Université

LEST-CNRS

Résumé

Les liens entre formation, emploi et travail restent un mystère et leur mise en question permanente illustre l'importance acquise par ce sujet dans notre société. Ces liens sont-ils logiques, chronologiques, organiques ou statistiques? Sont-ils de simple corrélation ou de causalité? Sont-ils étroits ou lâches? L'éventail des possibilités est très ouvert tandis que les décideurs aimeraient que ces liens soient faciles à formuler et à construire.

De leur côté, les chercheurs savent que la question est compliquée. Depuis l'introuvable relation formation-emploi, cet ouvrage collectif dirigé par L. Tanguy dans les années 1980, les travaux n'ont pas manqué pour souligner la complexité de cette question. Il existe même une revue dédiée à ce sujet, Formation Emploi, qui vient de fêter un quart de siècle d'existence et un organisme chargé d'étudier spécifiquement ces questions, le Céreq. Certaines des dimensions de l'énigme ont ainsi été explorées sans que celle-ci soit totalement dénouée ni que les acteurs aient pris connaissance et conscience de tous les résultats des recherches. On sait ainsi, ou l'on devrait savoir, que les relations entre formation, emploi et travail sont plurielles et multilatérales, que les conditions d'accès à l'emploi sont fortement liées à la formation initiale, qu'il y a le plus souvent des écarts, tant en niveau qu'en spécialité, entre cette formation et les emplois occupés. L'assimilation de ces résultats pourrait changer le regard des décideurs.

Pour mieux comprendre ces acquis de la recherche, il convient d'abord de distinguer travail et emploi. Le travail est une catégorie générale de l'activité humaine tandis que l'emploi est une forme singulière de reconnaissance sociale de certaines situations de travail se manifestant par un statut, une rémunération et un type de rapport social. Il convient également de distinguer études, formation et éducation. L'éducation est une notion générale qui renvoie à toutes les formes de socialisation et est prise en charge par de nombreuses institutions dont la famille et l'école. De son côté, la formation englobe toutes les situations d'apprentissage formalisées, qu'elles se déroulent dans des institutions spécialisées, dans les entreprises ou dans la vie courante. Certaines formations se sont institutionnalisées et ont pris une forme scolaire précise et c'est ce que l'on appelle les études.

La présentation des résultats de la recherche se fera en trois temps et privilégiera une approche socio-économique susceptible d'éclairer le point de vue des spécialistes de sciences de l'éducation. On définira d'abord les multiples formes de relations entre travail et formation puis on soulignera le caractère fructueux du rapprochement entre travail et formation avant de mettre l'accent sur les liens distendus entre formation et emploi.

LES RELATIONS MULTILATÉRALES ENTRE TRAVAIL ET FORMATION

Les relations entre travail et formation sont plus complexes qu'il n'y paraît⁵. On peut en retenir cinq ce qui permettra de développer les idées suivantes : l'activité scolaire est un travail ; des études intègrent des situations d'activité professionnelle ; les études s'accompagnent souvent de l'exercice d'un travail rémunéré ; les études se reprennent parfois en cours de vie active ; le travail peut aussi valoir études.

⁵ Nous avons abordé cette question à plusieurs reprises, notamment dans le texte « Travail et formation » paru en 1998 dans *Le monde du travail* (s.d. J. Kergoat, J. Boutet, H. Jacot, D. Linhart, Paris, Editions La Découverte) et dans le texte « Travail et études : équivalence, alternance et dissonances » paru en 2011 dans l'ouvrage collectif *Les catégories sociales et leurs frontières* (s.d. A. Degenne, C. Marry et S. Moulin, Presses Universitaires de Laval).

La formation scolaire est un travail

Si l'on définit le travail comme toute dépense d'énergie humaine susceptible de transformer le réel, comme une catégorie anthropologique générale faisant de celui-ci le médiateur entre la nature et l'esprit humain et le moteur de l'activité créatrice de l'homme, alors l'activité des élèves et des étudiants est un travail au même titre que le travail domestique ou salarié. Comme les autres formes de travail, il est à la fois une expérience personnelle et un rapport social, il est vécu individuellement et se développe dans une division du travail social qui lui donne son sens et ses potentialités.

De ce fait, le travail revêt une importance majeure pour les personnes comme pour la société et ceci est vrai également pour le travail scolaire. Pour les personnes, ce caractère central du travail est avant tout lié au fait qu'il est un élément constitutif du lien social permettant l'apprentissage de la vie sociale et la constitution de l'identité, le développement des échanges sociaux de coopération et de soumission, la construction de son utilité sociale, l'intégration à la société et la contribution à sa transformation personnelle. Il l'est aussi pour la société dans la mesure où le travail est à l'origine de la production des richesses mais aussi de la reproduction de la société elle-même. Au même titre que la situation d'emploi, celle d'étude correspond à cela tant pour les individus, qui développent par le travail scolaire leur socialisation primaire puis secondaire, que pour la société, qui assure ainsi sa reproduction. Enfin, le travail a un dimension contradictoire et cela est également vrai pour le travail scolaire. Il est en effet à la fois vecteur d'humanisation et d'aliénation, objet de reconnaissance et source de conflits, facteur de développement personnel et élément de contrainte sociale, lieu d'opposition et de pure expression de soi.

Pour autant, le travail scolaire a une certaine spécificité. Sa finalité n'est pas la production de biens ou de services mais la production de la personne elle-même. Et ses conditions d'exercice se développent non pas dans la sphère marchande mais dans un espace scolaire préservé. Le travail scolaire est d'ailleurs reconnu socialement par son obligation et par le fait que la société confie à l'institution scolaire le soin d'assurer la réussite des élèves donc de garantir les conditions de travail la permettant.

Des études intègrent des temps en situation de travail professionnel

La période d'études est ainsi une période d'apprentissage, d'assimilation de connaissances mais aussi de production qui se concrétise, par exemple, par des exposés ou des dossiers. Ceci se réalise dans l'espace scolaire mais parfois aussi en dehors lorsque les études intègrent des activités en entreprise, souvent assez voisines concrètement de celles assurées par les salariés, même si elles ne se réalisent pas dans le même esprit puisqu'elles restent de l'ordre de la formation et non de la production.

Cette intégration de temps en entreprises s'est fortement développée dans les cursus de formation initiale à travers les stages, l'alternance et la professionnalisation des études. Ces dispositifs sont censés permettre l'acquisition de compétences en situation de travail professionnel et de savoirs d'action exigeant une mise en situation productive. C'est aussi une façon de mettre en application des connaissances et de conforter ainsi leur assimilation. Cette articulation entre savoirs acquis en cours d'études et en situation de travail productif ne peut se faire sans accompagnement, et c'est

le rôle des tuteurs ou des maîtres de stages qui assurent la réalisation effective de ces objectifs. Ceci suppose une reconnaissance réciproque et une volonté d'articulation entre des temps, des espaces et des activités différentes par nature et par exercice.

Ainsi, les stages se sont beaucoup développés ces dernières années à tous les niveaux de la formation initiale (stages de découverte en collège, stages longs pour les élèves des filières professionnelles, année de stage pour les formations technologiques et dans les écoles d'ingénieurs) au point que la recherche de stage s'avère désormais aussi complexe, voire déterminante pour l'insertion, que celle d'un premier emploi. En théorie, les stages en entreprises, du moins ceux qui ont une certaine ampleur, permettent d'acquérir des savoirs pratiques et d'améliorer les chances d'accès à l'emploi. En fait, ils ne sont pas tous de la même nature et l'on peut, à la suite de Domingo (2002), distinguer les situations dans lesquelles le recours aux stagiaires représente pour les entreprises « une main-d'œuvre à moindre coût leur permettant d'ajuster quantitativement et qualitativement leur main-d'oeuvre » ou une véritable implication dans l'insertion et la formation. Tout stage n'est donc pas, en soi, professionnalisant et certaines conditions sont nécessaires pour cela : définition claire des objectifs, signature d'un contrat, suivi régulier, mise en responsabilité et mission précise, rémunération convenable et durée suffisante, accompagnement effectif, articulation explicite à la formation suivie (analyse des situations, consolidation théorique des savoirs pratiques, restitution, mémoire de stage), perspective d'emploi et projet professionnel.

L'apprentissage est un autre exemple d'articulation entre études et travail qui prend des formes diverses selon la durée et le rythme de l'alternance, les personnes impliquées et le rôle respectif qu'y tiennent l'école et l'entreprise. Pensé initialement comme un dispositif particulier d'acquisition de compétences, l'apprentissage est longtemps resté, du moins en France, cantonné dans des secteurs particuliers notamment ceux de l'artisanat. Après une forte croissance dans les années 50, il a ensuite décliné pour progresser à nouveau. Cette hausse récente masque en fait une diversification très nette de l'apprentissage selon les niveaux de formation. Elle confirme la polarisation entre deux logiques, celle d'un recours permanent à un volant de main-d'œuvre en formation, comme dans l'artisanat de type coiffure, hôtellerie et alimentation, et celle d'une présélection en vue d'un recrutement comme dans les transports, la gestion ou la finance, les deux pouvant être utilisées conjointement comme dans le commerce, la santé ou la réparation automobile (Arrighi et Joseph, 2005). Lorsqu'il joue pleinement son rôle, l'apprentissage se présente bien comme une forme d'alternance études-travail voisine de ce que l'on peut connaître dans d'autres pays comme l'Allemagne et l'Autriche, avec le système dual, ou le Québec.

La professionnalisation des formations supérieures est un autre exemple qui prend actuellement de l'ampleur. Certes, le phénomène n'est pas entièrement nouveau puisque diverses filières de formation, notamment dans le secteur de la santé, connaissent de longue date une intégration entre formation et apprentissage en situation de travail. Mais il s'est étendu et diversifié par la mise en place de nouveaux diplômes spécifiques, comme les licences professionnelles, par la transformation des pratiques de formation, via le développement des stages, par la modification des finalités de la

formation, la construction de projets professionnels prenant parfois le pas sur le projet éducatif. La professionnalisation recouvre ainsi plusieurs aspects complémentaires. Elle met l'accent sur l'insertion professionnelle, un diplôme professionnel débouchant en principe directement sur un emploi. Elle exprime un mode spécifique de formation, la formation professionnelle exigeant la confrontation à la pratique et l'apprentissage de savoirs opérationnels. Enfin, elle fait intervenir des « professionnels » et exige des partenariats avec les entreprises. Dès lors, il s'agit moins d'effectuer une dichotomie entre formations professionnelles ou non que de distinguer des degrés et des formes de professionnalisation. Et les acteurs concernés n'ont pas le même point de vue, les responsables d'entreprises concevant la professionnalisation comme la préparation immédiate au premier emploi et donc la spécialisation, tandis que les enseignants entendent préparer les étudiants à toute leur vie professionnelle et à la vie en général.

Les études s'accompagnent souvent de l'exercice d'un travail rémunéré

Un certain nombre d'étudiants occupent un emploi salarié et ne devraient donc pas être considérés comme des débutants lorsqu'ils quittent le système éducatif. Cela est parfois intégré dans les études comme pour les internes de médecine, les enseignants ou les fonctionnaires en formation, tous encore étudiants et déjà salariés. Dans d'autres cas, il s'agit d'un emploi temporaire déconnecté des études et plutôt fondé sur la nécessité économique.

Le phénomène a pris de l'ampleur ces dernières années et l'on estime, selon les données du Céreq ou de l'Observatoire de la vie étudiante, que les trois quarts des étudiants ont eu l'expérience de l'emploi durant leurs études, le septième ayant eu emploi régulier. Cela recouvre en fait des situations très variées : emplois tout au long de l'année, petits boulots, jobs de vacances, stages rémunérés. Ainsi Bédoué et Giret (2004) distinguent quatre cas correspondant à des rapports très différents entre études et travail : les emplois d'étudiants pré-insérés, les emplois d'appoint, les emplois réguliers et les emplois d'attente.

Ce phénomène, qui n'est pas totalement nouveau et s'explique à la fois par la démocratisation des études, qui accroît les besoins de financement, par la montée des préoccupations d'insertion chez les jeunes et par l'élargissement des possibilités offertes par le marché du travail du fait de la précarisation des emplois. Dans cette optique, la combinaison de situations études-emploi devient plus un choix rationnel qu'une contrainte.

Ce travail en cours d'études ne touche pas les étudiants de la même façon. Ainsi, la part des étudiants ayant une activité régulière croît régulièrement avec l'âge. D'autres facteurs jouent également et ils le font différemment selon le statut du travail en cours d'études. Ainsi, les activités intégrées aux études – licences et masters professionnels, sections de techniciens supérieurs, instituts universitaires de technologie, Médecine - dépendent avant tout de la filière suivie et de la réussite scolaire, tandis que les « jobs » chez les particuliers concernent plutôt les filles et dépendent de la situation familiale ; de leur côté, les activités très concurrentes des études sont souvent associées à des problèmes de ressources familiales mais aussi de temps disponible et d'offre d'emploi locale. Le travail rémunéré des étudiants a donc une double face et correspond soit à une contrainte économique, soit à une prise d'autonomie et à une préparation de l'insertion professionnelle.

Les études se reprennent parfois en cours de vie active

Une fois la vie professionnelle engagée, il arrive aussi que les salariés reprennent des études. Ceci se fait dans le cadre de la formation continue mais aussi par retour au système de formation initiale même si cela est moins fréquent en France que dans nombre de pays, notamment ceux du Nord de l'Europe.

Ce mouvement s'observe dès les premières années de vie active. Ainsi, les enquêtes Génération du Céreq montrent qu'une proportion non négligeable des jeunes sortants reprennent leurs études au cours des trois premières années ou se forment hors du cadre du travail en effectuant des stages ou en préparant des concours. Ceci se retrouve ensuite avec la propension des jeunes à s'engager dans des dispositifs d'alternance comme les contrats de professionnalisation. Cet accès ultérieur à la formation est croissant avec le temps passé en emploi ainsi qu'avec le niveau des études et plus fort pour ceux qui ont connu une trajectoire de stabilisation ou des changements d'employeur.

Par la suite, nombre de salariés vont s'engager dans des dispositifs de formation continue qui prendront soit la forme de cours et de stages, soit celle de formations en situation de travail ou d'auto-formation, la répartition variant selon les spécialités de formation.

Le travail peut valoir formation

On peut enfin estimer que le travail est formateur et producteur de connaissances et de compétences nouvelles et spécifiques. C'est ce que manifeste concrètement le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) puisqu'il reconnaît la possibilité d'obtenir un diplôme ou une certification par la voie professionnelle sans passage par la formation formelle.

Ceci pose la question de l'expérience professionnelle et de ses rapports avec la formation. L'expérience est le résultat d'un vécu de travail productif de connaissances et de compétences : il recouvre donc ce qui a été acquis en situation d'emploi et a contribué à la transformation des qualités d'une personne. Toutefois, le vécu n'est pas, en soi, productif d'expérience. Il exige un retour réflexif (personnel ou collectif, accompagné ou non) et dépend aussi des expériences réalisées et de la façon dont elles ont été vécues. En ce sens, l'expérience ne peut se confondre avec l'ancienneté, même si elle a un certain rapport avec elle, et elle ne peut se construire qu'à certaines conditions liées à la fois aux emplois occupés, dont le contenu doit être suffisamment varié et riche, aux contextes de travail, qui doivent offrir responsabilité et accompagnement, et aux personnes elles-mêmes qui doivent être en mesure, notamment selon leur formation initiale et leur parcours professionnel, de tirer parti des situations vécues.

Les liens entre expérience et formation formelle sont ainsi très variés (Grasser, Rose, 2000), l'expérience pouvant être, selon les cas, un complément de la formation initiale ou un substitut à la formation formalisée. A cet égard, le dispositif de validation des acquis de l'expérience offre une opportunité singulière mais soulève aussi des problèmes spécifiques. La validation passe en effet par un dispositif institutionnel fondé sur un dossier examiné par un jury et mettant en rapport le vécu professionnel de la personne et le référentiel du diplôme visé. Ce dernier donne un cadre formel qui laisse penser qu'une équivalence entre travail et études est possible. Reste à savoir si cette équivalence est reconnue

par les employeurs, question qui ne se pose pas en théorie puisque la personne n'est pas tenue de préciser comment elle a obtenu son diplôme, mais qui peut se poser en pratique.

LA FRUCTUEUSE MISE EN RAPPORT DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION

Les situations d'entremêlement de temps de formation et de travail en entreprise se sont donc fortement développées. Reste à voir si cela est bénéfique pour la formation et pour l'accès à l'emploi.

La professionnalisation des formations et l'accès à l'emploi

Malgré son développement, la professionnalisation des études n'a pas encore donné lieu à évaluation précise et systématique de ses effets sur l'insertion et la situation est certainement moins idyllique que ne le laisse penser le discours dominant selon lequel la professionnalisation serait la panacée.

La professionnalisation transforme non seulement les manières d'apprendre mais affecte également les conditions d'accès à l'emploi. C'est ce que montrent régulièrement les enquêtes Génération du Céreq puisqu'« à tous les niveaux, les diplômés des filières techniques et professionnelles accèdent plus rapidement à l'emploi et sont mieux rémunérés » (Rose, 2005). « A diplôme égal, passer par l'apprentissage constitue un atout pour l'accès à l'emploi » et « les diverses manières de mieux articuler école et entreprise, telles l'alternance ou les stages, améliorent la qualité et la rapidité de l'insertion ». De même, dans l'enseignement supérieur, « les jeunes issus des filières professionnalisées sont plus nombreux à avoir un emploi stable et qui leur paraît généralement plus satisfaisant qu'à leurs homologues issus de filières générale ».

Plusieurs explications sont envisageables parmi lesquelles joue certainement de façon majeure l'état du marché du travail et les opportunités de sélection qu'il offre. Mais on peut aussi penser que cet avantage relatif provient aussi de la formation suivie, son contenu et son mode d'élaboration garantissant aux employeurs un signal plus ou moins précis et des compétences plus ou moins adaptées.

L'effet bénéfique de la conjonction entre études et emploi

Le bilan des effets de l'activité salariée durant les études est plus mitigé. Les auteurs s'accordent sur le fait qu'il y a un effet plutôt négatif sur la réussite scolaire. Il apparaît ainsi que « l'emploi étudiant peut constituer une gêne pour atteindre l'objectif visé » (Bédoué et Giret, 2004), l'emploi régulier, lourd et éloigné de la formation ayant encore plus de chance de perturber les études. Mais cet effet négatif ne s'observe qu'à partir d'un certain seuil de durée (au delà de l'activité à temps très partiel ou irrégulière) et d'autant plus que l'activité n'est pas intégrée aux études. Il y aurait même un processus cumulatif dans la mesure où l'échec accroît les chances d'exercer une activité concurrente.

L'effet sur l'insertion est moins facile à repérer. Les mêmes auteurs notent en effet que les emplois étudiants sont « un apport incontestable en compétences et relations professionnelles (...) d'autant plus élevé que le lien entre spécialité de formation et d'emploi est étroit ». Généralement « vécus comme des ajouts complémentaires à leur formation », ils ont un effet positif sur les salaires à l'embauche à condition que les emplois tenus pendant les études

aient une certaine valeur professionnelle. Ils montrent aussi que « le travail en cours d'études peut, sous certaines conditions, constituer une source de compétences professionnelles pour l'étudiant, étendre son réseau professionnel et/ou se révéler une première expérience de travail capable d'enrichir un CV de débutant ». « Chacune de ces trois dimensions - compétence, réseau et signalement - quand elles existent, confèrent à l'emploi étudiant une certaine valeur professionnelle qui conditionne l'accès à l'emploi ultérieur ». Ils observent enfin que pratiquement un jeune étudiant salarié sur deux a gardé son emploi au moins quelques temps après obtention de son diplôme : « c'est le signe que la frontière entre formation et emploi est loin d'être étanche ».

Enfin, il y a à cet égard des spécificités sociétales. Ainsi, la place de l'activité rémunérée exercée durant l'année universitaire varie beaucoup d'un pays à l'autre. Selon Moulin et Doray (2008), on peut ainsi distinguer « deux logiques d'articulation entre les études et l'emploi : une logique séquentielle et une logique combinatoire ». La première distingue la France qui développe « une représentation des études comme moment antérieur aux emplois » et pour qui « chaque type de situation est exclusive » tandis qu'au Canada « un jeune peut être aux études et en emploi ». De même, la France distingue nettement formation initiale et continue tandis qu'au Canada l'interpénétration massive des sphères de la scolarisation et de l'emploi est plus forte, le travail étudiant jouant alors un rôle majeur dans la construction des représentations du travail.

LES LIENS DISTENDUS ENTRE FORMATION ET EMPLOI

Toutes les enquêtes du Céreq montrent depuis plusieurs décennies que les liens entre formation et emploi sont plus distendus qu'on ne le pense généralement ou qu'on ne le souhaiterait.

Certes, la mesure de cette distance entre les caractéristiques des formations suivies et des emplois occupés ne va pas de soi et plusieurs méthodes sont envisageables. Mais que la mesure soit subjective, c'est-à-dire fondée sur l'appréciation des personnes elles mêmes, normative, c'est-à-dire au vue des débouchés logiquement attendus, ou statistique, c'est-à-dire au regard des situations les plus fréquentes, elle aboutit aux mêmes tendances.

L'écart en niveau et en spécialité entre formation et emploi

La première tendance est ce que l'on appelle le déclassement, c'est à dire un décalage entre niveau de formation et niveau d'emploi. Ce phénomène a été observé dès les années soixante par des sociologues aussi divers que Bourdieu ou Boudon qui ont souligné la perte de valeur du diplôme dans un contexte de forte scolarisation et de moindre rareté du diplôme. Ceci est le résultat d'un décalage inévitable entre les processus générateurs de l'offre et de la demande de qualification et des divergences de vue entre les acteurs. Ce phénomène est amplifié en période de chômage car les employeurs peuvent alors recruter à des niveaux supérieurs à ceux exigés par le travail et rémunérer à des niveaux inférieurs. Mais ceci n'exclut pas des reclassements ultérieurs.

La seconde tendance est l'inadéquation en spécialité entre formation initiale et emplois occupés. Il faut dire que les postulats qui fondent l'adéquation - la différenciation nette des cibles professionnelles, l'homogénéité des formations

et des personnes ayant suivi la même formation – sont particulièrement exigeants et peu compatibles avec des situations réelles marquées par la variété des personnes ayant suivi le même cursus de formation, la diversité des profils de formation des personnes occupant le même type d'emploi, le caractère plus ou moins spécialisé des formations, le poids plutôt décroissant dans le temps de la formation initiale dans l'accès à l'emploi. En fait, le décalage est la norme et ceci est vrai de longue date même si c'est sans doute amplifié dans une société tertiarisée. Et cela s'observe même dans certaines formations professionnelles. Qui plus est, l'adéquation en spécialité a un impact assez faible sur le salaire. Cette non-correspondance s'explique à la fois par l'état du marché du travail, qui offre une abondance de main-d'œuvre ce qui permet d'élever les exigences, par les logiques individuelles, qui peuvent inciter à accepter un emploi quelconque dans l'urgence, par des politiques d'entreprises plus exigeantes en matière de recrutement.

L'impossible prospective formation-emploi

Dès lors, il devient difficile d'anticiper les évolutions de la formation au regard des évolutions probables de l'emploi. C'est pourtant ce que l'on a tenté de faire dans les années soixante avec la planification de l'éducation fondée sur la méthode des bilans de main-d'œuvre, ou ce que l'on envisage parfois de faire au niveau des Régions. Mais une telle perspective est irréaliste compte-tenu du fonctionnement effectif du système d'emploi et notamment de la difficulté pour les entreprises à définir précisément des besoins de qualification, de l'importance de leurs marges de manœuvre dans le choix entre les personnes à recruter ou à promouvoir, et du décalage temporel inévitable entre les systèmes éducatif et productif.

Il reste que toutes les tentatives de rapprochement entre le système éducatif et les entreprises est utile pour essayer d'anticiper les évolutions et donc de mieux s'y préparer. C'est ce que réalisent les commissions paritaires consultatives, qui associent tous les acteurs à l'élaboration des référentiels d'activité et de compétences, ou les contrats d'études prospectives de branches qui s'efforcent de déceler les grandes évolutions de l'activité productive et d'en déduire des besoins de qualification. Mais dans tous les cas, on est dans une approche plus globale et qualitative visant à définir des scénarios, des tendances probables, des facteurs d'infléchissement et tentant de dégager des grandes lignes pour le contenu et les méthodes de formation.

CONCLUSION

Ainsi, les liens entre formation, emploi et travail sont plus complexes qu'il n'y paraît et cela ne devrait pas nous surprendre car chacun de ces éléments répond à des logiques différentes, est structuré par des acteurs différents et soumis à des déterminations différentes. Sauf à imaginer un monde dans lequel ce seraient les mêmes instances qui assureraient la formation et le recrutement, dans lequel la formation et le travail productif seraient totalement interpénétrés, il faut se résoudre au fait que le décalage est la norme et travailler seulement à la mise en place d'articulations fructueuses entre école et entreprises, entre temps de formation et temps d'activité productive.

BIBLIOGRAPHIE

Agulhon C. (2000), « L'alternance : une notion polymorphe, des enjeux et des pratiques segmentés », Revue française de sociologie, n° 131.

Béduwé C., Giret J.F. (2004), « Le travail en cours d'études a-t-il une valeur professionnelle ? » Economie et Statistique, n° 378-379, pp. 55-83.

Bidart C., Bourdon S., Charbonneau J. (2008), Le rapport au travail de jeunes au Québec et en France : mise en perspective longitudinale.

Domingo P. (2002), « Logiques d'usage des stages sous statut scolaire », Formation Emploi, n° 79, pp. 67-82.

Grasser B., Rose J. (2000), « L'expérience professionnelle, son acquisition et ses liens à la formation », Formation Emploi, n° 71.

Rose J. (2005), « D'une génération à l'autre...les « effets » de la formation initiale sur l'insertion », Céreq Bref, n° 222, septembre.

Rose J. (2005), « Les correspondances multiples entre formations et emplois », conclusion de l'ouvrage Des formations pour quels emplois ? s.d. J.F. Giret, A. Lopez et J. Rose, Paris, La Découverte, 2005, pp. 367-377

Arrighi J.J., Joseph O. (2005), « L'apprentissage : une idée simple, des réalités diverses », Bref Céreq, n° 223, octobre.

Mesa Redonda I

Educação e trabalho num contexto de incerteza

Natália Alves

nalves@ie.ul.pt

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Resumo

Nesta intervenção propomo-nos discutir a relação entre educação e trabalho, tomando por referência os processos de inserção profissional dos diplomados do ensino superior.

Com base nos estudos realizados sobre esta temática em Portugal, analisamos as diferentes configurações que esta relação assume num contexto de um ensino universitário de “massas”, de uma crescente flexibilização do mercado de trabalho e da crescente hegemonia da “individualização institucionalizada” (Beck, BeckGermshheim, 2002).

Résumé

Dans cette intervention, nous nous proposons de discuter la relation entre éducation et travail, en référence à l'employabilité des processus de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur.

En nous appuyant sur des études menées au Portugal sur ce sujet, nous analysons les diverses configurations que cette relation assume dans le contexte de la formation universitaire de « masses », d'une flexibilité croissante du marché du travail et d'une hégémonie croissante de « l'individualisation institutionnalisée » (Beck, Beck-Germshheim, 2002).

Mesa Redonda II

Le Compagnonnage, une pédagogie entre Arkhé et Modernité?

Georges Bertin

g.bertin@cnam-paysdelaloire.fr

Conservatoire National des Arts et Métiers des Pays de la Loire

*«L'avenir de la modernité démocratique n'est pas donné; il se conquerra
offensivement sur le terrain de l'archaïque».*

Laurent Dispot, Manifeste archaïque.

Resumo

A camaradagem, uma pedagogia arcaica? Espírito de camaradagem e educação dentro do «ofício»

Entre procedimentos iniciáticos e didáticos, a formação de companheiros é simultaneamente associativa, cooperativa, recíproca, sindical, cultural e iniciática. A pedagogia da «Volta a França» é, de facto, social e pessoal. Assente num sistema pedagógico ternário de co-construção do saber, centra-se no processo de formação sobre a relação com o sujeito aprendiz, cujo projeto pessoal e profissional é regularmente expresso, elucidativo e deixa muito espaço para as interações orais. Ao pôr em prática um imaginário partilhado por uma pedagogia «arcaica», institui uma estrutura simbólica perene da instituição «companheirística», para a qual contribuem todos aqueles que se refletem no seu sistema de imagens: aprendentes, professores, orientadores de estágio... porque o mito da camaradagem está lá e em relação com a arkhé. Exercendo uma função de estabilização, o mito é força produtora de sentido no centro do construto social e é a sua função dinâmica.

Por isso, os conhecimentos a adquirir são descritos como um sistema complexo em movimento.

Résumé

Entre procédures initiatiques et didactiques, la formation des compagnons est tout à la fois, associative, coopérative, mutualiste, syndicale culturelle et initiatique.

La pédagogie du « Tour de France » est de fait sociale et personnelle. Reposant sur un système pédagogique ternaire de co construction du savoir, elle centre le processus de formation sur le rapport au sujet apprenant, dont le projet personnel et professionnel est régulièrement exprimé, élucidé en laissant une grande place aux interactions orales.

Mettant en œuvre un imaginaire partagé par une pédagogie « archaïque », elle institue une structure pérenne symbolique de l'institution compagnonnique, à laquelle concourent tous ceux qui se réfèrent à son système d'images : apprenants, formateurs, maîtres de stages... car le mythe compagnonnique y est relation à l'arkhé. Exerçant une fonction de stabilisation, il est force productrice de sens au cœur du construit social, c'est sa fonction dynamique.

De ce fait les connaissances à acquérir y sont décrites comme système complexe, en mouvement.

Mots clefs

Compagnonnage, archaïque, modernité, mythe, pédagogie, apprentissages.

PRESENTATION

"Le compagnonnage, réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier" figure désormais sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité de l'UNESCO depuis 2010. Cette distinction du système compagnonnique met en valeur une pédagogie au sens premier du terme (accompagnement) dont nous situons l'efficacité au fait qu'elle opère un triple enjeu de formation: culturel, social et individuel.

SITUATION, CONTEXTE

RESURGISSEMENT DES STRUCTURES ARCHAÏQUES

« C'est cela l'acte créatif de la pensée, pouvoir estimer, dans sa fraîcheur virginale, une structure intemporelle s'actualisant avec force (...) structure se révélant dans la vie de tous les jours.

Maffesoli Michel, Du nomadisme, vagabondages initiatiques...

Les légendes fondatrices des compagnons s'organisent autour de trois récits mythiques lesquels mettent en action trois rites, c'est-à-dire trois processus initiatiques lesquels sont fondateurs de trois corps de métiers.

La figure tutélaire du roi Salomon gouverne les métiers du fer, en référence au mythe maçonnique d'Hiram, le constructeur du Temple de Jérusalem, largement diffusé depuis les chantiers des cathédrales médiévales dans les chambres des «gavots» (menuisiers et serruriers) et les cayennes des « indiens» (charpentiers enfants de Salomon).

Celle du père Soubise, régit les métiers du Bois, et la légende le place également sur le chantier mythique du Temple de Salomon où il aurait encadré les charpentiers.

Quant au célèbre Maître Jacques, pour les métiers de la pierre c'est le maître fondateur des tailleurs de pierre, mais aussi des menuisiers et des maçons, Il devrait des éléments de sa figure à celle de Jacques de Molay dernier grand maître de l'Ordre du Temple, lequel avait pour soutenir ses fondations matérielles d'églises, couvents commanderies et prieurés en Terre Sainte et dans toute l'Europe, organisé les ouvriers au service de l'Ordre en Saint Devoir de Dieu, d'où serait issue l'appellation générique des Compagnons du Devoir.

L'Histoire de France est riche de l'opposition conflictuelle sans cesse réactivée par les pouvoirs publics et les compagnons eux-mêmes avec les autorités qu'elles soient corporatives ou politiques, si ce n'est entre les différentes sociétés compagnonniques elles-mêmes, chacune d'entre elles manifestant un fier sentiment d'indépendance.

Itinérants, se déplaçant d'un chantier à l'autre, les Compagnons comme tous les errants, sont de fait en but à la suspicion qui porte dans les sociétés sédentaires sur les voyageurs, pèlerins, rouliers etc. elle est souvent renforcée par la turbulence et un grand esprit de corps des compagnons eux-mêmes.

Il en résulte souvent pour eux une grande dispersion des forces et il faut attendre 1841 et Agricol Perdiguier avec son « Livre du compagnonnage » pour commencer à trouver un sentiment identitaire traversant les diverses sociétés. Le premier regroupement des « devoirs » a lieu à cette époque, il donnera naissance :

- en 1889, à l'Union Compagnonnique des Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis, première tentative aboutie de rassemblement, en un même mouvement, des sociétés de Compagnons et des Devoirs que des différents avaient si longtemps séparés
- en 1943, à l'Association ouvrière des compagnons du devoir.
- en 1953 à la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment,

auxquelles s'ajoutent de nos jours :

- L'Association des compagnons passant tailleurs de pierre,
- La Société des Compagnons selliers tapissiers maroquiniers cordonniers-bottiers du Devoir du Tour de France - Famille du cuir,
- La Fédération des compagnons boulangers et pâtisseries restés fidèles au Devoir,
- La Cayenne Itinérante.

L'esprit qui anime ces sociétés ouvrières se trouve résumé dans les devises souvent brandies par celles-ci et que l'on pourrait résumer par la maxime lapidaire « *Gloire au Travail* » :

«Pensez, travaillez, progressez toujours, servez votre prochain, soyez modestes ».

«Travailler toujours mieux, enseigner le métier, aider et soutenir ses frères» Union Compagnonnique

«Honte à l'oisiveté, mépris à la paresse, le travail et l'honneur, voilà notre richesse ».

On le discerne à leur lecture, les sociétés compagnonniques sont de fait tout à la fois associatives, coopératives, mutualistes, syndicales, culturelles, et initiatiques.

Elles constituent un moyen unique de transmettre des savoirs et savoir-faire liés aux métiers fondé sur un esprit commun qui a nom fidélité, honnêteté, et ne vise pas moins qu'à « *faire évoluer l'homme par le métier* ».

LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE

La pédagogie compagnonnique se veut un moyen unique, par formation/ transmission, d'acquérir des savoirs et savoir-faire liés aux métiers dans un cadre volontairement institué comme initiatique (initier = mettre sur la voie), d'où l'organisation de cérémonies soulignant les passages, soit des rituels secrets basés sur les métiers manuels au cours desquelles l'aspirant reçoit son nom de province (ex: l'angevin) et le Compagnon se verra adjoindre la vertu qui lui est reconnue par ses pairs (ex : Ardéchois cœur fidèle, Bourguignon la Vertu).

Etapas.

L'attribution de sa canne et de sa « couleur » viendra symboliser les étapes franchies dans la maîtrise de son métier, quand la réception matérialisée par la présentation de sa réalisation, de son « chef d'œuvre », viendra en faire un « compagnon fini », après avoir, pendant au moins sept années, franchi diverses étapes de la **vie** compagnonnique laquelle passe nécessairement par :

1. demande d'admission, et première étape comme apprenti
2. admission comme « *stagiaire adopté* » pour prouver sa qualification,
3. ensuite l'aspirant est mis en chantier jusqu'à sa réception.
4. il devient alors compagnon itinérant sur le Tour de France, ses gâches (travaux) culminant dans une réalisation où il a démontré ses compétences professionnelles et humaines représentées par son **chef**

d'œuvre, qui le rend visible dans une sorte de processus de don/contre don de celui-ci à la société qui l'a éduqué.

5. le compagnon fini, ou ancien peut alors s'installer comme sédentaire et conserve des liens avec la société en participant à la formation des jeunes entrant lui-même dans le processus de transmission.

UNE PEDAGOGIE CENTREE SUR LES TECHNIQUES.

Pour Marcel Mauss, la technique est un acte traditionnel efficace, qui repose sur une transmission par tradition (oralité). Elle n'est pas une religion, étant essentiellement un prolongement de l'Acte physique qui s'incarne dans les techniques du corps qu'elle mobilise⁶.

De la même façon, chez Leroi Gourhan (Le Geste et la Parole) outil et langage sont liés neurologiquement car toute une superstructure factice et imaginaire née du jeu se déroule entre la face et la main, entre le geste, la technique et le langage fondant le passage de la mémoire du corps à la société, conférant, de ce fait, son autonomie à l'individu⁷.

Il semblerait que, dans les impératifs du processus d'apprentissage, mis en œuvre dans le Compagnonnage, ces données aient été, depuis des lustres, parfaitement intégrés.

C'est, en effet, ce qui fonde ce que l'on a appelé la *pedagogie du Tour de France*, quand les jeunes compagnons entreprennent de « *voyager la France* ». Le « Tour » est une méthode de formation technique et morale par décentrement et remise en cause, afin de « *former les professionnels pour qu'ils deviennent des hommes* » (parole de compagnon). On estime à plus de 15000 jeunes ceux qui aujourd'hui sont sur le Tour de France (voire maintenant d'Europe), dans l'acquisition de leurs compétences, (voir annexe 1) ils y bénéficient de :

- Une éducation technique, en découvrant de nouvelles technologies liées aux coutumes et à la polyvalence du Métier choisi, lequel est porteur d'identité car fondée sur la communion « *de l'esprit qui conçoit, de la main, qui réalise et de l'outil que l'on maîtrise* » (parole de compagnon). Ce que symbolise le symbole compagnonnique du compas et de l'équerre croisés. C'est un entraînement pratique par observation et interaction physique qui fonde un perfectionnement auprès de compagnons éprouvés par la transmission d'homme à homme. Les apprentissages combinent procédures didactiques et initiatiques, par imitation, apprentissage du geste et de la répétition, pédagogie de l'essai valorisé, d'erreurs en progression.
- une éducation sociale en pénétrant divers milieux où ils vont apprendre la communauté contre l'individualisme, découvrir d'autres régions en gardant leurs racines (mots de province) en s'ouvrant aux autres,

⁶ Mauss Marcel, *Sociologie et Anthropologie*, PUF, 1950.

⁷ Bastide Roger, André Leroi-Gourhan, *Le Geste et la Parole, T. I : Technique et Langage ; T. II : La Mémoire et les Rythmes*, in Annales Economie, Sociétés, Civilisation, 1967, vol. 22.

- Une éducation personnelle quand il leur faut se plier aux exigences de la route, partager le pain et côtoyer de nouveaux « pays » ou « coteries », soit apprendre l'altération en la vivant au quotidien, en combattant leurs préjugés. Dans les « cayennes » du Tour de France (maisons où se retrouvent jeunes et compagnons) se côtoient métiers manuels: bâtiment, bouche, industrie, luxe, mécanique, etc. Les compagnons y vivent réellement une pédagogie en alternance: entre leur entreprise en journée et cours du soir, colloques, stages de w.e. Ils y bénéficient de la part de compagnons finis d'un suivi personnalisé et la vie communautaire organisée sous la tutelle de la Mère seule figure féminine dans la tradition compagnonique même si maintenant le compagnonnage s'ouvre à la mixité. « *Au centre de la chaîne d'alliance, la «Mère»: tout tourne autour d'elle et passe par elle, point central du cercle, elle connaît tous ses enfants...* » (parole de compagnon). Il en résulte un fort sentiment d'appartenance.

SPECIFICITE D'UNE DEMARCHE D'APPRENTISSAGE

Nous nous trouvons donc devant un système pédagogique dynamique, réalisant les impératifs du trajet anthropologique théorisé par Gilbert Durand, quand es apprentissages combinent procédures didactiques et initiatiques, assument pulsions subjectives (les désirs de réalisation des jeunes) et intimations du milieu (les impératifs de métiers véhiculés par les sociétés compagnoniques). Fondé sur l'itinérance (Tour de France), le compagnonnage est une méthode de formation technique et morale de décentrement et de remise en cause organisé en rites initiatiques, au sens de Van Gennep, auxquels convergent :

- rites préliminaires, depuis la demande d'entrée du jeune jusqu'à son apprentissage,
- rites liminaires quand lui est imposée la sortie du groupe familial et de la vie quotidienne, pour une période de marge (Tour de France) d'où sort avec un autre nom...
- rites post liminaires quand le compagnon se sédentarise en s'installant dans la vie sociale tout en restant dans la société ouvrière qui l'a formé.

Une pédagogie du tiers inclus

Si la pédagogie moderne fonctionne sur la logique du tiers exclu (au nom de la fameuse objectivité quasi sacralisée) les pédagogies initiatiques se fondent elles sur celle du tiers inclus ou médiant en travaillant l'implication du sujet. Elle est véritablement organisée sur une base ternaire trois tiers intervenant dans ce processus au long cours :

- Le compagnon maître d'atelier : métier
- La Mère à l'étape: vie personnelle,
- Le groupe compagnonique, société de Métiers: autres aspirants, rouleur...

Au plan cognitif le rapport au tiers n'est pas moins patent, entre savoirs, savoirs faire et savoirs être, une constellation ternaire d'images équilibrées fondent cette pédagogie, accomplit les termes de tout trajet anthropologique en permettant au jeune d'assumer trois systèmes d'images en les « complémentarisant » soit une pédagogie de

l'Imaginaire et du symbole ou les représentations analogiques. s'exercent entre signifié (*ce qui est en arrière plan occulté, les concepts, l'idée, la source, les mythes*) et signifiant (*le signe et ce qu'il signifie, et qui se réalise dans l'image qui pénètre par le geste dans le champ de la réflexion, dans le chef d'œuvre*).

Trois groupes de figures l'organisent

- La cayenne, la mère, le groupe, images d'*intimité, de protection, système nocturne englobant, matriciel,*
- La canne, le chef d'œuvre : *redressement, élévation, combat, système diurne héroïco ascensionnel, phallique,*
- Le voyage qui *rythme la vie et accorde les oppositions, système synthétique, copulatif*

CONCLUSION

Cette pédagogie débouche ainsi sur une véritable Co-construction du Savoir de Métier car, pour la formation ainsi dispensée au compagnon, la connaissance n'a de sens que par rapport au sujet apprenant, et le projet de l'apprenant lui est constamment re exprimé, élargi, , c'est le rôle de l'oralité du contact direct, et les connaissances sont décrites comme système complexe, en mouvement, jamais comme un système, fini, clos, impersonnel.

Et ce savoir est précisément une culture commune, partagée, un « dépôt précieux et sacré » formant système articulant Savoirs/ Codes/ Patterns et Vécus, il s'inscrit ainsi dans la logique du parcours d'apprentissage, étant à la fois pour chaque compagnon, une science complète et exacte « *Le Trait fait de celui qui le possède un visionnaire jusqu'au fond de l'espace. Il est l'alchimie des solides. Le chiffre est scientifique mais la ligne est initiatique* » parole de compagnon. *Il se fonde sur une géométrie appliquée datant des cathédrales, s'apprend en le vivant, quand il faut se montrer « capable »*

Le compagnonnage est une culture ouvrière basée sur

- La fraternité,
- La transmission par conversion : elle convertit savoir en acquisition directe et participe de la construction de l'homme dans sa totalité,
- Un travail éducatif de symbolisation

Imaginaire partagé pour une pédagogie « de l'Arkhé », le compagnonnage est une structure *pérenne* imaginaire, symbolique de l'institution compagnonnique. Y concourent tous ceux qui se réfèrent à son système d'images, car le mythe y est relation, l'arkhé, c'est sa *fonction de stabilisation* des sociétés humaines, force productrice de sens au coeur du construit social, c'est sa *fonction dynamique*.

ANNEXE 1, l'acquisition des compétences des compagnons du devoir (Annabelle Hulin, Université de Tours.⁸)

	Métier individuel	Métier sectoriel
Dimension temporelle métier : passé (historique et tradition)		
Mémoire	Donner la possibilité à chacun de connaître et de participer à la mémoire de son métier.	Organiser et participer à la conservation du patrimoine et de la culture des métiers compagnonniques.
Dimension temporelle métier : passé, présent et futur		
Recherche	Permettre aux individus d'exercer leur métier dans de bonnes conditions tant à l'instant présent que pour mieux le préparer aux évolutions futures.	Réaliser des enquêtes de terrain pour avoir une connaissance approfondie des métiers. Participer à l'expérimentation de nouveautés techniques et technologiques. Organiser une veille technologique. Editer des ouvrages et des articles professionnels.
Dimension temporelle métier : présent et futur (prospective et évolution)		
Formation	Accompagner les individus par des actions de formation tout au long de la vie et afin de les aider dans le présent de leur métier. Adapter les individus aux évolutions et aux mutations futures.	Mettre en place des formations qui répondront aux évolutions des besoins des entreprises et de leurs branches professionnelles.
Dimension temporelle métier : transmission du métier		
Rencontre	Initier et faciliter les rencontres entre les hommes et les femmes de métiers afin d'en faciliter leur transmission.	Intervenir au niveau de chaque secteur professionnel dans lequel est présent un métier compagnonnique.

BIBLIOGRAPHIE

Bastide Roger, André Leroi-Gourhan, *Le Geste et la Parole*, T. I : Technique et Langage ; T. II : La Mémoire et les Rythmes, in *Annales Economie, Sociétés, Civilisation*, 1967, vol. 22

Bertin Georges, *La Pierre et le Graal*, Vega, 2006.

Durand Gilbert, *Les structures anthropologiques de l'Imaginaire*, Dunod, 1969

Duroy Jean-Pierre, *Le Compagnonnage aux sources de l'Economie sociale*, Racines Mutualistes, Mutualité Française, 1991.

Hulin Annabelle: "Les pratiques de transmission du métier : de l'individu au collectif. Une application au compagnonnage", sous la direction de Monsieur Franck Brillet. Thèse soutenue le 27/04/2010, Université de Tours.

Icher François, *La France des compagnons*, Éditions La Martinière, 1994 (ISBN 2-7324-2091-3)

Icher François, *Le Compagnonnage, l'amour de la belle ouvrage*, Gallimard, collection « Découvertes », 1994 (1^e édition)

Icher François, *Les Compagnonnages et la Société française au XX^e siècle, histoire, mémoire, représentations*, Éditions Grancher, 2000

Maffesoli Michel, *Du nomadisme, vagabondages initiatiques*, La Table Ronde, 2006.

Mauss Marcel, *Sociologie et Anthropologie*, PUF, 1950.

⁸ Hulin A.: "Les pratiques de transmission du métier : de l'individu au collectif. Une application au compagnonnage", sous la direction de Monsieur Franck Brillet. Thèse soutenue le 27/04/2010, Université de Tours.

Mesa Redonda II

Formação Profissional dos jovens brasileiros na atualidade e a manutenção do acesso desigual ao conhecimento⁹

Sonia Maria Rummert¹⁰

rummert@uol.com.br

Universidade Federal Fluminense

Resumo

A formação profissional dos jovens no Brasil, seu efetivo sentido e seu caráter funcional à dualidade educacional de novo tipo. As diferentes vertentes de formação profissional, dirigidas de forma discriminada às diferentes frações de classe que constituem o complexo tecido social do Brasil. Nesse cenário será dado destaque ao caso particular do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), instituído em outubro de 2011 pelo Governo Federal. Serão abordadas, também, as perspectivas de futuro apresentadas à sociedade brasileira por expressivo grupo de educadores política e eticamente comprometidos com a classe trabalhadora, referentes tanto ao Ensino Médio quanto à Formação Profissional e tendo como horizonte o ensino integrado.

Palavras-chave

Formação profissional; trabalho e educação; educação de jovens e adultos trabalhadores; políticas educacionais

INTRODUÇÃO

Ainda na primeira metade do século XIX, situamos a gênese do ensino de ofícios manufatureiros no Brasil, cujo objetivo consistia em “integrar crianças e adolescentes pobres, abandonados, ou órfãos, isto é, a marginais dos processos espontâneos de reprodução da força de trabalho” (LAC, 1979a, p.26 – grifo do autor). Tais iniciativas, ainda que incipientes, visavam a “recepção dos órfãos desvalidos que pretendem gozar das vantagens que a filantropia nacional proporciona naquela repartição, aos meninos brasileiros pobres” (Conde de Lajes, Apud Cunha, 1979b, p.5).

A referência ao ensino de ofícios manufatureiros evidencia a dualidade histórica, característica do sistema educacional do país, que adquire formas e materialidades diversas, mas que revelam, de forma clara, princípios e concepções conservadores, centrados na naturalização das desigualdades¹¹. Essa marca dual permanece na educação brasileira até os dias atuais, tomando, porém, nova configuração que denominamos de *dualidade educacional de novo tipo*, conforme apresentado a seguir.

⁹ O texto aqui apresentado constitui a reprodução de nossa intervenção na mesa-redonda “Formação profissional de jovens”, realizada no decorrer do XX^o Colóquio da Seção Portuguesa da AFIRSE, subordinado ao tema: Formação Profissional: Investigação Educacional sobre teorias, políticas e práticas.

¹⁰ Professora Associada, integrante do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF – RJ/BR), Pesquisadora do CNPq e Coordenadora do Grupo de Trabalho: Trabalho e Educação da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd – Brasil). E-mail: rummert@uol.com.br

¹¹ A marca dual da educação não constitui privilégio de nosso país nem tampouco do período histórico que se inicia com a primeira Revolução Industrial. Como mostra Manacorda (1989), tal dualidade se constrói como parte dos processos de organização das sociedades de classe. Entretanto, se agudiza, sobremaneira no âmbito do modo de produção capitalista e assume, em nosso caso, caráter extremamente cruel desde a formação da sociedade brasileira.

DUALIDADE EDUCACIONAL DE NOVO TIPO

Na dualidade educacional de novo tipo, o que se altera, substantivamente, são as ofertas educativas que propiciam possibilidades de acesso a diferentes níveis de certificação, falsamente apresentados como portadores de qualidade social igual a das certificações as quais têm acesso as burguesias. Obscurece-se assim, cada vez mais, o fato de que não há, efetivamente, ações destinadas à elevação igualitária do nível educacional da classe trabalhadora, em sua totalidade.

Se, por um lado, a dualidade educacional se mantém, posto ser expressão da dualidade estrutural fundante do modo de produção capitalista, por outro assume diferentes formas históricas. Manacorda nos ensina que a essência da oposição reside no binômio escola/não-escola. Segundo o autor, "a escola se coloca frente ao trabalho como não-trabalho e o trabalho como não-escola" (1991, p.116). Essa oposição de base se metamorfoseia ao longo da história brasileira, assumindo diferentes contornos: inicialmente, a ausência efetiva de acesso à escola para a maioria da classe trabalhadora; a seguir, as ofertas formalmente diferenciadas de percursos escolares para as burguesias e para a classe trabalhadora. Atualmente, verifica-se a democratização de acesso a todos os níveis de certificação, preservando-se, porém, a substantiva diferença qualitativa entre os percursos da classe trabalhadora e os das classes dominantes.

Nesse sentido, não é demais lembrar a visão de Suchodolski, acerca da lógica que preside a educação nos marcos do capitalismo:

O caráter de classe da educação burguesa manifesta-se num duplo aspecto. Em primeiro lugar, pelo fato de que a educação, que supostamente deveria servir todos os homens, só é concedida aos filhos da burguesia. A educação não é um elemento de igualdade social; é, pelo contrário, um elemento de hierarquia social burguesa moderna. Em segundo lugar, o caráter de classe do ensino burguês manifesta-se ao transformar o ensino num instrumento supostamente eficaz da 'renovação social'. Em todas as ocasiões em que a burguesia se vê forçada a reconhecer que as relações capitalistas são inadequadas, tenta demonstrar com 'argumentos educativos' que são inadequadas, porque os homens não são bons e que estas relações melhorarão quando os homens se tornarem melhores (2010, p.60).

A análise dos dados coletados no decorrer das pesquisas que fundamentam este trabalho nos permite afirmar que as demandas do capital e as ofertas formativas promovidas pelo Estado para a classe trabalhadora convergem, de forma clara, no sentido axiológico. Os percursos variados e flexíveis aqui apresentados, na realidade, redefinem a dualidade educacional, conferindo-lhe novos processos de destituição de direitos que reafirmam a marca social da escola, ou seja seu caráter de classe.

Para os fins deste trabalho apresentamos, a seguir, um quadro que sintetiza a fragmentação da educação tal como está hoje configurada na sociedade brasileira e que constitui expressão da fragmentação imposta à própria

existência humana. Tal cenário concorre, de forma bastante significativa para que a reprodução das classes sociais se mantenha intocada na essência, apesar de sua nova configuração, aparentemente democrática.

Formas de oferta de formação escolar segundo as etapas, níveis de ensino e as classes sociais fundamentais –
Configuração correspondente a 2012

	ENSINO FUNDAMENTAL	ENSINO MÉDIO	ENSINO SUPERIOR
CLASSE TRABALHADORA	*Escola Pública Regular *Escolas Privadas Regulares de segunda e terceira linhas - Diurnas - Noturnas *EJA (pública e privada, presencial, semipresencial e a distância) (associada, ou não, à formação profissional) *Programas dirigidos à ampliação do ingresso, reinserção, permanência ou conclusão do Ensino Fundamental (associados, ou não, à formação profissional) *Exames de certificação	*Escola Pública Regular *Escolas Privadas Regulares de segunda e terceira linhas - Diurnas - Noturnas (associado, ou não, à formação profissional) *EJA (pública e privada, presencial, semipresencial e a distância) (associada, ou não, à formação profissional) *Programas dirigidos à ampliação do ingresso, reinserção, permanência ou conclusão do Ensino Médio (associados, ou não, à formação profissional) *Exames de certificação	*Maioria das Instituições de Ensino Superior privadas, predominantemente via Programa Universidade para Todos (PROUNI) ----- *Expansão das redes públicas com os cursos de “segunda linha” e as “universidades de lata” Modalidades de oferta: presencial, semipresencial e a distância
BURGUESIA	*Escolas Privadas de primeira linha *Escolas Públicas de excelência ----- Modalidade de oferta: presencial	*Escolas Privadas de primeira linha *Escolas Públicas de excelência *Cursos no exterior Modalidade de oferta: presencial	*Cursos superiores plenos *Universidades Públicas e privadas de excelência *Cursos no exterior Modalidade de oferta: presencial

Fonte: RUMMERT, ALGEBAILI, Ventura, 2012

É nessa pulverização de modalidades formativas que se inscreve a Formação Profissional, nomeada pela atual Lei de Diretrizes e Bases – 9394/1996 como Educação Profissional. Sua regulamentação atual, regida pelo Decreto 5.154/2004, prevê as seguintes possibilidades de acesso e conclusão: a) a formação inicial e continuada de trabalhadores, que não apresenta requerimentos de escolaridade; b) a educação profissional técnica de nível médio, nas seguintes modalidades: Integrada (compreendida de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível

médio contando com currículo integrado entre formação geral e profissional); Concomitante, na qual a complementaridade entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio geral pode ocorrer em cursos distintos) e a Subseqüente, oferecida a quem já tenha concluído o ensino médio. A esse conjunto, soma-se, ainda, a Educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação.

Intensa luta acerca da questão da Formação Profissional vem sendo travada no país, entre as forças dominantes, vinculadas ao Capital e as progressistas, identificadas com os interesses da classe trabalhadora. Nesse cenário de correlação de forças, um grupo de educadores política e eticamente comprometidos com a classe trabalhadora e que se mobiliza integralmente no sentido de assegurar a efetiva democratização da educação no país, obteve avanços no plano legal ao elaborar proposta de Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, que acolhida pelo Conselho Nacional de Educação e que deu origem ao Parecer CEB/CNE nº 5/2011.

Desse Parecer derivou a Resolução CNE/CEB 2/2012, publicada em 31 de janeiro de 2012. Na Resolução, é afirmado que o “Ensino Médio é um direito social de cada pessoa, e dever do Estado na sua oferta pública e gratuita a todos” (grifo nosso). A partir desse pressuposto, e em acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/1996) o Ensino Médio deve propiciar: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática (grifos nossos).

Os destaques acima evidenciam que, segundo o entendimento dos educadores que formularam as diretrizes originais, a formação geral e a formação profissional, cuja oferta deve ser pública e gratuita, devem ser integradas e vivenciadas num ambiente pedagógico comum que não agrave a forte dualidade educacional que constitui expressão da dualidade estrutural característica da sociedade brasileira. Ou seja, com a proposta formulada pelos educadores, buscou-se construir um sistema educacional que assegurasse a todos o direito de acesso a todos os conhecimentos, sem distinções por origem de classe entre dominantes e dominados, entre quem executa e quem concebe, entre a teoria e a prática.

Porém, no caso que analisamos especificamente neste trabalho, o do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, tal dualidade se explicita na lógica de uma ação do governo federal assentada na organização de distintos percursos formativos que se pretendia superar: um completo, geral, para a classe dominante e outro, fracionado, instrumental e precário para a maioria da classe trabalhadora.

SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO

O PRONATEC foi instituído em 26 de outubro de 2011, pela Lei 12513/11, “com a finalidade de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira”.

Segundo o instrumento legal, são objetivos do PRONATEC:

I expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;

II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação profissional e tecnológica;

III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da articulação com a educação profissional;

IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento da formação e qualificação profissional;

V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica.

Para viabilizar tais objetivos, o Governo Federal define as seguintes instituições de oferta dos cursos: a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica; as Redes Estaduais de Educação; as instituições privadas de Educação Profissional e, ainda, com grande ênfase, o chamado Sistema S, que é vinculado ao empresariado brasileiro¹².

Ainda segundo o instrumento legal, o PRONATEC se viabiliza a partir de diferentes estratégias de implementação. Uma delas consiste na Bolsa-Formação que compreende a oferta de vagas gratuitas de Educação Profissional e Tecnológica; tais vagas podem ser abrigadas pela chamada Bolsa-Formação Trabalhador, que oferece cursos de Formação Inicial e Continuada (cursos de curta duração, com 160 horas-aula ou mais) para beneficiários do seguro-desemprego e dos programas de inclusão produtiva do Governo Federal; ou, ainda, pela Bolsa-Formação Estudante, que oferecerá cursos técnicos (de maior duração, pelo menos 800 horas-aula) para estudantes das redes públicas.

Outra estratégia de implementação refere-se ao Programa de Financiamento Estudantil (FIES), com oferta de linha de crédito para facilitar o acesso de estudantes e trabalhadores empregados ao ensino técnico e profissional. O

¹² O chamado Sistema S tem sua origem na ditadura de Getúlio Vargas, quando foi criado o Sistema Nacional de Aprendizagem da Indústria – SENAI. É constituído, hoje, por várias entidades vinculadas às Confederações que representam o empresariado dos diferentes setores produtivos (indústria, comércio, agricultura, transportes, entre outros) com a finalidade de qualificar profissionalmente os trabalhadores e propiciar-lhes atividades de esporte, cultura e lazer. Além do SENAI, constituem o Sistema S: o Serviço Social da Indústria (SESI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Social do Comércio (SESC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), o Serviço Nacional de Aprendizagem em Transportes (SENAT), o Serviço Social de Transportes (SEST), o Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (SEBRAE) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP). Para os fins deste trabalho, é fundamental assinalar que o Sistema S é financiado com recursos “parafiscais”, recolhidos pela Previdência Social e devolvidos, pelo Governo Federal, às diferentes Confederações. Tais recursos, na realidade, são públicos, uma vez que as empresas o tratam como mais uma contribuição fiscal e, em decorrência, seu valor é computado no preço final dos produtos comercializados. Tal procedimento faz com que o ônus pela manutenção do Sistema S recaia sobre a população brasileira.

FIES é constituído por duas modalidades: FIES Técnico–Estudante que oferece empréstimos a pessoas com ensino médio completo que queiram fazer cursos técnicos em instituições privadas ou no Sistema S e o FIES Técnico–Empresa que oferece financiamento a empresários que queiram investir na capacitação de seus funcionários.

O PRONATEC também pode ser viabilizado por meio do Ensino a Distância com a Rede e-Tec Brasil ou, ainda, pelo fomento às redes estaduais de Educação Profissional e Tecnológica, por intermédio do Programa Brasil Profissionalizado ou pela expansão da Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica.

Segundo o Governo Federal, a meta do PRONATEC para o ano de 2012 foi a de efetivar 1.600.000 matrículas, assim distribuídas: 500.000, em cursos com 800 horas e 1.100.000 em cursos com até 160 horas. Entretanto, segundo declaração da própria presidente da República, ao final do mês de outubro de 2012, o registro era de 700.000 matrículas, portanto menos da metade do previamente pretendido.

A análise das estratégias de implementação dessa política de governo evidencia o fato de que, apesar de apresentar-se como via de favorecimento aos trabalhadores, o Programa é marcado pelo amplo favorecimento do capital. Tal fato pode ser evidenciado na declaração do então Ministro da Educação, Fernando Haddad, acerca de inovações contidas na proposta:

A primeira delas foi desonerar os encargos trabalhistas e previdenciários sobre os investimentos das empresas em formação profissional, que era uma reclamação recorrente dos empresários. A segunda foi estender o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) para cursos técnicos e profissionalizantes, além de permitir que os empresários tomem recursos à mesma taxa que é oferecida aos estudantes, que é de 3,4% de juros ao ano, uma taxa fortemente subsidiada. (Bancário online. s.n.b)

AGÊNCIAS ENVOLVIDAS NO PRONATEC

Dentre os formuladores/executores do Projeto, dois grupos se destacam: os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e o Sistema S, particularmente o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.

Por um lado, os Institutos Federais, que colaboraram na formulação da proposta, são convocados também como executores. Entretanto, embora se deva registrar, nos últimos anos, o significativo grau de expansão de suas unidades em todo o território nacional, a rede de IFS possui ainda uma capilaridade bastante insuficiente e rarefeita, em nível nacional, para contemplar, por exemplo, a meta de 1.600.000 matrículas estabelecida para o ano de 2012. No mesmo quadro se situam as escolas técnicas estaduais, via de regra, ainda muito mais precárias e insuficientes que as da rede federal.

Ao tentar implementar o PRONATEC nos IFs, o governo federal adota um conjunto de medidas que revelam o fato de que, na realidade, a qualidade da formação ofertada é secundarizada. Entre os exemplos de tal fato, destaca-se

a precarização do trabalho docente. Tal marca que, na realidade, atinge todos os níveis da carreira docente no Brasil, se agudiza sobremaneira no caso do PRONATEC, com a contratação de professores na condição de meros bolsistas, encaminhados às salas de aula sem a necessária formação específica e, muitas vezes, passando meses sem receber os vencimentos devidos. Sob essa perspectiva, o Programa é seriamente questionado no que concerne à sua efetiva qualidade e capacidade de atender às demandas sociais.

Nesse cenário, o que vemos, na realidade, é o apoio indiscriminado do governo federal às instituições privadas que são, mais uma vez, chamadas à cena para educar/qualificar a classe trabalhadora, segundo os interesses imediatos, funcionais e restritos do capital. Assim, o PRONATEC se configura como mais um desvio de rota no âmbito do financiamento da educação básica e da educação profissional públicas.

Ao se identificar o protagonismo do Sistema S, não só na fase de proposição, mas também, de forma significativa, na viabilização do PRONATEC, o identificamos como o mais destacado receptor de recursos públicos, os quais se adicionam aos recursos públicos já historicamente arrecadados. Tal constatação provocou significativas reações que chamaram a atenção para a forma indevida de financiamento da educação da classe trabalhadora, mas que foram sistematicamente ignoradas pelo Governo Federal.

A incidência da crítica ao protagonismo do Sistema S deriva, dentre vários fatores, das reais intencionalidades da formação oferecida aos trabalhadores pelo capital e, por consequência, subordinada aos seus interesses. É histórico, no caso brasileiro, o fato de que as classes dominantes não visam, ao contrário do anunciado, à universalização da educação básica de qualidade socialmente referenciada (RODRIGUES, 1998; RUMMERT, 2000; RUMMERT, ALGEBAILLE, VENTURA, 2012).

Exemplo contundente do que afirmamos pode ser encontrado em documentos da Confederação Nacional da Indústria e do SENAI, divulgados nos últimos anos. Ao realizar em 2011, por exemplo, a projeção da necessidade de qualificação da classe trabalhadora brasileira para os próximos três anos, o SENAI Nacional a secciona como um conjunto de peças a serem encaixadas no jogo do capital:

52% será de técnicos com formação mais básica (com duração de até 200 horas, nas áreas eletroeletrônica, metalmecânica, construção civil e automotiva), 26% de técnicos com mais de 200 horas de qualificação, 19% de profissionais com formação técnica de nível médio e 3% de pessoas com ensino superior. (Revista Época, 2011)

A exposição dos fatos aqui apresentada nos obriga a ressaltar o paradoxo existente entre a política de formação profissional implementada, na atualidade, pelo governo federal pela mediação do PRONATEC e aquilo que foi definido, no Brasil, a partir da participação ativa da sociedade civil, no caso representada, principalmente, por educadores efetivamente comprometidos com a classe trabalhadora. Conforme anteriormente afirmado, verifica-se a existência de perspectivas diametralmente opostas entre o estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação nas Diretrizes

Curriculares do Ensino Médio, (Parecer CEB/CNE nº 5/2011) e pela Resolução CNE/CEB 2/2012 e as concepções orientadoras da política de governo para a educação profissional.

Ressalta-se, aqui, o fato de que, apesar dos instrumentos legais do CNE enfatizarem a escolaridade ao nível do Ensino Médio para todos os trabalhadores, com caráter universal e gratuito, a realidade evidencia que o Estado, aqui representado pelo governo federal, privilegia a oferta de formação profissional centrada na modalidade de Formação Inicial e Continuada, conforme o Decreto 5154/04, em seu formato centrado no mínimo. Tal formato possibilita a oferta de cursos aligeirados, sem compromisso com a formação integral e subordinados às imediatas e voláteis exigências do mercado.

Tal afirmação pode ser corroborada pela análise do Guia PRONATEC de Cursos FIC (Formação Inicial e Continuada) (Brasil. MEC/SECAD, s.d. [2011]). A análise do Guia permite identificar os seguintes dados fundamentais para a compreensão da lógica do Programa. O Guia PRONATEC apresenta onze Eixos Tecnológicos de formação profissional, totalizando quatrocentas e quarenta e três possibilidades de oferta formativa, com diferentes exigências de nível de escolaridade

Na análise, pode ser constatado que do total das ofertas formativas apresentadas, trezentas e vinte e seis requerem, tão somente, o Ensino Fundamental incompleto e sessenta e sete exigem o Ensino Fundamental completo. No que concerne às exigências em nível do Ensino Médio, vinte e três são destinadas aqueles que possuem esse nível incompleto e, apenas, vinte e duas aos que o concluíram. A assinalar, ainda, que os Cursos de 160 h correspondem a 70% do total de ofertas. Os restantes 30% da oferta estão distribuídos entre cursos com cargas horárias de 180 h a 500 h, com destaque para as ofertas com 200 h, correspondendo a 11% do total, e para as ofertas com 240h, há uma correspondência de apenas 4,5% do total.

Não constitui tarefa complexa, portanto, associar a oferta de cursos do PRONATEC, tal com concebida pelo governo federal, à demanda apresentada pelo capital e explicitada pelo SENAI, acerca das supostas necessidades do empresariado para a qualificação da classe trabalhadora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo antes do lançamento oficial do PRONATEC, a partir de seu instrumento legal, conforme anunciado pelo Ministério da Educação, os profissionais da educação denunciaram pelos canais de comunicação aos quais tinham acesso, os múltiplos problemas do Programa. Procurou-se, com as análises apresentadas em todo o país, evidenciar que o caminho escolhido pelo governo federal, visando ampliar a educação profissional era o menos fecundo, e antagônico àquele que toma como referência um projeto de educação e, por extensão de país, comprometido com a educação integral, universal e gratuita da classe trabalhadora, isto é comprometido com as bases da democracia plena.

A política de governo, ao contrário, subordinava-se voluntariamente, e de forma clara, às demandas do capital. Na realidade, o Programa, com sua lógica imediatista e mercadológica, veio a fortalecer a participação do empresariado

na educação via Sistema S e, ainda, o empresariado da educação responsável pelas demais escolas privadas que ofertam, em todo o país, a formação profissional, para os quais são transferidos os recursos públicos.

Nesse sentido, a expansão da rede privada, via PRONATEC, explicita de forma clara as reais intencionalidades do governo federal. Evidencia-se, sobretudo, a perspectiva imediatista acerca da educação, concebida como um espaço tempo de preparação do trabalhador para um suposto emprego a ser gerado pela mão invisível, mas generosa do mercado.

Nessa perspectiva, não é demais assinalar que o próprio nome do Programa, ao mencionar, explicitamente o “Acesso ao Ensino Técnico e Emprego” (grifo nosso) induz, de forma deliberada, a sociedade a um erro básico de interpretação, uma vez que não está prevista nenhuma ação relativa a políticas de geração de postos de trabalho inscritos na perspectiva do trabalho decente, tal como preconizado, por exemplo, pela Organização Internacional do Trabalho, para a classe trabalhadora. Na realidade, a promessa do emprego ancora-se, tão somente, numa falsa suposição fundada na Teoria do Capital Humano, já amplamente criticada. O que a denominação do Programa encobre, na realidade, é a estratégia ideológica de reforço da falsa tese de que com mais qualificação – na realidade, com qualquer tipo de qualificação – os egressos do PRONATEC serão, certamente, bem sucedidos em sua busca individual e solitária por um posto de trabalho.

Ao contrário dessa concepção talvez ingênua, mas fortemente marcada por interesses e compromissos alicerçados nos princípios do capitalismo periférico que constitui a base socioeconômica da sociedade brasileira, se apresenta de forma recorrente e urgente, a perspectiva de futuro que se assenta na perspectiva de construção de um país soberano e efetivamente democrático. No caso particular aqui abordado, trata-se de conceber a educação, em geral, e a formação profissional sob perspectiva distinta da historicamente hegemônica no país.

Impõe-se, portanto, avançar política e socialmente da concepção de educação em sua perspectiva instrumental e reducionista para uma perspectiva de educação integral como direito dos trabalhadores; direito esse até hoje negado. Trata-se, portanto, de compreender que a educação profissional não pode ser apartada da educação geral, sob pena de ser, permanente marcada por um caráter instrumental, definida pelas demandas postas pelas marcas imediatas do processo produtivo, de cunho cada vez mais volátil em decorrência das formas de apropriação dos avanços tecnológicos pelo capital.

Na realidade, a educação, numa sociedade efetivamente democrática deve estar, necessariamente, comprometida com a formação integral do trabalhador. Tal perspectiva não significa, ao contrário do que as forças dominantes tentam fazer crer, abandonar as particularidades da formação profissional. Trata-se, ao contrário, de compreendê-la como parte fundamental, mas integrante, da formação integral. Tal concepção de educação, embora complexa, não constitui uma quimera, mas exige efetivos compromissos ético-políticos, distintos daqueles que corroboram, sob bases metamorfoseadas, os processos de expropriação de direitos da classe trabalhadora.

O que se coloca como questão central, na realidade, é o projeto de país, a opção de modelo socioeconômico. Na verdade, mantidas por acordos políticos nacionais e internacionais, as condições de subalternidade do Brasil no cenário hegemônico internacional, as demandas dominantes por educação não irão ultrapassar os limites restritivos da atualidade. Não é possível ignorar, nesta análise, o fato de que o sistema produtivo brasileiro, marcado por seu caráter periférico, continua, mesmo em seu atual estágio de acumulação e do anunciado pelos discursos dominantes, a demandar, sobretudo, trabalhadores pouco qualificados. Não é outra a razão do desenho de qualificações apresentado no Guia PRONATEC.

Assim, a perspectiva de futuro aponta, de forma clara, para a continuidade da luta pela educação básica de qualidade socialmente referenciada, meta ainda muito distante da realidade brasileira. Trata-se, como pretendemos evidenciar neste trabalho, de compreender a educação como problema nacional, a partir da perspectiva do direito universal, que deve ser enfrentado pelo conjunto da sociedade brasileira, em particular, pela classe trabalhadora que não pode continuar a deixar nas mãos do capital e do Estado predominantemente a seu serviço, a sua formação humana. Esse constitui, sem dúvida, o maior desafio educacional a ser, com urgência, enfrentado pelo Brasil.

FONTES E REFERÊNCIAS CITADAS

Bancário online. <http://www.bancariosrio.org.br/noticias1.php?id=17676> – acesso abril de 2013

BRASIL. (1996). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. Brasília.

_____. Decreto 5.154 de 23 de julho de 2004

_____. (2011) Parecer CEB/CNE nº 5 de 05 de maio de 2011

_____. (2011) Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011

_____. MEC/SECAD (s.d. [2011]) Guia PRONATEC de Cursos FIC (Formação Inicial e Continuada).

_____. (2012) Resolução CNE/CEB nº 2 de 31 de janeiro de 2012

CUNHA, L. A. (1979a) As raízes da escola de ofícios manufatureiros no Brasil. Forum Educacional. Ano 3. no. 2 abril/junho 1979a. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas.

_____. (1979b) O ensino de ofícios manufatureiros em arsenais, asilos e liceus. Forum Educacional. Ano 3. no. 3 julho/setembro 1979b. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas.

MANACORDA, M. A. (1989). História da Educação: da antiguidade aos nossos dias. São Paulo: Cortez

_____. (1991). Marx e a pedagogia moderna. São Paulo: Cortez

RODRIGUES, J. (1998). O moderno príncipe industrial: o pensamento pedagógico da Confederação Nacional da Indústria. Campinas: Autores Associados

REVISTA ÉPOCA (2011). "Um mapa do emprego no Brasil" Revista Época. Rio de Janeiro: Editora Globo, 18 mar. 2011.

RUMMERT, S. M. (2000) Educação e identidade de trabalhadores. Diferentes visões. São Paulo: Xamã; Niterói: Intertexto

RUMMERT, Sonia Maria; Algebaile, Eveline; VENTURA, Jaqueline (2012). Educação e formação humana no cenário de integração subalterna no capital-imperialismo. In: SILVA, Mariléia Maria da; EVANGELISTA, Olinda; QUARTIERO, Elisa Maria. (Org.). Jovens, Trabalho e Educação: A conexão subordinada de formação para o capital. 1ed.Campinas: Mercado das Letras, 2012, v. 1, p. 15-70

SUCHODOLSKI, B. (2010). "Teoria marxista da educação", in: WOJNER, I.; MAFRA, J. F. (orgs.). Bogdan Suchodolski. Recife: Fundação Joaquim Nabuco / Massangana.

Mesa Redonda III

La décentralisation de la formation professionnelle Une injonction internationale pour une politique nationale

Catherine Agulhon

catherine.agulhon@orange.fr

Université Paris Descartes

Cerlis

Resumo

A descentralização da ação pública e a da ação educativa em particular ocupa regularmente o primeiro plano na política francesa. É no entanto um longo processo de recomposição das competências das instituições e das formas de regulação da ação pública, que começou há mais de vinte anos, ultrapassando largamente o quadro nacional, visto que é comum tanto aos Estados centralizados como aos Estados federados, tanto aos países desenvolvidos como aos países emergentes ou em desenvolvimento. Este processo responde tanto a objetivos políticos como administrativos ou financeiros. É apresentado como um instrumento da boa governação, da equidade e tem como alvo a territorialização das decisões e das estruturas, a racionalização orçamental, a equidade e a qualidade dos serviços. Mas introduz desequilíbrios ou reforça-os.

Résumé

La décentralisation de l'action publique et de l'action éducative en particulier occupe régulièrement le devant de la scène politique française. C'est cependant un long processus de recomposition des compétences des institutions et des formes de régulation de l'action publique, engagé depuis plus de vingt ans. Il dépasse largement le cadre national puisqu'il est emprunté aussi bien par les États centralisés que par les États fédéraux, aussi bien dans les pays avancés que dans les pays émergents ou en développement. Ce processus répond autant à des objectifs politiques que gestionnaires ou financiers. Il est présenté comme l'instrument de la bonne gouvernance, de l'équité, il vise la territorialisation des décisions et des structures, la rationalisation budgétaire, l'équité et la qualité des services. Mais il introduit des déséquilibres ou les renforce.

Depuis les années quatre vingt, les organisations internationales incitent les Etats à décentraliser leur action publique, qu'il s'agisse d'infrastructures, de santé, d'éducation ou de formation. La régionalisation de l'action publique favoriserait le rapprochement entre le pouvoir et les usagers, l'adaptation et l'ajustement des services publics aux besoins socioéconomiques locaux. Ces assertions puisent leur légitimité et leur pertinence dans l'analyse d'exemples de pays décentralisés où les régions et états fédérés ont acquis de longue date ces compétences. La décentralisation suit un agenda particulier dans chaque pays engagé. Elle est le plus souvent pilotée par l'Etat central qui en délimite les contours. Nombreux sont les observateurs qui tentent d'en dégager les effets. Or, ils constatent autant d'effets pervers que d'effets positifs. Les élus locaux ont du mal à asseoir leur légitimité, à définir une politique pertinente, les services de ces collectivités territoriales doivent également définir les termes de leur professionnalité. Mais, plus encore, les régions sont souvent inégales tant sur le plan économique que social, fruit d'histoires contrastées et d'atouts variables. La décentralisation, souvent perçue comme un désengagement de l'Etat, accroît ces inégalités territoriales, renforçant la

prééminence des régions urbaines et la fragilité de zones rurales mal équipées, renforçant les inégalités d'accès aux services publics.

En France, l'Etat a impulsé ce mouvement de décentralisation de ses propres compétences vers les 26 régions¹³, par les lois de 1983 et 1993, ce qui donne à celles-ci les moyens de mener une politique d'éducation et de formation dans un cadre qui reste cependant national, intégrant les structures, les normes et les règles antérieures. Cette politique est donc encadrée, elle pose question et appelle nombre d'interprétations et d'évaluations (Affichard, 1997). Quelle latitude ont les régions pour mener une véritable politique ? Quels sont les ressorts de cette politique ? La Région est-elle un échelon décentralisé de l'Etat ou une entité autonome ?

La loi quinquennale¹⁴ prescrit des évaluations récurrentes des effets de la décentralisation de la formation professionnelle, preuve que ces délégations de compétences se font sous le contrôle de l'Etat. Ces évaluations posent, elles-mêmes, problème. Ont-elles pour objectif d'harmoniser les politiques régionales, de préserver le pouvoir de régulation de l'Etat, de donner aux régions l'occasion de mesurer leur action ? Sont-elles un élément de contrôle ou de dialogue ? Sont-elles simplement techniques (mesure des effets) ou politiques (contrôle et suivi des objectifs poursuivis) ? L'ambiguïté des enjeux de ces évaluations reflète celle de la décentralisation.

Certains ont avancé l'idée d'un désengagement de l'Etat, et d'autres estiment que le libéralisme développé par certains Conseils régionaux est antinomique de la démocratie (Charlot 1995, Lelièvre 1996). Il est de fait que ces recompositions des prérogatives et des compétences des institutions ne peuvent se faire sans heurts, sans contradictions dans les logiques d'action, sans paradoxes dans les buts poursuivis. Nous analyserons quelques effets des différentes lois de décentralisation sur l'organisation d'un système de formation professionnelle toujours en construction ou reconstruction.

LA REGION, ACTEUR PIVOT DU SYSTEME DE FORMATION ?

Le Conseil régional est, en principe, appelé à mener une politique concertée. Celle-ci s'inscrit dans un long processus de redéfinition des compétences des différentes institutions imparties, aussi bien les émanations régionales des ministères de l'éducation et du travail que les branches professionnelles et les entreprises. La décentralisation assoit ainsi la légitimité d'une politique régionale, ce qui ne se fait pas sans tensions, résistances et contradictions. Chaque institution cherche à conserver ou étendre ses prérogatives, chacune se sent menacée par de nouveaux modes de régulation dont elle ne maîtrise ni l'ampleur, ni les effets. Les acteurs sont dans une incertitude qui peut les mener au repli ou à l'offensive. Le consensus dans ces redéploiements est toujours instable. Ainsi, au-delà des lois et prescriptions

¹³ Les régions sont une émanation de la politique de planification et d'aménagement du territoire menée depuis 60 ans. Elles se construisent peu à peu de 1945 à 1983, avec un moment fort gaullien entre 1968 et 1972. Elles acquièrent une autonomie politique dans les lois de décentralisation de 1982 et 1983.

¹⁴ Il est stipulé dans la loi quinquennale une évaluation régulière des politiques régionales sous le contrôle d'un comité national d'évaluation. Trois vagues d'évaluation ont été menées, puis l'Etat abandonne ce procédé à la demande des Conseils régionaux qui y voient une remise en cause de leur autonomie.

nationales, la décentralisation se joue dans une négociation interinstitutionnelle renouvelée. Or, comme le rappelle C. Thuderoz (2000), qui dit négociation, dit conflit et régulation (conjointe) de ce conflit. La négociation devient ainsi une forme du politique qui tend à réguler les modes d'organisation sociale, et ici la formation professionnelle.

Ce processus fut amorcé en 1983 par une première loi de décentralisation. À l'époque, la formation initiale et l'apprentissage sont principalement concernés. La formation continue reste en très grande partie gérée par le ministère du travail (via la Délégation à la formation professionnelle) et les entreprises via les organismes de mutualisation de la taxe sur la formation continue. Il faut attendre la loi quinquennale de 1993 pour que les régions se voient attribuer l'ensemble du "dossier" formation, inclusion faite de la formation continue et donc des mesures d'aide à l'insertion des jeunes précédemment gérées par les DRTEFP (Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle). L'Etat, le ministère du travail, en l'occurrence, se réserve la possibilité de perpétuer, en parallèle, ses propres programmes de formation pour les populations en difficulté.

Les lois peuvent impulser des réformes, elles ne peuvent garantir les modalités de leur mise en oeuvre. Bien des enjeux institutionnels vont venir interférer dans le processus. Si le gouvernement a institué la loi, il n'a pas les moyens d'enrayer les multiples résistances qui se jouent déjà au sein des différents échelons hiérarchiques des ministères concernés. Certes, les enjeux de la décentralisation ne seront pas les mêmes à chaque niveau (géographique ou hiérarchique). Dans les ministères, les acteurs ont pu jouer d'un certain aveuglement passéiste : Le ministère de l'éducation nationale continue à jouer son rôle hiérarchique, imposant lois, décrets et circulaires aux académies sans aucune référence aux poids des régions dans les décisions ; de même, à partir de 1993, le ministère du travail lancera de nouveaux programmes nationaux parallèles à l'effort des régions pour maîtriser les dispositifs d'insertion des jeunes. Mais sur le terrain, les rectorats ont dû se soumettre à la concertation et accepter des arrangements négociés avec les régions. Dans les établissements, les enjeux sont différents pour les chefs d'établissement qui participent à l'élaboration de la carte des formations et pour les enseignants et leurs syndicats qui peuvent de par leur position (extérieure au débat institutionnel) lutter plus clairement sur un plan formel et idéologique et "résister" symboliquement à l'"envahisseur" (la Région).

Dans un premier temps, la Région va être impliquée (au passif puisque ses compétences lui sont données par l'instance supérieure qui reste l'Etat) dans l'organisation concrète du second cycle du second degré, le premier degré restant du ressort des communes, le premier cycle du second degré du ressort des départements. Ce découpage complexifie encore la construction d'une politique globale de scolarisation. De par les compétences qui lui sont dévolues, la Région a focalisé son attention sur la construction et l'entretien des bâtiments et sur l'élaboration d'un schéma prévisionnel des formations professionnelles et technologiques. Maintes régions ont privilégié le développement de l'apprentissage, filière où elles ne se heurtent pas au monopole de l'Education nationale. Dans ce cadre, aucune des instances en présence, chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers, organismes collecteurs de la taxe,

rectorat (suivi pédagogique), entreprises, ne s'oppose directement à elles. Les Conseils régionaux trouvent là un espace pour tester leur capacité à impulser et à réguler un système de formation, pour légitimer leur leadership.

En 1993, les compétences des régions s'élargissent à la formation professionnelle continue (celle des jeunes en particulier : formations qualifiantes et préqualifiantes). En outre, la loi donne aux Régions la responsabilité, en concertation avec l'Etat, d'élaborer un plan régional de développement des formations professionnelles initiales et continues et d'assurer la cohérence des dispositifs de formation professionnelle d'information et d'orientation des jeunes. Ce plan fait l'objet d'une consultation des partenaires économiques et sociaux de la région ainsi que du Conseil économique et social régional. Ce terme de "cohérence" interroge autant les acteurs sociaux impliqués que les observateurs. Comment doit-on l'interpréter ? S'agit-il de complémentarité et sous quelle forme ? S'agit-il de réduire le cloisonnement institutionnel, celui entre les filières elles-mêmes, d'organiser les parcours des jeunes et donc l'articulation entre les filières ? Chaque région et à l'intérieur de celle-ci chaque institution, puis chaque type d'acteurs comprendront cette injonction, selon leurs propres logiques d'action.

Le monde professionnel a, de longue date, participé au niveau national à l'élaboration des systèmes de formation initiale et continue dans différentes instances de concertation. Les organisations professionnelles et les syndicats définissent des politiques de formation continue, participent à l'élaboration des diplômes et à la préparation de la main d'œuvre. Les branches professionnelles affichent ainsi une volonté de maîtriser les flux de qualification et la nature de ces qualifications, c'est pourquoi elles ont élaboré leur CEP (contrat d'études prévisionnelles) au niveau national (sous la pression de l'Etat) et investi la construction de leurs propres certifications, (les Certificats de Qualification Professionnelle, CQP), même si celles-ci restent limitées en nombre, parfois redondantes avec des diplômes et finalement peu utilisés¹⁵ (Charraud, 1998). Elles développent les contrats de travail en alternance (en particulier les contrats de qualification créés en 1984 et concurrents des contrats d'apprentissage, remplacés par les contrats de professionnalisation en 2007) pour une jeunesse déjà formée qu'il s'agit d'adapter au moindre coût à des emplois spécifiques. Elles contrôlent l'usage des fonds de la formation continue via les OPCA¹⁶, réduisant les formations individuelles au profit de formations collectives et ciblées. Elles développent donc une politique de formation et d'emploi et se sentent légitimées dans cette tâche, par l'ensemble des lois et des réglementations élaborées ces trente dernières années. Elles tentent également avec plus ou moins de succès de régionaliser leurs politiques. Selon leur taille, elles auront plus ou moins les moyens de développer des instances régionales susceptibles de mener une politique, d'analyser des situations, de se poser en partenaire légitime et pertinent de la Région, du Rectorat et de la Direction régional de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP). Les organisations dominantes telles l'UIMM ne souhaitent pas laisser leurs antennes régionales mener une politique autonome, dans d'autres branches, ces antennes n'ont pas la

¹⁵ On compte moins de 4000 CQP (mais plus de 300 référentiels de CQP) parmi les certifications professionnelles délivrées chaque année par les organismes de formation.

¹⁶ Les OPCA nées de la loi quinquennale sont des organismes paritaires de mutualisation des fonds de la formation continue qui redéfinissent les marges de manœuvre des organisations professionnelles et des syndicats.

capacité de la mener. Les situations sont donc hétérogènes, mais le monde du travail est un interlocuteur non négligeable tant au niveau national qu'au niveau régional.

La loi quinquennale s'est donnée pour objectif la mise en système des trois filières de formation professionnelle dans un souci de rationalité et de réduction des coûts. Ceci pose le problème de l'articulation entre les formations initiale et continue, mais aussi le problème de l'intériorité-extériorité de la formation professionnelle vis à vis du système éducatif, de l'extériorité-intériorité de l'apprentissage et des mesures-jeunes vis à vis du monde du travail. Une redéfinition en entraîne bien d'autres. La place de la formation professionnelle a toujours eu du mal à se stabiliser, les réformes engagées la déstabilisent encore. La formation professionnelle devient le lieu de cristallisation d'enjeux politiques, interinstitutionnels et socio-économiques qui la dépasse et se concrétise au niveau régional.

DES FONCTIONNEMENTS REGIONAUX HETEROGENES

A cet éclatement du pilotage politique et administratif correspond une hétérogénéité des régions. Le découpage régional est le dernier découpage administratif conçu, il a, comme les autres, un aspect arbitraire. Il recouvre cependant des entités préexistantes comme la Bretagne ou l'Aquitaine, le Limousin ou la Corse. Chacune de ces vingt six entités est le produit d'une histoire politique, religieuse, économique et sociale qui a des incidences notables sur leur configuration actuelle. Quels que soient les indicateurs choisis, ils signalent des différences importantes : la taille, les évolutions démographiques, le poids des secteurs d'activités, les répartitions socio-culturelles, l'intensité de l'urbanisation et, bien entendu, les taux d'activité et de chômage, les taux et modes de scolarisation (Chatelain, 1984 ; Caro, 1997).

Pour imager leurs démonstrations, les sociologues aiment à produire des typologies qu'elles soient illustratives et empiriques ou idéal-typiques et emblématiques. Dans le cas présent, plusieurs axes typologiques peuvent être envisagés : Un axe organisationnel (typologie des modes d'interinstitutionnalité) et un axe opérationnel (réorganisation des articulations entre les dispositifs, configurations et arrangements des logiques d'actions). Ces typologies rendent compte des processus d'apprentissage de l'interinstitutionnalité et se juxtaposent à l'heure actuelle, il faudra une plus grande routinisation du processus pour qu'elles fassent système et s'articulent sur un espace donné.

1) Sur l'axe organisationnel on distingue :

a) Un modèle bilatéral :

La Région entretient des relations avec chacun de ses partenaires sans créer de synergie globale.

D'autres institutions peuvent également s'organiser entre elles sans élargir leurs accords bilatéraux.

b) Un modèle multilatéral :

La région coordonne les actions des rectorats et des Directions régionales du travail, des chambres des métiers et des chambres de commerce et d'industrie. Elle a pu fédérer les institutions sur un certain nombre de principes et d'actions concertées.

c) Un modèle juxtaposé :

Chaque institution conserve ses prérogatives, limite ses interactions. La cohésion régionale est bloquée.

2) L'axe opérationnel se présente comme suit :

- a) La Région, sur un principe démocratique et en concertation avec le Rectorat, peut avoir privilégié la formation initiale scolarisée, construisant un modèle " enseignement professionnel sous statut scolaire ", dans les régions où celui-ci est déjà fortement développé et où l'apprentissage n'a pas connu d'essor.
- b) La Région, d'obédience libérale ou en conflit avec le Rectorat, favorise le développement de l'alternance et en particulier de l'apprentissage, affirmant un modèle " apprentissage " dans les régions où dès 1985 le Conseil régional a initié son schéma prévisionnel de l'apprentissage et focalisé son effort dans ce domaine, se rapprochant des chambres consulaires et des branches au détriment du rectorat.
- c) La Région se mobilise sur les deux fronts et tentent de coordonner ces deux filières, trouvant des arrangements plus ou moins durables, plus ou moins ponctuels.
- d) La Région, devant les difficultés rencontrées dans l'interinstitutionnalité, s'engage dans une politique pédagogique, elle multiplie les audits et les prescriptions pour les organismes qu'elle finance (CFA et organismes de formation continue).

Peu de régions ont vraiment amorcé une harmonisation concertée des quatre filières (formation initiale, apprentissage, dispositifs d'insertion des jeunes et formation continue). Outre des difficultés interinstitutionnelles, elles ont peu d'éléments tangibles pour établir une offre de formation pertinente ou un modèle concerté? Le modèle intégré " enseignement professionnel, apprentissage et contrat de qualification ", objectif difficile à atteindre de la loi quinquennale, apparaît comme idéaltype, il serait l'expression d'une volonté de concevoir et de mettre en œuvre un système unifié de formation dans un esprit de concertation globale (Méhaut et alii, 1998).

Ces différentes configurations relèvent d'un consensus politique et ou technique, d'une tolérance mutuelle teintée de repli et d'indifférence, ou parfois d'un enfermement des institutions sur leurs prérogatives et leurs espaces de compétences.

La régulation de l'offre de formation opérée via les schémas de la formation, puis les plans régionaux de formation (PRDFPJ), instruments de médiation et de négociation entre les institutions (Conseil régional, DRTEFP, Rectorat et branches professionnelles) cherche ses logiques de légitimation et d'action : logique économique, logique territoriale, logique sociale, quête de rationalité se conjuguent et s'excluent dans un jeu interinstitutionnel plus ou moins conflictuel. Les collaborations sont tâtonnantes : chacune de ces institutions cherche à affirmer ses prérogatives, à établir sa légitimité, et souvent à anticiper ou déborder les initiatives de ces partenaires. Et, en même temps, chacune tente de jouer un rôle de médiation ou d'interface entre les autres participants. Ces relations multipartites conjuguent des périodes

négociations, de conflits et d'accords. La construction des formations devient souvent le prétexte d'enjeux de pouvoir ou d'enjeux financiers plus implicites, mais tout aussi exacerbés.

REDEFINITION DE L'OFFRE DE FORMATION

Cette redéfinition des modalités de construction de l'offre de formation qui place les régions depuis maintenant trente ans, comme leader des processus et des procédures nous permet de réinterroger les modalités de construction des relations formation-emploi. Ces relations semblent soumises plus que jamais à la question de la gestion des flux et des équilibres entre filières et institutions, ce qui ne va pas sans tensions, ni contradictions. Cette redéfinition n'a cependant pas entamé profondément des disparités régionales identifiées de longue date, elle tend plutôt à les exacerber. Celles-ci sont plus que jamais enregistrées au niveau national¹⁷. Elles reflètent des histoires démographiques, scolaires et économiques, tout comme la diversité des politiques de scolarisation adoptées par les académies et les régions. Dans le système de formation, elles sont fonction du potentiel de formation existant, de la demande sociale comme des priorités retenues. Les équilibres entre formation initiale et apprentissage ou dispositifs d'insertion, entre filières générales, technologiques et professionnelles se construisent sur la base d'un héritage irréductible et selon les modes d'infléchissement produits ces dernières années, selon encore la nature du tissu économique et social et les modes de reproduction qu'elle génère. On observe donc des tensions entre pérennisation d'une histoire scolaire et politique, adaptation de l'offre à des besoins immédiats ou construction d'un appareil de formation autonome. Ces tensions peuvent être exacerbées par les enjeux différentiels qui opposent les acteurs locaux. Elles font écho aux contradictions portées au sein de l'Etat par les ministères de l'éducation et du travail tout autant que par les organisations patronales entre la pérennisation d'un modèle scolaire bureaucratique et républicain et sa substitution par un modèle concurrentiel, centré sur une adaptation de l'offre de formation au plus près des besoins immédiats du monde économique.

La légitimité de la Région, comme pivot de la politique de formation est encore incertaine. Très jeune, cette institution doit composer avec des institutions chevronnées, car, seule, elle n'a pas les moyens de sa politique. Elle dépend des alliances qu'elle a pu passer, des conflits qu'elle a pu éviter, des dynamiques économique et sociale locales. Elle n'a pas toujours tiré le meilleur parti des réflexions menées au niveau national sur les relations formation-emploi et elle acquiert sa méthodologie d'élaboration de manière empirique et même désordonnée (on observe évidemment des variations selon les régions). Les tentatives de construction de l'offre de formation passent très souvent par le vecteur économique. Et c'est ainsi que depuis 1983 et plus encore depuis 1993, de nombreuses Régions sont en quête d'une adéquation empirique et immédiate de l'offre de formation à l'emploi via les contrats d'objectifs. L'ajustement aux politiques de branches s'offre comme politique régionale de formation, tandis que persistent des régulations nationales qui s'affirment comme des contre-pouvoirs.

¹⁷ Les données statistiques sont traitées par la DEP (Direction de l'Évaluation et de la Prospective du Ministère de l'Éducation nationale) et présentées par exemple dans la Géographie de l'école, publication actualisée chaque année.

La place de l'enseignement professionnel est ainsi mise en question. Doit-elle sortir du système éducatif et s'inscrire dans un système de formation (initiale, apprentissage, alternance et continue) qui trouverait ainsi son autonomie et ses formes internes d'articulation ? On retrouve là une problématique qui parcourt l'histoire de la formation professionnelle de 1880 à 1960. Les créations et suppressions alternatives de la Direction de l'enseignement technique en sont le signe ou le symbole. Les syndicats enseignants ont refusé l'alternance en 1979, ont refusé l'implantation de sections d'apprentissage dans leurs établissements en 1992, refusent de s'interroger sur une transformation du statut des élèves de lycée professionnel qui les rapprocheraient des apprentis, récusant en creux ce glissement vers un changement de modèle de formation qui est porté par les réformes.

CONCLUSION

La décentralisation à la française repose au niveau régional des questions posées au niveau national, celles des missions du système éducatif, celles de la construction d'un système de formation et de ses fondements idéologiques, celles relatives au rôle des acteurs institutionnels et économiques, celles encore des relations entre les institutions et celles de l'harmonisation de leurs logiques d'action. Elle pose en définitive la question de la construction d'un système de formation régional autonome, public ou privé, républicain, libéral ou hybride. Elle met en jeu les formes de la démocratie.

Les Conseils régionaux ont établi lentement leur légitimité à mener une politique de scolarisation et de formation. Et c'est un des paradoxes de la décentralisation à la française. À l'inverse des formes d'autonomie acquises par les länder en Allemagne ou les régions en Espagne, les régions françaises doivent composer avec l'Etat et les Préfets de Région dont les prérogatives restent importantes, avec les services déconcentrés de l'Etat (Rectorats et DRTEFP), dans le cadre du contrat de plan qui précise les devoirs et les prérogatives des partenaires. Très jeune, le Conseil régional doit négocier avec des institutions chevronnées, car, seul, il n'aurait pas les moyens de sa politique. Il dépend des alliances qu'il a pu passer, des conflits qu'il a pu éviter, de la dynamique économique et sociale régionale. Il n'a pas toujours tiré parti des réflexions menées au niveau national sur les relations formation-emploi et définit sa méthodologie d'élaboration de l'offre de formation de manière très empirique et même désordonnée (on observe évidemment des variations selon les régions). De plus, maints Conseils régionaux s'appuient sur une logique d'efficacité économique immédiate. Et c'est ainsi que depuis 1983 et plus encore depuis 1993, l'adéquation empirique de l'offre de formation à l'emploi via les contrats d'objectifs et l'ajustement à des politiques de branches étroites sévit, surtout dans les régions les plus fragilisées. Elle s'affirme comme politique régionale de formation, tandis que les régulations opérées au plan national ne sont plus des contre-pouvoirs efficaces. Cet adéquationnisme s'appuie sur une régulation locale (infra-régionale) trébuchante d'autant qu'il se heurte au manque de définition de l'espace local et à la réalité d'un marché du travail local. L'espace local est en réalité une construction sociale, qui, au-delà de la définition de ses délimitations géographiques et administratives, se veut lieu de coordination de l'action.

Et, en définitive, c'est bien le modèle ou régime de formation professionnelle (Verdier, 2008) qui est en question, modèle républicain et démocratique ou modèle concurrentiel fondé sur le marché.

BIBLIOGRAPHIE

Affichard, J., Décentralisation des organisations et problèmes de coordination: Les principaux cadres d'analyse, Paris, L'harmattan, 1997.

Agulhon C., « Les politiques régionales de formation professionnelle, du référentiel commun à la politique locale », Education et Sociétés, n°16, 2005.

Bel M. & Dubouchet L., Décentralisation de la formation professionnelle : Un processus en voie d'achèvement ? Editions de L'Aube, Essai, 2004.

Brucy G. & Troger V., « Un siècle de formation professionnelle en France : la parenthèse scolaire ? » Revue française de pédagogie, n°131, 2000.

Caro, P. & Hillau, B., La logique dominante des publics scolaires : Offre de formation et environnement local. Formation-Emploi-59, 87-104, 1997

Charlot B. (dir.), L'école et le territoire : nouveaux espaces, nouveaux enjeux. Paris, Armand Colin, 1994.

Châtelain P. & Broewers X., Les France du travail, Paris, PUF, 1984

Comité de coordination, Evaluation des politiques régionales de formation professionnelle " Rapport d'activité 1993-1996, La Documentation française, 1998.

Freyssinet J., Pour une prospective des métiers et des qualifications. Paris, La Documentation française, Rapport pour le X^{ème} plan, 1989-1992, La Documentation française, 1991.

Lelièvre C., L'école à la française en danger ? Paris, Nathan, 1996.

Méhaut P., Richard A. & Romani C., « Décentralisation de la formation professionnelle et coordination de l'action publique » Travail et Emploi, n°73, 1998.

Tanguy L. (dir.), L'introuvable relation formation-emploi. Paris, La Documentation française, 1986.

Thuderoz C., Négociations, Paris, PUF, 2000.

Verdier E., L'éducation et la formation tout au long de la vie : une orientation européenne des régimes d'action publique et des modèles nationaux en évolution, Sociologie et Sociétés, N°1- volume 40, 2008

¹ Là encore, chaque institution développe sa propre définition et les frontières de ses espaces locaux : à côté des départements et des cantons de l'administration de l'Etat, se chevauchent et se superposent les districts et les zones d'éducation prioritaire de l'Education nationale, les zones d'emploi et les bassins d'emploi de la DRTEFP, les " pays " au Conseil régional, sans compter les agglomérations, les zones d'aménagement du territoire, etc.

Mesa Redonda III

Qualificar para competir e empreender: sobre a subordinação da educação ao vocacionalismo

Licínio Lima

llima@ie.uminho.pt

Instituto de Educação da Universidade do Minho

Resumo

A hegemonia do vocacionalismo vem deixando a educação para trás, de tal forma que, no limite, a educação se encontra em processo de erosão como categoria nos discursos políticos e da comunicação social, subordinada a lógicas qualificacionistas, competitivas e empreendedoristas, como se toda a educação devesse ser formação profissional, ou profissionalizante, adaptada funcionalmente aos imperativos da competitividade económica e às exigências da “sociedade do conhecimento”. No campo da educação e formação de adultos, a Iniciativa Novas Oportunidades e, designadamente, o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) representa um possível exemplo das tensões entre a tradição da educação básica de adultos e da educação popular, por um lado, e a busca de legitimação através da produção de “habilidades economicamente valorizáveis”, por outro lado, estas orientadas para a empregabilidade e o empreendedorismo. De acordo com uma investigação empírica recente, são contudo os resultados articuláveis com a educação de base e de segunda oportunidade que se impõem aos discursos vocacionalistas, com consequências que têm sido distintamente interpretadas e que exigem discussão.

Mesa Redonda IV

A Formação Profissional Contínua em Portugal: Da Formação Tutorial à Aprendizagem Organizacional

Albino Lopes¹⁸

alopes@iscsp.utl.pt

Universidade Técnica de Lisboa

Nota prévia de introdução ao tema da Conferência da AFIRSE "Formação Profissional Contínua - Uma Abordagem Sistémica": a necessidade da aprendizagem d a maneira de pensar sistémica de Edgar Morin e de Peter Senge, entre outros. A realidade é essencialmente complexa. Os temas relacionados com a Gestão Estratégica de Recursos Humanos (GERH) e a Formação Profissional Contínua (FPC), em particular, podem beneficiar com uma abordagem sistémica dos problemas.

CONTEXTO DO TEMA E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Contexto da temática

A fragilidade do sistema educativo/formativo da mão-de-obra nacional coloca o nosso país em situação desfavorável face aos indicadores de produtividade do trabalho e da competitividade da economia (sensivelmente metade da dos países desenvolvidos da Europa, tendo-se agravado a divergência desde os anos 80, de acordo com dados do Prof. P. P. Barros, apesar da recuperação ao nível do IDH, de que falaremos adiante). A fragilidade da qualificação do Capital Humano do país deverá, pois, ser uma questão muito séria e deve ser uma das prioritárias a analisar e a debater.

A FPC, no contexto das organizações produtivas, entretanto, representa uma oportunidade de qualificação dos adultos, enquanto alternativa a um regresso, puro e simples, aos bancos da escola ou a um qualquer tipo de ensino recorrente. Ao invés, o tema da FPC tem sido abordado, desde ao período de pré-adesão à então CEE, sob o prisma da oferta formativa em lugar da abordagem pela procura, sendo este que privilegiamos.

Formulação e desenvolvimento do problema propriamente dito: o paradoxo da eficácia da formação

Muito se tem discutido sobre a existência de uma relação entre sistema educativo e desenvolvimento económico, com argumentos a favor e contra. O caso específico do Japão (e o próprio caso português, como se poderá ver na tabela, abaixo) podem ser lidos como a demonstração de que há algo mais do que essa relação, a qual parece indicar que o esforço feito em termos de sistema educativo teria sido necessário, mas, por si só, insuficiente.

¹⁸ Professor Catedrático do ISCSP/UTL. Este texto segue muito de perto a reflexão produzida na obra citada no final.

Para além da qualificação escolar dos indivíduos, seria igualmente necessário ponderar o peso da gestão de recursos humanos e o desenvolvimento organizacional implementado nos diferentes países. A FPC, porém, é uma realidade extremamente complexa, na sua aparente simplicidade, dado o paradoxo que a envolve.

Mesmo se todos os requisitos de uma acção de formação de qualidade são respeitados, a eficácia é frequentemente baixa, ou nula, quando medida em termos de crescimento da produtividade do trabalho. Formar indivíduos e conseguir desenvolver um ambiente caracterizado pela aprendizagem organizacional não apresentam, por norma, entre si, uma relação de causa e efeito. Por isso, propomos um questionamento da formação mesmo quando é feita na própria organização, como veremos. Ela é susceptível de ganhar os vícios de um modelo mais pedagógico (partir-se do que o indivíduo não sabe) do que andragógico (partir do que o sujeito sabe).

Compreender e gerir a tensão sistémica entre a formação do indivíduo e a aprendizagem organizacional constitui, porventura, o problema maior da GERH nas organizações em geral e, especificamente, no contexto português.

A NECESSIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTÍNUA DAS PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES

O espaço da FPC no seio da Gestão de Pessoas

Na figura seguinte procuramos colocar em perspectiva a FPC e a Gestão Estratégica de Recursos Humanos (GERH) de forma a permitir visualizar a gestão dos indivíduos (na vertente tática – sem contradições internas) face à vertente estratégica, profundamente paradoxal. Não basta pois formar os indivíduos para se obter um ganho estratégico que permita dispor do saber onde e como ele se revela necessário. A criação e a circulação do saber entre indivíduos depende ainda da gestão das tensões paradoxais resultantes das outras dimensões estratégicas constitutivas da gestão de pessoas na organização produtiva.

Figura nº 1 – A GERH e a FPC, em perspectiva

.....

A tabela que se apresenta em seguida visa situar a capacidade de crescimento da economia portuguesa face aos seus principais concorrentes, numa série de 38 anos, quando cresce exponencialmente, apenas sendo suplantada pelo Japão. Os números são reveladores de uma questão interessante do ponto de vista teórico: ao longo dos anos o crescimento diminui progressivamente até estagnar e revelar-se sob a forma de uma crise de estagnação durável. A leitura que fazemos é de que a estagnação coincide com a entrada em força da revolução das TIC's, que já não permitem uma aprendizagem com base na tentativa e erro do período da mecânica e recoloca a questão da aprendizagem contínua, no contexto das organizações.

Tabela 1 - Relação entre IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e PIB per capita - HDR (Human Development Report - (HDR, 1998).

ANO \ PAÍS	1960	1970	1980	1998	TAXA DE CRESCIMENTO (APROX.)
PORTUGAL	0.460 (1.402)	0.588 (2.533)	0.736 (3.728)	0.864 (11.672)	800%
REINO UNIDO	0.857 (6.795)	0.873 (8.463)	0.892 (10.161)	0.918 (20.237)	300%
SUÉCIA	0.867 (9.873)	0.881 (14.389)	0.899 (16.903)	0.926 (27.705)	300%
FRANÇA	0.853 (7.219)	0.871 (11.166)	0.895 (14.564)	0.917 (27.975)	400%
ITÁLIA	0.755 (5.296)	0.831 (8.562)	0.857 (11.821)	0.903 (19.574)	400%
ESPAÑA	0.636 (2.828)	0.820 (5.207)	0.851 (6.657)	0.870 (15.644)	500%
SUIÇA	0.853 (15.779)	0.872 (21.412)	0.897 (24.037)	0.901 (44.908)	300%
JAPÃO	0.686 (4.706)	0.875 (11.892)	0.906 (16.384)	0.924 (42.081)	900%

Nota: O IDH mede as realizações médias de um país quanto a 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano: longevidade, o conhecimento e um padrão de vida adequado. É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma população. O índice foi desenvolvido em 1990 pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq, e vem sendo usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no seu relatório anual. Todo ano, os países membros da ONU são classificados de acordo com essas medidas. Em termos de classificação considera-se que o índice varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) até 1 (desenvolvimento humano total), sendo os países classificados deste modo:

- Quando o IDH de um país está entre 0 e 0,499, é considerado baixo.
- Quando o IDH de um país está entre 0,500 e 0,799, é considerado médio.
- Quando o IDH de um país está entre 0,800 e 1, é considerado alto.

Estagnação da economia no início do novo milénio e relação com a questão da formação contínua em contexto organizacional

A questão da estagnação dos últimos 15 anos faz ressoar uma velha discussão acerca do atraso crónico do nosso país: confusão entre as infraestruturas e a formação do Capital Humano: Atraso na entrada da revolução do vapor e aposta no caminho-de-ferro tardia e exagerada como motor de desenvolvimento; da electricificação tardia e sem a correspondente aposta na escolarização e formação de adultos; e revolução das TIC's sem aposta em formação

profissional generalizada e sem o necessário desenvolvimento organizacional. O atraso relativamente à terceira revolução é porventura o mais grave de todos, à luz do designado “Paradoxo de Solow”.

Efectivamente, as TIC’s podem influenciar directa ou indirectamente um conjunto de indicadores não financeiros, apontados por diversos autores que estudaram o fenómeno da produtividade do trabalho ou da investigação e do desenvolvimento de produtos, em relação a dita revolução: o nível do investimento, a concepção de novos produtos, a qualidade do processo industrial, a qualidade dos produtos, os custos de produção, a cota de mercado, a fidelização dos clientes, em síntese, o cumprimento dos objectivos estratégicos de uma organização.

O modelo de educação/formação seguido em Portugal tem sido acusado de ser caro e ineficiente, dado o afastamento entre a aprendizagem em escola e a formação nas organizações: não se sustentam mutuamente. O indivíduo cria a sua personalidade adulta fora da relação com o trabalho.

Figura 1: Duplo modelo (não dual) da formação profissional

Nota: da forma como estão organizadas as duas componentes da gestão do capital humano em Portugal, só com apoios externos garantem a sua sustentabilidade.

A articulação entre ambos os modelos (escolar e formativo) coloca na ordem do dia a urgência do debate sobre o modelo dual de origem germânica.

Figura 2: Modelo da formação profissional integrativa

Para além de um processo exigir o outro e necessitar da articulação entre ambos, cada um dos dois pilares retira a sua própria consistência da existência e do modo de funcionamento próprios da lógica do outro pilar. Este modelo dual deveria ser revisitado entre nós sobretudo se puder ser entendido como uma alternância, igualmente entre a situação de emprego e de empregabilidade; não entre emprego e desemprego, como se a inactividade fosse preferível ao trabalho (uma relação entre formação em escola e estágio em contexto organizacional).

Representação Social da FPC dos Técnicos de Formação

Sitomático parece o facto de os técnicos de formação estarem conscientes do desfasamento enunciado. Da análise de conteúdo das reflexões de várias dezenas de técnicos de formação, que entrevistámos, parece resultar o seguinte quadro de categorias, susceptível de conter as quatro características constitutivas de um processo formativo.

Figura 3: Quadro/mapa mental dos técnicos

Como se poderá facilmente depreender, a FPC envolve aspectos de cada uma das dimensões apontadas, não podendo circunscrever-se a nenhuma delas em particular. Mas é o 4º aspecto que melhor a retrataria, como se depreende da própria ideia dos respondentes.

Figura 3: Quadro ou mapa mental dos técnicos (o que devia ser)

Os técnicos admitem, como pode deduzir-se, que a formação formal/formatada, ou seja a fórmula dominante, apenas se justificaria pelas necessidades decorrentes das lacunas da formação por medida, a única que seria geradora de autonomia e suportada pela tutoria em contexto real de trabalho; que o modelo existente é caro e a aprendizagem individual fora do contexto de trabalho é, com frequência, ineficiente; e que se tornaria necessário proceder a uma inversão de prioridades.

Estes pontos de vista aproximam-se das investigações que apontam para a existência de um paradoxo na FPC, apontado acima.

[Análise crítica da FPC em Portugal](#)

Uma outra pesquisa que realizámos a partir de 5 entrevistas em profundidade a outros tantos peritos de terreno, permitiu-nos chegar a um conjunto de 11 subcategorias que se podiam aglutinar em torno 5 categorias e que nos propusemos interpretar da forma seguinte. Importa realçar que as cinco categorias permitiram, partir de revisão de literatura, consolidar a proposta de leitura que fizemos por ocasião de orientações de teses diversas em mestrados do ISCTE.

Figura 4: Representação sistémica da formação

Nota: o sinal “+” qualifica as interações e os seus resultados, enquanto o sinal “-” serve para indicar que, em função da eficácia formativa, a pressão para a formação será menor.

De acordo com a representação dos peritos a formação que se tem desenvolvido entre nós e que eles se empenham em criticar, não induziria aprendizagem organizacional e não transformaria o contexto organizacional em ambiente de trabalho formativo. Propunham como remédio, uma relação estreita entre formação dos sujeitos e a criação de uma Organização que Aprende (LO). Em termos de metáfora da saúde, deveria apostar-se no ambiente saudável e não em constantes idas ao médico.

NA SENDA DOS FUNDAMENTOS DE UMA CULTURA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTÍNUA

Acessibilidade à FPC e hierarquização do trabalho

Necessidade de proceder a uma reflexão aprofundada sobre a conceção de uma cultura, de uma estratégia, de uma estrutura e de uma liderança/gestão subjacentes à FPC, assentes na noção de aprendizagem organizacional.

Assim, atribuímos uma enorme importância à reflexão sobre o questionamento das relações tradicionais de poder nas organizações, da função do saber técnico no processo de trabalho, bem como nas actividades de aprendizagem em contexto real, ou, ainda, do questionamento por parte da totalidade dos indivíduos face aos problemas que encontram na sua actividade laboral. Numa aproximação à teoria da qualidade, não podem existir elos fracos em qualquer dos pontos do processo produtivo. Ora, vejamos o que se passa no terreno.

Acerca deste problema da abrangência e da universalidade da formação, importa referir que os programas de formação profissional contínua tem constituído, em muitos países e em muitas empresas, uma ocasião para consolidar a estrutura da parcelarização do trabalho e da hierarquização herdada da tradição mais superficial da cultura burocrática, a qual remete os trabalhadores de base para um aperfeiçoamento exclusivamente centrado na formação técnica (quando existe), como o quadro seguinte procura ilustrar (quadro 18).

Quadro 18: Ensaio de tipologia da formação

ÁREAS DE INCIDÊNCIA TEMÁTICA	PROFISSIONAIS	DIRIGENTES	QUADROS TÉCNICOS	CHEFIAS DIRECTAS	TRABALHADORES OPERACIONAIS
GESTÃO GERAL		X	X	X	
LIDERANÇA		X	X	X	
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL		X	X		
CONHECIMENTOS TÉCNICOS				X	X

Estes resultados foram apurados, no âmbito de um estudo que elaborámos, a partir de programas desenvolvidos em cooperativas de produção industrial, no âmbito do programa europeu PETRA, e apresentados na sede do CEDEFOP em 1993.

Reflexão sobre os resultados da formação em contexto cooperativo

A cultura de formação que emerge dos resultados não diverge da visão taylorista mais tradicional e afasta-se da noção de trabalho como projecto criativo que a Europa descobriu com a refundação da Europa no contexto do colapso do Império Romano, com São Bento. Acresce que essa cultura hierárquica da formação parece estar profundamente enraizada no nosso país, sendo neste caso, inclusivamente, diametralmente antagónica com a cultura cooperativa. Deste ponto de vista, constituía um obstáculo real às necessidades de mudança e desenvolvimento organizacional subjacentes ao Programa PETRA.

Trata-se, efectivamente, de um modelo de gestão da FPC que não questiona nem promove relações de poder mais igualitárias.

A pirâmide hierárquica sai reforçada, em lugar de se proceder ao seu achatamento.

Gestão das e pelas competências

Entretanto, a eficácia das organizações correlaciona mais com as competências socio emocionais (como demonstram os trabalhos de D. Goleman) sócio-emotivas do que com as cognitivas e/ou motoras, base do taylorismo. A corrente mais participacionista exige uma mudança profunda ao nível da organização do trabalho, ultrapassando-se a pirâmide hierárquica, antagónica com a gestão pela qualidade, a qual privilegia a promoção dos trabalhadores de base em contacto com o cliente.

NECESSIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONTEXTO CULTURAL CARACTERIZADO PELA CULTURA DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA

Formação e mudança organizacional

Um processo de mudança em culturas hierárquicas como a portuguesa é longo e de difícil implementação em virtude dos mesmos constrangimentos culturais.

Figura 6: Pirâmide hierárquica típica da burocracia mecânica, dominante na cultura portuguesa

O processo participativo inspirado na filosofia da gestão pela qualidade total (TQM), centrado na formação em exercício a partir das necessidades do cliente externo e interno, bem como na aprendizagem da participação (baseada na corrente designada de democracia industrial), que desenvolvemos na Portucel Embalagem, no âmbito de uma I/A, no final dos anos 80, mostrava as suas potencialidades transformadoras e de eficácia durável. O processo traduzia-se, nomeadamente, por uma alteração da pirâmide e por uma reconfiguração da empresa através da figura de rede de unidades produtivas, podendo ser descrito pela figura que se segue. O propósito era ainda o de conjugar dimensão e flexibilidade, suportado por um dispositivo (vagamente inspirado em G. Deleuze) encarregado da formação e da gestão da participação.

Dispositivo de participação e FPC: a inversão da pirâmide não se decreta

Cabe, entretanto, dizer que a participação não se decreta; esta pressupõe um período longo de enraizamento nos processos de trabalho da organização e uma formação em desenvolvimento pessoal destinado à aquisição de

competências de saber ser, de relacionamento, de saber fazer e um espírito de iniciativa e de aprendizagem, sem o qual, a inversão da pirâmide hierárquica não passaria de episódio de retórica.

Figura 7: Processo de inversão da pirâmide hierárquica através de um programa de “mudança e desenvolvimento” – uma abordagem à complexidade organizacional

Reflexões sobre o caso de mudança de cultura organizacional (Portucel Embalagem)

O caso reflete uma alteração significativa no que respeita à introdução do que designámos de práticas estratégicas de GRH:

- Organização do trabalho em equipas/unidades produtivas em rede;
- Clima organizacional baseado na confiança;
- Organização do trabalho qualificante;
- Comunicação centrada nos êxitos das equipas de trabalho e na melhoria de serviço ao cliente;
- Liderança transformacional.

Esta Mudança/Desenvolvimento Organizacional (MDO) foi conseguida sem a alteração de vínculo laboral nem alteração do estatuto remuneratório, tendo havido criação líquida de emprego. O regime de subcontratação de técnicos e de profissionais foi alterado de acordo com a filosofia de rede (cooperativa de técnicos de design e de CAD/CAM), empresa de reparação de paletes, antes desperdiçadas e contratos de parceria com camionistas, uma relação

anteriormente sujeita a um relacionamento anárquico. A comissão de trabalhadores passou a ter uma acção interventiva (não apenas como caixa de ressonância sindical), próximo do que viria a ser futuramente a relação estabelecida na Autoeuropa.

Figura 8: Processo de mudança e desenvolvimento organizacional ancorado na formação profissional contínua

Processo de mudança e desenvolvimento organizacional ancorado na formação profissional contínua

A propriedade da homeostasia permite que um sistema tenda a estabilizar no limiar do seu estado natural. Daí a importância da pressão transformacional. A proposta de conjugação da MDO e da FPC visa alertar para a necessidade de gerir a mudança como um processo em permanente devir.

Da análise de conteúdo dos peritos conclui-se que a formação formatada seria criticável pelos seguintes motivos: não parte do desejo de aprender; não induz uma postura activa dos formandos (actores centrais de todo o processo formativo); o formador não se rege pelos princípios (aliás difíceis) da andragogia; não é encomendada pelo sistema cliente; não é sustentável; e, enfim, não assenta num ambiente formativo (Organização Aprendiz - OA).

Processo de mudança

Os aspectos pertinentes do modelo a desenvolver pela actividade de GRH encarregada da concepção e gestão da formação profissional contínua, que se elencam em seguida foram deduzidos da nossa pesquisa ao longo de cerca de três décadas e confrontadas com a literatura da especialidade. São oito os aspectos que emergem desta análise:

1. Necessidade de um envolvimento claro e adequadamente comunicado dos dirigentes e dos quadros técnicos, na ausência do qual a inversão da pirâmide hierárquica, que reduz o enriquecimento do trabalho, se torna impraticável;
2. Das necessidades (sentido negativo derivado da noção de falha de qualificações) ao desejo de formação do trabalhador no contexto do subsistema cliente;
3. A arte de medir (construção de indicadores) a força transformacional emergente da organização entendida como espaço de trabalho formativo e gerador de uma OA;
4. Primado da metodologia activa nas acções de formação;
5. Níveis de análise do adulto aprendente e adequação das estratégias formativas;
6. Análise de resultados e formação entendida como investimento;
7. A aprendizagem organizacional devidamente monitorada;
8. Mudança organizacional inspirada em boas práticas coligidas internamente.

O ponto 3 é o aspecto mais crítico de todo o modelo proposto, pelo que nos iremos deter nele, interrogando os conceitos de eficácia e de eficiência.

Quadro 22: Matriz de eficácia e eficiência

CRITÉRIOS	EFICÁCIA			EFICIÊNCIA				
	<i>Identidade</i>	<i>Legitimidade</i>	<i>Inter-cooperação</i>	<i>Absentismo</i>	<i>Rotação</i>	<i>Acidentes</i>	<i>Desperdícios</i>	<i>Reclamações e Devoluções</i>
DIMENSÕES (METÁFORAS)								
RESPONSABILIZAÇÃO (PODER)								
CONCEPÇÃO (QUALIDADE)								
PROBLEMATIZAÇÃO (ESCOLA)								

O contexto empresarial actual e as tendências que se verificam na gestão dos Recursos Humanos exigem o desenvolvimento de organizações vistas como construções sociais evolutivas, servidas por actores sensíveis à complexidade, à dialéctica do pensamento e da acção e à gestão das contradições.

Construção da Matriz de Eficácia e de Eficiência da FPC

Os critérios de eficácia e de eficiência resultaram de uma reflexão sobre as propostas de W. Bennis e da Escola Sócio-Económica, cuja principal referência é H. Savall.

As metáforas de que se fala na matriz resultaram da reflexão sobre inúmeros casos de sucesso e de insucesso da formação (vividos por nós ou recolhidos a partir da literatura da especialidade).

A questão recorrente do enriquecimento do trabalho

Com o recurso ao cruzamento das cinco categorias dos peritos de terreno é possível perceber que, mesmo que os indivíduos aprendam, a inteligência colectiva pode continuar a não emergir, não havendo, por isso, espaço para o questionamento da organização do trabalho que separa, de maneira explícita, as actividades de direcção, de concepção e de execução.

Os nove conceitos-base referidos, deduzidos a partir dos efeitos organizacionais inventariados, na revisão de literatura parecem preencher adequadamente os campos da eficácia organizacional e apresentam consistência e exaustividade, conforme se pode verificar pelo quadro seguinte.

Quadro 23: Indicadores de eficácia

	CRITÉRIOS	IDENTIDADE	LEGITIMIDADE	INTERCOOPERAÇÃO
METÁFORAS				
<i>PODER / RESPONSABILIZAÇÃO</i>		Empregabilidade dos colaboradores	Reuniões entre técnicos e trabalhadores	Seleção de colaboradores dignos de confiança
<i>QUALIDADE / CONCEPÇÃO</i>		Integração dos novos colaboradores	Formar grupos de resolução de problemas, colocados pelos clientes internos/criação de novos resultados	Transparência na gestão e participação nos resultados
<i>ESCOLA / PROBLEMATIZAÇÃO</i>		Planos de formação profissional contínua abrangentes e individualizados	Grupos de resolução de disfuncionamentos internos	Polivalência profissional

A pertinência de um novo paradigma que deverá informar os procedimentos futuros do sistema fornecedor da formação profissional, conforme o presente enquadramento teórico, encontra-se reforçada pelo actual entendimento que deve ser feito do conceito de serviço. Com efeito, deve também ser levada em conta, na avaliação da eficácia de um projecto de formação, a necessidade de perceber o grau em que este contribuiu para implementar o conceito de serviço, entendido como posicionamento das empresas direccionado para o cliente externo, isto é, em que medida as

empresas equacionam estratégias e definem parâmetros para a respectiva actividade em função das exigências dos seus clientes.

FPC e eficiência organizacional

A noção de custos ocultos como base de construção de indicadores de eficiência foi por nós estudada em muitos dos seus aspectos mais pertinentes, quer em sede de teses quer em situações de I/A. O quadro síntese dá-nos uma visão dos indicadores propostos neste contexto do controlo da eficiência.

Quadro 25: Indicadores de eficiência

CRITÉRIOS	ABSENTISMO	ROTAÇÃO DE PESSOAL	ACIDENTES DE TRABALHO	DESPERDÍCIOS	RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES
METÁFORAS					
PODER (RESPONSABILIZAÇÃO)	Balanço de competências	Formação de mestres e de tutores	Plano de simulações	Conhecer as necessidades do cliente interno	Questionários de satisfação (pós venda)
QUALIDADE (CONCEPÇÃO)	Procedimentos de trabalho escritos e testados	Formação de impressões positivas	Cuidar do "mapa mental" dos trabalhadores recém-admitidos	Manutenção de rotina pelos operadores	Recolha imediata da satisfação do cliente/cliente mistério
ESCOLA (PROBLEMATIZAÇÃO)	Desenvolvimento das potencialidades do teletrabalho	Transformação do capital humano em capital estrutural	Correcção de vícios do sistema de pensamento	Formação do utilizador pelo fornecedor	Análise crítica de casos exemplares

Auditoria de FPC – critérios de eficácia

Vejamos agora em pormenor cada um dos critérios, com base na pesquisa empírica

Comparando esta amostra de 101 empresas com a anterior de 11, a situação melhora um pouco, muito embora se trate de empresas que, numa grande percentagem, passaram, recentemente, por um processo de certificação.

Quadro 27 – Dados relativos às 101 empresas da amostra – 2005

	IDENTIDADE	LEGITIMIDADE	INTERCOOPERAÇÃO
PODER	Empregabilidade dos colaboradores 4%	Reuniões: técnicos/trabalhadores 74%	Seleção de colaboradores dignos de confiança 59,2%
QUALIDADE	Interação dos novos colaboradores 25%	Formar grupos de resolução de problemas 74%	Transparência na gestão e participação nos resultados 20,6%

ESCOLA	Planos de FPC abrangentes e individualizados 23,5%	Grupos de resolução de disfuncionalidades internos 23,5%	Polivalência profissional 87,2%
---------------	---	---	------------------------------------

A percentagem das empresas onde se praticam procedimentos de valorização das competências dos trabalhadores, embora com carácter não sistemático, já fornece alguma expectativa positiva quanto aos resultados das acções de formação em que estiveram envolvidas.

Quadro 25: Indicadores de eficiência (dados da mesma amostra)

CRITÉRIOS	ABSENTISMO	ROTAÇÃO DE PESSOAL**	ACIDENTES DE TRABALHO***	DESPERDÍCIOS ****	RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES *****
METÁFORAS					
PODER (RESPONSABILIZAÇÃO)	Balanço de competências 8%	Formação de mestres e de tutores	Plano de simulações	Conhecer as necessidades do cliente interno	Questionários de satisfação (pós venda)
QUALIDADE (CONCEPÇÃO)	Procedimentos de trabalho escritos e testados 45,5%	Formação de impressões positivas	Cuidar do “mapa mental” dos trabalhadores recém-admitidos	Manutenção de rotina pelos operadores	Recolha imediata da satisfação do cliente/cliente mistério
ESCOLA (PROBLEMATIZAÇÃO)	Desenvolvimento das potencialidades do teletrabalho*	Transformação do capital humano em capital estrutural	Correcção de vícios do sistema de pensamento	Formação do utilizador pelo fornecedor	Análise crítica de casos exemplares

Notas: *59% das empresas admitem combater o absentismo com prémios de assiduidade;

**15,8% Implementam medidas contra a rotação (condições de trabalho = 31,8%; prémio de antiguidade = 18,2%);

***98% Tomam medidas contra os acidentes de trabalho (EPI = 26,1%; formação em segurança = 23,9%);

****23% Implementam medidas de redução de desperdícios (sensibilização = 20,8%; programa de métodos e tempos = 16,7%);

*****88% Afirmam implementar medidas sobre a diminuição de reclamações e devoluções (registo de ocorrência = 24,4%; medidas efectivas = 16,7%).

Como se pode ver o sistema de formação interno dispõe de um vasto leque de procedimentos a que poderia recorrer mas que desconhece ou não utiliza com base no método andragógico (o que parte do sujeito como recurso).

O sistema formativo, designado por nós de dispositivo facilitador interno, permite recorrer à ideia de mapa mental de grupo, de método interrogativo, de autorreflexão/exposição de um caso (de sucesso, preferencialmente), ou, enfim, de um método expositivo, apenas quando se imponha de forma específica. Os 4 métodos devem ser conjugados com os níveis de análise que se discriminam em seguida. Importa referir o uso preferencial de jogos ou de exposições, de

acordo com as nossas observações e as constatações de outros autores nacionais. A formatação das mentes não se obtém, por essas vias como já tinha demonstrado K. Lewin, nos anos 40.

Níveis de Análise do Comportamento Organizacional

Os 11 níveis de análise da realidade social, ou do comportamento dos adultos nas organizações, que são objecto de acções passíveis de compreensão e de desenvolvimento, são os seguintes:

1. Nível intra-psíquico;
2. Nível inter-individual hierárquico;
3. Nível inter-individual igualitário;
4. Nível grupal heterogéneo;
5. Nível grupal homogéneo;
6. Nível inter-grupos;
7. Nível organizacional;
8. Nível inter-organizacional;
9. Nível institucional;
10. Nível sócio-histórico;
11. Nível mítico.

Ex.: Nível Inter-Individual Hierárquico

Exemplo de abordagem de um dos níveis considerados:

- Este nível (competências de liderança) foi desenvolvido com o nosso apoio conceptual, numa grande empresa nacional. Foi construído um questionário de competências deduzido dos parâmetros definidos pela alta direcção e passado a todos os líderes (360º). Os protocolos de avaliação de competências individualizados deram origem, posteriormente, a um processo de apoio (*coaching*) junto de cada líder.

Ex.: Nível Organizacional - modelo de construção de um mapa mental a partir de representações sobre a introdução da facturação em euros numa empresa portuguesa

Fomos, efectivamente, no decurso da nossa pesquisa/acção sobre o tema, desenvolvendo e testando métodos de formação adequados a cada um dos níveis de análise considerados. O exemplo que se segue refere-se ao nível organizacional do comportamento dos indivíduos.

A réplica da experiência, em sala de aula, do exemplo de construção do “mapa mental do EURO”, desenvolvido numa grande empresa portuguesa ajudará, ainda, a perceber melhor a importância do modelo da FPC proposto, no seu todo.

O mapa cognitivo recolhido através da análise do conteúdo das frases ditas pelos participantes adoptava (do EURO) a seguinte configuração:

Figura 13: Modelo de visualização de um mapa mental

Nota: este exemplo permite, por sua vez, explicar a importância relativa dos 4 principais métodos a que o formador pode recorrer no decurso de uma sessão em sala (activo, interrogativo, demonstrativo e expositivo), ao mesmo tempo que mostra a emergência do despertar do desejo de informação complementar.

Avaliação e certificação de competências do formando

Em termos de avaliação, o passo decisivo a dar prende-se com o compromisso assumido na organização de que toda a formação será certificada e conjugada com a gestão de carreiras, em paralelo com a gestão de um dossier de avaliação de competências.

Testámos, a este respeito, um modelo de reconhecimento, validação e certificação de competências junto de mais de uma centena de COP's do IEFP, com vista a melhorar a gestão das candidaturas dos inscritos nos Centros de Emprego.

Esquemáticamente, o modelo pode ser apresentado da forma seguinte:

Quadro 29: Relação entre competências e graus académicos: o caso Villas de Sesimbra

COMPETÊNCIAS	NÍVEIS	LITERACIA E LÍNGUAS	MATEMÁTICA PARA A VIDA	CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	TECNOLOGIA/NTIC
	NÍVEL 1				
	(6º ANO DE ESCOLARIDADE)				
	NÍVEL 2				
	(9º ANO DE ESCOLARIDADE)				
	NÍVEL 3				
	(12º ANO DE ESCOLARIDADE)				
	NÍVEL 4				
	(BACHARELATO/EQUIVALENTE)				
	NÍVEL 5				
	(LICENCIATURA/EQUIVALENTE)				

Cada acção de formação deverá, de acordo com este modelo, dar lugar a unidades de crédito que permitam preencher um determinado nível e definir quais as condições de mudança de nível, validando internamente em articulação com a gestão de carreiras, e externamente sempre que possível. A elaboração de um portfólio de competências por sujeito, em Portugal, pode ser validado junto de um Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (CRVCC) para a obtenção do nível 2, ou seja, o 9º ano de escolaridade.

Avaliação de resultados da FPC

A análise da eficácia organizacional em seis níveis de avaliação abaixo proposta resulta de duas teses que dirigimos nesta matéria e de outras de que fomos arguentes, nas quais foi seguida, basicamente, uma abordagem em seis níveis inspirados nas abordagens de Kirkpatrick e de Phillips.

As conclusões a que chegamos, nas referidas pesquisas mostram que raramente se passa dos primeiros níveis, e mesmo o segundo não é muito frequente. Os restantes aparecem-nos como sendo meramente episódicos.

Apresentamos, em seguida, de maneira linear, o modelo de auditoria de formação que temos testado na academia e na prática de intervenção em organizações.

1º Nível – Conformidade da acção.

2º Nível – Expectativas dos formandos – Escala de 1 (nada importante) a 5 (muito importante), visando:

- Aumentar conhecimentos específicos;
- Valorização curricular;
- Maior polivalência/flexibilidade;
- Preencher lacunas profissionais;
- Melhor desempenho das funções actuais;
- Promoção profissional.

3º Nível – Importância da acção a nível dos saberes transmitidos - Escala de 1 (nada importante) a 5 (muito importante), orientada para:

- Adquirir conhecimentos novos;
- Acompanhar as novas orientações que vêm surgindo;
- Relembrar/sistematizar conhecimentos anteriormente adquiridos;
- Aprofundar o seu nível de conhecimentos.

4º Nível – Importância da acção ao nível das competências - Escala de 1 (nada importante) a 5 (muito importante) associadas a:

- Conhecimentos técnicos/específicos da sua profissão;
- Conhecimentos gerais, úteis para a sua profissão;
- Melhorar o enquadramento e a capacidade de trabalho em equipa;

- Melhorar os processos de trabalho;
- Melhorar a relação com os clientes internos ou externos;
- Melhorar a qualidade dos produtos existentes.

5º Nível – Grau de utilidade global da acção de formação - Escala de 1 (nada importante) a 5 (muito importante), relativamente a:

- Desenvolvimento pessoal;
- Qualificação profissional;
- Desenvolvimento dos processos de socialização na empresa.

6º Nível – Resultados económico-financeiros (retorno do investimento em formação).

MONITORIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

A monitorização da aprendizagem organizacional e das três configurações que propomos (fragmentada, hierárquica e em rede) é o resultado das investigações que dirigimos e que fomos aprofundando a partir de teses (duas de mestrado e uma de doutoramento), para além de outras teses de que fomos arguentes.

Práticas de Aprendizagem Organizacional (AO)

Apresentam-se, em seguida as três principais práticas de Aprendizagem Organizacional que temos estudado: a fragmentada, mais fácil de implementar, devido ao recurso que faz à noção de especialização e de aprofundamento de um problema específico; a hierárquica porque ela pode ser útil para a sustentação da formação baseada na noção de tutoria; e a formação em rede pela transversalização que permite operar, colocando, nomeadamente, em diálogo seis linguagens (Investigação e Desenvolvimento de Produtos, Produção, Vendas, Marketing, Administração e Finanças e Gestão de Pessoas) necessárias para a elaboração racional de propostas para decisão nas organizações.

Práticas principais de aprendizagem organizacional fragmentada

1. As chefias quase não visualizam as relações estreitas entre os acontecimentos e raramente os entendem no conjunto da organização;
2. As chefias dinamizam pouco as suas equipas de trabalho e, desta forma, os seus membros não participam muito na vida das organizações, preocupando-se mais em especializar-se na sua função e abstrair-se do funcionamento da organização;
3. O topo da organização raramente encara os problemas e erros como oportunidades para aprender e, como tal, as restantes pessoas tendem a esconder os erros e problemas que vão surgindo;
4. Não se gerem equipas de modo a que estas experimentem novos processos para realizar os produtos e/ou serviços;

5. Quase não existe nenhuma preocupação em adequar as mudanças à informação que vai sendo apreendida;
6. Quase não se levam a cabo actividades no domínio dos recursos humanos para criar um bom ambiente de trabalho e motivar as pessoas.

Práticas principais de aprendizagem organizacional hierarquizada

1. As chefias dinamizam as suas equipas de trabalho de modo a que os seus membros participem e, assim, não se preocupem apenas em especializar-se individualmente, esquecendo-se das necessidades da organização;
2. As chefias analisam alguns acontecimentos de forma particular, procurando entender as suas causas e efeitos, e depois integram-nos no todo da organização;
3. O topo gere uma parte dos problemas e erros como oportunidades para aprender e, por vezes, essa atitude é partilhada pelas restantes pessoas;
4. As chefias gerem as suas equipas de modo a que estas possam experimentar, ocasionalmente, novos processos para melhorar os produtos e/ou serviços;
5. As áreas efectuem algumas mudanças que estão adequadas à informação que vai sendo apreendida, pois o topo destas organizações tende a mudar gradualmente, em vez de implementar mudanças drásticas;
6. A organização desenvolve actividades no sentido de se criar um bom ambiente de trabalho e motivar as pessoas.

Práticas principais de aprendizagem organizacional em rede

1. Todos os membros da organização participam e envolvem-se nas suas equipas e na vida da organização, sucedendo que as especializações nas funções resultam das necessidades organizacionais sentidas pelos seus membros;
2. As pessoas visualizam as relações estreitas entre os acontecimentos, de modo a entendê-los no conjunto da empresa. Analisam-se as causas e efeitos dos acontecimentos e depois interagem no todo da organização, construindo uma visão global da realidade;
3. O topo incentiva as pessoas a encararem os seus problemas e erros como oportunidades para aprenderem e essa atitude é partilhada pelas pessoas. Os membros da organização encaram os problemas e erros como momentos onde as pessoas se confrontam com o desconhecido e exercitam a imaginação para encontrar soluções;

4. As chefias estimulam os seus colaboradores a experimentarem novas formas de efectuar o produto e/ou serviço, o que passa por dar às pessoas algum tempo para estimular a sua curiosidade pelos processos de trabalho,
5. O topo tenta que as mudanças ocorram de modo progressivo para que as diferentes áreas se adaptem à nova informação e, desta forma, não necessitem de implementar mudanças radicais que têm, geralmente, grandes custos associados;
6. São levadas a cabo muitas práticas no domínio dos recursos humanos, no sentido de desenvolver verdadeiramente os seus membros.

EFEITO DE PERCOLAÇÃO E MUDANÇA PROFUNDA

Vencer a designada resistência à mudança constitui, entretanto um desafio nunca suficientemente elucidado. Inspirando-nos dos modelos teóricos da Física Teórica permitimo-nos usar a metáfora da percolação para elucidar a questão da resistência à mudança que se pretende introduzir nas organizações com a FPC. A base da reflexão consiste em explorar a via da mudança mais ou menos espontânea que ocorre pela acção dos actores individuais e/ou grupais.

Quinn (1996) aponta-nos um dos caminhos possíveis quando fala de boas práticas escondidas nas organizações e que importa revelar e disseminar. A leitura desta reflexão permitiu-nos, efectivamente, evocar o efeito de percolação e aproximá-lo do conceito de mudança profunda que o mesmo autor tem desenvolvido em parceria com K. Weick.

Trata-se de um processo, em três etapas, equivalente à mudança lewiniana, mas invertido:

- I. Consolidação de uma boa solução interna, tantas vezes “clandestina”, tornando-a visível;
- II. Atribuição de um sentido tanto mais perceptível por todos quanto essa mesma solução seria o resultado de esforços endógenos;
- III. Disseminação do processo, homogeneizando o tecido organizacional a partir da boa prática desenvolvida internamente e colocada em evidência com o acordo da liderança organizacional.

CONCLUSÃO - REAPRECIÇÃO DO PROBLEMA FORMULADO NO INÍCIO DO SEMINÁRIO

Esta visão de conjunto que expusemos procura mostrar a complexidade que envolve a mudança de atitudes, o desenvolvimento de competências técnicas e sócio-emocionais, bem como a adequação dos comportamentos organizacionais face ao papel desempenhado pela formação individual e pelo contexto envolvente da mesma.

Demarcamo-nos de forma radical da formação que designámos de escolarizada, fruto, igualmente, do questionamento de um modelo de Escola tantas vezes infantilizador, espalhando com frequência uma ideologia oposta ao apregoado projecto de conciliação entre a meritocracia e a mobilidade social dos alunos. Formados nesta ideologia escolar, os quadros das organizações são pouco permeáveis à noção de aprendizagem por tutoria e com o contexto da

aprendizagem. O desafio das organizações no futuro poderá passar pela estabilização das comunidades de trabalho, pelo trabalho em equipa a todos os níveis da pirâmide hierárquica (invertida) e assente na intervenção criativa das lideranças intermédias, entendidas como as “rodas pedaleiras” das organizações.

Parece-nos correcto afirmar que a tarefa de gestor e conceptor da formação pode ser apaixonante e que para não ser tratada com amadorismo deve ser objecto de reflexão aprofundada em seminários como este, sentindo-nos agradecidos pela oportunidade concedida pelos seus organizadores.

BIBLIOGRAFIA

Lopes, A. e Picado, L. (2010). *Concepção e Gestão da Formação*, Mangualde: Edições Pedagogo.

Mesa Redonda IV

Daisy Cunha

daisy-cunha@uol.com.br

Universidade Federal de Minas Gerais

(texto não disponível)

Mesa Redonda IV

La formation professionnelle continue en France

Marcel Pariat¹⁹

pariat@u-pec.fr

Pascal Lafont²⁰

pascal.lafont@u-pec.fr.

Université Paris Est Créteil

INTRODUCTION

Dans une société en constante transformation, les apprentissages formels sont débordés par la reconnaissance et le développement des dispositifs de reconnaissance des compétences produites hors l'école ; ainsi ces derniers permettent-ils d'interroger « les grandes organisations qui encadrent la vie sociale dans la grande majorité des pays européens et au-delà, proportionnellement à l'intérêt qu'éprouvent les pouvoirs publics pour penser une évolution vers la société du savoir et de l'information » (Lafont, 2013, p.280). Pour autant, il faudrait que ce contexte conduise à réduire le rôle majeur accordé à l'école, même s'il rend compte de l'essoufflement d'un modèle social et économique qui concentrait l'éducation et l'apprentissage en début du cycle de vie (Dubet, Martucelli, 1998), vecteur de reproduction des divisions sociales. Ainsi, l'école ne peut plus incarner le seul lieu d'apprentissage, constamment critiquée en raison de ses inadaptations quant à la transmission des savoirs d'action, des compétences opérationnelles, des techniques d'application, autrement dit des savoirs « d'ordre praxéologique particulièrement riche ou parfois sclérosant » (Mialaret, 2004, p.168).

Si « le développement économique est de plus en plus conditionné par la capacité des individus à renouveler leurs connaissances au cours de leur vie » (Santelmann, 2001, p.9), comment les relations interindividuelles peuvent-elles échapper aux déterminismes associés aux contraintes de la modernisation de l'outil de production ? Existe-t-il une antinomie entre développements personnel et économique dans un contexte où il semble que la réconciliation d'une ambition éducative, voire culturelle avec construction des identités professionnelles, soit de mise ? Quels impératifs, au nom du « réalisme économique », ont-ils conduit les adultes à nourrir une quête de sécurité et, par exemple, à surinvestir les concours de la fonction publique en France ? Comment la formation professionnelle peut-elle répondre aux politiques de valorisation d'individus performants et valorisés socialement dans un contexte d'incertitude croissante (Castel, 1995, 2004) qui peut conduire à de véritables souffrances au travail (Dejours, 1998) ? Permet-elle de repenser, au-delà des situations de précarité, les questions d'engagement en formation, et quelles significations peut-on attribuer à l'injonction ou à l'incitation de se former ou de se faire accompagner ?

Les réponses que peut apporter la formation professionnelle continue renvoient aussi bien à des référents socio-historiques, objet d'analyse de notre première partie, et aux questions vives relatives aux enjeux personnels et

¹⁹ Enseignant-chercheur, Université Paris Est Créteil- REV-EA 4384

²⁰ Enseignant-chercheur, Université Paris Est Créteil- REV-EA 4384

sociétaux auxquels les revues scientifiques dans le champ de l'éducation tout au long de la vie et de la formation des adultes consacrent une partie de leur production. La seconde partie se donne donc quant à elle pour objectif d'interroger le lien entre moyen et résultat de la reconnaissance engagée par la formation professionnelle continue, et l'affirmation de soi-même, et du devoir d'être soi (Ehrenberg, 1996, 1999). Ainsi, « se faire reconnaître et se reconnaître soi-même ne peuvent plus se suffire d'une inscription professionnelle, considérée certes comme indispensable mais de plus en plus problématique à différents égards » (Boutinet, Dominicé, 2009, p.14).

EVOLUTION ET INSTITUTIONNALISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

La formation professionnelle continue est un droit qui permet, une fois entré dans la vie active, de continuer à se former pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles techniques, et ainsi envisager une promotion sociale ou un changement de métier. Quel sens indique l'usage de ce droit à la formation lorsqu'il s'inscrit dans un nouveau modèle européen qui « confère des avantages compétitifs ou, au contraire, s'il représente un handicap économique » (Giddens, 1994, p.10) ?

Toutefois, ancré dans l'histoire de l'enseignement et de l'éducation depuis le XI^{ème} siècle, ce mouvement s'inscrit dans « un processus sociohistorique plus large » (Ariès, 1973). En effet, « l'idée qu'un métier ou une profession s'apprend à l'école va aujourd'hui de soi, au point d'ailleurs que certains n'assignent plus à l'école que cette mission: la connaissance, la formation du citoyen, l'émancipation intellectuelle et culturelle étant de plus en plus souvent renvoyées aux temps anciens au nom de la professionnalisation des études » (Millet et Moreau, 2011, p.11).

Héritage de la promotion sociale individuelle mais aussi collective, la formation professionnelle continue a été mise en place dans sa forme actuelle au début des années 70 (accords de Grenelle, accords Matignon, loi de 1971), puis réformée par la suite. Elle fait en outre l'objet d'incitations de l'Union européenne, tout comme de l'État, des conseils régionaux, des entreprises, des organismes de formation publics et privés, et des organisations professionnelles, syndicales et familiales. Dans sa forme actuelle, il s'agit d'un droit inscrit dans la loi du 4 mai 2004, et renforcé par la loi du 24 novembre 2009. Ainsi, en France, tout individu peut en bénéficier quels que soient son statut professionnel, sa situation personnelle, et son profil : demandeur d'emploi ou salarié, jeune ou adulte, diplômé ou sans qualification. C'est un droit individuel inscrit au livre IX du Code du Travail, centré sur la personne, qui nécessite le financement de la formation elle-même, mais aussi de la rémunération ou de l'indemnisation du stagiaire durant sa formation.

La loi relative à l'orientation, la formation et la qualification professionnelles tout au long de la vie (2009) s'inscrit dans le projet de réforme du système français de formation professionnelle continue, voulue par le Gouvernement, dont la finalité est de permettre aux salariés les moins qualifiés de bénéficier davantage de la formation professionnelle continue. Elle modifie le système de financement (collecte et répartition des fonds) de la formation professionnelle continue, et fait évoluer le DIF (Droit individuel à la formation) dont les conditions d'application sont étendues, ainsi que

le plan de formation qui est simplifié. Mais elle met aussi en place de nouvelles dispositions telles que « le bilan d'étape professionnel », « l'entretien en milieu de carrière », et « le passeport formation ». La formation continue, outre qu'elle recouvre une grande variété de pratiques (cours, stages, formations en situations de travail) représente un enjeu pour les salariés et les chômeurs tant elle encore plus inégalement répartie que la formation dite initiale.

Enfin, l'effort des entreprises pour la formation apparaît comme un déterminant important, aussi bien en termes de durée et de coût, que de plan, de droit ou de congé individuel de formation (DIF et CIF) dans la mesure où elles consacrent une proportion de leur masse salariale au financement de la formation (1,6% dans les entreprises privées de 10 salariés et plus) ; au plan national, elles y contribuent à plus de 40%. Ainsi, le rôle des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) va-t-il en amplifiant, même si la formation continue est à la fois un marché ouvert et segmenté; d'ailleurs, si pour certains organismes, cette activité est principale, pour près de 40% elle est secondaire.

L'usage de la formation révèle des orientations associées aux politiques de production. Une dichotomie est effet observable entre les organisations tayloriennes dans lesquelles il est peu fait recours à la formation, par rapport à celles qui, au contraire, construisent des dynamiques d'enrichissement interpersonnel et d'amélioration des conditions de travail, et la mobilisent comme un facteur déterminant d'optimisation de ces réalités. Enfin, des inadéquations apparaissent toujours entre système de formation professionnelle et évolution des conditions de production alimentées par « des préjugés de nature idéologique et culturelle de part et d'autre...Les personnels enseignants et leurs représentants syndicaux ignorent les contraintes de la vie en entreprise, les réalités économiques et celles de la vie sociale. Nombre d'entre eux conservent des suspicions vis-à-vis de responsables d'entreprise et ces attitudes se retournent en comportements réciproques chez nombre de dirigeants professionnels. Si l'action en commun permet de les dépasser, elle ne les fait pas disparaître » (Vatier, 2012, p.83). Faut-il de nouveau instaurer les stages d'enseignants en entreprise²¹ ? Des résultats factuels peuvent également alimenter un débat controversé sur l'origine des tendances en matière de formation professionnelle surtout lorsqu'ils conduisent à conforter ou infirmer des idées reçues, à mettre en perspective des acquis et en évidence des curiosités, à interroger les pratiques des acteurs et à aider les décideurs ; et cela d'autant plus si les conditions d'accès, le déroulement et les usages de la formation professionnelle concernent majoritairement les cadres et les professions intermédiaires et surtout les plus jeunes (Lambert, Marion-Vernoux, Sigot, 2009). Ainsi, l'effet discriminant du niveau de formation initiale corrobore les préconisations des rapports les plus récents dans lesquels sont recommandées, une amélioration de la formation initiale et une inscription de cette dernière dans un processus d'éducation tout au long de la vie. Mais, ces incitations sont-elles suivies d'effets ?

²¹ Il y en eu 720 entre 1971 et 1976.

TENDANCES ET MODELES NOVATEURS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES ORGANISATIONS

La politique de formation professionnelle en France

La politique de formation professionnelle en France est organisée conjointement par l'Etat, les régions, et les partenaires sociaux, en concertation avec les organismes de branches professionnelles. L'Etat fixe le cadre réglementaire et met en place des dispositifs au niveau national, et fournit un peu plus d'un quart des fonds pour des actions destinées aux demandeurs d'emploi, aux publics spécifiques (handicapés...), ainsi qu'à des salariés dans certains domaines, comme par exemple celui des nouvelles filières d'ingénieurs. Quant aux régions, elles accompagnent l'Etat dans le déploiement de ces dispositifs; elles élaborent et mettent en œuvre politique de formation propre en fonction des besoins locaux et participent au financement de la formation continue à hauteur de 15 % (demandeurs d'emplois, jeunes, salariés). L'Union européenne, via le Fonds Social Européen, contribue au financement de la formation continue. Pour ce qui est des organisations professionnelles et syndicales (partenaires sociaux), elles participent à l'élaboration des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, ainsi qu'à la mise en œuvre et à la gestion des contributions des entreprises (collecte par les organismes paritaires créés à leur initiative).

Ainsi, les entreprises, les régions, et l'Etat, sont-ils les principaux financeurs de la formation professionnelle continue en France. La dépense globale de formation continue s'élevait à 27,11 milliards d'euros en 2007 (1,5% du PIB selon le Ministère du Travail). En réalité, les entreprises apportent un peu plus de 40 % du financement total (cotisation obligatoire). Le taux de participation de chaque entreprise varie selon le nombre de salariés, mais quelle que soit leur taille, les entreprises versent une contribution supplémentaire destinée à financer les congés individuels de formation des salariés en contrat à durée déterminée (CDD). Enfin, le reste du budget formation est apporté par les autres collectivités, l'assurance chômage et les ménages.

Les types de public de la formation professionnelle continue

Au cours de leur vie professionnelle, les salariés peuvent suivre des actions de formation professionnelle continue. Et, quelle que soit leur entreprise, ceux du secteur privé peuvent bénéficier d'un départ en formation dans le cadre du plan de formation de l'entreprise (actions de formation à l'initiative de l'employeur); ils sont alors considérés comme salariés en mission professionnelle et sont rémunérés par l'entreprise.

Dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), chaque salarié capitalise 20 heures de formation, cumulables pendant 6 ans dans la limite de 120 heures. Le choix de la formation est effectué en accord avec l'employeur. Le DIF se déroule en principe hors du temps de travail, et donne droit à une allocation de formation (50 % du salaire net); mais, s'il est organisé sur le temps de travail, le salarié est rémunéré au taux normal.

Trois types de congés individuels sont reconnus à tous les salariés: le congé individuel de formation (CIF), qui permet aux salariés de suivre en tout ou partie pendant leur temps de travail une formation de leur choix; le congé de bilan de compétences (CBC), qui permet aux salariés d'analyser leurs compétences personnelles et professionnelles

(pour définir un projet professionnel ou de formation); le congé de validation des acquis de l'expérience (CVAE), qui permet d'acquérir partiellement ou totalement un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle.

Initialement, le DIF a été pensé pour permettre à ses bénéficiaires d'être maîtres de leur parcours professionnel, alors que son succès est relativement faible puisque en 2009, puisque seulement 6 % des salariés, soit environ 600 000, ont utilisé leur droit, et 26 % des entreprises ont été concernées. Les chiffres pour 2010 ne révèlent pas un renversement de la tendance, même si le taux d'accès gagne 0,5 point, soit 6,5%, et si le nombre d'entreprises utilisatrices atteint 28 %. En effet, si la proportion des entreprises où au moins un salarié fait usage de son DIF a augmenté au cours de la période, ce dernier reste à un niveau relativement faible. En outre, les durées des formations évoluent peu, et sur toute la période, la durée moyenne des formations suivies se situe autour de 23 heures. Par ailleurs, le taux de consommation du DIF (rapport entre le nombre d'heures de formation ouvertes et le nombre d'heures utilisées) est inférieur à 3 %, et diminue depuis 2007. Quant à la formation hors temps de travail, elle semble être un phénomène marginal (un salarié sur cinq se forme par le DIF hors temps de travail).

Les agents de la fonction publique peuvent, quant à eux, bénéficier d'actions de formation dans le cadre d'un plan de formation (initiative de l'administration), ou congé de formation; ils sont alors considérés comme en service effectif, et leur rémunération est maintenue.

En ce qui concerne les non-salariés (agriculteurs, artisans, travailleurs indépendants, commerçants, professions libérales), ils peuvent aussi accéder à la formation puisqu'ils participent obligatoirement au financement de leur formation (versement d'une contribution à un organisme collecteur habilité par l'Etat).

Enfin, les demandeurs d'emploi peuvent, à certaines conditions, suivre une formation rémunérée. Les jeunes de 16 à 25 ans révolus peuvent bénéficier d'une formation dans le cadre d'un contrat de travail de type particulier financé par l'entreprise et exonéré de cotisations sociales par l'Etat (contrat de professionnalisation); il s'agit d'une formation en alternance sanctionnée par une certification professionnelle reconnue ou par un diplôme, ou d'actions de formation financées par les régions. Les salariés privés d'emploi et les autres demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus peuvent également bénéficier de formation dans le cadre d'actions de formation financées par la région ou l'Etat, par le régime d'assurance chômage (Plan d'action pour le retour à l'emploi et Projet d'action personnalisé -PARE/PAP), ou au moyen de contrats de travail de type particulier, prévoyant des actions de formation (contrat de professionnalisation, contrat initiative emploi - CIE, contrat emploi solidarité - CES, ...).

[La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l'apprentissage en 2010.](#)

En 2010, dans un contexte où l'économie française a connu une croissance fragile, la dépense nationale pour la formation professionnelle et l'apprentissage s'est élevée à 31,5 milliards d'euros. Ainsi, rapporté au PIB, l'effort de formation a reculé de 0,1 point (1,6 %, après 1,7 % en 2009). Pour autant, si les entreprises demeurent le principal financeur (41 % des dépenses totales), l'État et les régions interviennent à parts quasi égales avec, respectivement, 15

% et 14 % du total. Cependant, alors que la dépense de formation des entreprises recule (-2,9 %) et que celle des régions stagne (-0,7 %), celle de l'État pour la formation croît de manière soutenue (+7 %, puis + 8 % en 2009).

Les salariés demeurent les principaux bénéficiaires des fonds de la formation continue (62 %) même si la dépense en leur faveur recule (-2 %), tandis que celle à destination des jeunes et des demandeurs d'emploi est la plus dynamique (+3 %). L'État devient en effet le premier financeur de la formation en faveur des jeunes, devant les régions (36 % contre 34 %). L'accroissement de la part de l'Etat s'explique par la prolongation jusqu'à fin 2010, des mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre du plan d'urgence pour l'emploi des jeunes et du plan de relance mis en place en 2009, mais aussi par les dispositions décidées en septembre 2009 dans le cadre du plan « Agir pour la jeunesse ». Dans l'ensemble les dépenses des entreprises consacrées aux actifs occupés reculent. En effet, en 2010, les entreprises ont dépensé 13,1 milliards d'euros pour la formation professionnelle continue et l'apprentissage, soit une baisse de 3% par rapport à 2009, qui résulte de deux évolutions contrastées, d'une part l'accroissement de la dépense pour les jeunes (+1 %), et d'autre part une diminution de 4% pour les actifs occupés du secteur privé.

Dès lors, la question des inégalités d'accès à la formation est et reste posée. Mais, cela ne renvoie-t-il pas principalement aux caractéristiques des entreprises plutôt qu'à celles des individus? Et, comment parvenir à mettre les individus en capacité de se former?

L'entreprise apparaît, dans le contexte français, comme un maillon essentiel pour permettre aux salariés d'être les acteurs de leur formation. Or, si cela passe par l'ouverture d'opportunités de formation, cela renvoie aussi à la nécessité d'un espace de délibération individuelle et collective (entretien individuel, relais d'informations...). Alors, vouloir se former ne dépend-t-il pas en premier lieu de l'entreprise et de sa politique de formation, plus que d'une plus ou grande moins inclinaison personnelle ou des possibilités financières des individus?

Si seulement 10 % des entreprises s'inscrivent dans l'esprit et la lettre des dernières réformes, elles financent néanmoins à plus de 80% les formations. Aussi, pour pouvoir améliorer l'accès des catégories socioprofessionnelles les moins favorisées à la formation, il importe tout d'abord d'identifier, quelles sont les entreprises qui forment peu et leurs motifs, afin de cerner les leviers susceptibles d'accroître l'accès à la formation. En fait, plus de la moitié des entreprises forme au-dessus du seuil légal, ce qui couvre $\frac{3}{4}$ des salariés des entreprises de 10 salariés et plus. Et, si les petites entreprises forment peu, au-delà de 50 salariés, la quasi-totalité des entreprises sont formatrices. Or, lorsqu'elles ne forment pas, elles invoquent presque toutes une absence de besoins et le manque de temps, et seulement 16 % évoquent des raisons financières comme le coût trop élevé de la formation, ou encore le besoin d'être mieux informées sur les formations ou les dispositifs, mettant ainsi en évidence la nécessité d'une mission d'accompagnement dans la construction de la politique de formation des entreprises, qui relève d'une mission clef des OPCA.

Le développement des capacités à se former pour les salariés semble plutôt dépendre de la conception de la citoyenneté dans l'entreprise et des conditions mises en place pour leur permettre de se former. Et, si l'on cherche à développer la formation comme moyen de maintenir les salariés, et notamment les plus âgés, en emploi, il ne suffit

vraisemblablement pas d'augmenter les taux d'accès, il faut probablement repenser les caractéristiques des formations pour qu'elles puissent répondre réellement aux enjeux qui leur sont associés. L'esprit qui prévalait, dans l'Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2003, dans la création des périodes de professionnalisation ne paraît pas avoir été respecté tant du point de vue des durées de formation, plus proches de celles du plan de formation, que de l'organisation en alternance. Et, pour ce qui est de la question du maintien en emploi, le cas des seniors est à envisager du point de vue des qualifications et du dessin des carrières individuelles, l'âge pouvant être un angle de vue pertinent, à condition qu'il soit associé à d'autres caractéristiques, comme le niveau de qualification par exemple.

Les innovations en matière de formation professionnelle et perspectives d'avenir

Compte tenu du contexte économique et social français, depuis son émergence, la formation professionnelle continue en France est chargée d'enjeux tels qu'elle se révèle être une question sociale vive.

A l'issue de la table ronde intitulée « développer les compétences et la formation tout au long de la vie » de la conférence sociale organisée en juillet 2012 et à l'annonce par le Premier ministre des principaux thèmes au programme des concertations sur la formation professionnelle entre l'État, les partenaires sociaux et les régions, l'éclairage apporté par les récents travaux conduits par le Centre d'étude et de recherche sur l'emploi et les qualifications (CEREQ) et la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), rendus publics en 2012, sont source de nombreux questionnements.

Au cours des trente dernières années, l'effort de formation des entreprises semble plutôt s'être intensifié lors des embellies économiques alors qu'il a généralement fléchi lorsque la croissance du PIB ralentissait. Loin d'investir davantage sur la formation pour préparer la reprise, les entreprises ont donc plutôt tendance à freiner leurs dépenses en période de conjoncture difficile ; aussi, leurs pratiques n'apparaissent-elles pas toujours cohérentes avec l'objectif de sécurisation des parcours des salariés, plus fragilisés en période de conjoncture basse, ni avec celui d'une anticipation de l'après-crise. Cela semble d'ailleurs constituer un motif de mobilisation des organisations représentatives de salariés au cours des négociations engagées en 2012 par le gouvernement français dans le but de rechercher un accord national avec les partenaires sociaux sur la question de la flexibilité du travail.

Si la politique de formation professionnelle continue constitue un appui utile à la construction des parcours professionnels des salariés, la question reste néanmoins posée d'une forme plus démocratique de l'organisation du débat sur la formation dans l'entreprise. Les études du CEREQ montrent qu'il ne suffit pas d'ouvrir un droit formel pour bouleverser les usages de la formation. D'ailleurs, dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), 6 % des salariés seulement accèdent à des formations d'une durée de moins de 25 heures, et ce pourcentage est stable d'une année sur l'autre. Enfin, si ce droit augmente de 20 heures chaque année, il devrait avoisiner 120 heures, plus de six ans après la création de ce dispositif, cependant le droit individuel à la formation est peu utilisé.

Afin d'appréhender le lien entre moyen et résultat de la reconnaissance inhérente à la formation professionnelle continue et à l'affirmation de soi, nous avons effectué une revue de littérature spécialisée en relevant de manière

systematique les thèmes d'études et de recherches publiées dans deux revues dont l'objet est celui de la formation des adultes et de la formation tout au long de la vie : « Education permanente », et « Savoirs ».

Nous avons donc réalisé une analyse thématique à partir des intitulés des numéros des revues publiés au cours de chaque année entre 2003 ou 2005 et 2012, l'hypothèse étant celle d'un lien probable entre thème d'un numéro et appréhension de questions vives de société.

Revue « *Education permanente* »

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Analyses du travail et formation	Etre là, être avec. Les savoirs infirmiers en psychiatrie	L'alternance pour des apprentissages situés	La formation et la recherche	La construction des parcours professionnels	Développement des territoires et formation	La médiation sociale	L'alternance : du discours à l'épreuve
Que sont les formateurs devenus ?	Pédagogie et numérique. Contradictions ? Convergences ?	L'alternance pour des apprentissages situés	Peut-on ré-apprendre à anticiper ?	L'éducation permanente, un projet d'avenir (40 ^{ème} anniversaire)	Développement des territoires et formation	Formation et professionnalisation	Les 20 ans du bilan de compétences
L'alternance, une alternance éducative ?	L'autoformation: actualité et perspectives	Activité d'orientation et développement des métiers	La question éthique	Travailler aux marges. Un cordon sanitaire pour la société ?	Former avec les environnements	L'exigence de responsabilité en formation des adultes	Les transitions professionnelles en questions (hors série AFPA)
La (re)présentation de soi ?	Communiquer	Intervention et savoirs	Travail et formation. Quelques pratiques émergentes	Peut-on former à la fonction d'encadrement ?	Formation et innovation dans les petites entreprises	Responsabilité sociale des entreprises (RSE) et formation	Les séniors et la formation
	Analyses du travail et formation					Rencontres interculturelles et formation	L'alternance, au-delà du discours

Dans la revue « Education permanente » on observe que le thème de l'analyse du travail et des liens que la formation entretient avec ce dernier sont traités de manière récurrente à l'occasion de l'étude de l'alternance. Les parcours professionnels sont également objet d'étude dans une perspective d'éducation permanente, voire tout au long de la vie, au même titre que l'appréhension des transitions professionnelles. Sont encore abordées les questions relatives à la dimension territoriale du travail et de la formation, et enfin celle de la responsabilité sociale d'entreprise. En revanche, si les inégalités d'accès à la formation professionnelle continue, véritable question sociale, sont passées sous silence, n'est-ce pas parce que les questions de l'accès et du maintien dans l'emploi constituent aujourd'hui une préoccupation majeure qui tend à occuper le devant de la scène sociale ?

Revue « *Savoirs* » - Revue internationale de recherches en éducation et formation des adultes

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Comme nt les adultes appren ent? Les styles d'appren tissage	Le sentim ent d'auto- efficaci té Autour de l'œuvr e d'Alber t Bandur a De l'éduca tion perma nente à la formati on tout au long de la vie	Territ oires et form ation Anal yse de l'acti vité et form ation	Transf ert de compét ences À quoi sert la formati on en entrepr ise ?	Mobilité, transitio ns professi onnelles	La dimension formative du travail social	La formation individuali sée : un objet de recherche s ?	Syndicat s et Formati on L'appren tissage autrég ulé	L'institution nalisation de la culture scientifique et technique, un fait social français (1970 – 2010)	Apprend re avec les technolo gies numériq ues La formatio n linguisti que des adultes migrant s La formatio n en entrepr ise : évolutio n des problém
Techn ologies et formati on	Écon omie et form ation	Jacky Beiller ot 1939- 2004	Faible niveau et « seconde chance »	Quels dialogues entre chercheur s et consultant s ?	Formation et Santé	Genre et Formati on	Dynamique s individuelle s en formation	La formatio n en entrepr ise : évolutio n des problém	

		atiques
		de
		recher
		he et
		des
		connais
		sances
La vie	Science	
adulte	s de la	
en	formatio	
questio	n.	
ns	Constats	
	et	
	question	
	s	

Dans la revue « Savoirs », le thème de l'apprentissage, au sens cognitif, occupe une place constante tout au long des années. En revanche, la préoccupation de l'accès à la formation professionnelle continue y est plus affirmée, à l'aune notamment de la question de la « seconde chance », mettant en relation syndicalisme et formation, ou encore de la question de genre. Enfin, la perspective sociologique de la formation permet de mettre l'accent sur l'évolution des problématiques de recherche et des connaissances.

Au bout du compte, la question de fond relative à l'inégalité d'accès à la formation professionnelle continue mise en évidence par le CEREQ et la DARES, paraît assez peu traitée dans les revues spécialisées qui rendent compte de travaux de recherche sur la formation professionnelle continue en France, tout comme celle relative à l'investissement formation comme outil d'accompagnement des transformations économiques et sociales. Aussi, cela laisse à penser que les préoccupations relatives à l'accès ou au maintien dans l'emploi tendent à être délaissées, au moins en partie, par les revues scientifiques spécialisées dans la formation des adultes, au profit d'organismes, tels que le CEREQ et la DARES, dont ce serait la mission première. Dès lors, cela pourrait bien faire de ces derniers des laboratoires d'analyse des questions d'activité et d'emploi, mais aussi de non activité, tout autant que des conséquences de la perte d'emploi. Ainsi, deux grandes catégories d'organismes d'études semblent apparaître : ceux qui revendiquent une finalité scientifique, distincte de ceux qui affichent une volonté d'étude appliquée aux réalités sociale.

Pourtant, dans le même temps, afin d'opérationnaliser le lien revendiqué entre enjeux scientifiques et enjeux professionnels et sociaux, le Centre de Recherche en Formation (CRF) du Conservatoire National des Art et Métiers (CNAM), en créant la Maison de la Recherche sur les Pratiques Professionnelles (MRPP), a mis en place depuis 2005 de nombreux dispositifs de partenariats, tels qu'un atelier d'analyse des transformations organisationnelles des entreprises, un programme de recherche sur l'analyse des activités des dirigeants avec le Réseau des Ecoles de Service Public, le Réseau Ingenium-Recherches en sciences humaines et sociales dans les écoles d'ingénieurs, la Biennale Internationale de l'Education et de la Formation, et sa transformation en Biennale Internationale de l'Education, de la

Formation et des Pratiques professionnelles. Tous ces dispositifs ont pour objectif de permettre aux milieux professionnels et aux milieux de recherche de disposer d'un outil précieux d'interface se situant à la fois sur le terrain de la reconnaissance académique et de la reconnaissance professionnelle, et d'élargir le champ de l'éducation et de la formation au champ plus large des transformations et constructions identitaires qui se produisent dans les situations professionnelles. Dans la même dynamique, un réseau observatoire sur la professionnalisation (ROIP) a été constitué; il s'intéresse plus particulièrement aux questions de professionnalisation dans les métiers relationnels et de l'interaction humaine, et regroupe des chercheurs de centres et d'équipes provenant de 11 pays, autour d'un objet commun, celui de la professionnalisation dans les métiers de l'humain ou métiers adressés à autrui.

Au-delà de l'analyse thématique des revues et de celle de l'activité et des pratiques professionnelles, ce qui est en jeu dans l'appréhension de la formation professionnelle continue, c'est justement la question sociale vive du difficile accès au droit à la formation professionnelle continue des citoyens. Or, en garantissant à chaque jeune le droit d'obtenir un diplôme afin de lui permettre une insertion dans le monde du travail et en affichant l'objectif de l'obtention du baccalauréat pour le plus grand nombre, il se pourrait bien que les politiques successives aient omis que ce sont les employeurs qui, en dernière instance, décident de l'embauche des salariés et de l'usage qu'ils font des savoirs et de la reconnaissance qu'ils accordent au diplôme. De plus, il se trouve que, dans le même temps, le rôle de l'entreprise en matière de formation et de certification s'est accru significativement. A cet égard, « Instituée par la loi de modernisation sociale de 2002, la VAE participe du double mouvement d'individualisation de la formation et de massification d'accès à la certification pour favoriser l'employabilité de chacun. Elle n'est pas dissociable de la logique des compétences, de la formation tout au long de la vie, du DIF, et de l'institutionnalisation du co-investissement » (Millet et Moreau, 2011, p.35). Mais, pour ces auteurs, cela ne prend sens que rapporté aux transformations qui ont affecté l'échange salarial depuis une vingtaine d'années.

Tout semble finalement se passer comme si le processus à l'œuvre était le même que celui constaté par les sociologues de l'éducation des années 1960 qui, déjà, avaient mis l'accent sur un processus d'exclusion scolaire et sociale produisant et produit d'un processus de reproduction sociale, contribuant à faire du salarié une sorte d'entrepreneur individuel de sa propre vie, dont les capacités propres ne s'apprécient plus que dans des logiques marchandes où les individus sont perçus comme des ressources productives parmi d'autres? Dès lors, les espoirs placés dans l'éducation et la formation tout au long de la vie par les acteurs qui ont porté l'éclosion, puis le développement de la formation professionnelle continue en France, mais aussi en Europe, ne risquent-ils pas, une nouvelle fois, d'être déçus ? Et, ce, d'autant plus si les entreprises ne se saisissent pas de la formation comme instrument susceptible d'accompagner les travailleurs vers une sortie de crise en même temps que vers une anticipation des transformations technologiques, économiques, et sociales, à venir.

EN GUISE DE CONCLUSION

L'individualisation du droit à la formation est un processus largement engagé, mais pour prendre toute son ampleur il importe qu'elle s'inscrive dans une politique sociale européenne, « seule capable de transcender les clivages et les conservatismes institutionnels et idéologiques hérités des Etats-nations. Encore faut-il que l'Union européenne puisse démontrer son influence sur ce plan » (Santelmann, 2001, p.197).

En fait, la formation tout au long de la vie ne deviendra une réalité massive que si les organisations du travail, les politiques d'emploi et la vie associative lui accordent une place essentielle. « L'implication des forces sociales, patronales, syndicales, associatives, municipales, etc. dans la formation professionnelle continue représente donc un acquis qu'il faut préserver et surtout élargir » (Dubar, 2004, p.109). Aussi, devient-il impératif d'organiser l'osmose entre recherche, formation, éducation, entreprise et industrie, véritable enjeu de société, si l'on veut pouvoir aider au renouveau industriel et économique d'un pays comme la France (Vatier, 2012), tout en prenant en compte la territorialisation de l'action publique et de l'activité professionnelle au cœur de laquelle est située la formation (Guyot et Mainguet, 2006).

Enfin, « si les pouvoirs publics ne se limitent pas à élaborer les conditions de fonctionnement du marché de la formation : ils contribuent activement au développement du dispositif d'orientation, de formation et de placement. Ce faisant, ils assurent l'opération de « conversation identitaire et normative des demandeurs d'emploi et des travailleurs » dans le sens de nouveaux repères normatifs correspondant à la figure du nouveau professionnel (gestionnaire actif de ses capitaux et de son projet professionnelle, autonome, entreprenant, employable...). Il s'agit donc pour l'Etat de veiller à la mise en place d'un nouveau cadre institutionnel apte à autoriser les individus à adhérer à ces repères » (Maroy, 2000b, p. 52). C'est pourquoi la conservation de l'ordre établi n'est pas incompatible avec la sécurisation des parcours professionnels et sociaux, nouvelle finalité de la formation affichée par les pouvoirs publics que sont incités à partager tous les partenaires sociaux, plaçant ainsi ces derniers dans une perspective de mobilisation collective, l'investissement formation devenant un instrument de régulation et de résolution des difficultés inhérentes à la crise économique et sociale à laquelle est confrontée le pays.

REPERES BIBLIOGRAPHIQUES

Ariès, P. (1973). L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime. Paris : Le seuil.

Boutinet, J.P. & Dominicé, P. (Dir.)(2009). Où sont passés les adultes ? Routes et déroutes d'un âge de la vie. Paris : Téraèdre.

Castel, R. (1995). Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Paris : Fayard.

Castel, R. (2004). L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé. Paris : Le Seuil.

CEDEFOP (2008). Formation et enseignement professionnels en France. Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes.

- Dejours, Ch. (1998). *Souffrance en France, la banalisation de l'injustice sociale*. Paris : Seuil.
- Dubar, Cl. (2004). *La formation professionnelle continue*. Paris : La découverte. (Édition originale, 1998).
- Dubet, F. & Martucelli, D. (1998). *Dans quelle société vivons-nous ?* Paris : Seuil.
- Erhenberg, A. (1996). *L'individu incertain*. Paris : Hachette littérature.
- Erhenberg, A. (1999). *Le culte de la performance*. Paris : Hachette littérature.
- Giddens, A. (2007). *Le nouveau modèle européen*. Paris : Hachette Littératures.
- Guyot, J.L. & Mainguet, Ch. (Eds)(2006). *La formation professionnelle continue*. Bruxelles : Editions De Boeck Université.
- Lafont, P. (Dir.)(à paraître, 2013a). *Institutionnalisation et internationalisation des dispositifs de reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience – vecteur de renouvellement des relations entre univers de formation et de travail ?* Paris : Publibook.
- Lambert, M. Marion-Vernoux, I. & Sigot, J.Cl. (Coord.)2009). *Quand la formation continue. Repères sur les pratiques de formation des employeurs et des salariés*. Marseille : Cereq.
- Maroy, C. (2000b). *Une typologie des référentiels d'action publique-en matière de formation en Europe*. *Recherche sociologique*, 2000-2, 45-59.
- Mialaret, G. (2004). *Savoirs théoriques, savoirs scientifiques et savoirs d'action en éducation* (p.161-187). In J.M. Barbier (Dir.). *Savoirs théoriques et savoirs d'action*. Paris : PUF. (édition originale, 1996).
- Millet, M. & Moreau, G. (Dir.)(2011). *La société des diplômés*. Paris : La dispute.
- Santelmann, P. (2001). *La formation professionnelle, un nouveau droit de l'homme*. Paris : Gallimard.
- Vatier, R. (2012). *La formation continue – Utopie en 1970, urgence en 2012*. Paris : Editions EMS.
-

Comunicações

Eixo I.
Políticas de formação
profissional inicial e contínua

Perspetivas dos/as educadores/as de infância acerca da aprendizagem das crianças: Dados preliminares de um grupo de educadores/as em formação

Ana Coelho

ana@esec.pt

Vera do Vale

vvale@esec.pt

Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra (GRUPOED)

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra

Resumo

Este artigo apresenta nos dados preliminares de uma pesquisa iniciada recentemente sobre as perspetivas dos profissionais sobre a aprendizagem das crianças. Esta investigação assenta no pressuposto de que as conceções dos educadores de infância sobre como as crianças aprendem enforma a sua abordagem pedagógica e afeta a sua capacidade de se envolver em práticas inovadoras e reflexivas (Boulton-Lewis, Bronwlee, Berthesen & Dunbar, 2008). A amostra é composta por alunos de mestrado em educação de infância, educadores recém formados e por educadores experientes que trabalham em creches com crianças com menos de três.

Os primeiros resultados sugerem que embora os estudantes de mestrado "apreendam" o discurso de "construtivista", muitas vezes o seu próprio processo de aprendizagem não é suficiente para mudar as suas crenças pré-existentes sobre aprendizagem e ensino, que tendem a ser centrados e baseados em conceções simplistas de aprendizagem como uma soma de informações, fatos e comportamentos.

Palavras-chave

Educadores de infância; Crenças epistemológicas; Práticas reflexivas.

Résumé

Cet article est centrée sur les données préliminaires d'une recherche récemment entreprise sur les perspectives des professionnels en relation au processus d'acquisition des connaissances des enfants. Cette étude se fonde sur l'hypothèse de que les conceptions des éducateurs préscolaires, relativement à la manière comment apprennent les enfants, interprètent leur approche pédagogique et comment cela influence leur capacité à s'engager dans des pratiques innovatrices et réflexives (Boulton-Lewis, Bronwlee, Berthesen & Dunbar, 2008).

L'échantillon est composé d'étudiants de maîtrise en éducation préscolaire, d'éducateurs récemment diplômés et d'autres, expérimentés, qui travaillent dans des crèches avec des enfants de moins de trois ans.

Les premiers résultats laissent à penser que même si les étudiants comprennent le discours 'constructiviste', leur trajet de formation se révèle souvent insuffisant pour changer leurs convictions préexistantes sur la formation et l'enseignement, ayant tendance à s'appuyer sur des conceptions simplistes d'acquisition des connaissances comme étant un regroupement de informations, de faits et de comportements.

Mots-clés

Enseignants de la maternelle; Croyances épistémologiques; Pratiques réfléchissants

INTRODUÇÃO

A investigação da qualidade dos programas de educação de infância tem indicado a influência de determinados fatores, em que se incluem o currículo e as estratégias de avaliação, o tamanho do grupo conjugado com a proporção adultos/crianças, a formação de base dos/as educadores/as e o seu acesso a formação contínua, o envolvimento dos pais, e a resposta que é dada quer às necessidades das criança quer das suas famílias

(Schweinhart, 1997). Em geral, os estudos têm evidenciado uma relação estreita entre a qualidade processual e a qualidade ao nível da estrutura e das características do/a educador/a (Whitebook, Howes & Phillips, 1990).

Nos últimos anos a investigação educacional tem também progressivamente deslocado o seu foco de interesse dos comportamentos e características dos professores para os seus pensamentos, crenças e teorias. Tem sido assim reconhecido que as crenças epistemológicas dos/as profissionais constituem mediadores da qualidade e do tipo de práticas que eles/as desenvolvem (Brownlee, Berthelsen e Boulton-Lewis, 2004; Brownlee, Berthelsen, 2005; Boulton-Lewis, Brownlee, Berthelsen e Dunbar, 2008). A perceção dos educadores acerca da forma como as crianças pequenas aprendem, afeta as decisões que são tomadas na sala, pois, por vezes, essas decisões são tomadas, durante as interações e as atividades diárias, com base em pressões e incertezas (Fang, 1996, citado por Berthelsen, Brownlee & Boulton-Lewis, 2002).

Esta linha de investigação articula-se com a pesquisa acerca do impacto da formação dos/as educadores/as, a qual foi sendo progressivamente reconhecida como um preditor especialmente importante da qualidade dos cuidados e serviços educativos destinados à infância (Whitebook, 2003).

Neste artigo apresentam-se dados de uma investigação recentemente iniciada pelas autoras acerca das perspetivas dos/as profissionais de educação de infância em relação à aprendizagem precoce. Esta investigação assenta no pressuposto de que as conceções dos/as educadores/as de infância acerca do modo como as crianças aprendem afetam as suas abordagens pedagógicas e as suas capacidades para se envolverem em práticas reflexivas e inovadoras (Boulton-Lewis, Brownlee, Berthelsen e Dunbar, 2008).

A amostra deste estudo inclui estudantes de cursos de mestrado em educação pré-escolar e em educação pré-escolar e ensino do 1º ciclo do ensino básico, da Escola Superior de Educação de Coimbra, bem como educadores/as de infância, com e sem experiência relevante. A presente comunicação centra-se nos dados preliminares obtidos junto de estudantes dos cursos de mestrado acima mencionados.

Método

Neste estudo a recolha de dados vem sendo realizada através de entrevistas semiestruturadas. O subgrupo em estudo integra 52 estudantes, a quem foram solicitados registos escritos acerca das aprendizagens das crianças, baseados nas seguintes questões: 1. *Como é que as crianças aprendem?* 2. *Como sabe que as crianças aprenderam algo?* 3. *Exemplos de aprendizagens das crianças.* No momento da recolha dos dados todas as estudantes inquiridas se encontravam a realizar o seu estágio final em contextos pré-escolares, encontrando-se sensivelmente a meio desse processo.

Neste estudo adotou-se uma abordagem indutiva e a análise dos dados está a ser realizada seguindo os procedimentos da *Grounded Theory* (Glaser e Strauss, 1967).

DADOS PRELIMINARES E SUAS IMPLICAÇÕES

A análise dos dados obtidos permitiu a identificação de três categorias principais que denominamos respectivamente de *Agregação*, *Aprendizagem Ativa* e *Construção de Significado*. Essas categorias organizam-se em torno dos seguintes descritores:

Quadro 1- Categorias e descritores

CATEGORIAS	DESCRITORES
AGREGAÇÃO	Observação e repetição
	Modelação pelos adultos e pelos pares
	Instrução direta (ensino dirigido pelo adulto)
	Memorização e reprodução
	Imitação e reprodução de comportamentos/ modelo do adulto
APRENDIZAGEM ATIVA	Evidências de retenção e aplicação pela criança
	Exploração
	Aprender fazendo (<i>learning by doing</i>)
	Agência da criança
CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADO	Evidências da participação e envolvimento da criança
	As crianças tomam iniciativas, fazem escolhas e resolvem problemas
	As crianças constroem o seu conhecimento
	Evidências do modo como as crianças constroem a sua própria compreensão e mudam como pessoas

Estas categorias aproximam-se das categorias descritas por Brownlee e Chak (2007), tendo-se observado, à semelhança do que esses autores descrevem, um contínuo de perspetivas que vão da aprendizagem como agregação passiva (justaposição) de factos e habilidades, até à conceção da aprendizagem como um processo ativo de construção de significado (*meaning making*).

Uma análise mais detalhada dos dados obtidos em cada uma das questões indicia, todavia, diferenças interessantes no modo como as estudantes inquiridas formularam as suas perspetivas acerca dos processos de aprendizagem e das aprendizagens concretas que observam nas crianças

As conceções e crenças construtivistas predominaram na definição do modo como a criança aprende (1ª questão). As estudantes tendem a descrever a aprendizagem como um processo ativo, que implica a agência da criança e o seu impulso exploratório, embora seja menos comum que elas reconheçam que as crianças estabelecem conexões e realmente constroem significado e conhecimento a partir das suas experiência e atividades.

Todavia, os dados obtidos nas 2ª e 3ª questões (que requeriam uma maior focalização das estudantes nas experiências concretas com as crianças nos seus contextos de estágio) não são congruentes com essas crenças e perspetivas construtivistas.

De facto, quando inquiridas acerca do modo como identificam as aprendizagens das crianças e solicitadas a darem exemplos, a maioria das respostas das estudantes centra-se predominantemente em crenças menos sofisticadas. Nestas respostas prevalece uma conceção da aprendizagem como uma agregação de factos e habilidades. Em termos de processos, destaca-se a aprendizagem por modelação pelo adulto e mesmo o ensino ou instrução diretos.

Estes dados sugerem que, apesar de as estudantes terem “aprendido” o “discurso construtivista”, frequentemente o seu próprio processo de aprendizagem não permitiu modificar as suas crenças anteriores acerca da aprendizagem e do ensino, as quais tendem a centrar-se em conceções simplistas da aprendizagem como um somatório de informação, factos e comportamentos, e em conceções tradicionais de ensino transmissivo.

Do ponto de vista das implicações, estes dados sugerem a importância de, na formação dos educadores/as (e provavelmente dos/as professores/as de outros níveis), serem criadas oportunidades para a identificação e desconstrução das crenças epistemológicas que os/as estudantes trazem para a formação, e em particular das suas perspetivas acerca do modo como encaram a aprendizagem das crianças. Considerando que essas crenças podem condicionar o impacto da própria formação, parece importante capacitar os/as estudantes para que reexaminem, e, simultaneamente, analisem criticamente, o modo como elas afetam as práticas pedagógicas que desenvolvem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Boulton-Lewis, G., Bronlee, J., Berthesen, D. and Dunbar, S. (2008). Child care students' practical conceptions of learning. *Studies in Continuing Education*, 30(2), 119-128.
- Bownlee, J., Berthelsen, D., and Boulton-Lewis, G. (2004). Working with toddlers in child care: Personal epistemologies and practice. *European Childhood Education Research Journal*, 12(1), 55-70.
- Brownlee and Chak (2007). Hong Kong student teachers' beliefs about children's learning: Influences of a cross-cultural early childhood teaching experience. *Australian Journal of Educational & Developmental Psychology*, 7, 11-21.
- Glasser, B., and Strauss, A. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Chicago: Aldine.
- Bownlee, J., Berthelsen, D. (2005). Personal epistemology and relational pedagogy in early childhood teacher education programs. *Early Years: An International Journal of Research*, 26(1), pp. 17-29.
- Schweinhart, L. J. (1997). Elements of early childhood program quality in developing countries. In M. E. Young (Ed.), *Early child development: Investing in the future* (pp. 232-242). New York: Elsevier.
- Whitebook, M. (2003). *Early education quality: Higher teacher qualifications for better learning environments – a review of literature*. Berkeley: CA, Center for the Study of Child Care Employment, Institute of Industrial Relations.

O contributo do Conselho Científico para a Avaliação de Professores para o aprofundamento da construção da identidade profissional dos docentes em Portugal

Ana Paula Curado

acurado@reitoria.ul.pt

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Resumo

A primeira parte da comunicação debruça-se sobre as dimensões e componentes do profissionalismo docente e o papel do professor como profissional que trabalha na organização. Aborda-se de seguida o trabalho internacional e nacional de elaboração de padrões de qualidade para a docência, referindo-se em particular o trabalho do Conselho Científico para a Avaliação de Professores (2008-2011) na formulação de padrões profissionais para a docência em Portugal e a reformulação da definição da profissão docente em 2012. Apresenta-se por fim uma reflexão sobre a forma como a construção social de perfis de competências profissionais específicas poderia contribuir para aprofundar a identidade científica, política e profissional dos docentes.

Palavras-chave

Professores; ccap; Competências docentes; Profissionalismo docente

AS DIMENSÕES DO PROFISSIONALISMO DOCENTE

Os estudos que se debruçam sobre a profissão de professor e a natureza do profissionalismo docente (cf, por exemplo, as publicações de Lee Shulman, Linda Darling-Hammond, Andy Hargreaves, Phillippe Perrenoud) tendem a contextualizar a prática profissional docente em duas dimensões principais: construção de competências profissionais e as escolas como organizações aprendentes.

A literatura sobre as profissões e a construção das competências profissionais (cf, por exemplo, Eraut, 1994; Le Boterf, 1997) identifica como características da prática profissional, nomeadamente:

- Ter uma base científica e ser orientada para os clientes, caracterizando-se por juízos não rotineiros e decisões complexas.
- A formação inicial ser realizada em instituições de ensino superior.
- A assunção de uma responsabilidade coletiva pela definição, transmissão e implementação de padrões de desempenho profissionais.
- A responsabilização pelo próprio desenvolvimento profissional.
- O processo de controlo e supervisão na profissão ser realizado por pares.
- A autonomia no exercício da prática profissional, que responde sobretudo perante os clientes.
- A existência de um código ético que enquadra as finalidades e os princípios da prática profissional.

O movimento no sentido da profissionalização dos professores baseia-se num largo consenso acerca daquilo que os mesmos devem saber e ser capazes de fazer. Já na década de 1980, Lee Shulman (1987) identificou os seguintes elementos constituintes do corpus de conhecimentos dos professores: conhecimento dos conteúdos; conhecimento pedagógico geral, incluindo princípios e estratégias para a organização e gestão da sala de aula;

conhecimento do currículo, incluindo materiais e programas; conhecimento dos conteúdos pedagógicos; conhecimento dos alunos e das suas características; conhecimento dos contextos educacionais, incluindo as características das turmas, da comunidade e das culturas; conhecimento das finalidades, propósitos e valores educacionais, e das suas bases filosóficas e históricas. Segundo este autor, compreender como e porque os professores fazem os seus planos de aulas, as teorias implícitas e explícitas que trazem para o seu trabalho e os conceitos da matéria disciplinar que influenciam as suas explicações, orientações, feedback e correções, deveria constituir a característica central da investigação sobre o ensino.

Falar-se de profissionalização dos docentes será, pois, falar-se de um processo que visa o alargamento / aprofundamento da sua autonomia, estatuto, formação, responsabilidade, transparência e prestação de contas; de um processo de formação que integre teoria, prática e reflexão, investigação e desenvolvimento; de um processo de socialização em associações profissionais que estabeleçam padrões de qualidade, que promovam a atualização de saberes e que constituam fóruns de discussão.

O PROFESSOR COMO PROFISSIONAL QUE TRABALHA NA ORGANIZAÇÃO ESCOLA

As práticas profissionais dos professores concretizam-se em contextos organizacionais específicos, as Escolas, cujas características vão influenciar a socialização e a construção da identidade profissional docente.

Como observou Eraut (1994), cada vez mais os profissionais desenvolvem a sua atividade no seio de organizações. Peter Drucker (1995) referiu que a sociedade do conhecimento, onde os profissionais tendem a desempenhar um papel preponderante, visto serem detentores de saber, o recurso mais valioso por condicionar a utilização de todos os outros, é uma sociedade de organizações, sendo nelas que os profissionais melhor trabalham e aplicam o seu capital principal. Daí o autor os apelidar de “trabalhadores do conhecimento”.

Já lá vão duas décadas desde que Nóvoa (1992) identificou a emergência de um terceiro nível de decisão nas escolas, nem micro – sala de aula, nem macro – administração central, mas meso – a escola como organização com capacidade de autonomia e de decisão. O desenvolvimento profissional dos professores passaria então a estar relacionado com o desenvolvimento organizacional da escola onde trabalham. Daí a emergência, nos modelos de formação de professores, da dimensão “organização escolar”, possibilitando o desenvolvimento de competências de comunicação, animação, decisão, negociação, inovação. Segundo Perrenoud (1993), enquanto os professores não dominarem estes campos, tenderão a adotar atitudes reflexivas e individualistas no que concerne o trabalho negociado com outros parceiros educativos.

COMPONENTES DO PROFISSIONALISMO DOCENTE

Em termos internacionais, as décadas de 1990 e 2000 assistiram a um movimento crescente no sentido de definição de padrões de qualidade (standards) para o desempenho da profissão docente. Nos Estados Unidos, uma

etapa importante deste movimento foi a publicação do relatório *A Nation Prepared: Teachers for the 21st Century*, pelo Carnegie Forum para a Educação e a Economia (1986). Este Fórum visava a “procura da excelência (em que) a chave para o êxito reside na criação de uma profissão de professores bem qualificados, preparados para assumir novos poderes e responsabilidades e para reconstruir as escolas do futuro” (Carnegie Forum, 1986, p. 2). A fim de cumprir este propósito, o Fórum apresentava oito objetivos, em que o primeiro era precisamente “criar um Conselho Nacional para a definição de Padrões Profissionais, a fim de formular padrões elevados para aquilo que os professores precisam de saber e de ser capazes de fazer, e para certificar os professores que atingem tais padrões” (Carnegie Forum, 1986, p. 53).

Ainda nos EUA, assistiu-se à institucionalização do continuum formação inicial - desenvolvimento profissional – prestação de contas, através da definição de padrões de qualidade para a acreditação das instituições de formação inicial por organizações como a NCATE¹, para a entrada na profissão, efetivação e desenvolvimento profissional dos professores por organizações como a INTASC² e o NBPTS³ e à sua aplicação em parte dos 50 estados da União⁴. Este movimento no sentido de um crescente controlo de qualidade para efeitos de acreditação e efetivação tem sofrido, ultimamente, a contestação de uma corrente de autores, que advogam a desregulamentação com o argumento de que não existem evidências que suportem a teoria segundo a qual a melhoria da qualidade das escolas decorre da aplicação de tão severos critérios de controle de qualidade na formação inicial⁵.

Vários outros países, para além dos EUA, têm vindo a implementar sistemas organizados de definição de padrões de qualidade para os professores, consoante a respetiva fase da vida profissional e nível de competência. Tais sistemas têm-se desenvolvido, nomeadamente, na Grã-Bretanha, através do trabalho inicial da Teacher Training Agency (2005), mais tarde denominada Training and Development Agency for Schools⁶ e agora (2012) Teaching Agency⁷. Igualmente em outros países de língua inglesa – Nova Zelândia, Austrália, África do Sul foram definidos padrões de qualidade para a docência (cf. Middlewood & Cardno, 2001). A Comunidade Francesa da Bélgica definiu já em 2000 padrões de competência para os seus professores⁸.

No seio da Comunidade Europeia, a respetiva Direção-Geral de Educação e Cultura colocou a definição de padrões de qualidade para os professores e formadores como primeiro ponto da agenda de trabalhos do Grupo de

¹ National Council for Accreditation of Teacher Education.

² Intersate Consortium for Licencing of Teachers.

³ National Board for Professional Teaching Standards.

⁴ Em 2001, 28 estados tinham adotado ou adaptado padrões NCATE para todas as instituições de formação inicial; instituições em 46 estados eram avaliadas segundo os padrões definidos pela NCATE (ver http://www.ncate.org/newsbrfs/dec_report.htm).

⁵ Consultar, por exemplo, o artigo de Dale Ballou e Michale Podgursky, em <http://www.tcrecord.org/PrintContent.asp/ContentID=10434>, intitulado *Reforming teacher preparation and licensing: What is the evidence?*

⁶ Consultar <http://www.tda.gov.uk>.

⁷ Ver <http://www.education.gov.uk/aboutdfe/armslengthbodies/b0077806/the-teaching-agency>.

⁸ *Référentiel pour le métier d'enseignant dans l'enseignement fondamental et secondaire en Communauté Française de Belgique, Avis n° 72, Conseil du Mai 2000.*

Peritos para a Melhoria da Qualidade da Formação de Professores e Formadores. Nesse âmbito, e segundo o Método de Coordenação Aberta (Open method of coordination), foram identificadas “boas práticas” realizadas pelos países participantes, a fim de se discutirem os respetivos constrangimentos contextuais, procedimentos e resultados. Também foram definidos os princípios base que devem nortear a o continuum da profissão docente ⁹. Ao longo de 2003 foram estudadas, por grupos de peritos, as “boas práticas” da definição de competências para professores levadas a cabo na Grã-Bretanha. Os Países-Baixos, por seu turno, apresentaram na reunião de outubro de 2002 da ENTEP (Rede Europeia sobre Políticas de Formação de Professores) um processo de construção social de competências, liderado pelas Associações de Professores, que referiremos mais à frente¹⁰.

OS PADRÕES DE QUALIDADE PARA A DOCÊNCIA EM PORTUGAL

Em Portugal, os “Padrões de Qualidade para os Educadores e Professores do Ensino Não Superior” e os “Padrões de Qualidade Específicos para os Educadores e Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico” foram desenvolvidos em 2001 pelo extinto INAFOP. Foram, então, consideradas como dimensões do profissionalismo docente:

- A dimensão profissional, social e ética;
- A dimensão do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem;
- A dimensão da participação na escola e de relação com a comunidade;
- A dimensão do desenvolvimento profissional ao longo da vida.

Tendo em conta estas dimensões, o Conselho Científico para a Avaliação de Professores realizou entre 2008 e 2011 um trabalho de definição e operacionalização dos padrões de qualidade para docência, que vale a pena não deixar esquecer e que se apresenta aqui de forma sucinta.

O TRABALHO DO CCAP NA FORMULAÇÃO DE PADRÕES PROFISSIONAIS PARA A DOCÊNCIA

A proposta de padrões de desempenho docente apresentada pelo CCAP assentava nos seguintes elementos estruturantes:

- Dimensões em torno das quais se estrutura o desempenho docente;
- Operacionalização das dimensões do desempenho através da sua divisão em subdimensões;
- Tradução de cada subdimensão em indicadores de desempenho;
- Critérios transversais para a análise integrada de cada dimensão.

⁹ Consultar http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principles_en.pdf

¹⁰ Consultar: www.entep.org

- Padrões de desempenho constituídos por níveis de desempenho; descritores que concretizam cada nível.

Segundo o CCAP, a especificidade da profissão docente consiste na função de ensinar, entendida como ação intencional, orientada para a promoção de aprendizagens, especializada e fundamentada em saberes específicos. As dimensões anteriormente identificadas pelo INAFOP deveriam ser adotadas como orientação geral para a avaliação e consolidação do desenvolvimento profissional¹¹.

- A dimensão profissional, social e ética representa a vertente deontológica e de responsabilidade social da prática docente na qual se destaca a atitude face ao exercício da profissão. Nesta dimensão sobressai o compromisso com o desempenho profissional, ou seja, o reconhecimento da responsabilidade individual pelo cumprimento de uma missão social. Daqui decorre a assunção da responsabilidade pela construção e uso do conhecimento profissional, assim como pela promoção da qualidade do ensino e da escola.
- A dimensão relativa ao desenvolvimento do ensino e da aprendizagem operacionaliza o eixo central da profissão docente e envolve a consideração de três vertentes fundamentais: planificação, operacionalização e regulação do ensino e das aprendizagens, assentes num conhecimento científico e pedagógico-didático aprofundado e rigoroso. A planificação implica uma orientação estratégica da ação, a coerência e articulação das ações planeadas e a sua adequação à diversidade dos alunos, tendo em conta as suas características, necessidades e contextos. A operacionalização implica, por um lado, eficácia e rigor na condução e organização das atividades de ensino; por outro, a gestão eficaz dos processos de comunicação e das interações em sala de aula. A regulação implica o exercício da análise das atividades de ensino realizadas e a sua reorientação no sentido de melhorar o ensino e os seus resultados.
- A dimensão da participação na escola e da relação com a comunidade educativa considera as vertentes da ação docente relativas à concretização da missão da escola e sua organização, assim como à relação da escola com a comunidade. O professor, como profissional, integra a organização da escola e é por isso co responsável pela sua orientação educativa e curricular e pela visibilidade do serviço público que presta à sociedade, tendo em conta o trabalho colaborativo com os colegas e a atuação relativamente à comunidade educativa e à sociedade em geral.
- A dimensão relativa ao desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida resulta do reconhecimento de que o trabalho na profissão docente é legitimado pelo conhecimento específico e pela autonomia dos que exercem a profissão, o que requer a permanente reconstrução do

¹¹ CCAP. *Recomendações n.º 2/2008 – Princípios orientadores sobre o processo de avaliação do desempenho docente*, julho de 2008, p. 4.

conhecimento profissional respetivo. Entende-se por conhecimento profissional o conjunto articulado de conhecimentos necessários ao desempenho da ação, que envolve saberes e competências no âmbito do currículo e da didática, dos conteúdos, dos processos de ensino e da sua adequação aos diferentes contextos e necessidades dos alunos.

Nos seus documentos, o CCAP realçou sempre a centralidade da dimensão do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, explicando que, embora o trabalho docente se desenvolva articulada e integradamente em todas as dimensões, a sua função principal é ensinar - promover a aprendizagem dos alunos. Desta forma, o processo de conceção, planeamento, operacionalização e regulação do ensino e da aprendizagem constitui o cerne da atividade docente e a missão central da escola, sendo o restante trabalho desenvolvido de forma integrada e complementar a esta dimensão. Assim, as restantes dimensões não devem ser olhadas isoladamente, mas na sua esperada contribuição para a melhoria da qualidade do ensino.

Foi ainda enfatizada a transversalidade da dimensão profissional, social e ética, entendida como uma vertente que atravessa a totalidade do desempenho docente, seja qual for o espaço de atuação do professor e a dimensão que estiver a ser considerada. Não se trata assim de uma dimensão a adicionar às restantes, mas da expressão do modo como, em cada uma das três outras dimensões, o professor revela o seu grau de compromisso e responsabilidade profissional, ético e social. Em termos avaliativos, a descrição dos indicadores desta dimensão transversal tem assim de ser realizada em articulação com a ação descrita nas restantes dimensões e subdimensões.

Considerou-se também que o desempenho docente deveria ser visto de forma integrada e global. Os padrões de desempenho docente apresentam e descrevem separadamente cada dimensão e subdimensão desse desempenho, na medida em que constituem um instrumento de análise. Tal não significa que o trabalho docente deva ser compartimentado e cada subdimensão apreciada isoladamente. A apreciação final deveria resultar sempre da articulação dos vários desempenhos descritos em cada subdimensão, bem como da relação entre as quatro dimensões propostas.¹²

A REFORMULAÇÃO DA DEFINIÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE EM 2012

O Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, reformulou nos seguintes termos a apresentação das "dimensões em que assenta o desempenho da atividade docente: científico-pedagógica, participação na vida da escola e relação com a comunidade educativa, formação contínua e desenvolvimento profissional.

Foi, assim, retirada a dimensão fulcral da ética profissional, a vertente deontológica e de responsabilidade social da prática docente, a atitude face ao exercício da profissão, o compromisso com o desempenho profissional, o

¹² CCAP. *Recomendações n.º 5/2009 – Regime de avaliação do desempenho docente: contributos para a tomada de decisão*, junho de 2009, p. 2.

CCAP. *Recomendações n.º 5/2009 – Regime de avaliação do desempenho docente: contributos para a tomada de decisão*, junho de 2009, p. 3.

reconhecimento da responsabilidade individual pelo cumprimento de uma missão social - por razões nunca devidamente explicitadas.

OUTRAS FORMAS DE OPERACIONALIZAR O CONCEITO DE COMPETÊNCIA NA PROFISSÃO DOCENTE

Vimos como o CCAP operacionalizou as dimensões do profissionalismo docente. Há, no entanto, outras formas de o fazer.

Por exemplo, no Reino Unido, a Teacher Training Agency, agora Training and Development Agency for Schools¹³ encomendou o desenvolvimento dos padrões de qualidade para os professores ingleses à McBer Consultancy, a qual se propôs construir as competências profissionais docentes por fases, em que supervisores, avaliados, pares-avaliadores e painéis de peritos foram convidados a Ingvarson (2001):

- Fase 1: identificação de dois critérios em que houvesse acordo na classificação do desempenho como médio ou superior.
- Fase 2: abordagem normativa para caracterizar o que se entendia por bom desempenho.
- Fase 3: caracterização do bom/mau desempenho, através da ilustração de “incidentes críticos”.
- Fase 4: codificação das características e critérios e avaliação da sua capacidade de discriminação.
- Fase 5: organização das características em agrupamentos (clusters) significativos, assim se constituindo um “modelo de competências” que seria enfim sujeito a uma nova validação.

Se se optar por uma abordagem de cariz mais cognitivista e interacionista para desenvolver as competências profissionais docentes, então teremos de desenhar um processo em que os próprios interessados se empenhem na descodificação do respetivo conhecimento tácito do que, para os práticos no terreno, representam “boas práticas” e “elevados níveis de mestria”. Este tipo de abordagem, com uma elevada participação social e um misto de enfoque bottom-up e top-down, foi seguido na construção de competências liderada pelo National Board for Professional Teaching Standards¹⁴ (americano) (cf Ingvarson, 2001) e ainda pelo Ministério de Educação holandês na construção do quadrinómio contexto/competência/evidência/avaliação no âmbito da formação de professores (ENTEP, 2002¹⁵).

PODERÍAMOS ADOTAR ESTA ESTRATÉGIA EM PORTUGAL?

Como contribuição para a definição das competências profissionais dos docentes, sugerimos a utilização de uma abordagem de construção social de padrões de qualidade para os professores do 2º e 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, com a atribuição de uma relevância significativa, por um lado, às Instituições de Ensino Superior

¹³ Consultar: <http://www.tda.gov.uk>

¹⁴ Consultar: <http://www.nbpts.org>

¹⁵ Consultar: <http://www.entep.org>

e respetivos Centros de Investigação; e, por outro lado, ao trabalho de campo, implicando diretamente os professores nas suas escolas.

A operacionalização do conceito de competência poderia fazer-se por recurso ao referencial construído pelo Grupo Europeu de Peritos sobre "Competências Chave"¹⁶, abrangendo, assim, a definição dos objetivos, conhecimentos, capacidades e atitudes específicos e das relações com outras competências profissionais.

Competiria às equipas de construção dos perfis providenciar as condições para a identificação das competências transversais a cada área do saber, ou seja, os conhecimentos transversais, as capacidades e as atitudes que o docente deverá ser capaz de mobilizar em contexto real, numa perspetiva de transdisciplinaridade e de aprendizagem ao longo da vida.

Pensamos que um tal trabalho de construção dos perfis de competências para os professores, embora moroso e custoso, seria uma boa forma de promover a legitimação social, política e simbólica de um processo inerentemente muito delicado, pois toca naquilo que Perrenoud (1999) designa pelos "não-ditos" da profissão docente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brophy, J. & Good, T. L. (1986). Teacher behavior and student achievement. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching, 3d edition (pp. 328-375). New York: Macmillan.

Carnegie Forum on Education and the Economy (1986). A nation prepared: Teachers for the 21st century. New York: Carnegie Forum on Education and the Economy.

Comissão Europeia (2003). Educação e formação para 2010 – a urgência das reformas necessárias para o sucesso da estratégia de Lisboa. Disponível on-line:

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/com_2003_685a1_23013_pt.pdf

Comissão Europeia (2004). Common European principles for teacher competences and qualifications. Disponível online: ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/confreport.pdf.

Conselho Científico para a Avaliação de Professores (2008-11). Acesso em <http://www.ccap.min-edu.pt/>

Curado, A. P. (1994). A construção da identidade profissional dos professores do ensino secundário. Um estudo centrado em professores de Português, Matemática e Economia. Monte da Caparica: Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia (tese de mestrado).

Curado, A. P. (2000). Profissionalidade dos docentes. Que avaliar? Resultados de um estudo interativo de Delphi. Lisboa: IIE, ME.

¹⁶ *Concept document of the Commission Expert Group on "Key Competencies", 27 March 2002 – A proposal by the working group on key competences, set up by the European Commission in the framework of the "Objectives Report".*

Drucker, P. (1995). *Gerir em tempos de grande mudança*. Lisboa: Difusão Cultural.

ENTEP website (<http://www.entep.org>).

Eraut, M. (1994). *Developing professional knowledge and competence*. London: The Falmer Press.

Hargreaves, A. (2004). *Ser professor na era da insegurança*. In A. Adão e É. Martins (orgs.) *Os professores: identidades (re)construídas*. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas. (pp. 13-36)

Hargreaves, A. & Fullan, M. (1992). *Understanding Teacher Development*. London: Cassell Villiers House.

Hay Group (1999). *Excellence in school leadership. Creating a first class learning environment*. Hay McBer Consultants website.

Igvarson (2001). In Middlewood (ed.), *Managing teacher appraisal and performance. A comparative approach*. London: RoutledgeFalmer.

Le Boterf, G. (1997). *De la compétence à la navigation professionnelle*. Paris: Les Édition d'Organisation.

Nóvoa, A. (coord.) (1992). *As organizações escolares em análise*. Lisboa: Publicações Dom Quixote / IIE.

Nóvoa, A. (coord.) (1992). *Os professores e a sua formação*. Lisboa: Publicações Dom Quixote / IIE.

Perrenoud, P. (1993). *Práticas pedagógicas, profissão docente e formação. Perspetivas sociológicas*. Lisboa: Publicações Dom Quixote / IIE.

Perrenoud, P. (1999). *Os dez não-ditos ou a face escondida da profissão docente*. Disponível on-line: unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/.

Schon, D. (1978). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. London: Basic Books.

Shulman, L. (1987). *Knowledge and teaching: Foundations of the new reform*. *Harvard Educational Review*, 57 (1), 1-21.

A formação inicial em Animação Sociocultural numa Escola Superior de Educação: As perspetivas dos alunos finalistas

Ana Maria Tavares Simões¹⁷

anasimoes@eselx.ipl.pt

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Resumo

Esta comunicação enquadra-se num projecto de investigação conducente à tese de Doutoramento da autora, no âmbito do Doutoramento em Educação, especialidade em Formação de Adultos, que tem como principal objetivo compreender o percurso de formação de alunos finalistas da licenciatura em Animação Sociocultural, de uma escola superior de educação pública, ao longo da sua formação inicial, na escola e no contexto de trabalho (estágios profissionais). Neste sentido, a presente comunicação pretende apresentar as perspetivas dos alunos finalistas sobre os seus percursos de formação em animação sociocultural, nomeadamente no que se refere à relação entre a formação e o mundo do trabalho.

O quadro teórico de referência centra-se numa revisão de literatura sobre a formação profissional, sobre a formação em Animação Sociocultural, sobre o perfil dos animadores socioculturais e, por fim, sobre a identidade profissional.

A metodologia utilizada, de natureza qualitativa, inclui análise documental (plano de estudos, objetivos e perfil profissional de saída do curso de Animação Sociocultural de uma escola superior de educação), bem como a realização de entrevistas semiestruturadas, aprofundadas e de explicitação (Vermersch, P, 2011) e a respetiva análise de conteúdo, a um grupo de alunos finalistas da licenciatura em Animação Sociocultural que terminaram a sua formação inicial no ano letivo 2011/2012.

A análise destes resultados pretende promover a discussão pública e entre pares sobre a pertinência da formação inicial em Animação Sociocultural, nomeadamente no que respeita às perspetivas dos alunos finalistas de uma escola superior de educação sobre os seus percursos de formação profissional.

Palavras-chave

Formação; Animação Sociocultural; Percurso da Formação; Estudantes.

Résumé

Cette communication s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche de la thèse de doctorat de l'auteur, un doctorat en Éducation, dans la spécialité en Éducation des Adultes. Elle a pour principal objectif de comprendre le parcours de formation des étudiants de la dernière année du cours d'Animation socioculturelle d'une école supérieure publique de éducation tout au long de leur formation initiale, à l'école et en immersion pratique d'une intervention communautaire. En ce sens, cet article se propose de présenter les points de vue des étudiants de dernière année de ce cours, en particulier en ce qui concerne la relation entre l'éducation et le monde du travail.

Le cadre théorique est axé sur une revue de littérature sur la formation professionnelle (Campos, 2001; Canário et al, 2003; Caspar & Carré, 2001; Dias, 2008 et Malglaive, 1995), la formation en animation socioculturelle (Costa et al, 2010; Source, 2012; Lopes, 2008 et Simões, 2010), le profil des animateurs socioculturels (Besnard, 1986; Gillet, 1995, 1998 et Trilla, 2004) et l'identité professionnelle (Alves, 2006, 2008, 2009; Cró, 1998; Sá-Chaves, 1997 et Alarcão & Tavares, 2003).

La méthodologie est qualitative, centrée sur l'analyse de documents (le plan d'études, les objectifs et le profil professionnel de sortie de la maîtrise en animation socioculturelle de l'école supérieure de éducation en question), ainsi que des entretiens (et leur analyse de contenu), menés auprès d'un groupe d'étudiants de dernière année de ce cours.

¹⁷ Contacto institucional: anasimoes@eselx.ipl.pt (Departamento de Ciências Humanas e Sociais da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa). Sob a orientação de Carmen Cavaco (Instituto de Educação da Universidade de Lisboa).

L'analyse de ces résultats a pour but de promouvoir le débat public et par les pairs sur la pertinence de la formation initiale en animation socioculturelle, en particulier en ce qui concerne les perspectives des étudiants de dernière année de cette maîtrise sur leurs cours de formation professionnelle.

Mots clés

Formation ; Animation socioculturelle; Cours de formation ; Étudiants.

A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM PORTUGAL: NOTA DE ABERTURA

Dias et.al. (2008) apresentam, no relatório que elaboraram acerca das prioridades e estratégias para a educação e formação (2007/2013), alguns dados relativos à Educação de Adultos e à Formação Profissional, no início do milénio em Portugal: “apenas cerca de 27% dos portugueses beneficiam ao longo da sua vida de uma formação profissional ou tecnológica.” (p.34) Estes dados têm sido alvo de alguma preocupação, por parte das políticas educativas portuguesas, de que resultaram a adoção de algumas estratégias de intervenção, nomeadamente um maior investimento na formação profissional como uma modalidade de formação, amplamente divulgada e reconhecida pelos mais diversos setores da economia portuguesa (primário, secundário, terciário e o chamado “terceiro setor”). Esta modalidade de formação, proporcionada, ainda antes de 2007, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e que abrange uma oferta alargada (Cursos de Aprendizagem, Cursos de Educação e Formação para Jovens, Cursos de Especialização Tecnológica, Cursos de Educação e Formação de Adultos, Formações Modulares Certificadas, Modalidade de Intervenção Vida Ativa, Programa de Formação em Competências Básicas, Programa Português para Todos e Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências – RVCC), tem sido, também, alvo de discussão e de inúmeros debates, a favor e contra algumas das modalidades de formação profissional, entre os especialistas, os profissionais e os investigadores dos mais diversos quadrantes – políticos, professores, educadores, formadores, economistas, entre outros.

Não obstante, a formação profissional, na qual se inclui a formação de nível superior e, nomeadamente, a formação inicial e especializada em Animação Sociocultural, sofreu um crescimento significativo nas últimas décadas, o qual se pode verificar através da proliferação da oferta formativa existente em Animação Sociocultural e áreas afins, lecionada em escolas superiores de educação públicas e privadas e nalgumas universidades públicas portuguesas.¹⁸

Malglaive (2003), citado em Canário (2003) defende, no âmbito de formação de jovens e adultos, uma formação em alternância, isto é, “ (...) as práticas de formação na sua relação com o saber profissional” (p.55), em que se alia a formação teórica e a formação prática. O autor (Malglaive, 1995:70-102) afirma que existem, no âmbito da formação profissional, quatro tipos de saber: os saberes teóricos e processuais, os saberes práticos, os saberes-fazer e o saber em uso, saber da prática. O primeiro tipo de saber (saber teórico e processual) não é normativo, “não indica

¹⁸ Nota da autora: para informação sobre instituições de ensino superior que ministram cursos com os graus de Licenciatura e de Mestrado, bem como as Pós-graduações existentes no campo da ASC e em áreas afins, consultar Simões, Ana. A formação em Animação Sociocultural em Portugal e o seu contributo para a intervenção com a população sénior: uma análise, pp.51-73. In: Costa, Carlos (coordenador) (2012). *Animação Sociocultural: Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações*. Alcochete: Livpsic.

nada das finalidades que a ação deve perseguir, como também não determina em si mesmo os meios de a atingir” (p.70). Contudo, este saber teórico é o fundamento indispensável para a eficácia dos saberes processuais, aqueles que regulam a ação. Por seu lado, os saberes práticos são os que resultam diretamente da ação, “dos seus êxitos e dos seus insucessos, dos seus constrangimentos e das suas probabilidades.” (Malglaive, 1995:76) Trata-se de saberes fundamentais à prática, porque refletem a eficácia da ação. Os saberes-fazer referem-se à própria prática, isto é, designam uma competência, um “ofício” ou uma destreza prática do ser humano, reveladora de uma capacidade de resolução dos problemas que se podem encontrar numa determinada profissão. Por fim, o saber em uso, saber da prática corresponde, na ótica do mesmo autor, à totalidade dos saberes anteriormente apresentados, de forma complexa e móvel mas, “ajustada à ação e às suas diferentes ocorrências.” (Malglaive, 1995:87)

Um outro conceito que importa convocar para esta discussão acerca da formação profissional é o de competência. Bellier (2001), citada em Carré e Caspar (2001:241-262) defende que este conceito, recente no mundo da formação de adultos, está diretamente relacionado com o mudo do trabalho porque a competência está “associada a uma determinada situação profissional” (p.243), é contextual. A competência “ (...) permite agir e/ou resolver problemas profissionais de forma satisfatória num contexto particular ao mobilizar diversas capacidades de maneira integrada.” (Bellier, citada em Carré e Caspar, 2001:244) A autora acrescenta que a competência deve ser analisada através de uma abordagem mista (saber, saber-fazer, “saber-estar”), porque são a demonstração destes tipos de saberes que diferenciam o adulto competente do que não o é, ou seja, o adulto que não mobiliza os seus diferentes tipos de saberes no decorrer da sua atividade profissional.

A formação inicial em Animação Sociocultural e o perfil dos animadores socioculturais são outros dos aspetos que se pretendem trazer para a discussão na presente comunicação.

A FORMAÇÃO INICIAL EM ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL E O PERFIL DOS ANIMADORES SOCIOCULTURAIS: CONTRIBUTOS PARA A REFLEXÃO

A ASC em Portugal começa a exprimir-se, de forma mais marcada e, de acordo com Lopes (2008), a partir da década de setenta, com o fim do regime ditatorial, provocado pela Revolução de Abril. É neste contexto que renascem os movimentos associativos e a educação popular, associados a princípios de liberdade de expressão e de associação, numa perspetiva cívica, de cidadania, cooperação, solidariedade e de participação ativa na vida dos grupos e das comunidades. Nos anos seguintes à Revolução de Abril e até aos anos oitenta, a ASC constitui-se como um movimento social reconhecido publicamente (fase constitucional): nasce a Comissão Interministerial da Animação Sociocultural, debatem-se as questões ligadas à deontologia, ao estatuto e à formação dos Animadores Socioculturais e são criados os primeiros Centros de Animação. É nesta fase que, através de uma formação específica, começa a ser reconhecido o trabalho desenvolvido pelos animadores, ainda que com carácter de voluntariado.

Na continuidade da discussão em torno da ASC, assiste-se, nos anos oitenta, a uma fase patrimonialista, caracterizada pela necessidade de formar Animadores Socioculturais, com vista à universalização, à institucionalização e à profissionalização da ASC. É em 1986, com a deslocação do poder central para o poder local, que a ASC sofre uma fase de indefinição do seu reconhecimento social, por parte do Estado, colocando novos desafios à ASC. Neste contexto, criam-se os primeiros cursos superiores em ASC e assiste-se a um crescimento dos movimentos associativos (criação de comissões de moradores, associações rurais e projetos locais, entre outros). Nos anos noventa, a ASC é encarada como uma das modalidades de educação não formal, por parte do Conselho Nacional de Educação. A ASC passa a ser veiculada através das mais diversas formas de expressão e comunicação (teatro, cinema, animação de rua, implementação de projetos locais e comunitários, realização de colóquios internacionais), vindo a reforçar o papel do desenvolvimento local e a participação ativa das comunidades na melhoria da sua qualidade de vida. (Lopes, 2008)

Para Simões (2010), além da pertinência da formação nas mais diversas áreas do conhecimento, a ação prática dos Animadores e a reflexão sobre as mesmas torna-se um aspeto fundamental na formação em ASC, a partir das quais se vai dar lugar, também, à investigação em ASC. Esta última área promoverá, a curto e médio prazos, uma panóplia de iniciativas no âmbito da formação especializada em ASC: áreas temáticas para aprofundamento, como por exemplo, a animação na área da organização e da administração; trabalho de projeto, no âmbito de programas desenvolvidos em torno do desenvolvimento regional e local, entre outros exemplos.

Relativamente à formação de animadores socioculturais em Portugal, esta assentava, inicialmente, em “métodos experienciais e vivenciais” e, posteriormente, “em ações formativas de curta duração, realizadas no país e no estrangeiro.” (Lopes, 2008:459-460). O Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis (FAOJ) foi, segundo Lopes (2008), o organismo impulsor da Formação de Animadores.” (p.460) Esta organização diferenciava quatro tipos de animadores: o animador sociocultural, o animador socioeducativo, o animador polivalente e o animador especializado. O modelo de formação desenvolvido por esta instituição baseou-se em conteúdos das mais diversas áreas das Ciências Humanas e Sociais: desde a área da Cultura Geral, da Psicopedagogia, da Sociologia das Organizações, da História da Sociedade e das Artes, até às Áreas da Comunicação e das Expressões (artística e cultural). Os conhecimentos destas áreas aliados à ação prática dos Animadores Socioculturais foram cruciais para promover a reflexão em torno da formação em ASC.

Fonte (2012) afirma que a formação superior em ASC funciona, atualmente em Institutos Politécnicos mas também no Ensino Superior Público Universitário (como o exemplo da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a UTAD), nos quais se formam técnicos superiores de ASC, habilitados para a função de animadores socioculturais. Estes estudantes, futuros profissionais, aprendem as diferentes técnicas de animação, refletem sobre estas, estabelecendo uma dialética teoria-prática, assente em pressupostos teóricos e práticos diretamente relacionados com as diferentes áreas das Ciências Sociais e Humanas, nomeadamente as Ciências da Educação. Mas, então, quem são os Animadores Socioculturais? Bento (2007), defende que o animador sociocultural pode ser “ (...) um sociólogo ou um

artesão; um historiador ou um operário; um professor ou um artista.” (p.9) Já Larrazábal (2004), citada por Trilla (2004: 123-134) apresenta-nos o animador como aquele profissional que se situa entre o educador e o agente social: educador, porque “tenta estimular a ação, o que supõe uma educação na mudança de atitudes”; agente social, porque exerce uma ação educativa “com pessoas e com grupos ou coletivos mais amplos.” (p.124) Depois, a autora (2004) apresenta uma outra característica inerente ao Animador Sociocultural: a de “relacionador”, pois que deverá “ser capaz de estabelecer uma comunicação positiva entre pessoas, grupos e comunidades e de todos eles com as instituições sociais e com os organismos públicos.” (p.125)

Quanto ao perfil do futuro animador sociocultural, esta questão não é uma discussão fácil e pacífica: autores como Bento, 2007, Garcia, 2010, citado por Fonte, 2012, Larrazábal, citada por Trilla, 2004, Lopes, 2008 e Serrano e Puia, 2007, citados por Fonte, 2012, defendem que não existe um perfil único de animador sociocultural: este deverá ser, além de um educador, de um relacionador e de um agente social, um mediador social e um dinamizador intercultural.

Costa et. al.,(2010) defende a profissão e a profissionalização dos animadores socioculturais, com base no conhecimento das necessidades reais do atual mercado de trabalho, em que os empregadores procuram, cada vez mais, profissionais capazes e competentes para exercerem uma atividade profissional próxima dos indivíduos, dos grupos e das comunidades, com vista ao desenvolvimento local e global.

OS FUTUROS ANIMADORES SOCIOCULTURAIS: QUE PERSPETIVAS? QUE IDENTIDADE PROFISSIONAL?

Poder-se-á, porventura, afirmar que os alunos finalistas, futuros animadores socioculturais se debatem, tal como a maioria dos alunos finalistas de qualquer outra formação de nível superior, com as mesmas questões: que trajetórias, que motivações, que formação, que perspetivas, que identidade profissional?

Alves (2008:100-101) defende que

(...) A função profissional destina-se a facilitar o acesso a situações de trabalho marcadas pela precariedade. A função escolar tem por objectivo quer reinserir os jovens na escola quer munir-los de um diploma profissional, negociável no mercado de trabalho. A função social visa evitar a marginalização durável dos jovens no mercado de trabalho, assim como ajudá-los a construir projectos profissionais e a estruturar identidades sociais.”

A autora reitera a importância da escola no processo de formação identitária dos jovens/adultos recém-licenciados e que pretendem entrar no mercado de trabalho. Mais tarde, Alves (2009), realizou um estudo sobre os “percursos de inserção profissional dos licenciados da Universidade de Lisboa”, através do qual acompanhou um grupo de licenciados ao longo dos seus primeiros anos de trabalho. Nesta obra, a autora refere-se aos projetos profissionais

do grupo de licenciados em estudo, sendo que convida o leitor a acompanhar a vida profissional de cada um dos indivíduos em questão, com diferentes caminhos, trajetórias, motivações e angústias.

A presente comunicação pretende apresentar alguns dos resultados obtidos nas entrevistas realizadas a um grupo de alunos finalistas do curso de Animação Sociocultural (ASC) de uma Escola Superior de Educação (ESE) pública portuguesa, nomeadamente no que se refere às suas conceções e práticas relativas às trajetórias, às motivações e às representações que têm sobre as suas identidades profissionais e, também, sobre o perfil do animador sociocultural na sociedade atual.

Seguidamente, pretende-se apresentar, de forma breve, a organização e o funcionamento do curso da Licenciatura em Animação Sociocultural de uma ESE pública portuguesa.

A FORMAÇÃO INICIAL EM ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL (ASC) NUMA ESE E AS PERSPETIVAS DOS ALUNOS FINALISTAS: UMA ANÁLISE PRELIMINAR

O curso de ASC da ESE em estudo encontra-se a funcionar desde 2006 (Portaria 714-A/2006). Contempla uma formação teórico-prática de 3 anos; com a possibilidade de escolha, por parte de cada aluno, em 3 domínios de Aprofundamento: Animação, Mediação Intercultural ou Intervenção em Populações Seniores. Com uma oferta alargada de unidades curriculares eletivas, o curso tem como principal objetivo: “ (...) contribuir para responder às necessidades de intervenção em animação sociocultural em contextos diversificados.” (Fonte: <http://www.eselx.ipl.pt/Eselx/Default.aspx?tabid=296>)

Como possíveis saídas profissionais, indicam-se a intervenção social, cultural e educacional nos mais diversos contextos.

Quando se tomaram as opções metodológicas para a elaboração deste trabalho, optou-se por uma abordagem de natureza qualitativa, em que se procedeu à análise documental (plano de estudos, objetivos e perfil profissional de saída do curso de ASC de uma ESE), bem como à realização de entrevistas semiestruturadas, aprofundadas e de explicitação (Vermersch, P, 2011) e a respetiva análise de conteúdo, a um grupo de alunos finalistas da licenciatura em Animação Sociocultural que terminaram a sua formação inicial no ano letivo 2011/2012 (Consultar Anexo 1, pp.16-17).

Do universo existente (50 alunos das turmas diurna e do pós-laboral), mostraram-se disponíveis para a realização das entrevistas vinte três (23) alunos finalistas; sendo que se realizaram, até ao momento, dezassete (17) entrevistas. Na presente comunicação, apresentam-se os resultados obtidos e analisados de cinco (5) entrevistadas. Trata-se, portanto, de uma análise preliminar.

O quadro que se segue refere-se à caracterização das entrevistadas.¹⁹ (Consultar página seguinte)

Quadro nº1 - Caracterização das entrevistadas

ENTREVISTADO	IDADE (ANOS)	REGIME DE FREQUÊNCIA NO CURSO	PERCURSO PROFISSIONAL (TRAJETÓRIAS)
E1	36-40	Pós-laboral	Monitora de ATL Contabilista Secretária no atual local de trabalho
E2	31-35	Pós-laboral	Lojas (operadora de caixas); supervisora, administrativa
E3	36-40	Pós-laboral	Administrativa
E4	Mais de 40	Pós-laboral	Alfabetização de Adultos (coordenadora das equipas de terreno); 1ª incorporação de mulheres Coordenadora de cursos de formação: montagem de um centro de tempos livres
E5	Mais de 40	Pós-laboral	Administrativa (sempre dentro da mesma categoria, de 1997 a 2001, na área da juventude e dos idosos); Formação de Agentes Locais; desde maio de 2009

Fonte: própria.

No que respeita à caracterização das entrevistadas e aos seus percursos de formação (trajetórias), é possível constatar que todas as entrevistadas pertencem à turma do pós-laboral, apesar dos seus percursos profissionais serem diferenciados, sendo que apenas duas já tinham exercido a sua atividade profissional no campo da ASC.

O quadro da página seguinte pretende ilustrar a situação profissional atual das entrevistadas e as suas opções pelo curso de ASC.

¹⁹ Nota da autora: os dados analisados dizem respeito a cinco pessoas do sexo feminino, dado que ainda não foram analisados os dados obtidos nas entrevistas realizadas a outros animadores socioculturais, alguns do sexo masculino.

Quadro nº2 - Situação profissional atual das entrevistadas e opção pelo curso de ASC

ENTREVISTADO	SITUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL	CURSO DE ASC: 1ª ESCOLHA? RAZÕES/MOTIVAÇÕES
E1	Equipa do Serviço Educativo de uma câmara municipal no distrito de Lisboa	Sim. Percurso ligado às crianças, a ATL e à Animação
E2	Administrativa numa instituição de reabilitação de saúde mental (IPSS)	Não - Formação de professores (variante de EVT) Curso ligado à educação não formal; com saída profissional; em que se trabalha com pessoas
E3	Administrativa	Sim. Ligação com o plano de estudo dos curso, com o projeto formativo e com as saídas profissionais possíveis
E4	Assistente Técnica de Biblioteca (Secção Infantil)	Sim. Curso com relação direta com o percurso profissional anterior, alargamento do conhecimento no campo da ASC, ambiente de uma ESE (Ensino Politécnico) diferente da Universidade
E5	Assistente Técnica no mesmo local do seu percurso profissional	Sim. Para ter conhecimento real do território (saberes técnicos da ASC); progressão na carreira

Fonte: própria.

No que se relaciona com a situação profissional atual das entrevistadas e a opção pelo curso de ASC, verifica-se que todas as entrevistadas mantêm a sua atividade profissional. Quanto à opção pelo curso de ASC, apenas uma (E2) não escolheu o curso de ASC como a sua primeira opção. Já no que se relaciona com as razões da escolha pelo curso em questão, constata-se que as razões foram diversas, desde um percurso profissional anterior ligado ao trabalho com as crianças até à necessidade de conhecer e/ou aprofundar os conhecimentos na área da ASC.

O quadro 3 dá-nos conta das respostas das entrevistadas no que concerne à formação e identidade profissional, bem como às representações que têm sobre a atividade do animador sociocultural.

Quadro nº3 – Formação e Identidade e representações sobre a atividade do animador sociocultural

ENTREVISTADO	FORMAÇÃO E IDENTIDADE	REPRESENTAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE DO ANIMADOR SOCIOCULTURAL
E1	Formação superior; formação na área profissional, contacto com professores e colegas, metodologias de trabalho (individual e em grupo), partilha de saberes e de experiências	Profissional que trabalha nas vertentes cultural, social e educativa; pessoa que dinamiza, que anima outras pessoas, grupos e comunidades; difusor de conhecimento e de cultura
E2	Possibilidade de trabalhar com diferentes públicos-alvo, em diferentes contextos e vertentes/áreas; ajudar o outro na sua própria transformação; desenvolver, emancipar, sentir-se útil	Polivalente, abrangente, transformador, apoiante, multifacetado
E3	Identificação com a profissão e o perfil do animador	Concebe projetos de ASC; intervém com todo o tipo de público
E4	Identificação com a profissão e o perfil do animador; desenvolvimento profissional; divulgação cultural, reconhecimento social da atividade profissional que desenvolve	Promove o desenvolvimento comunitário; difusor de conhecimento cultural e social
E5	Continuidade do trabalho que desenvolve; desenvolvimento pessoal e profissional	Promove as interações entre as pessoas; dinamiza atividades de animação para todos os tipos de público

Fonte: própria.

Ao analisar-se o quadro, poder-se-á concluir que, nas questões relacionadas com a identidade profissional e a formação das entrevistadas, existe um leque variado e distinto de respostas: enquanto que a E1 ansiava uma

formação de nível superior na ara da ASC, a E2 realça a possibilidade de trabalhar com diferentes públicos-alvo, em diferentes contextos e vertentes/áreas; ao passo que a E3 afirma que se identifica com a profissão e o perfil de animador(a). Por sua vez, a E4 encara a sua formação em ASC como uma forma de divulgação cultural e reconhecida socialmente. Por fim, a E5 entende a formação como uma oportunidade de dar continuidade ao trabalho que desenvolvia anteriormente.

O quadro seguinte indica-nos alguns dos projetos profissionais das entrevistadas.

Quadro nº4 – Os projetos profissionais dos alunos finalistas

ENTREVISTADO	PROJETOS PROFISSIONAIS
E1	Continuar a investir na ASC, principalmente na área cultural; conceber, desenvolver e avaliar projetos de animação e intervenção comunitária
E2	Exercer a atividade profissional de ASC; conceber novos projetos socioculturais, melhorar o nível de vida através de uma melhoria de emprego
E3	Mudar de atividade profissional (ascensão na carreira); contribuir, de forma mais ativa e significativa, para a sua entidade empregadora; desenvolver e coordenar projetos de animação
E4	Dar continuidade ao trabalho que desenvolve, de forma mais consistente (ferramentas, métodos e técnicas específicas de ASC)
E5	Dar continuidade ao trabalho que desenvolve, de forma mais consistente (ferramentas, métodos e técnicas específicas de ASC); integrar e coordenar equipas multidisciplinares

Fonte: própria.

No que se refere aos projetos profissionais das entrevistadas, a E1 aponta a necessidade de se continuar a investir na ASC, especificamente na área cultural, sendo que pretende, no seu futuro profissional, conceber, desenvolver e avaliar projetos de animação e intervenção comunitária; a E2 pretende continuar a exercer a atividade profissional de ASC e melhorar o nível de vida através de uma melhoria de emprego; a E3 anseia mudar de atividade profissional (ascensão na carreira) e contribuir, de forma mais significativa, para a sua entidade empregadora. Quanto à E4, diz-nos que gostaria de dar continuidade ao trabalho que desenvolve, de forma mais consistente. Finalmente, a E5 pretende, à semelhança das outras entrevistadas, dar continuidade ao trabalho que desenvolve além de integrar e coordenar equipas multidisciplinares.

Notas conclusivas

A análise realizada, ainda que preliminar, deixa-nos algumas questões para futuras discussões:

- Que formação para os Animadores Socioculturais? Inicial ou Contínua? Generalista ou Especializada?

- Qual o papel e o contributo dos docentes/formadores na formação pessoal e profissional dos alunos/formandos do Curso de ASC?
- Qual o papel e o contributo do futuro Animador Sociocultural no desenvolvimento dos grupos e das comunidades?

Estas são algumas das questões que a formação profissional e, especificamente, a formação inicial em ASC poderá (e deverá) colocar, em torno da formação dos futuros animadores socioculturais. As respostas estarão, quiçá, na procura e na tentativa de se analisar, de forma mais aprofundada, alguns planos de estudos das escolas superiores de educação portuguesas que oferecem aos alunos uma formação de nível superior em ASC e áreas afins.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alves, Natália (2008). *Juventudes e Inserção Profissional*. Lisboa: Educa. Unidade de I&D de Ciências da Educação.

Alves, Natália (2009). *Inserção Profissional e Formas Identitárias*. Lisboa: Educa. Unidade de I&D de Ciências da Educação.

Bellier, Sandra (2001). *A Competência*. In: Carré, Philippe & Caspar, Pierre. *Tratado das Ciências e das Técnicas da Formação*. Lisboa: Instituto Piaget.

Bento, Avelino (2007). *Afinal que animadores devemos formar? Práticas de Animação*, ano 1, nº0. Disponível em <http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com>

Costa, Carlos Alexandre dos Santos (coordenador) (2010). *Animação Sociocultural. Profissão e Profissionalização dos Animadores*. Porto: Legis Editora.

Dias, Mariana (Coord.) (2008) *Educação e Formação: Prioridades e Estratégias (2007/2013)*. Lisboa: Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais. Escola Superior de Educação de Lisboa.

Fonte, Rui (2012). *A Formação de Animadores Socioculturais*. Canas de Senhorim (edição do autor).

Larrazábal, Maria Salas (2004). *A Figura e a Formação do Animador Sociocultural*. In: Trilla, Jaume (Coord.). *Animação Sociocultural. Teorias, Programas e Âmbitos*. Lisboa: Instituto Piaget.

Lopes, Marcelino de Sousa (2008). *Animação Sociocultural em Portugal*. Amarante: Intervenção.

Malglaive, Gerard (1995). *Ensinar Adultos*. Porto: Porto Editora.

Malglaive, Gerard (2003). *Formação e Saberes Profissionais: entre a Teoria e a Prática*. In: Canário, Rui (Org.) *Formação e Situações de Trabalho*. Porto: Porto Editora.

Simões, Ana (2010) *Formação Inicial de Animadores Socioculturais: Um Estudo de Caso*. Projeto de Doutoramento apresentado e defendido no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, no âmbito do Curso de Formação

Avançada 2009/2010, com o tema Educação, formação e trabalho, do Programa de Doutoramento em Educação, especialidade em Formação de Adultos. Documento policopiado (não publicado).

Simões, Ana (2012). A formação em Animação Sociocultural em Portugal e o seu contributo para a intervenção com a população sénior: uma análise, pp.51-73. In: Costa, Carlos (coordenador) (2012). Animação Sociocultural: Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações. Alcochete: Livpsic.

Vermersch, P. (2011). L'Entretien D'Explicitation. Thiron: ESF Editeur.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ELETRÓNICAS

Instituto do Emprego e Formação Profissional. Disponível em <http://www.iefp.pt> (Consultado em 26 de fevereiro de 2013)

Formação Profissional. Disponível em <http://www.iefp.pt/formacao/profissional/Paginas/FormacaoProfissional.aspx>

(Consultado em 26 de fevereiro de 2013)

Modalidades de Formação. Disponível em

<http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/Paginas/ModalidadesdeFormacao.aspx> (Consultado em 26 de fevereiro de 2013)

Instituto Politécnico de Lisboa (Escola Superior de Educação de Lisboa). Disponível em <http://www.eselx.ipl.pt> (Consultado em 26 de fevereiro de 2013)

ANEXO 1

Guião da entrevista realizada aos alunos finalistas do Curso da Licenciatura em Animação Sociocultural de uma Escola Superior de Educação (Adapt.)

BLOCOS TEMÁTICOS	QUESTÕES
1. Legitimação da entrevista	Explicar os objetivos da investigação e da entrevista Garantir o anonimato ao entrevistado e explicar que os dados são usados unicamente para a investigação Solicitar a gravação da entrevista, como forma de facilitar o registo dos dados
2. Dados sobre entrevistado	Género: Masculino <input type="checkbox"/> Feminino <input type="checkbox"/>

1. Idade: 20/25 26/30 31/35 36/40 Mais de 40

2. Formação Académica:

3. Aluno finalista da turma: diurna pós-laboral

4. Profissão:

5. Percurso profissional:

6. Situação profissional atual:

Outras informações relevantes:

3. Motivo de acesso e percurso de formação na escola, durante o curso

1. A Licenciatura em Animação Sociocultural foi a sua 1ª opção? Gostaria que me falasse dos motivos dessa opção.

2. A escola em questão foi a sua primeira opção? Porque razão/razões?

3. Quais as suas expectativas face à Licenciatura em Animação Sociocultural? Porquê?

4. Percurso de formação na escola

4. De que forma viveu o seu 1º, 2 e 3º ano do curso no que respeita às unidades curriculares (obrigatórias e eletivas do curso)?

5. Como se organizou nestes 3 anos?

6. Que dificuldades sentiu? Como contornou essas dificuldades?

7. E relativamente à relação que estabeleceu com os professores das diferentes unidades curriculares, como decorreu este processo?

8. Como foi a relação com os seus colegas?

9. O que gostou mais em cada um dos anos do curso? O que gostou menos?

10. O que aprendeu? Em que momentos aprendeu? Como realizou essas aprendizagens? Com quem aprendeu?

5. Percurso de formação em contexto de trabalho (estágios profissionais)

11. O que aconteceu no seu estágio profissional no 1º ano? Que atividades realizou?

12. Que dificuldades teve?

1º, 2º e 3º anos

13. O que mais gostou? O que menos gostou?

14. O que aprendeu durante os estágios, ao longo do curso? Em que momentos aprendeu? Como realizou essas aprendizagens? Com quem aprendeu?

15. Das aprendizagens que realizou durante o curso qual foi, na sua perspectiva, a mais significativa? Porquê?

6. Representações sobre a atividade do animador sociocultural

16. Qual o papel do animador sociocultural?

17. Que atividades realiza o animador?

18. Que saberes deve possuir o animador para desempenhar as suas funções?

19. Tendo em conta outras formações nas áreas sociais e humanas, o que diferencia o animador sociocultural?

20. Qual a importância do animador sociocultural na sociedade?

7. Projetos profissionais

21. O que pensa fazer em termos profissionais?

22. Sente-se seguro para assumir as suas funções de animador sociocultural? O que acha que sabe fazer? Em que domínios gostaria de ter mais conhecimentos e saberes?

23. O que gostaria de acrescentar a esta entrevista?

Muito obrigada pela sua colaboração.

Ana Maria Simões

setembro de 2012

As interfaces do público e do privado e suas implicações para a gestão da Educação Básica e trabalho docente a partir do Programa Gestão Nota 10 (Gn10) do Instituto Ayrton Senna no Estado do Maranhão

Antônio Sousa Alves

asalves2@gmail.com

Terezinha Fátima Andrade Monteiro dos Santos

tefam@ufpa.br

Universidade Federal do Pará

Resumo

As reflexões apontadas neste texto são resultantes de pesquisa de tese de doutorado, em desenvolvimento junto ao programa de Pós-Graduação em Educação da UFPA, cujo objetivo foi analisar a gestão das escolas públicas maranhenses que firmaram parcerias público-privadas com o Instituto Ayrton Senna e as implicações dessa parceria para o trabalho docente. Utilizamos uma metodologia quali-quantitativa, a partir de estudo de caso, com a utilização de pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas. Para tanto, discorremos acerca da redefinição do papel do Estado na década de 1990 e da política estabelecida para a educação básica, apontando que a relação público/privado nesse contexto passa por novas configurações e implicações para a gestão escolar e para a definição do trabalho do professor no espaço escolar. Apresentamos alguns dados acerca da gestão da escola pública, implantação e expansão da parceria entre o IAS e a SEDUC do Maranhão. Discutimos sobre os rebatimentos desse modelo de gestão para o trabalho docente e seus aspectos de precarização quando analisamos os indicadores: salário, condição de trabalho, jornada de trabalho e formação dos professores. Partimos da seguinte questão: Quais os efeitos da interferência do privado no público para a gestão da educação básica e para o trabalho docente? Do conjunto das análises realizadas, evidenciamos alguns resultados acerca das interfaces entre o público e o privado na educação básica do Estado do Maranhão, segundo os quais a parceria com o Instituto Ayrton Senna reproduz uma perspectiva de gestão da educação economicista, com a precarização do trabalho do professor, que é inserido em uma lógica perversa de produtividade e controle, emprestada da empresa privada, por parte da gestão gerencial, centrada em metas a serem cumpridas, geradoras de resultados mais quantitativos, oficializada como política de governo. Esse processo se dá quando o Estado repassa para organizações sociais, como Institutos, Fundações ou outra similar uma responsabilidade que a ele pertence, que é de gerir políticas públicas, cujos efeitos são evidenciados na gestão da educação básica e no trabalho docente de centenas de professores do Estado do Maranhão.

Palavras-chave

Relação público/privado; Trabalho docente; Gestão da educação.

Résumé

Les réflexions présentées dans ce texte sont le résultat d'une recherche encadrée dans la thèse de doctorat en matière de développement en éducation, dont l'objectif était d'analyser la gestion des écoles publiques du Maranhão qui ont signé un partenariat public-privé avec l'Instituto Ayrton Senna et les implications de ce partenariat au niveau de l'enseignement. Nous avons utilisé une méthodologie qualitative et quantitative, basée sur une étude de cas, en nous appuyant sur des entretiens semi-structurés et sur la recherche documentaire. Nous y discutons la redéfinition du rôle de l'État dans les années 1990 et la politique établie pour l'éducation de base, en soulignant que la relation public / privé dans ce contexte implique de nouveaux paramètres et des implications pour la gestion de l'école et pour la définition du travail enseignant.

Mots clés

Partenariat public/privé ; Enseignement ; Éducation ; Gestion ; Maranhão.

I- INTRODUÇÃO

O processo de redemocratização do Brasil iniciado com a Constituição Federal de 1988 foi marcado por uma série de conquistas oriundas das sucessivas lutas sociais vivenciadas durante a década de 1980. No entanto, a democratização e a universalização do acesso aos direitos sociais passaram a ser ameaçados com a ascensão da política neoliberal adotada pelo governo do então presidente Fernando Collor de Melo no início da década de 1990, derivadas em grande parte de orientações de organismos multilaterais como Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, consensuadas pelas elites dirigentes brasileiras.

Nesse contexto, as políticas públicas, de forma particular, as que orientam as determinações educacionais a partir da década de 1990 traduzem uma nova reconfiguração da relação entre o público e o privado. Assim, as políticas educacionais não são somente determinadas pelas mudanças que ocorrem na redefinição do papel do Estado, mas são partes dessa mudança. No cenário brasileiro, a atual política de educação representa os ideais do projeto de Reforma do Estado que tem por diagnóstico a perspectiva proposta pelo neoliberalismo e partilhado pela Terceira Via de que a crise estrutural e financeira é do Estado (PERONI, 2005). Ao que acrescentaríamos dizendo que, para os neoliberais foi, em parte, determinada pela intervenção do Estado e nas suas próprias formas de administração pública: rígida, centralizadora, burocrática, inflexível, ineficiente e vulnerável à corrupção e/ou desmandos.

Derivam de tal lógica a configuração de política educacional desencadeada a partir da década de 1990 com a Reforma do aparelho do Estado se materializou em um documento síntese denominado Plano Diretor da Reforma do Estado – PDRAE implementado no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso – FHC. A Reforma do Estado cria um novo paradigma de gestão pública que impõe novos desdobramentos para a gestão educacional além de ter como referência princípios de gestão eficiente sob a ótica de otimização de resultados e da racionalização de recursos.

A justificativa apontada pelo então ministro Bresser Pereira para a Reforma do Estado tem como premissa a crise fiscal oriunda do Estado interventor. No entender de Peroni (2005) mais do que uma crise fiscal, a década de 1990 apontava uma expressiva crise da estrutura do capital, de forma que a crise fiscal representou uma estratégia utilizada pelo governo para legitimar a Reforma do Estado.

Assim, seguindo a lógica do ideário neoliberal, o PDRAE traz um receituário de superação da crise do Estado, a citar: a privatização, a publicização e a terceirização. A privatização consiste na transferência para o setor privado das atividades lucrativas. A publicização consiste na transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e científicos que hoje o Estado presta. Já a terceirização é o processo de transferência para o setor privado dos serviços auxiliares ou de apoio (BRESSER PEREIRA, 1997).

A reforma promovida pelo PDRAE aponta para um sistema de administração gerencial por meio de um processo de controle social e da constituição do quase-mercado (como algo que não é mercado nem é público, sob a regulação do Estado). A gestão gerencial entendida como um modelo de gestão que favorece o pragmatismo dos

resultados tendo por base uma concepção empresarial pode apontar resultados mais eficientes na educação pública. Assim, os princípios da gestão gerencial invadem a esfera do público a partir das parcerias público/privado.

Com base nesse contexto de reconfiguração e de Reforma do Estado, é que o terceiro setor é estimulado à participação na execução de políticas sociais. Assim, o terceiro setor passa a ser um agente de promoção e manutenção do bem-estar social. Segundo Peroni (2006), o terceiro setor vem assumindo poder econômico/político e resumindo a ação do Estado diante das políticas públicas. O terceiro setor, aqui entendido como algo próximo ao que se entende como sociedade civil organizada modifica a questão social quando repassa a responsabilidade da questão social do Estado para o indivíduo, torna as políticas sociais focalizadas atendendo a grupos e ainda, promove uma descentralização administrativa que transfere competências sem os recursos necessários para sua execução (MONTÃO, 2005).

O terceiro setor, a partir das diretrizes do PDRAE, tem o desafio de assumir e executar as políticas sociais sendo agente de transferência das responsabilidades Estado. Sua regulação está presente com a Lei das Organizações Sociais – OS (Lei nº. 9.637/98) e Lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP (Lei 9.790/99).

Com base nessas considerações, é que trazemos para discussão as ações desenvolvidas pelo Instituto Ayrton Senna – IAS, no campo das políticas de educação básica. O IAS é uma organização não governamental, sem fins lucrativos fundada em novembro de 1994, sendo sua meta principal “trabalhar para criar oportunidades de desenvolvimento humano a crianças e jovens brasileiros, em cooperação com empresas, governos, prefeituras, escolas, universidades e ONGs” (<http://www.redevencer.org.br>, acesso no dia 18/08/2011).

O IAS estabelece a “Rede Vencer”, que engloba um conjunto de programas que visam funcionar como uma solução para a educação pública, pois partem da premissa de que o Estado é ineficiente na oferta e gestão das políticas educacionais. De forma que sua metodologia utilizada promove o acompanhamento de resultados da aprendizagem dos alunos, além de fazer trabalho de fortalecimento das lideranças da escola (gestores, professores e supervisores) e de profissionais das Secretarias de Educação, por meio de um controle gerencial sistemático, temporal desde o trabalho do diretor escolar, passando pelos técnicos, professores e alunos, cujos desempenhos devem seguir um padrão previamente determinado pelo IAS.

Dentre os programas do IAS, destacamos o Programa Escola Campeã que tem objetivo fortalecer a gestão do sistema educacional e da escola e o Programa Gestão Nota 10 que visa ser uma solução para a educação pública. Para fins deste estudo, iremos especificar o “Programa Gestão Nota 10” e seu processo de implantação junto a rede estadual de educação básica do Maranhão.

O Programa Gestão Nota 10 – GN10 parte do pressuposto de que há consolidado no ensino público um princípio de ineficiência. Nessa perspectiva, introduz políticas de acompanhamento dos resultados dos alunos. Essa

atuação junto às escolas e Secretarias de Educação se efetiva promovendo um contrato de gestão onde o público perde sua essência, pois princípios de gestão privada se incorporam na relação de parceria.

Nesse sentido, o presente artigo analisa a relação entre o público e o privado na educação básica do Estado do Maranhão a partir do programa GN10 as suas repercussões para a intensificação do trabalho do professor. Para tanto, discorre acerca da redefinição do papel do Estado na década de 1990, apontando que a relação público/privado nesse contexto passa por novas tensões. Traz, ainda, dados preliminares acerca da gestão da escola pública da rede estadual do Maranhão e aponta dados da implantação e expansão da parceria entre o IAS e a SEDUC.

II - O ESTADO NA DÉCADA DE 1990: REDEFINIÇÕES E IMPLICAÇÕES

A relação entre o público/privado vem sofrendo mudanças, particularmente a partir da década de 1990, com o movimento de reconfiguração do Estado capitalista. A crise vivida pelo capital suscitou, nesse contexto, novas estratégias de superação. Assim, a explosão da globalização de mercado, a definição do neoliberalismo como estratégia política e econômica, a reestruturação produtiva e Terceira Via são alguns exemplos de alternativas à crise estrutural global do capital.

Com isso, o capital assume o caráter que o tempo histórico lhe impõe, atravessa o tempo, modifica a estrutura social e a própria existência do capitalismo. Há, então um processo sócio-metabólico do capital, da organização do trabalho, em que a realidade social vai se re-definindo ou re-configurando.

Neste cenário, “[...] a natureza real e atual do capital não deve ser confundida com sua origem mais primitiva – o que é justamente um dos argumentos que fundamentam a discussão de Hayek sobre o capitalismo” (MELO, 2007, p. 199).

Mészáros (2009) diz que não se pode negar a profunda crise vivida pelo capital nestes tempos mais recentes e que algo de novo foi acrescentado à crise global estrutural do capital, na qual se observa um colapso das “válvulas de segurança” (dentre elas a nosso ver a proteção social) indispensável na permanência da “sociedade de mercado” Ao analisar o discurso deste processo, Diniz (1997, p. 56) diz:

A retórica neoliberal defende a privatização com base principalmente em dois argumentos: o primeiro, de cunho econômico, procura mostrar que, mesmo rentáveis, o retorno dessas empresas para o capital público é normalmente bem inferior ao pago pelas empresas privadas para os seus acionistas. O segundo, de caráter político, é de que não caberia ao poder público empatar recursos consideráveis em atividades produtivas, quando este dinheiro poderia ser muito mais bem aplicado em investimentos sociais, normalmente muito aquém das demandas mínimas da população.

Além disso, esse autor afirma que o Estado neoliberal apresenta seu modelo de organização e gerenciamento das políticas de ordem pública, explicitando a nova configuração que o público passa a ter pós-reformas neoliberais. Assim,

[...] a concepção predominante social e politicamente sobre a definição de bens públicos e a forma de oferta desses bens, se por meio da produção direta por parte do setor público ou se este se encarregar apenas da sua provisão ou financiamento, ficando o setor privado encarregado de suprir a demandas desses bens. [...] Em sua acepção ampliada, os bens públicos englobam, além dos anteriores, os bens e serviços que a sociedade define como direitos do cidadão, por exemplo, educação, saúde, infraestrutura, saneamento, etc. Entre estes dois extremos há possibilidades de inúmeras definições intermediárias de bens públicos, mais restritos ou abrangentes (Ibid., p. 61).

Outra discussão presente nesse cenário e que foi importante para redefinir o papel do Estado foi de que a crise fiscal é parte do movimento de crise do capital e não causadora da crise do capital como diagnosticado pelo neoliberalismo e pela Terceira Via. Como justificativa de que a crise estava no Estado e não no capital, o governo brasileiro apresentou a Reforma do Aparelho do Estado elaborado pelo MARE, Entre os seus teóricos e criadores destacamos Bresser Pereira (1997, p.12) ao sustentar que a origem da crise está no Estado e não no capital. Para ele:

A crise do Estado a que estou me referindo não é um conceito vago. Pelo contrário, tem um sentido muito específico. O Estado entra em crise fiscal, perde em graus variados o crédito público, ao mesmo tempo que vê sua capacidade de gerar poupança forçada a diminuir, senão a desaparecer, à medida que a poupança pública, que era positiva, vai se tornando negativa. Em consequência, a capacidade de intervenção do Estado diminui dramaticamente. O Estado se imobiliza.

Esse contexto de limites postos à política social durante os anos de 1990, justifica-se diante da política econômica que teve prioridade nesse cenário, uma política fiscal atrelada a um ajuste fiscal. Tudo isso culminando com as perspectivas da ideologia do neoliberalismo. Assim, as diretrizes que nortearam a política tanto social quanto política, a partir dessa década, foram impulsionadas pelo movimento do Consenso de Washington, no qual foram traçadas as metas e estabelecidas as circunstâncias de desenvolvimento das reformas e de ajustamento das políticas econômicas e sociais (ALVES, 2010).

Na concepção de Peroni (2006, p.3), nessas condições:

O papel do Estado para com as políticas sociais é alterado, pois com este diagnóstico duas são as prescrições: racionalizar recursos e esvaziar o poder das instituições, já que instituições democráticas são permeáveis às pressões e demandas da população, além de serem consideradas como improdutivas, pela lógica do mercado. Assim, a responsabilidade pela execução das políticas sociais deve ser repassada para a

sociedade: para o neoliberais através da privatização (mercado), e para a Terceira Via pelo público não-estatal (sem fins lucrativos)

A Terceira Via, também denominada de social-democracia, “se refere a uma estrutura de pensamento e de prática política que visa a adaptar a social-democracia a um mundo que se transformou fundamentalmente ao longo de duas ou três décadas” (GIDDENS, 2005, p. 36). A Terceira Via surge quando o Novo Trabalhismo se apresenta como uma alternativa política e econômica às perspectivas do neoliberalismo implementado pelo governo de Margaret Thatcher e aos fundamentos da antiga social democracia (PERONI, 2006).

Há um consenso entre os teóricos que defendem a terceira Via com os neoliberais de que a crise está no Estado, por isso não é uma crise do capital. Para os defensores dessa perspectiva o Estado efetivou gastos excessivos com políticas sociais e esse descontrole econômico provocou a crise fiscal. A diferença de pensamento das duas concepções se dá pela estratégia de superação da crise adotada: para os neoliberais a saída da crise se dá pela privatização enquanto que para os teóricos da Terceira Via a solução está no terceiro Setor.

De acordo com Peroni (2006, p. 5):

O neoliberalismo propõe o Estado mínimo e a Terceira Via propõe reformar o Estado e repassar tarefas para a sociedade civil, sem fins lucrativos. Os dois querem racionalizar e diminuir os gastos do Estado com as políticas sociais e diminuir o papel das instituições públicas, que são permeáveis à correlação de forças, o que eles chama de rent seeking, além do que, o Estado foi diagnosticado como ineficiente e o “culpado” pela crise. Como a Terceira Via não rompe com este diagnóstico, ela propõe repassar para a sociedade civil as políticas sociais executadas pelo Estado que historicamente foram conquistadas da sociedade civil organizada em sindicatos e movimentos sociais.

Nessa perspectiva, o Terceiro Setor subtrai da sociedade civil uma característica que a ela é inerente, a de espaço público historicamente consolidado pelas lutas sociais. Assim, o Terceiro Setor se configura como um espaço que agrega organizações de atividades formais e informais, com ações voluntárias e individuais, formado por entidades que apresentam interesse político e econômico (MONTAÑO, 2005).

Nesse sentido, o Terceiro Setor estabelece significativas mudanças nas políticas sociais ao transferir a responsabilidade das questões sociais que, em essência são questões do Estado, para a sociedade civil. Esse processo resulta na diminuição da responsabilidade do estado na oferta de políticas sociais universais e prima por uma estratégia de políticas focalizadas a determinados grupos. Soma-se a essas questões o princípio da descentralização administrativa tornando as políticas cada vez mais precarizadas, por se considerar que de imediato se transfere as responsabilidades e competências sem os recursos necessários para execução (MONTAÑO, 2005).

O Terceiro Setor materializa a relação entre público/privado por ser uma estratégia de afirmação de reconfiguração do estado capitalista. Para Peroni (2006, p. 12): “com o público não-estatal a propriedade é redefinida, deixa de ser estatal e passa a ser pública de direito privado”. As políticas sociais passam a ser executadas pelo público

não-estatal através de duas concepções: do público que passa a ser de direito privado ou quando o Estado estabelece parcerias com instituições do Terceiro Setor.

Nesse sentido, passa a existir o que Peroni (2006) chama de quase-mercado. A propriedade continua sendo do Estado, porém a lógica de mercado (produtividade, eficiência e gerencialismo) é que passam a orientar o setor público. Esse movimento de transferência de responsabilidades que gera a simbiose público/privado vem ganhando força e se disseminando através de inúmeras parcerias entre Organizações Não- Governamentais – ONGs ou instituições privadas.

Seguindo essa lógica de inserção do privado no público, é que destacamos os Programas da Rede Vencer do Instituto Ayrton Senna, que, desde 1994, vem realizando parcerias junto a redes públicas de ensino nas esferas municipal e estadual em diferentes realidades brasileiras. No Estado do Maranhão, atualmente, estão em execução os programas: Gestão Nota 10, Circuito Campeão, Se Liga e Acelera Brasil.

III - A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA E ALGUMAS IMPLICAÇÕES PARA O TRABALHO DOCENTE

No Maranhão-MA (nordeste do Brasil), o IAS estabeleceu convênio com a Secretaria de Estado da Educação – SEDUC com vigência no quadriênio 2010 a 2013. No Estado o programa está atendendo a um total de 622 escolas da rede estadual de ensino distribuídas em 160 municípios. Atualmente, o IAS atende 179.088 alunos do ensino fundamental. Esses dados demonstram a decisão do governo do Maranhão em instituir o programa Gestão Nota 10 como política de gestão educacional da rede pública de ensino do Estado.

Por este estudo revelar-se em um Estudo de Caso, traremos dados referentes aos sete municípios que compõem a Unidade regional de Imperatriz (MA), lócus da nossa pesquisa.

Com base na análise de documentos, extraímos alguns indicadores, conforme descritos na Tabela 1. A partir da análise desses dados é que apontamos a relação estabelecida entre a lógica das parcerias e a exacerbação do trabalho docente.

Os dados da tabela 1 abaixo apresentam o total de escolas, turmas e alunos inseridos sob a lógica do Programa GN10.

Tabela 1: Total de Escolas, Turmas e Alunos da URE de Imperatriz – MA inseridos no GN10

MUNICÍPIO	ESCOLAS	TURMAS	ALUNOS
CAMPESTRE	2	3	99
DIVINÓPOLIS	1	4	135
ESTREITO	2	6	231

IMPERATRIZ	17	109	3.958
JOÃO LISBOA	1	4	135
MONTES ALTOS	1	6	175
SÃO JOÃO DO PARAÍSO	1	4	124
TOTAL	25	136	4.857

Fonte: Coordenação do GN10 do Maranhão

Conforme a indicadores em tela, a implantação e implementação do GN10 na rede estadual de ensino do Estado do Maranhão se deu de forma rápida seguindo os princípios da gestão gerencial, que se apresenta como um dos elementos centrais desse programa. Cabe destacar que os professores que trabalham com as 25 escolas, nas 36 turmas com os 4.857 alunos são orientados e treinados e fiscalizados a um novo modelo de produção do trabalho docente. Toda a estrutura didática do trabalho docente sofre alterações: planejamento das aulas, controle dos conteúdos, forma de avaliação dos alunos, registro do desempenho dos alunos em suas atividades didáticas. Todo esse processo é sistematizado por um documento denominado “Sistemática de Acompanhamento – Gestão Nota 10”. Ele contém um rol de questões sistematizadas em fichas de acompanhamentos que visam avaliar o rendimento dos alunos, professores e direção da escola.

Para além das atividades diárias da sua prática pedagógica (planejamento de aulas, estudo, elaboração e correção de atividades, preenchimento de diários), o professor inserido no GN10, é sobrecarregado com o preenchimento de uma série de fichas de controle da produção dos alunos em todas as disciplinas do currículo escolar. Essa perspectiva de controle e intensificação das atividades do professor configuram uma nova forma de pensar o trabalho docente na rede estadual de ensino do Estado do Maranhão.

A inserção do trabalho docente dos professores nessa lógica produtivista, sob os marcos de uma gestão gerencial, podem favorecer a desarticulação de uma prática pedagógica que seja significada de uma análise crítica da realidade, pois promovem a distância das relações entre o professor e o aluno eliminando as múltiplas determinações que esse movimento cria no processo de aprendizagem.

Desse modo, de acordo com as finalidades do GN10, um dos objetivos do sistema é permitir uma rápida tomada de decisões a partir de relatórios de análises e de intervenção, visando a melhoria da aprendizagem e o sucesso do aluno.

Apresentamos no Quadro 1, de acordo com informações da Coordenação do GN10 do Maranhão (2011), algumas das ações desenvolvidas junto as escolas estaduais do Maranhão que o IAS avalia como sendo alguns

resultados positivos obtidos a partir da implantação/implementação do Programa GN10 na rede de educação básica do Maranhão.

Quadro 1: Resultados Positivos com Implantação do GN10 no ano de 2010.

-
1. Oportunidade de diagnosticar a situação real das escolas acompanhadas pelo Programa GN10 e a partir desta buscar soluções para sanar os problemas detectados em tempo hábil.
 2. Elaboração do Perfil de cada turma que possibilitou à escola um diagnóstico na formação das turmas, análise da distorção idade-série e de aprendizagem.
 3. Elaboração coletiva do Plano de Ações e Metas da escola com base nos indicadores de sucesso do “Gestão Nota 10”.
 4. Organização da Rotina Escolar no que se refere às aulas, ao fluxo de alunos.
 5. A compreensão do Gestor no que diz respeito à descentralização das ações, a organização da rotina, às orientações recebidas pelo GN10.
 6. Planejamento de aulas e projetos que busquem motivar os alunos para o compromisso com sua aprendizagem.
 7. Realização de reuniões com todos os segmentos da comunidade escolar.
 8. Organização do trabalho administrativo e pedagógico, tornando-o mais eficiente em relação à organização do livro de ponto, controle de frequência de alunos e professores, identificação de alunos com baixo rendimento, bem como de aulas dadas e déficit de carga horária, através de acompanhamentos mensais e bimestrais.
 9. Orientação para elaboração e cumprimento dos 200 dias letivos mínimos e de calendário de reposição de aulas para as disciplinas detectadas com déficit de carga horária, dentro do período.
 10. Realização das “FOCOs” pelo IAS com coordenador, superintendentes e gestores escolares.
 11. Estruturação do trabalho gestor escolar e coordenadores pedagógicos, possibilitando diretrizes na relação trabalho-execução-sucesso.
 12. Elo entre SEDUC-URE-Escola (Coordenação do GN10 do Maranhão, 2011).
-

O programa GN10 está voltado para o gerenciamento das rotinas nas escolas e secretarias de educação para melhorar a qualidade do ensino, para o sucesso do aluno, aponta como solução escolas autônomas dentro da rede de ensino – geridas por diretores tecnicamente e com apoio gerencial e pedagógico das Secretarias de Educação. Para tornar essas ações possíveis o GN10 investe no fortalecimento das lideranças e equipes de trabalho, nas unidades escolares e nas Secretarias de Educação (<http://www.redevencer.org.br>, acesso no dia 18/08/2011).

Nesse sentido, o GN10 “trabalha com indicadores e metas gerenciais, capacitação dos profissionais em serviço e informações em tempo real, sobre os quatro âmbitos da gestão educacional: aprendizagem, ensino, rotina escolar e política educacional” (<http://www.redevencer.org.br>, acesso no dia 18/08/2011).

Para o cumprimento dessas metas, os programas investem em um acompanhamento dos resultados dos alunos. Esses dados são obtidos através de planilhas preenchidas pelos professores com o rendimento dos alunos. Esses dados alimentam o registro de informações educacionais em um sistema privado de gerenciamento de dados: o Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações – SIASI (PERONI, 2011).

Os professores além de não terem sido consultados quando foram firmadas as parcerias, que seria necessário em decorrência da própria legislação educacional LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96 e

Constituição Federal de 1988, que estabelecem os princípios da gestão democrática (a participação é um deles), hoje têm se submeter às determinações do IAS que invadem seu trabalho dizendo o que devem ou não devem fazer, exercendo um controle muito grande sobre seu fazer pedagógico, cerne de seu trabalho.

Com a finalidade de implementar as ações do programa Gestão Nota 10 na rede pública de ensino, a SEDUC por meio da Secretaria Adjunta de Ensino – SAE, em parceria com o IAS, capacitou 61 novos gestores escolares, 25 supervisores de acompanhamento técnico-gerencial, 2 coordenadores regionais, além das equipes técnicas do IAS e do Gestão Nota 10.

Nessa perspectiva, o IAS tem por objetivo institucionalizar práticas gerenciais no cotidiano escolar que substituam a prática do fracasso escolar pela cultura do sucesso. A concepção de administração gerencial está presente em todas as ações e objetivos do IAS. Nesse sentido, identificamos a presença do quase-mercado na gestão da educação básica do Maranhão

Nessa perspectiva, o GN10 do Instituto Ayrton Senna se configura como elemento de parceria público/privado que prima pela execução de ações que cabem ao Estado. Isso reforça “as mudanças no papel do Estado e redefinem as fronteiras entre o público e o privado principalmente entre o público não-estatal e da gestão gerencial proposta pelas parcerias” (PERONI, 2009, p. 10).

CONSIDERAÇÕES

A relação entre o público e o privado na educação brasileira tem origens históricas. A forma de sua manifestação é que variou de acordo com o tempo e a época. O embate entre os partidários da educação pública e os da educação privada no Brasil remonta outros momentos da história e das políticas educativas no Brasil. Essa relação se sustenta pelos vínculos de um Estado patrimonial, cuja feição tem cumprido um papel de destaque enquanto política de equidade social e não se constituindo, efetivamente, como um direito social.

É nesse sentido que destacamos o papel do Programa GN10 para a reconfiguração e sistematização das rotinas escolares, da gestão gerencial e intensificação do trabalho docente dos professores da rede de ensino do Estado do Maranhão.

Os dados deste estudo, mesmo em uma perspectiva preliminar, nos revelam que:

- A gestão de feição privada no espaço público, especificamente a partir das influências do IAS e da sistematização e implementação do GN10 no âmbito da SEDUC do Estado do Maranhão se torna efetiva e presente nos processos decisórios, introduzindo no espaço escolar as características gerenciais presentes no mercado. As nossas análises, mesmo preliminares, mostram a perspectiva de gestão que o IAS passa a induzir na rede básica de ensino do Maranhão;

- A intensificação do trabalho do professor está explícita nas inúmeras atividades que ele é obrigado a desempenhar com o preenchimento de diferentes planilhas que indicam o rendimento dos alunos nas disciplinas que compõem o currículo, bem como do controle da assiduidade de professores e alunos.
- Há uma efetiva falta de autonomia do professor acerca do processo didático, visto que os mesmos estão sob constante avaliação de desempenho aferida pelos supervisores ligados ao GN10.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADRIÃO, T. ; PERONI, Vera . A educação pública e sua relação com o setor privado: implicações para a democracia educacional. Revista Retratos da Escola, 2009.

_____, Implicações do Programa Dinheiro Direto na Escola para a Gestão da Escola Pública. Educação & Sociedade, v. 28, p.253-267, 2007.

_____, et al. O público e o privado na educação: interfaces entre Estado e sociedade. São Paulo: Xamã, 2005.

ALVES, Antonio Sousa. Financiamento do Ensino Médio Público no Estado do Maranhão no período de 1996 a 2006: possíveis efeitos da política de focalização. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Pará. Belém, 2010.

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A Reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. Brasília, DF: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. (cadernos MARE da reforma do estado; v. 1)

DINIZ, Eli; AZEVEDO, Sérgio de (orgs.). Reforma do estado e democracia no Brasil: Dilemas e perspectivas. Brasília, DF: UNB, 1997.

GIDDENS, Antony. A Terceira Via: reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da social-democracia. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005.

MARANHÃO. Secretaria de Estado do Planejamento do Estado do Maranhão. Regiões de Planejamento. São Luís: SEPLAN, 2008.

MELO, Adriana A. S. de. O projeto neoliberal e sociedade e de educação. In: LOMBARDI, José Claudinei; SANFELICE, José Luís. (orgs.). Liberalismo e educação em debate. Campinas, SP: Autores Associados, 2007. Cap. 7, p. 185-204.

_____, A crise estrutural do capital. Tradução de Francisco Raul Cornejo. Boitempo, São Paulo: 2009.

MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão emergente de intervenção estatal. São Paulo: Cortez, 2005.

ORSO, Paulino José. Neoliberalismo equívocos e consequências. In: LOMBARDI, José Claudinei; SANFELICE, José Luís. (orgs.). Liberalismo e educação em debate. Campinas, SP: Autores Associados, 2007

_____, Vera Maria Vidal. OLIVEIRA, R. T. C., FERNANDES, M.D.E. Estado e Terceiro Setor; as novas regulações entre o publico e o privado na gestão da educação básica brasileira. Educação & Sociedade (impresso), v. 30, p.761-778, 2009.

_____, Vera Maria Vidal. Conexões entre o público e o privado no financiamento e gestão da escola pública. In ECCOS: Revista Científica. Vol. 8, p. 111-132, jan./jun., São Paulo, 2006.

SITES CONSULTADOS

<http://www.redevencer.org.br>

Caracterização do sistema de formação português: O caso das entidades formadoras acreditadas

António José Almeida

ajalmeida@esce.ips.pt

Natália Alves

nalves@ie.ul.pt

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Samantha Hacard-Verpoort

samantha.verpoort@esce.ips.pt

Patrícia Pires

patricia.pires@esce.ips.pt

Tiago Sousa

jtiago.sousa@live.com.pt

Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal

Resumo

As políticas e as estruturas de formação têm vindo a ser realçadas como essenciais no sentido de contribuir para o desenvolvimento competitivo do tecido económico assim como para a promoção da coesão social e da empregabilidade dos indivíduos. A existência de uma rede de formação coerente e articulada capaz de promover o desenvolvimento e disseminação de competências técnicas e comportamentais assume-se, neste contexto, como uma condição de suporte à promoção da inovação económica e social. Tendo em vista a estruturação de uma rede nacional de formação e a garantia da qualidade dos processos formativos, foi desenvolvido em Portugal um sistema público de acreditação de entidades formadoras, processo obrigatório para aquelas que recorrem a fontes de financiamento suportadas por fundos públicos e facultativo para as restantes, o qual tem vindo a ser implementado desde 1997.

Recorrendo à análise da legislação que tem vindo a regular o sistema de acreditação de entidades formadoras e ao tratamento estatístico da base de dados das entidades acreditadas pela DGERT, procedemos à caracterização da rede de formação portuguesa quer no que respeita ao perfil das instituições que a compõem quer aos domínios de formação em que se propõem intervir.

Os resultados mostram-nos uma rede de formação territorialmente desigual, o que dificulta o acesso às qualificações e ao conhecimento por parte dos indivíduos e das empresas situadas nas zonas geográficas periféricas, e dominada pelas empresas especializadas na prestação de serviços de formação, o que pressupõe o predomínio de uma lógica de regulação da formação pelo mercado.

Palavras-chave

Formação profissional; Sistema de formação; Políticas de formação; Acreditação de entidades formadoras

Résumé

Les politiques et les structures de formation sont considérées comme essentielles en tant que contribution au développement compétitif de l'économie ainsi qu'à la promotion de la cohésion sociale et l'employabilité des individus. L'existence d'un réseau de formation cohérente et coordonnée capable de promouvoir le développement et la diffusion des compétences techniques et comportementales est vu dans ce contexte comme une condition fondamentale à la promotion de l'innovation économique et sociale. L'idée de construire un réseau national de formation et de garantie de la qualité des processus de formation a contribué au développement, au Portugal, d'un système public d'accréditation des institutions de formation. L'accréditation est un processus obligatoire pour toutes les institutions qui veulent recourir à des sources de financement des fonds publics, et facultatifs pour tous les autres. Ce système d'accréditation des institutions a été mis en œuvre depuis 1997.

L'objectif de cette communication est de caractériser le système de formation portugais en ce qui concerne le profil des institutions et les domaines de formation dans lesquels elles se proposent d'intervenir. Pour aboutir à cet objectif nous utilisons l'analyse de la législation de la régulation du système d'accréditation et le traitement statistique des entités accréditées par la DGERT-MTSS.

Les résultats nous montrent un réseau de formation territorialement inégal, ce qui entrave l'accès aux compétences et aux connaissances aux individus et aux entreprises situées dans des régions périphériques. Ce réseau est dominé par des entreprises qui se spécialisent dans l'offre des services de formation, ce qui présuppose la prédominance d'une logique de régulation de la formation par le marché.

Mots-clés

Formation professionnelle ; Système de formation ; Politiques de formation ; Accréditation des organismes de formation

Programa Certific: Reconhecimento de saberes de trabalhadores de materiais recicláveis, desencontros e contradições frente à regulamentação da política nacional de resíduos sólidos

Assis Francisco de Castilhos

assis.castilhos@ifsc.edu.br

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Janaina Marques Silva

janaina@sapucaia.ifsul.edu.br

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Sul Rio-Grandense Campus Sapucaia do Sul

Simone Valdete dos Santos

simonevaldete@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo

O estudo recai sobre duas políticas públicas brasileiras em construção – certificação e reconhecimento de saberes de trabalhadores de materiais recicláveis (Programa Certific) e a política nacional de resíduos sólidos - onde os atores do movimento social constituem o elo de ligação entre as mesmas. Entretanto, o processo de formulação independente destas políticas tem gerado fortes desencontros e contradições quanto ao processo de inserção destes trabalhadores. A análise mostra que uma política de transferência tecnológica logra um importante papel nesta inter-relação podendo ser um caminho para a comunicação entre a educação profissional destes trabalhadores e o campo das políticas públicas de saneamento básico no Brasil.

Palavras-chave

Certificação, Movimento Social, Resíduos Sólidos, Transferência Tecnológica.

Résumé

Cette étude porte sur deux politiques publiques brésiliennes en élaboration – la légalisation et la reconnaissance du savoir-faire des travailleurs de matériaux recyclés (Programme CERTIFIC) et la politique nationale pour les déchets solides – dont les acteurs des mouvements sociaux constituent leur lien. Cependant, le processus de formulation indépendante de ces politiques engendre des manques et des incohérences concernant l'insertion des travailleurs. L'analyse démontre que la politique de transfert de technologie a un rôle fondamental dans cette interrelation, ce qui peut devenir un chemin pour l'éducation professionnelle des travailleurs et pour le domaine des politiques publiques sanitaires du Brésil.

Mots-clés

Certification ; Mouvement social ; Déchets solides ; Transfert de technologie

INTRODUÇÃO

Estima-se que anualmente as atividades humanas geram em torno de 30 bilhões de toneladas de lixo (Waldman, 2010). O lixo é um tema que extrapola discussões meramente técnicas, trazendo à baila questões políticas, econômicas, sociais, ambientais e éticas. A despeito da importância do tema, somente em outubro 2010 e após 20 anos tramitando, o Brasil aprovou sua Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Brasil, 2010).

Ainda assim, uma significativa cadeia produtiva de materiais reciclados se desenvolveu no Brasil, superando inclusive a média europeia na reciclagem de alguns itens (Cempre, 2012). Sem ter as estruturas públicas dos países

européus, no Brasil estes índices só ocorreram vinculados aos subsídios sociais e ambientais do movimento social dos catadores de lixo.

Apesar dos esforços de inserção dos catadores no texto da PNRS há necessidades que vão além da integração destes. Há barreiras a serem transpostas: a inclusão dos trabalhadores no sistema formal de ensino, nas políticas de gestão de resíduos sólidos e no modelo de desenvolvimento e transferência tecnológica.

Este artigo traz um estudo sobre duas políticas públicas brasileiras em construção: o Programa Certific e a PNRS. Na primeira parte busca-se analisar a importância da certificação e reconhecimento de saberes de trabalhadores de materiais recicláveis como caminho para a inserção destes no sistema formal de ensino.

Na segunda, são avaliadas as dificuldades para a inserção dos catadores no modelo de gestão de resíduos sólidos preconizado pela PNRS, identificando-se uma relação antagônica entre as duas políticas públicas e a política nacional de desenvolvimento tecnológico.

Conclui-se com uma avaliação do potencial das possibilidades de ações tecnológicas (desenvolvimento e transferência) no sentido de incluir e empoderar o movimento social dos catadores de lixo.

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS E A INSERÇÃO DOS CATADORES DE LIXO: POSSIBILIDADES DO PROGRAMA CERTIFIC

Neste estudo, os protagonistas são aqueles cujo trabalho é “pouco ventilado, que não chega a aparecer nos jornais, que não causa estranheza, que nem mesmo é percebido como um problema: os sujeitos envolvidos na catação e na separação do lixo.” (Mello, 2011).

As formas de trabalho relacionadas ao manejo e tratamento do lixo urbano pouco ou nada tiveram de seu potencial explorado pelas políticas brasileiras de educação profissional, ao contrário, ignoraram-nas, pois sempre foram elaboradas ideologicamente sob a visão das relações do trabalho capitalista.

Quando realizadas pelos catadores, estas formas apontam para outra perspectiva nas relações de trabalho: do trabalho subordinado ao trabalho autônomo, do isolamento do saber massificado ao processo de aprendizagem coletivo e da competição à solidariedade.

A superação destas dicotomias dentro do sistema educacional representou uma barreira praticamente intransponível durante muito tempo – o que lhes conferiu o status quo de invisíveis -. Invisibilidade esta que começou a ser quebrada a partir de 2002, quando o governo de então iniciou o diálogo com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR e que avança a passos muito lentos devido a diversos fatores conjunturais analisados a seguir.

A educação de jovens e adultos - EJA, inserida como modalidade de ensino integrada às formas de profissionalização, permitiu a um contingente de adultos sem escolarização, com pouca ou nenhuma profissionalização, a “aproximação entre escolarização e profissionalização” ampliando seu acesso e a permanência na

educação básica (Moll, 2010). Esta política é denominada de Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. (Brasil, 2006).

Para a abordagem dos motivos que levaram a não inserção dos catadores de lixo no sistema educacional brasileiro, fazem-se importantes dois conceitos: integração e inclusão.

De acordo com Martins (1997), a degradação desenfreada das condições de vida para a maior parte da população é a marca das desigualdades produzidas pelo capitalismo, que “desenraíza, brutaliza e exclui a todos”. Também pode se manifestar como exclusão velada, mascarada, como aponta Simões (2010): a “integração sem a inclusão”.

Dentre os autores que marcam esta diferença entre integração e inclusão, podemos citar Werneck (2009), a qual relaciona o processo de integração ao conceito de “corrente principal” (mainstream) estabelecida pelo sistema educacional onde, através de um sistema de “cascata”, os alunos tem o “direito” de entrar nesta corrente e transitar por ela, tanto subindo como descendo pela cascata, de acordo com suas necessidades específicas.

Ao conceito de inclusão, Werneck relaciona-o com quem defende o sistema “caleidoscópico” de inserção, no qual não existe a diversificação de atendimento presente no sistema de cascata. O foco de ação deixa de ser direcionado para o aluno e redireciona-se para a organização exigindo que as mesmas sejam flexíveis suficientes para ajustarem-se às necessidades dos que as possuem.

Carvalho (2000) está entre os autores que, apesar de perceber as diferenças e reconhecer as suas implicações, opta por enxergá-las como partes diferenciadas de um mesmo processo histórico de construção humanista da inserção: a integração, tal como a inclusão, representaria diferentes momentos e possibilidades concretas de luta pela afirmação do direito à educação para todos, sendo etapas a serem avaliadas na planificação das políticas públicas.

Se estes momentos forem analisados na ótica, não da educação formal porque esta lhes foi negada, mas do inegável saber, informalmente adquirido para sua própria sobrevivência, ter-se-á no processo de reconhecimento deste saber associado-o à elevação de escolaridade uma potencial junção necessária para sua inserção e emancipação social dos catadores.

Identificar na educação profissional de jovens e adultos, o viés de uma política de reconhecimentos e certificação dos saberes de catadores de lixo no Brasil plenamente reconhecedora dos elementos que fomentem a integração destes ao sistema educacional profissionalizante e que estabeleça “caleidoscopicamente” sua inclusão nos processos de elevação de escolaridade consiste em um desafio árduo e instigante.

No Brasil, o processo de surgimento dos catadores foi inevitável ante a imobilidade/incapacidade do poder público em enfrentar às conseqüências da política neoliberal que o país foi submetido.

Hoje estes sujeitos se percebem envolvidos, por um lado, no trabalho social que se recobre de uma dimensão ambiental importante ao reduzir a pressão sobre os aterros sanitários e lixões, por cujo trabalho não são

remunerados; por outro, num elo determinante para a existência de uma cadeia de produção industrial, permitindo o reaproveitamento de matérias-secundárias a baixo custo. Entenda-se: sem o trabalho social dos catadores a cadeia produtiva inexistiria ou se limitaria a reciclagem de resíduos industriais, o que no Brasil significaria relegar anualmente em torno de 2,2 mil milhões de euros²⁰ aos aterros e lixões.

Na ponta desta cadeia, a catação é realizada de forma precária por uma população extremamente pobre, inserida em processos informais, exteriormente aos mecanismos do direito e da proteção social do trabalhador assalariado, isto é, gera valor agregado, mas não participa dos benefícios económicos de forma equânime.

Porém, se o trabalho do catador representa o elo frágil da cadeia da reciclagem, o conjunto insere-se na dinâmica da economia globalizada. Isso quer dizer que os catadores fazem parte de uma cadeia produtiva estruturada a partir de setores industriais dinâmicos do capitalismo, e seus produtos, neste contexto, se tornam commodities, que em todo o mundo tem preços ditados pela Bolsa de Valores de Londres (Moura Fé e Faria, 2011), cotados e negociados de forma global e sujeitos às variações do mercado mundial.

Uma vez que se trata de uma categoria profissional vulnerável social e economicamente e pouco organizada, esta situação de dependência e instabilidade dá abertura às formas variadas de subjugação dos catadores aos outros atores da cadeia, configurando-se num sistema de produção sustentado pelo trabalho precarizado, o que equivale a dizer: uma cadeia produtiva suja, conforme Moura Fé e Faria (2011).

O MNCR²¹ estima que há entre 800 mil a 1 milhão de catadores e catadoras de resíduos recicláveis no Brasil (MNCR, 2002), atuando individualmente na rua e em lixões ou organizados em associações e cooperativas. Como resultado de uma diversificação de experiências e de interações na interface com o mundo capitalista, tem-se que as suas formas de organizações coletivas apresentem heterogeneidade.

Estudo sobre a diversidade organizacional das cooperativas e associações estabeleceu uma tipologia definida em quatro níveis (MDS, 2006). São eles, resumidamente: Grupo 01 - desorganizado e desprovidos de quaisquer equipamentos; Grupo 02 - em organização, possuindo alguns equipamentos; Grupo 03 - formalmente organizado, mas incapazes à verticalização da produção²² e Grupo 04 - formalmente organizado capazes à verticalização da produção via ampliação da estrutura física e de equipamentos a fim de absorver novos catadores e criar condições para implantar unidades industriais de reciclagem.

²⁰Infere-se que a economia possível através da reciclagem do lixo no Brasil pode ser estimada em, ao menos, 5,8 bilhões de reais (2,2 mil milhões de euros). (Calderoni, 1999)

²¹“O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) é um movimento social que há cerca de 10 anos vem organizando os catadores e catadoras de materiais recicláveis pelo Brasil afora.” Site http://www.mncr.org.br/box_1/o-que-e-o-movimento. Consultado:19/12/2012.

²²Verticalização da produção, no caso das cooperativas e associações de catadores, consiste em empreender etapas produtivas subseqüentes às etapas de triagem e condicionamento dos materiais triados.

Apesar de existência recente e reduzida, os autores identificaram mais dois tipos de tipologias, o que, seguindo o raciocínio conceitual de evolução tecnológica pela verticalização da produção, denominam-se Grupos 05 e 06.

As organizações do Grupo 05 já verticalizaram seus processos produtivos, desenvolvem etapas mais avançadas de reciclagem. Estes processos são demandantes de tecnologia de elevado custo para suas realidades econômicas e de conhecimento compatível com a formação profissional de nível técnico médio, no mínimo. Como não há política para transferência de tecnologia social, a mesma ocorre de forma bastante precária, gerando situações de baixa produtividade, baixa qualidade e somando-se ao elevado risco à saúde e segurança no trabalho.

Estes processos de transferência tecnológica ocorrem sem diálogo entre si e com outras políticas públicas com educação inclusiva, saneamento básico, geração de emprego.

Entretanto, algumas destas organizações do Grupo 05 vencem estas barreiras todas e evoluem para uma nova tipologia, denominada Grupo 06, onde a verticalização da produção alcança a transformação da matéria-secundária em produtos acabados e semiacabados.

Identifica-se nestas duas tipologias um elevado potencial para o desenvolvimento de políticas públicas integradas: de educação profissionalizante de jovens e adultos, de inovação e desenvolvimento tecnológico para a transferência na forma de tecnologia social, de saneamento básico na área de gestão de resíduos sólidos e de geração de emprego e renda através associada à economia solidária e popular. Avalia-se abaixo a primeira apontada acima.

A Rede Certific é um programa concebido como uma estratégia de política pública desenvolvida entre Ministério da Educação (MEC) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que associa profissionalização à elevação da escolaridade (MEC, 2012). Neste processo de certificação de saberes, procura-se legitimar os conhecimentos do trabalhador, jovem ou adulto, que foram adquiridos em sua experiência de vida e trabalho.

Na proposta de Programa Certific para os catadores a escolaridade não é pré-requisito ao ingresso, pois haveria exclusão pela não integração, e nem para o reconhecimento e validação dos saberes. Mas o ensino fundamental é pós-requisito para a certificação. No sentido do processo pedagógico, sua inserção se iniciará quando, em conformidade às suas necessidades, o trabalhador for encaminhado para os programas de alfabetização ou mesmo de complementação da formação geral, o que significa: elevação de escolaridade até o nível fundamental. No sentido da profissionalização, identificados aqueles aspectos que necessitam de reforço ou ampliação de sua capacidade profissional, o mesmo será orientado em caminhos formativos específicos.

Mesmo que todos os processos pedagógicos e profissionalizantes sejam desenvolvidos, o que certamente ampliará a capacidade de inclusão dos catadores no programa, há, ainda, aqueles grupos que, devido à elevada vulnerabilidade social, não o serão. Para estes grupos, há a necessidade de se ultrapassar os campos pedagógicos e profissionalizantes e estabelecer ações no campo da gestão do cuidado, pois há analfabetismo no sentido de letramento, funcional e tecnológico.

Mais ainda há grupos de trabalhadores que, se não forem excluídos pelos fatores acima, o serão pelo alto grau de vulnerabilidade social e econômica que se encontram. Silva (2012) estudou um grupo de trabalhadores de uma cooperativa do tipo Grupo 05. A pesquisadora identificou uma razoável intencionalidade na formação profissional e não pela formação geral com elevação de escolaridade, o que ratifica os estudos realizados por Fischer e Meyer (2009).

A maioria das formas organizadas dos catadores encontra-se em um estágio embrionário (Grupo 01), com grande dificuldade em resolver problemas básicos de infraestrutura para seu crescimento, onde o trabalho de seus cooperados é realizado de forma improdutivo e ineficiente. Para Singer (2002), verifica-se uma enorme distância existente entre os princípios do cooperativismo e as reais condições de funcionamento das referidas cooperativas.

Este contexto aponta para um ambiente alienado, campo estéril aos processos de escolarização e profissionalização, cujos interesses privados locais atrelam-no à dinâmica capitalista globalizada.

Assim, ir à escola requer mais do que a paciência e a vontade deles, é necessário que haja uma política pública que estabeleça um elo entre esta realidade e a escola. Que os resgate e os receba considerando todas as singularidades das pessoas que retornam a escola ou iniciam já sendo jovem ou adulto, com grande experiência de vida (Pinhel et al, 2011). Uma política que os ajude a romper com esta alienação e de suas condicionantes para a inserção através de uma efetiva inclusão e que dialogue com o movimento social na sua forma organizada, pois não basta, neste caso, estabelecer somente as condições de integração.

Um passo neste sentido foi dado quando, em 2012, o MEC iniciou a construção coletiva do Programa Certific aos catadores de lixo. Foram envolvidos ministérios com políticas afins à questão social, educacional e tecnológica envolvendo o problema lixo, bem como representantes dirigentes de cooperativas e do MNCR.

Nas primeiras reuniões construiu-se um quadro das diferentes políticas públicas envolvendo estes trabalhadores e identificaram-se as possibilidades de integração. Após, iniciaram-se as discussões para a construção e validação de três perfis profissionais, etapa necessária para o processo de elaboração do Programa Certific para os catadores.

De uma forma geral, percebeu-se que a lógica estabelecida – participativa pelas bases e de longo prazo – contrapôs-se à lógica vigente na elaboração das políticas públicas brasileira – fechada de cima para baixo, isolada e imediatista –, o que não permitiu sua consolidação do programa em 2012.

Soma-se a este problema, outros dois: a despreparação pedagógica e tecnológica dos educadores que devem atuar no processo de certificação dos catadores. O perfil pedagógico dos educadores do ensino profissionalizante debruça-se sobre experiências em “capacitação” de indivíduos “escolarizados” e não sobre experiências com “reconhecimento” de saberes, de “pouco ou sem escolarização”. O perfil tecnológico, por sua vez, não inclui conhecimentos sobre os processos produtivos desenvolvidos dentro das associações e cooperativas, pois estes não foram estruturado e formalizado nas instituições de formação profissionalizante nível técnico médio e superior.

Isto significa dizer que o educador envolvido com a certificação de catadores de lixo deverá primeiro ser capacitado.

Identifica-se no Programa Certific o elevado potencial de inserção dos trabalhadores envolvidos com o lixo, seja qual for a tipologia organizacional; entretanto, pouco avançará se todas as políticas públicas correlacionadas não buscarem a sinergia necessária para vencerem os problemas acima descritos.

ANÁLISE DA PNRS NO CAMPO DA INTEGRAÇÃO COM EXCLUSÃO DOS CATADORES DE LIXO

Há quatro conjuntos de macro ações que permitem analisar uma política pública: ações legislativas, ações executivas, ações sociais e ações tecnológicas.

As ações legislativas envolvem o arcabouço legal como decretos leis e suas regulamentações. As ações executivas referem-se aos planos, programas e projetos executados pelo poder político eleito. As ações sociais incluem os mecanismos de controle social efetivo, estabelecendo aos movimentos sociais o papel de principal protagonista da política pública, ou seja, participar, aprovar e controlar as metas das ações executivas. As ações tecnológicas englobam os processos de desenvolvimento e de transferência das tecnologias necessárias à eficácia da política pública sob a ótica das referidas metas.

Estas quatro macro etapas acompanham qualquer política pública e delas pode-se inferir macrocausas sobre o sucesso ou insucesso resultante. Abaixo apresenta-se uma análise preliminar da recente Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Para facilitar a análise, realizou-se o estudo comparativo de dois programas governamentais relacionados às embalagens descartadas no lixo em países desenvolvidos - EUA e Alemanha -, quanto ao caráter de sucesso/insucesso sobre as metas estabelecidas (30% redução), aos resultados obtidos (EUA 3%, Alemanha 33%) e a relação destes dois campos com a seqüência das macro etapas (Brandrup et al, 1996).

No caso de insucesso (EUA), a seqüência temporal das ações foi: legislativa (caráter punitivo), executiva, tecnológica e social. No caso de sucesso (Alemanha), a seqüência de ações estabelecida foi: executiva, social, tecnológica e legislativa (caráter regulador).

Verifica-se que a ordem destas macro etapas pode definir as possibilidades de avanços de uma política pública.

Em 2010, o Brasil coletava diariamente, em torno de 190 mil toneladas de resíduos sólidos. Em 51% dos municípios (atualmente 5.565) os resíduos foram destinados inadequados, pois foram dispostos sem tratamento nos 2.906 lixões que o Brasil possui (IBGE, 2010).

Apesar destes dados desanimadores das atividades executivas municipais brasileiras, o País apresenta elevados índices de reciclagem dos itens pós-consumo: 17,5% dos plásticos, 43,9% papel, 73% papelão ondulado, 45% das embalagens de latas de aço, 44% embalagens de vidro, 87% das latas de alumínio (Cempre, 2012).

Estes índices podem ser explicados através da existência de 500 empreendimentos econômicos solidários (cooperativas e associações) onde 13 mil catadores trabalham nas atividades de coleta e triagem de resíduos (SENAES, 2007) e dos catadores de rua que substituem o poder executivo municipal na coleta do lixo urbano (Moura Fé e Faria, 2011).

Estes dados apontam para o nível de informalidade principalmente nos processos de coleta do lixo, responsabilidade legal do estado.

É nesta realidade que se discutiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Brasil, 2012), marco regulatório brasileiro no campo das ações legislativas. Entretanto, inicia-se por ações legislativa anteriores.

Em 2002, houve o reconhecimento dos catadores de materiais recicláveis como categoria profissional registrada na Classificação Brasileiro de Ocupações – CBO (MCT, 2012).

Em 2003, o governo federal criou o Comitê Interministerial de Inclusão dos Catadores com a participação de 11 ministérios, empresas públicas federais e o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (Brasil, 2003).

Em 2006, o Decreto Nº 5.940 incumbe aos órgãos e entidades da esfera pública federal de separar e destinar os resíduos recicláveis destinando-os às associações e cooperativas dos catadores (Brasil, 2006).

Apesar destas ações legislativas, a inclusão não decolou, como apontam os dados atuais sobre a questão da coleta seletiva do lixo no Brasil, princípio básico para a formalização de políticas públicas de inclusão social e econômica dos catadores.

Em 2008 o número de programas de coleta seletiva atingiu somente 17% dos 5.561 municípios, o que mostra um Brasil avançando quanto às ações legislativas, mas a passos lentos quanto às ações executivas articuladas às ações sociais, refletindo o estado crítico de atraso da infraestrutura pública de saneamento básico dissociadas das ações tecnológicas possíveis relacionadas ao tratamento de lixo.

Como no caso de insucesso americano, identifica-se a mesma inconsistência na seqüência temporal das quatro macro etapas: as ações legislativas precedendo as ações executivas e estas não se articulando nem às ações sociais nem às ações tecnológicas.

Um estudo de caso do projeto para coleta de 100 toneladas de eletroeletrônicos de uma cidade brasileira com 324 mil habitantes, no ano de 2010, demonstrou a distância dos agentes públicos à população catadora.

Todo o custo da campanha de recolhimento recaiu aos cofres públicos, o lixo foi enviado sem custo para uma indústria de reciclagem privada - quem detinha a tecnologia necessária -, os catadores não foram incluídos em

nenhuma etapa do projeto, parte do lixo não foi aproveitado (Diário de Canoas, 2010). Identificam-se, neste caso, evidências dos processos de exclusão numa lógica de logística socialmente perversa apontado no quadro acima.

CONCLUSÕES

Entende-se que o lixo no mundo não é consequência somente dos sistemas produtivos, pois se assim o fosse, demandaria somente por soluções de base tecnológica.

No Brasil, a complexidade da análise envolvendo o problema do lixo requer a centralidade na questão social dos catadores, cujo protagonismo não se entendeu a todos seus atores, gerando um amplo espectro de níveis de emancipação social, o que lhe caracteriza hoje como um movimento social estratificado no entorno de seis tipologias organizacionais.

Esta estratificação permite que poucos se habilitem ao constructo social que lhes cabe, aumentando sua vulnerável, não só quanto à lógica do mercado vigente, mas quanto à lógica da própria PNRS brasileira, a qual estabelece mecanismos de integração destes trabalhadores, mas abre fendas para que a inclusão não ocorra.

Sem uma mudança paradigmática no âmbito das ações tecnológicas, “reinventando” a tecnologia competitiva como tecnologia social, pouco ou nada significarão para estes sujeitos as ações legislativas, pois não haverá elementos que as conciliarão com as ações executivas, tornando-as inócuas socialmente.

Uma política pública de educação profissionalizante condizente às tipologias organizacionais existentes apresenta-se como um dos caminhos mais promissores para que as ações tecnológicas se conectem sinergicamente às ações executivas.

Neste âmbito, o reconhecimento e certificação dos saberes através do Programa Certific se constituem no processo inicial para a inclusão dos catadores rumo às tipologias organizacionais mais includentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brandrup, J; Bittner, M.; Michaeli, W.; Menges, G. (Ed.) Recycling and recovery of plastics. Hanser. Munich: 1996.

Brasil, Documento Preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Ministério de Meio Ambiente, 1998. Disponível no site:http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir15_29/P_NRSconsultaspublicas.pdf. Acessado em 2/12/12.

_____, Presidência da República Federativa do Brasil. Decreto 7.405/2003. Diário Oficial da União, Brasília, 12 de setembro de 2003.

_____, Presidência da República Federativa do Brasil. Lei Federal Nº 5.840/2006. Diário Oficial da União, Brasília, 14 de julho de 2006.

_____, Presidência da República Federativa do Brasil. Decreto Federal Nº 5.940/2006. Diário Oficial da União, Brasília, 26 de outubro de 2006.

_____, Presidência da República Federativa do Brasil. Lei Federal Nº 12.305/2010. DOU, Brasília, 03 de agosto de 2010.

Calderoni, S. Os Bilhões Perdidos no Lixo. 3ª ed. Humanitas. São Paulo. 1999.

Carvalho, R. E. Removendo Barreiras para a Aprendizagem. Ed. Mediação. Porto Alegre. 2000.

Cempre – Compromisso empresarial para a Reciclagem. Mapa da Reciclagem no Brasil. Boletim 2012. Site: http://www.cempre.org.br/ci_2012-1112.php. Acessado em 16/12/12.

Diário de Canoas. Campanha para recolher 100 toneladas de lixo eletrônico. Canoas/RS. 2011. Site: <http://www.diariodecanoas.com.br/canoas/341773/campanha-pretende-recolher-mais-de-100-toneladas-de-lixoeletronico.html>. Acessado em 20.12.12

Fischer, N.B.; Meyer, D. S. Estudo do perfil sócio-econômico da população de catadores de materiais recicláveis organizados em cooperativas, associações e grupos de trabalho. Relatório Parcial MEC – FNDE/CATADORES. UFRGS. 2009.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Perfil dos Municípios Brasileiros – Suplemento de Meio Ambiente. Ano Base 2001. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 2002.

Martins, J. S. Exclusão e a nova desigualdade. Ed. Paulus, São Paulo. 1997.

MDS, Ministério do Desenvolvimento Social. Análise do custo de geração de postos de trabalho na economia urbana para o segmento dos catadores de materiais recicláveis. Brasília. MDS/MNCR/PANGEA/GERI-UFBA. 2006

MEC, Ministério da Educação. Programa Certific. Brasília. 2012. Site: <http://certific.mec.gov.br/>. Acessado em: 20.12.12.

MCT, Ministério da Ciência e Tecnologia. Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. Brasília. 2012. Site: <http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/pesquisas/ResultadoFamiliaDescricao.jsf> Acessado: 12.12.2012.

Mello, S.L. “Catando e transformando a vida”: experiências associativas e cooperativas nas periferias. In: Cooperativas de Catadores: reflexões sobre práticas. Claraluz Ed. Zanin, M. E.; Francisconi, F. (org.) São Carlos/SP. 2011.

MNCR, Catadores de Vida. Publicação do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis/Fórum Nacional de Estudos sobre a População de Rua. Edição 1/2002.

Moll, J. PROEJA e democratização da educação básica. In: Educação Profissional e Tecnológica no Brasil Contemporâneo: desafios, tensões e possibilidades. MOLL, J. et al . Artmed, Porto Alegre. Brasil. 2010

Moura Fé, C. F. C.; Faria, M. S.. Catadores e Resíduos Recicláveis: autogestão, economia solidária e tecnologias sociais. In: Cooperativas de catadores: reflexões sobre práticas.

Zanin, M. E Francisconi, F. (org.) São Carlos/SP: Claraluz, p. 15-36. 2011.

Pinhel, J.R.; Zanin, M.; Mônaco, G.D. Características Essenciais para os Catadores de Resíduos Recicláveis Visando sua Emancipação Social, Econômica e Política. In: 1º Congresso de Economia Solidária, Resíduos e Reciclagem, São Carlos/SP. 2009.

SENAES. Secretaria Nacional de Economia Solidária. Atlas da Economia Solidária no Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Brasília. 2006.

Silva, J.M. Movimento social dos trabalhadores de materiais recicláveis: estudo sobre a implementação de uma política pública de educação profissional. Pesquisa preliminar para qualificação Mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre.2012.

Simões, C.A. Educação técnica e escolarização de jovens trabalhadores. In: Educação Profissional e Tecnológica no Brasil Contemporâneo: desafios, tensões e possibilidades. Moll, J. et al . Artmed, Porto Alegre. Brasil. 2010

Singer, P. Introdução a Economia Solidária. São Paulo: Fundação Perseu Ábramo, 2002.

Waldman, M.D. Lixo: Cenário e Desafios. Ed. Cortéz. São Paulo. 2010.

Wernec, C. Ninguém mais vai ser bonzinho na sociedade inclusiva. 3ª ed. WVA Ed. Rio de Janeiro. 2009.

Formação Profissional de Trabalhadores – Paradoxos das Políticas Públicas

Carmen Cavaco

carmen@ie.ul.pt

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Resumo

No texto analisam-se as políticas públicas de formação de adultos, em Portugal, nas últimas três décadas, para compreender as contradições entre as lógicas instituídas pelo Estado e as requeridas pelas empresas. A análise que apresentamos resultou de um trabalho de investigação, de cariz qualitativo, baseado num estudo de caso territorial. Nesta análise baseamo-nos na triangulação dos dados empíricos resultantes de várias fontes: i) recolha documental; ii) dados estatísticos; iii) entrevistas semi-estruturadas. Em termos teórico socorremo-nos dos contributos das Ciências da Educação, mais especificamente, da Educação de Adultos. Adoptámos uma perspectiva crítica para desvendar as incoerências e paradoxos do discurso oficial que, enquadra as políticas públicas. Como principal resultado da investigação salientamos uma divergência entre as lógicas das políticas públicas de formação profissional de adultos e as lógicas da formação profissional desenvolvidas pelas empresas no território estudado. Esta divergência dá lugar a um paradoxo. Em termos discursivos, as políticas públicas baseiam-se na teoria do capital humano, defendendo que a formação é fundamental para promover o desenvolvimento e a competitividade económica. Por seu turno, as empresas não reconhecem qualidade, pertinência e adequação às práticas formação profissional propostas pelas entidades públicas e preferem investir com recursos próprios, na formação dos seus trabalhadores.

Palavras-Chave

Formação profissional, trabalhadores, políticas públicas.

INTRODUÇÃO

A análise que se apresenta resultou de uma investigação de natureza qualitativa, realizada em cinco concelhos, do sul de Portugal (Cavaco, 2009). Na investigação procurou-se, entre outros aspectos, compreender a percepção dos actores locais sobre as políticas públicas de formação profissional, assim como, analisar as práticas de formação de entidades formadoras e de empresas e as lógicas que lhe estão subjacentes. Nesta análise baseámo-nos em dados empíricos resultantes: i) de recolha documental sobre as políticas públicas de formação de adultos; ii) de dados estatísticos referentes à formação realizada no território em estudo, iii) de entrevistas semi-estruturadas a responsáveis pela gestão da formação em entidades formadoras e a responsáveis de empresas, com mais de dez trabalhadores. Do ponto de vista teórico socorremo-nos dos contributos das Ciências da Educação, mais especificamente, da Educação de Adultos. Adoptámos uma perspectiva de análise crítica para desvendar as incoerências e paradoxos do discurso oficial, que enquadra as políticas públicas de formação profissional de adultos.

Através da perspectiva crítica adoptada, pretende-se “desconstruir” o discurso oficial sobre as políticas públicas de formação profissional, em Portugal. A “desconstrução” de um problema social “visa perceber em que medida esse ‘problema’ e o discurso que se tem sobre ele impedem de pensar e imaginar outros ‘problemas’ e outras formas de os colocar” (Lahire, 1999, p.23). Nesta análise, partia-se do pressuposto que as dinâmicas dos fenómenos sociais e educativos não são coincidentes com o discurso político ou mediático sobre as mesmas. Deste modo, cabe

ao investigador problematizar e “desconstruir” o discurso dominante para conseguir construir outro olhar sobre os fenómenos sociais e educativos. É isso que procuramos fazer na análise que aqui apresentamos.

Na análise das práticas de formação decorrentes das políticas públicas de formação profissional e das políticas das empresas baseamo-nos na tipologia apresentada por Licínio Lima (2005), que compreende três tipos de lógicas: a lógica da educação popular e do associativismo; a *lógica de controlo social e de escolarização compensatória*; a *lógica de modernização económica e de gestão de recursos humanos*. Esta tipologia inspira-se nos modelos apresentados por Collin Griffin (1999): o modelo crítico de políticas sociais; *o modelo progressivo social-democrata*; e *o modelo de reforma social neoliberal*. A partir destes referenciais teóricos é possível analisar as lógicas predominantes nas práticas de formação resultantes das políticas públicas e das políticas das empresas, assim como, as contradições que se registam neste domínio.

A apresentação estrutura-se em três pontos. No primeiro, identificam-se alguns elementos sobre a evolução das políticas públicas de formação profissional em Portugal, assim como a influência das instâncias supra nacionais, nomeadamente, da União Europeia, na definição destas orientações políticas. No segundo, analisam-se as lógicas presentes nas práticas de formação decorrentes das políticas públicas, no território em estudo. No terceiro, analisa-se a lógica predominante nas práticas de formação nas empresas. Por fim, apresentam-se alguns elementos de síntese.

1. A AGENDA GLOBAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DE ADULTOS

Na Europa, a expansão e projecção da formação profissional dão-se após a Segunda Guerra Mundial, num período designado de “trinta gloriosos anos”, marcado por um crescimento económico exponencial. Nos anos 1950, a formação profissional desenvolveu-se, essencialmente, numa *lógica de educação popular e associativismo* (Lima, 2005), associada aos “modelos críticos de políticas sociais” (Griffin, 1999). A formação profissional neste período histórico visava, essencialmente, contribuir para a igualdade, para a justiça e participação social, e para ascensão social da classe operária. No discurso político a nível internacional, a *lógica da educação popular e do associativismo* é evidente entre a I Conferência Internacional de Educação de Adultos da UNESCO (1949) e a III Conferência (1972) (Cavaco, 2009). Durante este período, no contexto Português as políticas públicas de formação profissional não mereceram destaque, o que se justifica, em grande medida, com o regime de ditadura então em vigor no País.

Na década de 1960 o governo Português, na sequência de pressões de organismos internacionais, viu-se obrigado a implementar um conjunto de medidas no âmbito da formação profissional dos trabalhadores. Nesse âmbito, cria o Instituto de Formação Profissional Acelerada, orientado para a promoção da formação profissional dos trabalhadores, sobretudo, nos sectores de actividade mais importantes para o País. Os resultados destas medidas políticas foram muito incipientes, porém, pode-se dizer que contribuíram para criar o embrião, do que viria a ser mais tarde, a estrutura pública com mais preponderância na concretização das políticas públicas de formação profissional, em Portugal – o Instituto de Emprego e de Formação Profissional. Contrariamente, ao interesse externo pela formação

dos trabalhadores, o regime político do Estado Novo revelou um “desinvestimento programado” (Melo, 2004) neste domínio, como estratégia de controlo dos trabalhadores e de reprodução social.

As políticas públicas de formação profissional de adultos em Portugal tiveram um desenvolvimento significativo no final dos anos 1980, com a adesão à Comunidade Económica Europeia, a actual União Europeia. A partir desse momento, torna-se evidente uma preocupação crescente com a formação dos adultos activos (empregados e desempregados), de todos os sectores de actividade económica. Em meados dos anos 90, a centralidade da formação profissional ainda se torna mais evidente, devido à consolidação das orientações políticas da União Europeia, marcada pela emergência da perspectiva da *Aprendizagem ao Longo da Vida*. As orientações políticas da União Europeia defendidas a partir de meados dos anos 1990 tornam notória a importância atribuída à formação na prossecução dos desígnios da *modernização*, do incremento da *produtividade* e da *competitividade*, mas também destacam a sua importância enquanto instrumento de regulação social do problema do desemprego, assumindo um carácter paliativo (Comissão das Comunidades Europeias, 1995, 2000).

O investimento realizado, nas últimas três décadas, em Portugal na formação profissional de adultos desempregados e empregados resulta, em grande medida, de pressões de organismos supra nacionais, nomeadamente da União Europeia. Durante este período, o País teve acesso a Fundos Comunitários muito avultados, expressamente orientados para a formação profissional, o que representou uma oportunidade excepcional. A disponibilidade de meios financeiros constituiu um requisito essencial para o grande investimento na formação dos activos, em Portugal. Durante este período foi evidente um crescimento exponencial da oferta formativa, que deu lugar a uma grande “azáfama e a um intervencionismo incontrolado” (Correia e Caramelo, 2003), sem que isso tivesse correspondido a níveis satisfatórios de adequação, de pertinência e de sentido das dinâmicas de formação.

Depois de identificarmos os marcos históricos mais significativos para se compreender a evolução e as especificidades das políticas públicas de formação profissional em Portugal, apresento alguns dados sobre a concretização destas políticas, num determinado território nacional. A investigação que suporta esta análise realizou-se entre 2002 e 2008, num território constituído por cinco concelhos do sul de Portugal. Através da investigação realizada foi possível classificar as práticas de formação a partir do seu modo de organização e funcionamento, criando-se uma tipologia com cinco lógicas de acção. Nesta apresentação, atendendo ao tema em análise, abordam-se apenas três lógicas: a lógica da *ortopedia social*, a lógica da *responsabilização individual* e a lógica do *desenvolvimento organizacional* (Cavaco, 2009).

2. POLÍTICAS E LÓGICAS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ADULTOS

No território estudado, as dinâmicas de formação decorrentes das políticas públicas inspiram-se, essencialmente, numa lógica de *ortopedia social*. Esta situação é passível de se confirmar através dos dados de execução da formação profissional realizada, no território em estudo, entre 2000 e 2004 e das entrevistas realizadas.

Neste caso, a formação é entendida como um instrumento ao serviço das políticas activas de emprego. A formação é entendida como um instrumento que permite minimizar os problemas do desemprego e da exclusão social, funcionando como “almofada social”, que permite acautelar situações de crise.

Os adultos envolvidos neste tipo de formação estão desempregados. Em muitos casos, trata-se de desemprego de longa duração. As entidades promotoras que privilegiam a lógica da *ortopedia social* encaram a formação como um período de inserção, porque permite atenuar a situação de desemprego. A bolsa atribuída aos formandos é encarada como um contributo financeiro importante para o equilíbrio da sua economia familiar e uma forma de compensar a ausência de rendimentos decorrentes do trabalho.

As entidades formadoras envolvidas em práticas baseadas na lógica da ortopedia social não revelam preocupação em atender às especificidades dos territórios, aos interesses, motivações e projectos das pessoas envolvidas. A formação organizada segundo esta lógica, decorre em áreas que não exigem muitos equipamentos, em que há facilidade de encontrar formadores disponíveis e regista-se um predomínio da dimensão teórica, por vezes a dimensão prática está mesmo ausente. Neste caso, a formação não é percebida pelos formandos como um contributo para a realização de aprendizagens a nível pessoal, em geral, e a nível profissional, em particular. Estas fragilidades assumem particular relevo quando se percebe que a maior parte da formação realizada neste território se baseia na lógica da *ortopedia social* e se constata que os resultados daí provenientes, quer em termos pessoais, quer em termos sociais, são muito reduzidos.

Para além da formação baseada numa lógica de ortopedia social, as dinâmicas formativas orientadas para uma lógica de *qualificação individual* também são muito expressivas no território em estudo. Neste caso, a formação é orientada, sobretudo, para adultos no início da sua vida profissional e com níveis de escolaridade elevados. Os adultos que frequentam esta formação fazem-no, normalmente, por motivos profissionais, porque consideram que a formação pode ser um contributo para a inserção profissional ou para mobilidade profissional. Os participantes deste tipo de formação, pela forma como é concebida e gerida, são pessoas que pensam e actuam com base numa perspectiva de *“gestão de si”* (Dubar, 1996), o que lhes gera uma motivação intrínseca suficientemente forte para a sua mobilização.

A formação organizada segundo a lógica da qualificação individual é baseada nos valores da “modernidade tardia” (Giddens, 1997, 2000) e funciona como um “quase mercado” (Jarvis, 2000). As entidades formadoras organizam e vendem a formação e as pessoas compram essa formação, com a ideia, que esta representa um contributo para as tornar mais competitivas no mercado de trabalho. Para além das entidades públicas, a maior parte das entidades que promove este tipo de formação, no território, é do sector privado e encara a actividade formativa como um “negócio lucrativo” (Finger, 2005, p.26). As entidades organizam um conjunto de cursos e orientam-se segundo uma lógica de mercado. Procuram um ajustamento entre a oferta e a procura, como forma de assegurar a continuidade da sua actividade e tentam encontrar estratégias para a tornar lucrativa. Não se verifica, contudo, nestas entidades a preocupação de articulação com as entidades empregadoras.

As entidades formadoras onde predomina esta lógica não procuram promover parcerias com as entidades empregadoras no território. A formação baseada nesta lógica é inspirada nas questões do individualismo, responsabilização, competitividade, mudança e risco, elementos que fundamentam o “novo espírito do capitalismo” (Boltanski e Chiapello, 1999) e que caracterizam a “modernidade tardia”. As dinâmicas formativas inspiram-se no discurso sobre “a auto-realização individual e a racionalidade do mercado, isto é, a competitividade” (Giddens, 1997, 2000). As dinâmicas formativas baseadas no individualismo, na responsabilização, na mudança e no risco colocam os indivíduos em competição, causando desvantagens naqueles que, por diversas razões, não adoptam estes princípios, como é o caso dos adultos pouco ou nada escolarizados.

A formação predominantemente orientada para a ortopedia social e algumas práticas referentes à qualificação individual visam o controlo social, a manutenção da ordem estabelecida, a prevenção de conflitos sociais e resultam de políticas centralizadas do Estado-Nação, o que se enquadra na lógica de *controlo social* (Lima, 2005) e no “*modelo progressivo social-democrata*” (Griffin, 1999). A formação inspirada nestas duas lógicas não resulta da articulação com as entidades empregadoras e não se revela adequada nem pertinente para os responsáveis destas entidades. O excessivo enfoque da formação na lógica da *ortopedia social* e na lógica da *qualificação individual*, segundo o que se observou no território em estudo, está na origem de um paradoxo das políticas públicas de formação profissional, em Portugal. Embora o discurso sobre as políticas de formação profissional seja orientado para o desenvolvimento económico, para a competitividade e para a produtividade, as práticas de formação resultantes das políticas públicas estão, na maioria dos casos, totalmente desligadas das entidades empregadoras do território. As políticas públicas de formação profissional, do ponto de vista discursivo focam-se em argumentos que na prática não se concretizam, porque o seu enfoque é divergente. As políticas públicas privilegiam as dinâmicas formativas orientadas para a minimização e prevenção dos problemas do desemprego e da exclusão social, o que não é compatível com as necessidades das empresas e dos trabalhadores, como se poderá ver de seguida.

3. LÓGICAS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS

Entre as sete empresas contactadas, apenas duas promovem formação profissional certificada (28%). Este valor é superior à média nacional (22%), todavia, é muito inferior aos valores apresentados pelos restantes países da Comunidade Europeia. Segundo valores do Eurostat (2002), a Dinamarca lidera a percentagem de empresas que realiza formação certificada, com 96%; o Reino Unido apresenta 87%; França com 76%; Espanha 36%, e apenas a Grécia tem valor inferior, 18%. Entre as empresas contactadas no território estudado, quatro promovem formação de carácter não formal (57%) e três empresas não efectuam qualquer tipo de formação. A formação não formal que promovem consiste em acções de informação e de sensibilização de curta duração, sobre temáticas muito específicas e consideradas fundamentais para a qualidade dos serviços prestados ou para a eficácia da organização.

As empresas, no território estudado, percebem a formação numa lógica de *desenvolvimento organizacional*, nesse sentido apostam na formação como uma estratégia de gestão de recursos humanos, orientada para o desenvolvimento de projectos estratégicos. A formação é encarada como um meio e não como um fim em si mesmo. Nas empresas de maior dimensão ou nos sectores de actividade mais competitivos a formação surge associada a projectos de controlo de qualidade, a projectos de modernização, de aumento de produtividade e de prevenção de acidentes de trabalho.

Esta formação centra-se na melhoria de competências dos trabalhadores. Ou seja, pretende-se que os trabalhadores adquiram e/ou aperfeiçoem um conjunto de conhecimentos que lhes permita uma adaptação rápida às exigências e aos projectos da entidade empregadora. Nestes casos, a formação é concomitante com a implementação de mudanças organizacionais e é concebida como uma estratégia que permite preparar e a adaptar os indivíduos às mudanças em curso.

A qualidade da formação é uma das principais preocupações dos responsáveis das empresas. A formação implica investimento financeiro e/ou investimento em tempo e visa a promoção de competências consideradas fundamentais para a melhoria do desempenho das funções do trabalhador. A formação é definida “à medida” de cada situação, para garantir a adequação da mesma às mudanças organizacionais. Regista-se uma grande preocupação com os conteúdos da formação, com a articulação entre a componente teórica e prática e com a componente prática, em contexto de trabalho. Os responsáveis das empresas valorizam e procuram assegurar: i) a concepção de formação “à medida”; ii) a adequação do conteúdo da formação; iii) equilíbrio entre a dimensão teórica e prática; iv) a prática em contexto de trabalho; v) a reflexão sobre as práticas profissionais; vi) o recurso a formadores com muita experiência e conhecedores da instituição; vii) o acompanhamento da formação; viii) a participação de todos os trabalhadores. As empresas optam, essencialmente, por formação interna, uma vez que não reconhecem pertinência, validade e adequação da formação realizada no território pelas entidades públicas e privadas.

CONCLUSÃO

A análise das práticas de formação profissional, orientadas para adultos, num território de Portugal, evidencia a existência de um paradoxo. Por um lado, do ponto de vista discursivo, as políticas públicas de formação profissional, em Portugal, são ancoradas na perspectiva da *Aprendizagem ao Longo da Vida*, o que legitima a importância do investimento em formação, enquanto instrumento ao serviço do desenvolvimento económico e da competitividade. Por outro lado, na concretização destas orientações, as entidades formadoras públicas e privadas são conduzidas, ao nível local, através dos instrumentos financeiros disponíveis, a investir sobretudo na formação que visa a minimização dos problemas do desemprego e da exclusão social, junto de adultos desempregados.

No discurso político prevalece a retórica sobre a importância da formação profissional para o desenvolvimento económico, ou seja, para potenciar o *turbo-capitalismo* (Finger, 2005), mas na prática as políticas

públicas de formação profissional, em Portugal, estão orientadas para a minimização dos efeitos negativos do turbo-capitalismo, como é o caso, do desemprego e da exclusão social. Assim sendo, as políticas de formação profissional não visam potenciar o desenvolvimento económico, nem constituir-se como instrumentos de políticas activas de emprego, mas criar mecanismos de controlo social, junto da população mais desfavorecida (os desempregados e as pessoas excluídas ou em risco de exclusão social), de forma a assegurar a paz e o equilíbrio social. A formação profissional é usada como um instrumento de gestão e de controlo das pessoas consideradas excedentes, postas à margem e descartadas pelo sistema capitalista. Esta situação justifica a reduzida importância que é atribuída pelas entidades formadoras à pertinência, adequação e sentido da formação para as pessoas envolvidas e para os demais actores locais.

Contrariamente ao que se refere no discurso político, os problemas da formação dos trabalhadores não se resolvem unicamente disponibilizando mais recursos financeiros para a formação profissional, no âmbito das políticas públicas. Neste domínio revela-se fundamental definir uma política pública global e coerente de formação, em que as orientações para a formação profissional sejam equacionadas: i) num registo de complementaridade com acções de alfabetização e de educação de base, com projectos de desenvolvimento organizacional e com a intervenção comunitária; ii) a partir da supremacia de processos pensados “à medida” das situações, com o envolvimento dos actores interessados; iii) a partir da valorização de processos de natureza não formal, distanciados do modelo escolar, que permitam reconhecer a experiência dos trabalhadores e potenciar as dimensões formativas do contexto de trabalho. Nas últimas duas décadas, as políticas públicas de formação de adultos contaram com recursos financeiros consideráveis, porém não houve uma política global, consistente, coerente e continuada no tempo, com prejuízo para todos os cidadãos portugueses.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOLTANSKI, L. & CHIAPELLO, È. (1999). *Le nouvel esprit du capitalisme*. Paris: Gallimard.
- CAVACO, C. (2009). “Adultos Pouco Escolarizados. Diversidade e Interdependência de Lógicas de Formação”. Dissertação de Doutoramento. Universidade de Lisboa, Lisboa. Disponível em <http://repositorio.ul.pt/handle/10451/972>, consultado em 02/07/2013
- COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, “Memorando sobre a aprendizagem ao longo da vida”. Comissão Europeia, Bruxelas, 2000, Disponível em http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/policy/memo_pt.pdf, consultado em 02/07/2013
- COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, “Livro Branco sobre a Educação e Formação. Ensinar e Aprender. Rumo à Sociedade Cognitiva”, Comissão Europeia, Bruxelas, 1995, Disponível em

https://infoeuropa.euroid.pt/opac/?func=service&doc_library=CIE01&doc_number=000037230&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA, consultado em 02/07/2013

CORREIA, A. & CAMELO, J. (2003). "Da mediação local ao local da mediação: figuras e políticas". Educação, Sociedade & Culturas, 20, 167-191.

DUBAR, C. (1996). "La formation accroît-elle aujourd'hui les inégalités ", Education Permanente, N°129, 4, 19-28.

FINGER, M. (2005). A educação de adultos e o futuro da sociedade. In CANÁRIO, Rui e CABRITO, Belmiro (Orgs). Educação e Formação de Adultos. Mutações e convergências (pp.15-30). Lisboa: Educa.

GIDDENS, A. (2000). As Consequências da Modernidade (4ª edição). Oeiras: Celta Editora.

GIDDENS, A. (1997). Modernidade e identidade pessoal. Oeiras: Celta Editora.

GRIFFIN, C. (2009). "Lifelong learning and welfare reform", Journal of Lifelong Education, Vol 18, N°6, 431-452.

JARVIS, P. (2000). Globalização e o mercado de aprendizagem. In LIMA, Licínio (Org.). Educação de Adultos. Forum II (pp.29-41). Unidade de Educação de Adultos da Universidade do Minho. Braga.

LAHIRE, B. (1999). L'invention de l'«illettrisme». Paris : La Découverte.

LIMA, L. (2005). A educação de adultos em Portugal (1974-2004). Entre as lógicas da educação popular e da gestão de recursos humanos. In CANÁRIO, Rui e BELMIRO, Cabrito (Orgs.). Educação e formação de adultos. Mutações e convergências (pp.31-60). Lisboa: Educa.

MELO, A. (2004) "O acesso dos públicos mais desfavorecidos à educação e formação", Formar, 46-50, pp.10-15.

Former aux métiers de l'enseignement et de l'éducation en France : Analyse et impacts des politiques de formation initiale en vue d'une formation du sujet

Céline Chauvigné

celine.chauvigne@univ-nantes.fr

IUFM- Université de Nantes

Résumé

Aujourd'hui, les métiers de l'enseignement et de l'éducation sont aux prises avec de vives tensions. Qu'elles soient externes ou internes au monde de l'Education nationale, ces tensions témoignent d'une corporation sous pression. D'une part, l'hétérogénéité des publics scolaires et les revendications de ses usagers soulignent les malentendus perpétuels entre les élèves, les familles et le milieu scolaire. Espoir d'intégration, d'insertion sociale et économique déçu, l'École et ses acteurs font l'objet de critiques qui rend difficile l'exercice du métier. D'autre part, les mutations des métiers liées à l'enseignement et à l'éducation ainsi que les réformes universitaires et politiques récentes viennent bousculer la prise de fonction progressive de ces professionnels débutants. Ces derniers sont de plus en plus exposés rapidement aux conditions ardues d'une mise en responsabilité dans le cadre de leur classe ou de leur établissement scolaire, dont ils ignorent pour beaucoup la culture, les rouages et les pratiques.

Dans ce contexte d'instabilité et d'isolement, la question de la formation professionnelle est au centre des débats. Comment, dès lors, préparons-nous ces novices à construire leur identité personnelle et professionnelle ? Dans quelle mesure est pensée et intégrée cette formation de soi ? Comment orienter la formation professionnelle de ces enseignants et conseillers principaux d'éducation en vue de leur propre perfectionnement ?

Il s'agit bien à travers le propos, de comprendre les tensions, les paradoxes, la complexité et la nécessité d'une mise en œuvre d'une formation professionnelle favorisant une émancipation de ces futurs professionnels lors de leur entrée dans le métier.

Notre contribution fera état dans un premier temps de l'analyse des plans de formation des enseignants et des conseillers principaux d'éducation novices. Ensuite, nous étudierons l'impact de ces offres de formation sur les stagiaires au regard de leurs témoignages, recueillis par le biais d'entretiens. Enfin, par la confrontation de ces deux approches, nous verrons comment s'orientent les formés en vue de leurs émancipation et formation propres.

Mots-clés

Autonomie ; Analyse réflexive ; Éthique professionnelle ; Formation

A política de avaliação do desempenho docente em Portugal: Qualidade do trabalho docente, do ensino e da formação profissional²³

Cely Nunes

csnunes@ie.ul.pt

Universidade de Lisboa

Resumo

O estudo centrou-se na análise de documentos oficiais que versam sobre avaliação do desempenho docente emitidos pelo Ministério de Educação e Ciência de Portugal no período de 2009 a 2012, nomeadamente, o Despacho n° 16034/2010 que estabelece padrões de desempenho docente. Partiu-se do pressuposto que tais documentos ao revelarem uma política oficial de avaliação docente de cunho somativo e meritocrático revelam também que está em causa uma política nacional de controle, orientação, supervisão do trabalho dos professores que se reflete na profissionalização docente.

Palavras-chave

Avaliação docente; perfil profissional; política educacional.

Résumé

Cette étude s'est centrée sur l'analyse des documents officiels qui portent sur l'évaluation de la performance des enseignants délivrés par le Ministère de l'Éducation et des Sciences du Portugal entre 2009 et 2012, y compris l'arrêté 16034 / 2010, qui établit des normes sur la performance des enseignants. Comme point de départ, on présuppose que ces documents, en révélant une politique officielle d'évaluation des enseignants à caractère sommatif et méritocratique, révèlent également une politique nationale de contrôle, d'orientation et de supervision du travail des professeurs qui se reflète sur la professionnalisation enseignante.

Mots clés

Évaluation des enseignants ; Profil professionnel ; Politique de l'éducation

1. INTRODUÇÃO

O professor tem sido nos últimos tempos um profissional em que mais se tem exigido a qualidade de seu trabalho bem como a de sua formação sob o argumento de que são campos indispensáveis para a melhoria da qualidade do ensino, das aprendizagens dos alunos e consequentemente da melhoria do sistema educativo. Esta exigência se torna mais contundente, sobretudo, quando os resultados de avaliações internacionais, como por exemplo, o PISA, conduzido pela OCDE,²⁴ informam a qualidade do desempenho destes sistemas em que a deficiência das aprendizagens dos alunos é atribuída a fragilidade do ensino, o que faz com que os governos passem a consagrar

²³ Comunicação decorrente do projeto de investigação "A inevitabilidade da avaliação escolar e do desempenho docente em Portugal: processos, tensões e desafios", coordenado pela autora e financiado pela Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação (UIDEF) do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.

²⁴ O PISA (Programme for International Student Assessment), aplicado em todos os países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) e em 32 outros países que aderiram ao projeto, é um estudo de avaliação independente, que permite informar os governos e os cidadãos sobre o desempenho dos sistemas educativos dos países participantes. O estudo avalia as competências básicas dos alunos de 15 anos nos domínios considerados essenciais: Leitura, Matemática e Ciências.

especiais atenções ao aprofundamento da qualidade do trabalho dos docentes a quem cabe assegurar, e sobretudo manter, um ensino com melhor produtividade e resultado.

Neste sentido, formação (inicial e continuada) e trabalho docente associam-se, muitas vezes, para justificar o investimento no ensino pelo ente público, pelas escolas ou pelos próprios professores, consagrando-os como campos importantes para a qualidade dos profissionais da educação a quem se atribui a responsabilidade de, se não exclusivamente, instituir, promover, garantir e perpetuar um ensino, também, de qualidade. Contudo, neste processo não linear e nem causal (boa formação resulta em boas práticas de ensino) muitos outros factores interagem-se e influenciam um dado trabalho docente para que se possa aferir, por meio de uma avaliação do desempenho docente, um mérito sobre esta qualidade.

Para atender a esta lógica vários países da União Europeia e das Américas²⁵ definiram a avaliação do desempenho docente como parâmetro para se aferir a qualidade do trabalho docente (Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, França, entre outros) embora não se esteja ainda generalizada no continente americano. Javier Murillo (2007, p. 29) ao proceder uma análise sobre a organização dos sistemas de carreira e avaliação do desempenho docente (ADD) em 50 países da América e Europa por meio de documentos oficiais emanados pelos Ministérios de Educação detecta cinco modelos que estão presentes na ADD, são eles:

- Evaluación del desempeño docente como parte de la evaluación del centro escolar, con énfasis en la autoevaluación;
- Evaluación del desempeño docente para casos especiales, tales como la concesión de licencias;
- Evaluación del desempeño docente como insumo para el desarrollo profesional, pero sin ninguna repercusión para la vida profesional del docente,
- La evaluación como base para un incremento salarial;
- La evaluación para la promoción en el escalafón docente.

A partir da análise deste modelos, conclui o autor que:

- Es posible un sistema educativo de calidad sin un sistema de evaluación externa del desempeño docente;
- La evaluación del desempeño docente tiene limitaciones, pero no hay consenso sobre lo que es un docente de calidad;
- Es necesario contar con un sistema de evaluación del desempeño profesional aceptado por la comunidade educativa y sea impecable tecnicamente (op. cit, p. 30)

Todavia, nestas avaliações, há algo similar nos respectivos países: o trabalho docente pode ser avaliado satisfatoriamente ou não a medida em que corresponde (ou se afasta) a um conjunto de padrões de desempenho a serem demonstrados pelos docentes em sua atividade laboral, predominantemente na atividade de ensino. Se o ensino

²⁵ Para uma leitura desta realidade, confira Murillo, Javier (2007).

é entendido como a atividade nuclear e primordial do trabalho docente, os perfis profissionais (dimensões, domínios e indicadores), são, então, definidos para balizar/orientar o trabalho docente ao longo da carreira os quais aglutinam um conjunto de conhecimentos, saberes, competências, capacidades, tarefas e atitudes que o professor deve mobilizar no exercício de sua profissão, constituindo-se, sobretudo, um elemento de referência da avaliação do desempenho docente.

Destaca-se que nestes perfis são incorporados exigências laborais que vão para além do conhecimento e destrezas inerentes ao ato de ensinar, mas também incluem-se parâmetros que dizem respeito a gestão, investigação, supervisão, inspeção e avaliação, alargados, ainda, com a destrezas do tipo atitudes e compromissos, pois “un buen docente no es aquel que sabe su materia y sabe enseñarla, es, fundamentalmente, un profesional comprometido con su labor y su mejora (op. Cit, p. 31). Neste sentido, podemos afirmar que os modelos de ADD em curso tornam mais exigentes o desempenho e refinamento profissional a medida em que obriga os docentes a desenvolverem melhor novas e antigas tarefas, responsabilizando-os de forma mais contundente acerca do seu desenvolvimento profissional, qualidade do trabalho e do processo ensino aprendizagem e, em última instância, a serem recompensados por isto (menções, méritos, progressão na carreira, incremento salarial, entre outros)

Uma outra similaridade a destacar, mesmo com as especificidades que lhe são inerentes a cada país, diz respeito ao fato de que o foco da avaliação do desempenho docente são as competências (tarefas) a desenvolver e demonstrar na atividade laboral na tentativa de responder às demandas do processo de reestruturação produtiva em curso no mundo globalizado que impõe um novo perfil de funcionário público, cuja relação contratual com o estado (seleção, ingresso, carreira, regime de contrato, promoção, incrementos salariais, reforma) são condicionadas pelas políticas económicas que incidem sobre a valorização da profissão. Nesta condicionalidade os professores tentam manter-se empregados, satisfeitos e motivados pelo menos por algum tempo considerando a precariedade do trabalho.

É neste sentido de que carreira e avaliação docente estão fortemente entrelaçadas, sobretudo para manter os professores motivados durante toda sua vida profissional. Murillo (2007) constata que o investimento na revisão da carreira profissional trouxe grandes consequências positivas para a profissão docente: desenvolvimento dos docentes ao longo da vida profissional; apoio e melhoramento de seu desempenho; favorecimento de adequadas condições de trabalho; oferta de oportunidades de crescimento e satisfação laboral. Contudo, apontam os estudos desenvolvidos pelo autor de que em alguns países persistem, ainda, a tendência a entender a carreira como um conjunto de regulações que normaliza administrativamente o ingresso, a promoção e a aposentadoria, cuja avaliação docente atrelada a esta, continua associada ao controle e a sanção mais que ao desenvolvimento profissional e a melhoria das escolas.

É preciso ter a clareza que nenhum elenco de padrões de desempenhos de referencia nacional (perfis profissionais) estabelecidos para a categoria docente dão conta da complexidade, variedade, historicidade e natureza do trabalho docente, por isto tais padrões podem ser entendido como fruto de uma seleção arbitrária daquilo que, em

determinados contextos e sociedades, se julga o mais adequado para regular a profissão docente e definir o que seja “um bom docente” ou um “docente de qualidade”. Assim, há de se destacar que tais padrões, embora partam de uma concepção do que é ser um bom professor, revelam uma expectativa/previsão de trabalho padronizada em que os docentes devam corresponder, os quais são limitados, redutores, a-históricos pois não há como aplicá-los de forma universal em cenários escolares tão diversos, singulares e conflituosos, desconsiderando o projeto educativo da escola, o entorno em que se insere e seus sujeitos.

Posada (2009), argumenta que avaliar o trabalho de qualquer profissional não é tarefa fácil, ainda mais se este trabalho estiver dependente da sua natureza e das incertezas de seus processos e resultados, como é o campo educacional. Nesta perspectiva adverte o autor que a avaliação dos profissionais da educação é extremamente difícil por várias razões, as quais destaca: a incerteza do trabalho²⁶; processualidade do trabalho²⁷ e a multidimensionalidade da ação educadora, o que torna extremamente difícil uma avaliação realista dos respectivos profissionais.

Dos estudos internacionais sobre ADD (Murillo, 2007; Flores, 2010), podemos destacar, então algumas sínteses similares que julgamos importantes para o desenvolvimento deste artigo:

- Uma educação de qualidade conta com docente de qualidade;
- É importante favorecer a melhora constante do desempenho do professor como uma condição para o exercício profissional e para a melhora da qualidade do ensino;
- É necessário apoiar, valorizar e reconhecer o trabalho docente mediante um sistema que reconheça seu esforço e bom desempenho;
- A carreira docente e a avaliação do desempenho estão fortemente entrelaçados entre si, com outros factores do sistema educativo e com as decisões relativas a organização da função pública.

A despeito destas similaridades, Murillo (2001) sublinha que as decisões adotadas em cada país tem sido radicalmente diferentes em seu planejamento e desenvolvimento, de tal forma que é possível afirmar que há mais diferenças do que analogias nos planos de carreiras e de avaliação do desempenho docente.

Assim, em síntese podemos concluir que, dependendo da teoria, dos propósitos e das consequências da ADD, esta deve ser conceitualmente sólida, bem planejada e implementada. Precisa ser equitativa, transparente, negociada, justa, ética para que a sua qualidade técnica e política seja indiscutível. Esta avaliação pode estar mais associada a avaliação formativa quando é processual, pedagógica, põe em evidência o contexto e objetiva a melhorar ou assegurar a qualidade do trabalho docente e a favorecer ao desenvolvimento profissional e pessoal contínuo, nesta perspectiva, subentende-se que são práticas avaliativas que contribuam para que os professores reflitam sobre as suas práticas, aprendam com elas tendo em vista melhorá-las.

²⁶ La labor educativa no tiene unas “pautas de producción” rígidas, fijas. La incertidumbre, en el ámbito de la acción educativa, es una macro-variable que influye de manera decisiva en todo lo que tiene que ver con la educación (Posada, 2009).

²⁷ Tener en cuenta los antecedentes, el proceso de desarrollo de esa acción y los consecuentes de la misma (Posada, 2009).

Entretanto, esta pode se ancorar em uma avaliação somativa quando o que importa é, na perspectiva de prestação de contas, obter informações sobre o trabalho docente para tomar alguma decisão burocrática a respeito deste profissional, como por exemplo, progressão na carreira, incremento salarial, recebimento de prêmios, entre outros. Combinar estes dois propósitos tem sido o desafio dos países para a melhoria do sistema educativo, entre eles, o de Portugal.

2. PADRÕES DE DESEMPENHO DOCENTE EM PORTUGAL

Portugal, no Despacho n° 16034/2010 que estabelece a nível nacional os padrões de desempenho docente, deixa claro a associação entre avaliação e padrões de desempenho docente ao afirmar que este aparato normativo é um documento orientador para a afirmação de um dispositivo de avaliação que se deseja justo, confiável e que contribua efetivamente para o desenvolvimento profissional dos docentes. O referido documento expressa o que se espera do docente em termos de atribuições e desempenhos profissionais ao elencar um conjunto de tarefas as quais serão checadas se foram ou não desenvolvidas pelos docentes quando avaliados.

Os padrões de desempenho docente definem as características fundamentais da profissão docente e as tarefas profissionais que dela decorrem, caracterizando a natureza, os saberes e os requisitos da profissão. Podem ser considerados um modelo de referência que permite (re)orientar a prática docente.

Nesta perspectiva, os padrões de desempenhos são organizados em 4 dimensões desdobradas em domínios²⁸, decompostos em indicadores²⁹, que por sua vez, são pormenorizadas em um conjunto de descritores³⁰ para cada nível³¹ em que se busca atribuir o mérito dos professores a partir das evidências explicitamente demonstráveis. São, então, definidas 4 dimensões que constituem as vertentes caracterizadoras da actuação profissional docente as quais devem ser trabalhadas articuladas e integradas: 1) vertente profissional, social e ética; 2) desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; 3) participação na escola e relação com a comunidade educativa; 4) desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida. Contudo, estas dimensões não têm o mesmo peso e importância para o trabalho e avaliação do desempenho docente visto que o legislador deixa claro que a segunda dimensão deverá ocupar um lugar central na escola pois a função principal deste profissional é ensinar e promover a aprendizagem dos alunos, sendo as demais complementares a ela. O que se deduz que o ensino (concepção, planejamento,

²⁸ Os domínios operacionalizam as dimensões em planos mais restritos permitindo descrever de forma clara os aspectos do desempenho docente e os correspondentes deveres e responsabilidades profissionais.

²⁹ Traduzem a operacionalizam do desempenho docente em evidências nos domínios, contribuindo para orientar a ação profissional.

³⁰ A definição de níveis de desempenho tem por objetivo a descrição pormenorizada do desempenho docente por forma a clarificar o que deve ser avaliado. A formulação dos níveis descreve comportamentos passíveis de serem observados ou documentados e de acordo com uma escala que determina o seu grau de concretização.

³¹ A definição de níveis de desempenho tem por objectivo a descrição pormenorizada do desempenho docente por forma a clarificar o que deve ser avaliado.

operacionalização e regulação do ensino e da aprendizagem) constitui o cerne da actividade docente e a missão central da escola porque dele resulta uma dada qualidade da aprendizagem dos alunos medida em avaliações nacionais e internacionais.

Os padrões de desempenho docente, recomendados pelo legislador para serem vistos de forma integrada e global, apresentam e descrevem separadamente cada dimensão e domínio que se espera desse desempenho. Veremos agora o que se espera para cada dimensão.

A dimensão vertente profissional, social e ética, de responsabilidade individual do docente, representa em seu conjunto um código deontológico onde são firmados os compromissos que este profissional deve honrar. Sendo um acordo formal entre partes, o professor compromete-se com a sua profissão, alunos, pares e escola a realizar um trabalho que favoreça, em última instância, a qualidade do ensino e da escola. A dimensão ética é requisitada quando o docente deve “empenhar a palavra e comprometer-se a realizar algo”, questões que na óptica dos professores portugueses não são tão objectivas a desenvolver e a avaliar. Por está dimensão estar relacionada a questões de valores, atitudes e ao desempenho profissional do docente face a profissão, ela é considerada transversal, devendo abarcar as outras 3 dimensões. Tal dimensão busca dar vazão ao conhecimento profissional que o professor já traz e constrói ao longo da carreira.

A dimensão desenvolvimento do ensino e da aprendizagem é compreendida como o eixo central da profissão, do trabalho a desenvolver e da avaliação do desempenho docente daí porque o planeamento, operacionalização, regulação do ensino e das aprendizagens constituem-se em tarefas fundamentais do docente. Nesta perspectiva, o conhecimento científico e pedagógico-didáctico ganham destaque para subsidiar com rigorosidade, profundidade, eficácia tais tarefas. A ênfase nesta dimensão está umbilicalmente ligada a concepção de que por meio de um processo de ensino planejado, organizado, trabalhado com rigor e eficiência os alunos supostamente desenvolveriam suas aprendizagens alcançando sucesso em seus resultados avaliativos decorrentes dos exames nacionais e internacionais. Mediante esta dimensão, espera-se dos professores a participação qualitativa na construção de uma escola eficaz cujo ensino seja o elemento decisivo para a qualidade da aprendizagem dos alunos.

A participação na escola e relação com a comunidade educativa é uma outra dimensão em que o professor é visto como co-responsável pelo trabalho pedagógico da escola como um todo, cujas tarefas relativas a gestão, supervisão, coordenação, avaliação, investigação e inovação se juntam ao de ensinar. Sua função deve contribuir para dar visibilidade ao serviço que a escola oferece, assumindo um papel activo na relação desta com a comunidade, aproximando-as. A quarta dimensão desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida conhecimento específico e reconstrução do conhecimento profissional dedica-se a perceber o grau de envolvimento dos docentes no que se refere ao investimento em seu processo de desenvolvimento profissional e pessoal.

Os domínios por dimensões podem ser visualizados pelo seguinte quadro:

DIMENSÕES	DOMÍNIOS
1. VERTENTE SOCIAL E ÉTICA	1.1 Compromisso com a construção e uso do conhecimento profissional 1.2 Compromisso com a promoção da aprendizagem e do desenvolvimento pessoal e cívico dos alunos 1.3 Compromisso com o grupo de pares e com a escola
2. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.1 Preparação e organização das actividades lectivas 2.2 Realização das actividades lectivas 2.3 Relação pedagógica com os alunos 2.4 Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos
3. PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE EDUCATIVA	3.1 Contributo para a realização dos objectivos e metas do Projecto Educativo e dos Planos Anual e Plurianual de Actividades 3.2 Participação nas estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e nos órgãos de administração e gestão 3.3 Dinamização de projectos de investigação, desenvolvimento e inovação educativa e sua correspondente avaliação
4. DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL AO LONGO DA VIDA	4.1 Formação continua e desenvolvimento profissional

Para cada dimensão e seus domínio um conjunto de indicadores foram pensados para os quais foram definidos um elenco de 5 níveis em que se atribui o mérito do desempenho docente (excelente, muito bom, bom, regular e insuficiente) em uma escala que determina o grau de concretização dos descritores (tarefas realizadas ou não). Quanto mais próximo estiver o docente ao grau superior (excelente ou muito bom) mais ele se situa no patamar de desempenho de níveis mais elevados, situação em que se reconhece a sua influência e o papel de referência dele na escola e na profissão. Os que transitam em níveis de regular e insuficiente correspondem a desempenhos com limitações ou grave limitações e os que se situam em níveis de bom demonstram um desempenho que corresponde ao enunciado dos descritores sem limitações. De qualquer forma, são níveis que objectivam diferenciar e destacar os melhores profissionais daqueles que, porventura, precisam de supervisão e monitorização tendo em vista a melhoria de sua prática pedagógica. Nesta lógica, distinguir o mérito, para muitos, é uma forma de contribuir para a valorização do trabalho e da profissão docente, contudo, há de se perguntar se tal perspectiva alimenta um processo de trabalho em que a produtividade, competitividade e concorrência são estimuladas como elementos diferencial do trabalho docente.

Os descritores descrevem comportamentos passíveis de serem observados ou documentados no sentido de objectivar a apreciação do desempenho, tornando a avaliação mais fiável e credível. A apreciação final deve resultar da articulação dos vários desempenhos descritos em cada domínio, bem como da relação entre as quatro dimensões.

Medir performances de professores sem considerar suas histórias, contextos e situação de profissionalidade não é tarefa fácil! Daí porque os padrões de desempenhos de referência nacional (perfis profissionais) devem ser

vistos, correspondidos e avaliados com cautela devido a sua subjectividade e complexidade. Deles se depreendem que há um conjunto de obrigações relativas à conduta do professor que tende a regular e formatar o trabalho docente na sua universalidade. Produz-se, assim, um discurso único sobre o exercício da profissão docente quando se formata um possível padrão de desempenho que o professor, se vê obrigado a corresponder tendo em vista a avaliação de sua prática educativa.

3. CONCLUSÃO

Todo processo avaliativo tem consequências, causam impactos, quer positivos ou negativos para aqueles que são avaliados. No caso da avaliação do desempenho docente, seus resultados, se insatisfatórios na ótica dos avaliados, podem trazer repercussões “duras” para a vida profissional a medida em que seu saber, competência e prestígio então em xeque, o que pode incidir sobre a qualidade do trabalho e sua produtividade.

A análise dos perfis profissionais exigidos na ADD em Portugal revela que a concepção que subjaz a esta avaliação diz respeito a comparação de conhecimentos, destrezas, atitudes e responsabilidades a um ideal de professor, que na ótica do legislador, seria a do bom professor, ou a do professor necessário para intervir positivamente na realidade portuguesa. Validar competências, regular a prática docente, avaliar o desempenho profissional são mecanismos que o estado lança mão para discriminar (de forma positiva ou negativa) aqueles professores que demonstrem um maior nível de compromisso, responsabilidade, eficiência e eficácia em situação de profissionalidade, embora pouco se tenha fiabilidade de que esta avaliação vai, de fato, se converter em melhoria da prática docente. Este ainda, é o grande desafio da ADD em Portugal.

Enfim, que profissionalização se espera para o professor português neste contexto de profundas mudanças na base produtiva do país? A análise dos PDD revela que há uma teoria educacional que orienta a elaboração de pedagogia numa perspectiva de competências. Isto implica considerar em uma dada teoria educacional quais as finalidades do ensino, da escola, da sociedade e do homem que o projeto educacional pretende desenvolver? Entender quais projetos educacionais estão na ordem-do-dia no cenário português, identificando suas contribuições para uma sociedade mais justa e igualitária, nos ajudaria melhor a construir ou fazer opções por projetos educacionais que visem tais objetivos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Flores, Maria Assunção. A avaliação de professores numa perspectiva internacional: sentidos e implicações. Porto, Areal Editores, 2010.
- Murillo, Javier Torrecilla. Evaluación del desempeño y carrera profesional docente: un estudio comparado entre 50 países da América y Europa. Santiago, UNESCO/OREALC, 2007.

Posada, Juan A. Castro. La evaluación de los profesores: trivializar la evaluación o evaluar lo trivial? Ruivo, João e Trigueiros, António. Avaliação de desempenho de professores. RVJ Editores, Associação Nacional de professores, 2009.

Portugal. Ministério da Educação. Gabinete da Ministra. Despacho no 16034/2010. Estabelece padrões de desempenho docente.

Caminhos, voltas e reviravoltas de uma "orientação" ministerial para a Educação: o caso da formação profissional no Quebec

Christophe Roiné

christophe.roine@u-bordeaux2.fr

Université Bordeaux Segalen

Sophie Grossmann

grossmann.sophie@uqam.ca

Céline Chatigny

chatigny.celine@uqam.ca

Université du Québec à Montréal

Resumo

O Ministério da Educação, do Lazer e do Desporto do Quebec (MELS) formula, desde 2009, cinco orientações em termos de objectivos mensuráveis, estabelecidos através de acordos de parceria firmados com as várias Comissões Escolares (CS) da província. Um desses objectivos é aumentar o número de jovens com menos de 20 anos envolvidos em programas de centros de Formação Profissional (FP).

Dentro de cada CS, as escolas devem, por sua vez, desenvolver um "contrato de gestão e de sucesso" onde os objectivos de cada Comissão Escolar, dentro do seu território de actuação, são atribuídos em termos de "medidas necessárias para assegurar o cumprimento de metas e objectivos mensuráveis", os quais são baseados em indicadores quantitativos de desempenho.

É neste contexto que a nossa equipa de investigação foi contactada por uma comissão regional inter-institucional (a instância responsável pelo planeamento e coordenação da distribuição territorial da oferta de formação no ensino geral, técnico e profissional) para realizar um estudo nas cinco Comissões Escolares da ilha de Montreal. O estudo envolvia dois aspectos: a compreensão dos factores que ajudam a explicar a fraca presença de jovens com menos de 20 anos envolvidos em programas de centros de FP, na ilha de Montreal, e apresentar um conjunto de propostas para melhorar a situação montrealense. Além desses objectivos explícitos, foi também uma oportunidade para a comissão regional (patrocinadora da pesquisa) de se apoiar sobre este trabalho para legitimar uma política destinada aos estabelecimentos.

Depois de muitas discussões, o "contrato" foi alterado e reformulado para circunscrever um objecto de pesquisa visando a compreensão inicial do fenómeno no território em questão.

A nossa pesquisa visa compreender como as recomendações do MELS são elaboradas dentro dos serviços ministeriais, e compreendidas e traduzidas em campo. Nós nos reunimos com funcionários responsáveis nas Comissões Escolares, com as equipas de direcção e de profissionais, com professores e estudantes nos estabelecimentos escolares. A nossa atenção foi dirigida para a diversidade de pontos de vista e para o "jogo" político das tomadas de posição dos diferentes actores do campo institucional.

O caminho desta orientação ministerial parece heurístico na medida em que é um testemunho do contexto no qual a FP está inserida e de seus desafios no Quebec, mas também parece metonímico, por conta das voltas e reviravoltas causadas por uma recomendação ministerial quando aplicada a nível local.

Palavras-chave

Formação profissional continua; Política de educação; Québec (Canada); Juventude; Legislação da educação

Résumé

Le ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport du Québec (MELS) formule depuis 2009 cinq orientations déclinées en termes d'objectifs mesurables et contractualisés par des conventions de partenariat signées entre lui et les différentes commissions scolaires (CS) de la province. L'un de ces buts est d'augmenter le nombre des jeunes de moins de 20 ans engagés dans des programmes d'études en centres de formation professionnelle (FP). Au sein de chaque CS, les

établissements scolaires doivent à leur tour élaborer une « convention de gestion et de réussite » où se déclinent les objectifs territoriaux en « mesures requises pour assurer l'atteinte des buts fixés et des objectifs mesurables » lesquelles sont fondées sur des indicateurs de performance chiffrés.

C'est dans ce contexte que notre équipe de recherche a été contactée par une table régionale interordres (instance chargée de planifier et de coordonner au niveau local la carte de formation entre les filières générales, techniques et professionnelles) afin d'effectuer une étude auprès des cinq CS de l'île de Montréal. La commande comportait deux aspects : comprendre les facteurs qui contribuent à expliquer la moindre présence des jeunes de moins de 20 ans en FP sur l'île de Montréal et produire un ensemble de propositions susceptibles d'améliorer la situation montréalaise. Tacitement, il s'agissait aussi, pour la table régionale (commanditaire de la recherche) de s'appuyer sur ces travaux de recherche pour légitimer une politique à destination des établissements.

Après de nombreuses discussions, la « commande » a été modifiée et reformulée de manière à circonscrire un objet de recherche visant la compréhension initiale du phénomène sur le territoire concerné.

Notre recherche vise à comprendre comment la prescription du MELS est construite au sein des services ministériels, comprise et retraduite sur le terrain. Nous avons rencontré des responsables dans les CS, des équipes de direction, des professionnels, des enseignants et des élèves dans les établissements scolaires. Nous dirigeons notre attention sur la diversité des points de vue et sur le « jeu » politique des prises de positions des différents acteurs du champ institutionnel.

Le trajet de cette orientation ministérielle nous semble heuristique dans la mesure où il témoigne de la place et des enjeux inhérents à la FP au Québec, mais aussi, métonymiquement, des tours et des détours d'une prescription ministérielle dès lors qu'elle est déclinée au niveau local.

Mots-clés

Formation et enseignement professionnels ; Politiques en matière d'éducation ; Québec ; Jeunesse ; Législation en matière d'éducation

A profissão docente e o eterno retorno à escola: A formação inicial de professores

Clara Anuniação

clara_anunciacao@yahoo.com

Universidade de Lisboa

Resumo

A constante dialéctica de dependência entre a educação e a sociedade ganhou um novo fôlego à medida que a formação profissional, durante o século XX, se concentrou em fornecer respostas a nível social e económico a uma sociedade que se ia complexificando num cenário de diversidade laboral.

Tendo em conta este contexto sociológico, propomo-nos, nesta reflexão, focar o nosso olhar nos profissionais que actuam no campo da educação e que o fazem no âmbito cultural, moral, político, económico, etc. Estes são os profissionais que formam todos os outros profissionais e cuja profissão (docente), influenciada pela nova realidade escolar e pelas mudanças que lhe são impostas pela sociedade através de reformas e políticas educativas, tem sido constantemente redefinida para conseguir dar resposta à multifuncionalidade que a escola adoptou.

Qualquer crise ou mudança que afecte a instituição escolar tem repercussões no destino pessoal e profissional dos professores. Os contextos educativos alteram-se radicalmente e a responsabilização social do professor dita que este, novamente no centro das investigações, dos estudos e das inovações, se chegue à frente e faça frente aos obstáculos com que se depara na escola.

No entanto, a formação profissional do professor não o prepara no sentido de o tornar num “agente social” que a escola (e a sociedade) precisa que ele seja, ficando assim ao encargo do próprio professor a procura e o investimento no seu desenvolvimento profissional qualificado.

Nesta reflexão, contemplaremos apenas o ponto de partida da formação profissional dos professores: a sua formação inicial. Este é o primeiro passo para a configuração de um eu profissional que se vai constituindo ao longo da carreira docente.

Numa altura em que se defende a valorização da profissão docente, procuraremos também contextualizar historicamente a formação inicial dos professores, a imagem e as funções dos docentes, bem como a redefinição destas na procura de respostas às novas exigências da profissão.

Apresentaremos também os principais constrangimentos da formação inicial de professores e algumas propostas avançadas pela recente investigação das Ciências da Educação.

Palavras-chave:

Formação inicial de professores; desenvolvimento profissional; profissão docente.

Résumé

La constante dialectique de dépendance entre éducation et société a gagné un nouvel élan au fur et à mesure que la formation professionnelle, au long du XXème siècle, s'est obstinée à fournir des réponses au niveau sociale et économique à une société qui se brouillait dans un scénario de diversité laborieuse.

Partant de ce contexte sociologique, nous proposons dans cette réflexion un regard centré sur les professionnels qui œuvrent dans le domaine de l'éducation et qui le font sur le plan culturel, moral, politique, économique, etc... Ce sont ces professionnels qui forment tout les autres, et qui voient leur profession, fortement marquée par la nouvelle réalité scolaire et les changements imposés par la société, à coup de réformes et de politiques éducatives, constamment redéfinie pour faire face à la multifonctionnalité de l'école.

Toute crise ou changement qui atteigne l'institution scolaire a des répercussions sur le sort personnel et professionnel des professeurs. Les contextes éducatifs sont radicalement différents et la responsabilisation sociale du professeur, à nouveau au cœur de l'investigation, des études et des innovations, l'oblige à prendre les devants et à faire face aux obstacles que l'école affronte.

Cependant, la formation professionnelle du professeur ne le prépare pas à devenir « l'agent social » que l'école (et la société) a besoin qu'il soit, devant ainsi se charger lui-même de son développement professionnel qualifié.

Dans ce mémoire, nous contemplerons seulement le point de départ de la formation professionnelle des professeurs : leur formation initiale. C'est le premier pas vers la configuration d'un moi professionnel qui se formera au long de la carrière.

Aujourd'hui, alors qu'on défend la valorisation de la profession « enseignante », nous chercherons aussi à contextualiser historiquement la formation initiale de professeurs, l'image et la fonction des enseignants, ainsi que leur redéfinition en vue des nouvelles exigences de la profession.

Nous présenterons aussi les principales contrariétés de la formation initiale de professeurs et quelques issues proposées par la récente investigation en Sciences de l'Éducation.

Mots clés

Formation initiale de professeurs; développement professionnel; profession «enseignante»

A PROFESSÃO DOCENTE E O ETERNO RETORNO À ESCOLA: A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES

Partimos de uma premissa lançada por João Barroso, que diz que os professores estão condenados “à escola perpétua”, porque estes entram nela durante a infância e só saem dela, na melhor das hipóteses, quando se aposentarem, e que os professores têm o seu destino pessoal e profissional associado às sucessivas “crises” e “mudanças” que afectam a história da instituição escolar (2005, p. 173), para focar a estrita relação entre o professor e a escola. Esta é, de resto e sempre, o ponto de partida: todos passam pela escola, que forma todos por igual. Assim, o professor é o único que, após a sua formação enquanto aluno, continua na escola, formando todos os outros profissionais. É assim que a premissa de Barroso se concretiza exceto na formação inicial de professores. Curiosamente, naquela que é a fase primordial do desenvolvimento profissional do docente, este encontra-se afastado da escola, adquirindo a sua formação num espaço que, por norma, veicula e valoriza a transmissão de conhecimento, em detrimento da vertente investigação-ação, com carácter reflexivo que deveria pontuar a formação inicial de professores. Face a esta realidade, a principal questão que procuraremos abordar nesta reflexão é o lugar ocupado pela escola na formação inicial de professores. Teremos, no entanto, em conta uma contextualização histórica da formação de professores, seguida de alguns dados que nos permitem ilustrar o perfil do docente que se encontra em exercício de funções, avançando, depois, para as propostas avançadas pelas Ciências da Educação, que procuram reposicionar o professor na escola, aquando do seu início de formação.

De facto, o tópico do retorno à escola que é preconizado por alguns autores como Nóvoa ou Roldão, entre outros, e aqui, nesta reflexão, de novo retomado, deve ser tomado como um princípio positivo, uma vez que o professor tem a seu favor anos de experiência como aluno. No entanto, esta experiência tem, pelo contrário, gerado o estigma de que, por isso mesmo, qualquer um, formado pela escola e por professores, pode seguir a carreira de docente. Bernard Shaw e a sua máxima ilustram bem o desprestígio que a profissão docente alcançou: quem sabe, faz; quem não sabe, ensina.

Mas ser professor é muito mais do que simplesmente imitar aquele que considerámos ser um ótimo mestre (ou não seguir as pisadas daquele que odiámos ter como nosso professor), é algo que se associa a uma vocação, apelando àquilo que, de facto, o professor começou por ser no início. E é esta figura do professor-missionário, que

ensina por gosto e que não espera daí subsistência alguma - o professor não vive da escola, mas para a escola, que constitui o legado da história da profissão docente, hoje em dia, com um notório efeito negativo, funcionando como principal desmobilizador do ingresso de jovens na docência.

A história institucional da formação inicial de professores depende do próprio desenvolvimento do sistema educativo ao longo dos tempos. Os diferentes papéis que a sociedade vai impondo à escola são os mesmos que depois são impostos ao professor. Por isso, escrever a respeito de formação de professores é escrever também a respeito dos conceitos de escola, ensino e currículo prevaletentes em cada época.

No séc. XIX, os mestres-escola não tinham qualquer habilitação específica para a docência. A sua prática e métodos pedagógicos limitavam-se àquilo que conheciam, pela observação de ver fazer, do seu mestre-escola e o ensino consistia, assim, numa reprodução padronizada do saber.

A partir de 1836, com a lei de Passos Manuel, foi introduzida em Portugal a necessidade de instruir os mestres das primeiras letras na prática do ensino mútuo. Para isso foram criadas as Escolas Normais, a partir de 1844, com a lei de Costa Cabral, que eram instituições encarregues de assegurar a formação inicial dos professores do ensino primário. Aqui se estudava a norma didática (daí o nome “normal”) a ser seguida no ensino, o que legitimou, como aponta Nóvoa (1992), uma conceção de professor que tem que ver com a difusão e transmissão de conhecimentos. Este foi o primeiro passo para configurar a formação inicial de professores num lugar sobranceiro do sistema educativo.

Durante o Estado Novo, a política adotada visava por um lado, desvalorizar o estatuto da carreira docente, devido à sua importância no interior e no exterior da escola, por outro lado, dignificar a imagem do professor junto das populações. Nesta altura, reduziram-se as condições de admissão do professor ao ensino normal, não só no que diz respeito a conteúdos, como também no tempo de formação, numa clara política de redução e controlo da massa docente. Assim, a formação de professores foi controlada ideologicamente pelo Estado Novo tanto no acesso à profissão, como no exercício da própria função.

No entanto, na década de 60, a educação vai conhecer profundas mudanças resultantes da massificação do ensino, do alargamento da escolaridade e do enquadramento educativo de novo público. Fala-se mesmo numa «pedagogização da sociedade». Simultaneamente punha-se em causa o papel das instituições universitárias na formação de professores, privilegiando-se a ação prática e os estágios nas escolas, acentuando-se a tendência de “desprofissionalização” do professorado. Isto porque, numa época de expansão quantitativa da escola, houve um recrutamento massivo de professores dando azo a esse fenómeno. Segundo Ribeiro (1999), esta década ficou marcada pela imagem do professor enquanto agente de ajustamento das diferenças individuais fruto da primazia que a psicologia desempenhava sobre a pedagogia. De notar, no entanto, que a formação inicial de professores do ensino primário nesta altura não contemplava o contacto dos formandos com os avanços da Psicologia ou da Pedagogia, excluindo, assim, a reflexão sobre o ensino e a sua relação com a sociedade.

Os anos 70, que Nóvoa (2009) identificou como a década que ficou marcada pela racionalização do ensino, a pedagogia por objectivos, a planificação, marcaram a formação inicial de professores pelos sistemáticos recuos e avanços das diversas políticas educativas. Primeiro, a célebre reforma Veiga Simão procurou, não só elevar o nível científico e pedagógico dos cursos de formação de professores, como também aumentar o número de anos de estudo (3 anos) e o nível de habilitações exigido para o seu ingresso (dez anos de escolaridade), até então muito baixo. Segundo Campos (1980), para se ser docente profissionalizado nos ensinos preparatório e secundário era necessário possuir, pelo menos, o bacharelato (exceto para as disciplinas oficiais, como educação física ou musical), ter realizado o Curso de Ciências Pedagógicas, ter efetuado o estágio e ter tido aprovação no exame do estado.

Depois do 25 de Abril, extinguíram-se dois dos requisitos para a docência: o Exame de Estado e o Curso de Ciências Pedagógicas. Tanto o estágio como os planos de estudo dos diferentes cursos superiores, que davam habilitação para a docência, sofreram modificações que pouco ajudavam na formação pedagógica do professor. As antigas escolas do Magistério Primário foram convertidas em Escolas Superiores de Educação. Estas tinham por finalidade a formação dos educadores de infância e dos professores do ensino primário, missão que mantêm até aos dias de hoje. Ao abrigo das chamadas “experiências pedagógicas”, estas escolas reestruturaram os seus planos curriculares visando uma formação mais completa do docente.

Nesta altura, após a revolução, foram tomadas algumas medidas que procuravam revalorizar o estatuto e reorientar o papel do professor (Benavente, 1999) e isto talvez explique os dados apresentados por Teodoro (1982): a percentagem de professores com habilitação profissional passou de 17,7 em 1974 para 27,8, em apenas três anos depois, o que significa que os jovens apostavam nesta carreira, investindo na formação inicial, quer fosse para exercer a profissão temporária e provisoriamente ou não.

Como consequência da massificação do ensino, assistimos nos anos seguintes a uma profissionalização em massa dos professores. Muitos destes sem as habilitações consideradas fundamentais. Porém, devido à necessidade sentida pela escola (e pela sociedade) de profissionais que assegurassem a educação de um número crescente de alunos, o governo garantiu a estabilidade profissional dos docentes sem qualificações académicas adequadas em exercício de funções. No entanto, através do Decreto-Lei n.º 713-B/75, de 19 de dezembro, foi exigido a estes profissionais que procurassem a qualificação para a docência num determinado período de tempo. Para cumprir isto, o governo assegurou as condições consideradas necessárias à profissionalização dos professores em exercício de funções letivas, considerando a qualificação através de três modalidades distintas: a profissionalização em exercício, a formação em serviço e a profissionalização em serviço (Nóvoa, 1992).

Segundo Cruz (1988), o perfil social do professor caracterizava-se pelos seguintes três aspetos: uma competência científica comprovada e atestada por um diploma; uma imagem de autoridade, aliada à competência pedagógica e um espírito de missão, que fazia com que o professor vivesse mais para o ensino do que do ensino. Ora, estes pilares que sustentavam o status profissional dos professores foram fortemente abalados aquando do seu acesso

em massa à profissionalização em ensino. Então outras características surgiram, redefinindo o perfil docente. A saber, entre outras: uma maior juvenilização do corpo docente; relativa baixa qualificação académica dos professores; em muitos dos casos, os professores encontravam-se ainda a estudar, o que serviu para reduzir o seu papel enquanto professores; alguns assumiram-se como professores provisórios ou eventuais, encarando a atividade docente como transitória na sua carreira pessoal; grande mobilidade geográfica decorrente da reorganização escolar; etc. (pp.1216-17).

Como já fora constatado por Teodoro em 1982, também Cruz (1988) havia de dar conta, no seu relatório a respeito da situação do professor em Portugal, dos números crescentes de profissionais do ensino: entre 1964/65 e 1984/85 o número de professores triplicou, passando de cerca de 45 000 para 140 000. Atualmente, há cerca de 162 742 docentes a exercer funções letivas³², número que tem decrescido, regra geral, nos últimos anos devido às diversas políticas e à subvalorização da profissão pela sociedade. De facto, os docentes da educação pré-escolar têm aumentado desde 2000, situando-se no ano 2006/07 o maior número de docentes deste nível de ensino em exercício de funções. Os professores do 1º ciclo, pelo contrário, têm diminuído desde 2005/06 e a maioria encontra-se a lecionar em estabelecimentos públicos. Também o número de docentes do 2º ciclo tem vindo a decrescer. Por fim, o 3º ciclo do ensino básico e o ensino secundário concentra o maior número de docentes. Os números têm conhecido altos e baixos, embora o ano 2008/09 registe o número mais elevado de docentes em exercício de função da última década: 85 863, 77 279 dos quais em estabelecimentos públicos. Desde então o número tem decrescido.

Em relação à distribuição de docentes segundo o grupo etário, assistimos a um rejuvenescimento dos docentes, principalmente no 1º ciclo do ensino básico, em que 37,7% dos professores tem idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos. Na educação pré-escolar, assistimos a uma estabilização do corpo docente em que a média de idades se situa entre os 40 e os 49 anos. Os outros níveis de ensino têm uma distribuição etária mais ou menos proporcional: no 2º ciclo, a maior percentagem de docentes encontra-se na faixa etária acima dos 50 anos, o que corresponde, ao contrário dos outros ciclos, a um envelhecimento da população docente; no 3º ciclo e secundário, a maior parte dos docentes tem idades compreendidas entre os 40 e os 49 anos.

Atualmente, a licenciatura ou equiparado³³ é a habilitação literária que caracteriza a classe docente. Apenas 4,5 % mantém uma habilitação literária inferior (correspondente a bacharelato) no 3º ciclo do básico e secundário; 9,1% no 2º ciclo e 11,3% e 11,1% respetivamente no 1º ciclo e no pré-escolar.

Sublinhamos também que os docentes do 3º ciclo e secundário congregam a maior percentagem de mestres e doutores, registando uma maior procura por parte destes de formação contínua, seja numa perspetiva meramente pedagógica, seja na procura de benefícios na carreira profissional. No outro extremo, temos os docentes de pré-

³² *Perfil do Docente 2010/2011*, Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).

³³ Nesta denominação entra o antigo Ramo de Formação Educacional.

escolar, dos quais apenas 1,9% têm mestrado ou doutoramento. Estes docentes são os que conseguem uma maior estabilidade nos estabelecimentos privados de ensino.

Curiosamente, os constrangimentos na e da formação de professores em Portugal, não são tão recentes quanto se possa pensar. Teodoro, em 1982, elucida-nos a respeito dos mesmos (e sublinhamos a atualidade e pertinência das problemáticas levantadas): 1) a existência de desemprego entre os jovens diplomados com cursos superiores que dão habilitação própria para a docência nos ensinos básico e secundário; 2) a inadequação dos currícula e planos de estudo de faculdades e institutos que formam para a docência; 3) a inexistência de ações sistemáticas de formação contínua para professores e educadores em exercício; 4) a não existência de um único centro de investigação e inovação pedagógica, a nível oficial, bem como de qualquer ligação entre a investigação científica feita nas universidades e em outros centros e o ensino não universitário (pp.105-107).

A respeito do primeiro ponto, sublinhamos a existência de desemprego de jovens licenciados que nem sempre são professores, o que nos remete de novo para o que foi dito mais acima. Hoje em dia, os jovens licenciados tem como opção seguirem a via do ensino, sem que haja critérios pré-definidos ou condicionalismos. O mínimo que se deveria fazer, principalmente para acrescer algum valor à profissão docente, seria estipular critérios mais exclusivos de acesso à formação inicial para que aquela voltasse a usufruir de um estatuto compatível com a (suposta) magnificência da tarefa, dilatando o seu prestígio social.

O segundo e o quarto pontos tocam-se levemente. O facto de não haver uma entidade que fiscalize a formação docente, dá azo a uma proliferação dos cursos superiores que se propõem formar professores, por vezes, com planos de estudo que não se encontram adequados nem aos objetivos do curso, nem às saídas profissionais. Neste sentido, saiu o Decreto-Lei n.º 290/98 de 17 de setembro, que veio suprimir a falta apontada por aquele último ponto ao estabelecer a criação do Instituto Nacional de Acreditação da Formação de Professores (INAFOP): Nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 194/99, de 7 de Junho, o reconhecimento da adequação dos referidos cursos às exigências de qualidade do desempenho profissional tem como quadro de referência quer o regime jurídico de formação inicial de educadores e professores fixado na Lei de Bases e respectiva legislação complementar, quer as orientações curriculares para a educação pré-escolar e os currículos dos ensinos básico e secundário, quer ainda o perfil geral de desempenho do educador de infância e do professor e os perfis de desempenho específico de cada qualificação docente, bem como os padrões de qualidade da formação inicial, fixados pelo INAFOP para a respectiva acreditação e certificação³⁴. Cabia, pois, a esta entidade zelar pela qualidade da formação docente. No entanto, a INAFOP foi extinta sem qualquer tipo de justificação ou delegação de funções, já para não falar da deriva a que a formação de professores foi votada (de novo)³⁵. Isto vai, inevitavelmente, contribuir para o que o terceiro ponto aponta: a descontinuidade da formação de professores que é fundamental para o bom desenvolvimento profissional do

³⁴ Decreto-Lei n.º 240/2001 de 30 de agosto, p.1.

³⁵ Cf. <http://snesup.pt/cgi-bin/printpage.pl?htmls/EEZkluZFFAZyxqWHZ.shtml> (consultado a 15 de junho de 2012).

professor. É isto que Nóvoa conclui (1992) quando foca a formação de professores: por um lado, a desconsideração pelo desenvolvimento pessoal e, por outro lado, a falta de articulação entre a formação e os projetos de escola, o que leva a que o desenvolvimento profissional do professor não seja completo nem na vertente individual, nem na vertente coletiva docente.

De facto, a formação inicial de professores é um investimento pessoal, que constitui o primeiro passo na configuração de uma identidade docente assente no desenvolvimento profissional, social e ético. As funções dos docentes e os contextos em que os mesmos operacionalizavam as suas práticas mudaram radicalmente. É importante refletir sobre o perfil e as funções docentes, pois estamos a determinar que tipo de professor se quer formar. Assim, é indiscutível a importância da formação de professores, para que se possa prover o professor de uma qualificação mais exigente que se irá traduzir num desempenho profissional mais completo e correto, pois qualquer eficácia ou progresso de um sistema de ensino depende, claro, da formação dos professores (Conferência Intergovernamental sobre a Condição do Pessoal Docente, 1966 citado por Teodoro, 1982) e por isso, não há, nem pode haver ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem mesmo inovação sem que haja uma adequada formação de professores (Nóvoa, 1992).

O Decreto-Lei N.º 240/2001 de 30 de agosto dá-nos um enquadramento jurídico estabelecendo o perfil de desempenho do professor tendo em consideração quatro dimensões diferentes: o desempenho profissional, social e ético; o desenvolvimento ensino-aprendizagem; a participação na escola e a relação com a comunidade e, por fim, o desenvolvimento profissional ao longo da vida.

O desempenho profissional, social e ético tem que ver com a promoção das aprendizagens curriculares tendo em conta os múltiplos saberes do professor. Ou seja, um bom professor tem de dominar o conhecimento científico, tem de possuir cultura profissional, tato profissional, deve trabalhar em equipa e assumir um compromisso social, no sentido de comunicação com o público (Nóvoa, 2009).

Mas porque o professor é, antes de mais, um profissional do saber, o desenvolvimento ensino-aprendizagem é outra importante vertente no perfil do desempenho docente. De acordo com Rui Canário (1990), cada professor tem de possuir uma “bagagem” de conhecimentos a transmitir aos alunos e dominar, ao mesmo tempo, as técnicas específicas que lhe permite assegurar essa transmissão.

A participação na escola e a relação com a comunidade é outra dimensão valorizada no âmbito da atividade profissional do docente. De facto, já Canário, na década de 90, propunha a noção de “Professores: cientistas sociais da Prática”, defendendo que os professores são encarados como trabalhadores sociais, cuja acção, para ser autónoma e lúcida, supõe capacidades de conhecer e intervir na realidade educativa, enquanto realidade social (Canário, 1990, p. 54). Também Nóvoa advoga o mesmo afirmando que o trabalho realizado em contexto de formação deve estar próximo da realidade escolar e dos reais problemas percebidos pelos professores (Nóvoa, 2009, p.24).

Por fim, mas não menos importante, o professor deve procurar desenvolver a sua prática profissional ao longo da vida, numa permanente atitude reflexiva, construindo este processo com base na investigação e na cooperação. Daí a crescente valorização do professor-reflexivo e do professor-investigador. De facto, o professor deve aliar a sua competência e perícia científicas à capacidade de inovação, procurando ser, conforme defendem Bransford, Darling-Hammond e LePage (2005, citados por Marcelo, 2009), “peritos adaptativos”.

Assim, as dimensões indicadas para o perfil do docente podem ser vistas como diferentes etapas do desenvolvimento profissional do professor, nas quais a escola deve ser o núcleo central e indispensável a todo esse processo. Não podemos deixar de citar Nóvoa (1992) que defende que a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando (p.14).

Acrescentamos ainda a cada etapa do desenvolvimento profissional do professor os quatro pilares da educação preconizados pelo relatório da UNESCO³⁶: aprender a conhecer, aprender a fazer; aprender a viver juntos e aprender a ser, confluindo, assim, tudo no seguinte esquema genérico:

Esquema 1 – Principais etapas do desenvolvimento profissional do professor.

De notar que as etapas que tem a figura do professor como formando ou aprendente, são as da formação inicial - desenvolvimento ensino-aprendizagem, e da formação contínua - desenvolvimento profissional ao longo da vida, que se desenvolvem no âmbito das entidades formadoras, como a universidade. São estas entidades que asseguram a transmissão do “saber-saber” através de planos de estudo muitas das vezes incoerentes com a prática que seria necessária numa formação inicial de professores.

Um exemplo flagrante é a disparidade atual entre a formação de professores dos primeiros ciclos do Ensino Básico e a formação de professores do 3º ciclo e ensino secundário, cuja licenciatura base pode ser numa qualquer

³⁶ <http://ftp.infoeuropa.euroid.pt/database/000046001-000047000/000046258.pdf> (consultado a 18 de fevereiro de 2013).

área específica, sendo esta complementada por um mestrado em ensino (regulamentado pelo processo de Bolonha no Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março), no qual se procura transformar o perito de uma área específica num profissional em ensino. Esta disparidade está prevista na Lei de Bases do Sistema Educativo e é, de alguma forma, sustentada pela evolução da história da formação inicial de professores, como já foi mencionado: as Escolas Superiores de Educação formam os docentes do ensino pré-escolar, 1 e 2º ciclos e as universidades os de 3º ciclo e ensino secundário.

Assim, nas ESE's, o currículo aberto contempla simultaneamente a vertente da prática pedagógica a par da vertente científica, estando os professores a exercer funções na escola, ao mesmo tempo que estudam e são formados pela universidade. Este modelo de aprendizagens integradas, que coloca o professor no centro da sua prática pedagógica, aplicando in loco a teoria que vai apre(e)ndendo, testando a sua empregabilidade e validade, vai ao encontro do que a OCDE³⁷. *Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century: Lessons from around the World*, proclama para a formação inicial de professores. Este documento refere o facto de muitos países optarem por uma formação inicial menos baseada numa preparação académica em prol de uma prática de ensino que se possa realizar na escola, ao mesmo tempo que se aprende a teoria de como lecionar: in many countries, teacher education is not just providing sound basic training in subject-matter knowledge, pedagogy related to subjects, and general pedagogical knowledge; it also seeks to develop the skills for reflective practice and on-the-job research. Increasingly, initial teacher education tends to emphasize developing the capacity of teachers in training to diagnose student problems swiftly and accurately and to draw from a wide repertoire of possible solutions to find those that are appropriate to the diagnosis. Some countries provide teachers with the research skills needed to enable them to improve their practice in systematic ways (p.70).

Pelo contrário, as universidades que, segundo o estipulado pela Lei de Bases do Sistema Educativo, formam os docentes do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário fazem-no aditando à formação base um complemento educacional que, antes do Processo de Bolonha, era o chamado Ramo de Formação Educacional. Este complemento era uma espécie de pós-graduação especializada que em dois anos garantia a profissionalização do docente mediante um certificado. No primeiro ano, toda a vertente didática era abordada nessa formação inicial de professores e, no segundo ano, era realizado o estágio efectivo numa escola, em que o professor tinha a seu encargo uma das turmas do chamado Professor Cooperante, o professor que, juntamente com o professor da universidade, avalia a prática pedagógica do aluno-professor.

Após o Processo de Bolonha, esta profissionalização foi inflacionada academicamente, passando de pós-graduação a mestrado. Mas esta não foi a única mudança: a escola deixou de estar no centro da formação inicial de professores. Segundo o Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro, que atesta como única habilitação para a docência

³⁷ <http://dx.doi.org/10.1787/9789264xxxxxx-en> (consultado a 18 de fevereiro de 2013).

a habilitação profissional, obtida pelo Mestrado em Ensino³⁸, no mesmo espaço de tempo (2 anos), o professor será formado nas mesmas áreas, tendo formação educacional geral, didáticas específicas, iniciação à prática profissional, formação cultural, social e ética, formação em metodologias de investigação educacional e formação na área de docência (artigo 14.º). No entanto, sem tecer já grandes comparações com o regime anterior do Ramo de Formação Educacional e comparando apenas com um plano de estudos³⁹, por nós bem conhecido, observamos que a estrutura curricular, ainda que obedecendo ao número necessário de créditos para obtenção do grau académico, segundo o estipulado pelo DL n.º 43/2007, é bastante flexível. Esta flexibilidade é tal que um mestrando pode efetivamente obter a sua profissionalização sem ter tido, alguma vez, em dois anos, formação em metodologias de investigação educacional ou formação na área de docência. Quanto à iniciação à prática profissional que é, digamos, o correspondente ao antigo estágio, o DL n.º 43/2007 prevê uma percentagem mínima de formação de 40%. Ou seja, o aspirante a professor não chega sequer a passar metade do seu tempo de formação inicial na escola, ao contrário do que seria expectável.

O relatório da OCDE, publicado em 2005, *Teachers matter: attracting, developing and retaining effective teachers*, defende que as etapas da formação inicial, inserção e desenvolvimento profissional deveriam estar muito mais interrelacionadas, de forma a criar aprendizagens coerentes e um sistema de desenvolvimento da profissão docente... O assumir a perspectiva de aprendizagem ao longo da vida obriga a maioria dos países a darem um maior apoio aos seus professores nos primeiros anos de ensino e a proporcionarem-lhes incentivos e recursos para um desenvolvimento profissional contínuo. De uma maneira geral, seria mais adequado melhorar a inserção e o desenvolvimento profissional dos professores ao longo da sua carreira, em vez de aumentar a duração da formação inicial (citado por Marcelo, 2009, p. 13).

A pluridimensionalidade de saberes que a formação de professores exige pode, ao colocar o professor iniciante na escola, assegurar, por um lado, a continuidade da aprendizagem dos saberes escolares, fornecendo o conhecimento científico ao professor, por outro lado, assevera munir o professor da construção social da sua autonomia numa sala de aula, frente aos alunos, que constituirá o primeiro passo no seu desenvolvimento profissional. No entanto, não achamos possível formar um professor nessa pluridimensionalidade de saberes que o perfil de desempenho docente preconiza fora do contexto escolar.

Por outro lado, por ser necessário haver uma articulação da teoria e da prática numa atitude reflexiva, a formação de professores não deve transpor isto em número de horas de carga letiva, reforçando o tempo dos cursos que dão a profissionalização aos professores, nem reestruturando os planos de estudo para dar mais teoria. A melhoria da qualificação docente passa, sem dúvida, pela criação de uma ligação mais estreita entre estes e a escola, entre esta e a universidade, tal como refere Medeiros: (...) a Universidade deve continuar a desenvolver mais esforços para

³⁸ Deixam de ser válidas as habilitações, tanto a própria, como a suficiente, até então consideradas para ingresso na profissão docente.

³⁹ Despacho n.º 6034/2010 de 6 de abril.

incentivar a formação contínua integrada, assim como deve estabelecer redes de ligação e de investigação com as escolas (Cabral, 2002).

De facto, as Ciências da Educação têm divulgado múltiplos estudos de diversos investigadores, como Nóvoa e Roldão, que têm preconizado para a formação inicial de professores a passagem desta para dentro da própria profissão, à semelhança do que acontece na praxis médica. Ou seja, é necessário que os professores sejam formados nas escolas, adotando, em primeiro lugar, a metodologia de observação da realidade como ponto de partida para um diagnóstico da prática a realizar, depois, identificação de aspetos e diferentes tipos de abordagem (em que se deverá aplicar a teoria apre(e)ndida), de seguida, tem lugar a reflexão conjunta entre profissionais de vária ordem (em que os professores com mais experiência partilham os seus conhecimentos com os mais novos) e, por fim, a preocupação com as questões relacionadas com o funcionamento interno, que darão lugar a uma investigação-ação.

Para concluir, os múltiplos contributos das Ciências da Educação têm sido fundamentais na divulgação de importantes investigações que têm em consideração reflexões e problemáticas que também nos tem ocupado ao longo do nosso processo formativo. Poder constatar que muitos estudos têm contribuído para algumas reformas políticas (ainda que as práticas estejam longe de uma concretização efetiva) e influenciado outras investigações, é algo que nos surpreende pela positiva.

De facto, os discursos primam pela espaço que se pretende dar à inovação, reflexão e integração do processo evolutivo da formação docente. Claro que muitos destes discursos, como refere Nóvoa (2009), são fortemente influenciados pelas organizações internacionais (União Europeia, OCDE, etc.) e tendem a ocupar um espaço que deveria ser da responsabilidade dos professores mais experientes. Há, por isso, que reorganizar a profissão docente, reeducar os professores e implementar uma nova cultura da profissão docente, não baseada na individualidade ou no individualismo, mas na valorização do trabalho em equipa, no exercício da profissão docente em coletivo. Esta inovação deve partir, antes de mais, da formação inicial de professores. Deve haver a preocupação de incutir aos aspirantes a professores este espírito de cooperação, para que o ensino prime pelo somatório das competências individuais. Ainda citando Nóvoa (2009), o objectivo é transformar a experiência colectiva em conhecimento profissional e ligar a formação de professores ao desenvolvimento de projectos educativos nas escolas (p.41). Só assim, pelo desenvolvimento do eu-pessoa e do eu-professor, desenvolvidos em simultâneo, beneficiando da estreita relação entre a universidade e a escola, é que o professor pode estar preparado para retornar a esta e saber responder a todos os novos desafios que lhe são impostos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROSO, João (2005). Políticas Educativas e Organização Escolar. Lisboa: Universidade Aberta.

BRANDÃO, Carlos (1987). A Evolução do Papel do Professor – Consequências para a Formação. Aprender, 1, pp. 19-24.

- BENAVENTE, Ana (1999). *Escola, Professoras e Processos de Mudança*. Lisboa: Livros Horizonte.
- CABRAL, M. L. (2002). *A Universidade e a Formação de Professores*. Faro: Universidade do Algarve.
- CAMPOS, Bártolo P. (1980). *Orientação vocacional no unificado e formação de professores*. Lisboa: Livros Horizonte.
- CANÁRIO, Rui (1990). O Determinismo e o Naturalismo como Obstáculos à Inovação Pedagógica. *Aprender*, 10, pp. 54-62.
- CRUZ, M. Braga da (1988). A situação do professor em Portugal. *Análise Social*, XXIV (103-104), 1187-1293.
- FERREIRA, António e MOTA, Luís (2010). *Educação e Formação de Professores do Ensino Secundário na Primeira República*. Exedra, n.º4, pp. 33-48.
- GARCÍA, Carlos (1999). *Formação de Professores – Para uma Mudança Educativa*. Coleção Ciências da Educação – Séc. XXI. Porto: Porto Editora.
- HAIGH, Gerald (1973). *Começando a Ensinar*. Lisboa: Plátano.
- MARCELO, Carlos (2009). Desenvolvimento Profissional Docente: passado e futuro. *Sísifo. Revista de Ciências da Educação*, 8, pp.7-22.
- MARTINHO, António (2000). A História da Educação na Formação de Professores. *Máthesis*, 9, pp. 279-296.
- MORAIS, F. & MEDEIROS, T. (2007). *Desenvolvimento profissional do professor – a chave do problema*. Ponta Delgada: Universidade dos Açores.
- NÓVOA, António (2009). *Professores Imagens do Futuro Presente*. Lisboa: Educa.
- _____ (coord.) (1992). *Formação de Professores e Profissão Docente*. In *Os Professores e a sua Formação*. Lisboa: Dom Quixote, pp.13-33.
- RIBEIRO, António (1999). *Relatório de Formação Contínua de Professores* 98. (http://www.ipv.pt/millennium/19_sec4.htm - consultado a 6 de junho de 2012)
- ROSAS, F. (coord.) (1992). *Portugal e o Estado Novo*. Lisboa: Editorial Presença.
- ROLDÃO, M. Céu (2009). *Estratégias de Ensino – O saber e o agir do professor*. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão.
- SCHLEICHER, A. (2012), Ed.. *Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century: Lessons from around the World*. OECD Publishing (<http://dx.doi.org/10.1787/9789264xxxxx-en>)
- TEODORO, António (1982). *O Sistema Educativo Português – Situação e Perspectivas*. Lisboa: Horizonte.

SÍTIOS CONSULTADOS:

http://www.cf-francisco-holanda.rcts.pt/public/elo7/elo7_36.htm (consultado a 18 de fevereiro de 2013).

A formação inicial do professor para atuar na educação básica: Perspectivas atuais

Clarice Schneider Linhares

clarinha_linhares@yahoo.com.br

Laurete Maria Ruaro

lauretemaria@yahoo.com.br

Aparecida Volupca

paulavolupca@ig.com.br

UNICENTRO

Resumo

As discussões sobre a formação do professor não são recentes e envolvem questões políticas, ideológicas e pedagógicas, principalmente quando associadas à modalidade à distância e têm sido colocados nas pautas de encontros, congressos, simpósios educacionais, que foram exaustivamente discutidas até a aprovação das diretrizes da política nacional. De acordo com as tendências nacional e internacional que pesquisam a formação do professor, que segundo Küenzer: “as mudanças na formação de professores especialmente com representações no curso de Pedagogia [...] é um dos maiores desafios para o sistema brasileiro na atualidade [...]” (2003, p. 101-103.) Com isto as reformas educacionais que orientam o campo da formação de professores, cumpriu determinações legais dispostas na Emenda Constitucional nº 14/96 e regulamentada pela Lei 11.494/2007 – Lei do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação). (Disponível em <www.fundeb.com.br> Acesso em 20 set. 2008.) Neste mesmo endereço eletrônico apresenta a vigência até 2020, o atendimento a 47 milhões de alunos da Educação Básica, tais como creche, educação infantil, ensino fundamental e médio, educação especial e educação de jovens e adultos. Os cursos de Pedagogia dispõem em seu plano curricular, uma disciplina que discute as políticas educacionais brasileiras, principalmente àquelas destinadas para a formação de professores em seus aspectos: índice de professores qualificados e capacitados, o currículo, os documentos legais que orientam essa formação. Nas análises preliminares sobre esses documentos que discutem a formação inicial e continuada, tanto da forma presencial e à distância, percebe-se a necessidade de se traçar objetivos mais bem definidos atendendo às próprias políticas emanadas pelo Ministério de Educação e que tem sido objeto de estudo dos cursos de formação de professores.

Palavras-chave

Políticas educacionais; Formação de professores; Currículo; Ensino à distância

Formar para a Educação ao longo da vida: Desafios filosóficos, éticos e políticos

Didier Moreau

moreauDi@wanadoo.fr

Université de Paris

Resumo

A Comunidade Europeia faz da Educação ao longo da vida um objectivo para pilotar as políticas escolares dos sistemas educativos. Mas esta educação corre o risco de se tornar um instrumento de adaptação dos indivíduos aos constrangimentos económicos dominantes, facilitando a sua flexibilidade e maleabilidade. O nosso contributo propõe reencontrar o elan emancipador da prática de si na origem da educação ao longo da vida. Mostraremos as suas raízes filosóficas e destacaremos as condições possíveis que lhe permitam conservar o seu potencial na hora actual. Procuraremos, enfim, como, na Escola contemporânea, os professores poderão ser formados para prepararem os seus alunos para esta prática que fará deles cidadãos responsáveis.

Palavras-chave

Emancipação; Educação ao longo da vida ética profissional dos professores

Résumé

La Communauté européenne promeut l'Éducation tout au long de la vie comme un objectif dont les systèmes éducatifs devraient s'emparer pour piloter leurs politiques scolaires. Mais cette éducation reste le plus souvent comprise comme une structure palliative vis-à-vis des carences d'une formation initiale des élèves, ou, dans le pire des cas, comme un outil d'adaptation des individus aux contraintes économiques dominantes en facilitant leur flexibilité et leur malléabilité. Il est nécessaire de ramener l'Éducation tout au long de la vie à ses origines philosophiques historiques pour comprendre le projet qui s'y inscrivait d'une émancipation individuelle du sujet face aux formes de domination et d'aliénation auxquelles il était confronté. Ce projet, que les analyses ultimes de Michel Foucault ont permis de redéfinir, était celui d'une éducation de soi-même, ne connaissant pas de terme assignable ni de paradigme à réaliser, obtenue à travers des processus de transformation que nous avons décrits sous le schème de la métamorphose. L'éducation tout au long de la vie est ainsi originairement un élan émancipatoire, hors de toute vérité transcendante détenue par les Textes ou les institutions qui les administrent.

Notre hypothèse est qu'elle conserve cette charge d'émancipation, à la réserve expresse que le système éducatif forme à cette formation de soi-même, en favorisant la capacité de devenir un sujet apte à se transformer librement en vue de son propre perfectionnement. Et de toute évidence, c'est là que se situe la dimension pédagogique de pratiques visant à conquérir cette autonomie personnelle sur sa propre vie.

Notre contribution précisera ainsi, dans un premier temps, quelles sont les racines philosophiques de l'éducation métamorphique. Elle dégagera ensuite les conditions de possibilité d'une formation à l'Éducation tout au long de la vie au sein même de l'École, et elle abordera enfin comment les enseignants peuvent se former et se perfectionner en permettant que leurs élèves accèdent à cette autonomie que leurs maîtres recherchent pour eux-mêmes. Nous évaluerons également les conflits et les résistances que ce projet suscite sur le plan politique et institutionnel.

Mots-clés

Émancipation; Éducation tout au long de la vie; Éthique professionnelle des enseignants

Políticas de Formação Profissional em Portugal e no Brasil

Edilene Rocha Guimarães

edilene.guimaraes@reitoria.ifpe.edu.br

Instituto Federal de Pernambuco

José Augusto Pacheco

jpacheco@ie.uminho.pt

Universidade do Minho

Filipa Seabra

fseabra@uab.pt

Universidade Aberta, LE@D, CIED

Resumo

A comunicação tem como objetivo analisar as políticas de formação profissional decididas em Portugal e no Brasil na última década, de acordo com referenciais que têm sido construídos internacionalmente. Porque a realidade educacional é fortemente globalizada e porque as políticas de educação e formação estão definidas por agendas transnacionais, analisamos de que modo os sistemas educativos brasileiro e português interagem com essas políticas e de que forma estruturam estratégias de formação profissional. É nosso objetivo situar conceptualmente a problemática da formação profissional e analisar, com base numa metodologia qualitativa, com a utilização da análise documental, a dimensão social da educação e formação e verificar, ainda, de que modo os dois sistemas educativos implementam estratégias diversificadas para a valorização da formação profissional como elo de ligação fundamental no que se define ser hoje em dia a aprendizagem ao longo da vida. A formação profissional, nas suas diferentes modalidades, constitui o foco de análise comparativa entre os dois países, com a identificação das políticas que as legitimam e com a delimitação de práticas ao nível da educação formal, não formal e informal. Pretende-se dar relevo, de igual modo, à discussão curricular sobre a formação profissional como educação escolar, levantando-se questões em torno dos conteúdos da formação e da sua legitimação numa sociedade do conhecimento. As questões em análise permitem uma discussão curricular da formação profissional e sobretudo das suas modalidades, que interagem como processos interligados de uma aprendizagem ao longo da vida. O texto está organizado em quatro pontos: 1) contextos da formação profissional; 2) o ensino profissional na organização curricular portuguesa; 3) o ensino profissional na organização curricular brasileira; 4) para uma valorização do ensino profissional em contextos escolares

Palavras-chave

Formação profissional, Aprendizagem ao longo da vida, Modalidades de formação.

Résumé

Cette communication vise analyser les politiques de formation professionnelle, décidées, au Portugal et au Brésil, la dernière décennie, selon les référentiels construits internationalement. Puisque la réalité éducative est fortement mondialisée et les politiques d'éducation et formation sont définies par des programmes transnationaux, on analyse comment les systèmes éducatifs brésilien et portugais interagissent avec ces politiques et comment ils structurent les stratégies de formation professionnelle. Notre objectif est situer conceptuellement la problématique de la formation professionnelle et analyser, à partir d'une méthodologie qualitative et en utilisant l'analyse documentaire, la dimension sociale de l'éducation et de la formation et vérifier, encore, comment les deux systèmes éducatifs réalisent des stratégies diversifiées pour la valorisation de la formation professionnelle en tant que lien essentiel à, ce qu'on définit, actuellement, comme une apprentissage tout au long de la vie. La formation professionnelle, dans ses différentes modalités, constitue le centre de l'analyse comparative entre les deux pays avec l'identification des politiques qui les légitiment et avec la délimitation de pratiques au niveau de l'éducation formelle, non formelle et informelle. On prétend également mettre en relief la discussion curriculaire sur la formation professionnelle comme éducation scolaire, en posant des questions autour des contenus de formation et de sa légitimation dans une société de la connaissance. Les questions en analyse permettent une d'une discussion curriculaire de la formation professionnelle et surtout de ses

modalités, qui interagissent en tant que processus interliés d'une apprentissage tout au long de la vie. Le texte s'organise en quatre points : 1) les contextes de la formation professionnelle; 2) l'enseignement professionnel dans l'organisation curriculaire portugaise; 3) l'enseignement professionnel dans l'organisation curriculaire brésilienne ; 4) pour une valorisation de l'enseignement professionnel en contexte scolaire.

Mots-clés

Formation professionnelle, Apprentissage tout au long de la vie, Modalités de formation

1. CONTEXTOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Com o advento e legitimação das políticas de accountability (Seabra, Morgado & Pacheco, 2013), a questão central do currículo O que conta como conhecimento? (Deng & Luke, 2008) - ou Qual é o conhecimento mais valioso? (Pinar, 2007) - adquire mais pertinência e traz de volta discussões ideológicas sobre a função da escola (Young, 2007), sobretudo quando são considerados percursos escolares definidos através da conceptualização do conhecimento. De entre as diversas classificações que têm sido propostas (Pacheco, 2006; Deng & Luke, 2008; Charlot, 2009; Young, 2010) destacamos a do conhecimento como uma i) concepção académica e teórica, ii) uma concepção prática e procedimental e iii) uma concepção experiencial, sustentando que jamais podem existir formas de diversificação curricular que sejam unicamente direccionadas para uma das concepções, pois conhecer é aprender em contextos diferenciados. Partindo da premissa de “que existe uma correlação estatística entre os resultados escolares das crianças e a categoria socioprofissional dos pais”, Charlot (2009, p. 13), estuda empiricamente a relação dos alunos, oriundos dos meios populares, com o saber, realçando que o universo do saber destes jovens centra-se mais em “aprendizagens relacionais e afetivas, ou ligadas ao desenvolvimento profissional, do que a “aprendizagens intelectuais ou escolares”, a “aprendizagens profissionais” e a “aprendizagens ligadas à vida quotidiana” (ibid., p. 26).

Entendido o ensino profissional como uma forma expressa de diversificação e diferenciação curriculares (Guimarães, Silva & Pacheco, 2011), necessariamente perspectivada quer pelo conceito de aprendizagem ao longo da vida (Lima & Guimarães, 2011) e pelas estratégias de empregabilidade (Alves, 2011; Frigotto, 2011), quer pelas políticas de regulação transnacional (Teodoro, 2008; Barroso & Afonso, 2011) e pelas políticas de educação e formação de jovens e adultos (Cavaco, 2009), a seleção e organização do conhecimento numa determinada forma escolar reflete uma identidade curricular, que necessita de ser discutida pelos parâmetros internacionais que globalizam e institucionalizam determinadas concepções de conhecimento e de opções escolares.

Como refere Anderson-Levitt (2008, p. 356), a globalização origina um diálogo comum sobre as reformas, “tornando, aparentemente, mais uniforme o currículo a nível mundial” através de consensos em torno dos mesmos conteúdos. Um dos consensos é o da exploração do conhecimento como competência ou como um saber-fazer procedimental, ligado ao mundo do trabalho, originando a ressignificação do currículo, isto é, valorizando a conexão do aprendiz aos seus contextos de ação e relação (Pacheco, 2011a, 2011b; Scallon, 2009).

Neste caso, pela força dos organismos transnacionais e supranacionais, as políticas de educação e formação dos distintos países instauram nos sistemas educativos nacionais um certo grau de uniformidade não coerciva

(Waldow, 2012), de acordo com padrões moldados, por exemplo, pela União Europeia (EU), Banco Mundial (BM) e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Ora, o ensino profissional tem sido, de facto, um bom exemplo dessa standardização no ensino secundário, tal como o processo de Bolonha o tem sido no ensino superior. A emergência de estruturas internacionais tem configurado identidades nacionais cada vez mais similares em termos curriculares, com a difusão de lógicas de intervenção que são presentemente legitimadas pelas políticas de partilha de conhecimento e pelas denominadas reformas viajantes (Steiner-Khamasi & Waldow, 2012; Dale & Robertson, 2012). Esta convergência conceptual não tem sido impeditiva de opções diferenciadas ao nível das políticas nacionais, com aspetos, ao mesmo tempo, comuns e diferentes, seja no contexto das políticas de formação profissional decididas em Portugal ou no Brasil, que serão objeto de análise nos pontos seguintes⁴⁰.

2. O ENSINO PROFISSIONAL NA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PORTUGUESA

Uma das funções do Ministério da Educação e Ciência é a de definir, coordenar, executar e avaliar “as políticas nacionais dirigidas aos sistemas educativo e científico e tecnológico, articulando-as com as políticas de qualificação e formação profissional”⁴¹, o que acontece num quadro centralista e nacional, com escassa ou nula autonomia curricular das escolas. Daí que exista, no sistema educativo português, um forte controlo do currículo, começando com os planos curriculares e terminando na avaliação, sendo as ofertas curriculares decididas pela Administração central.

Normativamente, o ensino básico compreende, por um lado, uma formação geral ao nível do ensino básico geral, de cursos de ensino artístico especializado, de cursos de ensino vocacional e de cursos de ensino recorrente, e, por outro, ofertas curriculares específicas, caso dos percursos curriculares alternativos, do programa integrado de formação e educação, de cursos de educação e formação e de cursos de educação e formação de adultos⁴².

Por sua vez, e na base dos pontos 1 e 2 do art. 6º do mesmo normativo, o ensino secundário é diversificado curricularmente em a) cursos científico-humanísticos, vocacionados para o prosseguimento de estudos de nível superior; b) cursos com planos próprios; c) cursos artísticos especializados; d) cursos profissionais; e) cursos de ensino recorrente; f) cursos de ensino vocacional.

“Os cursos vocacionais orientados para a formação inicial dos alunos incluídos nesta oferta privilegiam tanto a aquisição de conhecimentos em disciplinas estruturantes, como o português, a matemática e o inglês, como o primeiro contacto com diferentes atividades vocacionais e permitem o prosseguimento de estudos no ensino secundário”⁴³. No ano letivo em curso, encontra-se em prática uma experiência-piloto de aplicação destes cursos ao

⁴⁰ A perspetiva assumida neste texto, quer relativamente ao contexto português, quer relativamente ao contexto brasileiro incide prioritariamente sobre o ensino profissional que decorre no contexto de escolas públicas e no ensino secundário/médio.

⁴¹ Cf. Art. 1º, Decreto-lei n.125/2011, de 29 de dezembro.

⁴² Cf. Pontos 1 e 2, art. 5º, Decreto-lei n. 139/2012, de 5 de julho.

⁴³ Cf. Portaria n.º 292-A/2012, de 26 de Setembro.

nível do ensino básico, a qual integra cerca de 200 alunos de escolas públicas e privadas, com 13 ou mais anos de idade e que tenham tido duas retenções no mesmo ciclo de ensino ou três em dois ciclos de ensino. Ao terminar estes cursos, os estudantes têm a possibilidade de seguir cursos profissionais ou vocacionais no ensino secundário, no entanto, para acederem aos cursos científico-humanísticos daquele nível de ensino necessitam de obter aprovação em provas finais de 6.º e 9.º ano. A componente vocacional da formação, é obtida através da prática simulada em contexto empresarial. Esta viragem na formação profissional, cuja aplicação prática está ainda no início, sugere desde já duas alterações relevantes: por um lado, um aumento do peso da formação em contexto do trabalho, mais à semelhança dos atuais cursos CEF do que dos cursos profissionais, com um maior afastamento entre a via profissional e a via destinada ao prosseguimento de estudos, e por outro, uma antecipação da escolha da via profissional, na medida em que se permite o início da formação vocacional aos 13 anos (ao invés dos 15 anos de idade considerados mínimos para o ingresso num CEF). Destacamos ainda que o facto de a inclusão no piloto ser possibilitada apenas àqueles alunos que tenham duas ou mais retenções indicia uma secundarização da formação vocacional, sinalizada como uma segunda escolha, e não como uma opção de igual dignidade.

Em Portugal, e considerando-se a história do ensino profissional, ou vocacional, sendo esta última a expressão com mais uso nas atuais políticas nacionais, têm existido diversos modelos de referência, com predomínio até à atualidade, do modelo escolar, ainda que o modelo não-formal tenha ganhado visibilidade no período de 2005 a 2011, no âmbito do Programa Novas Oportunidades⁴⁴. Falando desta iniciativa governamental, Santos (2008, p. 316) afirma não se tratar “apenas de uma questão de política educativa e curricular. É também uma questão de qualificação de recursos humanos para o crescimento económico”, ao mesmo tempo que a educação e formação de adultos, “desde sempre remetida para a margem do sistema educativo, confronta-se com uma diversidade de atuação que, podendo ser de grande proficuidade, continua a ser um disperso conjunto de ações educativas e formativas sem definição e harmonização concreta de estratégias” (ibid., p. 299).

Por isso, o ensino profissional tem estado bastante associado ao ensino secundário, sendo possível que os alunos comecem esse percurso, no 7º ano de escolaridade, ou no início do 3º ciclo do ensino básico, ou seja, por volta dos 12/13 anos, nas escolas profissionais, geralmente ligadas às autarquias e associações profissionais. Em ambos os casos, o ensino profissional tem sido pautado pela integração curricular das componentes de formação geral e de formação técnica (Pacheco, 2011c). Porém, a orientação atual do governo português está mais orientada para o modelo dual, sendo esta a “forma mais antiga de combinar formação e trabalho” (Azevedo, 2000, p. 32), sendo caracterizado “por uma formação em alternância escola-empresa” (ibid., p. 32), em que a “empresa é o elemento central do processo formativo” (ibid., p. 32). Sobre este modelo, Charlot (2009) esclarece que escola e empresa são

⁴⁴ No relatório *Educação e Formação em Portugal*, o Ministério da Educação, em 2007, apresenta a formação profissional como um dos principais vetores da mudança educativa. É de registar a valorização desta formação no contexto da educação de jovens e adultos, com uma diversidade de planos ao nível da oferta educativa, dentro e fora da organização escolar.

dois lugares distintos de formação, com lógicas diferentes, muitas vezes articulados em trona da relação teoria/prática. De um modo mais concreto, o autor enumera alguns argumentos que sobressaem dos discursos dos alunos: a) “A teoria que se aprende na escola não é necessária na empresa. Esta última funciona numa lógica de experiência, da rotina e não numa lógica do saber”; b) “de qualquer forma, mesmo quando poderíamos pôr em prática o que aprendemos na escola, não temos tempo” (ibid., p. 159); c) “numa fase em que o desemprego aumenta, é preciso estar muito atento àquilo que as empresas exigem” (ibid., p. 161).

Tais modelos incluem concepções diferentes em torno da formação, sendo entendido no seguimento de uma educação geral e teórica ou de uma educação profissional, em que a qualificação profissional é discutida tanto nos seus conteúdos, quanto nos lugares da sua realização. É de reconhecer que a discussão em Portugal não tem sido suficientemente abrangente, sendo, por vezes, mais associada a questões de produtividade do que propriamente à qualidade e pertinência da formação. Num debate realizado pelo Conselho Nacional, Carneiro (2004, p. 48), afirmou que seria “necessário elevar o nível de saber-fazer em Portugal – temos um sistema de ensino demasiado teórico – elevar o nível de experimentação do sistema educativo, da aplicação dos saberes, melhorar aquilo a que hoje se chama capital estrutural da economia portuguesa em geral, isto é, capital de gestão”.

De forma mais concreta, as modalidades de formação profissional existentes e numa parceria entre ministérios diferentes nos Centros de Formação Profissional⁴⁵ têm incluído cursos de aprendizagem, cursos de educação e formação para jovens, cursos de especialização tecnológica, cursos de educação e formação de adultos, formações modulares certificadas, modalidade de intervenção na vida ativa e reconhecimento, validação e certificação de competências. Um olhar bem positivo sobre alguns destes percursos encontra-se no relatório do Conselho Nacional de Educação “Estado da Educação 2011. A qualificação dos portugueses” em que são apresentados seis casos de inovação e sucesso da formação profissional e onde se procura “desmitificar algumas representações negativas que continuam a existir sobre estes cursos, bem como a encontrar pistas para que nos ajudem a compreender este sucesso e, desta forma, contribuir para a construção de outros projetos formativos” (CNE, 2001, p. 267).

Muito recentemente⁴⁶ foi divulgada a proposta de portaria conjunta dos Ministérios da Economia e do Emprego, da Educação e Ciência e da Solidariedade e da Segurança Social, referente à criação dos Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP), os quais irão a partir de finais de março de 2013 substituir os Centros Novas Oportunidades. Esta proposta reitera a prioridade estratégica conferida à formação profissional de jovens e adultos, sublinhado a importância que os CQEP venham a facilitar a articulação e coordenação entre as diferentes entidades envolvidas no processo de formação profissional em Portugal, bem como rentabilizar recursos. Ficou ainda confirmada a possibilidade de os CQEP, à semelhança dos seus antecessores, serem promovidos por escolas públicas.

⁴⁵ Cf. <http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/Paginas/ModalidadesdeFormacao.aspx>, acesso a 20 de janeiro de 2013.

⁴⁶ Em 31 de janeiro de 2013. Disponível em: <http://www.agenda.anqep.gov.pt/np4/2689.html>

3. O ENSINO PROFISSIONAL NA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR BRASILEIRA

No Brasil, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, “ocorreram mudanças substantivas na vida nacional, dependentes ou articuladas com o cenário internacional sob a expansão e dominação intensas do sistema capital” (Ciavatta, 2011, p. 27), que se expressaram nas políticas neoliberais e na modernização conservadora. “Segundo a tradição brasileira, a educação continuou a ser subsumida às exigências da preparação para o mercado, acrescida da ideologia da eficiência, da eficácia, da produtividade e da competitividade” (ibid., p. 27),

Dentro desse contexto, o Ministério da Educação (MEC), no Brasil, é responsável por organizar o sistema de ensino no país e definir as políticas e diretrizes educacionais nacionais. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)⁴⁷, a educação básica é formada pela educação infantil (creche - 0 a 3 anos; pré-escola - 4 a 5 anos), o ensino fundamental (1º ao 9º ano – 6 a 14 anos) e o ensino médio (1ª, 2ª e 3ª série - 15 a 17 anos), tendo por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. A educação profissional e a educação de Jovens e Adultos são consideradas como modalidades de ensino, com ênfase na diversificação e diferenciação curricular (Guimarães, Silva & Pacheco, 2011).

É nesse sentido que, salvaguardada a formação geral, incluindo a preparação básica para o trabalho, o ensino médio (secundário) pode preparar para o exercício de profissões técnicas, por integração com a educação profissional e tecnológica, através de currículos alternativos⁴⁸. Destaca-se que, a componente profissional, no percurso de escolarização do aluno, acontece a partir da 1ª série do ensino médio, quando o aluno tem 15 anos.

A educação profissional e tecnológica abrange os cursos de: I - formação inicial e continuada ou qualificação profissional; II - educação profissional técnica de nível médio; III - educação profissional tecnológica, de graduação e pós-graduação. A educação profissional técnica de nível médio é desenvolvida nas formas articulada e subsequente ao ensino médio, podendo, a primeira, ser integrada ou concomitante a essa etapa da educação básica. Os cursos desenvolvidos de forma articulada integrada ou concomitante, com projetos pedagógicos unificados, devem responder quer aos objetivos da educação básica e, especificamente, do ensino médio, quer aos objetivos e da educação profissional e tecnológica. Estes cursos devem atender às diretrizes e normas nacionais definidas para a modalidade específica, tais como educação de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação de pessoas em regime de acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade, educação Especial e educação a distância⁴⁹.

De modo a garantir essa diversificação e diferenciação curriculares, compete à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC) planejar, orientar, coordenar e supervisionar o

⁴⁷ Cf. Art. 21 e 22 da LDB - Lei nº 9.394/1996, de 20 de dezembro.

⁴⁸ Cf. Art. 14, da Resolução CNE/CEB nº 2/2012, de 30 de janeiro.

⁴⁹ Cf. Art.2º, 3º e 8º, da Resolução CNE/CEB nº 6/2012, de 20 de setembro.

processo de formulação e implementação da política da educação profissional e tecnológica. Em 2012, a SETEC/MEC desenvolvia, em 2012, os seguintes programas (Fig. 1):

Fig.1- Programas de Educação Profissional – SETEC/MEC50

PROGRAMA	OBJETIVO
Programa Mulheres Mil	Oferecer a formação profissional e tecnológica articulada com elevação de escolaridade a mulheres em situação de vulnerabilidade social. Instituído pela Portaria MEC nº 1.015/2011, de 21 de julho.
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (PRONATEC)	Ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira. Instituído pela Lei nº 12.513/2011, de 26 de Outubro.
Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação inicial e Continuada - Rede CERTIFIC	Certificar os saberes adquiridos ao longo da vida, com atendimento aos trabalhadores, jovens e adultos que busquem a formação e/ou a avaliação, reconhecimento e certificação de saberes adquiridos em processos formais, ou não formais de ensino. Instituído pela Portaria Interministerial MEC/MTE nº 1.087/2009, de 20 de novembro.
Programa de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional	Oferecer cursos de formação inicial e continuada, técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas e programas de pós-graduação, através da expansão da Rede Federal. Instituído pela Lei nº 11.892/2008, de 29 de dezembro.
Programa Brasil Profissionalizado	Modernizar e expandir o ensino médio integrado à educação profissional, enfatizando a educação científica e humanística, por meio da articulação entre formação geral e educação profissional no contexto dos arranjos produtivos e das vocações locais e regionais. Instituído pelo Decreto nº 6.302/2007, de 12 de dezembro.
Rede e-Tec Brasil	Desenvolver a educação profissional e tecnológica na modalidade de educação a distância, ampliando e democratizando a oferta e o acesso à educação profissional pública e gratuita. Instituído pelo Decreto nº 7.589/2011, de 26 de Outubro.
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA)	Integrar a educação profissional à educação básica na modalidade de jovens e adultos (EJA), buscando a superação da dualidade trabalho manual e intelectual, assumindo o trabalho na sua perspectiva criadora e não alienante. Instituído pelo Decreto nº 5.478/2005, de 24 de junho, substituído pelo Decreto nº 5.840/2006, de 13 de julho, que amplia a abrangência para a Rede Federal, estados e municípios e incluem o público do ensino fundamental e ensino médio da EJA.
Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação (Profucionário)	Formar os funcionários de escola pública, em efetivo exercício, em habilitação compatível com a atividade que exerce, proporcionando a valorização do trabalho desses profissionais da educação, através do oferecimento dos cursos de formação inicial em nível técnico. Instituído pelo Decreto nº 7.415/2010, de 30 de dezembro.

Perante esta oferta curricularmente diversificada, a Conferência Nacional de Educação – CONAE 2010 – definiu que a expansão de uma educação pública profissional de qualidade, entendida na perspectiva do trabalho como princípio educativo (Gramsci, 1991), deveria garantir o financiamento público permanente, respondendo às demandas produtivas e sociais locais, regionais e nacionais, em consonância com a sustentabilidade socioambiental e com a inclusão social. “Parte desse esforço nacional deve concentrar-se na oferta de nível médio integrado ao profissional, bem como na oferta de cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas” (Brasil, 2010, p. 70).

Com esse objetivo, os Programas da SETEC/MEC, listados na Fig.1, são, na sua maioria, financiados com recursos públicos, mas apenas para as redes de ensino federal, distrital, estaduais e municipais, tais como: a) Programa Mulheres Mil; c) Rede Certific; d) Programa de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional; e) Programa Brasil Profissionalizado; f) Rede e-Tec Brasil; g) Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA); h) Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação (Profucionário).

⁵⁰ Cf. http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12496&Itemid=800

No entanto, destaca-se o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (PRONATEC)⁵¹, por priorizar o financiamento com recursos públicos às entidades privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e formação profissional, vinculadas ao sistema sindical (“Sistema S”)⁵², através de ações como: a) Rede e-Tec Brasil; b) Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de Aprendizagem; c) FIES Técnico e Empresa; e) Bolsa-Formação⁵³. Já anteriormente se defendia, quando da realização da 1ª Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (CONFETEC), que envolvia o “Sistema S” e o financiamento da educação profissional e tecnológica, que “o Sistema S deveria aumentar o número de vagas gratuitas e que dos recursos do Sistema S deveria ser tirada uma parcela para rede pública” (Guimarães, 2008, p. 300).

Com financiamento com recursos públicos também ao “Sistema S”, o Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tem como proposta a qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho de jovens através da aprendizagem⁵⁴. A legislação vigente, em inícios de 2013, estabelece, para as empresas de médio e grande porte, a obrigação de contratar jovens entre 14 e 24 anos, que tenham concluído o ensino fundamental e estejam matriculados e frequentando o ensino médio e cursos de aprendizagem, fixando cotas de 5% a 15% para contratação de aprendizes de ofício, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), em contrato especial de trabalho, por tempo máximo de dois anos, com tempo pedagógico distribuído à vivência das práticas do trabalho na empresa e ao aprendizado de conteúdos teóricos na escola. Assim, a aprendizagem, no sistema educativo brasileiro, tem sido configurada como uma “formação em alternância escola-empresa”, na qual a parte teórica é fixada com o mínimo de 30% da carga horária total e a “empresa é o elemento central do processo formativo” (Azevedo, 2000, p. 32).

Nos seus estudos sobre esta temática, Charlot (1985) e Tanguy (1986) reconhecem, por um lado, que a vivência das práticas na empresa assegura condições do exercício do trabalho, no sentido de um maior domínio de novas técnicas e de conhecimentos mais elevados, por outro, que as situações de aprendizagem se encontram quase sempre direcionadas para a submissão e aceitação das hierarquias da empresa e das condições de trabalho existentes. Neste caso, “sem corresponder, portanto, a uma verdadeira articulação formação-trabalho, as relações estabelecidas encerram em si uma lógica pedagógica que se mostra muito mais como um estrangulamento dos laços entre a teoria e a prática” (Silva, 2001, p. 5). Coutinho e Borges (2012, p. 115) corroboram do entendimento que a articulação formação-trabalho “ocorre de modo geral, registrando uma antecipação no ingresso laboral na vida dos jovens, por vezes, em prejuízo de uma adequada continuidade da vida escolar”.

⁵¹ Ver: <http://pronatec.mec.gov.br/institucional/objetivos-e-iniciativas>

⁵² O “Sistema S” é composto pelas seguintes entidades: SENAC; SENAI; SENAR; SENAT; SESC; SESI; SEST; SEBRAE.

⁵³ Cf. Lei nº 12.513/2011, de 26 de Outubro.

⁵⁴ A Aprendizagem é estabelecida pela Lei nº. 10.097/2000, regulamentada pelo Decreto nº. 5.598/2005.

O Plano Nacional de Educação (PNE)⁵⁵, em fase de aprovação pelo Congresso Nacional, define que a União deverá promover a realização de pelo menos duas conferências nacionais de educação até o final do decênio, precedidas de conferências municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído no âmbito do Ministério da Educação. A construção das políticas educativas, especificamente as políticas de educação profissional e tecnológica, já vem acontecendo nesses processos democráticos das conferências nacionais, com a participação das entidades representativas da sociedade civil organizada (Guimarães, 2008), permitindo que grupos minoritários se articulem na busca da aprovação de currículos diversificados, que considerem a diversidade e diferença e que valorizem as aprendizagens comprometidas com uma prática cidadã e inclusiva, de forma a contribuir com a formação integral do ser humano e o desenvolvimento sustentável local da sociedade.

3. PARA UMA VALORIZAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL EM CONTEXTOS ESCOLARES

Sendo múltiplos os seus lugares e espaços, verificando-se que, tanto no Brasil como em Portugal, e apesar da crescente valorização da educação não formal e informal (Cavaco, 2009), a educação profissional está, ainda, associada, a uma forte componente escolar, sendo marcada por temporalidades mercadorizadas, isto é, por uma formação que inclui, por um lado, a educação no sentido da inclusão social e, por outro, a empregabilidade no mundo do trabalho. Cabe, assim, questionar por que razão a educação profissional é, cada vez mais, pautada por quadros de referência de qualificação para a aprendizagem ao longo da vida e por catálogos nacionais de qualificação, de modo a responder a padrões de competitividade definidos pela sociedade do conhecimento.

Mesmo assim, e não deixando de acentuar que toda a educação é uma etapa da aprendizagem ao longo da vida, a formação profissional completa-se nas diversas modalidades que a caracterizam, de acordo com os públicos que serve e com os objetivos a que responde. Dentro do princípio gramsciano do trabalho como princípio educativo, a que estão associadas perspectivas pragmáticas de Dewey e James⁵⁶, a discussão dos dias de hoje centra-se na escola como dispositivo social que é um espaço de integração de saberes, independentemente da sua natureza geral e vocacional.

Porque valorizamos a educação profissional como componente da educação formal, para além de outras componentes igualmente válidas, sustentamos, neste texto, que a consolidação de uma formação integrada passa pelo reconhecimento da diversidade de saberes, não sendo possível a secundarização da noção de “base”, proposta por Charlot (2009, p. 163): “a noção de base permite articular um princípio de heterogeneidade e um princípio de continuidade. Um princípio de heterogeneidade: não se aprende realmente o ofício quando se aprendem as bases. Um princípio de continuidade: aprender um ofício significa ainda assim, em primeiro lugar, aprender as bases”. Neste caso,

⁵⁵ Projeto de Lei nº 8.035-B de 2010. Texto Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – Câmara dos Deputados. - Redação Final: 16/10/2012.

⁵⁶ De John Dewey cita-se o livro *A escola e a sociedade. A criança e o currículo*, publicado, em 2002, pela editora Relógio D'Água, e de William James a obra *Pragmatismo*, editada pela Martin Claret, em 2005.

é possível conciliar, em termos de organização da educação profissional em contexto escolar, o “mundo da teoria, do ensino geral (ou do campo da linguagem, das palavras, dos cadernos)” (ibid., p. 163) com o mundo da prática, ou, o que Goodson (2001, p. 228) refere ser, respetivamente, o “currículo para o cérebro” e o “currículo para as mãos”, sabendo-se que ambos estão ligados a distintas tradições (académica e utilitária) e que um deles tem socialmente um “status baixo” (ibid., p. 180).

Dentro do que tem sido a sedução de modalidades de formação pelas temporalidades mercadorizadas, em que a lógica de mercado origina a reformatação da escola pelos critérios de empregabilidade e pela introdução de ofertas educativas que simplificam o conhecimento ligado ao domínio de capacidades cognitivas, a educação profissional pode estar a contribuir para a “persistência das políticas de estratificação” (Welner & Oakes, 2008, p. 94), em que a escolarização dos alunos é sobretudo marcada pelos seus resultados escolares e pela sua origem socioeconómica, pois, como sustenta Lipovetsky (2012, p. 38), “o sucesso escolar e a seleção das elites continuam amplamente determinadas pelo meio social de origem”.

Por conseguinte, a lógica de mercado está inscrita na escola de diversos modos (Barroso & Viseu, 2003; Taubman, 2009) e uma análise crítica da realidade em torno da educação profissional permite vislumbrar que o ensino dual não pode tornar-se na forma curricular privilegiada do ensino profissional, mais ainda quando existe uma elevada percentagem de desemprego, o que transformaria a escola num mercado de mão de obra barata e descartável. Por outro lado, a escola da tradição académica não se afirma curricularmente válida pela desvalorização da cultura de trabalho, pelo que “uma política consistente de profissionalização no ensino médio (secundário) dadas as outras razões e condicionada à concepção de integração entre trabalho, ciência e cultura, pode ser uma mediação importante para a organização da educação brasileira e do projeto da escola unitária, tendo o trabalho como princípio educativo” (Ramos, 2011, p. 88).

CONCLUSÃO

Com a análise comparativa da educação profissional em duas realidades educacionais distintas, a que se poderiam juntar outros sistemas educativos, caso do sistema inglês (Esteves & Pacheco, 2012) conclui-se que as ofertas educativas são dominadas por políticas educativas quase idênticas, no quadro de padrões definidos pela globalização, e que em torno da educação profissional, enquanto percurso da aprendizagem ao longo da vida, há diversas interrogações que necessitam de ser colocadas, pois a educação não pode unicamente originar uma cidadania produtiva (Giddens, 2007), em que os princípios de ação educativa ficam subordinados a uma lógica de mercado, em que o estigma das mãos se sobrepõe ao do cérebro (Rodrigues, 2011). Como não há uma única resposta possível, delineamos ao longo do texto uma formação profissional com diversas modalidades, mas que acentuam uma formação integrada, mesmo que algumas sejam marcadamente técnicas. Uma outra questão é da ligação escola/empresa, cuja interação necessita de ser pautada, acima de tudo, por critérios de formação. Por último,

defende-se que, por mais importância que seja atribuída à educação profissional, há uma formação geral que em primeiro lugar deve constar do percurso de escolarização dos alunos, abrangendo no mínimo seis anos⁵⁷. de modo que não seja possível ter na escola, e de forma precoce, as crianças e os jovens no mundo do trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alves, Natália (2011). Porque está a escola incumbida de promover a inclusão e a empregabilidade? In R. Canário & S. M. Rummert, S. M. (Org.), *Mundos do trabalho e aprendizagem* (pp. 45-60). Lisboa: Educa.

Anderson-Levitt, Kathyne (2008). Globalization and curriculum. In F. M. Connelly (Ed.), *The Sage Handbook of Curriculum and Instruction* (pp. 349-368). Los Angeles: Sage.

Azevedo, Joaquim (2000). *O ensino secundário na Europa*. Porto: Edições Asa.

Barroso, João, & Afonso, Natércio (Org.). (2011). *Políticas educativas. Mobilização de conhecimento e modos de regulação*. V. N. Gaia: Fundação Manuel Leão.

Barroso, João, & Viseu, Sofia (2003). A emergência de um mercado educativo no planeamento da rede escolar: de uma regulação pela oferta a uma regulação pela procura. *Educação & Sociedade*, 24 (84), 897-921.

Brasil (2010). *CONAE 2010. Conferência Nacional de Educação. Construindo o Sistema Articulado de Educação: Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação* (pp. 25-55). Brasília: MEC.

Carneiro, Roberto (2004). Os desafios da produtividade: pessoas, qualificações e inovação. In Conselho Nacional de Educação (Org.), *Educação e produtividade* (pp. 33-52). Lisboa: CNE.

Cavaco, Helena (2009). *Adultos pouco escolarizados. Políticas e práticas de formação*. Lisboa: Educação.

Charlot, Bernard (2009). *A relação com o saber nos meios populares. Uma investigação nos liceus profissionais de subúrbio*. Porto: CIIIE/Lipvsic

Charlot, Bernard (1985). *L'Alternance: Pourquoi, Pour Qui?* *Société Française*, nº 16.

Ciavatta, Maria (2011). A reconstrução histórica de trabalho e educação e a questão do currículo na formação integrada – ensino médio e EJA. In L. Tiriba & M. Ciavatta (Org.), *Trabalho e educação de jovens e adultos*. Brasília: Liber Livro e Editora UFF.

Conselho Nacional de Educação (2011). *Estado da Educação 2011. A qualificação dos portugueses*. Lisboa: CNE.

⁵⁷ Seis anos porque correspondem, na realidade portuguesa, ao fim do 2º ciclo do ensino básico; na realidade brasileira, o ensino fundamental abrange nove anos. Para além da idade, que será sempre uma questão fundamental, há a seguinte interrogação, que merece alguma discussão: *Em que ano de escolaridade deve ser iniciada a diversificação curricular em termos do reconhecimento de percursos escolares diferentes?*

- Coutinho, Maria Chalfin, & Borges, Regina Célia P. (2012). Emprego juvenil: os sentidos do trabalho para jovens aprendizes. In M.M. Silva, E.M. Quartiero & O. Evangelista (Org.), *Jovens, trabalho e educação: a conexão subalterna de formação para o capital* (pp. 111-141). Campinas, SP: Mercado de Letras.
- Esteves, Mariana, & Pacheco, José Augusto (2012). A organização curricular portuguesa nos sistemas educativos português e inglês. Uma análise comparativa. *Revista Portuguesa de Pedagogia*, 46 (1), 7-36.
- Dale, Roger, & Robertson, Susan (2012). Towards a critical grammar of education policy movements. In G. Steiner-Khamasi & F. Waldow (Eds.), *World yearbook of education 2012. Policy borrowing and lending in education* (pp. 21-40). London: Routledge .
- Deng, Zonghi, & Luke, Allan (2008). Subject matter. Defining and theorizing school subjects. In F. M. Connelly (Ed.), *The Sage Handbook of Curriculum and Instruction* (p. 66-87). Los Angeles: Sage.
- Frigotto, Gaudêncio (2011). Educação para a “inclusão” e a “empregabilidade”: promessas que obscurecem a realidade. In R. Canário & S. M. Rummert, S. M. (Org.), *Mundos do trabalho e aprendizagem* (pp. 61-78). Lisboa: Educa.
- Giddens, Anthony (2007). *A Europa na era global*. Lisboa: Editorial Presença.
- Goodson, Ivor (2001). *O currículo em mudança*. Porto: Porto Editora.
- Gramsci, António (1991). *Os Intelectuais e a organização da cultura* (8ª ed.). Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira.
- Guimarães, Edilene (2008). *Política de ensino médio e educação profissional: discursos pedagógicos e práticas curriculares*. Tese de doutorado. Pernambuco: Universidade Federal de Pernambuco.
- Guimarães, Edilene, Silva, Luzimar, & Pacheco, José Augusto (2011). Curriculum Differentiation in the Education of youth and adults in Portugal and Brazil. *International Journal of Curriculum and Instruction Studies*, 2, 11. 11-25.
- Lima, Licínio, & Guimarães, Paula (2011). *European strategies in lifelong learning. A critical introduction*. Leverkusen Opladen: Barbara Budrich Publishers.
- Lipovetsky, Gilles (2012). *A sociedade da decepção*. Lisboa: Edições 70.
- Pacheco, José Augusto (2006). *Currículo: teoria e práxis* (3ª ed.). Porto: Porto Editora.
- Pacheco, José Augusto (2011a). Currículo, aprendizagem e avaliação. Uma abordagem face à agenda globalizada. *Revista Lusófona de Educação*, 17, 65-74.
- Pacheco, José Augusto (2011b). *Discursos e lugares das competências em contextos de educação e formação*. Porto: Porto Editora.

Pacheco, José Augusto (2011c). Formação geral e formação técnica: uma integração possível? In M. A. Costa et al (Org.), Currículo integrado. Concepções, perspectivas e experiências (pp. 21-32). Belo Horizonte: CEFET/MG.

Pinar, William (2007). O que é a teoria do currículo? Porto: Porto Editora.

Ramos, Marise (2011). Trabalho e formação integrada: categorias de análise de projetos educacionais em disputa no Brasil. In H. P. Sousa Júnior, J. B. Laudares (Org.), Diálogos conceituais sobre trabalho e educação (pp.81-193). Belo Horizonte: Editora PUCMinas.

Rodrigues, Liliana (2011). O estigma das mãos mais do que o cérebro. Mangualde: Pedago.

Santos, Maria do Céu. (2008). Ensino recorrente, educação e formação de adultos. In J. A. Pacheco (Org.), Organização curricular portuguesa (pp. 283-334). Porto: Porto Editora.

Scallon, Gérard (2009). L'évaluation des apprentissages dans une approche parcompétences. Bruxelles: De Boeck.

Seabra, Filipa, Morgado, José Carlos, & Pacheco, José Augusto (2013). Policies of Accountability in Portugal. International Journal of Curriculum and Instruction Studies (in press).

Silva, Lourdes Helena (2001). A Relação Escola-Família no Universo das Experiências Brasileiras de Formação em Alternância. In XXIV Reunião Anual da ANPEd, Intelectuais, Conhecimento e Espaço Público. Disponível: em www.anped.org.br/reunioes/24/T2053527576349.doc. Acesso a 20 de janeiro de 2012

Steiner-Khamasi, Gita, & Waldow, Florian (Eds.). (2012). World yearbook of education 2012. Policy borrowing and lending in education. London: Routledge .

Tanguy, L. (Dir).(1986). L'Introuvable Relation Formation/Emploi. Un état de Recherches in France. Paris: La Documentation Française.

Taubman, P. (2009). Teaching by numbers. New York: Routledge.

Teodoro, António (2008). Tempos e andamentos nas políticas educativas. Estudos ibero-americanos. Brasília: Liber Livro Editora.

Waldow, Christian (2012). Towards post-bureaucratic modes of governance. An European perspective. In G. Steiner-Khamasi & F. Waldow (Eds.), World yearbook of education 2012. Policy borrowing and lending in education (pp. 72-93). London: Routledge .

Welner, Kevin G. & Oakes, Jeannie (2008). Structuring curriculum. Technical, normative, and political considerations. In F. M. Connelly (Ed.), The Sage Handbook of Curriculum and Instruction (pp. 91-112). Los Angeles: Sage.

Young, Michael.(2007). Para que servem as escolas? Educação & Sociedade, 28 (101), 1287-1302.

Young, Michael (2010). Conhecimento e currículo. Porto: Porto Editora.

Os educadores da Cidadania em contexto escolar – um contributo ao nível da formação inicial e contínua

Eduardo Nuno Fonseca

ednunfonseca@hotmail.com

Instituto de Educação

Resumo

Esta comunicação centra-se na necessidade da formação de educadores contemplar a dimensão ética e deontológica, de forma a poder melhor corresponder às expectativas e desafios do sistema de ensino público português, nomeadamente a Educação para a Cidadania. Presentemente, é uma meta pedagógica que acentua essencialmente a transversalidade e o carácter compreensivo das diversas valências e dimensões escolares, recaindo desse modo responsabilidades inequívocas em todos os educadores. Assim, em primeiro lugar, são feitas breves considerações sobre a necessidade e legitimidade de uma intervenção. Seguidamente, é feita uma análise do que tem sido realizado a esse nível no contexto português. Finalmente, apresentamos um esboço de uma proposta de intervenção sensível à componente cívica e moral da Cidadania. Essa proposta assenta num paradigma de formação maximalista, o qual contempla uma formação de carácter geral, uma capacitação ao nível do relacionamento pedagógico e uma formação pessoal e pedagógica do docente.

Palavras – chave

Cidadania; Moral; Formação

Violência sexual infantil: Necessidade emergente de formação docente

Edyane Silva de Lima

edyane.lima@bol.com.br

Isaias Batista de Oliveira Junior

jr_oliveira1979@hotmail.com

Eliane Rose Maio

elianerosemaio@yahoo.com.br

Universidade Estadual de Maringá

Resumo

A violência sexual é caracterizada como todo ato ou jogo sexual entre um ou mais adulto e uma criança e/ou adolescente, tendo por finalidade estimular sexualmente esta criança e/ou adolescente ou utilizá-los para obter satisfação sexual, sendo considerada uma das violências mais graves, pois afeta o físico, o social e o emocional da vítima. No Brasil essa forma de agressão começa a ser enfrentada com veemência no final do século XX adquirindo grandes dimensões através de mobilizações e ações conjuntas de organismos nacionais e internacionais. A literatura sobre violência sexual infantil revela formas de identificar sinais de violação, ações de enfrentamento, reflexos psicológicos, sociais e culturais do indivíduo que as sofre e/ou sofreram. Observamos que a escola através da atuação docente é legalmente constituída como um instituto identificador deste fenômeno. Porém a ausência de formação docente de enfrentamento, associada à omissão pelo desconhecimento, agregada a aspectos impeditivos de intervenção no espaço doméstico, cenário onde essa forma de violência acontece com mais frequência, são as maiores dificuldades de combate a esta prática. Estudos apontam que a violação sexual contra crianças e adolescentes causa reflexos diretos e indiretos no processo de ensino e aprendizagem, no estabelecimento das relações sociais, desencadeiam comportamentos agressivos, fracasso e/ou evasão escolar. Preparar-se para identificar os sinais de uma criança violentada sexualmente e como intervir nesse processo, constitui desafio da educação em programas de capacitação e formação de agentes educacionais. Sustenta-se tal necessidade visto que foram registrados em 2011 no Brasil, 14.625 casos de violência doméstica, sexual, física e outras agressões contra crianças menores de dez anos, estando 35% dos casos concentrado na faixa etária de 0 a 9 anos; 10,5% entre 10 a 14 anos; e 5,2% entre 15 a 19 anos (Ministério da Saúde). Em contrapartida a formação docente para seu enfrentamento, ocorre através de incipientes projetos de formação de educadores como da Childhood Brasil e do governo brasileiro por meio do Ministério da Educação, que capacitou 500 profissionais e fez três publicações a respeito. Efetivar o compromisso com a garantia dos direitos infanto-juvenil, de identificar e proceder aos casos de violência sexual precisa de incentivo e investimento via uma política de formação docente contínua.

Palavras-chave

Violência sexual; Formação docente; Projetos

Résumé

Dans une société comme la brésilienne, constituée et structurée par la diversité, l'un des sujets qui est de plus en plus mis en évidence, dans les discussions, est la diversité sexuelle. L'école est maintenant considérée comme l'un des agents de ce dialogue et pour que cela le gouvernement fédéral a mis en œuvre des politiques publiques d'inclusion dans les réseaux éducatifs. Parmi les mesures adoptées, il a créé le Plan pluriannuel 2004-2007 du programme «Brésil sans homophobie». Dans ses lignes directrices dans la sphère éducative ce programme a mis en place : l'encouragement et le soutien par le biais de la formation initiale et continue des enseignants dans le domaine de la sexualité, en stimulant la production de matériel éducatif (films, vidéos et publications) à propos de l'orientation sexuelle et le dépassement de l'homophobie ; encouragement à la diffusion et à la production de matériaux spécifiques pour la formation des formateurs ; des stratégies qui ont culminé avec le projet qui est connu comme kit anti-homophobie ou kit gay du ministère de l'éducation et la culture (MEC). Cette étude est construite sur des contributions théoriques d'études

de la diversité culturelle et sexuelle mettant en dialogue le discours politique et social entourant ce kit depuis son lancement à la mi-2009, jusqu'au veto présidentiel en l'an 2011 pour des restructurations de son contenu. Les données obtenues indiquent que les politiques publiques de formation lorsqu'elles sont dirigées au traitement de droits et au combat de la violence contre les minorités, comme dans le cas des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des travestis, des transsexuels et des transgenres (LGBT), sont définies par des agents extérieurs au processus éducatif et très influencées par les croyances moralistes. Si le gouvernement fédéral brésilien, en raison des pressions politiques et sociales, se replie sur la distribution du kit anti-homophobie, des recherches montrent l'ambiance scolaire comme hautement homophobe et hétéro-sexistes, qui, en soi, justifierait le besoin de production de matériel didactique et des programmes de formation professionnelle qui pourraient mettre ces questions en discussion et montrent que les politiques éducatives publiques imposées dans une relation asymétrique déconnectées du milieu socioculturels dans lequel les gens, les professionnels et les enseignants qui seront couverts par ces actions, n'éduquent pas et influencent la formation de toutes les parties concernées, la perte est grande, mais certains sont appelés à payer un compte bien plus haut car ils n'ont pas leurs droits conservés.

Mots clés

Diversité sexuelle ; Politique publique ; Éducation ; LGBT ; Phobie ; Gay ; Kit

INTRODUÇÃO

O fenômeno sexual infantil inicia seus estudos na década de 1970, tendo sua origem com a violência física, sendo o estudo de Kempe de 1962, um dos conhecidos na área com a "Síndrome do bebê sacudido", e desde então vem sendo alvo de pesquisa no mundo. Na dinâmica brasileira a discussão sobre o assunto ganha cena a partir dos anos de 1980 quando organizações não governamentais tomam como bandeira de militância a luta em defesa das crianças moradoras de rua.

Deste modo, a violência contra a criança e o adolescente remete a uma postura do poder governamental que reconhece legalmente enquanto viés de proteção integral a partir dos anos de 1990, tendo como marco jurídico o Estatuto da Criança e do Adolescente por meio da lei 8.069/1990 que inclusive teve reformulações no que tange a questão da adoção em 2009.

Pautados nesta trajetória é que propomos discutir as dificuldades de enfrentamento a violência sexual infantil e como as unidades de ensino e seus trabalhadores, sobretudo, professores têm urgente necessidade em se informarem e formarem-se sobre o assunto com vistas a diminuição dos casos de abuso e/ou exploração sexual infanto-juvenil.

Desenvolvimento

Brino (2007, apud Brito e col., 2005) evidenciam que mesmo sendo uma situação que perpassa a sociedade desde a antigüidade, é matéria de discussão enfaticamente em âmbito científico somente a partir dos anos 1980, tendo nos estudos de Santos, 1987; Azevedo e Guerra, 1988; 1989; 1995; Marques, 1986; Minayo, 1993; Saffioti, 1997.

Ariès (1978), importante pesquisadora da historia da infância, demonstra que a família moderna trouxe um arcabouço de atitudes relativas às crianças, demarca que a criança da Europa do século XVI, é tida como um adulto em miniatura em seus modo de vestir e se comportar, sobretudo, ressalta que não havia separação dos quartos dos pais e nem jogos e brincadeiras para crianças, não havendo assim segredo sobre a vida adulta. Somente no fim do

século XVII, que esta noção de vida social e privada começou a mudar, advindo o início da escolarização e institucionalização dos pequenos e, em consequência o castigo.

Sobre a dimensão histórica da violência contra criança no Brasil, podemos ilustrar a Roda dos Expostos, criada em 1738 e extinta em 1948, constituindo-se em uma peça de madeira fixada ao muro ou à janela de um hospital ou instituição de caridade, geralmente atrelada a Igreja, onde a criança era colocada em seus primeiros meses de vida, girava-se e passava a criança para dentro da instituição para que os dirigentes pudessem criá-la. E ainda, os modos da família real que utilizava as crianças índias e negras para satisfação de suas lascivas.

Observa-se que há vários tipos de violência, classificando-se em física, psicológica, sexual e negligência.

Violência física: Ocorre quando uma pessoa, que está em relação de poder em relação à outra, causa ou tenta causar dano não acidental, por meio do uso da força física ou de algum tipo de arma que pode provocar ou não lesões externas, internas ou ambas. Segundo concepções mais recentes, o castigo repetido, não severo, também se considera violência física. Violência psicológica: também designada como tortura psicológica, evidencia-se com a interferência negativa do adulto sobre a criança e sua competência social, confirmando um padrão de comportamento destrutivo. Geralmente é associada a outros tipos de violência. Negligência: quando a família [instituições de serviços] se omite em prover as necessidades físicas e emocionais da criança e do adolescente (BRAUN, 2002, p. 22).

Dentre as seqüelas resultantes de tais violências, tem-se uma maior percepção da violência física, em virtude de suas características serem visíveis, por deixar sinais como: hematomas, inchaço, mutilações, desnutrição entre outras. Se evidencia através de palmadas, espancamentos, não alimentação ou alimentação insuficiente, negligência e caracterizada pela força física. O Código Penal⁵⁸ tipifica esse tipo de violência como crime previsto em seus artigos 121 e 129. Neste tipo de violência a criança acaba sendo exposta reiteradamente, visto que primariamente sofre a agressão do violador, e posteriormente se retrata socialmente nos meios de convivência como escola, igreja e a própria família, expondo novamente a situação de vitimização, re-vivenciando assim novamente o trauma da violência.

A violência psicológica é dentre estas uma das mais difíceis e morosas de serem identificadas, por ser silenciada e não deixar sequelas visíveis, físicas, mas, que tem consequências emocionais terríveis a curto e longo prazo de duração, manifestando-se através de palavras desmedidas, constrangimentos, ameaças, humilhações, desvalorização. Para constatação é extremamente necessária atenta observação nas alterações de humor, comportamento e relações de convivência, podendo ser perceptível com ações de isolamento, agressividade, distúrbios de sono, alimentação, dificuldade para se colocar mediante situações de perdas e desafios. (FALEIROS, 2004)

⁵⁸ Lei 2.848/1940.

Quanto à negligência denota-se por situações onde a família e/ou responsáveis, e até mesmo instituições que executam políticas sociais como saúde, educação, assistência social não provêm os direitos fundamentais da criança, tolhendo-lhe de direitos como a alimentação, transporte, lazer, esportes, educação, saúde, que são indubitáveis para sobrevivência. Sendo observável através da omissão nos cuidados, onde coloca a criança em situação de risco em virtude da falta de acesso e garantia a escola, higiene, saúde, ambiente de afeto e afetividade. (FALEIROS, 2004)

Seja qual for a violência, deixa marcas visíveis e não visíveis que acreditamos interferir diretamente do desenvolvimento do sujeito, podendo acarretar em grandes prejuízos para sua socialização coletiva e desempenho cognitivo.

Com relação a violência sexual, nosso objeto de estudo, é caracterizada como todo ato ou jogo sexual entre um ou mais adulto e uma criança e/ou adolescente, tendo por finalidade estimular sexualmente esta criança e/ou adolescente ou utilizá-los para obter satisfação sexual, sendo considerada uma das violências mais graves, pois afeta o físico, o social e o emocional da vítima. Este tipo de abuso centra-se numa relação de poder, em que o agressor exerce desigualmente a dominação sobre a vítima ocorrendo de maneira a imperar a autoridade, a força, a experiência e até mesmo a idade, sempre uma relação do maior para o menor em diversos aspectos de medidas permitindo ao agressor atingir seu objetivo que é a satisfação sexual, de modo a transgredir a vontade alheia, no caso a da criança. O sujeito se utiliza de seu poder que deveria ser para prover a proteção em relação ao mais jovem subestimando-o, violando seu direito de protegido. (AZEVEDO e GUERRA, 1995)

Faleiros (2004, p. 17) corrobora esta relação desigual de poder, pois há

envolvimento de criança ou adolescente em atividades de caráter sexual, praticadas deliberadamente por pessoa de faixa etária superior à da vítima e que tem o poder de coagi-la; uma relação de poder entre desiguais (adulto versus criança ou adolescente): o violentador, além de ter mais idade, é maior e mais forte (em tamanho e força) do que o violentado; tem autoridade reconhecida socialmente; possui poder de argumentação; tem treino no exercício do poder; tem acesso a recursos sociais e econômicos que o habilitam para o exercício de todos esses seus poderes.

não obstante, devemos considerar que a violência sexual desdobra-se em abuso sexual e exploração sexual comercial; o abuso sexual pode ser intra e/ou extrafamiliar; já a exploração sexual se evidencia mediante prostituição, pornografia, turismo sexual e tráfico de pessoas para fins sexuais, essas classificações são chamadas, em geral, de formas de violência sexual. Braun (2002, p. 22) comunga dessa ideia ao afirmar que a violência sexual é caracterizada como

toda a ação na qual uma pessoa em relação de poder e por meio de força física, coerção ou intimidação psicológica, obriga uma outra ao ato sexual contra a sua vontade, ou que a exponha em interações sexuais que propiciem sua vitimização, da

qual o agressor tenta obter gratificação. A violência sexual ocorre em uma variedade de situações como estupro, abuso sexual infantil, abuso incestuoso e assédio sexual.

Mas se particulariza na sua manifestação, sendo que há diversas formas da classificação do abuso sexual

a) atividade sexual completa oral, vaginal ou anal; b) tentativa de atividade sexual oral, vaginal ou anal; c) toques de genitais; d) exposição dos genitais do adulto a criança; e) exploração sexual, por meio de prostituição ou pornografia; f) perseguição sexual por meio de proposta e sugestão de natureza sexual e g) exibição da criança por meio de encorajamento da criança a se exibir para obtenção da gratificação sexual por parte de um adulto. Brino (2007, p. 7)

Observado suas varias nuances de acontecimento, é explícito que a criança e/ou adolescente não saia ileso desta situação, tendo graves implicações, havendo urgência em observar os sinais da mesma, a própria literatura sobre violência sexual infantil revela formas de identificar sinais de violação, ações de enfrentamento, reflexos psicológicos, sociais e culturais do indivíduo que as sofre e/ou sofreram. Observamos que a escola através da atuação docente é legalmente constituída como um instituto identificador deste fenômeno, porém a ausência de formação docente de enfrentamento, associada à omissão pelo desconhecimento, agregada a aspectos impeditivos de intervenção no espaço doméstico, cenário onde essa forma de violência acontece com mais frequência, são as maiores dificuldades de combate a esta prática. Estudos apontam que à violação sexual contra crianças e adolescentes causam reflexos diretos e indiretos no processo de ensino e aprendizagem, no estabelecimento das relações sociais, desencadeiam comportamentos agressivos, fracasso e/ou evasão escolar.

Assim, cabe também as unidades de ensino por meio de seus atores, e aqui chamamos a atenção dos professores, em prepararem-se para identificarem os sinais de uma criança violentada sexualmente e saber intervir nesse processo, caracterizando necessidade emergente programas de capacitação e formação deste agentes educacionais. Conforme Ferro (2002) a formação de professores recebeu diferentes nomenclaturas como: reciclagem, treinamento, capacitação, aperfeiçoamento e atualmente o nome mais usado é formação continuada, mas não é nome que deve ser alterado e sim a prática e os conteúdos dessa formação.

Pois, enquanto se pensa em diferentes nomes e se investe em repetitivas formas de formação, os dados estatísticos nos revelam uma realidade que solicita urgente formação, com vistas a atuar sobre a realidade para alterá-la. Foram registrados em 2011 no Brasil, 14.625 casos de violência doméstica, sexual, física e outras agressões contra crianças menores de dez anos, estando 35% dos casos concentrado na faixa etária de 0 a 9 anos; 10,5% entre 10 a 14 anos; e 5,2% entre 15 a 19 anos. (WAISELFISZ, 2012).

Em contrapartida a formação docente para seu enfrentamento, ocorre através de incipientes projetos de formação de educadores como da Chidlhooood Brasil (organização não-governamental) e do governo brasileiro por meio

do Ministério da Educação, que capacitou 500 profissionais (430 da educação e 70 conselheiros tutelares, profissionais de saúde e do desenvolvimento social) e fez três publicações para voltada para educadores:

- Guia Escolar: Métodos para Identificação de Sinais de Abusos e Exploração Sexual de Criança e Adolescentes;
- Escola que Protege; e
- Impactos da Violência nas Escolas.

Mas consideramos uma ação incipiente, uma vez que em 2010 o Brasil registrou a existência de 2.352.131 professores, estando distribuído da seguinte forma:

- creche = 127.657;
- Pré-escola 258.225;
- Ensino fundamental I – 721.513;
- Ensino fundamental II – 783.194; e
- Ensino médio 461.542.

Sendo que a relação entre professores que realizaram a formação e o montante é extremamente discrepante, exigindo a ampliação de programas de formação continuada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da discussão proposta, compreendemos que é necessária a formação continuada dos docentes acerca do fenômeno da violência sexual infantil, observada a assustadora demanda, vislumbrando que a partir desse enfoque ações articuladas entre as políticas setoriais de fato possam vir atender na integralidade crianças e adolescentes nos seus direitos fundamentais. Fazendo com que uma na relação entre professor e aluno, não seja uma relação mecânica e de saber especializado de determinada área do conhecimento, mas sim “Assumir-se como ser social e histórico como um ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar” (FREIRE, 1996, p. 41).

Sobretudo, conhecer e atuar na e sobre esta realidade, para que possamos nos indignar e enfrentá-la, assim concordamos com Ostetto (2006), quando menciona que

[...] na jornada de formação é preciso [...], abrir espaço para que o novo, envolto na incerteza e na indefinição, possa habitar a vida do professor. Tomar contato com o outro lado do ser adulto, entrar em contato com a criança interna, radicalmente novidade e mistério, pode ser um caminho. (p. 186).

Emerge a necessidade do enfrentamento e a prevenção a violência sexual, para não incorrer a sua reprodução incessante, ainda mais daquilo que esta tem de ruim e nocivo, que consideramos um atentado contra a vida. Mesmo incipiente, a ação da escola enquanto identificadora deste fenômeno faz-se necessário, pois

consideramos um equipamento social eficaz para prevenção e enfrentamento da violência sexual infantil, sendo através da formação ser possível ultrapassar muitas vezes a omissão, que vem acarretada por medos e receios de envolver-se num assunto ainda tido como “segredo de família”, como é a violência sexual infanto-juvenil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARIËS, P. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro. Zabar Editores, 1978.

AZEVEDO, Maria Amélia.; GUERRA, Viviane Nogueira de Azevedo. A violência doméstica na infância e na adolescência. São Paulo: Robe, 1995. 126p.

BRASIL. Código Penal. Lei nº. 2.848 de 07 de Dezembro de 1940.

_____. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Brasília, 1990.

BRAUN, S. A violência sexual infantil na família: do silêncio à revelação do segredo. Porto Alegre: AGE, 2002.

BRINO, Rachel de Faria. Professores como agentes de prevenção do abuso sexual infantil: avaliação de um programa de capacitação. Tese de doutorado pela Universidade Federal de São Carlos, Centro de educação e ciências humanas, programa de pós-graduação em educação especial, São Carlos – UFSCAR, 2007, 258 p.

BRINO, Rachel de Faria; WILLIAMS, Lúcia Cavalcanti de Albuquerque. Concepções da professora acerca do abuso sexual infantil. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 119, pp. 113-128, julho/ 2003. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/cp/n119/n119a06.pdf>> Acesso em: 20 de maio de 2012.

FALEIROS, Eva (org.) DIREITOS FAZEM DIFERENÇA: guia prático para enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Brasília, 2004.

FERRO, Maria Amparo Borges (org.). Educação: saberes e práticas. Teresina: EDUFPI, 2002.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996

OSTETTO, Luciana Esmeralda. Encantos e encantamentos da educação infantil: partilhando experiências de estágios. Campinas, SP: Papiris, 2006.

WASELFISZ, Julio Jacob. Mapa da Violência 2012: crianças e adolescentes do Brasil. 1ª edição. Rio de Janeiro:

FLACSO Brasil, 2012.

Formação inicial de professores da educação de jovens e adultos (EJA): Legalidade e realidade

Eulália Soares Vieira

eulaliasoaresvieira@gmail.com

José Carlos Morgado

jmorgado@ie.uminho.pt

Universidade do Minho

Resumo

Destinada aos que não tiveram acesso à escola ou não deram continuidade aos seus estudos, no Ensino Fundamental e Médio, em idade própria, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para essa modalidade, necessita de ser pensada como um modelo pedagógico próprio a fim de criar situações pedagógicas que satisfaçam as necessidades de aprendizagem desses jovens e adultos. Tais DCNs reforçam a necessidade de consolidar uma política de EJA pautada pela inclusão e pela qualidade social, prevendo, entre outras estratégias, uma política específica de formação para os professores que trabalhem nessa modalidade de ensino. Foi com base nestas considerações que organizámos o estudo que a seguir se apresenta. Trata-se de um trabalho enquadrado num projeto de investigação mais amplo sobre a formação de professores, que tem como foco os desenhos curriculares dos cursos de licenciatura de uma Universidade Federal no Brasil e procura analisar em que medida esses cursos asseguram, aos futuros professores da EJA, uma formação que lhes permita ter em conta as características dos estudantes que frequentam essa modalidade de ensino.

Para o efeito, delineámos uma pesquisa qualitativa, estruturada em várias etapas. A primeira etapa, da qual se dá conta nesta comunicação, consistiu na revisão bibliográfica dos aspetos históricos e legais da EJA e na análise dos desenhos curriculares de 20 cursos de licenciatura ofertados pela Universidade Federal em análise. Os resultados obtidos permitem apontar alguns caminhos para a melhoria da formação inicial e continuada dos professores da EJA.

Palavras-chave

Currículo, Formação Inicial, Educação de Jovens e Adultos.

Résumé

Conçue pour ceux qui n'ont pas eu accès à l'école ou qui n'ont pas poursuivi leurs études dans l'enseignement primaire et secondaire à l'âge approprié, l'éducation des jeunes et des adultes (EJA), conformément aux lignes directrices curriculaires nationales (DCN), doit être pensée comme un modèle pédagogique de création de situations pédagogiques qui répondent aux besoins d'apprentissage de son public-cible. Les DCN renforcent aussi le besoin de consolider une politique par l'EJA guidée par l'inclusion sociale et par la qualité, en fournissant, parmi d'autres stratégies, une politique de formation spécifique destinée aux enseignants qui travaillent dans ce type d'enseignement. C'est en partant de ces considérations que nous avons organisé l'étude présentée ci-dessous. Il s'agit d'un travail encadré dans un vaste projet de recherche sur la formation des enseignants, qui se centre sur la conception du curriculum de formation initiale des enseignants de l'Université Fédérale du Pará et qui analyse en quelle mesure ces cours assurent aux futurs enseignants de l'éducation des adultes une formation qui leur permette de prendre en compte les caractéristiques de leurs élèves.

Nous avons fait une approche qualitative, structurée en plusieurs étapes. La première étape, sur laquelle repose cette communication, s'occupe d'une revue de la littérature sur les aspects historiques et juridiques de l'EJA et de l'analyse des dessins curriculaires de 15 curricula de formation initiale des enseignants offerts par l'Université Fédérale du Pará, dans le campus de l'Université de Belém do Pará. Les résultats renvoient à quelques façons d'améliorer la formation initiale et continue des enseignants de l'éducation des adultes.

Mots clés

Curriculum, Formation initiale, Éducation des jeunes et des adultes

INTRODUÇÃO

No Brasil, com a publicação da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBDN) –, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi assumida como uma modalidade de ensino que ocupa um espaço próprio na dinâmica do processo educativo, nas pesquisas e nas práticas curriculares. Apesar de um inegável avanço, esta modalidade de ensino, que deveria considerar as formas de vida, os modos de trabalho e as necessidades dos jovens e adultos, contribuindo para a formação plena dos seus destinatários, tem ficado aquém do que seria desejável. Na verdade, têm predominado modelos de cunho mais tradicional, em que as decisões relativas às práticas curriculares e à seleção dos conteúdos curriculares cabem ao professor, quando o ideal seria resultarem de um processo de construção partilhado com os estudantes.

Somente nas últimas décadas o problema da formação de professores para a EJA ganhou uma dimensão mais ampla. O novo patamar em que a discussão se coloca relaciona-se com a própria configuração do campo da EJA. Nesse sentido, a formação de professores tem sido incluída na problemática mais ampla da instituição da EJA como um campo pedagógico específico, que requer a profissionalização de seus agentes (Soares, 2008, p. 85).

AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS NO BRASIL E A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES PARA A EJA

Em 10 de maio de 2000 foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a Educação de Jovens e Adultos, elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação, corroborando a visão da EJA como uma modalidade que “ necessita ser pensada como um modelo pedagógico próprio a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer necessidades de aprendizagem de jovens e adultos”.

As DCNs ampliam a finalidade da EJA para além do processo inicial de alfabetização, entendendo-a como uma modalidade na qual “adolescentes, jovens, adultos e idosos poderão atualizar conhecimentos, mostrar habilidades, trocar experiências e ter acesso a novas regiões do trabalho e da cultura”, podendo, ainda, encontrar nos espaços e tempos da EJA, um lugar de melhor capacitação para o mundo do trabalho e para a atribuição de significados às experiências sócio-culturais trazidas por eles.

Dois anos depois das DCNs da EJA, a Resolução CNE/CP 01/2002 torna obrigatória a inserção na discussão de uma série de temas, inclusive Educação de Jovens e Adultos nos cursos de Licenciatura Pós LDB.

As discussões e debates recentes apontam para a melhoria da qualidade do ensino da EJA passando a melhoria da formação dos professores para essa modalidade. Para Arroyo (2006, p. 21), “Se caminarmos no sentido de que se reconheçam as especificidades da educação de jovens e adultos, aí sim teremos de ter um perfil específico do educador da EJA e, conseqüentemente, uma política específica para a formação desses educadores.”

As Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA, corroborando o que determina o art. 61º da LDB, de 1996 – “a formação de profissionais da educação, deve atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às

características de cada fase de desenvolvimento do educando” –, destacam que a preparação de um docente vocacionado para a EJA deve incluir, além das exigências formativas comuns a qualquer professor, os requisitos relativos à complexidade diferencial desta modalidade de ensino.

No fundo, reforçam a necessidade de consolidar uma política de EJA pautada pela inclusão e pela qualidade social, prevendo, entre outras estratégias, uma política específica de formação para os professores que trabalhem nessa modalidade de ensino.

Baseados nestas considerações, pretendemos neste estudo, que tem como foco os desenhos curriculares de 20 cursos de licenciatura de uma Universidade Federal no Brasil, analisar em que medida esses cursos asseguram, aos futuros professores da EJA, uma formação que lhes permita ter em conta as características dos estudantes que frequentam esta modalidade de ensino. Nesse sentido, o presente estudo pretende compreender como se configura a formação inicial dos professores da EJA na legislação produzida para o efeito.

A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DA EJA NUMA UNIVERSIDADE FEDERAL BRASILEIRA: ESTUDO EXPLORATÓRIO

Descrição do estudo

A partir dos pressupostos enunciados, um dos principais objetivos que delineámos decorre da análise dos desenhos curriculares de 20 cursos de formação inicial, com o intuito de conhecer a relação existente entre o discurso legal, no que se refere à formação inicial dos professores que atuarão na modalidade EJA, e o que se passa na realidade, em termos de formação inicial. Procuramos compreender se o tipo de formação inicial que os professores da EJA recebem se coaduna com os objetivos legais, que visam garantir uma preparação específica desses professores.

Ressalte-se que nenhuma formação inicial poderia dar conta da preparação dos futuros professores para a tarefa complexa que é ensinar, mas acreditamos que ao prever nos currículos a discussão e a compreensão das diferentes modalidades, particularmente da modalidade EJA, essa formação estará comprometida com a melhoria do trabalho docente, a que não é alheia uma visão ampla do papel do professor e os desafios da profissão.

A EJA, como modalidade educacional vocacionada, essencialmente, para estudantes-trabalhadores, tem como finalidade principal o compromisso com a formação humana e com o acesso à cultura em geral, de modo que os educandos aprimorem sua consciência crítica e adotem atitudes éticas e compromissos políticos, essenciais para o desenvolvimento da sua autonomia intelectual.

Nesta perspetiva, caberia à formação inicial dos professores da EJA possibilitar aos futuros educadores desta modalidade uma compreensão alargada do perfil dos estudantes, bem como a identificação de procedimentos a adotar de modo a “construir e desenvolver um currículo ‘pedagogicamente consequente’ para os alunos que frequentam a EJA, isto é, um currículo que, sem ignorar a importância dos conteúdos a trabalhar nas aulas, reconheça as diferentes trajetórias de vida dos estudantes, seja compatível com a heterogeneidade que caracteriza a

generalidade das turmas na EJA, estimule o desenvolvimento de práticas de ensino-aprendizagem diversificadas e flexíveis e recorra a distintas modalidades e instrumentos de avaliação” (Vieira & Morgado, 2012).

Nesta ordem de ideias, compreender como se configura a formação dos futuros professores da EJA face aos aspectos legais pode ser um bom ponto de partida para o redimensionamento da formação inicial dos professores para esta modalidade de ensino, bem como para identificar aspectos a ter em conta no processo de formação contínua dos professores que aí trabalham.

Objetivos do estudo

Para nortear o estudo, definimos os seguintes objetivos:

- Compreender como se configura a formação inicial dos professores da EJA em face da legislação;
- Analisar em que medida os 20 cursos de licenciatura de uma universidade federal asseguram aos futuros professores da EJA uma formação inicial específica.
- Apontar sugestões para a melhoria da formação inicial e continuada de professores da EJA.

Metodologia utilizada

Uma vez que o estudo tem como foco a análise dos planos curriculares de 20 cursos de licenciatura de uma universidade, definimos como critérios norteadores da análise a identificação de disciplinas ou de unidades curriculares relacionadas com a EJA e optámos por uma pesquisa qualitativa do tipo interpretativo, estruturada em várias etapas. A primeira etapa, da qual se dá conta nesta comunicação, consistiu na revisão bibliográfica dos aspetos históricos e legais da EJA e na análise dos planos curriculares de 20 cursos de licenciatura oferecidos pela Universidade Federal em estudo.

No nosso caso, para recolher informação que permitisse concretizar os objetivos que havíamos delineado, utilizámos como técnica de recolha e tratamento de dados a análise documental, tendo analisado os planos curriculares de 20 cursos de formação inicial de professores (licenciatura) de uma universidade brasileira.

A análise documental é uma técnica que permite viabilizar a categorização de temas disponíveis nos documentos utilizados no processo de pesquisa. Para que essa categorização ocorra é preciso organizar o material, ou seja, processar a leitura segundo critérios da análise de conteúdo, recorrendo a algumas técnicas, tais como, fichamento, levantamento quantitativo e qualitativo de termos e assuntos recorrentes, criação de códigos para facilitar o controlo e manuseio (Pimentel, 2001, p. 184).

Apresentação e análise dos resultados

Considerando que as Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos definem que a formação inicial dos professores da EJA deveria assumir-se como uma formação específica, o gráfico seguinte engloba os resultados da análise dos cursos em estudo.

A análise do gráfico permite constatar que em cerca de 30% dos cursos analisados (7 cursos) não é feita qualquer referência à modalidade de EJA, nem são fornecidos quaisquer subsídios formativos nesse sentido.

Nos restantes cursos, embora em cerca de 50% (10 cursos) esteja prevista uma unidade curricular ou um estágio na EJA, a análise dos respectivos planos curriculares permitiu verificar que não está prevista uma formação que permita uma compreensão cabal dessa modalidade de ensino.

O aspeto mais preocupante relaciona-se com os restantes 20% do total de cursos analisados (3 cursos). Embora nesses cursos esteja previsto um núcleo de estudos sobre a EJA, a sua frequência é opcional, o que, de certa forma, ajuda a explicar as dificuldades com que os professores se deparam quando se veem na contingência de lecionar nesta modalidade de ensino.

A análise documental realizada permitiu-nos compreender que, nos cursos de Formação Inicial de Professores da Universidade em estudo, existe um claro défice de formação no que se refere ao Ensino de Jovens e Adultos, o que aponta para a necessidade de revisão dos currículos dessas licenciaturas a fim de garantir aos futuros professores uma formação mínima para atuarem com um tipo específico de alunos, que frequentam a referida modalidade.

Se, na formação inicial, os profissionais que lecionarão na EJA não se confrontam com conhecimentos sobre a especificidade dos estudantes e sobre metodologias diferenciadas e adequadas a esses alunos, como poderão desenvolver as suas atividades de forma satisfatória?

O mais grave é que ao oferecerem disciplinas e núcleos de estudos não obrigatórios na modalidade de EJA, ficando a cargo dos estudantes a opção pela frequência desses núcleos, os cursos acabam por desvalorizar a referida modalidade, comprometendo tanto a melhoria da qualidade do ensino, como a inclusão dos jovens, adolescentes, adultos e idosos no contexto da sociedade do conhecimento em que vivemos.

Esta situação torna-se, ainda, mais preocupante se tivermos em conta, como referimos no princípio desta comunicação, que o currículo da EJA é selecionado a partir dos PCNs, das propostas das Secretarias Estaduais e

Municipais de Educação e dos livros didáticos adotados nas escolas, cabendo ao professor a responsabilidade dessa seleção, bem como das práticas curriculares que desenvolve nas aulas.

Importa, por isso, levantar as seguintes questões:

1. Será que a precariedade da formação inicial de professores é a principal causa da baixa qualidade do ensino que se pratica na EJA?
2. Será que é este acumular de défices que está na base dos altos índices de abandono escolar e das “exorbitantes” taxas de reprovação que teimam em persistir na EJA?
3. Que podemos fazer para conseguir uma formação (inicial e contínua) mais comprometida com as necessidades dos professores da EJA e com uma visão mais ampla do papel do professor e dos desafios da profissão?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao refletir sobre a formação dos docentes para atuarem na Educação de Jovens e Adultos, é necessário não esquecer que estes docentes estão inseridos numa realidade específica e que devem ter em conta os saberes e as experiências de vida que os educandos trazem consigo, devendo mesmo recorrer a elas no decurso dos processos de ensino-aprendizagem, uma vez que facilitam o trabalho do educador. Segundo Bannel (2001, p. 122), “cada sala de aula está inserida em um contexto sociocultural, que é plural, marcado pela diversidade de grupos e classes sociais, visões de mundo, valores, crenças, padrões de comportamentos, etc., uma diversidade que está refletida na sala de aula”. Assim, a diversidade e a realidade em que vivem esses educandos devem, também, nortear a prática do professor.

Por outro lado, consideramos que as universidades devem rever os currículos das suas licenciaturas, no sentido de garantir, em conformidade com a legislação, a existência de uma formação inicial específica aos futuros professores da modalidade EJA, tendo sempre em linha de conta os desafios que estão associados à oferta dessa modalidade.

Além disso, é necessário que se revalorize a formação contínua na modalidade de EJA, com o intuito de disponibilizar aos professores oportunidades de análise, reflexão e compreensão do trabalho que desenvolvem, bem como trocas de experiências e desenvolvimento de dinâmicas de trabalho colaborativo, que incluam o planeamento e o estudo de conteúdos e o recurso a metodologias e formas de avaliação que contemplem os reais interesses dos adolescentes, jovens e adultos, principais destinatários desta modalidade de ensino.

A este respeito, Vieira e Morgado (2012) sugerem que a formação contínua de professores na modalidade de EJA se deve articular através da constituição de uma rede colaborativa de interações e mediações, isto é, de uma Comunidade de Prática, o que permitirá estimular o desenvolvimento profissional de todos os sujeitos envolvidos, num espaço/tempo em que todos os participantes têm conhecimentos e vivências que, ao serem partilhados, deixarão

marcas profundas na constituição de uma nova cultura escolar, isto é, uma cultura em que todos se educam e, ao mesmo tempo, se (trans)formam.

No interior das escolas, as Comunidades de Prática de Professores da EJA teriam como eixo central a reflexão coletiva sobre os desafios e as possibilidades do trabalho docente, a fim de garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem dos estudantes, possibilitando novas formas de organização curricular e novas formas de atuação. Na opinião de Borges (2010), essas comunidades veiculam a mudança do paradigma de formação dos professores da EJA, passando essa formação a ser compreendida como um processo coletivo de reflexão sobre o cotidiano da escola, sobre as vivências dos professores e dos alunos e sobre o fazer pedagógico, elementos essenciais à produção coletiva de compromissos e à criação de professores-pesquisadores; cujas ações da prática docente e da pesquisa se interpenetram e se imbricam.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARROYO, M. G. (2006). *Imagens quebradas: trajetórias e tempos de alunos e mestres* (2ª Ed.). Petrópolis: Vozes.

BORGES, L. F. (2010). Um currículo para a formação de professores. In I. P. A. Veiga & E. F. SILVA (Orgs.), *A escola mudou. Que mude a formação de professores!* Campinas, SP: Papirus.

BRASIL (2000). *Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos*. MEC.

MORGADO, J. C. & VIEIRA, E. (2012). Comunidade de prática e gestão do currículo na Educação de Jovens e Adultos: contributos de uma experiência de formação contínua no Brasil. In A. Estrela et al. (org.), *Revisitar os estudos curriculares: Onde estamos e para onde vamos?* Atas do XIX Colóquio da Secção Portuguesa da AFIRSE. Lisboa: Universidade de Lisboa, pp. 957-965.

VIEIRA, E. & MORGADO, J. C. (2012). Quebrando o silêncio na EJA: o que pensam e dizem os estudantes sobre as aulas. In L. Santos et al. (Org.), *Desafios contemporâneos no campo do currículo*. Atas do X Colóquio sobre Questões Curriculares & VI Colóquio Luso-Brasileiro de Currículo. Belo Horizonte: UFMG (CD-Rom).

Principais problemas na formação de profissionais de investigação no campo da educação

Graciela Pérez Rivera

gracieloperezrivera@gmail.com

UNAM

Resumo

No âmbito dos programas de pós-graduação, o nível de doutoramento é mais apto a formar investigadores em qualquer área do conhecimento. Até 1996, aproximadamente, a maior parte dos programas de pós-graduação oferecidos na UNAM eram escolarizados; um dos problemas que enfrentavam era a eficiência terminal. Como resultado, no México, há uma produção insuficiente de investigadores que se repercute no desenvolvimento científico e tecnológico do país. A baixa eficiência terminal observa-se principalmente nas áreas de ciências sociais e humanidades, não tanto nas áreas das chamadas ciências duras. Com a alteração do Regulamento de Estudos de pós-graduação em 1996, os programas de pós-graduação na UNAM converteram-se em programas tutoriais. Embora o problema da eficiência terminal tenha diminuído, não se resolveu na totalidade, sendo um dos principais problemas detectados, a dificuldade dos alunos para realizar um projeto de investigação, por um lado e, por outro lado, os insuficientes apoios dados aos alunos pelos tutores. Entre os temas que compõem os planos curriculares, incluem-se alguns relacionados com a metodologia da investigação. A sua finalidade é promover a aprendizagem para a elaboração de um projeto de investigação e como pô-lo em execução. Além disso, formar alunos e especialmente os de grau de doutoramento. Na maioria dos planos de estudo de pós-graduação, está previsto os alunos participarem alguma atividade académica acerca da metodologia de investigação ou em algum curso, workshop ou seminário de tese; noutros, este tipo de actividades académicas são apresentadas como opcionais e o aluno decide se quer ou não, porque é claro que o aspirante ao dito nível de estudos já recebeu esta formação. Esta situação não permite detectar as limitações de formação dos alunos para ser capaz de resolvê-las em tempo, neste sentido, a maioria dos alunos tem dificuldades em desenvolver um projeto de tese e também em desenvolver uma investigação. Como causas para estes problemas destacam-se os seguintes: 1) inadequação da aprendizagem anterior; (2) ausência de aprendizagem anterior; (3) aprendizagem alcançada sem entendê-las; (4) informações incorretas ou obsoletas de aprendizagem; (5) insuficiente conhecimento do campo a investigar; (6) insuficiente conhecimento dos métodos de investigação; (7) formação insuficiente para a compreensão de uma leitura abrangente e analítica de textos; (8) formação insuficiente para realizar análises, relacionamentos, abstrações e sínteses; (9) formação insuficiente para avaliar e decidir sobre a informação requerida; (10) insuficiente formação para a utilização das teorias ou das informações teóricas; (11) formação insuficiente para integrar um discurso próprio com as informações que são obtidas a partir de dados teóricos e dados empíricos; (12) formação insuficiente para a elaboração de documentos.

Palavras-chave

Formação; Profissionais De Investigação; Aprendizagem

Résumé

Dans ce travail, nous exposons les principaux problèmes auxquels se confrontent les étudiants qui souhaitent se former en tant que professionnels de la recherche éducative par moyen de programmes de doctorat. Dans le cadre du curriculum du troisième cycle universitaire, le niveau d'études de doctorat est destiné à la formation de chercheurs en n'importe quel domaine de connaissance, puisque les programmes de master sont plutôt orientés vers la formation de professeurs universitaires. Jusqu'en 1996, la plupart des programmes de troisième cycle universitaire offerts par l'UNAM étaient scolarisés, c'est-à-dire, les cours étaient composés de matières diverses assurées par différents professeurs. Les étudiants devaient participer à tous ces cours, jusqu'au moment de faire la totalité des matières et des crédits correspondants. L'un des problèmes principaux des programmes de doctorat était leur efficacité terminale. C'est pour cette raison qu'au Mexique il existe une « production » insuffisante de chercheurs, et cela se répercute sur le développement scientifique et technologique du pays. La faible efficacité s'observe surtout dans le domaine des

sciences sociales et humaines, et moins dans ce que l'on appelle les « sciences dures », les sciences expérimentales ou les mathématiques. Avec le changement du Règlement d'Études du Troisième Cycle Universitaire en 1996, les curricula du troisième cycle à l'UNAM se sont convertis en programmes de supports de cours ; à partir du moment où les étudiants entrent en doctorat, ils doivent présenter un Projet de Recherche, à savoir la thèse, et un Comité de « tutorat » leur est attribué, composé de trois « tuteurs » qui les accompagnent tout au long du doctorat et les dirigent en vue de l'élaboration de leur thèse. Même si le problème de l'efficacité terminale a diminué, il n'est pas complètement résolu ; l'un des principaux problèmes détectés est, d'une part, la difficulté que rencontrent les étudiants pour concrétiser un projet de recherche, et d'autre part, le manque d'appui des tuteurs qui leur ont été attribués. Parmi les matières qui font partie des cursus, certaines sont en relation avec la méthodologie de la recherche. Leur but est de faciliter l'apprentissage à l'élaboration d'un projet de recherche et de le mettre en œuvre. En troisième cycle, les étudiants participent à une activité académique sur la méthodologie de la recherche ou à un cours, un atelier ou un séminaire de thèse ; dans d'autres cursus, ce type d'activités académiques est optionnel et l'étudiant décide d'y participer ou non car on présuppose que le candidat, à ce niveau d'études, a déjà obtenu cette formation. Cette situation ne permet pas aux « tuteurs », et non plus aux professeurs des différentes activités académiques, de détecter les limites de formation des étudiants pour pouvoir les résoudre opportunément, et c'est pourquoi la majorité des étudiants rencontre des difficultés lors de l'élaboration d'un projet de thèse et lors du développement de la recherche. Parmi les causes de ces problèmes, on distingue: 1) l'insuffisance des apprentissages précédents ; 2) l'absence d'apprentissages précédents ; 3) des apprentissages effectués sans une convenable compréhension ; 4) des apprentissages d'informations incorrectes ou obsolètes ; 5) des connaissances insuffisantes du domaine à rechercher ; 6) des connaissances insuffisantes des méthodes de recherche ; 7) formation insuffisante à la lecture compréhensive et analytique de textes ; 8) formation insuffisante à réaliser des analyses, des relations, des abstractions et des synthèses ; 9) formation insuffisante à évaluer et prendre des décisions sur les informations requises ; 10) formation insuffisante à l'utilisation des théories ou des informations théoriques ; 11) formation insuffisante à intégrer un vrai discours aux informations qui sont obtenues des données théoriques et empiriques ; 12) formation insuffisante à la rédaction de documents.

Ce travail porte sur une recherche en cours sur la formation des professionnels de la recherche en éducation.

Mots-clés

Troisième cycle universitaire ; UNAM ; Doctorat ; Formation des professionnels de la recherche

Escola sem homofobia: A (im)possibilidade de um programa de formação

Isaias Batista de Oliveira Jr

jr_oliveira1979@hotmail.com

Universidade Estadual de Maringá

Eliane Rose Maio

elianerosemaio@yahoo.com.br

UNESP/Araraquara

Universidade Estadual de Maringá

Edyane Silva de Lima

edyane.lima@bol.com.br

Jonathan Amorim Peres

jonathan_amorim1976@hotmail.com

Centro Universitário de Maringá

Resumo

Em uma sociedade, como a brasileira, constituída e estruturada pela diversidade, um dos temas que ocupa cada vez mais destaque nas discussões é a diversidade sexual. A escola passa a ser vista como um dos agentes desse diálogo e para que isso se efetive o Governo Federal lança mão de políticas públicas de inclusão da temática nas redes de ensino. Dentre as medidas adotadas, criou-se através do Plano Plurianual de 2004 - 2007 o Programa “Brasil Sem Homofobia”. As diretrizes na esfera educacional o referido programa estabeleceu o fomento e o apoio através de curso de formação inicial e continuada de professores/as na área da sexualidade, estímulo à produção de materiais educativos (filmes, vídeos e publicações) sobre orientação sexual e superação da homofobia; incentivo à divulgação e produção de materiais específicos para a formação de professores/as; estratégias que culminaram com o projeto que veio a ser conhecido como kit anti-homofobia ou kit gay do Ministério de Educação e Cultura (MEC). Para este estudo nos baseamos no aporte teórico dos estudos culturais e da diversidade sexual colocando em diálogo o discurso político e social no entorno do referido kit, desde a sua concepção, em meados 2009, ao veto Presidencial no ano de 2011 para posterior reestruturação do seu conteúdo. Os dados obtidos apontam que as políticas públicas de formação quando direcionadas ao tratamento de direitos e combate a violência de minorias, como no caso de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT), são definidas por agentes externos ao processo educacional e altamente influenciáveis por crenças moralistas. Se o Governo Federal brasileiro, devido às pressões políticas e sociais, recuou em relação à distribuição do kit anti-homofobia, pesquisas demonstram o ambiente escolar como altamente homofóbico e heterossexista, o que, por si só, já justificaria a necessidade da produção de materiais didáticos e programas de formação profissional que pudessem colocar esses temas em discussão e evidenciam que políticas públicas educacionais impostas em uma relação assimétrica, desconectadas do meio sociocultural no qual as pessoas, os profissionais e os docentes que serão abrangidos por essas ações vivem, deseducam e afetam a formação de todos/as envolvidos/as, o prejuízo é geral, porém, alguns/mas são chamados/as a pagar uma conta bem mais alta por não terem seus direitos preservados.

Palavras-chave

Diversidade Sexual, Políticas Públicas, Formação, LGBTfobia, Kit Gay.

Résumé

Dans une société comme la brésilienne, constituée et structurée par la diversité, l'un des sujets qui est de plus en plus mis en évidence, dans les discussions, est la diversité sexuelle. L'école est maintenant considérée comme l'un des agents de ce dialogue et pour que cela se fasse le gouvernement fédéral s'utilise des politiques publiques d'inclusion dans les réseaux éducatifs. Parmi les mesures adoptées, il crée le Plan pluriannuel 2004-2007 du programme «Brésil

sans homophobie». Parmi les lignes directrices dans la sphère éducative ce programme a mis en place l'encouragement et le soutien par le biais de la formation initiale et continue des enseignants dans le domaine de la sexualité, en stimulant la production de matériel éducatif (films, vidéos et publications) à propos de l'orientation sexuelle et le dépassement de l'homophobie ; encouragement à la diffusion et la production de matériaux spécifiques pour la formation des formateurs; stratégies qui ont culminé avec le projet qui est connu comme kit anti-homophobie ou kit gay du ministère de l'éducation et la culture (MEC). Cette étude est construite sur des contributions théoriques d'études de la diversité culturelle et sexuelle mettant en dialogue le discours politique et social entourant ce kit depuis son lancement à la mi-2009, jusqu'au veto présidentiel en l'an 2011 pour des restructurations de son contenu. Les données obtenues indiquent que les politiques publiques de formation lorsqu'elles sont dirigées au traitement de droits et combat à la violence contres les minorités, comme dans le cas des lesbiennes, Gays, bisexuels, travestis, transsexuels et transgenres (LGBT), sont définies par des agents extérieurs au processus éducatif et très influencées par les croyances moralistes. Si le gouvernement fédéral brésilien, en raison des pressions politiques et sociales, se replie sur la distribution de le kit anti-homophobie, des recherches montrent l'ambiance scolaire comme hautement homophobe et APE hétéro-sexistes, qui, en soi, justifierait le besoin de production de matériel didactique et des programmes de formation professionnelles qui pourraient mettre ces questions en discussion et montrent que les politiques éducatives publiques imposées dans une relation asymétrique déconnectés du milieu socioculturels, dans lequel les gens, les professionnels et les enseignants qui seront couverts par ces actions, n'éduquent pas et influencent la formation de toutes les parties concernées, la perte est grande, mais certains sont appelés à payer un compte bien plus haut car il n'ont pas leur droits conservés.

Mots clés

Diversité sexuelle, politique publique, l'éducation, LGBT, phobie Gay Kit.

ASPECTOS INTRODUTÓRIOS

É pungente a necessidade de lembrar que em sociedades constituídas e estruturadas pela (s) diversidade (s), onde as diferenças são produzidas com frequência no curso das relações assimétricas, a promoção da cultura da valorização pode representar mais do que um compromisso de ordem ética, mas sim um direito irrenunciável. Porém, não surpreende o fato de que aqueles/as que aderem a “cultura de direitos” nem sempre estão dispostos/as a adotar um diálogo mais aprofundado, quando se refere à garantia de direitos de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT) e do combate à LGBTfobia a que estão expostos/as corriqueiramente esses indivíduos (JUNQUEIRA, 2007, 2009, SILVA, 2007, HALL, 2007).

Com efeito, ao nos conscientizarmos de que a diversidade nos caracteriza como sociedade e como indivíduos, somos impelidos a procurar novas formas de configurar um fator de enriquecimento e de desestabilização de sistemas de representações que hierarquizam a heterossexualidade como sendo verdadeira, natural e inevitável e estigmatizam identidades subvertendo as diferenças ao representar a homossexualidade como patológica, anormal e desviante (JUNQUEIRA, 2007, 2009).

Considerando os efeitos danosos resultantes dessa prática nas escolas é que desde a década de 1920, a lei brasileira passou a prever a escola como um dos agentes de diálogo sobre educação para sexualidade. Entretanto, houve a época e na atualidade muita resistência para a sua efetivação, especialmente por setores vinculados a bancadas políticas e sociedade civil (BORGES & MEYER, 2008). Tal condição aponta que, ao longo da história, a sexualidade no espaço escolar, tornou-se um campo de disputa de discursos religiosos, científicos, médicos e políticos que pretendem defini-la, delimitá-la, naturalizá-la. Um campo que envolve formas de poder-saber que, ao mesmo

tempo, controlam e incitam (GRESPLAN & GOELLNER, 2011). A sexualidade sempre foi utilizada como “aparato histórico”, pois é a história dos discursos acerca dela que delinearão um corpo de conhecimento desenvolvido para organizar, modelar corpos e comportamentos, estruturar sociedades e controlar os sujeitos (FOUCAULT, 1988).

Discutir sexualidade na escola tornou-se tabu. Tratar a diversidade sexual e respeito às diferenças parece algo impensável nas políticas educacionais que adotam como referência uma matriz heteronormativa calcadas na supervalorização da heterossexualidade em detrimento das outras formas de orientação sexual. Assim, o discurso heterossexista está inserido em nossa sociedade por meio de leis, religiões, políticas públicas curriculares, costumes, línguas etc. e qualquer postura que não comungue com essa prática é considerada atípica (ROCHA FILHO, 2010).

Investigações acerca da diversidade sexual e construção de matrizes identitária e da (s) diferença (s) por ela evidenciadas no âmbito escolar são necessárias, pois tal lacuna dificulta a adoção de uma visão positiva sobre o outro, que passa a ser percebido como diferente, desigual, inferior ou anormal, quando não segue um padrão heteronormativo e/ou heterossexista.

Para o referido estudo buscou-se aporte teórico dos Estudos Culturais e nos Estudos da Diversidade Sexual colocando em diálogo políticas públicas e estratégias educacionais como formas de representar o sujeito LGBT e sua (s) identidade (s), pois se acredita que elas são estruturadas no contexto das relações sociais, culturais, demarcadas por símbolos que evidenciam as diferenças como algo negativo e desvalorizado (HALL, 2006, SILVA, 2007, WOODWARD, 2007).

ESTRATÉGIAS DE COMBATE E PREVENÇÃO A LGBTFOBIA

Desde o início da década de 1980, assistimos, no Brasil, a um fortalecimento da luta pelos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros (LGBT). Embora o desafio de combater a homofobia imponha-se a toda a sociedade, ficou evidente o esforço em priorizar a instituição escolar no desenvolvimento de políticas afirmativas e de inclusão para essa população, já que é neste espaço que os/as jovens passam por inúmeras formas de discriminações e rotulações, de maneira que os sujeitos vistos como diferentes ou desviantes são, muitas vezes, obrigados a abandonarem os estudos (BORGES, MEYER, 2008). Nesse sentido e considerando a necessidade de combate a essas formas de violência, o Governo Federal, criou, em 2004, o Programa “Brasil Sem Homofobia”.

As ações previstas pelo Programa “Brasil sem Homofobia”, visam à articulação do combate à homofobia com diversas esferas, tais como: Articulação da Política de Promoção dos Direitos de Homossexuais. Legislação e Justiça. Cooperação Internacional. Direito à Segurança: combate à violência e à impunidade. Direito à Educação: promovendo valores de respeito à paz e a não discriminação por orientação sexual. Direito à Saúde: consolidando um atendimento e tratamentos igualitários. Direito ao Trabalho: garantindo uma política de acesso e de promoção da não discriminação por orientação sexual. Direito à Cultura: construindo uma política de cultura de paz e valores de promoção da diversidade humana. Política para a Juventude. Política para as Mulheres. Política contra o Racismo e a Homofobia.

Compreendemos a relevância de todas as ações previstas pelo Programa “Brasil sem Homofobia” (BSH), porém cabe nesse momento debater ações voltadas ao âmbito educacional, pois a escola é vista, como um local privilegiado de implementação de políticas públicas que promovam a saúde e bem estar social de crianças e adolescentes (ALTMANN, 2001, 2003).

Como medida a serem adotadas na esfera educacional o BSH compreende: a) A elaboração de diretrizes que orientem os Sistemas de Ensino na implementação de ações que comprovem o respeito ao cidadão e a não discriminação por orientação sexual; b) O fomento e o apoio através de curso de formação inicial e continuada de professores/as na área da sexualidade; c) A formação de equipes multidisciplinares para avaliação dos livros didáticos, de modo a eliminar aspectos discriminatórios por orientação sexual e a superação da homofobia; d) O estímulo à produção de materiais educativos (filmes, vídeos e publicações) sobre orientação sexual e superação da homofobia; e) O apoio à divulgação e produção de materiais específicos para a formação de professores/as; f) Divulgação das informações científicas sobre sexualidade humana; g) Estímulo à pesquisa e à difusão de conhecimentos que contribuam para o combate à violência e à discriminação de LGBT; h) A criação de um subcomitê sobre Educação em Direitos Humanos no Ministério da Educação, com a participação do movimento de homossexuais, para acompanhar e avaliar as diretrizes traçadas no combate a LGBTfobia (CONSELHO, 2004).

Em cumprimento a essas ações no ano de 2009, inicia-se a implantação de uma ação apoiada pelo MEC intitulada “Escola Sem Homofobia” (ESH). Esse projeto foi elaborado e executado por uma coalizão de ONGs representativas do movimento LGBT e setores governamentais. A ação de execução do projeto envolveu uma grande quantidade de grupos filiados à ABGLT e visava interiorizar a agenda anti-homofobia na educação nos estados e municípios (INCLUSIVE, 2011, FERNANDES, 2011, GRESPAN; GOELLNER, 2011).

Amparados por três eixos, a saber: o primeiro eixo visava à capacitação de educadores/as no tratamento da temática diversidade sexual e combate e homofobia. O segundo eixo consistia na realização de uma pesquisa qualitativa sobre “homofobia nas escolas”. O terceiro eixo residia na elaboração e publicação de material didático pedagógico a ser distribuído nas escolas públicas, com o apoio e financiamento do MEC. Esse material nomeado “Kit de Combate à Homofobia” veio a ser apelidado de “Kit anti-homofobia” ou “Kit gay” pela mídia e representantes políticos contrários a sua distribuição (FERNANDES, 2011).

(Des) Construindo o “Kit Gay”

O Kit de Combate a Homofobia foi planejado e executado pela Global Alliance for LGBT Education (GALE); as ONG Reprolatina, ECOS – Comunicação em Sexualidade, Pathfinder do Brasil e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais (ABGLT). Todas as etapas de planejamento e execução do projeto foram debatidas e acompanhadas pelo Ministério da Educação/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (BRASIL, 2007).

O Kit foi teorizado por um conjunto de instrumentos com a proposta de desconstruir estereótipos sobre a população de alunos/as LGBT estabelecendo um convívio democrático com a (s) diferença (s). A intenção do material era contribuir na alteração de concepções didáticas, pedagógicas, curriculares, rotinas escolares e formas de convívio social que se estabelecem na manutenção de dispositivos dicotômicos de gênero e sexualidade e que nutrem a homofobia e o desrespeito (HALL, 2007, SILVA, 2007, ECOS, 2013).

Desenvolvido ao longo de dois anos, o kit seria composto por um conjunto de materiais didáticos incluindo: Boletins (Boletins Escola sem Homofobia), cartaz de divulgação, carta de apresentação para gestores/as e educadores/as, Caderno (Escola sem Homofobia) e Recursos Audiovisuais: Medo de Quê? Boneca na Mochila, Torpedo, Encontrando Bianca e Probabilidade. Esses materiais seriam destinados aos/às profissionais da educação e distribuídos para cerca de seis mil escolas públicas de ensino médio, a partir do segundo semestre de 2011 (MELLO, PEDROSA e BRITO 2012, BALESTERO, 2011).

No entanto, no Brasil, quando se trata de direitos de uma parcela considerável de cidadãos e cidadãs, que percorrem na contramão da ordem heteronormativa e buscam solidificar sua construção identitária dentro de uma matriz que lhes aprove, nada se dá de forma ágil e descomplicada. O inovador, o diferente, aquele que contraria a dicotomia de como ser homem/mulher, masculino/feminino torna-se alvo constante de extremismo manifestado pelo não reconhecimento da (s) diferença (s) e desvalorização dos sujeitos LGBT (HALL, 1996).

Somando-se a esses aspectos, a apresentação inicial do kit anti-homofobia gerou grande desconforto para a Comissão Participativa e comunidade LGBT causando desconfiças quanto à finalidade e intencionalidade do seu conteúdo. Ao mesmo tempo em que apresentava a seriedade do trabalho e como o mesmo se consolidou é com indignação que foram ouvidas as declarações do ex-secretário do Ministério da Educação, André Lázaro, ao fazer piada sobre o desenvolvimento do Kit de Combate a Homofobia que o Governo pretendia entregar nas escolas de ensino médio de todo o País, sobre a profundidade da língua em um beijo lésbico previsto na cena de um dos vídeos que integraria o Kit (BRANDÃO; SANTANA, 2011).

Alavancados por essa afirmativa a imprensa, redes sociais, religiosos, legisladores/as, sociedade civil, mesmo quem não assistiu categoricamente afirmava que o referido kit ensinaria as pessoas a serem homossexuais ao fazer apologia ao “homossexualismo” em vídeos destinados a crianças de 06, 07, 08 anos de idade. Houve assim uma série de informações a respeito desse material e da campanha do Ministério que são totalmente inverdades, difundidas e divulgadas por pessoas sem o mínimo de conhecimento (FURLANI, 2011). Respaladas em um arsenal socialmente difuso de preconceitos, algumas dessas pessoas representantes da sociedade civil, pais, mães educadores/as, religiosos/as, sentiram-se confortáveis em manter suas posições em nome dos “valores tradicionais” e incorporaram o discurso pré-conceituoso contra o Kit de Combate a Homofobia (JUNQUEIRA, 2009, SILVA, 2012).

Não resistindo à pressão desses sujeitos na quarta-feira de 25 de maio de 2011 em Brasília, sob determinação da Presidenta Dilma Rousseff

o Governo Federal decide suspender todas as produções de combate à homofobia que estavam sendo editadas pelo Ministério da Educação (MEC), mais especificamente, o material didático apelidado de “Kit Contra a Homofobia” do projeto Escola sem Homofobia, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação (GRESPLAN & GOELLNER, 2011, p. 103).

Sob o discurso da Presidenta de que a função do governo é apenas educar para que se evitem agressões e desrespeitos à diferença, não podendo interferir na vida particular dos sujeitos e nem propagar opções sexuais. Com esse discurso final pôs termo a uma série de debates e embates entre movimentos sociais vinculados à classe LGBT, as esferas de Poderes Legislativos e sociedade civil.

O que restou pós o kit gay?

Se o Governo Federal devido às pressões políticas e sociais recuou em relação à distribuição do referido material, estudo realizado em 2011 pela ONG Reprolatina mostra que o ambiente escolar é altamente homofóbico e necessita, sim, de políticas públicas de combate a essa forma de preconceito. Em pesquisas realizadas em 11 capitais brasileiras, ouviram-se 1,4 mil pessoas envolvidas no processo educacional, identificando que, na maioria das vezes, a hostilidade contra alunos/as LGBT surge em forma de piadas ou brincadeiras potencialmente ofensivas, mas que nem sempre identificadas pelos/as envolvidos/as no processo educacional como sendo homofobia (REPROLATINA, 2011).

Pesquisa realizada, em 2002 pela UNESCO, revelou que, entre professores/as: 59,7% julgam ser inadmissível que uma pessoa tenha relações homossexuais; 21,2% aceitariam ter vizinhos/as homossexuais (UNESCO, 2004).

Abramovay et. al. (2004), constatou, por exemplo, que: o percentual de professores/as que declaram não saber como abordar os temas relativos à homossexualidade em sala de aula vai de 30,5% em Belém a 47,9% em Vitória.

Cerca de 12% de professores/as em Belém, Recife e Salvador, entre 14 e 17% em Brasília, Maceió, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Goiânia e mais de 20% em Manaus e Fortaleza acreditam ser a homossexualidade uma doença. Aproximadamente 33,5% dos estudantes de gênero masculino de Belém, entre 40 e pouco mais de 42% no Rio de Janeiro, em Recife, São Paulo, Goiânia, Porto Alegre e Fortaleza e mais de 44% em Maceió e Vitória não gostariam de ter colegas de classe homossexuais. Um percentual de 17,4% no Distrito Federal, entre 35% e 39% em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, 47,9% em Belém, e entre 59 a 60% em Fortaleza e Recife dos pais de estudantes de gênero masculino declararam que não gostariam que homossexuais fossem colegas de seus/suas filhos/as. Estudantes masculinos apontaram “bater em homossexuais” como o menos grave dos seis exemplos de uma lista de ações violentas (UNESCO, 2004).

Em estudo organizado pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) em 500 escolas públicas brasileiras, ao serem entrevistados, os alunos concordaram com as seguintes afirmações: “Eu não aceito homossexualidade” – 26,6%. “Pessoas homossexuais não são confiáveis” – 25,2%. “A homossexualidade é uma doença” – 23,2%. “Os alunos homossexuais não são normais” – 21,1% (FUNDAÇÃO, 2009).

A Reprolatina (2011) afirma que a comunidade LGBT parece ser invisível nas escolas. Junqueira (2009) comprova essa teoria através da análise das estratégias discursivas empregadas por agentes públicos ante as medidas de promoção do reconhecimento da diversidade sexual, fator que naturaliza e minimiza a homofobia para não entrar em conflito com os costumes tradicionais da sociedade dominada pelas doutrinas morais e religiosas que condenam a homossexualidade.

No entanto é evidente que as consequências da homofobia são muito prejudiciais para os/as discentes LGBT, pois, inclui tristeza, baixa autoestima, isolamento, violência, abandono escolar e até suicídio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste tempo em que até o milênio muda à política se transforma, a educação tenta se renovar, os sujeitos vivem, criam e recriam constantemente sua (s) identidade (s). A diversidade sexual se faz presente na escola e através dela se (re) produz a (s) diferença (s).

Vivemos uma época em que o Estado e a sociedade preveem a escola como um agente de diálogo sobre educação sexual voltada para o combate e prevenção a violência. Nesse aspecto é evidente o esforço do Estado em priorizar a instituição escolar no desenvolvimento de políticas afirmativas e de inclusão para a diversidade sexual, já que é neste espaço que esses/as jovens passam por inúmeras formas de discriminações, agressões e rotulações, de maneira que os sujeitos vistos como diferentes ou desviantes são, muitas vezes, obrigados a abandonarem os estudos (BORGES, MEYER, 2008).

Considerando os efeitos nocivos da discriminações e desigualdades sociais relativos às sexualidades, o Governo Federal, criou em 2004, o programa “Brasil Sem Homofobia”. Dentre as diversas ações previstas pelo Programa no que se refere ao Direito à Educação e promoção de valores de respeito à paz e a não discriminação por orientação sexual, o Governo adotou como diretriz a criação de materiais específicos como recurso pedagógico e formação docente. Um desses materiais veio a ser conhecido no cenário brasileiro como Kit de Combate a Homofobia e que seria distribuído nas escolas públicas de Ensino Médio, além da adoção de estratégias de capacitação docente através de programas de formação continuada que pudessem fornecer e potencializar conhecimentos sobre a diversidade sexual e combate a homofobia em sua atuação profissional.

Porém a simples possibilidade de divulgação de um material com esse teor causou uma série de embates entre movimentos sociais, bancadas políticas e sociedade civil que convenceram a então Presidenta do Brasil, Dilma Rousseff a suspender a divulgação do Kit.

Se o Governo Federal recuou em relação à distribuição do kit anti-homofobia, pesquisas apontam que o ambiente escolar é altamente homofóbico, heteronormativo e heterossexista o que, por si só, já justificaria a necessidade da produção de materiais didáticos que pudessem colocar esses temas em discussão (GRESPLAN & GOELLNER, 2011).

Esses dados evidenciam a necessidade de implementação de recursos como o Kit de Combate a Homofobia na escola, porém compreendemos que a adoção de qualquer medida no que se refere ao tratamento da diversidade sexual e combate a homofobia deve ser uma decisão conjunta entre movimentos sociais, legisladores e sociedade civil, pois as políticas educacionais que têm por objetivo criar condições de mudanças conceituais, de atitudes e práticas precisam estar engendradas com o meio sociocultural no qual as pessoas que serão abrangidos por essas ações, vivem. Ações que não levam em consideração esses aspectos deseducam e afetam a formação de todos/as envolvidos/as, o prejuízo é geral, porém, alguns/mas, como os/as alunos/as LGBT, são chamados/as a pagar uma conta bem mais alta, pela impossibilidade de realizar seus projetos ao não terem seus direitos preservados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRAMOVAY, Miriam. Juventudes e sexualidade. Miriam Abramovay (Coord.). Brasília: UNESCO Brasil, 2004.
- ALTMANN, Helena. Orientação sexual em uma escola: recortes de corpo de gênero. Cadernos Pagu, Campinas SP, n.21, 2003, p.281-315.
- ALTMANN, Helena. Orientação sexual nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Estudos Feministas, Florianópolis, v.9, n.2, 2001, p.575-587.
- BALESTERO, Gabriela Soares. O direito à diversidade sexual no Brasil e os efeitos violentos do descaso do poder legislativo federal. Revista Espaço Acadêmico, v. 11, nº 123, Agosto, 2011, p. 05-16.
- BORGES, Zulmira Newlands. MEYER, Dagmar Estermann. Limites de uma ação educativa na redução da vulnerabilidade à violência e à homofobia. Ensaio: Aval. Públ. Educ. Rio de Janeiro, v.16, n.58, 2008, p. 59-76.
- BRANDÃO, Paula de Freitas. SANTANA, Tereza. O “kit gay”: na saúde e na educação um kit de polêmicas. Caos – Revista Eletrônica de Ciências Sociais. Número 18 – setembro de 2011, p. 167-176.
- BRASIL. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Gênero e Diversidade sexual na Escola: reconhecer diferenças e superar preconceitos. Brasília: MEC/SECAD, 2007.
- CONSELHO Nacional de Combate à Discriminação. Brasil Sem Homofobia: Programa de combate à violência e à discriminação contra GLTB e promoção da cidadania homossexual. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
- ECOS. Comunicação em Sexualidade. Projeto Escola sem Homofobia: contexto. 2013. Disponível em <<http://www.ecos.org.br/projetos/esh/esh.asp>>. Acesso em 05 de janeiro de 2013.
- FERNANDES, Felipe Bruno Martins. A Agenda anti-homofobia na educação brasileira (2003-2010). 2011. 422 f. Tese de doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2011.

FUNDAÇÃO Instituto de Pesquisas Econômicas. Projeto de estudo sobre ações discriminatórias no âmbito Escolar, organizadas de acordo com áreas temáticas, a saber, Étnico-racial, gênero, geracional, territorial, necessidades Especiais, socioeconômica e orientação sexual. São Paulo, 2009. Disponível em < <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/relatoriofinal.pdf>>. Acesso em 03 de janeiro de 2013.

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1988.

FURLANI, Jimena. Estado, sexualidade e educação: a questão do kit anti-homofobia. SC: Grupo de diversidade Sexual da UDESC, 2011. (Comunicação oral). Disponível em < http://www.youtube.com/watch?v=_P3Rn0fttg>. Acesso em 23 de dezembro de 2012.

GRESPLAN, Carla Lisboa. GOELLNER, Silvana Vilodre. "Querem, na escola, transformar seu filho de 6 a 8 anos em homossexual": Sexualidade, educação e a potência do discurso heteronormativo. R. FACED, Salvador, n.19, jan./jun.2011, p. 103-122.

HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e Diferença: a Perspectiva dos Estudos Culturais. 7ª. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007, p. 103- 133.

INCLUSIVE. Nota Oficial sobre o Projeto Escola Sem Homofobia. 2011. Disponível em < <http://www.inclusive.org.br/?p=18368>>. Acesso em 03 de novembro de 2012.

JUNQUEIRA, Rogério Diniz. "Aqui não temos gays nem lésbicas": estratégias discursivas de agentes públicos ante medidas de promoção do reconhecimento da diversidade sexual nas escolas. Bagoas. n. 04, 2009, p.171-190. Disponível em <http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v03n04art09_junqueira.pdf>. Acesso em: 14 de junho de 2012.

JUNQUEIRA, Rogério Diniz. O reconhecimento da diversidade sexual e a problematização da homofobia no contexto escolar. In: SEMINÁRIO CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE: discutindo práticas educativas, 3.,2007, Rio Grande do. Anais...Rio Grande, RS: Ed. da FURG, 2007

MELLO, Luiz. FREITAS, Fátima. PEDROSA, Cláudio. BRITO, Walderes. Para além de um kit anti-homofobia: políticas públicas de educação para a população LGBT no Brasil. Bagoas. n. 07, 2012, p. 99-122. Disponível em <http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v06n07art06_melloetal.pdf>. Acesso em: 18 de agosto de 2012.

REPROLATINA. Soluções Inovadoras em Saúde Sexual e Reprodutiva. Estudo qualitativo sobre a homofobia no ambiente escolar em 11capitais brasileiras. pp. 1- 65. 2011. Disponível em <http://www.reprolatina.org.br/site/html/atividades/downloads/escola_sem_homofobia/Relatorio_Tecnico_Final.pdf>. Acesso em: 26/04/2012.

ROCHA FILHO, João Silva. O currículo escolar e as relações de heterossexismo e homofobia na educação básica. Fazendo Gênero. Diásporas, Diversidade, Deslocamentos. ago. 2010. p.1-9.

SILVA, Tomaz Tadeu da. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e Diferença: a Perspectiva dos Estudos Culturais. 7ª. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007, p. 73-102.

SILVA, Zuleide de Paiva. Bafão do kit gay: análise do discurso da militância LGBT. Estudos Feministas, Bahia, jan./jun.2012. Disponível em <<http://www.tanianavarrosain.com.br/labrys/labrys20/bresil/eide1.htm>>. Acesso em: 25 de julho de 2012.

UNESCO. O perfil dos professores brasileiros: o que fazem, o que pensam, o que almejam. São Paulo: Moderna, 2004.

WOODWARD, Katryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e Diferença: a Perspectiva dos Estudos Culturais. 7ª. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007, p. 07-72.

O papel da universidade na formação dos profissionais da educação para qualidade e inovação educacional

Jane Rangel

jangerangel@globo.com

Universidade Castelo Branco/UCB

Centro Universitário de Volta Redonda/UNIFOA

Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro/ISERJ

Resumo

A formação e o desenvolvimento profissional dos professores têm sido objeto de inúmeros pesquisadores que se ocupam em investigar o campo da educação. Nesse contexto, é necessário compreender o papel da universidade enquanto instituição formadora desses profissionais. O propósito deste estudo é refletir sobre a formação de professores para o ensino presencial e a distância no país, apontando caminhos para a redefinição das políticas para a formação docente, que assegurem uma rigorosa formação científico-tecnológica à formação pedagógica de qualidade. A universidade como lócus privilegiado da ação pedagógica formal, em geral comprometida com a ciência, congrega e transforma os diferentes modelos de educação existentes na contemporaneidade.

Palavras-chave

Educação a Distância. Tecnologias Educacionais. Formação Docente

Résumé

La formation et le perfectionnement professionnel des enseignants ont fait l'objet de travaux de nombreux chercheurs qui s'occupent du domaine de l'éducation. Dans ce contexte, il faut comprendre le rôle de l'université en tant qu'institution formatrice de ces professionnels.

Le but de cette étude est de réfléchir sur la formation des enseignants à l'enseignement en classe et à distance dans le pays, en soulignant les moyens de redéfinir les politiques de formation des enseignants, qui garantissent une formation scientifique-technologique rigoureuse de la qualité. L'université en tant que lieu privilégié de l'action pédagogique formelle, généralement alliée à la science, rassemble et transforme les différents modèles d'éducation contemporains.

Mots-clés

Éducation à distance ; Technologies éducatives ; Formation des enseignants

1. INTRODUÇÃO

Diante do cenário contemporâneo, em que os papéis do professor e do estudante são ressignificados, os espaços e tempos possibilitam formas outras de experimentação. Nesse contexto, o desenvolvimento científico e as tecnologias digitais exercem forte influência na sociedade e na educação.

Para pensar esse fenômeno social à luz das contribuições da web à formação de educadores sob enfoque dialógico (PESCE, 2007), é importante ressaltar que a institucionalização da Educação a Distância (EaD), no âmbito das políticas de formação de professores, consubstancia-se como um dos desdobramentos da reforma educacional brasileira da década de 90.

Reafirmando nossas reflexões em sua exata dimensão, o educador brasileiro afirma “o avanço científico e tecnológico que não corresponde fundamentalmente aos interesses humanos, às necessidades de nossa existência, perdem para mim sua significação”. (FREIRE, 1997, p.147).

A modalidade de EaD e o processo de formação de professores recebem destaque na atual LDB/96 (Lei n.º 9394/96), representando um grande avanço para a educação brasileira, especialmente pelo seu caráter democrático-participativo e pela sua abrangência.

Pela primeira vez na história da educação brasileira, a modalidade de EaD é mencionada numa legislação nacional e, inclusive, é sugerida a parceria entre EaD e formação de professores. Desde então, tanto a formação de professores quanto a educação a distância têm sido temáticas centrais nas discussões sobre a formação para a cidadania, seja no Brasil ou no mundo. Centralidade esta, diretamente relacionada às mudanças pelas quais a sociedade está passando nas últimas décadas.

Nessa perspectiva, novas formas de experimentar os tempos e os espaços, novos perfis para educadores e estudantes, nova mentalidade sobre participação crítico-reflexiva, sobre democracia e cidadania, educação, diversidade cultural e inclusão social. Todas as transformações pelas quais a sociedade vem passando decorrem, principalmente, do desenvolvimento tecnológico e científico. Assim, as tecnologias digitais, em especial a telemática, vêm influenciando o modo de viver, conviver, participar e transformar.

Nessa direção, a educação, também, está sendo influenciada e transformando-se em função da formação de um novo perfil de cidadão e das novas exigências do mundo moderno. O objetivo do estudo é refletir sobre a formação de professores para o ensino presencial e a distância na contemporaneidade, apontando caminhos para a redefinição das políticas públicas para a formação docente.

Mudanças sociopolíticas e científico-tecnológicas requerem uma proposta educativa que atenda às necessidades das crianças, jovens e adultos, preparando-os para uma atuação social e política relevante não só do ponto de vista profissional, mas também como cidadãos. Um “projeto educacional” que possibilite o acesso de todos aos conhecimentos científicos e tecnológicos, capazes de ampliar e enriquecer a interpretação de mundo dos sujeitos.

Pensar em novos modelos de EaD implica em pensar também sobre os papéis dos principais sujeitos do processo de aprender e ensinar alunos e professores. Quais seriam seus papéis e funções? Os professores que atuam na educação presencial e na EaD desempenham múltiplos papéis e, ao contrário do senso comum, são imprescindíveis para o sucesso na aprendizagem do aluno. A complexidade no processo de ensino-aprendizagem na modalidade a distância reside na interação entre professores, tutores, ferramentas tecnológicas e alunos. A interação que se estabelece entre o “professor e estudantes” e “entre os estudantes” são fundamentais em uma situação de ensino-aprendizagem tanto presencial quanto a distância.

2. FORMAÇÃO DE EDUCADORES NO CONTEXTO DA CIBERCULTURA

Pierre Lévy (1997) acena que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) trazem consigo um novo modo de pensar o mundo de conceber as relações com o conhecimento. A concepção do que é ensinar e do que é aprender mudou completamente, tanto em termos metodológicos, pedagógicos e terminológicos. Nessa nova configuração, o professor deixa de ser detentor de um saber válido por excelência e o estudante deixa de ser sujeito

passivo do processo de ensino-aprendizagem, em decorrência dos tempos e espaços experimentados na cibercultura e em função das mudanças no mercado de trabalho.

Nesse contexto, do estudante é exigida atitudes de investigação por conhecimentos necessários e válidos, participação crítica e co-responsabilidade pela própria formação; enquanto do professor é exigido perfil de orientador da aprendizagem, capaz de indicar aos estudantes fontes de informações/conhecimentos essenciais à sua formação, e especialmente, estratégias de busca e escolha de tais informações, conduzindo mudanças na própria noção de educação.

A discussão sobre a formação de professores se instala, emergindo a atenção dada à modalidade de educação a distância. Vários estudos estão sendo desenvolvidos por pesquisadores da área com a finalidade de elucidar esta relação entre educação a distância e a formação de professores.

Mill e Pimentel (2010) afirmam que há duas formas de relacionar a modalidade educacional com a formação de professores. Uma delas é lançar mão desta modalidade para preparar professores para a educação básica e superior. Outra possibilidade é pensar na formação de professores para atuar como docentes de determinada modalidade. Em ambos os casos, temos muito que esclarecer, estudar, elucidar e aprender.

Para analisar algumas decorrências na formação de professores pela e para a EaD, refletimos sobre a EaD como modalidade educacional e como campo de trabalho.

Podem-se formar professores para a docência presencial ou para a docência na educação a distância. Desta maneira, a EaD deve ser entendida como modalidade de formação de professores, diferente da EaD como campo de atuação docente, que traz outra perspectiva de análise.

Como modalidade de formação de professores, a EaD nos possibilita análises de cunho pedagógico com foco no fazer docente de cada nível de ensino ou modalidade em que o professor vai atuar após sua formação. Mas, também, pode ser analisada como possibilidade de superação das dificuldades de atendimento à alta demanda por formação adequada na educação básica, e conseqüentemente, como alternativa para melhoria da qualidade da educação. Logo, o foco está na educação em geral e não na própria modalidade de educação a distância, com destaque para questões políticas, sociais, tecnológicas e pedagógicas,

No tocante ao estágio atual da formação de professores as atuais possibilidades da EaD atender a esta formação, Belloni (2010) afirma que, do ponto de vista teórico, precisam ser atualizadas as dimensões pedagógica, técnica e didática para uma adequada formação de professores, tanto para EaD como para o ensino presencial sintonizado com o presente ou futuro. A formação pela EaD guarda certas peculiaridades que merecem atenção, a exemplo da noção do que é ensinar e aprender.

A qualidade da educação brasileira tem melhorado muito, principalmente em termos de acesso e permanência. Embora a quantidade de cursos, matrículas e concluintes tenha aumentado nesse período, até hoje, ainda carecemos de profissionais adequadamente qualificados para a função docente em diferentes níveis de

formação. Isto significa que, ainda hoje, é preciso implementar estratégias e políticas públicas de formação de professores, seja pela modalidade de educação a distância ou pela educação presencial.

Quanto ao papel das mídias na educação, observamos que os processos de socialização das novas gerações são extremamente complexos e exige atenção especial dos docentes. Isto, sem contar que o educando do século XXI passa de mero objeto da ação das instituições sociais para sujeito de sua formação. Daí, as mudanças na educação passam, sobretudo, pela formação de professores.

Nesta discussão, Belloni (2010) afirma que o professor tem seu papel radicalmente transformado, com funções muito mais variadas e complexas, exigindo uma formação inicial e continuada mais aprofundada e mais sintonizada com as socioculturas dos estudantes. Isto significa que mesmo os professores com formação inicial adequada, com licenciatura na área de atuação, deverão passar por um processo de formação continuada. Não somente na educação presencial, mas também na educação a distância têm sido adotadas várias estratégias governamentais para a formação do contingente necessário de professores para a educação básica. Citam-se o Veredas de formação (programa em nível superior para professores, implementado pelo governo de Minas Gerais) e a Universidade Aberta do Brasil (programa de formação superior educação continuada criada pelo Governo Federal) representam dois significativos exemplos desta adoção da EaD para a formação inicial e continuada de professores no Brasil.

Quanto ao estágio atual da Modalidade da EaD e a Formação de Professores, historicamente, a educação a distância sofreu muitas críticas de educadores e estudiosos. Por diversas razões, esta modalidade educacional não era bem vista como possibilidade de formação de qualidade. Porém, todas as críticas construtivas voltadas à EaD ajudaram a criar condições para sua expansão surpreendente no país. Entretanto, há muito desta expansão da EaD que deve-se a melhorias na própria modalidade como fruto de estudos e pesquisas da área e como consequência do desenvolvimento tecnológico atual, em especial, das tecnologias de informação e comunicação.

Reafirmando nossas reflexões em sua exata dimensão, o educador brasileiro afirma “o avanço científico e tecnológico que não corresponde fundamentalmente aos interesses humanos, às necessidades de nossa existência, perdem para mim sua significação”. (FREIRE, 1997, p. 147).

A modalidade de EaD e o processo de formação de professores recebem destaque na atual LDB/96 (Lei n.º 9394/96), representando um grande avanço para a educação brasileira, especialmente pelo seu caráter democrático-participativo e pela sua abrangência.

Pela primeira vez na história da educação brasileira, a modalidade de EaD é mencionada numa legislação nacional e, inclusive, é sugerida a parceria entre EaD e formação de professores. Desde então, tanto a formação de professores quanto a educação a distância têm sido temáticas centrais nas discussões sobre a formação para a cidadania, seja no Brasil ou no mundo. Centralidade esta, diretamente relacionada às mudanças pelas quais a sociedade está passando nas últimas décadas.

Nessa perspectiva, novas formas de experimentar os tempos e os espaços, novos perfis para educadores e estudantes, nova mentalidade sobre participação crítico-reflexiva, sobre democracia e cidadania, educação, diversidade cultural e inclusão social. Todas as transformações pelas quais a sociedade vem passando decorrem, principalmente, do desenvolvimento tecnológico e científico. Assim, as tecnologias digitais, em especial a telemática, vêm influenciando o modo de viver, conviver, participar e transformar.

Nessa direção, a educação, também, está sendo influenciada e transformando-se em função da formação de um novo perfil de cidadão e das novas exigências do mundo moderno. O objetivo do estudo é refletir sobre a formação de professores para o ensino presencial e a distância na contemporaneidade, apontando caminhos para a redefinição das políticas públicas para a formação docente.

Mudanças sociopolíticas e científico-tecnológicas requerem uma proposta educativa que atenda às necessidades das crianças, jovens e adultos, preparando-os para uma atuação social e política relevante não só do ponto de vista profissional, mas também como cidadãos. Um “projeto educacional” que possibilite o acesso de todos aos conhecimentos científicos e tecnológicos, capazes de ampliar e enriquecer a interpretação de mundo dos sujeitos.

Pensar em novos modelos de EaD implica em pensar também sobre os papéis dos principais sujeitos do processo de aprender e ensinar alunos e professores. Quais seriam seus papéis e funções? Os professores que atuam na educação presencial e na EaD desempenham múltiplos papéis e, ao contrário do senso comum, são imprescindíveis para o sucesso na aprendizagem do aluno. A complexidade no processo de ensino-aprendizagem na modalidade a distância reside na interação entre professores, tutores, ferramentas tecnológicas e alunos. A interação que se estabelece entre o “professor e estudantes” e “entre os estudantes” são fundamentais em uma situação de ensino-aprendizagem tanto presencial quanto a distância.

3. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA COMO CAMPO DE TRABALHO DOCENTE

Na sociedade contemporânea, as rápidas transformações no mundo do trabalho, o avanço tecnológico e os meios de informação e comunicação incidem fortemente na “escola”, aumentando os desafios para torná-la uma conquista democrática efetiva.

Na verdade, o desafio é educar crianças, jovens e adultos, proporcionando-lhes um desenvolvimento humano, cultural, científico e tecnológico, de modo que adquiram condições para enfrentar as exigências do mundo contemporâneo.

Os estudos e pesquisas recentes na área revelam que os professores são profissionais essenciais nos processos de mudança das sociedades, ou seja, exercem papel imprescindível e insubstituível no processo de mudança social. Sem desconhecer a importância da LDB/96 como documento referência legal da educação no país, podemos identificar avanços e recuos no tocante à formação de professores para o magistério da educação básica, profissional e superior. Todavia, os professores são essenciais na construção desta “nova escola”.

Ao problematizar os marcos referenciais do cenário expansionista da formação de professores, muitos programas on line de educadores precarizam o trabalho docente, na cisão entre conceptores e tutores.

Corroboram com nosso entendimento quatro pesquisas desenvolvidas por Luiz Dourado (2008), Raquel Barreto (2008), Bernadete Gatti & Elba Barreto (2009) e Daniel Mill (2010).

Dourado (2008) ressalta os desafios que se impõem à consolidação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), nas universidades públicas e federais, e o papel da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como espaço de regulação das políticas de formação de professores. Preocupado com a centralidade do projeto pedagógico e das condições objetivas de ensino e aprendizagem, o pesquisador sinaliza o risco de se aligeirar a formação inicial continuada dos educadores, no tocante: à qualidade, acompanhamento, produção de material didático-pedagógico, avaliação, centralidade, ou não, do papel do professor.

Buscando a cisão entre educação presencial e EaD, Dourado (2008, p. 910) defende:

...um sistema nacional de formação de professores, preferencialmente de formação de profissionais da educação, que, ao invés de fomentar a segmentação e superposições das políticas para a formação inicial e continuada, contribua para o estabelecimento de parâmetros básicos nacionais a serem garantidos nas diferentes instituições de ensino, nos diversos cursos e modalidades.

Discutindo o papel das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na política nacional de formação de professores a distância, em especial na consolidação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), Raquel Barreto (2008) procurou desvelar os princípios orientadores dessa política, bem como seus desdobramentos, ressaltando que as políticas de EaD configuram-se em um movimento contraditório de expansão e redução.

Para a autora (2008, p. 922), “ao invés de fortalecer as instâncias universitárias de formação docente pela incorporação das TIC, esta promove um modelo de substituição tecnológica”. Finaliza a pesquisa, destacando a precariedade das condições de trabalho do tutor, considerado por ela o elo mais frágil de uma cadeia de simplificações. Dentre outros aspectos relacionados à precariedade, cita: a fragilidade do vínculo empregatício e a sobrecarga de tarefas em tempo exíguo, além da baixa remuneração.

Bernadete Gatti e Elba Barreto (2009) coordenaram relevante pesquisa sobre o estado da arte da formação de professores para a educação básica brasileira. A pesquisa foi desenvolvida pela Fundação Carlos Chagas, a pedido da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), com apoio do Ministério da Educação (MEC), destinada a contemplar nove marcos: cenário da profissão docente, marcos legais dos cursos de formação de professores, formação inicial para docência (licenciaturas presenciais), licenciaturas a distância, currículos das instituições formadoras, perfil dos estudantes universitários, modalidades especiais de formação, formação continuada, carreira e salário.

Quanto à discussão sobre as licenciaturas a distância, a pesquisa abarca: o Núcleo de EaD da Universidade Federal de Mato Grosso; a constituição de consórcios e redes de universidades públicas; a transição das políticas de EaD, em âmbito nacional; a Universidade Aberta do Brasil (no âmbito das universidades federais) e o delineamento de um sistema nacional de formação docente; novos referenciais de qualidade de EaD; o Programa Pró-Licenciatura e a formação a distância dos professores em serviço; a expansão acelerada dos cursos, os quais sinalizam diversos problemas.

Gatti e Barreto (2009, p. 356-357) apresentam um balanço da situação relativa à formação de professores para a educação básica no Brasil. Partindo de um trabalho investigativo sobre os currículos e as ementas de 165 cursos presenciais de instituições de ensino superior no Brasil, indicam, entre outros aspectos, que o currículo do curso de pedagogia é fragmentado, apresentando um conjunto de disciplinas bastante disperso no qual não se faz presente de forma concreta à relação teoria-prática. As autoras concluem que, nesse sentido:

A escola, enquanto instituição social e de ensino, é elemento quase ausente nas ementas, [das disciplinas] o que leva a pensar numa formação de caráter mais abstrato e pouco integrado ao contexto concreto onde o profissional-professor vai atuar. (GATTI & BARRETO, 2009 p.153).

Enquanto que, nas demais licenciaturas, as autoras indicam que predomina nos currículos a formação disciplinar específica, em detrimento da formação de professores para essas áreas do conhecimento e que os saberes relacionados às tecnologias digitais no ensino estão praticamente ausentes.

Face ao exposto, as autoras afirmam que:

“[...] um curso feito à base de apostilas e resumos e cópias de trechos ou capítulos de livros, é basicamente o que forma a maioria dos estudantes para magistério, quer nos cursos de Pedagogia, quer nas demais licenciaturas. Esse tipo de material mais usado pelos alunos, segundo 67% das respostas” (GATTI & BARRETO, 2009, p.175)

Com essa formação, como atender às demandas da nova sociedade da informação? Como preparar professores para enfrentar o letramento digital de seus futuros alunos?

Daniel Mill (2010, p. 307) destacou também, como campo de trabalho que merece a nossa atenção, a formação de um professor com perfil coletivo: o polidocente. Para o autor, “a polidocência é uma tentativa de compreender o trabalho docente virtual, em sua necessária coletividade de trabalho”. (MILL, 2010, p.308).

Daniel Mill (2010) apresenta no texto “Reflexões sobre a Formação de Professores pela/para Educação a Distância na Contemporaneidade”, propondo a discussão sobre as convergências e as tensões na formação de professores pela e para a EaD, tais como: tomar a EaD como modalidade de formação de professores e compreender a EaD como campo de trabalho docente.

A qualidade da educação brasileira tem melhorado muito, principalmente em termos de acesso e permanência. Entretanto, as estatísticas sobre a formação de educadores no Brasil ainda evidenciam: “há bastante professores em exercício sem a adequada formação para a função, a quantidade de concluintes em cursos de

licenciaturas no país não é suficiente para atender à demanda e há muitos educadores em exercício que possuem a formação inicial exigida, mas não fizeram cursos de educação continuada para atualização”. (MILL, 2010, p. 299). Embora o quadro seja desanimador, os motivos da não formação desses professores são, por vezes, justificáveis: escassez de políticas públicas para esta finalidade; dificuldade de deslocamento dos professores para um centro de formação especializado (universidade); e conciliação de tempos de trabalho, de família e de formação (geralmente em outra cidade) está entre os motivos da existência do grande número de professores sem a formação adequada para o exercício docente.

O debate atual sobre as diversas noções implícitas no conceito de educação e do seu papel na atual modernidade colocou em evidência a questão da educação e da sua vigência, no confuso panorama que caracteriza uma modernidade em permanente transição.

Na contemporaneidade, dificilmente a definição de um paradigma educativo será capaz de responder as inquietações humanas resultantes das transformações sociais a nível global, dificilmente um modelo de educação será capaz de responder adequadamente às necessidades e demandas presentes nas sociedades modernas. Por isso, as múltiplas propostas educativas (os modelos educativos presentes – nessa nova sociedade) – se revelam como complementares às contradições que atravessam as sociedades e aos sistemas de educação locais. Essas propostas, traduzidas e aplicáveis em espaços culturais globais e locais, organizam de forma dinâmica e complexa os serviços educativos da escola contemporânea.

4. OS DESAFIOS PEDAGÓGICOS EM EAD

No campo da educação, responder às novas demandas impostas, garantindo a formação para a cidadania para todos numa sociedade, dominada pela tecnologia e pela informação, é um dos grandes desafios a ser superado.

Essas mudanças envolvem maneiras de pensar, interpretar o mundo, conviver uma vez que existe uma estreita relação entre a história das tecnologias e a sua inserção na cultura contemporânea. Tais condições dizem respeito ao surgimento de um novo paradigma educacional e de um novo espaço/tempo, de uma nova geografia.

Nesse contexto, o surgimento dos sistemas de comunicação com tecnologias avançadas contribuiu para a existência de uma grande coletividade produtiva, que ultrapassa fronteiras geográficas, de idade, formação acadêmica, nacionalidade.

Com a perspectiva de uma sociedade planetária, cuja marca fundamental é a circulação de informações, a ideia de ambiente eletrônico como um campo de relações totais e simultâneas está na base conhecida como Aldeia Global, com a qual MC Luhan (1969) anteciparam os debates mais recentes sobre as questões de tempos e espaços.

Dessa maneira, a discussão sobre a formação docente e a EaD ganham destaque especial pela possibilidade de contribuir com o debate sobre a redução das desigualdades educacionais e das distâncias entre as diversas esferas e sistemas de educação.

Partindo da definição de EaD, nota-se que ela deve ser compreendida como “um meio”, “uma forma” de se possibilitar o ensino. Tal definição aponta para o aspecto instrumental, denunciando uma visão de educação não como processo ou prática social, mas sim como um sistema, descolado da realidade social, econômica e cultural. O desafio é pensar a EaD como processo que pode ocorrer em tempos e espaços distintos, porém vinculados a contextos e situações específicas.

A EaD tem sido posta nas políticas educacionais como solução para os problemas educacionais no país. Quanto à questão da EaD e as Tecnologias da Informação e Comunicação, um encantamento com as novas possibilidades que oferecem no campo educativo, nas capacidades que têm de modificar conceitos de tempo e distância, propiciando uma interação muito mais intensa. Não podemos fechar os olhos aos progressos e avanços das tecnologias. Por isso, como educadores, é fundamental verificarmos até que ponto os cursos ou programas propostos propiciam o diálogo, a interatividade.

Na EaD, o processo de ensino/aprendizagem ocorre em situação em que seus sujeitos não ocupam os mesmos espaços e tempos curriculares. Lembrando que a simples utilização de recursos tecnológicos não garante a interatividade. Nessa perspectiva, o papel do professor passa a ser ainda mais importante, indo além do facilitador ou do transmissor, necessitando trabalhar num contexto criativo, aberto, dinâmico e complexo.

As pesquisas e estudos comprovam que, para se realizar experiências de ensino à distância bem sucedidas, é preciso que aproveitem as possibilidades trazidas pelas redes, com maior interatividade, sendo tão dialógicas a ponto de permitir uma efetiva troca entre os pares. Para isso, é preciso muito mais que o suporte, a estrutura, a conexão, a preparação dos professores, bem como necessária articulação de todos esses elementos.

Assim, na relação professor-aluno-conhecimento deve estar presente a interatividade, não como consequência da presença das “novas tecnologias”, mas como “foco”, como uma característica, um requisito para a construção do conhecimento.

A Educação a Distância como resultado das possibilidades que as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação vêm ampliando a oferta de cursos no Brasil, buscando formas alternativas para garantir que a educação inicial e continuada seja direito de todos. A formação de professores presenciais ou a distância precisa ser atualizada nas dimensões pedagógica, tecnológica e didática para uma adequada formação, tanto para EaD como para o ensino presencial, sintonizado com o presente ou futuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No cenário educacional atual, é necessário a “criação de tempos e espaços” para a reflexão e prática da EaD, levando sempre em consideração diálogos que precisam ser estabelecidos e uma concepção de educação comprometida com a produção de saberes e a transformação social. Apesar da relevância da EaD na formação de professores, ainda existem muitos desafios a serem superados. Embora a quantidade de cursos, matrículas e

concluintes tenha aumentado nesse período, até hoje, ainda carecemos de profissionais adequadamente qualificados para a função docente em diferentes níveis de formação.

Diante deste cenário, em que os papéis do professor e do estudante são ressignificados, os espaços e tempos possibilitam outras formas de experimentação. Nesse contexto, o desenvolvimento científico e as tecnologias digitais exercem forte influência na sociedade e na educação.

As pesquisas mais recentes revelam que o professor tem seu papel radicalmente transformado, com funções muito mais variadas e complexas, exigindo uma formação inicial e continuada mais aprofundada e sintonizada com as socioculturas dos estudantes. Isto significa que os professores deverão passar por um processo de educação continuada.

Podemos afirmar que a formação de professores para a educação básica ou superior guarda pela sintonia com a modalidade de educação a distância. As necessidades e demandas pela formação de professores e a vontade política dos governantes em sanar esse problema de falta de professores qualificados, em busca da melhoria da qualidade da educação brasileira, é uma realidade. No entanto, é de suma importância que os cursos de formação de professores na modalidade EaD estejam embasados em uma proposta bem definida de educação e tenham objetivos claramente definidos. Finalizando, é a "proposta pedagógica" que embasa a formação docente pela EaD e a visão de sociedade que a cerca que determinará se esta formação terá qualidade.

Finalmente, em qualquer dos casos, o foco está na educação em geral e não na própria modalidade de educação a distância. Logo, a análise deve passar pelo estágio atual da formação docente e também pelas atuais possibilidades da EaD atender a esta formação com destaque para as questões políticas, sociais, tecnológicas e pedagógicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARRETO, R. OJ (ORG). Tecnologias Educacionais e Educação a Distância: avaliando políticas e práticas. Rio de Janeiro: Quartel, 2001.

_____. As Tecnologias na Política Nacional de Formação de Professores a Distância: entre a expansão e a redução. In: Educação & Sociedade, Campinas, v. 29, n. 104, Especial, p. 919-937, out., 2008.

BELLONI, M. L. Mídia, educação e educação a distância na Formação de Professores. In: MILL, D.; PÍMENTEL, N. Educação a distância: desafios contemporâneos. S. Carlos/S. Paulo: EDUFSCAR, 2010.

DOURADO, L. Políticas e Gestão da Educação Superior a Distância: novos marcos regulatórios? In: Revista Educação & Sociedade, Campinas, v. 29, n. 104, Especial, p. 801-917, out., 2008.

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1997.

GATTI, B.A.; BARRETO, E.S.S. (Orgs.). Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília/DF: UNESCO, 2009

LÉVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática; trad. C. Costa. São Paulo: Ed. 34, 1993.

_____ Cibercultura. S. Paulo: Ed; 34 1999.

MC LUHAN, H.M. Mutations. Paris: Name, 1969.

MILL, D.; PIMENTEL, N. Educação / Distância: desafios contemporâneos. S. Carlos/SP: EDUFSCAR, 2010.

MILL, Daniel. Reflexões sobre a Formação de Professores pela/para Educação à Distância na Contemporaneidade: Convergências e tensões. In: DALBEN, A.I.L. de et al. Convergências e Tensões no Campo da Formação e do Trabalho Docente. Coleção Didática e prática de ensino. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

MOORE. M. G; K. G. Educação a Distância: uma visão integrada. S. Paulo: Thomson Learning, 2007.

PESCE, L. As contradições da institucionalização da educação a distância, pelo Estado, nas políticas de formação de educadores: resistência e superação. In: Revista Histedbr On-line, Campinas, n. 26, p. 183-208, jun., 2007.

PESCE, L. Contribuições da Web 2.0 à Formação de Educadores Sob Enfoque Dialógico. In: DALBEN, A.I.L. de F. et al. Convergências e Tensões no Campo da Formação e do Trabalho Docente. Coleção Didática e Prática de Ensino. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

A importância do conhecimento pedagógico nas políticas de formação profissional

João Martinez

martinezjoao@hotmail.com

Centro de Estudos e Intervenção em Educação e Formação

Resumo

Com o propósito de reproduzir e apresentar à discussão o resultado da análise que vimos fazendo dos diferentes aspectos que têm orientado a política da formação profissional desenvolvida em Portugal, o presente texto centra-se essencialmente nas dimensões que consideramos mais pertinentes.

Considerando a formação profissional como determinante para o sucesso da sociedade importa ter em consideração diferentes factores que influem nas decisões políticas, mas essencialmente tendo em conta a projecção educativa e formativa dos jovens e restantes cidadãos. Assim consubstanciamos o artigo que apresentamos numa análise fundamentada em estudos académicos de diferentes autores e no estudo que realizámos integrado no relatório de dissertação do programa de doutoramento, que resumidamente fundamenta as bases de argumentação relativa à educação e formação dos professores/formadores.

Este trabalho pretende desta forma não só apresentar o nosso ponto de vista, como fundamentar de forma objectiva, incidindo particularmente sobre questões que consideramos determinantes para proceder a uma reflexão efectiva que possa contribuir para a mudança e inovação no âmbito da educação na formação profissional.

A relevância deste assunto assume particular importância porquanto constatamos e a sociedade interiorizou devido às políticas desenvolvidas que a formação profissional é uma formação de recurso como alternativa a quem não possui competências nem capacidades para prosseguir num processo regular, apresentando-se a formação profissional como recurso.

Nesta conjuntura começamos por apresentar alguns aspectos que conceptualizam a política desenvolvida e as problemáticas decorrentes dos procedimentos. A incorporação do modelo de formação profissional que persiste e seus reflexos no processo educativo e formativo com repercussão na integração social e na equidade da aprendizagem quer seja inicial ou ao longo da vida, no que concerne aos diferentes sectores do processo de ensino e profissional.

A qualidade das formações assume em nosso entender e neste contexto uma importância de relevo na medida em que consideramos necessário mudar as orientações e adequar o sentido às necessidades emergentes do desenvolvimento da sociedade e da vida real. Só através da alteração das políticas que têm vindo a ser promovidas poderá produzir-se uma mudança de atitude na generalidade da sociedade e dos seus contributos.

A organização do artigo está subjacente a uma configuração em relação às dimensões que consideramos relevantes, analisando analiticamente e reflectindo de forma transversal como forma de objectivamente se perceber as repercussões das medidas no âmbito das necessidades sociais e profissionais. Assim será analisado o processo de formação dos formadores e o efeito psicopedagógico nos formandos.

Este documento termina com um conjunto de recomendações que consideramos pertinentes para o sucesso do processo de mudança e de inovação, relativa à política a desenvolver, com o objectivo de contribuir efectivamente para uma adequação às necessidades do processo educativo e profissional.

Palavras-chave

Formação, qualidade, educação

PERSPECTIVA DE FUNDAMENTAÇÃO DE QUALIDADE DA SOCIEDADE

A qualidade da sociedade dependendo da atitude e conhecimento dos elementos que a constituem, assume propósitos e objectivos consubstanciados nos seus ideais, projectados pela concretização de um conjunto de aprendizagens em função das experiencias vividas ao longo do tempo. O processo de escolarização assume nesta conjuntura uma importância determinante uma vez que o sistema escolar ocupa uma participação substancial,

orientando e conduzindo as formações no sentido das políticas definidas para um saudável desenvolvimento pessoal intelectual e social.

Assim importa analisar as aprendizagens em função da importância e reconhecimento que lhe é atribuído, analisar as práticas educativas e as decorrentes do processo de ensino escolar. Com a sociedade actual a caracterizar-se por mudanças e transformações que se sucedem a um ritmo elevado, resultante do processo globalizante e da facilidade de contactos e de difusão do conhecimento, o processo educativo e o sistema de ensino escolar tornam-se mais complexos pela proliferação da influência de diferentes culturas e valores resultantes da heterogeneidade e quantidade. As instituições escolares têm assim que assumir uma nova dinâmica, sendo-lhes exigido uma administração mais ajustada aos contextos e às realidades, tendo por isso que se tornar mais flexíveis e mais centradas nas pessoas (Rocha, 1999). Nesta perspectiva o conceito de mudança tem vindo a ser assimilado pela sociedade de forma mais generalizada e pelo sistema de ensino particularmente, procurando-se adequar às necessidades.

Ao longo da história o processo educativo, tem sofrido alterações em consequência das políticas económicas e financeiras desenvolvidas no país, o sistema escolar como resultado dessas políticas ou de uma maior consciencialização das comunidades tem-se alterado quer pelo efeito de responder às exigências empresariais ou no sentido de menorizar os desequilíbrios educativos e sociais que se têm verificado, resultantes da segregação exercida sobre alguns sectores da sociedade. Nos últimos anos, principalmente desde a alteração política verificada em 25 de Abril de 1974, esses desequilíbrios têm sido referidos como alvo da procura dos sucessivos governos, aprovando políticas consideradas de nivelamento, que possibilitem uma maior justiça, como resultado da democratização da sociedade com repercussão ao nível do sistema de ensino.

Também a massificação da escola e a necessidade de dar resposta ao desenvolvimento das políticas económicas globalizadoras, não só a nível de Portugal mas da União Europeia, surgem na origem da problemática da dualização social e das desigualdades, que são cada vez maiores, uma vez que a diversidade nunca esteve tão presente. A resposta a esta problemática tem merecido a atenção de muitos sectores da vida política, apesar de na realidade continuarmos com uma cada vez mais forte tendência, para a exclusão ou desinteresse dos jovens da vida académica, situação que se constata no insucesso escolar que se verifica e que se procura insistentemente camuflar através de estratégias e políticas de progressiva diminuição de exigência e facilitação de processos, que de forma psicológica acabam por desenvolver uma tendência cada vez mais crescente de desinteresse dos alunos e estudantes pela escola. Neste contexto remetendo os alunos em situação de evidente insucesso escolar, para cursos relacionados com a aprendizagem de técnicas de profissões e assim desenvolvendo uma identificação de relação da formação de uma profissão com o insucesso escolar e a incapacidade e/ou desinteresse pela aprendizagem num processo dito regular "normal", produzindo um estigma psicológico e cultural de inferioridade nos jovens em relação a si próprios e à imagem e juízo dos outros, assim como em relação ao próprio ensino regular, constatando-se segundo vários estudos

uma tendência crescente de desagrado em relação à escola proporcional à progressão dos anos de escolaridade, situação evidenciada pelo crescente índice de insucesso escolar que se regista

Como se pode comprovar pelo quadro anterior (1994/1997), os dados oficiais do Ministério da Educação, apresentam resultados que se comparados entre os diferentes anos e ciclos do ensino básico e ensino secundário, evidenciam uma tendência de insucesso progressivamente crescente em correlação com os anos de escolaridade. Perante esta realidade importa neste momento e como forma de reflexão para entendermos alguma complexidade do processo, efectuarmos um preambulo e assim verificarmos alguns resultados que se nos apresentam, é certo de forma subjectiva mas que consideramos de importante análise. Assim perante o quadro apresentado observa-se um maior número de insucesso escolar, correspondente ao 2º, 4º, 7º, 10º e 12º anos, situação sempre antecedida por anos de consideráveis resultados mais positivos, como no caso do 11ºano onde o insucesso atinge os 0% em alguns anos, mesmo apesar de no 10ºano ser quase o pior de todo o percurso escolar da vida académica dos alunos, só suplantado pelo 12ºano onde atingem valores perto dos 35 e 40% respectivamente.

No quadro anterior relativo ao Ensino Básico no período 1995/2005 a taxa de retenção no ensino básico é de 11,8% no ano de 2004/2005. Correspondendo a média dos últimos 10 anos a 13,2%. Perante estes resultados, poderemos afirmar apesar das variadas reformas do ensino que se realizaram, que muito pouco se tem conseguido melhorar ao longo desta última década.

Já em relação ao Ensino secundário, como se pode observar no quadro apresentado 1995 a 2005 da responsabilidade do Ministério da Educação, no ano de 2004/2005 verifica-se uma taxa de sucesso na ordem dos 67,9% o que corresponde a uma taxa de insucesso de 32,1%. Resultado 1% mais positivo do que se apresentava há dez anos atrás. Concluindo-se pela análise efectuada que as oscilações que se registaram ao longo dos dez anos, demonstram claramente um insucesso crescente nos primeiros cinco anos (1995 a 2000) e nos últimos cinco anos (2001 a 2005) uma melhoria crescente e progressiva. Contudo apresentado valores sempre superiores aos 30% de insucesso escolar e simultaneamente uma tendência política para camuflar a inoperância das mudanças realizadas, apresentando nesta data 2005, de acordo com a mesma forma, modos diferentes de representação para o ensino básico e para o ensino secundário, apresentando-se o quadro do ensino básico sustentado em resultados de insucesso e o quadro do ensino secundário em resultados de sucesso, convertidos por nós e de forma matemática em insucesso, conforme referido na nossa análise.

Confirmando os resultados de insucesso escolar apresentados, outros estudos desenvolvidos por outros autores concluem que apesar das pretensas reformas efectuadas ao longo do tempo, os resultados mantêm-se inalteráveis “muito se tem falado acerca das novas políticas e dos novos programas de tipo reformista, mas verificando-se que existe mais propaganda e conversa do que acção” (Davies, Marques e Silva, 1997). Considerando a complexidade do sistema escolar e reconhecendo que não haverá uma só causa, importa reflectir sobre os factores que em nossa opinião poderão influir e assim ser determinantes para os resultados apresentados. Desta forma importa considerar o papel dos professores, confirmando os estudos que estes também são parte do problema uma vez que evidenciam não estar devidamente preparados para desempenhar as suas funções na escola (Marques, 1997), situação que segundo o autor fica claramente demonstrada nos currículos e nos desempenhos, evidenciando falta de conhecimento pedagógico adequado ao sistema. O mesmo se verificando no ensino superior onde apesar de vários autores se referirem como a lugares onde se produz conhecimento e ciência, onde se formam os principais mentores da sociedade, se constata uma inércia em resultado da insistência de comportamentos tradicionais e formas de organização e gestão que já nada têm a ver com a realidade, porquanto não têm acompanhado a evolução da sociedade e as alterações por esta produzida (Tavares, 2003), demonstrando desta forma também a falta de conhecimento pedagógico no ensino superior.

Desta forma o insucesso do poder político nas suas reformas deve-se principalmente ao facto da falta de qualidade proveniente pela falta de conhecimento de quem interpreta, onde as escolas pela vida própria que têm (Barroso, 2005), sustentada numa cultura ou seja a expressão de um conjunto de valores, crenças e correntes de opinião (Diogo, 1998), com reflexo nos desempenhos, influenciam procedimentos dos professores e o rendimento escolar dos alunos (Cuban, 1990), não sendo possível o êxito, enquanto não for alterada essa cultura da escola, não resultando qualquer que seja a reforma adoptada pelo estado (Martinez, 2008).

Concluindo-se assim que a ineficácia das políticas desenvolvidas podem decorrer da fraca qualidade dessas políticas ou dos desempenhos assumidos pelos professores nas escolas, confirmando as afirmações em função dos estudos realizados, que concluem de acordo com os resultados a evidencia de má qualidade das formações nos cursos, tanto ao nível dos políticos que idealizam as medidas como dos professores na interpretação das mesmas, em resultado da falta de formação adequada. Importa assim assumir que o foco do problema reside particularmente na falta de qualidade das formações, situação evidenciada em função dos desempenhos dos professores que as dirigem onde fica evidente o débito de conhecimento pedagógico, com o conseqüente reflexo nas aprendizagens, especialmente no que diz respeito aos cursos de formação de professores ou seja de quem ensina/educa, reflectindo-se a sua incompetência pedagógica na qualidade dos processo educativos desenvolvidos devido ao deficiente conhecimento científico no âmbito da didáctica, situação que fica demonstrada pela incapacidade de adoptar as decisões correctas, comprovando os resultados esta realidade.

Tendo em conta os resultados do processo educativo desenvolvido ao longo dos tempos, constata-se uma evidente desadequação persistente, promovida através de posições que desenvolvem a amotivação e a discriminação em relação ao processo educativo de uma forma geral e particularmente à formação profissional. Assim no que diz respeito a uma resposta pedagógica necessária e políticas para contrariar o sentido dessa tendência desajustada, constatamos uma incapacidade demonstrada no assumir de decisões tanto antes, como posteriormente ao 25 de Abril de 1974, evidenciada pelos resultados do insucesso escolar, mas também pelas decisões assumidas ao unificar o ensino e ao criar modelos de facilitação de transição de ano, medidas que comprovaram não dar resultados positivos e que contrariam o conhecimento científico pedagógico. A incapacidade de resposta demonstrada pelos resultados, e as decisões contrárias ao conhecimento científico psicopedagógico, são claramente demonstrações que revelam desconhecimento (incompetência) e falta de formação dos docentes no ensino superior ao transmitirem as mensagens, não tendo os então alunos/estudantes adquirido o conhecimento necessário para quando diplomados, assumirem decisões metodológicas em relação ao processo de ensino que lhes permita contrariar a tendência crescente de desagrado dos seus alunos em relação à escola e consecutivamente na inversão dos índices de insucesso escolar registados, o mesmo se verificando em relação à qualidade das formações numa perspectiva de futuro, quando passarem a desempenhar enquanto cidadãos um papel de decisão na sociedade, optando por favorecer a qualidade e

a competência, contrariando o facilitismo e desta forma evitando decisões que se apresentam desprovidas de qualquer sentido científico.

CONCEPTUALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCATIVAS E FORMATIVAS

Na realidade já anteriormente ao 25 de Abril se constatava a existência desqualificada da formação profissional, mas preservando a sua necessidade e até valorizando através do aumento de anos de escolaridade que se verificou em 1967, passando a ter uma estrutura idêntica ao ensino liceal. Posteriormente em Junho de 1975, optou-se pela extinção e unificação do ensino e só lenta e progressivamente se veio corrigindo e erro, assumindo-se em 1989 através do (Decreto-Lei nº.26/89, de 21/19), a criação de escolas profissionais concluindo a necessidade da sua recuperação. Contudo e pelas razões anteriormente referidas as políticas continuam a não surtir o efeito desejado. É neste sentido que reportando à actualidade importa ter em conta a legislação existente e incidirmos sobre as causas e possibilidades de resolução.

O ensino profissional apresenta-se sustentado em duas bases: o ministério da educação e o ministério do trabalho. Os Cursos Profissionais são uma modalidade de educação, inserida no ensino secundário, que se caracteriza por uma forte ligação com o mundo profissional. Valorizando a aprendizagem o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o sector empresarial local. São destinatários dos cursos profissionais os indivíduos que concluíram o 9º ano de escolaridade ou equivalente que procura um ensino mais prático e voltado para o mundo do trabalho. Os cursos tecnológicos que são cursos profissionalmente qualificantes e estão orientados numa dupla perspectiva: a inserção no mundo do trabalho e o prosseguimento de estudos para os cursos pós-secundários de especialização tecnológica e para o ensino superior. Destinam-se a alunos que, tendo concluído o 9.º ano de escolaridade ou equivalente, pretendem obter uma formação de nível secundário e, cumulativamente, uma qualificação profissional de nível intermédio. Estes cursos conferem um diploma de conclusão do ensino secundário e um certificado de qualificação profissional de nível 3.

A conclusão de um curso profissional confere um diploma equivalente ao ensino secundário e um certificado de qualificação profissional de nível 3. O diploma equivalente ao ensino secundário e o certificado de qualificação profissional de nível 3 permitem o ingresso nos Cursos de Especialização Tecnológica (nível 4) e o acesso ao ensino superior.

Os Cursos de Educação e Formação (CEF) são uma oportunidade para frequência ou conclusão da escolaridade de 6, 9 ou 12 anos e, simultaneamente, para preparação da entrada no mercado de trabalho com qualificação escolar e profissional. Os CEF integram 4 componentes de formação: socio-cultural; científica; tecnológica e prática e destinam-se a indivíduos com idade igual ou superior a 15 anos; habilitações escolares inferiores aos 4.º, 6.º, 9.º ou 12.º anos ou mesmo já tendo concluído o 12º ano de escolaridade; não possuir qualificação profissional ou, pretender adquirir uma qualificação superior.

Estes cursos permitem o prosseguimento de estudos e a aquisição de competências profissionais e visando preferencialmente os jovens em situação de abandono escolar e em transição para a vida activa, nomeadamente os que entram precocemente no mercado de trabalho com níveis insuficientes de formação escolar e de qualificação profissional, garantindo assim a concretização de respostas educativas e formativas e indo de encontro às directrizes do Plano Nacional de Prevenção do Abandono Escolar do Ministério da Educação. Neste contexto os cursos de educação e formação pretendem dar uma resposta às necessidades educativas e formativas dos jovens, através de uma qualificação profissional de acordo com os seus interesses e expectativas, apresentando-se como uma via de transição para a vida activa, valorizando a qualificação e a certificação de competências profissionais.

Estes cursos pretendem ainda incentivar o prosseguimento de estudos e permitir o desenvolvimento de competências profissionais ajustadas aos interesses dos jovens e às necessidades regionais e locais de emprego.

No seguimento do desenvolvimento da política de competências profissionais foram também criados os cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA). Esta modalidade tem como objectivo proporcionar aos trabalhadores menos qualificados uma formação integrada de educação e formação que garanta as competências fundamentais para o exercício de uma profissão. Assim, os cursos de Educação e Formação de adultos destinam-se a activos empregados ou desempregados, com idade igual ou superior a 18 anos, não qualificados ou sem qualificação adequada, para efeitos de inserção no mercado de trabalho, que não tenham concluído a escolaridade básica de 4, 6 ou 9 anos.

O desenvolvimento curricular destes cursos é construído com base nas competências já detidas pelos adultos, identificadas e validadas através de um processo prévio de reconhecimento e validação de competências (RVC). Os itinerários dos cursos EFA pressupõem um modelo baseado numa interacção entre uma componente de formação de base, uma componente de formação profissionalizante e a formação prática em contexto real de trabalho, daí resultando uma dupla certificação correspondendo ao 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e ao nível 1 ou 2 de qualificação profissional.

Em simultâneo a Iniciativa Novas Oportunidades pretende passar uma visão de nova oportunidade a todos os que indevidamente abandonaram a escola sem cumprir com a escolaridade obrigatória ou a secundária, entendendo-se como forma de qualificar e contribuir para a promoção da coesão social e do crescimento da qualificação do povo no âmbito do Plano Nacional de Emprego e do Plano Tecnológico e do desenvolvimento de uma nova perspectiva política de formação continua. Assentando numa base de formação correspondente ao nível secundário, considerado pela tutela como patamar mínimo para dotar os cidadãos das competências essenciais da economia actual.

Esta medida seguindo a proposta do governo, assenta em dois pilares: a transformação do ensino profissionalizante de nível secundário numa verdadeira e real opção, vindo no futuro os cursos de vias profissionalizantes a corresponder a 50% das vagas do total do ensino secundário. É considerada como a melhor

resposta para os inaceitáveis níveis de insucesso e abandono escolar que se verificam. Como segundo pilar pretende elevar a formação de base dos activos, possibilitando que todos os que entraram na vida activa com baixos níveis de escolaridade possam recuperar, completar e progredir os seus estudos, dando-lhes uma nova oportunidade.

Já no que diz respeito ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) sob a tutela do Ministério do Trabalho, a tutela desenvolve uma política conjunta no sentido de uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, contribuindo desta forma para que o processo educativo possa chegar a todos os jovens, não só como mais uma opção mas também como segunda oportunidade para aqueles que abandonaram a escola sem completar a escolaridade ou sem terem emprego.

O IEFP apresenta-se com as modalidades de formação: Educação e formação de jovens. Objectivo: Os cursos de Educação e Formação de Jovens têm como objectivo a recuperação dos défices de qualificação escolar e profissional da população portuguesa jovem, através da aquisição de competências escolares, técnicas, sociais e relacionais, que lhes permitam o acesso a desempenhos profissionais mais qualificados. Destinatários: candidatos à procura do 1.º emprego ou novo emprego, com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos, que abandonaram ou estão em risco de abandonar o sistema regular de ensino e com uma habilitação escolar entre o 1.º ciclo do Ensino Básico (4.º ano de escolaridade ou inferior e o ensino secundário 12ºano de escolaridade).

ANÁLISE DE COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES/FORMADORES

Entendendo-se o processo educativo/formativo como determinante no desenvolvimento físico, cognitivo e da personalidade dos alunos e assim um factor fundamental da qualidade do futuro da sociedade, importando assumir e reconhecer a responsabilidade das formações e essencialmente dos professores/formadores na medida em que cabe a estes a orientação e promoção do processo de aquisição e acomodação dos conhecimentos adquiridos, influenciando desta forma no desempenho futuro da sociedade em função da atitude e comportamentos assumidos.

Considerando o conhecimento pedagógico como fundamental e determinante na formação dos professores, enquanto ciência do processo de ensino, perante a responsabilidade que recai sobre os seus desempenhos e tendo em atenção os resultados dos estudos dos autores referidos anteriormente, importa analisar e entender qual a capacidade e competência pedagógica dos professores na sua função profissional, tendo em atenção as aprendizagens adquiridas em correlação com as propostas e decisões.

Estudar o conhecimento pedagógico dos professores em função dos seus desempenhos, apresenta-se como da máxima importância, os dados que seguidamente são apresentados correspondem ao resultado de dois estudos por nós efectuados junto de professores do ensino básico e secundário e docentes do ensino superior, estudos reconhecidos por várias universidades em Portugal e Espanha e publicados em revistas de impacto internacional. Relativamente ao ensino dito profissional de responsabilidade do ministério do trabalho, os dados apresentados correspondem aos constantes do site nacional do IEFP devido à recusa em colaborar activamente no estudo solicitado.

No que refere às conclusões dos estudos realizados junto de professores do ensino básico e secundário, tendo como base a problemática do índice de insucesso escolar e o reforço de vários estudos no sentido de concluir sobre a falta de competências e capacidades dos professores em início de carreira, procurando no presente trabalho apresentar dados sobre conhecimento pedagógico dos professores/formadores, extraímos alguns dados do estudo neste âmbito que concluíram que existem escolas com maior numero de alunos e piores infraestruturas que apresentam melhores resultados do que as escolas com menos alunos e bons recursos materiais e infra-estruturas.

Os directores das escolas reconhecem qualidade e conhecimento científico específico dos professores, mas falta de formação pedagógica, considerando pertinente que existisse uma melhor formação inicial, mais adequada às realidades da escola (relacionamento social com os alunos, conhecimento sobre funções docente principalmente ao nível do cargo de direcção de turma) permitindo-lhes adequar metodologias e estratégias próprias a determinadas questões e problemas decorrentes. Referindo que mesmo quando existe vontade por parte dos professores se vêm confrontados com a falta de conhecimento que proporcione a opção de medidas adequadas ao sucesso, apesar de na generalidade dos casos demonstrarem uma atitude positiva e empenhada, mas evidenciando incapacidade na consecução dos objectivos propostos em relação ao acompanhamento curricular de todos os alunos, apresentando-se um índice elevado de insucesso escolar, em relação à recuperação de alunos que por diversos motivos não conseguem acompanhar o ritmo de aquisição de conhecimento previsto, demonstrando os professores incapacidade em recuperar esses alunos, assim como em relação à orientação e aconselhamento pessoal na escolha de áreas curriculares e cursos, constatando-se que vários alunos após sessões de esclarecimento desenvolvida pelos professores, acabam por escolher cursos para os quais não possuem motivação nem preparação anterior adequada.

Contudo os professores não reconhecem essa falta de formação e até de uma forma generalizada recusam assumir essa falta de formação apesar de alguns referirem que nunca tiveram qualquer tipo de formação em áreas como direcção de turma.

No que concerne ao desenvolvimento de projectos inovadores Direcção e Professores referem ser favoráveis ao seu desenvolvimento apesar de os professores não terem a mesma opinião em relação à avaliação que fazem da sua concretização, contudo os alunos não reconhecem qualquer interesse nos projectos realizados. Assim em relação aos projectos inovadores constata-se que Directores e Professores têm uma ideia completamente diferente dos Alunos, que não reconhecem qualquer interesse ou relevância nos projectos desenvolvidos e apresentados como inovadores, recusando inclusivamente a participar desde que não sejam obrigados.

No que diz respeito à colaboração os professores assumem uma posição pouco profissional, revelando saberem teoricamente o que é correcto e reconhecendo que na prática não o fazem em conformidade. Assim referem serem favoráveis a um desempenho colaborativo, situação que na prática não tem correspondência, reunindo-se só quando obrigatório por lei nos Conselhos de Turma (CT) e mesmo nestas situações a colaboração é diminuta e, em relação a cooperação ainda menos existente, demonstrando insatisfação e por vezes até recusa em participar em

visitas de estudo, na adequação de currículos, apoio e orientação de alunos, avaliação, etc., “A posição dos professores é o reflexo de uma cultura de ensino e hábitos adquiridos ao longo do tempo, que tem afastado os professores de uma efectiva formação contínua e actualização de procedimentos e métodos pedagógicos e didácticos que permitam um desempenho profissional adequado às necessidades da escola”.(Martinez, 2008).

Numa perspectiva de aprendizagem da escola, não se constata qualquer situação de interdisciplinaridade na medida em que os professores não têm por hábito manter uma relação de cooperação, reflexão e adequação conjunta de currículos aos alunos das turmas, continuando a preferir a preparação de medidas e estratégias individualmente, decorrendo daí transtornos para os alunos ao nível do seu processo educativo, em função da desarticulação de meios e formas utilizadas pelos diferentes professores em relação ao aluno.

Os professores referem ter uma boa relação com os alunos, não reconhecem ser parte do problema, remetendo o problema para o numero elevado de alunos por turma. Os alunos na generalidade não se identificam com os conteúdos curriculares e evidenciam grande dificuldade na articulação entre as diferentes disciplinas e as transições de ano, em especial de ciclo, diferenças sentidas nas exigências e nos conteúdos na passagem de cada ano, reconhecendo que o conhecimento adquirido não está à altura das novas exigências o que origina uma forte desmotivação. Em relação às aulas consideram-nas pouco agradáveis e interessantes, referindo que os professores não demonstram interesse e preocupação com eles, não existindo na sua opinião uma boa relação, apesar de reconhecerem que quando existe maior aproximação o rendimento escolar melhora. Neste âmbito os encarregados de educação confirmam e reconhecem a insatisfação dos seus educandos.

O número de alunos por classe é referido por professores e alunos como indesejável, tendo assim a mesma opinião, contudo reconhecem nunca terem efectuado qualquer estudo sobre o caso ou sustentação teórica que justifique efectivamente.

Em relação ao estudo sobre os docentes do ensino superior verificou-se que na grande maioria demonstram não estar interessados em colaborar com estudos sobre problemáticas de avaliação do ensino superior, apresentando médias de participação a nível nacional de 21% e neste caso particular de 26,9% de participantes, apurando-se que em termos de métodos pedagógicos utilizados nas suas unidades curriculares, em relação ao processo de avaliação sumativa 90% atribui como método a entrega de um trabalho, apesar de só 75% referir que utiliza os trabalhos como estratégia de ensino e de aprendizagem e só 65% utilizar seminários como promoção de aprendizagem e 20% como avaliação sumativa. Em relação a provas teóricas escritas ou orais, 80% referem utilizar no processo de avaliação sumativa e só 50% utiliza como preparação ao longo do ano.

Referem que o processo de ensino centra-se 95% no que denominam de apoio e orientação, 90% na exposição, 75% em trabalhos entregues, sendo que só uma pequena parte acaba sendo apresentado, constatando-se ainda que alguns desses trabalhos acabam servindo para mais de uma unidade curricular, ou seja os estudantes entregam o mesmo trabalho em várias unidades curriculares.

Os docentes reconhecem nunca terem efectuado qualquer formação pedagógica para ministrar aulas no ensino superior, outros nunca tiveram qualquer formação pedagógica ao longo da sua carreira profissional, contudo não reconhecem necessidade de formação pedagógica, na sua função não articulam interdisciplinarmente nem transdisciplinarmente, não participam em estudos sobre melhoria da qualidade do ensino superior.

Um grande número de universidades e restantes instituições de ensino superior não efectua qualquer controlo avaliativo efectivo sobre qualidade do ensino superior desenvolvido, nem controla sucesso profissional dos diplomados.

No que diz respeito ao ensino profissional promovido pelo IEFP não foi possível efectuar qualquer estudo participativo porquanto foi-nos sempre vedado a possibilidade de o efectuar, remetendo sempre a hipótese para o controlo interno a partir do centro administrativo, desta forma e recorrendo aos dados apresentados publicamente, constata-se que todo o processo se centra num modelo de variáveis de número de participantes e número de diplomas atribuídos e valores dispendidos nas formações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Perante a contextualização e os resultados apresentados, poderemos concluir que a atenção sobre o processo formativo, deverá incidir primeiramente sobre a qualidade dos conhecimentos dos professores/formadores uma vez que estes apresentam várias debilidades e se estes não estiverem devidamente preparados, dificilmente a formação sob sua orientação será a mais adequada.

Estamos certos da existência de muitos outros problemas, o processo apresenta complexidade desde as políticas desenvolvidas devido também à má formação do legislador, até à partidarização das medidas em função dos conceitos políticos, contudo o desempenho profissional do professor/docente, implica procurar cumprir com os princípios inerentes ao conhecimento científico pedagógico e didáctico.

Ao longo de vários anos vem-se constatando uma falha de qualidade na formação, com reflexo nos resultados hoje apresentados por diferentes meios. São os baixos níveis de sucesso escolar, as políticas desajustadas para o processo educativo escolar, a falha de políticas e medidas para contrariar o efectivo insucesso escolar, constatando-se ineficácia total e completo desajustamento em função da falta de competências de quem dirige, em resultado certamente de uma má formação. Situação confirmada por estudos de vários autores que referem a má qualidade do ensino superior, e perspectivando-se como origem a falta de formação adequada dos docentes, uma vez que o ensino superior tem total autonomia curricular. Esta realidade origina falhas na formação de profissionais, com conseqüências mais graves no caso dos cursos de formação inicial de professores, onde a falta de qualidade se confirma, principalmente através dos maus desempenhos dos diplomados no ensino básico e secundário, onde apresentam fortes debilidades pedagógicas.

Desta forma e considerando que o ensino dito profissional se sustenta no conhecimento adquirido dos professores do ensino superior, básico e secundário, e de acordo com os estudos referidos, estes apresentam debilidades em termos pedagógicos condicionando a qualidade das formações, apresentamos um conjunto de propostas que consideramos determinantes para que o processo de ensino, possa de forma sustentada melhorar substancialmente a sua qualidade e eficácia.

Propostas consideradas como principais:

- Todo o sistema formativo deve actuar sob supervisão e orientação do Ministério da Educação;
- Os centros de formação profissional deverão assumir efectiva autonomia administrativa e de gestão profissional sustentada em concurso, contrariando a tendência partidária existente;
- A formação de formadores deverá ser assumida exclusivamente pelo ensino superior;
- Instituição de um modelo normalizado de avaliação interna e externa da qualidade das formações desenvolvidas nos centros de formação;
- No ensino superior deverá ser adoptado e devidamente normalizado um sistema de formação pedagógica para a docência no ensino superior;
- Adopção de um sistema de avaliação para o Ensino Superior que regule e efectivamente controle a qualidade das formações desenvolvidas nas instituições de ensino superior.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abrantes, P., Valente, M. O. et al. (1999). Estudo sobre a avaliação dos docentes do ensino superior : Desenvolvimento de instrumentos de avaliação de desempenho – Relatório final. Lisboa: Direcção Geral do Ensino Superior.
- Afonso, A., & Estevão, C. (1992). A avaliação no contexto Organizacional da Empresa e da Escola. Revista Portuguesa de Educação, 5. Braga: Universidade do Minho.
- Afonso, N. (2005). Investigação naturalista em educação. Lisboa: ASA Editores, S.A.
- Altrichter, H., Posch, P. & Somekh, B. (1993). Teachers investigate their work. An introduction to the methods of action research. London and New York: Routledge.
- Anabel, D. (2003).. "Diversidad en La Escuela: Diseño, Desarrollo y Valoración de una Propuesta de Formación para el Profesorado. Tesis de Doctorado (direction) Parrilla, A. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Andújar, J. (1994). Metodologia Innovadora de Evaluación de Centros Educativos. Madrid: Editorial Sanz y Torres, S.L.
- Angulo, V. (1980). El autoperfeccionamiento del professor. Madrid: Cincel.
- Araújo e Sá, M. (2000). Investigação em didáctica e formação de professores. Porto: Porto Editora.
- Barnett, R. (1994), The Idea of Higher Education. Buckingham: The Society for Research into Higher Education & Open University Press.

Barnett, R. (1997), *Higher Education: A Critical Business*. Buckingham: The Society for Research into Higher Education & Open University Press.

Crespo, V. (2006), Rede das Instituições de Ensino Superior nos Países da União Europeia. *Revista Lusófona de Educação*, nº7. Lisboa: ULHT

Davies, D., et al. (1989). *As escolas e as famílias em Portugal, realidades e perspectivas*. Lisboa: Livros Horizonte.

Davies, D., Marques, R., Silva, P. (1997). *Os professores e as famílias, a colaboração possível*. Biblioteca do educador: Livros Horizonte.

Diaz, M. (2003). *Evaluación de la calidad de las titulaciones universitarias*. Ministerio de la Educación y Deporte. Madrid: Consejo de Coordinación Universitaria, Secretaria General Técnica.

De Vicente, P. (1995). *La formación del profesorado como práctica reflexiva. Un ciclo de enseñanza reflexiva*. Bilbao: Mensajero.

Escudero, J. (1998). Consideraciones y propuestas sobre la formación permanente del profesorado. *Revista de Educación*, 317

Garcia, C. (1999). *Formação de professores*. Porto: Porto Editora

Gage, N. (1978). *The Scientific Basis for the Art of Teaching*. New York: Teachers College Press.

Hill, M. & Hill, A. (2009). *Investigação por questionário*. Lisboa: Edições Sílabo, Lda.

Magalhães, A. (2006), A Identidade do Ensino Superior: a Educação Superior e a Universidade. *Revista Lusófona de Educação*, nº7. Lisboa: ULHT

Marcelo, C. (1992). *El estudio de casos: Una estrategia para la formación del profesorado y la investigación didáctica*. In A. Estebarán & V. Sánchez (Eds.). *Pensamiento del profesores y desarrollo profesional (I)*. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Marcelo, C. (1995). *Formación del profesorado para el cambio educativo*. Barcelona: PPU.

Martinez, J. (2008). *Fracaso y abandono escolar de la teoria a la práctica de la inclusión de alumnos y profesores*. Departamento de Didáctica y Organización Educativa: Universidad de Sevilla.

Mialaret, Gaston. (1977). *La Formation des Enseignants*. Paris: Presses Universitaires de France.

Mingorance, P. (1992). *Cómo pueden formarse los profesores? Modelos de formación permanente*. In J. Aguaded (Ed.): *El autoperfeccionamiento de los profesores*. Huelva: Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla en Huelva.

Montero, L. (1987). Lecturas de formación del profesorado. Santiago: Tórculo.

Moreira, M. & Alarcão, I. (1997). A investigação-acção como estratégia de formação inicial de professores reflexivos. In Sá Chaves (org.). Percursos de Formação e desenvolvimento profissional. Porto: Porto Editora.

Nóvoa, A. (1997). Formação de professores e profissão docente. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

Pedro da Ponte, J. (2004). A Formação de Professores e o Processo de Bolonha. Parecer sobre a implementação do Processo de Bolonha na área da Formação de Professores. Despacho nº13 766/2004. Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Diário da República, II série, 13 de Julho de 2004.

Perrenoud, P. (2002). A Prática Reflexiva do Professor: profissionalização e razão pedagógica. Artmed Editora.

Requena, A. (1995). Al Evaluación de Instituições Educativas – El análisis de la facultad de ciencias políticas y sociología de la Universidad de Granada. Granada: Servicio de Publicaciones de Universidad de Granada.

Rocha, A. (1999). Avaliação de Escolas. Porto: Edições ASA.

Tavares, J. (2003). Formação e Inovação no Ensino Superior. Porto: Porto Editora.

Decreto-Lei nº 341/2007, 12 de Outubro

Lei nº 38/2007 Diário da República, 1.ª série — N.º 157 — 16 de Agosto de 2007 de 16 de Agosto

Portaria nº 29/2008, 10 de Janeiro

Regulamento de avaliação de desempenho dos docentes da Universidade do Algarve Regulamento nº 504/2009
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior

www.bologna-bergen2005.no/

dges@dges.mctes.pt

www.dges.mctes.pt/DGES

www.sg.min-edu.pt/pt/newsletter/

www.uc.pt/ge3s/guia/docs/ects_manual.pdf

www.uc.pt/ge3s/guia/docs/ects-usersguide.pdf

Política de formação do gestor escolar a experiência do curso de especialização em gestão escolar no Piauí

Josania Lima Portela Carvalhêdo

josaniaportela@gmail.com

Teresa Christina Torres Silva Honório

teresaufpi@hotmail.com

Universidade Federal do Piauí

Resumo

O texto apresenta o relato de práticas educativas desenvolvidas na experiência de formação continuada dos gestores escolares no Estado do Piauí/Brasil, com base na metodologia da pesquisa-ação. O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização em Gestão Escolar buscou promover a formação continuada dos gestores das redes municipais e estadual de Ensino do Piauí/Brasil que atuam na Educação Básica, política do Ministério da Educação do Brasil – MEC, através da Secretaria de Educação Básica – SEB, no âmbito do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública, sob a responsabilidade nos estados das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo a Universidade Federal do Piauí - UFPI responsável pela operacionalização no Piauí. A proposta veio fortalecer a formação continuada dos profissionais da educação, certos de que os dirigentes escolares tem um grande potencial para propor e promover mudanças qualitativas nas escolas e, no caso do Gestor escolar do Estado do Piauí, que não possui formação específica para o exercício do cargo, ressalta a importância de possibilitar ao professor refletir sobre seus valores, suas teorias implícitas e ações, a partir da posição que ocupa, condição imprescindível para que as transformações sejam introduzidas. Assim, o programa oportunizou a continuidade da qualificação docente, com vistas à busca da qualidade social da educação. Ao longo da exposição, descrevemos os componentes curriculares da proposta de formação e sua metodologia operacional com ênfase na articulação teórico-prática, tendo como eixo condutor a Sala Ambiente Projeto Vivencial que promoveu o diálogo entre os componentes curriculares das diversas salas e conduziu a construção e o desenvolvimento do Projeto de Intervenção com base na metodologia da pesquisa-ação. A operacionalização dos conteúdos por meio das salas ambientes teve como objetivo possibilitar a integração dos elementos curriculares sem a compartimentalização e fragmentação decorrente da organização do currículo em disciplinas, favorecendo, assim, o diálogo e a complementação das informações e conhecimentos entre as diversas salas ambientes, além da articulação teoria-prática. Esta sala ofereceu subsídios para o Trabalho Final do Curso que consistiu em um relatório crítico-analítico das ações planejadas e implementadas na escola pelo seu coletivo. Podemos concluir que a proposta do Curso promoveu a reflexão e mudanças qualitativas nas escolas, evidenciada pela riqueza das temáticas abordadas no Trabalho de Conclusão de Curso que demonstraram a presença de princípios que fundamentaram a proposta de formação e que foram incorporadas a prática gestora.

Palavras-chave

Gestão Escolar; Democracia; Formação Continuada

Résumé

Dans ce texte, on présente une expérience des pratiques éducatives développées au long du cours de formation continue des chefs d'établissement de l'État du Piauí / Brésil, sur la base de la méthodologie de recherche-action. Ce cours lato sensu – Spécialisation en Gestion Scolaire – a cherché à promouvoir la formation continue des gestionnaires municipaux de l'état du Piauí / Brésil qui travaillent dans l'éducation de base. La politique a été proposée par le ministère de l'Éducation du Brésil (MEC), par le secrétariat de l'éducation de base (SEB) et l'École nationale des gestionnaires du secteur public de l'éducation de base, sous la responsabilité de l'État, des Institutions Fédérales de l'Enseignement Supérieur et de l'Université Fédérale du Piauí (UFPI). La proposition a renforcé la formation continue des professionnels de l'éducation, en pariant sur le potentiel des chefs d'établissement pour proposer et promouvoir des changements qualitatifs dans les écoles.

Tout au long de l'exposition, nous décrivons les composantes du programme de formation proposée et sa méthodologie en mettant l'accent sur la théorie et la pratique. Nous pouvons conclure que le cours proposé favorise la réflexion des changements qualitatifs dans les écoles, comme en témoigne la richesse des sujets abordés dans le mémoire de conclusion de cours, en démontrant la présence des principes qui sous-tendent la proposition de formation qui ont été incorporés dans la pratique gestionnaire.

Mots-clés

Gestion scolaire ; Démocratie ; Formation continue

Políticas de formação profissional na modalidade de educação à distância

Josélia Schwanka Salomé

joselia.salome@utp.br

Marli Patrícia Mikrut

patriciamikrut@hotmail.com

Valéria Tortato

vatortato@yahoo.com.br

Universidade Tuiuti do Paraná

Resumo

Este trabalho discute as políticas de formação profissional na modalidade de educação a distância- EAD. O ponto de partida para as reflexões aqui apontadas trata do pressuposto de que a EAD configura estratégia central nas políticas educacionais e a discussão necessita dar conta das várias dimensões da sua inscrição histórica, como a perspectiva hegemônica. O trabalho pedagógico na modalidade a distância implica nas questões relacionadas à relação tensionada entre mundo de trabalho e mercado de trabalho, questão igualmente relevante na educação presencial. Cabe neste momento discutir a pertinência dos modus operandi de muitos programas de formação docente em EAD observar a historicidade dos educadores, essa prática de não observância promove a fragmentação da formação do profissional da educação, sendo entendido aqui como um sujeito historicamente constituído. Podemos afirmar que as tecnologias não são neutras, pois tem que ser levado em consideração seu caráter de racionalidade instrumental e ideológica de onde vem e para que foram criadas. A máquina é apenas um veículo de trabalho com sua não intencionalidade, suas características de precisão, rapidez, sistematização. É necessária essa conscientização para, no processo formativo, desenvolver outros elementos que confrontem com esses avanços da tecnologia. E para compreender a lógica do processo de implantação do ensino a distância no Brasil, faz-se necessário delinear um quadro político e econômico que exponha as articulações que operacionalizaram esta implantação, bem como as razões para o crescimento em cursos para formação de professores. O uso das tecnologias da informação se constitui num elemento fundamental ao falar de EAD porque ser autônomo não significa somente dominar as tecnologias, as máquinas, mas ter a capacidade de criar juízos críticos sobre a própria tecnologia e suas consequências. Essa conscientização possibilita quem no processo formativo este professor possa desenvolver atitudes de confronto e críticas aos avanços da tecnologia.

Palavras-chave

Políticas Educacionais; Formação de Professores; Ensino à distância

Résumé

Dans le présent document, on discute les politiques de formation professionnelle sous la forme d'enseignement à distance (EAD). Le point de départ des considérations énoncées provient de l'hypothèse que l'EAD constitue une stratégie centrale dans la politique de l'éducation. Et la discussion doit rendre compte les diverses dimensions de son inscription historique, comme une perspective hégémonique.

Mots-clés

Politiques éducatives ; Formation des enseignants ; Enseignement à distance

Programa institucional de bolsas de iniciação à docência/PIBID na formação profissional das acadêmicas do curso de pedagogia

Lourdes Maria Bragagnolo Frison⁵⁹

lfrison@terra.com.br

Universidade Federal de Pelotas/PPGE/FaE/UFPel

Ana Margarida Veiga Simão⁶⁰

amsimao@fp.ul.pt

Universidade de Lisboa

Gilceane Caetano Porto⁶¹

gilceanep@gmail.com

Universidade Federal de Pelotas

Resumo

O presente estudo é resultado de uma pesquisa que analisa o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência/PIBID e sua influência na formação docente sobre a autorregulação da aprendizagem. O trabalho centra-se na experiência de vinte bolsistas (todas mulheres) do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID Pedagogia, gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior/CAPES, que tem como finalidade apoiar a iniciação à docência de alunos dos cursos de licenciatura. O objetivo da pesquisa foi verificar se o programa de iniciação à docência desenvolvido no período de 2010 a 2012 contribuiu para o processo de desenvolvimento profissional das acadêmicas do curso de Pedagogia/FaE/UFPel, no desenvolvimento de estratégias autorregulatórias para o desempenho profissional em classes de alfabetização e letramento. Os dados analisados foram retirados dos documentos escritos pelas bolsistas: portfólios, memoriais, projetos, relatórios, questionários e avaliações. Da análise destes, conclui-se que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, baseado nas estratégias de autorregulação da aprendizagem, contribuem para promover a formação inicial, o desenvolvimento pessoal / profissional preparando as acadêmicas para o desempenho da profissão.

Palavras-chave

Autorregulação da aprendizagem; PIBID; Docência; Formação profissional

Résumé

Cette étude porte sur une recherche qui analyse le Programme institutionnel de bourses d'initiation à l'enseignement (PIBID) et son influence sur la formation des enseignants fondée sur l'autorégulation de l'apprentissage. Le travail repose sur l'expérience de vingt boursières de la filière de pédagogie dans le cadre de ce programme, géré par la Coordination d'Amélioration du Personnel de l'Enseignement supérieur (CAPES), qui vise à appuyer les étudiants de licence à l'initiation à l'enseignement. L'objectif de la recherche était de vérifier si le programme développé dans la période de 2010 à 2012 a contribué au processus de développement professionnel des étudiantes de pédagogie, en ce qui concerne le développement de stratégies d'autorégulation en vue de leur performance professionnelle dans les classes d'alphabétisation et de littératie. Les données analysées ont été extraites des documents produits par les

⁵⁹ Doutora em Educação. Professora Adjunto do Departamento de Fundamentos da Educação, da Universidade Federal de Pelotas/PPGE/FaE/UFPel

⁶⁰ Doutora em Ciências da Educação. Professora da Faculdade de Psicologia, da Universidade de Lisboa

⁶¹ Doutora em Educação. Professora Adjunta do Departamento de Ensino da Universidade Federal de Pelotas.

Trabalharam nesta pesquisa as bolsistas: Glediane Saldanha Goetzke da Rosa – Bolsista de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq – Graduanda do Curso de Pedagogia - FaE/UFPel; Andressa Bilhalva Rodrigues Bartz – Bolsista de Iniciação científica – PROBIC/ FAPERGS- Graduanda do curso de Pedagogia – FaE/UFPel

boursières : des portfolios, des récits, des projets, des rapports, des questionnaires et des évaluations. De l'analyse de ces écrits, on conclut que le programme en question, fondé sur l'étude de stratégies d'autorégulation de l'apprentissage, a promu la formation initiale, le développement personnel / professionnel en préparant les étudiants à l'exercice de la profession.

Mots clés

Autorégulation de l'apprentissage; PIBID; Enseignement; Formation

O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID)

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) em parceria com o Ministério da Educação (MEC) criou o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que oferece bolsas aos alunos dos cursos de licenciatura para sua qualificação profissional. A Portaria Normativa nº 16, de 23 de dezembro de 2009 indica que o PIBID tem como objetivo conceder bolsas de iniciação à docência para alunos de cursos presenciais de licenciatura que se dediquem ao estágio nas escolas públicas, e que, quando formados, possam exercer o magistério na rede pública; e bolsas para coordenadores e supervisores responsáveis institucionalmente pelo Programa e demais despesas a ele vinculadas (BRASIL, 2012).

O programa tem também o objetivo de promover a articulação entre a educação superior e as escolas de educação básica, de forma a estimular a profissionalização dos envolvidos nestas duas instâncias. Para isso investe/investiu em

[...] organizar ações educativas que possam reforçar a formação didático-pedagógica dos bolsistas PIBID, incentivar estudos e leituras de conteúdos específicos, além de oportunidades para elaborar, aplicar e avaliar projetos de ensino, disciplinares e interdisciplinares, organizar e apresentar seminários, palestras e participar de discussões, encontros, congressos e produção de textos para publicação (Projeto Institucional, 2009, p.1-2).

Os objetivos elencados na Portaria Normativa nº 16 que o PIBID busca são os seguintes: a) incentivar a formação de professores para a educação básica, especialmente para o Ensino Médio; b) valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela carreira docente; c) promover a melhoria da qualidade da educação básica; d) promover a articulação integrada da Educação Superior do sistema federal com a Educação Básica do sistema público, em proveito de uma sólida formação docente inicial; e) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos cursos de licenciaturas das instituições federais de educação superior; f) estimular a integração da Educação Superior com a Educação Básica no Ensino Fundamental e Médio, de modo a estabelecer projetos de cooperação que elevem a qualidade do ensino nas escolas da rede pública; g) fomentar experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, que utilizem recursos de tecnologia da informação e da comunicação, e que se orientem para a superação de problemas identificados no processo ensino-aprendizagem; h) valorizar o espaço da escola pública como campo de experiência para a construção do conhecimento na formação de

professores para a educação básica; i) proporcionar aos futuros professores participação em ações, experiências metodológicas e práticas docentes inovadoras, articuladas com a realidade local da escola (CAPES, 2012, p. 01).

Segundo Franco et al. (2012) este programa se constitui em um “marco regulatório com forte característica de ação estratégica criado para enfrentar a questão da melhoria do ensino nas escolas públicas, especificamente nas que apresentam desempenho aquém do esperado; carrega uma marcante característica articuladora entre os envolvidos na questão da qualidade da educação, ou seja, as secretarias de educação e as universidades” (p. 4). Para isso, o Programa prevê bolsas destinadas a coordenação institucional; coordenação de área; coordenação de área de gestão de processos educacionais; supervisão de escola; e universitários que queiram iniciar à docência (CAPES, 2011).

O PIBID DO CURSO DE PEDAGOGIA E A DOCÊNCIA

O PIBID Pedagogia da Universidade Federal de Pelotas/UFPEL/Brasil, através do seu subprojeto disciplinar e interdisciplinar, tem oportunizado espaços para as bolsistas realizarem práticas em sala de aula, as quais possam potencializar a compreensão dos processos de ensino e de aprendizagem relativos aos conteúdos escolares. Uma das características centrais desta proposta tem sido a aproximação entre o processo de formação inicial das acadêmicas do curso de Pedagogia e a formação continuada das professoras das escolas participantes do projeto. Assim, este programa investe na formação inicial das aprendizes-de-professoras, bem como na formação continuada das professoras das escolas públicas, oportunizando para as bolsistas a possibilidade de sistematizar conhecimentos, avanços e práticas. O trabalho na escola busca a qualificação dos acadêmicos, formação dos professores, investimento na investigação, ênfase na abordagem de ações colaborativas, trabalho em equipe, acompanhamento sistemático da supervisão e avaliação dos professores.

Na prática do exercício da docência o acadêmico vivencia múltiplas atividades e com elas tem a oportunidade de autorregular seu aprender, qualificando-se para ensinar. Este processo envolve também o investimento na reflexão sistemática, orientada por uma atuação colaborativa, que acontece em parceria com as professoras titulares que atuam nas classes de alfabetização das duas escolas municipais de Pelotas participantes do PIBID. Assim, o curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pelotas/UFPEL/Brasil, entre 2010-2012, investiu no desenvolvimento do subprojeto que visou a articulação entre o saber e o saber fazer, fornecendo indicadores para que se possa pensar também na re/organização curricular do próprio curso.

Na atualidade muitos eventos e publicações debatem amplamente as competências e habilidades básicas do profissional da educação, cuja formação precisa contribuir para a intervenção social a partir de competências teórico-práticas, político-sociais e interpessoais, todas essenciais para o desempenho profissional do educador (LIBÂNEO, 2002; SAVIANI, 2007; BARRETTO, 2010; NÓVOA, 2002; ALARCÃO, 2001). Além disso, autores como Franco et al. (2012, p.5) salientam que a “Universidade se configura como uma instituição permeada por relações sociais e é o lugar

de produção de conhecimento, e isto se efetiva por meio da prática e do desenvolvimento da pesquisa”. Nóvoa (2011, p.2) destaca que “a função maior na Universidade é proporcionar às pessoas os instrumentos da cultura e do pensamento”.

A Fundação Carlos Chagas realizou uma pesquisa (2008), na qual revela que a formação docente, em especial a formação do Curso de Pedagogia, precisa promover profissionais mais qualificados para planejar, ensinar e avaliar. A referida pesquisa analisou 71 currículos de cursos de Pedagogia oferecidos por instituições de ensino públicas e particulares do Brasil, revelando que as faculdades, principalmente as públicas, parecem julgar desnecessário que seus acadêmicos (futuros professores) preparem-se para atuar nas escolas. Segundo esta pesquisa, percebeu-se que nos currículos dos cursos de Pedagogia as questões relacionadas à docência são trabalhadas com superficialidade, principalmente no que diz respeito a temáticas como alfabetização e letramento.

A Fundação Carlos Chagas (2008) e Mello (2000) destacam a importância de articular o currículo formativo dos cursos de Pedagogia com as demandas e necessidades da escola pública, visando suprir a falha de aprender longe dos contextos escolares.

Neste mesmo sentido, o programa PIBID, desenvolvido em todo Brasil, envolve atualmente cerca de cinquenta mil acadêmicos provenientes de diferentes contextos, cursos, faculdades, universidades, e busca investir na formação dos futuros educadores durante todo o período da formação acadêmica, estimulando a convivência dos acadêmicos com os professores da escola, oportunizando a produção de conhecimentos e o aprofundamento teórico-metodológico das diferentes áreas de conhecimento. É um projeto que investe na articulação da formação das futuras docentes com a prática pedagógica, tendo como princípio a reflexão teórico-prática, o diálogo permanente, buscando reforçar a urgente necessidade de aprofundar questões metodológicas entre as diferentes instâncias educacionais.

Nóvoa (2002, p. 32) destaca que os professores “não são apenas executores, mas são também criadores e inventores de instrumentos pedagógicos e que os professores não são apenas técnicos, mas são também profissionais críticos e reflexivos”. Neste sentido, o professor aprende a ser o mediador dos processos de ensino e da aprendizagem. Saviani (2007) destaca que para se tornar um profissional competente o aluno precisa ser

[...] preparado para o exercício da docência assimilando os conhecimentos elementares que integram o currículo escolar; estudando a forma pela qual esses conhecimentos são dosados, sequenciados e coordenados ao longo do percurso das séries escolares; compreendendo o caráter integral do desenvolvimento da personalidade de cada aluno no processo de aprendizagem; e aprendendo o modo pelo qual as ações são planejadas e administradas, estará sendo capacitado, ao mesmo tempo, para assumir a docência, para coordenar e supervisionar e administrar a escola; e, assegurada essa formação, estará também, capacitado a inspecionar o funcionamento de outras escolas.

O depoimento de Saviani encaminha-nos para a compreensão da necessidade de atrelar a formação inicial no contexto da escola, uma vez que por meio desta aproximação as acadêmicas aprofundam o saber fazer, o que pode garantir o exercício mais qualificado das funções específicas de ser professor.

AS ESCOLAS ENVOLVIDAS NO PIBID PEDAGOGIA

O PIBID Pedagogia desenvolve suas ações em duas escolas que apresentam realidades bastante distintas, identificadas a partir das observações e entrevistas realizadas em ambas as instituições. As escolas envolvidas se localizam na zona norte da cidade de Pelotas/RS e apresentam situações geográficas, econômicas e sociais bem diferenciadas.

A Escola 1 foi selecionada por desenvolver uma proposta pedagógica inclusiva, na qual integra crianças com necessidades educacionais especiais em diferentes níveis de escolarização e por apresentar IDEB 5,1 (2009), sendo este um dos mais altos índices apresentados na cidade. A pesquisa “O lugar do professor na exclusão escolar” de Del Pino e Porto (2007, 2008d) e Del Pino et. al., (2008a, 2008b, 2008c, 2008d) contribuiu para a escolha da Escola 2 que tem características distintas da primeira. Esta escola foi escolhida por apresentar um IDEB de 2,8, sendo o índice mais baixo entre as escolas municipais e por apresentar muitas dificuldades no processo de alfabetização das crianças, conforme registros publicados na pesquisa mencionada (idem), fato este que mobilizou a elaboração do subprojeto da Pedagogia na escola 2. Destacamos, no entanto, que os altos índices de fracasso também são determinados pela influência de vários fatores, entre eles: os de natureza social, cultural, familiar, individual e os cognitivos, emocionais, e motivacionais, que promovem a aprendizagem (MARCHESI, PÉREZ, 2004).

Para fazer frente a essa demanda ‘formativa’ as práticas foram/são realizadas de forma que os acadêmicos ao longo do projeto assumam suas atribuições pedagógicas com consciência e controle.

Metodologia da pesquisa

Este estudo justifica-se pela necessidade em compreender a formação do educador, principalmente no que se refere à iniciação à docência e ao desempenho efetivo de práticas educativas que beneficiam os aprendizes na qualificação e profissionalização, que é, muitas vezes, enriquecida por meio de encontros, seminários, reuniões, congressos, conferências e fóruns ligados à área da Educação. Na maior parte dos eventos e nos últimos anos muitos documentos, artigos e publicações debatem amplamente as competências e habilidades básicas do profissional da educação e, enfatizam que as dificuldades apresentadas pelas crianças podem ser superadas se forem trabalhadas (LIBÂNEO, 2002; SAVIANI, 2007; NÓVOA, 1995; ALARCÃO, 2001; FRISON & VEIGA SIMÃO 2011; ROSÁRIO, 2008).

Nesta pesquisa buscamos **verificar se o programa PIBID Pedagogia, desenvolvido no período de 2010 a 2012 contribuiu para o processo de desenvolvimento profissional das acadêmicas do curso de Pedagogia/FaE/UFPel, especificamente no que se refere ao desenvolvimento de estratégias autorregulatórias.** Atualmente o problema da qualificação profissional tem sido o grande desafio que as Faculdades de Educação enfrentam.

Os dados analisados foram retirados de portfólios, memoriais, projetos, relatórios, questionários e avaliações escritas por vinte alunas que participaram do projeto do curso de Pedagogia. Ao analisar estes documentos listaram-se algumas questões que buscamos responder durante o processo de análise dos materiais selecionados, entre eles: Como as alunas do PIBID assumiram a responsabilidade da docência? Como se preparam para esta prática? A vivência na escola contribuiu para as bolsistas qualificarem sua experiência profissional? Que ações pedagógicas e com que regularidade elas foram realizadas? É possível perceber avanços na formação inicial a partir da vivência no PIBID?

As respostas das questões apresentadas foram tabuladas e agrupadas formando um conjunto de características e competências que, segundo nosso entendimento, compõem o perfil profissional das alunas bolsistas participantes do PIBID. Em decorrência da análise dos documentos utilizados foi possível fazer aproximações que possibilitaram estabelecer convergências no que diz respeito às influências e os efeitos que decorrem da participação do projeto PIBID na formação docente das acadêmicas de Pedagogia. Estas convergências encaminharam para as seguintes categorias: **a) formação inicial; b) desenvolvimento profissional/pessoal.**

Categorias de análise

Apresentamos na tabela abaixo, as duas categorias de análise seguidas dos indicadores que revelam as influências e os efeitos do trabalho desenvolvido no PIBID Pedagogia. Na sequência da tabela apresentamos a frequência com que estes fatos ocorreram no percurso do trabalho realizado por alunas bolsistas durante dois anos consecutivos.

Categorias e Indicadores relacionados à docência

CATEGORIAS	INDICADORES	NÚMERO DE BOLSISTAS	TOTAL % DE FREQUÊNCIA	MÉDIA FINAL
FORMAÇÃO INICIAL	Investimento no aprofundamento teórico	15	75%	
	Reflexão/relações entre teoria e prática	11	55%	
	Diagnóstico da realidade escolar	20	100%	
	Estratégias de intervenção	18	90%	80%
	Docência como prática pedagógica	20	100%	
	Estudo, planejamento, execução	14	70%	
	Aprendizagem consciente sobre a prática	15	75%	
DESENVOLVIMENTO	Ratificação da escolha	20	100%	87%

PROFISSIONAL/PESSOAL			
	“ser professora”		
	Exigências da profissão, identidade docente	20	100%
	Efetivos/avanços na aprendizagem	11	55%
	Mudanças no desempenho profissional e acadêmico	14	70%
	Trabalho compartilhado e a prática docente	20	100%
	Reuniões de estudo e planejamento em parceria com as professoras e supervisoras da escola	20	100%

Tabela 1 – A formação docente das bolsistas no PIBID

Formação inicial

Ao iniciar a análise desta categoria é preciso salientar que, atualmente existem estudos que refletem sobre o perfil universitário (SAMPAIO & SANTOS, 2002; CUNHA & SANTOS, 2006; MARIN & GIOVANNI, 2007; OCHOA & ARAGÓN, 2007) destacando que os estudantes universitários apresentam muitas dificuldades no que diz respeito a compreenderem o que lêem se expressando e escrevendo com pouca clareza e coerência os argumentos relacionados aos conteúdos acadêmicos. As coordenadoras do PIBID perceberam nitidamente esta realidade, quando por ocasião da seleção dos ingressantes no projeto, afirmando que as candidatas⁶² não sabiam explicar o que é docência, muito menos escrever uma carta com razoáveis argumentos do por que queriam ser bolsistas neste projeto.

Explicar o que é PIBID parece ser algo de extrema dificuldade por parte das candidatas e de extrema exigência por parte dos avaliadores. Ainda percebemos por meio da pesquisa que desenvolvemos denominada “A autorregulação da aprendizagem na formação dos acadêmicos bolsistas do Programa Institucional de Iniciação à Docência do Curso de Pedagogia/UFPel”, que as acadêmicas ao ingressarem no PIBID, afirmam que querem aprender, mas, para algumas parece que o foco maior está no valor da bolsa, que, segundo elas, contribui também para a formação inicial, pois afirmam que a remuneração trará melhores possibilidades para o custeio de livros e materiais necessários para sua formação. Mesmo assim, no decorrer do projeto, pelo nível de exigências demarcadas pelas coordenadoras, temos percebido que permanecer no PIBID exige empenho, dedicação e aprofundamento teórico de questões relacionadas ao ensino e a aprendizagem, principalmente nas questões relativas à alfabetização e o letramento.

Passado um ano no projeto, as bolsistas registraram nos documentos escritos que começam a entender o que é docência e passam a assumir a sala de aula com mais segurança. No entanto, os dados apresentados na tabela

⁶² Todas mulheres.

1, nos remetem ao entendimento que o programa ainda não atingiu um índice ideal (100%) de envolvimento das alunas. O que mais chama a atenção é que as atividades que não exigem reflexão e aprofundamento são percebidas na sua totalidade, mas nas que exigem maior controle, empenho e aprofundamento teórico constatamos que o nível de envolvimento referido é mais baixo.

Considerando estas questões, é importante salientar que no âmbito do programa investiu-se/investe-se em propostas capazes de oportunizar aprendizagens e domínio teórico a partir de leituras e estudo, objetivando desenvolver a capacidade de refletir sobre o planejamento e a intervenção a ser desenvolvida na escola. Isso tem exigido mais empenho e dedicação por parte das acadêmicas, bem como o estabelecimento de metas e objetivos a serem perseguidos, não só para a obtenção de um resultado final satisfatório, mas também para a aprendizagem e a compreensão dos conteúdos acadêmicos e escolares.

No decorrer do projeto buscou-se estimular o desenvolvimento de estratégias autorregulatórias, com o objetivo de potencializar a aprendizagem das bolsistas e das crianças da escola. As estratégias de aprendizagem são, segundo Lopes da Silva e Sá (1993) “planos formulados pelos estudantes para atingirem objetivos de aprendizagem e, em um nível mais específico, como qualquer procedimento adotado para a realização de uma determinada tarefa” (p. 19). Podemos afirmar que as estratégias de aprendizagem diretamente relacionadas ao planejamento e à execução de tarefas referidas pelas bolsistas num percentual (75%) ainda não satisfaz e isso implica repensar a organização, as estratégias, e as exigências por parte das coordenadoras, na tentativa de mobilizá-las para querer aprender.

Entendemos, ao buscar nos documentos coletados na pesquisa, que as alunas bolsistas (90%) afirmam selecionar e utilizar um repertório de estratégias para organizar um trabalho com o objetivo de estimular as crianças a avançarem no domínio da aquisição da leitura e da escrita. Este dado para nós é bem significativo e, a partir dele, inferimos que é fundamental o ensino de estratégias tanto por parte do professor coordenador, quanto das alunas bolsistas que atuam no primeiro ciclo do Ensino Fundamental. Além disso, é imprescindível a promoção de atitudes motivacionais que possam contribuir para que o sujeito deseje aprender.

Consideramos, tendo em conta a média final da análise dos dados desta categoria que, ao atingirmos a referência de 80% é necessário continuar a buscar estratégias que mobilizem mais a dedicação e envolvimento das bolsistas. No entanto, temos aprendido também que as alunas precisam de tempo para aprender a ser professoras. E, neste percurso, elas compreenderam melhor seu próprio processo de formação e mostraram que realizam um trabalho planejado de acordo com as necessidades das crianças (100%). A falha ainda persiste na busca do aprofundamento teórico em diversas áreas de conhecimento (75%) e na reflexão/relações entre teoria e prática (55%). Mesmo assim, não estamos nos referindo à totalidade dos alunos, mas acreditamos que ao atingir 80% de referências significativas, estamos efetivamente confirmando que já existe um índice de sucesso bem significativo.

O que acabamos de afirmar, foi percebido ao transversalizarmos os dados coletados em diferentes documentos da pesquisa, evidenciando elementos comuns que se relacionam à formação inicial das aprendizes-de-

professoras. Elementos estes que se caracterizam por competências relacionadas ao bom relacionamento entre professoras e alunos. Mesmo assim, cremos que eles ultrapassam esta dimensão, pois referem-se à organização do planejamento, que implica investir no desenvolvimento de estratégias para ensinar as crianças a ler e a escrever.

Apresentamos a seguir alguns excertos retirados dos documentos anteriormente elencados, nos quais constatamos que as alunas que atuaram no PIBID investiram em sua formação. Os depoimentos apresentados foram identificados com uma letra aleatória atribuída a cada bolsista depoente e revelaram a aprendizagem feita no decorrer do PIBID. Elas destacaram:

- Estávamos ansiosas para trabalhar direto em sala de aula, mas **o investimento no estudo era necessária para que tivéssemos embasamento teórico no trabalho que seria feito. Os estudos sobre interdisciplinaridade**, apesar de muito complexos, **me levaram a uma grande reflexão**, não apenas sobre o trabalho do PIBID, mas sobre o papel do professor de forma geral (C).

- Começamos o ano com reuniões de planejamento e realizando a avaliação diagnóstica dos alunos de 1º e 2º anos. Fazer essas avaliações foi extremamente enriquecedor; pudemos acompanhar de perto o raciocínio das crianças, ver como pensam, como aprendem e onde apresentam maior dificuldade. Além de entendermos a importância da avaliação diagnóstica inicial, para nortear um bom planejamento, adequado à necessidade de cada turma, **aprendemos na prática a fazer essa avaliação**, saindo da parte teórica e **transformando em ação o que vimos na faculdade através dos estudos das teorias de Piaget e Emília Ferreiro** (D).

- Aplicamos uma atividade sobre leitura e escrita, a qual se realizava através de uma brincadeira, **eles se tornaram muito mais participativos e interessados**. Esforçando-se para acertar e, o mais importante, **pensando sobre a escrita** (N).

- O **meu crescimento profissional** não se deu apenas nas práticas, mas também **nos muitos estudos que fizemos e as parcerias** (V).

- O planejamento era realizado em reuniões semanais que aconteciam nas escolas e que contavam com a participação dos pibidianos dos cursos de Pedagogia e Teatro da UFPel, supervisoras da escola, coordenadoras do programa e professoras titulares. Essas reuniões **foram de grande valia** para todos os envolvidos, **foi um excelente** (G).

Os depoimentos destacados evidenciam que as alunas construíram estratégias voltadas para a aprendizagem das crianças (90%). Algumas se preocuparam em realizar estratégias mais práticas, outras mais

reflexivas, no entanto, todas demonstram que assumiram propostas de trabalho com consciência e controle. Neste sentido, podemos inferir que as bolsistas aprenderam a ensinar e a compreender a docência. Atuaram buscando atingir patamares mais elevados de abstração e compreensão da leitura e da escrita.

Desta forma, a sistematização da prática pedagógica oportunizou às bolsistas aprenderem a 'saber fazer', permitindo compreender melhor a realidade escolar e as dificuldades existentes, que somada às responsabilidades da condução das aulas resultou em um processo educativo mais efetivo. O investimento na parceria com os professores possibilitou o diálogo e o planejamento de estratégias que estimularam o desenvolvimento de práticas pedagógicas, tendo como pilares:

um clima e uma metodologia de formação que coloquem os professores em situações de identificação, de participação, de aceitação de críticas e de discrepância, suscitando a criatividade e a capacidade de regulação. Trata-se da capacidade de respeitar a diferença e de elaborar itinerários diferenciados, com distintas ferramentas e com um caráter aberto e gerador de dinamismo e de situações diversas (IMBERNÓN, 2010, p. 65).

A regulação das ações e das estratégias organizativas do trabalho pedagógico promoveu o processo de autorregulação da aprendizagem individual dos envolvidos na proposta de trabalho. Os resultados obtidos neste estudo mostraram que as alunas bolsistas estavam efetivamente envolvidas com as questões educativas, principalmente na perspectiva de conferir as suas aprendizagens e a das crianças.

Desenvolvimento profissional/pessoal

A categoria desenvolvimento profissional/pessoal abarca duas grandes dimensões, quais sejam, as características próprias do desenvolvimento e da aprendizagem. Segundo Nóvoa (2010) o profissional e o pessoal não se separam, uma vez que se imbricam. Estas dimensões incluem proposições afirmativas como a compreensão da importância da escolha de "ser professora", o amadurecido do significado de educar, de alfabetizar e de atuar na docência.

Nos depoimentos das bolsistas percebemos que todas elas relatam exigências da profissão, fato que contribui para o reconhecimento da identidade profissional. Evidenciamos também que no decorrer das atividades realizadas, as bolsistas revelam as exigências da profissão e que nem sempre conseguem estudar, planejar e executar atividades práticas como gostariam. Destacaram que muitas vezes este empecilho está na própria sistemática da escola e que algumas mudanças seriam necessárias. Relatam que estar na escola contribuiu para que as tensões, incertezas, dilemas, se tornassem aprendizagens profissionais e quando elas foram somadas às experiências diárias, favoreceram aprendizagens autorregulatórias.

Ao realizarmos a pesquisa constatamos que o processo de desenvolvimento profissional/pessoal exige envolvimento e aprofundamento de estudos, principalmente da implementação de práticas educativas realizadas ainda no período acadêmico. Estas ações garantem o desenvolvimento de competências para o desempenho das funções

específicas de ser professor, principalmente no que diz respeito à utilização de estratégias autorregulatórias para promover as aprendizagens dos alunos com os quais ele está envolvido.

Vale ainda ressaltar que o desenvolvimento profissional concretizou-se em uma dimensão maior, abarcando o planejamento, a organização, a prática e a avaliação educativa, caracterizando o espaço da sala de aula como uma totalidade, assim como a proposta do PIBID sugere. Há, portanto, a necessidade de articulação entre formação docente e prática pedagógica, assegurando que a reflexão teórico-prática oportunize o diálogo permanente, aproximando articulações possíveis entre o saber e saber fazer. Na análise dos dados percebemos que as bolsistas revelaram o quanto sistematizaram sua aprendizagem e destacaram que as dificuldades surgidas, conforme depoimentos destacados abaixo serviram para impulsionar novas estratégias e alternativas de trabalho, mostrando que é possível superar desafios.

- [...] aprendi muito, o PIBID é um **espaço para troca de saberes** (G).
- [...] **me possibilitou buscar alternativas** para organizar o espaço escola (L).
- [...] **aprendi que a organização e o planejamento é fundamental** (N).
- [...] **utilizamos atividades adequadas às dificuldades de cada turma ou aluno** (A).
- [...] o que mais emociona **é perceber que eu estou contribuindo para o crescimento dos alunos** e que, da mesma forma, **eles estão contribuindo para o meu** (N).
- [...] Entendi que **é ser um professor é saber utilizar o diagnóstico para planejar** uma boa intervenção em sala de aula, utilizando sempre a criatividade como aliada e como incentivo para a criança nessa caminhada. Pois **estamos estudando para alfabetizar**. (D.)

Percebemos que o PIBID oportunizou experiências que possibilitaram às futuras professoras testar suas hipóteses em relação à escolha de estratégias com as quais buscaram maximizar sua aprendizagem enquanto bolsistas, mas que também promoveram a aprendizagem das crianças. O projeto abriu o diálogo sistemático, o planejamento, a execução e a avaliação das ações realizadas junto aos professores titulares nas reuniões pedagógicas, nos encontros informais na sala dos professores e nas atividades que são realizadas em sala de aula. Estes encontros permitiram a reflexão sobre como se ensina e como se aprende. Neste sentido, partilhar saberes e aprendizagens permite ao aluno bolsista desempenhar sua docência com mais segurança e profissionalismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente a esta análise, inferimos que as bolsistas conseguiram autorregular sua própria atuação, o que fortaleceu inovações estruturais, desenvolvimento de alternativas de trabalho para a elaboração e criação de projetos coletivos com a professora, contemplando também novas modalidades organizativas de trabalho pedagógico. A

docência passou a ser um espaço real no qual elas observaram, analisaram, atuaram e refletiram em conjunto com a professora (PÉREZ GÓMEZ, 1992). As bolsistas passaram a ser atoras no processo de educar, tiveram voz ativa, foram protagonistas de suas aprendizagens, aprenderam a agir com autonomia, o que implicou no desenvolvimento de competências para superar desafios. Isso exigiu que elas definissem com coragem o que fazer, tendo consciência e controle do que deveria ser feito.

As modificações percebidas pelas estudantes e suas coordenadoras na vida pessoal/profissional das futuras professoras, atuais estudantes da Pedagogia, indicam a importância de reforçar as comunidades de prática, sendo elas entendidas como um espaço real construído por grupos de alunas e professoras comprometidas com a educação.

A escolha profissional foi uma dimensão que acompanhou este projeto por investir no desempenho da docência. Pesquisas como a da Fundação Carlos Chagas (2008), indicam que a formação docente precisa de aprofundamento teórico, principalmente no que se refere ao quê e ao como ensinar. Deve haver reflexão consciente no tratamento dos diversos assuntos abordados, sendo que algumas temáticas como alfabetização, letramento e estratégias de aprendizagem precisam ser aprofundadas (MORAES & FRISON, 2011).

Embora ainda se necessite de outras pesquisas que possam revelar a importância do trabalho que é realizado no PIBID, já se pode pensar que ele é um caminho que visa a estimulação do aprender da docência. É oportuno destacar que as bolsistas atuam articulando objetivos e metas autorregulatórias para promover avanços em sua prática docente. Os avanços pedagógicos demonstrados pelo PIBID mostram que o sucesso depende do controle e da consciência no enfrentamento das aprendizagens.

Podemos afirmar que o PIBID proporcionou às acadêmicas a oportunidade de estar na escola durante o período da graduação, tornando o aprendizado das futuras professoras muito mais qualificado, possibilitando que elas articulassem teoria e prática. Enfim, a possibilidade de vivenciarem práticas escolares confrontando-as com problemas reais contribuiu para “aprender a ser professor”. Assim, as bolsistas tornaram-se autoras de suas ações, aprenderam e compreenderam como atuar em sala de aula, o que exigiu envolvimento e superação de desafios.

REFERÊNCIAS

- ALARCÃO, I. (Org.). Escola reflexiva e nova racionalidade. Porto Alegre: Artmed, 2001.
- BARRETTO, Elba Siqueira de Sá. Trabalho docente e modelos de formação: velhos e novos embates e representações. Caderno de pesquisa, v.40, n. 140, p. 427-443, maio/ago.2010.
- BRASIL. Ministério da Educação e Cultura, Diretrizes Curriculares Nacionais; Resolução nº 1, de 15/05/2006. Brasília: MEC, 2006.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PIBID. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=467&id=233&option=com_content&view=article. Acesso em: 31 out. 2012.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. IDEB 2009. Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br>

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PIBID. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=467&id=233&option=com_content&view=article. Acesso em: 31 out. 2011.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PIBID. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=467&id=233&option=com_content&view=article. Acesso em: 31 out. 2011.

CAPES. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid>. Acesso em: 30 out. 2012.

CAPES. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid>. Acesso em: 30 out. 2011.

CUNHA, N. de B.; SANTOS, A. A. dos. Relação entre a compreensão da leitura e a produção escrita em universitários. *Psicologia Reflexão Crítica*, Porto Alegre, v. 19, n. 2, p. 237-245, 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722006000200009&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 10 nov. 2010.

DEL PINO, M.A.B, PORTO, Gilceane Caetano. A exclusão escolar na rede pública municipal de ensino: a história continua no século XXI. In: 30ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), 2007, Caxambu. ANPEd: 30 anos de pesquisa e compromisso social. Timbauba: Espaço livre, 2007. p.1.

DEL PINO, M. A. B, PORTO, Gilceane Caetano, DHEIN, C. J. F. A exclusão escolar na rede pública municipal de ensino de Pelotas. In: XIV ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino: trajetórias e processos de ensinar e aprender, lugares, memórias e culturas, 2008, Porto Alegre. XIV ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino: trajetórias e processos de ensinar e aprender, lugares, memórias e culturas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008c. v.1. p.1 – 9.

DEL PINO, Mauro. Organização e Gestão da Educação Pública: a construção democrática do trabalho. In: *Revista Trabalho & Educação*, vol. 17, n. 1, 2008a. Disponível em <<http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/trabedu/article/view/303>>. Acesso em 15 de outubro de 2011.

DEL PINO, M.A.B, DHEIN, C. J. F., PORTO, Gilceane Caetano, SIEVERT, M. L. A escola pública e a constituição de um dispositivo pedagógico de exclusão social. In: 31ª Reunião Anual da ANPEd, 2008, Caxambu. *Constituição Brasileira, Direitos Humanos e Educação*. Caxambu: ANPEd, 2008b. v.1. p.1-16.

DEL PINO, M.A.B, PORTO, Gilceane Caetano. Exclusão escolar: a história continua no século XXI. *Educação Unisinos*, v.12, p.100 - 110, 2008d.

FRANCO, M. E. DAL PAI; BORDIGNON, L. S; NEZ, E. Qualidade na formação de professores: bolsa de iniciação à docência (PIBID) como estratégia institucional. IX ANPEDSUL, 2012

FRISON, L. M.B; VEIGA SIMÃO, A. M. Abordagem (auto)biográfica - narrativas de formação e de autorregulação da aprendizagem reveladas em portfólios reflexivos. Porto Alegre: Revista Educação/PUCRS, vol.34, n°2/ 2011.

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. Currículo dos cursos de Pedagogia não prepara para a realidade escolar <http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-inicial>. Acessado em outubro de 2008.

IMBERNÓN, Francisco. Formação continuada de professores. Porto Alegre: Artmed, 2010.

LIBÂNEO, José Carlos. C. Pedagogia e Pedagogos: para quê? 5e Ed. São Paulo, Cortez, 2002.

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. Goiânia: Editora Alternativa, 2004.

LOPES DA SILVA, A.; SÁ, I. Saber estudar e estudar para saber. Porto: Porto, 1993.

MCCORMICK, C. B. Metacognition and learning. In: REYNOLDS, W. M.; MILLER, G. E. Handbook of Psychology. 2003. v. 7: Educational Psychology.

MARIN, A. J.; GIOVANNI, L. M. Expressão escrita de concluintes de curso universitário para formar professores. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 37, n. 130, p.15-41, 2007.

MARCHESI, Álvaro; PÉREZ, Eva María. A Compreensão do fracasso escolar. In: MARCHESI, Álvaro; GIL, Carlos Hernández. Fracasso escolar: uma perspectiva multicultural. Porto Alegre: Artmed, 2004. p.17-33

MELLO, G.N. Formação inicial de professores para a Educação Básica: (re)visão radical. Revista São Paulo em Perspectiva, São Paulo, vol. 14, n. 1, jan/mar, p. 98-110, 2000.

MORAES, Márcia.A.C.; FRISON, Lourdes.M.B. O curso de Pedagogia e a Formação de professores: uma análise dos modelos epistemológicos e de regulação das aprendizagens que transversalizam os itinerários formativos. Revista Ciência em Movimento: Educação e Direitos Humano, Porto Alegre: Editora Universitária Metodista, IPA. 2011, p. 79-88.

NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, A. (Org.). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995.

NÓVOA, A. Formação de professores e trabalho pedagógico. Lisboa: Educa, 2002.

NÓVOA, A. Uma herança cidadã. Jornal das Letras, Artes e Idéias. Portugal, jan. 2011.

NÓVOA, António; FINGER, Matthias (Org.). O método (auto)biográfico e a formação. Natal, RN: EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2010.

OCHOA, S. O. A.; ARAGÓN, L. A. E. Funcionamiento metacognitivo de estudiantes universitarios durante la escritura de reseñas analíticas. *Universitas Psychologica.*, Bogotá, v. 6, n. 3, p. 493-506, 2007.

PÉREZ GÓMEZ, A. O pensamento prático do professor: a formação do professor como profissional reflexivo. In: NÓVOA, A. Os professores e sua formação (coord.). Lisboa: Dom Quixote, 1992.

PROJETO INSTITUCIONAL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. 2009

ROSÁRIO, P.; NÚÑEZ, J.; GONZÁLEZ-PIENDA J. A. Comprometer-se com o estudar na Universidade: Cartas do Gervásio ao seu umbigo. Coimbra: Gráfica Coimbra, 2006.

ROSÁRIO, P.; VEIGA SIMÃO, A. M.; CHALETA, E.; GRÁCIO, L. Auto-regular o aprender que espreita nas salas de aula. In: ABRAHÃO, M. H. Professores e alunos: aprendizagens significativas em comunidades de prática educativa. Porto Alegre: EDIPUCRS. 2008, p. 115-132.

SAMPAIO, I. S.; SANTOS, A. A. S. dos. Leitura e redação entre universitários: avaliação de um programa de intervenção. *Psicologia em Estudo*, Maringá, v. 7, n. 1, p. 31-38, 2002.

SAVIANI, Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2007.

VEIGA SIMÃO, A. M. A aprendizagem estratégica: uma aposta na auto-regulação, Lisboa: Desenvolvimento Curricular, Ministério da Educação, 2002.

VEIGA SIMÃO, A. M. O conhecimento estratégico e a auto-regulação da aprendizagem. Implicações em contexto escolar. In: LOPES DA SILVA, A.; DUARTE, M.; SÁ, I.; VEIGA SIMÃO, A. M. Aprendizagem auto-regulada pelo estudante: perspectivas psicológicas e educacionais. Porto Editora: Porto, 2004a. p. 77-87.

Programa Certific: Política pública de reconhecimento de saberes, tipologia e estudo de caso

Janaina Marques Silva

janaina@sapucaia.ifsul.edu.br

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Sul Rio-Grandense Campus Sapucaia do Sul

Simone Valdete dos Santos

simonevaldete@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Assis Francisco de Castilhos

assis.castilhos@ifsc.edu.br

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Resumo

Estudo da implementação da política pública de reconhecimento de saberes com base nas tipologias de Lowi. O estudo mostra que cada categoria de policy corresponde a uma arena de poder diferente na qual uma diversa rede de atores, uma estrutura de processos decisórios e um contexto institucional podem inverter a lógica, onde a policy determina a politics. A análise recai nas relações transversais entre os elementos intrínsecos da coletividade de um movimento social e o Governo. Nesta relação, Lowi aponta que o mais importante conceito dinâmico que amarra todas as variáveis estruturais é a coerção, pois inevitavelmente existe um elemento intrínseco de coerção na vida coletiva. Nesta direção é que o estudo de caso identifica no papel mediador das instituições de Educação Profissional Federal, um meio de estabilizar as relações entre os membros deste movimento social dos catadores de materiais recicláveis e o Governo nas etapas de elaboração e implementação do Programa CERTIFIC.

Palavras-chave

Reconhecimento de saberes, tipologias, policy, politics, coersão.

Resumé

L'étude démontre que chaque politique correspond à une arène de pouvoir différent où la diversité des acteurs, les structures de processus décisives et le contexte institutionnel peuvent faire l'inversion de la logique. L'analyse porte sur les relations transversales entre les éléments de la collectivité, les mouvements sociaux et le gouvernement. Dans cette relation, Lowi suggère que le concept le plus important qui relie toutes ces structures variables est la coercition, puisqu'elle est inévitablement un élément inhérent à la vie collective. L'étude de cas identifie dans le rôle médiateur des institutions d'éducation professionnelle fédérale, un moyen de stabiliser les relations entre les membres du mouvement social de ramasseurs de matériaux recyclés et le gouvernement dans les étapes d'élaboration et d'établissement du programme Certific.

Mots-clés

Reconnaissance du savoir-faire ; Typologie ; Politiques ; Coercition

INTRODUÇÃO

De acordo com Frey (1996) as políticas das sociedades em desenvolvimento, no que se refere às peculiaridades sociais e econômicas, não podem ser tratadas apenas como fatores institucionais e processuais específicos. É necessária uma "adaptação do conjunto de instrumentos da análise de políticas públicas às condições peculiares das sociedades em desenvolvimento."

Neste sentido, o objetivo deste artigo consiste em analisar, à luz das tipologias de políticas públicas de Lowi (1964), a política pública denominada Programa Certific aplicada ao processo de reconhecimento e a certificação dos saberes dos catadores de lixo no Brasil.

No primeiro momento o artigo traz os conceitos que definem o campo das tipologias de políticas públicas de Lowi com exemplos contextualizados à realidade das políticas públicas brasileira.

Após, desenvolve-se a uma explanação sobre as principais características do Programa Certific voltado para o reconhecimento e certificação dos saberes dos trabalhadores incluindo já os primeiros perfis definidos por uma equipe multidisciplinar e as dificuldades desenvolvidas durante os trabalhos da comissão multidisciplinar.

Por fim, realizou-se a análise deste programa quando aplicado aos catadores de lixo, os quais, na concepção de Ferreira (1992), caracterizam-se como movimento social que atualmente conta com 800 mil a 1 milhão de trabalhadores informais no Brasil (CEMPRE, 2012). Nesta análise buscou-se identificar quais as características desta política pública de Educação Profissional estabelecem relação com o campo das peculiaridades tipológicas de forma a inferir sobre caminhos potencializadores.

ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE AS TIPOLOGIAS DE LOWI

De acordo com os pressupostos conceituais da ciência política (Frey, 2000), tem-se adotado o emprego dos conceitos em inglês de policy para os conteúdos da política, referindo-se aos conteúdos concretos, isto é, à configuração dos programas políticos, políticas públicas, aos problemas técnicos e ao conteúdo material das decisões políticas; enquanto que para politics compreende-se como os processos políticos freqüentemente de caráter conflituoso, no que diz respeito à imposição de objetivos, aos conteúdos e às decisões de distribuição.

Theodor Lowi (1964; 1972) desenvolveu a talvez mais conhecida dentre as tipologias sobre política pública, a qual foi elaborada através de uma máxima: “a política pública faz a política”.

Com essa máxima Lowi quis dizer que cada tipo de política pública (policy) vai encontrar diferentes formas de apoio e de rejeição e que disputas em torno de sua decisão passam por arenas diferenciadas (politics).

Lowi cunhou quatro tipologias de políticas públicas: distributivas, redistributiva, reguladoras e constitucionais.

As políticas distributivas são aquelas que fornecem benefícios bem precisos a grupos sociais, setoriais ou regionais, sem nenhuma relação explícita ou direta com os respectivos custos destes benefícios, os quais recaem sobre toda coletividade da sociedade por meio de medidas fiscais. Entram nessa categoria fiscal os programas de transferência de renda com critérios sociais, como o Bolsa Família no Brasil.

Nas políticas redistributivas incluem-se aquelas que fornecem benefícios a grandes grupos sociais, portanto, comportam custos sensíveis, mas repartido entre amplos grupos sociais. Exemplos dessas políticas podem ser encontrados na previdência social ou em medidas progressivas de taxaço de imposto de renda, entre outros. Verifica-se que as políticas redistributivas atinge maior número de pessoas e impõe perdas concretas e no curto prazo para

certos grupos sociais, e ganhos incertos e futuro para outros; são, em geral, as políticas sociais universais, o sistema tributário através de taxaçaõ progressiva, o sistema previdenciário baseado na solidariedade; por isso são as de mais difícil encaminhamento.

No âmbito das políticas reguladoras estão aquelas que condicionam os comportamentos de determinadas categorias ao impor respeito às leis, códigos, tetos de lucros (conforme o ramo produtivo) e regras de vínculos da iniciativa privada. O código de trânsito, a leis de defesa do consumidor, as regras legais de inibição de fusões de monopólios (que podem comprometer a vida econômica do país) ou acordos internacionais de proteção da camada de ozônio e de regulação climática são exemplos dessa tipologia de política pública.

As políticas regulatórias são mais visíveis ao público, o que torna atraente para os políticos que representam grupos de interesse ou chamados grupos de pressão⁶³

Como políticas constitucionais, Lowi identifica aquelas que estabelecem os procedimentos para a adoçaõ das decisões públicas e as relações entre os vários aparelhos do Estado, tendo caráter transversal às citadas acima.

O CERTIFIC E O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS PERFIS PROFISSIONAIS DOS CATADORES

A Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada - Rede CERTIFIC é uma política pública de inclusão social articulada pelo Ministério da Educação - MEC e Ministério do Trabalho e Emprego – TEM, que se concretiza como Programas Certific.

Para a concretizaçaõ dos Programas Certific, os Ministérios cooperam com as diversas instituições/organizações voltadas à Educação Profissional, entendidas como Membros Natos. São Membros Natos basicamente os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFs responsáveis pelo desenvolvimento e implementaçãõ dos Programas CERTIFIC e pela acreditaçaõ de instituições constituídas de instituições públicas de ensino profissional e tecnológico ou até privadas, desde que sejam mantidos os princípios da rede CERTIFIC, quais sejam a elevaçãõ de escolaridade dos trabalhadores e a gratuidade pela concessãõ de qualquer certificaçaõ profissional.

Há, ainda, os Membros de Apoio, que são órgãos governamentais e não governamentais com atribuições relacionadas à educação, à certificaçaõ, à metrologia, à normalizaçaõ e à fiscalizaçaõ do exercício profissional cuja finalidade é apoiar o funcionamento da Rede CERTIFIC.

O Programa CERTIFIC é constituído de perfis profissionais, elaborados por especialistas das respectivas áreas profissionais, os quais compõe comitês técnicos relacionados à área de certificaçaõ.

⁶³ Castro (2004) define grupo de pressãõ como grupos sociais que visam à manutençaõ ou a transformaçaõ de conduta social, no interesse dos líderes. Define também como forma de influenciar o poder político para obtençaõ de certa medida governamental que possa favorecer seus interesses, algumas vezes esses grupos se encontram de forma organizada e propositada, denominando essa açãõ de lobbies, o autor ainda conclui que às vezes se emprega lobby como grupo de pressãõ.

Na reciclagem de lixo foram envolvidos profissionais da educação profissional vinculados ao Instituto Federal de Brasília (IFB), Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e Instituto Federal Sul Rio Grandense (IFSUL). Em algumas reuniões houve a participação da representação do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis - MNCR64 no intuito de construir o processo de validação dos perfis na ótica dos sujeitos a serem alcançados pelo Programa, ainda na fase de construção dos mesmos. Também houve a participação de representante da Confederação Nacional da Indústria que comanda o denominado Sistema S⁶⁵.

Durante as reuniões foram elaborados três perfis profissionais a serem certificados: “selecionador de materiais recicláveis”, “gerente de associações ou cooperativas de trabalhadores de materiais recicláveis” e “operador de prensa de materiais recicláveis”.

Estes perfis foram identificados entre outros tantos após um estudo preliminar envolvendo os caminhos do lixo no Brasil, a cadeia dos materiais reciclados e o sistema de registro profissional no sistema de Classificação Brasileiro de Ocupações – CBO (Brasil, 2002).

Em seguida, definiram-se as atribuições mínimas da ocupação, os itens de avaliação, os conhecimentos básicos relacionados aos perfis. O campo de atuação consiste no espaço produtivo das associações e cooperativas de resíduos sólidos. A Tabela 01 abaixo apresenta a descrição dos perfis destes trabalhadores, bem como o respectivo eixo tecnológico e campo de atuação.

Tabela 01 – Descrição dos perfis profissionais dos catadores

PROFISSÃO	DESCRIÇÃO DO PERFIL
GERENTE DE ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DE TRABALHADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.	Realiza as atividades de administração e gerenciamento em organizações - associações e cooperativas - de trabalhadores de resíduos sólidos recicláveis, nos campos de planejamento estratégico, produtivo, financeiro e da gestão de pessoas.
SELECIONADOR DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	Realiza as atividades de recepção, das atividades de organização do espaço produtivo do processo de triagem e das atividades de triagem de resíduos sólidos urbanos.
OPERADOR DE PRENSA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	Realiza as atividades de acondicionamento dos materiais triados para a venda, das atividades de organização do espaço produtivo do processo de acondicionamento e expedição. Opera e realiza operações básicas de manutenção de prensa hidráulica.

⁶⁴ O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) é um movimento social que há cerca de 10 anos vem organizando os catadores e catadoras de materiais recicláveis pelo Brasil afora. Buscamos a valorização de nossa categoria de catador que é um trabalhador e tem sua importância. Nosso objetivo é garantir o protagonismo popular de nossa classe, que é oprimida pelas estruturas do sistema social. Temos por princípio garantir a independência de classe, que dispensa a fala de partidos políticos, governos e empresários em nosso nome.” Trecho extraído do site http://www.mncr.org.br/box_1/o-que-e-o-movimento. Consultado em 19/12/2012.

⁶⁵ Sistema S é formado por organizações criadas pelos setores produtivos (indústria, comércio, agricultura, transportes e cooperativas), voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica. A base legal para a sua existência está no artigo 149 da Constituição Federal do Brasil que prevê a contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Informações obtidas no site: <http://www.brasil.gov.br/empreendedor/capacitacao/sistema-s>. Consultado em 04.03.2013.

Para a certificação profissional é exigida dos catadores, após o processo de reconhecimento dos saberes, a educação básica no nível fundamental. Entretanto não há requisitos prévios quanto à escolarização, podendo, inclusive o catador analfabeto ser integrado ao Programa. Caso o mesmo acesse ao Programa sem a escolarização exigida, o catador deverá ser integrado à educação de jovens e adultos do sistema local de educação.

O processo de construção dos perfis dos catadores de lixo quebra três padrões no âmbito de atuação do educador: da formação para o reconhecimento; dos saberes do escolarizado para os saberes dos pouco ou não-escolarizado; dos saberes formais para os saberes informais/não-formais.

As tensões nem sempre subjacentes às discussões que se desenvolveram durante a construção dos perfis dos catadores originaram-se provavelmente no fato de que os três padrões requerem lógicas de ações pedagógicas, se não dicotômicas, diferentes o suficiente para provocá-las. Principalmente, no complexo eixo da avaliação, identificado no documento dos perfis como itens de avaliação.

Cavaco (2008) ao estudar o processo de certificação identificou, no nível das construções coletivas locais, as tensões relacionadas às práticas na educação de adultos com baixa escolarização em Portugal.

“A identificação e reflexão sobre os pressupostos orientadores do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) são fundamentais para compreendermos alguns elementos de complexidade e tensões notórios nas lógicas de acção e nas práticas dos actores implicados na organização e funcionamento destes dispositivos.” (Cavaco, pág. 444, 2008)

Se o processo de construção dos perfis para a política pública da certificação dos catadores consiste em uma etapa anterior à prática docente trabalhada por Cavaco, não se exime de antecipar as tensões identificadas pela pesquisadora. Isto pode ser entendido pelo fato de que esta etapa da política envolveu a participação direta dos educadores que também atuarão aplicando-a.

Para a pesquisadora o campo causal das tensões se estende numa perspectiva dualística que age tanto nas políticas quanto na própria prática pedagógica.

“As políticas e práticas de reconhecimento de adquiridos experienciais fundamentam-se, essencialmente, em duas perspectivas muito distintas, para não dizer, opostas. Por um lado, a perspectiva inspirada na corrente humanista, na qual se basearam as práticas pioneiras de reconhecimento de adquiridos, centrada na pessoa, com finalidades de emancipação individual e social. Por outro lado, a perspectiva orientada para a gestão de recursos humanos, ao serviço da competitividade económica. Presentemente, as práticas de reconhecimento de adquiridos experienciais são enquadradas por políticas de modernização económica e de gestão de recursos humanos. [...] As diferenças entre os pressupostos e as finalidades inerentes às duas

filiações mencionadas originam tensões e dilemas que influenciam, directamente, o trabalho das equipas nos CRVCC.” (Cavaco, pág 444 e 445 2008).

Assim, as tensões surgidas durante o processo de construção dos perfis para a certificação dos catadores refletem as duas perspectivas acima descritas. Corrobora para isso o fato de que estas perspectivas – centrada no sujeito emancipado ou centrada na economia de mercado – coexistem tanto no âmbito do sistema federal de educação profissional, o que gera tensões internas, quanto externamente, entre o sistema federal e o sistema S, este último extensivo quanto à “pedagogia de mercado”.

Este foi um dos entraves mais difíceis de ser resolvido durante a construção coletiva dos perfis, pois os padrões de produção do conhecimento acadêmico do educador formador são fortemente influenciados pela “pedagogia de mercado”, o que contrasta com a necessidade de se estabelecer o diálogo com os saberes ricamente informais e não-formais dos catadores. Principalmente quando da construção do conjunto de itens de avaliação que farão parte da metodologia de avaliação a ser aplicada durante o processo de certificação profissional dos catadores de lixo.

O exposto mostra ser um assunto complexo e para que as rupturas se concretizem no campo metodológico e nas práticas de educação e reconhecimento de saberes de adultos, mais urgentemente os adultos de baixa ou nenhuma escolarização, devem desenvolver-se tanto no âmbito dos valores como no dos epistemológicos.

PROGRAMA CERTIFIC DOS CATADORES DE LIXO ANALISADO SOB A ÓTICA DAS TIPOLOGIAS DE LOWI

A Rede CERTIFIC enquanto uma política pública de educação profissional e tecnológica constitui-se num novo olhar para os trabalhadores, jovens e adultos sob a ótica da integração dos mesmos no mundo do trabalho, pois parte da compreensão de que há saberes que não necessariamente compõem o espectro de conhecimento acadêmico, sistematizado nas disciplinas dos programas de capacitação profissional postos em prática nas diversas políticas públicas desenvolvidas até então.

A sociedade em geral estabelece dois pontos de vista quanto à opinião sobre os catadores de lixo. Olha-os como um problema social a ser eliminado, pois suas atividades são incompatíveis com a visão de sociedade moderna e tecnológica: “atrapalham o trânsito” com seus sistemas de transporte de lixo, “reviram as lixeiras espalhando o lixo”, o que dificulta a coleta pelos serviços de limpeza urbana, etc.

Por outro lado, há os que defendem o trabalho de catador, conferindo-lhe o status de agente ambiental e de agente de saúde pública, cuja realidade deve ser alvo de uma política pública de saneamento básico interligada a um contexto de resgate social com geração de renda e de solução mais sustentável para a questão do lixo no Brasil. Nesta análise, adota-se o segundo posicionamento, de forma que se torna pertinente entendê-los sob a ótica das tipologias de Lowi.

Desde que os catadores de lixo (grupo social) sejam compreendidos como parte de uma política de solução (benefício) para o problema do lixo (problema) e que os custos gerados para resgatar e incluir estes trabalhadores num modelo de gestão deste problema sejam distribuídos (via taxação) entre todos os que o produzem (grupos sociais), pode-se entender esta política com características distributivas, conforme as elaborações de Lowi, pois toda a sociedade produz lixo.

Por outro lado, se for questionado o fato de a produção de lixo na sociedade ser estratificada, cabendo algumas separações de grupos para diferenciar o processo de taxação, tais como produtores de lixo domiciliar por classe consumidora, diferenciação de fontes geradoras de lixo domiciliar, lixo comercial e lixo industrial. Neste cenário, mesmo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, 2010) preconize o princípio do poluidor pagador, a maioria dos municípios brasileiros não dá este tratamento diferenciado. Neste sentido, outras formas de tornar mais justa a redistribuição dos custos para a geração dos benefícios, ocorre uma política que invista na geração dos benefícios ao movimento social dos catadores, revestindo-se então de um caráter mais redistributivo do que distributivo.

Assim, a aplicação do Programa Certific para os catadores de lixo pode ser analisada como um benefício a um grupo social bem definido, cujos custos destes benefícios recairiam sobre a coletividade geradora de lixo seja de forma distributiva ou redistributiva. Entretanto, aqui cabem as perguntas: quais são estes benefícios aos catadores? Como estes benefícios podem ser sinérgicos com os benefícios à sociedade que financia?

Torna-se evidente que o processo de reconhecimento e certificação de saberes visando os catadores de lixo precisa estar sintonizado com um modelo de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos que valorize as tecnologias de reciclagem e o reuso adequado à realidade do contexto social e econômico dos catadores (tecnologia social⁶⁶), em detrimento às tecnologias de geração de energia a partir do lixo coletado. Esta última se ocorrer, terá que ser pensada para uma etapa posterior à triagem para a reciclagem e reuso dos produtos pós-consumo.

Entretanto, benefícios como a economia de reservas naturais, redução das externalidades ambientais negativas relacionadas com a disposição do lixo, geração de emprego na cadeia produtiva de materiais reciclados, não são bem alcançados pelo grande grupo social que estará submetido à taxação. Aqui fica evidente a necessidade de que este modelo de gestão de resíduos sólidos urbanos esteja amplamente amparado por uma perene política pública de educação ambiental, voltada para o consumo consciente, reduzindo, assim, não só quantitativamente o problema lixo, também a dissonância, comum quando o cidadão paga tributos e não identifica os benefícios a serem gerados para si.

⁶⁶ "Tecnologia Social compreende produtos, técnicas ou metodologias, reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que devem representar efetivas soluções de transformação social." Texto extraído do Documento Constitutivo da Rede de Tecnologia Social, instituição sem fins lucrativo e de utilidade pública gerida por um Fórum Nacional integrado, atualmente, por 13 instituições públicas e privadas, principalmente ministérios federais e empresas de economia mista como Petrobrás e Caixa Econômica Federal, ou de suas fundações como Fundação Banco do Brasil.

Site: <http://www.rts.org.br/integrantes/mantenedor>. Acessado em 28.12.12.

Agora, para que um modelo de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos seja eficiente e eficaz, deve estar amparado por um conjunto de procedimentos técnicos e gerenciais que garanta as melhores práticas quanto ao manejo do lixo. Estas práticas não só envolvem as etapas da coleta, do transporte, do tratamento e da disposição do lixo, como também da geração, do acondicionamento e disposição para coleta na fonte geradora.

Um exemplo prático para ilustrar a importância de como estas etapas na fonte geradora determinam a eficiência (quantidade de lixo reciclado/quantidade de lixo tratado) e a eficácia (qualidade do lixo reciclado) num modelo de gestão de resíduos sólidos urbanos consiste em avaliar os resultados com o tratamento de lixo coletado seletivamente - "lixo seco separado do lixo orgânico" – durante a triagem em esteira realizada por catadores. Para cada 100 toneladas de lixo coletadas seletivamente, tem-se apenas 10 toneladas para serem dispostas em aterros sanitários; enquanto que se forem coletadas de forma não seletiva (misturadas) haverá 92 toneladas para serem dispostas. No primeiro caso a eficiência será de 90% com material de qualidade superior daquela obtida com a triagem de lixo misturado, a qual apresenta eficiência de apenas 8% (Castilhos, 2004).

O exemplo acima deixa claro que há necessidades de que a sociedade passe por um processo de regulamentação dos procedimentos para as etapas de geração de lixo na fonte, além daquelas necessárias para o manejo correto pelos órgãos municipais encarregados de coletar e encaminhar o lixo para o tratamento e disposição adequados.

Dessa forma se um programa Certific para os catadores for efetivamente inserido em uma política reguladora dos procedimentos, condicionante de comportamentos para todas as etapas relacionadas ao manejo e gerenciamento de lixo, estabelecerá um caráter de política regulatória.

A questão é de como um programa de reconhecimento e certificação de saberes pode fomentar uma política regulatória? A resposta desta questão passa primeiro pelo processo de inserção dos catadores nas diferentes etapas de gerenciamento do lixo; segundo, a partir do reconhecimento e saberes já existente quanto ao manejo, estabelece-se a integração dos catadores às diferentes etapas desta gestão via caminhos formativos profissionais, os quais estarão sintonizados com a visão de formação continuada deste movimento social.

Assim, não só aqueles que o produzem estarão sujeitos às normas (imposição), como também os catadores poderão atuar (fiscalização e educação ambiental) como agentes ambientais e de saúde pública se estiverem devidamente certificados para o exercício da atividade.

Por fim, o programa Certific para os catadores pode ser articulado às políticas que estabeleçam os procedimentos no campo das decisões públicas, por exemplo, tem-se a necessidade do cumprimento por parte das autarquias federais brasileira da separação e destinação dos resíduos sólidos aos centros de triagem de lixo, conforme Decreto Nº 5.940 de 2006 (Brasil, 2006). Esta política pública pode ser potencializada pela forma como o movimento social dos catadores interage local ou mesmo em consorciamento regional envolvendo as autarquias federais.

Um programa de reconhecimento de saberes e de sua certificação pode empoderar o movimento social dos catadores de uma determinada região em assumir o protagonismo na facilitação do modelo de gestão dos resíduos nestas autarquias, reduzindo os custos aos cofres públicos. Não só no recebimento daqueles resíduos que não contém dados ou informações a serem protegidas por lei, mas também podem atuar no processo de destruição certificada de documentos inservíveis de órgão públicos, principalmente no sistema judiciário.

Todos os conhecimentos técnicos e gerenciais necessários para que os catadores assumam este protagonismo numa política constitucional podem ser identificados e aprimorados num processo de reconhecimento de saberes, quanto podem fazer parte dos conhecimentos adquiridos nos caminhos formativos que se seguiriam ao Programa Certific.

CONCLUSÃO

A análise realizada na perspectiva das tipologias de políticas públicas de Lowi, constatou pontos comuns que inserem o Programa Certific aplicado para os catadores de lixo, num campo multi-tipológico, pois é possível identificar elementos característicos das quatro tipologias estudadas.

Conclui-se que Programa Certific para os catadores de lixo possui um potencial para além dos processos de inclusão nas políticas de educação profissional e tecnológica de jovens e adultos. Há todo um conjunto de possibilidades as quais, por um lado os incluem como agentes ambientais e de saúde pública nas políticas públicas de saneamento básico e de meio ambiente e por outro, os incluem como trabalhadores nas cadeias produtivas da reciclagem de materiais.

Neste cenário identifica-se haver espaço amplo para pensar-se numa política tecnológica que alcance as possibilidades que se abrem para além da inclusão destes trabalhadores, avançando na organização e crescimento econômico da indústria da reciclagem com significativa redução das externalidades ambientais negativas geradas pelo problema lixo.

Por fim, considera-se que as tensões relacionadas à dualidade de perspectivas presentes durante o desenvolvimento da etapa de construção e discussão dos perfis profissionais deverão continuar a determinar as relações não só nas etapas posteriores da elaboração do Programa Certific dos catadores de lixo, mas também nas etapas de implantação do mesmo. Com implicações no processo de organização, no funcionamento e com impacto nos resultados do Programa.

Portanto, um estudo mais aprofundado desta questão, juntamente com a preparação dos formadores, numa perspectiva reflexiva sobre a mesma, devem ser inseridos na própria estrutura desta política pública.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. 2002. Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Classificação Brasileira de Ocupações: CBO. Portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002. Site: portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002. Acessado em: 02.12.2012.

Castro, C. A. P. de; Falcão, L. P. Ciência Política: Uma Introdução. São Paulo: Atlas, 2004. p. 122.

Cavaco, C. (2009). Adultos Pouco Escolarizados. Diversidade e Interdependência de Lógicas de Formação. (Tese de Doutorado, sem publicação). Universidade de Lisboa, Lisboa. Disponível em: http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/972/1/17505_ulsd_re286_TD_Carmen_Cavaco3.pdf. Acessado em: 16/12/12.

CEMPRE – Compromisso empresarial para a Reciclagem. Mapa da Reciclagem no Brasil. Boletim 2012. Site: http://www.cempre.org.br/ci_2012-1112.php. Acessado em 16/12/12.

Ferreira, J. M. C. Necessidades sociais, marginalidade social e Movimentos sociais no contexto urbanos. Lição síntese da disciplina de Sociologia. Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa, 1992.

Frey, K. Crise do Estado e gestão municipal: a política ambiental em Santos e Curitiba. Revista de Ciências Humanas, VoU3, N° 17/18,211996, pp.165-191

Frey, K Políticas Públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas. N° 21. Junho/2000. IPEA/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Site: <http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/89/158>. Acessado em 03.03.2012

Lowi, T. American Business, Public Policy, Case-studies, and Political Theory. In: World Politics, vol. XVI, 1964.

Lowi, T. "Four Systems of Policy, Politics, and Choice". Public Administration Review, 32: 298-310. 1972.

A reforma da formação dos professores: Uma orientação europeia afirmada | La réforme de la formation des enseignants: Une orientation européenne affirmée⁶⁷

Luc Jamet

magjaf@laposte.net

Universidade Católica de Angers

Laboratório PESSEOA

Resumo

A União Europeia interessa-se particularmente na reforma da formação dos professores. Uma análise comparativa dos elementos notáveis e comuns dos conteúdos das reformas nos levará, de um lado, a notar a difícil emergência do estabelecimento formador. Por outro lado, a síntese destes trabalhos porá em evidência que a reforma europeia da formação dos professores se insere em uma nova lógica da profissionalização.

Eurydice, a rede de informação sobre a educação na Europa, permite dispor de dados essenciais para entender o contexto da formação dos professores, particularmente através do relatório publicado na primavera 2004 sobre a atratividade da profissão docente no século 21 e mais exatamente a seção 2 "professores" do capítulo D "recursos" da edição 2005 dos "números chaves da educação na Europa". Uma análise comparada dos novos textos faz aparecer, de um lado, uma certa diversidade das especificidades nacionais das reformas da formação dos professores. Por outro lado, e é este ponto que nós desenvolveremos em uma primeira parte, uma relativa harmonização sobressai delas no que diz respeito a:

- A procura de equilíbrio entre a formação teórica, prática e cursos de formação geral
- O movimento de "universitarisation" geral da formação
- A aproximação dos professores dos que os empregam e das autoridades responsáveis da formação
- A possibilidade de elaborar uma tipologia dos modelos de profissionalismo
- O encorajamento à dimensão cooperativa entre professores
- O lugar da investigação na educação
- A pesquisa de critérios que permitem medir a eficiência das reformas começadas
- A noção de estabelecimento formador

Em uma segunda parte, nós abordaremos esta função em construção através de uma visão epistemológica baseada num dispositivo de acompanhamento de neo-titulares por professores experimentados num estabelecimento formador específico, o estabelecimento de ensino secundário que dirijo.

Palavras-chave

Formação dos professores; o estabelecimento formador; a profissão de professor

1. OS ELEMENTOS NOTÁVEIS DAS REFORMAS

A análise comparada faz aparecer que a formação profissional teórica e prática é assegurada ou ao mesmo tempo que os cursos de formação geral (modelo simultâneo) ou depois destes (modelo sucessivo). Em muitos países, os professores dos níveis primários e pre-primários são formados de acordo com o modelo simultâneo (menos na França e mais recentemente no Reino Unido), o nível secundário inferior é a maior parte das vezes organizado segundo o modelo simultâneo e o nível secundário superior geral (equivalente dos nossos "Lycées généraux") segundo o modelo sucessivo. Mais a formação prepara a ensinar a um nível educativo alto, mais a sua duração é longa

⁶⁷ Traduzido do francês por Diana Pedro Lefevre, professora em ensino primário, associada à formação inicial dos professores

e o modelo sucessivo frequente. Os professores do setor primário (escola primária) são geralmente formados em três a cinco anos, os do setor secundário (escola secundária) entre quatro e cinco anos. Em todo caso, a parte da formação profissional (com respeito à formação geral) é mais importante no caso de formações organizadas sobre o modelo simultâneo. Os professores principiantes beneficiam de pouco apoio para começar na profissão. Só metade dos países propõe um acompanhamento durante o primeiro período da carreira, embora a Alemanha, a Noruega ou o Reino Unido tenham-se recentemente lançado em iniciativas específicas para ajudar os novatos. A formação contínua é raramente muito estruturada e sempre opcional, embora alguns países (Polónia, Portugal, Bulgária) fazem dela um critério explícito de promoção e de aumentos salariais.

Nós assistimos a um movimento de *universitarisation* geral da formação, movimento mais ou menos finalizado segundo os países. Assim, em certos países, as faculdades de pedagogia detêm um monopólio da formação. Em outros, os estabelecimentos superiores não universitários partilham a formação com universidades, até mesmo com outros tipos de estabelecimentos. A situação está em evolução permanente, como na França, com a integração dos "Instituts Universitaires de Formation des Maîtres" (Institutos Universitários de formação dos mestres) às universidades ou na Suíça, com a integração das escolas cantonais nas "Hautes Écoles Pédagogiques" (Escolas educacionais Altas).

Em todos os países, o conteúdo da formação inicial foi reformada, por vezes várias vezes desde o início de 1990. Uma das tendências fortes parece ser a de aproximar os professores dos seus empregadores e das autoridades responsáveis da formação. Alguns até mesmo encorajam as escolas a se engajarem em parcerias com os estabelecimentos universitários para formar novos professores ou para atuar diretamente como instituições de formação. Os estabelecimentos adquiriram em certos países (República Tcheca, o Reino Unido, Suécia, Finlândia) a possibilidade de recrutar o pessoal pedagógico deles. Frequentemente, uma autonomia maior é concedida às instituições de formação inicial em termos de currículo, mas em contrapartida com uma exigência de respeito para os padrões de qualidade nacionais ou internacionais. A certificação baseada no domínio das matérias do programa de formação prevalece ainda na Europa, mas o Reino Unido ou a Holanda engajaram-se em certificações baseadas sobre avaliações das competências finais adquiridas definidas em "padrões" e na instauração de redes alternativas de formação dos professores.

Nós poderíamos elaborar uma tipologia dos modelos de profissionalismo. Christian Maroy vê no "*pedagogo reflexivo*" um professor capaz de se adaptar a todas as situações pela análise das suas próprias práticas e seus resultados. Este autor distingue este modelo do de "mestre instruído" (que domina antes qualquer outra coisa os saberes disciplinares e conduz uma pedagogia "transmissiva" tradicional) ou do de "professor técnico" (que possui e aplica um repertório de técnicas de ensino e know-how processual focado e eficaz, derivado de estudos científicos). O pedagogo reflexivo conduz uma pedagogia de tipo construtivista e diferenciada, trabalha em equipa e está envolvido na gestão coletiva de seu estabelecimento. Maroy até se questionou sobre as condições de aplicação concreta deste modelo nas reformas que intervieram na Bélgica em 2000 no ensino primário e no ensino secundário inferior. De facto,

se a reforma listava treze competências essenciais a ser desenvolvidas na formação, inspiradas pelo pedagogo reflexivo, os professores fizeram-lhe um acolhimento no mínimo, aparentemente, mitigado. Maroy considera que a fonte das resistências está na divisão do trabalho interna ao sistema. Um fosso ter-se-ia criado entre os professores de base, que deveriam supostamente implementar as novas prescrições, e as elites administrativas e intelectuais provenientes do corpo docente, únicas associadas à conceção e à implementação das reformas. Em outras palavras, não seria possível promover um modelo de profissionalismo reflexivo, se desde o início, fazemos a economia de uma implicação democrática a quem ele se aplica. Questionando para a sua parte, o desvio teórico que impõe a alternância prática-teoria à base das competências do pedagogo reflexivo, Danièle Houpert conclui que a formação inicial é manifestamente insuficiente para o instalar profundamente, duravelmente e efetivamente. Este argumento defende um desenvolvimento de competências profissionais através da formação continuada dos professores. No mesmo tema, Manfred Lang sublinha que o processo " de auto-aculturação " profissional do professor induzida pelo pedagogo reflexivo é geralmente produzido dentro do quadro de comunidades de prática e de investigação. Neste quadro, as discussões entre os professores e investigadores não devem ser só de natureza instrumental, mas devem também considerar os propósitos e o senso da educação, esta discussão sendo o meio para envolver-se em uma reflexão compartilhada em diferentes graus de controlo e de prática na educação. Neste contexto, a reflexão do professor não pode ser uma atividade isolada de um indivíduo solitário, mas é inevitavelmente ligada às interações com os alunos, os colegas e o pessoal. É então com o objetivo de construir um espaço público incitativo dos professores que Manfred Lang apresenta a experiência do projeto europeu EUDIST, um "curriculum workshop" no campo do ensino das ciências onde a aproximação pela discussão resulta na escritura de um documento compartilhado relativo à prática de educação.

O incentivo á dimensão cooperativa entre professores volta frequentemente como uma questão fundamental da formação para reduzir a importância do modelo de "um professor - uma aula." Monique Gather-Thurler e Philippe Perrenoud aconselham a levar os futuros professores a desconstruir qualquer representação "romântica" da cooperação profissional, e a entender que "cooperar" não é um valor em si mesmo, nem sempre necessário, mas uma forma para fazer o trabalho melhor. A prioridade deve ser concedida, na cultura profissional dos professores, à resolução de problemas pedagógicos em uma ótica utilitarista e seletiva mais que em uma imagem idealista ou normativa do trabalho em equipa. As formações iniciais e contínuas de professores deveriam incluir esta característica e estimular formas de cooperação e resolução coletiva de problemas profissionais. Várias investigações realizadas na Bélgica francófona, põem em evidência que o trabalho coletivo não requer necessariamente uma mobilização de todo o estabelecimento. Tratam-se muitas vezes de pequenos grupos de professores que colaboram em projetos de duração limitada. Tardif e Lessard notam também que, sobre a educação secundária no Quebec, "a colaboração é mais desejada pelos professores entrevistados que realmente presente" e ela se manifesta principalmente entre os professores da mesma matéria. O trabalho coletivo não conduz, portanto, necessariamente a uma mobilização

permanente de todos os professores, nem a um trabalho onde cada um colabora com todos. A coexistência, dentro das instituições de vários pequenos grupos de trabalho pode ser uma alternativa mais credível do que a de tentar convocar toda a equipe de professores em reuniões de aspecto muito formal. Parece porém que as culturas nacionais orientam o sistema educativo. Como o mostram Régis Malet e Estelle Brisard, os professores na Inglaterra estão, por exemplo, em uma cultura de comunidade profissional mais em sincronização com o funcionamento de tipo " organização aprendendo " que os colegas franceses, para quem o domínio quase privativo da prática em aula fica o modelo dominante.

Uma grande parte das perguntas sobre a formação de professores gira à volta do lugar da investigação na educação, dos conhecimentos dela derivados, e aqueles que podem ser mobilizados pelos professores em exercício. A permanência desse tema, apesar das profundas diferenças culturais entre os países é notável. O "*Cambridge Journal of Education*" dedica-lhe uma edição especial, não só porque a questão preocupa a comunidade académica, mas também porque se contata no Reino Unido, como também em outros lugares, pressões significativas das autoridades públicas sobre os investigadores, para assegurar que o seu trabalho é "útil" para os professores ou o sistema de educação. Donald McIntyre tenta identificar os vários elementos que distinguem os conhecimentos vindos da investigação e aqueles que são executados diariamente pelos professores. Ele verifica que os conhecimentos baseados em pesquisa devem ter um mínimo de efeito geral, ou até de abstração e teoria, para ter algum valor potencial. O conhecimento pedagógico pedido pelos professores, no entanto, deve permitir-lhes de responder a um contexto específico e às características singulares, se não únicas, de cada aula, cada aluno, cada curso. Da mesma forma, os conhecimentos da pesquisa são impessoais, enquanto o ensino em aula é necessariamente e fundamentalmente personalizado. Os professores devem agir imediatamente, não só em função dos seus diferentes objetivos, mas também em função do curto tempo atribuído, dos recursos disponíveis e do meio ambiente. Para os investigadores que querem ser úteis, o desafio é, conseqüentemente, de descobrir como simplificar a situação para ajudar os professores a lidar com essa complexidade. Deve-se também encorajar os professores a articular os seus conhecimentos adquiridos na prática com os conhecimentos da investigação, ligando-os com as suas práticas existentes. Sem dúvida, o diálogo entre investigadores e professores também poderia ser mais proveitoso se os investigadores sugerissem mudanças inspiradas por práticas existentes, ao invés de criticar as práticas de professores para apoiar as suas alterações propostas.

Os países que refletem na formação dos professores têm a preocupação de procurar critérios que permitem medir a eficiência das reformas empreendidas. É muito difícil traduzir o termo "*accountability*" que se refere ao mesmo tempo à noção de imputabilidade, contabilidade e responsabilidade de uma pessoa ou de uma organização, mesmo se o conceito é frequentemente usado nessas reformas que intervieram em vários países em graus variáveis (Inglaterra, os Estados Unidos, Austrália, Polónia, Países Baixos) onde se encontra também muitas vezes a ideia de por em competição os atores.

Na Inglaterra, Robert Moon mostra que a ofensiva dos conservadores contra uma formação dos professores demasiado teórica e ineficaz começou nos anos 1980, mas que desde o fim dos anos 1970, a criação de um comité nacional encarregado do credenciamento dos professores demonstrava preocupações sobre a qualidade da Formação completamente "universitarisées" nos anos precedentes. No meio dos anos 1990, num clima de reforma geral sobre o princípio de "accountability", o financiamento dos estabelecimentos de formação e o número de estudantes que podem recrutar é ligado aos resultados das inspeções. As escolas e os estabelecimentos empregadores são incentivados a reagruparem-se em consórcios para desenvolver formações alternativas às universidades. Enquanto os lugares de formação são postos assim um pouco em competição, uma circular governamental estabelece um programa de estudos nacional muito detalhado para a atribuição da qualificação. Enquanto se incita a formação a se desviar para as escolas, o estágio prático em situação é valorizado. Os estagiários são para além disso monitorizados e avaliados durante a sua formação por um "mentor", professor experiente, treinado para esta tarefa. Em outras palavras, tudo o que parece prático e próximo do terreno (por oposição a formação universitária e teórica) é encorajado. Esta tendência geral na Inglaterra desperta numerosos debates no meio dos investigadores em educação. Adão Lefstein analisa esta oposição entre duas visões da educação, uma que privilegia uma conceção técnica da educação ("technical teaching"), e uma que privilegia uma conceção mais pessoal ("personal teaching"). Os detentores da primeira conceção são claramente designados como os inspiradores dos recentes desenvolvimentos da educação na Inglaterra, marcada pelo "national curriculum", os "standards assessment task tests" ou a direção pelos resultados do "o que funciona" (*what works*) em investigação, acusada de *déprofessionnaliser* os professores e desumanizar as relações na educação ao mesmo tempo que lamenta que a polarização do debate entre estas duas posições eclipsa qualquer discussão crítica sobre as interações entre os professores e os métodos de ensino. Lefstein nota não obstante que, na perspectiva do pedagogo reflexivo, a racionalidade técnica não permite fornecer uma boa descrição das competências que implementam os praticantes, em situações complexas que requerem improvisação e às vezes até mesmo talentos de natureza quase artística.

Peter Ling apresenta a introdução pelo governo australiano do fundo de desempenho para o ensino e a aprendizagem, suposto ser distribuído de acordo com os desempenhos mensuráveis dos resultados dos programas universitários. No entanto, no quadro deste dispositivo, os estudantes australianos notam as formações ao ensino de um modo mais severo que as avaliações comuns do resto do ensino universitário.

Isso, segundo o autor, não significa necessariamente que a qualidade média dessas formações é menor, mas que os alunos na formação de professores têm, como profissionais, as expectativas mais elevadas do que os outros estudantes. De qualquer forma, devido ao tipo de medidas utilizadas, os departamentos de formação de professores devem a partir de agora melhorar o seu desempenho nesta área, para ajudar suas universidades a competir a esses fundos públicos.

Dorota Klus-Stanska apresentou a nova iniciativa do governo polonês que consiste em impor aos professores a realização de uma documentação atestando esforços de formação contínua para progredir na sua carreira. Inicialmente apresentada como um encorajamento ao desenvolvimento profissional, o dispositivo é considerado pelos professores como um novo regulamento burocrático inútil.

Os professores consideram o exercício como uma nova restrição formal, com habilidades que existem no papel mais do que na realidade.

Presidente da American Educational Researcher Association, Marylin Cochran-Smith dedicou sua alocação 2005 à nova formação dos professores nos Estados Unidos, com esta pergunta significativa: para o melhor ou para o pior? Ela sublinha que a formação dos professores depende incontestavelmente do registro da política, e assim de valores e de objetivos que são o objeto de discussões e conflitos na sociedade.

Esta afirmação também quer negar às novas políticas o estrito aspeto "técnico" com que eles querem se adornar às vezes, promovendo medidas ao redor do "accountability": ao contrário do que é às vezes afirmado, numerosos métodos de ensino e formação não podem ser escolhidos na única base dos resultados, muito incerto, da investigação. Trata-se, portanto, de escolher em função de critérios e de valores políticos ou morais. Em geral, embora reconhecendo os méritos de iniciativas para melhor compreender o que torna o ensino eficaz e melhorar a qualidade dos professores, o Sr. Cochran-Smith mostra os limites tanto das tentações de alinhar a formação sobre os critérios do mercado (não há monopólio da formação nos Estados Unidos, nem mesmo certificação obrigatória para os professores), como também das medidas de desempenho da formação com base nos resultados quantitativos da investigação que, muitas vezes, se limitam apenas aos testes standardizados.

A nova formação dos professores deveria, portanto, na sua opinião, ser determinada por estudos e pesquisas que não são empíricas, a fim de refletir a diversidade e complexidade das situações reais enfrentadas pelos professores. Ela também observou que a formação de professores é, provavelmente, a única formação profissional a ser julgada com base no desempenho profissional posterior dos seus alunos: nem as escolas de medicina, nem as de direito são julgadas de acordo com os resultados dos seus diplomados em hospitais ou em tribunais.

2. O DEBATE SOBRE A NOÇÃO DE ESTABELECIMENTO FORMADOR

A formação dos professores é agitada pelos debates ao redor da noção de estabelecimento formador. Mesmo se uma ambiguidade reside ao redor desta expressão, alguns que preferem "estabelecimento aprendendo" ou "estabelecimento acompanhante" como Alain Bouvier, nós o definiremos, como Peter Senge, isto é, como uma nova organização aprendendo. A ideia é colocar o estudante em contextos de ação significantes, isto é, situações semelhantes às situações profissionais. Portanto, para preparar os professores a trabalhar em uma escola que seja uma organização aprendendo, o modo mais eficaz seria de os fazer viver num estabelecimento de formação que seja ele mesmo uma organização aprendendo!

Piet Coppieters está interessado na alternativa que representa o conceito de organização aprendendo em relação ao movimento de "a escola eficaz" (School Effectiveness, Improvement and Culture) que influenciou largamente as políticas educativas em certos países. Aos seus olhos, este movimento sofre de uma deficiência principal, ou seja, que ela postula que existe uma estrutura organizacional estável até mesmo estática, negando-lhe os atributos de um organismo social vivo. O estabelecimento formador, considerado como uma organização aprendendo, é um sistema movente e complexo.

Para que o estabelecimento que eu administro fique formador, por um lado, começamos um trabalho de avaliação que consiste, em primeiro lugar, na constituição de um inventário sobre a sua história, a sua cultura, a transmissão dos seus valores, os objetivos do projeto, a capacidade de compromisso profissional dos professores, as interações que acontecem entre os atores escolares, o lugar do estabelecimento no ambiente socioeconómico, a qualidade da comunicação. Em seguida, deveria se impulsionar um processo de mudança, dando-se indicadores de avaliação para implantar estratégias que terão maior alavancagem. Finalmente, uma equipa deve ser formada e se unir em torno de um projeto de vigia pedagógica permanente, porque os professores e todos os funcionários serão convidados a rever suas práticas profissionais. Por outro lado, nós criamos um dispositivo de acolhimento, de enquadramento, de formação e de avaliação para jovens diplomados em tecnologia, inglês, espanhol e francês, acompanhados no estabelecimento, cada um, por um professor experiente. Todos os dados coletados mostram que as informações são o produto de um "compagnonnage": visitas de estágio, seguidas de cursos em aula, discussões de anotação administrativa, coavaliação com base em quadros de competências. Nossa reflexão epistemológica é suscitada por nossa escolha metodológica porque ocupo uma posição paradoxal: trabalhar sobre a noção do estabelecimento formador e acompanhar os professores no local do estabelecimento que administro.

Resultando disto que o estabelecimento formador, para citar Étienne, " *depende em particular do papel pedagógico dos dirigentes de estabelecimento. Essa restrição só pode ser transformada em recursos obtendo a sua adesão. Assim o sistema facilitará o aparecimento de dirigentes de estabelecimentos formadores!*". Nós também podemos retomar os comentários de Bonicel: " *frente a um mundo que acelera, os dirigentes de estabelecimento devem enfrentar como outras categorias de populações, a incerteza e as fraturas. Restabelecendo lugar à experiência e ao erro, este lugar de experimentação e inovação convida a resistir às ilusões da onipotência e às desilusões da impotência. Frente à tirania do imediatismo, ele opõe o trabalho ao tempo. Fazendo dialogar os "savoir-faire" (saber-fazer) e os "savoir-être" (saber-ser), restaura a dignidade das pessoas e reintroduz a dinâmica da esperança e dos valores compartilhados*".

O estabelecimento formador não pode ser apenas da responsabilidade do diretor "(ao) pessoal docente e educativo (de ter) uma consciência coletiva." Além disso, retomando as palavras de Xavier Thévenot, "uma ética da prática educativa" desenvolveu-se nesse estabelecimento instituída no compromisso dos adultos.

Pode-se também convocar novamente Masse: " Emerge ao pessoal pedagógico e educativo uma consciência coletiva da missão de um estabelecimento escolar e das suas exigências no profissionalismo coletivo que requer uma

responsabilização das equipes de professores. Pressupõe um clima de confiança suficiente entre os atores da comunidade educativa, margens de manobra concedidas a estes últimos no uso do tempo, dos lugares e dos recursos". O ato de ensinar não se inscreve mais em uma missão, mas em uma cultura: as iniciativas que o professor toma e os conteúdos que ele oferece enraízam-se em uma história. O ato de ensinar toma uma dimensão antropológica inscrita em valores trazidos e compartilhados pela comunidade educativa. O professor é um ser humano preocupado com o seu papel como "passador de cultura", segundo a expressão de Zakhartchouk, de criar ou de agarrar, com golpes de criatividade pedagógica, qualquer oportunidade para fazer aceder os seus alunos outras margens.

A experiência do acompanhamento de um professor neo-titular por um professor experiente é muito instrutiva. Segundo Tozzi " *É interessante para o terreno, este momento onde emerge, no quadro escolar, práticas que não estão no quadro preciso de um ensino* ". Podemos nos perguntar por que professores experientes aceitam acompanhar neo-titulares durante a sua formação. Tatel propõe a análise seguinte. O primeiro motivo abordado é o seu próprio desenvolvimento profissional: a presença do jovem recrutado é uma fonte de reflexão sobre a sua prática, de estimulação e de satisfação. Receber um colega certificado, é também estar pronto a ser exposto a novas ideias, a outros modos de fazer em turma e é também um meio para manter uma ligação com a universidade, porque eles estão informados sobre as últimas teorias e as recentes contribuições da investigação. Também é uma ocasião para concretizar seu compromisso na profissão. Impactos negativos também são evocados, mas mais raramente, e a maior parte são considerados normais: ter de retomar parcialmente certas explicações de uma noção, ter de reafirmar as instruções de trabalho ou lidar com um certo atraso nas atividades planejadas para os alunos.

O novo professor que inova em turma, que propõe abordagens diferentes aos alunos, pode inspirar o acompanhador, levá-lo a querer experimentar novas ideias no seu ensino. Outros vão repor em questão a escolha deles de certos conteúdos. Acolher um jovem colega, é também uma oportunidade para se tomar consciência do caminho percorrido desde a sua entrada em função e para perceber o seu nível de domínio da profissão. É então gratificante contribuir para a formação de um futuro colega, estar ciente de legar uma herança construída ao longo de sua carreira. A função de acompanhamento parece desempenhar um papel na consolidação da identidade do professor e na elaboração de uma verdadeira identidade de formador: a valorização de ser reconhecido como suficientemente competente, o distanciamento em relação à sua prática, o redescobrimto do orgulho de ser professor, a participação a uma comunidade. Os professores têm a sensação de tomar o controlo sobre o desenvolvimento dos saberes da sua profissão. O Reconhecimento de seus conhecimentos contribuiu a um maior sentimento de competência. Eles se sentem ao mesmo tempo valorizados como professores e legitimados como formadores, mesmo se avaliar não é a tarefa essencial da missão de acompanhamento. Os professores estão mais conscientes do seu papel na formação de seus futuros colegas e até mesmo insistem para que lhes reconheçam um papel importante.

CONCLUSÃO

Ao nível europeu, alguns invariantes emergem das reformas da formação dos professores. A formação é feita a um nível superior em associação com os estabelecimentos escolares e situa-se em aperto com a investigação e a inovação. Estamos em um movimento de "universitarisation" da formação para o ensino primário e secundário. A formação inicial diz respeito a candidatos jovens, sem experiência profissional, que concluem seus estudos secundários ou superiores. Têm-se dificuldade em encontrar o equilíbrio certo entre a formação teórica e profissional, mas ela domina a formação global. O pedagogo reflexivo é preferido como modelo de profissionalismo ao mestre instuído ou ao professor técnico. Nada é dito sobre a escolha de uma pedagogia adaptada às situações educacionais evolutivas a viver. O professor é um ator do sistema educativo que participa, no enquadramento da sua formação, à sua avaliação. A certificação assenta-se principalmente sobre o domínio dos conteúdos do programa de formação, mas muito pouco sobre os saberes e as habilidades das competências finais definidas nos "padrões". Tudo demonstra claramente a importância e o peso dos interesses políticos, económicos e sociais dos países sobre os conteúdos da reforma e o contexto da escola. As consequências são a levar em conta ao nível do novo profissionalismo dos professores. A investigação e a formação dos professores concernem um ponto delicado a tratar nos processos de formação dos professores, porque vários problemas estão envolvidos. O entrelaçamento da investigação e da prática não é resolvido porque os saberes da investigação são impessoais e a prática é fundamentalmente personalizada. É a visão utilitária da formação que afasta os professores da investigação. Finalmente, será necessário fazer das instituições escolares, das escolas primárias e das escolas secundárias, locais de formação. Esta é a tendência europeia e a vontade ministerial na França. Será preciso jusante de aproximar a formação profissional dos lugares concretos de exercício da profissão e acompanhar durante um tempo suficiente os jovens mestres. Também será necessário desenvolver um mapa académico das escolas primárias e das escolas secundárias chamadas para receber professores estagiários, para se tornarem totalmente locais de formação. Não é porque um estabelecimento se diz formador, que o é. A dimensão formativa de uma instituição existe principalmente pelo desejo do seu diretor. Existe, então, porque grande parte dos professores acredita que, para exercitar essa profissão complexa ao longo de sua carreira, é necessário formar-se e, finalmente, porque os professores estão dispostos a partilhar a sua experiência, seus conhecimentos, mas também trabalhar em equipa.

As novas reformas da formação de professores são inseridos em uma nova lógica de profissionalização. Nós estaríamos passando de uma sociologia da profissão com sua cartografia bem estabelecida a uma heurística da profissionalização. Este termo não tem um único significado. Por vezes, a profissionalização é abordada a partir de um ponto de vista sociológico como a criação de novas profissões, outras vezes, é entendida a partir de uma perspectiva psicológica, como a socialização de indivíduos por sua atividade de trabalho, uma socialização suscetível de assegurar-lhes um desenvolvimento pessoal e profissional, às vezes ela até se deixa apreender tomando o partido das ciências da educação e de formação como dependente da produção de profissionais pela autoridade de formação

adequada. Nós preferimos ter uma leitura plural da profissionalização porque o estabelecimento formador é um novo " *espaço cultural de formação* ", tanto de um ponto de vista teórico de construção do objeto desconhecido (seu território, sua legitimidade) como nas posturas novas, as interações que vão acontecer entre os professores "experimentados " e " recrutados", os " *processos da dinâmicas motivacional e a articulação entre formação e imagens de si* ", a coabitação entre os vários tipos de formação (didático, prático, teórico).A profissionalização articula-se realmente em torno de três eixos: o dos saberes do mais didático ao mais extra didático, o dos recrutados que passam do registo do trabalho muito individual ao muito coletivo, o do tempo mais pontual ao mais distante. Esta reforma mostra uma nova tipologia da formação dos professores: uma formação didática individual especializada para se preparar para ao concurso, uma formação interdisciplinar curta de professores partilhando uma mesma problemática, uma formação sobre o local de um ou vários jovens recrutados que articula estágio e acompanhamento num longo prazo ao redor de problemáticas mais profissionais.

1. LES ELEMENTS SAILLANTS DES REFORMES

L'analyse comparée fait apparaître que la formation professionnelle théorique et pratique est assurée soit en même temps que les cours de formation générale (modèle simultané) soit après ceux-ci (modèle consécutif). Dans beaucoup de pays, les enseignants des niveaux primaires et pré-primaires sont formés selon le modèle simultané (sauf en France et plus récemment au Royaume-Uni), alors que le niveau secondaire inférieur est le plus souvent organisé selon le modèle simultané et le secondaire supérieur général (équivalent de nos lycées généraux) selon le modèle consécutif. Plus la formation prépare à enseigner à un niveau éducatif élevé, plus sa durée est longue et le modèle consécutif fréquent. Les enseignants du primaire sont généralement formés en trois à cinq ans, ceux du secondaire entre quatre et cinq ans. Dans tous les cas, la part de la formation professionnelle (au regard de la formation générale) est plus importante dans le cas des formations organisées selon le modèle simultané. Les enseignants débutants bénéficient de peu de soutien pour leurs débuts dans le métier. Seule la moitié des pays propose un accompagnement pendant la première période de la carrière, bien que l'Allemagne, la Norvège ou le Royaume-Uni se soient récemment lancés dans des initiatives spécifiques d'aide aux débutants. La formation continue est rarement très structurée et toujours facultative, bien que certains pays (Pologne, Portugal, Bulgarie...) en fassent un critère explicite de l'avancement et des augmentations de salaire.

On assiste par la suite à un mouvement d'universitarisation générale de la formation, mouvement plus ou moins achevé selon les pays. Ainsi, dans certains pays, les facultés de pédagogie détiennent un monopole de la formation. Dans d'autres, les établissements supérieurs non universitaires se partagent la formation concurremment avec les universités, voire d'autres types d'établissements. La situation est en évolution permanente, comme en France, avec l'intégration des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres aux universités ou en Suisse, avec l'intégration des écoles cantonales dans les Hautes Écoles Pédagogiques.

Dans l'ensemble des pays, le contenu de la formation initiale a été réformé, parfois plusieurs fois, depuis le début des années 1990. L'une des tendances fortes semble être de rapprocher les enseignants de leurs employeurs et autorités responsables de formation. Certains encouragent même les écoles à s'engager dans des partenariats avec les établissements universitaires pour former les futurs enseignants, voire à agir directement en qualité d'institutions de formation. Les établissements ont acquis dans certains pays (République Tchèque, Royaume-Uni, Suède, Finlande...) la possibilité de recruter leur personnel enseignant. Souvent, une plus grande autonomie est accordée aux institutions de formation initiale du point de vue du curriculum, mais avec en contrepoint une exigence de respect des normes de qualité nationales ou internationales. La certification basée sur la maîtrise de matières du programme de formation prévaut encore en Europe, mais le Royaume Uni ou les Pays-Bas se sont engagés dans des certifications basées sur des évaluations des acquis de compétences finales définies dans des « standards » et l'instauration de filières alternatives de formation des enseignants.

On pourrait dresser une typologie des modèles de professionnalité. Christian Maroy voit dans le « praticien réflexif » un enseignant capable de s'adapter à toutes les situations par l'analyse de ses propres pratiques et de leurs résultats. Cet auteur distingue ce modèle de celui du « maître instruit » (qui maîtrise avant tout les savoirs disciplinaires et mène une pédagogie « transmissive » traditionnelle) ou de celui de « l'enseignant technicien » (qui possède et applique un répertoire de techniques pédagogiques et savoir-faire procéduraux précis et efficaces, dérivés d'études scientifiques). Le praticien réflexif mène une pédagogie de type constructiviste et différencié, travaille en équipe et s'investit dans la gestion collective de la vie de son établissement. Maroy s'est par ailleurs interrogé sur les conditions d'application concrète de ce modèle dans les réformes qui sont intervenues en Belgique en 2000 dans le primaire et le secondaire inférieur. Si la réforme listait, en effet, treize compétences fondamentales à développer dans la formation, inspirées du praticien réflexif, les enseignants n'y ont pas moins fait un accueil, semble-t-il, mitigé. Maroy estime que la source des résistances réside dans la division du travail interne au système. Un fossé se serait creusé entre les enseignants de base, supposés mettre en œuvre les nouvelles prescriptions, et les élites administratives et intellectuelles issues du corps enseignant, seules associées à la conception et à la mise en place des réformes. Autrement dit, il ne serait pas possible de promouvoir un modèle de professionnalité réflexif, si dès l'origine, on fait l'économie d'une implication démocratique de ceux auquel il s'applique. Questionnant pour sa part le détour théorique qu'impose l'alternance pratique-théorie à la base des compétences du praticien réflexif, Danièle Houpert en conclut que la formation initiale est largement insuffisante pour l'installer profondément, durablement et efficacement. Cela plaide pour un développement des compétences professionnelles dans le cadre de la formation continue des enseignants. Autour du même thème, Manfred Lang souligne que le processus « d'auto-acculturation » professionnelle de l'enseignant induit par le praticien réflexif est généralement produit dans le cadre de communautés de pratiques et de recherches. Dans ce cadre, les discussions entre enseignants et chercheurs ne doivent pas seulement être de nature instrumentale, mais aussi considérer les fins et le sens de l'enseignement, cette discussion étant le moyen de s'engager

dans une réflexion partagée sur différents degrés du pilotage et de la pratique dans l'éducation. Dans ce contexte, la réflexion de l'enseignant ne peut être une activité isolée d'un individu solitaire, mais est nécessairement immergée dans les interactions avec les élèves, les collègues et le personnel d'encadrement. C'est alors avec l'objectif de construire un espace public d'intéressement des enseignants que Manfred Lang présente l'expérience du projet européen EUDIST, un « curriculum workshop » dans le domaine de l'enseignement des sciences, où l'approche par la discussion débouche sur la rédaction d'un document partagé concernant la pratique d'enseignement.

L'encouragement à la dimension coopérative entre enseignants revient souvent comme une question-clé de la formation pour diminuer la prégnance du modèle « un enseignant-une classe ». Monique Gather-Thurler et Philippe Perrenoud conseillent d'amener les futurs enseignants à déconstruire toute représentation « romantique » de la coopération professionnelle, et de comprendre que « coopérer » n'est pas une valeur en soi, ni même toujours nécessaire, mais une façon de mieux faire le travail. La priorité doit être accordée, dans la culture professionnelle des enseignants, à la résolution de problèmes pédagogiques dans une optique utilitariste et sélective plus que dans une image idéalisée ou normative du travail en équipe. Les formations initiale et continue des enseignants devraient davantage intégrer cette caractéristique et stimuler des formes de coopération et de résolution collective de problèmes professionnels. Plusieurs recherches réalisées en Belgique francophone mettent en évidence que le travail collectif ne passe pas nécessairement par une mobilisation de l'ensemble de l'établissement. Ce sont souvent des petits groupes de professeurs qui collaborent autour de projets à durée déterminée. Tardif et Lessard constatent également, à propos de l'enseignement secondaire au Québec, que la « collaboration est davantage souhaitée par les enseignants interrogés que véritablement présente » et qu'elle se manifeste surtout entre enseignants de la même matière. Le travail collectif ne renvoie donc pas nécessairement à une mobilisation permanente de tous les enseignants, ni à un travail où chacun collabore avec tous. La cohabitation, au sein des établissements de plusieurs petits groupes de travail est peut-être une alternative davantage crédible que les tentatives de convocation de toute l'équipe de professeurs dans des réunions à l'allure très formelle. Il apparaît cependant que les cultures nationales orientent le système éducatif. Comme le montrent Régis Malet et Estelle Brisard, les enseignants en Angleterre sont, par exemple, dans une culture communautaire professionnelle plus en phase avec le fonctionnement de type « organisation apprenante » que leurs collègues français, pour lesquels le domaine quasi-privatif de la pratique en classe reste le modèle dominant.

Une grande partie des interrogations sur la formation des enseignants tourne autour de la place de la recherche en éducation, les savoirs qui en sont issus, et ceux qui peuvent être mobilisés par les praticiens de l'enseignement. La permanence de ce thème malgré les profondes différences culturelles entre pays est d'ailleurs remarquable. Le « *Cambridge Journal of Education* » y consacre un numéro thématique, non seulement parce que la question préoccupe la communauté académique mais aussi parce qu'il est constaté, au Royaume-Uni, mais aussi ailleurs, des pressions importantes des autorités publiques sur les chercheurs, pour s'assurer que leur travail est « utile » pour les enseignants ou le système éducatif. Donald McIntyre s'efforce d'identifier les différents éléments qui différencient les

savoirs issus de la recherche et ceux qui sont mis en œuvre quotidiennement par les enseignants. Il constate que les savoirs basés sur la recherche doivent avoir un minimum de portée générale, voire d'abstraction et de théorie, pour avoir quelque valeur potentielle. Le savoir pédagogique demandé par les enseignants, en revanche, doit leur permettre de répondre à un contexte spécifique et aux caractéristiques singulières, voire uniques, de chaque classe, de chaque élève, de chaque cours. De même, les savoirs de recherche sont impersonnels alors que l'enseignement en classe est nécessairement et fondamentalement personnalisé. Les enseignants doivent agir dans l'urgence non seulement en fonction de leurs différents objectifs mais aussi en fonction du temps imparti, les ressources disponibles, l'environnement. Pour les chercheurs soucieux d'être utiles, l'enjeu est par conséquent de trouver des énoncés qui simplifient la situation afin d'aider les enseignants à se confronter à cette complexité. Il convient également d'inciter les enseignants à articuler leurs savoirs issus du métier avec ceux de la recherche en reliant les savoirs de la recherche à leurs pratiques existantes. Sans doute, le dialogue entre chercheurs et enseignants pourrait être aussi plus fructueux si les chercheurs suggéraient des évolutions inspirées des pratiques existantes, plutôt que de critiquer les pratiques des enseignants pour étayer leurs propositions de changements.

Les pays qui réfléchissent à la formation des enseignants ont le souci de chercher des critères qui permettent de mesurer l'efficacité des réformes entreprises. Il est très difficile de traduire en français le terme « accountability », qui se réfère en même temps à la notion d'imputabilité, de comptabilité et de responsabilité d'une personne ou d'une organisation, même si le concept est souvent utilisé dans ces réformes qui sont intervenues dans plusieurs pays à des degrés variables (Angleterre, États-Unis, Australie, Pologne, Pays-Bas...), où l'on retrouve aussi souvent l'idée de mise en concurrence des acteurs. En Angleterre, Robert Moon montre que l'offensive des conservateurs contre une formation des enseignants trop théorique et inefficace a commencé dans les années 1980, mais que dès la fin des années 1970, la mise en place d'un comité national chargé de l'accréditation des enseignants témoignait des inquiétudes sur la qualité des formations complètement « universitarisées » dans les années précédentes. Au milieu des années 1990, dans un climat de réforme générale sur le principe d'« accountability », le financement des établissements de formation et le nombre d'étudiants qu'ils peuvent recruter est lié aux résultats des inspections. Les écoles et établissements employeurs sont encouragés à se regrouper en consortiums pour développer des formations alternatives aux universités. Alors que les lieux de formation sont quelque peu ainsi mis en concurrence, une circulaire gouvernementale établit un programme d'études national très détaillé pour l'attribution de la qualification. Pendant que l'on incite la formation à se déporter vers les écoles, le stage pratique en situation est valorisé. Les stagiaires sont par ailleurs suivis et évalués durant leur formation par un « mentor », enseignant expérimenté, formé pour cette tâche. Autrement dit, tout ce qui apparaît pratique et proche du terrain (par opposition à la formation universitaire et théorique) est encouragé. Cette tendance générale en Angleterre suscite de nombreuses polémiques dans le milieu des chercheurs en éducation. Adam Lefstein analyse cette opposition entre deux visions de l'enseignement, celle qui privilégie une conception technicienne de l'enseignement (« technical teaching »), et celle qui privilégie une conception

plus personnelle (« personal teaching »). Les tenants de la première conception sont clairement désignés comme les inspirateurs des développements récents de l'éducation en Angleterre, marquée par le « national curriculum », les « standards assessment task tests » ou le pilotage par les résultats du « ce qui marche » (what works) en recherche, accusés de déprofessionnaliser les enseignants et de déshumaniser les relations dans l'éducation tout en déplorant que la polarisation du discours entre ces deux positions éclipse toute discussion critique sur les interactions entre les enseignants et les méthodes d'enseignement. Lefstein note néanmoins que, dans la perspective du praticien réflexif, la rationalité technicienne ne permet pas de fournir une bonne description des compétences que mettent en œuvre les praticiens, dans des situations complexes qui exigent improvisation et parfois même des talents de nature quasi-artistique.

Peter Ling présente l'introduction par le gouvernement australien du fonds de performance pour l'enseignement et l'apprentissage, censé être distribué en fonction des performances mesurables des résultats des programmes universitaires. Or, dans le cadre de ce dispositif, les étudiants australiens notent les formations à l'enseignement de façon plus sévère que les évaluations moyennes du reste des formations universitaires. Ce qui, selon l'auteur, ne signifie pas forcément que la qualité moyenne de ces formations est plus basse, mais aussi que les étudiants en formation à l'enseignement ont, comme professionnels, des attentes plus élevées que les autres étudiants. Quoi qu'il en soit, du fait du type de mesures utilisées, les départements de formation des maîtres doivent désormais améliorer leurs résultats en la matière, afin d'aider leurs universités à concourir pour ces fonds publics.

Dorota Klus-Stanska a présenté la nouvelle initiative du gouvernement polonais qui consiste à imposer aux enseignants la réalisation d'une documentation attestant des efforts de formation continue pour progresser dans leur carrière. Initialement présenté comme un encouragement au développement professionnel, le dispositif est regardé par les enseignants comme une nouvelle régulation bureaucratique inutile. Les enseignants considèrent l'exercice comme une nouvelle contrainte formelle, avec des compétences qui existent sur le papier plus que dans la réalité.

Présidente de l'American Educational Researcher Association, Marilyn Cochran-Smith a consacré son allocation 2005 à la nouvelle formation des enseignants aux États-Unis, avec cette question significative : pour le meilleur ou pour le pire ? Elle souligne que la formation des enseignants relève incontestablement du registre de la politique, et donc des valeurs et des objectifs qui font l'objet de discussions et de conflits dans la société. Cette affirmation vise aussi à dénier aux nouvelles politiques le strict aspect « technique » dont elles veulent parfois se parer, en promouvant des mesures autour de « l'accountability » : contrairement à ce qui est parfois affirmé, de nombreuses méthodes d'enseignement et de formation ne peuvent pas être choisies sur la seule base des résultats, trop incertains, de la recherche. Il s'agit donc de choisir en fonction de critères et de valeurs politiques ou morales. De façon générale, tout en reconnaissant les mérites des démarches visant à mieux cerner les facteurs d'efficacité des enseignements et améliorer la qualité des enseignants, M. Cochran-Smith montre les limites aussi bien des tentations d'aligner la formation sur les critères du marché (il n'y a pas de monopole de la formation aux États-Unis, ni même de certification obligatoire pour les

enseignants), que des mesures de performance de la formation sur la base des résultats quantitatifs de la recherche qui se limitent bien souvent aux seuls tests standardisés. La nouvelle formation des enseignants devrait par conséquent, à ses yeux, être informée par des études et des enquêtes qui ne sont pas qu'empiriques, afin de refléter la diversité et la complexité des situations réelles que rencontrent les enseignants. Elle remarque également que la formation des enseignants est sans doute la seule des formations professionnelles à être jugée sur la base des performances professionnelles ultérieures de ses étudiants : ni les facultés de médecine ni celles de droit ne sont jugées au regard des résultats de leurs diplômés dans les hôpitaux ou les tribunaux.

2. LE DÉBAT AUTOUR DE LA NOTION D'ÉTABLISSEMENT FORMATEUR

La formation des enseignants est agitée par les débats autour de la notion d'établissement formateur. Même si une ambiguïté réside autour de cette expression, d'aucuns préférant « établissement apprenant » ou « établissement accompagnant » comme Alain Bouvier, nous le définirons, comme Peter Senge, c'est-à-dire une nouvelle organisation apprenante. L'idée est de placer l'apprenant dans des contextes d'action signifiants, c'est-à-dire des situations similaires à des situations professionnelles. Par conséquent, pour préparer les enseignants à fonctionner dans une école qui soit une organisation apprenante, la manière la plus efficace serait de les faire vivre dans un établissement de formation qui soit lui-même une organisation apprenante ! Piet Coppieters s'intéresse à l'alternative que représente le concept d'organisation apprenante au regard du mouvement de « l'école efficace » (School Effectiveness, Improvement and Culture) qui a largement influencé les politiques éducatives dans certains pays. A ses yeux, ce mouvement souffre d'une lacune principale, à savoir qu'elle postule qu'il existe une structure organisationnelle stable voire statique, en lui déniaient les attributs d'un organisme social vivant. L'établissement éducatif, considéré comme une organisation apprenante, est un système mouvant et complexe.

Pour que l'établissement que je dirige devienne formateur, d'une part, nous avons entrepris un travail d'expertise qui consiste, d'abord, à dresser un état des lieux sur son histoire, sa culture, la transmission de ses valeurs, les objectifs du projet, la capacité d'engagement professionnel des enseignants, les interactions qui se jouent entre les acteurs scolaires, la place de l'établissement dans l'environnement socio-économique, la qualité de la communication. Ensuite, il faudrait impulser un processus de changement en se donnant des indicateurs d'évaluation pour déployer des stratégies qui auront les plus grands effets de levier. Enfin, une équipe devrait se constituer et se fédérer autour d'un projet de veille pédagogique permanente car les enseignants et l'ensemble du personnel vont être amenés à relire leurs pratiques professionnelles. D'autre part, nous avons créé un dispositif d'accueil, d'encadrement, de formation et d'évaluation pour des jeunes certifiés en technologie, anglais, espagnol et français, accompagnés dans l'établissement, pour chacun, par un professeur expérimenté. Toutes les données recueillies montrent que les informations sont le fruit d'un compagnonnage : visites de stages, suivi de cours en classe, entretiens de notation administrative, co-évaluation à partir des grilles de compétences. Notre réflexion épistémologique est suscitée par notre choix méthodologique car

j'occupe une position paradoxale : travailler sur la notion de l'établissement formateur et accompagner les professeurs sur le site du collège que je dirige.

Il en ressort que l'établissement formateur pour citer Etienne « dépend notamment du rôle pédagogique des chefs d'établissement. Cette contrainte ne peut être transformée en ressource qu'en obtenant leur adhésion. C'est ainsi que le système facilitera l'émergence de chefs d'établissement formateurs ! ». On peut aussi reprendre les propos de Bonicel : « face à un monde qui s'accélère, les chefs d'établissement doivent affronter comme d'autres catégories de population, l'incertitude et les ruptures. En redonnant place à l'expérience et à l'erreur, ce lieu d'expérimentation et d'innovation invite à résister aux illusions de la toute-puissance et aux désillusions de l'impuissance. Face à la tyrannie de l'immédiateté, il oppose le travail au temps. En faisant dialoguer les savoir-faire et les savoir-être, il restaure la dignité des personnes et réintroduit la dynamique de l'espérance et des valeurs partagées ».

L'établissement formateur ne peut pas relever de la responsabilité unique du chef d'établissement « (au) personnel enseignant et éducatif (d'avoir) une conscience collective ». De plus, pour reprendre les propos de Xavier Thévenot « une éthique de la pratique éducative » s'est développée dans cet établissement fondée sur l'engagement des adultes. On peut aussi de nouveau convoquer Masse : « il en ressort chez le personnel enseignant et éducatif une conscience collective de la mission d'un établissement scolaire et des exigences de celle-ci sur leur professionnalisme collectif qui nécessite une responsabilisation des équipes d'enseignants. Il présuppose un climat de confiance suffisant entre les acteurs de la communauté éducative, des marges de manœuvre accordées à ces derniers dans l'utilisation du temps, des lieux et des ressources ». L'acte d'enseigner ne s'inscrit plus dans une mission mais dans une culture : les initiatives que l'enseignant prend et les contenus qu'il propose s'enracinent dans une histoire. L'acte d'enseigner prend une dimension anthropologique inscrite dans des valeurs portées et partagées par la communauté éducative. L'enseignant est un être humain soucieux de son rôle de « passeur de culture » selon l'expression de Zakhartchouk, de créer ou de saisir, à coup de créativité pédagogique, toute opportunité pour faire accéder ses élèves à d'autres rives.

L'expérience d'accompagnement d'un enseignant néo-titulaire par un professeur expérimenté est riche d'enseignement. Selon Tozzi « Il est intéressant pour le terrain ce moment où émerge, dans le cadre scolaire, des pratiques qui ne sont pas dans le cadre précis d'un enseignement ». On peut se demander pourquoi des professeurs expérimentés acceptent d'accompagner des néo-titulaires pendant leur formation. Tatel propose l'analyse suivante. Le premier motif évoqué est son propre développement professionnel : la présence du jeune recruté est une source de réflexion sur sa pratique, de stimulation et de satisfaction. Accueillir un collègue certifié, c'est aussi s'attendre à être exposé à des idées nouvelles, à d'autres façons de faire en classe et c'est aussi un moyen de garder un lien avec l'université, car ils sont informés des dernières théories et des apports récents de la recherche. C'est également une occasion de concrétiser son engagement dans la profession. Des retombées négatives sont également évoquées, mais plus rarement, et la plupart sont considérées normales : avoir à reprendre en partie certaines explications d'une notion, avoir à réaffirmer les consignes de travail ou encore composer avec un certain retard dans les activités planifiées pour

les élèves. Le nouvel enseignant qui innove en classe, qui propose des approches différentes aux élèves, peut inspirer l'accompagnateur, l'amener à vouloir expérimenter des idées nouvelles dans son enseignement. D'autres vont remettre en question leur choix de certains contenus. Accueillir un jeune collègue, c'est aussi une occasion de prendre conscience du chemin parcouru depuis son entrée en fonction et de constater son niveau de maîtrise de la profession. C'est alors valorisant de contribuer à la formation d'un futur collègue, d'avoir conscience de léguer un héritage construit tout au long de sa carrière.

La fonction d'accompagnement semble jouer un rôle dans la consolidation de leur identité d'enseignant et dans l'élaboration d'une véritable identité de formateur : la valorisation d'être reconnu comme suffisamment compétent, la prise de distance à l'égard de sa pratique, la redécouverte d'une fierté d'être enseignant, la participation à une communauté. Les enseignants ont le sentiment de prendre du contrôle sur le développement des savoirs de leur profession. La reconnaissance de leurs savoirs a contribué à un sentiment accru de leurs compétences. Ils se sentent à la fois valorisés comme enseignants et légitimés comme formateurs, même si évaluer n'est pas la tâche essentielle de la mission d'accompagnement. Les enseignants sont davantage conscients de leur rôle dans la formation de leurs futurs collègues et insistent même pour qu'on leur reconnaisse un rôle important.

CONCLUSION

Au niveau européen, quelques invariants émergent des réformes de la formation des enseignants La formation s'effectue à un niveau supérieur en collaboration avec les établissements scolaires et se situe en prise avec la recherche et l'innovation. On est dans un mouvement d'universitarisation de la formation pour le primaire et le secondaire. La formation initiale concerne des candidats jeunes, sans expérience professionnelle, qui terminent leurs études secondaires ou supérieures. On peine à trouver le bon équilibre entre formation théorique et professionnelle mais celle-ci domine la formation générale. Le praticien réflexif est préféré comme modèle de professionnalité au maître instruit ou à l'enseignant technicien. Rien n'est dit sur le choix d'une pédagogie adaptée aux situations éducationnelles évolutives à vivre. L'enseignant est un acteur du système éducatif qui participe, dans le cadre de sa formation, à son évaluation. La certification porte principalement sur la maîtrise des matières du programme de formation mais très peu sur les acquis de compétences finales définis dans des « standards ». Tout démontre à l'évidence l'importance et le poids des intérêts politiques, économiques et sociaux des pays concernés sur le contenu de la réforme et le contexte de l'école. Les conséquences sont à prendre en compte au niveau de la nouvelle professionnalité des enseignants. La recherche et la formation des enseignants concernent un point délicat à traiter dans les processus de formation des enseignants car plusieurs problèmes sont mêlés. L'imbrication de la recherche et de la pratique n'est pas résolue car les savoirs de recherche sont impersonnels et la pratique fondamentalement personnalisée. C'est la vision utilitariste de la formation qui éloigne les enseignants de la recherche. Pour terminer, il faudra faire des établissements scolaires, écoles, collèges et lycées, des lieux de formation. C'est la tendance européenne et la volonté ministérielle en France. Il

faudra en aval rapprocher la formation professionnelle des lieux concrets d'exercice du métier et accompagner pendant une durée suffisante les jeunes maîtres. Il sera aussi nécessaire d'élaborer une carte académique des écoles, collèges et lycées appelés à accueillir des professeurs stagiaires et à devenir pleinement des lieux de formation. Ce n'est pas parce qu'un établissement va se décréter formateur, qu'il l'est. La dimension formatrice d'un établissement existe en premier lieu par la volonté du chef d'établissement. Elle existe, ensuite, parce qu'une bonne partie des enseignants est convaincue que, pour exercer ce métier complexe tout au long de sa carrière, il est nécessaire de se former et, enfin, parce que des enseignants sont prêts à partager leur expérience, leurs savoir-faire, mais aussi à travailler en équipe.

Les nouvelles réformes de la formation des enseignants sont insérées dans une logique nouvelle de professionnalisation. Nous serions en train de passer d'une sociologie de la profession avec sa cartographie bien établie à une heuristique de la professionnalisation. Ce terme ne comporte pas une seule acception. Tantôt la professionnalisation est abordée d'un point de vue sociologique comme constitution de nouvelles professions, tantôt elle est comprise dans une perspective psychologique comme socialisation des individus par leur activité de travail, une socialisation susceptible de leur assurer un développement personnel et professionnel ; tantôt encore elle se laisse appréhender en prenant le parti des sciences de l'éducation et de la formation comme relevant de la fabrication de professionnels par l'instance de formation appropriée. Nous préférons avoir une lecture plurielle de la professionnalisation car l'établissement formateur est un nouvel « espace culturel de formation », tant d'un point de vue théorique de construction de l'objet inconnu (son territoire, sa légitimité) que dans les nouvelles postures, les interactions qui vont se jouer entre les enseignants « expérimentés » et « recrutés », les « processus de la dynamique motivationnelle et l'articulation entre formation et images de soi », la cohabitation entre les différents types de formation (didactique, pratique, théorique). La professionnalisation s'articule en réalité autour de trois axes : celui des savoirs du plus didactique au plus extradidactique, celui des recrutés qui passent du registre du travail très individuel au très collectif, celui du temps du plus ponctuel au plus lointain. Cette réforme fait apparaître une nouvelle typologie de la formation des enseignants : une formation didactique individuelle spécialisée pour se préparer au concours, une formation interdisciplinaire courte d'enseignants se partageant une même problématique, une formation sur site d'un ou plusieurs jeunes recrutés articulant stage et accompagnement sur un long terme autour de problématiques plutôt professionnelles.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- BONAMI, M. GARANT, M. (1996). Logiques organisationnelles de l'école, changement et innovation. in Systèmes scolaires et pilotage de l'innovation. Bruxelles. De Boeck Université.
- BONICEL, M.F. (2001). Former des chefs d'établissement à la complexité. In TARPINIAN, A. & BARANSKI, L. & HERVE, G. & MATTEI, B. Ecole : changer de cap, contributions à une éducation humanisante. Lyon : chronique sociale. p169-179.

- BOUVIER, A. (2001). L'établissement scolaire apprenant, in L'établissement scolaire et son management, dans la perspective de la conduite du changement. Paris. Hachette.
- BOUVIER, A. OBIN, J.P.(1999). La formation des enseignants sur le terrain. Paris. Hachette. Education.
- COCHRAN-SMITH, M. (2005) « The New Teacher Education: For Better or For Worse? », Educational Researcher, vol.34, n°7, oct.
- COPPIETERS, P. "Turning schools into learning organizations", European Journal of Teacher Education
- ETIENNE, R. (1999). Quelle contribution du « terrain » à la formation générale des professionnels de l'enseignement secondaire ? Recherche et Formation pour les professions de l'éducation, 31(1), 137-151.
- GATHER-THURLER, M. PERRENOUD, P. (2005). « Coopération entre enseignants: la formation initiale doit-elle devancer les pratiques? », Recherche et Formation, n°49.
- GERVAIS, C. DESROSIERS, P. (2005). L'école, lieu de formation d'enseignants. Questions et repères pour l'accompagnement de stagiaires, Québec. PUL.
- HOUPERT, D. Les Cahiers pédagogiques n°435, Quels principes pour la formation continue ? p 47-49.
- KLUS-STANSKA, D. (2005). In -service training and professional development of Polish teachers in the light of the reformed requirements of professional promotion, Association for Teacher Education in Europe, 30° conférence annuelle, Amsterdam, octobre.
- LANG, M. (2003). "Collaborative Reflective Practice in School-Based Teacher Education", communication au colloque de l'International Study Association on Teachers and Teaching – ISATT.
- LESSARD, C. TARDIF, M. (2005). La profession d'enseignant aujourd'hui, Bruxelles, De Boeck.
- LEFSTEIN, A. (2005). « Thinking about the technical and the personal in teaching », Cambridge Journal of Education, vol.35, n°3, nov.
- LING, P. (2005). « Autonomy versus accountability: measuring university teaching performance », Association for Teacher Education in Europe, 30° conférence annuelle, Amsterdam.
- MALLET, R. BRISARD, E. (2005). Modernisation de l'école et contextes culturels. Des politiques aux pratiques en France et en Grande-Bretagne, Paris, L'Harmattan. 277 pages.
- MANGEZ, E. (1999). Les enseignants face à la transformation de leur métier. Les cahiers du Cérisis.
- MAROY, C. Les évolutions du travail enseignant en Europe N°42 des Cahiers du GIRSEF
- MASSE, D. (2005). Compétence collective dans un établissement scolaire. Vie pédagogique, 137(1), 32-36.
- MOON, R. (2005), in Claude Lessard et Maurice Tardif, La profession d'enseignant aujourd'hui, Bruxelles. De Boeck.
- TARDIF, M. LESSARD, C. (1999). Le travail enseignant au quotidien. Contribution à l'étude du travail dans les métiers et les professions d'interactions humaines. Québec et Paris. Les Presses de l'Université de Laval.
- TATEL, E.S. (1993). Supervising student teachers : perspectives of selected middle and high school cooperating teachers regarding their own professional development, thèse de doctorat, University of Maryland.

THEVENOT, X. JONCHERA J. (1990). Pour une éthique de la pratique éducative, Paris, Desclées, Proost France, Collection Relais-Etudes 9. p113.

TILMAN, F. OUALI, N. (2001). Piloter un établissement scolaire. Lectures et stratégies de la conduite du changement à l'école. Bruxelles. De Boeck Université.

Uma visão sobre a formação continuada de professores na perspectiva da educação inclusiva

Lúcia de Araújo Ramos Martins

luc.martins@terra.com.br

Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Brasil

Resumo

Frente ao paradigma da inclusão, a escola regular começa a ser desafiada a mudar. Para tanto, faz-se necessária a capacitação de professores, de maneira a favorecer uma nova maneira de perceber e atuar com a diversidade dos alunos. Através de investigação empreendida em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, procuramos conhecer como vem se processando a formação continuada de professores para atuação com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em classes regulares, através de uma pesquisa de campo, na qual foi aplicado um questionário. Constatamos que, dos 175 docentes investigados, 84% eram do sexo feminino e 16% do sexo masculino e que 54% tinham entre 16 e 35 anos de magistério, evidenciando boa experiência profissional. De maneira geral, exerciam atividades em 29 escolas públicas e privadas. Destes, 75% atuavam ou já atuaram com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, mas apenas 53% afirmaram ter recebido orientação sobre como atuar com esses educandos, através de cursos de atualização ou especialização na área, da participação em encontros técnicos, seminários, ciclos de palestras, reuniões de estudo na escola, entre outras atividades. Nesses cursos ou eventos as temáticas centraram-se mais na educação de alunos com deficiência: intelectual (24%), auditiva (14%), múltipla (7%), visual (6%), física (2%), mas também foram enfatizados aspectos relacionados às condutas típicas de síndromes (23%), altas habilidades (3%) e outras necessidades especiais (1%). Afirmaram, ainda, que: do vista metodológico, as atividades desenvolvidas foram consideradas muito boas e boas, sob a alegação de que os profissionais que as ministraram contextualizaram muito bem a teoria, relacionando-a com a prática, servindo para orientar professores a aplicarem técnicas pedagógicas mais direcionadas às necessidades dos alunos e contribuindo para ampliar os conhecimentos existentes sobre o processo inclusivo. Para aqueles que os consideraram apenas em nível regular, houve alegação de que, em decorrência da carga horária pequena, as atividades empreendidas e as informações ministradas não proporcionavam condição, nem suporte teórico ao exercício da prática, necessitando de maior direcionamento aos problemas enfrentados no cotidiano. Apesar dos avanços ocorridos, podemos dizer que há necessidade de continuidade de ações formativas, que proporcionem maior aprofundamento teórico e prático aos docentes sobre a educação inclusiva.

Palavras-chave

Formação continuada; docentes; educação inclusiva; diversidade.

Résumé

Face au paradigme de l'inclusion, l'école régulière se trouve confrontée au défi du changement. Pour y arriver, il faut qualifier les enseignants, leur permettant une nouvelle façon d'envisager leur travail et d'intervenir auprès de la diversité des élèves. Dans une recherche conduite à Natal, capitale de l'état du Rio Grande do Norte, on a essayé de connaître comment cette formation continue des enseignants se produisait de façon à favoriser leur action auprès des élèves aux besoins éducatifs spéciaux dans les classes régulières. Dans cette recherche sur le terrain, par le biais d'un questionnaire, on a constaté que parmi les 175 sujets de l'échantillon, 84% appartenaient au sexe féminin, contre 16% du sexe masculin, et 54% d'entre eux possédaient entre 16 et 35 ans d'expérience dans l'enseignement. Dans l'ensemble, ils exerçaient l'enseignement auprès de 29 établissements publics ou privés. D'après leur aveu, parmi les 75% qui travaillaient auprès des élèves aux besoins éducatifs spéciaux, 53% seulement ont reçu auparavant des orientations pour intervenir auprès de ces élèves, soit au travers des formations d'actualisation ou de spécialisation dans ce domaine, soit par les rencontres avec des techniciens, des séminaires, conférences, réunions d'étude à l'école, parmi d'autres. Dans la plupart de ces formations ou rencontres, les thématiques étaient particulièrement centrées sur les déficiences intellectuelle (24%), auditive (14%), multiple (6%) et physique (2%), et également sur des aspects concernant les conduites typiques des syndromes (23%), hautes habilités (3%) et autres besoins spéciaux (1%). Ils ont affirmé, par ailleurs, que du point de vue méthodologique, ils estimaient « très bien » et « bien » les activités

developpées, étant donné que les professionnels qui les employaient prenaient très bien en compte les contextes pratiques de l'application des théories, ce qui poussait les enseignants à appliquer les techniques pédagogiques censées de mieux répondre aux besoins des élèves, conduisant, par là, à un élargissement des connaissances concernant les processus d'inclusion. Quelques uns, cependant, ont jugé que ces activités de formation devaient être placées à un niveau « régulier », étant donné que, en raison de sa réduite durée, par manque d'un support théorique, ces activités n'offraient pas des conditions pour les mettre en pratique, réquerant une approche plus objective concernant la confrontation des problèmes du quotidien. Malgré les progrès observés, on voit bien que l'on a besoin d'une continuité d'actions formatives censées offrir aux enseignants l'approfondissement des théories et des pratiques concernant l'éducation inclusive.

Mots-clés

Formation continue ; enseignants ; diversité ; éducation inclusive.

1. INTRODUÇÃO

A partir da emergência do paradigma da inclusão, novos desafios foram lançados na última década do século XX e mudanças gradativas passaram a ocorrer nas políticas educacionais, em todo mundo.

O movimento pela inclusão baseia-se na ideia de que, para incluir na sociedade todas as pessoas – inclusive as que apresentam deficiência – essa é que deve se modificar. Isto envolve aceitá-las como são, com suas diferenças individuais.

Há uma orientação no que diz respeito à mudança do modelo antes predominante na educação, enfatizando o defeito existente no indivíduo, para um modelo social (MITTLER, 2003). De acordo com este modelo, o déficit individual deixa de ser visto como de responsabilidade única do indivíduo que o apresenta, envolvendo uma dinâmica interativa entre o sujeito e o meio onde vive, sendo necessário, para tanto, que o seu processo educativo se dê num ambiente comum de ensino.

A instituição escolar começa a ser desafiada a se modificar, pois a inclusão envolve um processo de reforma e de reconstrução das escolas como um todo, para que se tornem mais responsivas às necessidades dos alunos em geral. O objetivo é que tenham acesso a todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais oferecidas nas mesmas. Segundo Stainback e Stainback (1999, p.21), o objetivo do ensino inclusivo « [...] é a prática da inclusão de todos – independentemente de seu talento, deficiência, origem sócio-econômica ou cultural – em escolas e salas de aula provedoras, onde as necessidades desses alunos sejam satisfeitas ».

Várias leis e documentos foram criados, apontando para a necessidade de uma escola considerada inclusiva, ou seja, de uma escola aberta para trabalhar com a diversidade. Isto se justifica pelo fato de cada ser humano – seja ele normal ou considerado como apresentando alguma deficiência – possuir características e interesses próprios, que precisam ser respeitados durante o processo de sua escolarização. (MARTINS, 2001; 2008)

Documentos internacionais, tais como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994), tiveram profunda influência na formulação de políticas públicas direcionadas à educação inclusiva.

Antes da publicação desses documentos, a Constituição Federal Brasileira de 1988, ainda em vigor, já destacava como um dos seus objetivos: “[...] promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (Art 3º, inciso IV). Define, no Artigo 205, que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No Artigo 206, inciso I, estabelece “a igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, garantindo, como dever do Estado, a oferta do Atendimento Educacional Especializado aos alunos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (Artigo 208, inciso III).

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei n. 8.069/90, no seu artigo 55, reforça os dispositivos contidos na Constituição Federal, determinando que “[...] os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor, Lei n. 9394/96, no Artigo 59, determina que: os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades; assegura a terminalidade específica aos que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em decorrência de deficiência; assegura a aceleração de estudos para aqueles que são superdotados.

A partir dos referenciais existentes para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização da instituição escolar necessita ser repensada, implicando em uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os alunos tenham suas especificidades atendidas.

No entanto, é relevante destacar que os dispositivos legais não definem, por si só, o projeto educacional, mas a forma como a legislação é operacionalizada na realidade escolar. Os sistemas escolares necessitam, diante disso, construir meios eficazes para ministrar um ensino de qualidade a esses alunos, sem discriminação de qualquer tipo.

2. EDUCAÇÃO BRASILEIRA NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2011)⁶⁸ houve um crescimento do quantitativo de alunos matriculados em classes comuns do ensino regular e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Brasil, totalizando 558.423 educandos, o que corresponde a um acréscimo de 15,3% em relação ao exercício anterior. Em classes e escolas especiais, de cunho segregativo, existiam ainda 752.305 alunos, que, mesmo representando um quantitativo superior ao das classes regulares, indicou uma redução de 11,2% do número de alunos, em relação ao ano de 2010. Estes dados não incluem matrículas em turmas de atendimento complementar e atendimento educacional especializado (AEE)

⁶⁸ Referentes ao último Censo Educacional, que teve seus dados publicados pelo MEC.

Analisando os dados publicados, percebemos também que o número de pessoas com necessidades educacionais especiais que recebe algum tipo de atendimento educacional é muito aquém da demanda existente no país e que, à maioria dessas pessoas ainda vem sendo ministrada uma educação de cunho segregativo. Estamos, igualmente, longe de oferecer-lhes um atendimento educacional de qualidade, compatível com as suas necessidades educacionais especiais.

Embora esforços tenham sido feitos nos últimos anos, urge, principalmente, um grande investimento no atendimento empreendido em classes regulares, pois, para incluir esses alunos na escola regular não é necessário apenas inseri-los fisicamente num ambiente educacional comum, como muitas vezes ainda é feito. Isto significa dizer que não “[...] basta dar um lugar à criança, no fundo da classe ou numa estrutura de atendimento, para que ela participe ativamente na vida do grupo social em que se encontra[...]”(VAYER;RONCIN,1989,p.61).

Observamos que ainda existem barreiras que impedem o acesso e a permanência na escola comum de muitos alunos, inclusive dos que apresentam deficiências. São elas físicas (por exs: escadas, ausência de guias rebaixadas nas calçadas, de rampas e de banheiros adaptados para deficientes físicos), pedagógicas e atitudinais. Estas últimas são as mais sérias e difíceis de serem vencidas, pois não se removem por decreto a rejeição, o medo, a estigmatização, os preconceitos, os mecanismos de defesa ainda existentes frente ao aluno tido como “diferente”.

Há, no tocante ao aspecto pedagógico, grande necessidade de: adaptações curriculares; maior apoio pedagógico aos alunos e aos seus professores; métodos, equipamentos e recursos materiais específicos para propiciar tanto o ensino, como uma aprendizagem adequada (CARVALHO, 2000); um trabalho conjunto com pais, que possibilite aos mesmos um suporte para colaborar na intervenção pedagógica desenvolvida com os filhos.

Requer-se, especialmente, uma efetiva capacitação de profissionais de educação, que proporcione uma nova maneira de perceber e atuar com as diferenças, ou seja, com a diversidade dos alunos em sala de aula. Capacitação essa que os faça conscientes não apenas das características e potencialidades dos seus alunos, mas de suas próprias condições para ensiná-los em um ambiente inclusivo, assim como da necessidade de refletirem constantemente sobre a sua prática, a fim de modificá-la quando necessário.

3. FORMAÇÃO DOCENTE PARA ATENDIMENTO À DIVERSIDADE DO ALUNADO

A formação dos docentes para atuar com essa clientela específica vem sendo uma preocupação da UNESCO há bastante tempo. Reconhece que tratar questões relativas ao ensino de pessoas com necessidades especiais – entre as quais aquelas que apresentam deficiências – durante a formação inicial dos educadores, contribui para eliminar muitas das barreiras que impedem a inclusão escolar desses educandos à escola regular. É importante que todos os professores tenham conhecimentos básicos sobre as necessidades especiais dos seus alunos, sobre como lidar com eles, como organizar o ensino e o currículo de maneira a atender às necessidades de todos.

Somente a formação inicial, porém, por melhor que seja ministrada, não é suficiente para dar respostas às

demandas e necessidades do exercício profissional frente à diversidade do alunado (GONZÁLEZ, 2002). O desenvolvimento profissional do educador, de uma maneira geral, deve ser entendido como uma evolução contínua e como um processo dinâmico, ou seja, não pode se esgotar na etapa inicial, mas ser empreendida de maneira continuada, sem interrupções, “[...] possibilitando uma prática social provedora de mudanças no interior da escola, não apenas para a aquisição de conhecimentos, mas para a transformação dos sujeitos e de suas práticas” (LIMA, 2002, p.56).

Nesse sentido, conforme atesta LIMA (2012, p. 207), os profissionais de ensino

[...] constroem o seu conhecimento de forma idiossincrática e processual, incorporando e transcendendo o conhecimento advindo da racionalidade técnica. Conseqüentemente, sua formação precisa ser concebida como um continuum, ou seja, um processo de desenvolvimento longo e ao largo da vida.

Essa ideia de continuum obriga o estabelecimento de um fio condutor que vá produzindo os sentidos e explicitando os significados ao longo de toda a vida do professor, garantindo, ao mesmo tempo, os nexos entre a formação continuada e as experiências vividas. A simples prática não dá conta dessa tarefa se não for acompanhada de um componente indispensável – a reflexão, vista como elemento capaz de promover esses nexos necessários.

Para Villar (1994, apud GONZÁLEZ, 2002, p. 253), o objetivo da formação do professor, quando pensamos em uma perspectiva questionadora-reflexiva, é transformá-lo num profissional emancipador, crítico e pesquisador de sua prática, que, ao mesmo tempo, desenvolverá o pensamento reflexivo, ao se envolver interativamente no cenário onde realiza a sua prática. A formação de professores, nesse contexto, implica um compromisso político e institucional, em que se aprende a interação crítica entre a instituição e a escola e se relaciona a escola com o meio que a circunda. A reflexão como base do questionamento crítico é um elemento imprescindível para a nova perspectiva de formação docente.

Quando refletimos na escola inclusiva que se busca construir no Brasil, cada vez mais reconhecemos a necessidade de se investir na formação continuada de profissionais de educação para atuar com a diversidade do alunado. Neste sentido, podemos destacar como documentos de referência a Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que apresenta o Plano Nacional de Educação (PNE 01) e a Resolução n. 02 do Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Básica (CEB), de 11 de setembro de 2001, que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.

O governo brasileiro, através de vários programas de formação continuada, vem investindo neste sentido. Especialmente nos últimos anos, no Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e outras instituições de ensino superior (IES), bem como as Secretarias de Educação do Estado e Município de Natal têm realizado cursos e eventos voltados para a preparação de docentes numa perspectiva inclusivista. Mesmo com o

investimento empreendido, ainda existem diversos docentes dos sistemas de ensino com pouca familiaridade teórica e prática sobre a educação inclusiva de educandos com necessidades educacionais especiais. Muitos não tiveram oportunidade de participar de atividades de formação continuada e, também, quando completaram seus estudos com vistas ao exercício do magistério, não tiveram acesso a esses conhecimentos, que muitas vezes eram estudados em cursos complementares, sob a forma de habilitações dos cursos de Pedagogia.

Diante do exposto, consideramos relevante empreender uma investigação sobre como vem se processando a formação continuada, no âmbito das IES no Estado do Rio Grande do Norte, das Secretarias de Educação do Estado e Município de Natal, buscando analisar a situação existente no tocante à sua organização, operacionalização e também qual a repercussão dos cursos realizados no cotidiano escolar dos docentes, em classes regulares.

A problemática em questão e a especificidade do objeto de estudo nos levaram a adotar, como procedimento de investigação, a pesquisa de campo, desenvolvida junto a docentes atuantes em escolas regulares da cidade de Natal, no período de 2008 a 2010. Em todas as instituições escolares onde esses profissionais trabalhavam eram atendidos educandos com necessidades educacionais especiais, em classes regulares.

Para tanto, utilizamos a técnica do questionário, envolvendo uma série de questões apresentadas por escrito aos sujeitos, tendo por objetivo o conhecimento de suas opiniões a respeito do processo de formação continuada, com vistas ao atendimento escolar inclusivo de pessoas com necessidades especiais. (GIL, 1999).

Constatamos que, dos 175 docentes pesquisados, 84% eram do sexo feminino e 16% do sexo masculino e que 54% tinham entre 16 e 35 anos de magistério, evidenciando boa experiência profissional em classes comuns do Ensino Fundamental e Médio. Todos possuíam formação em nível superior. Exerciam atividades em 29 escolas regulares, de âmbito público e privado.

Desses profissionais, 75% atuavam ou já atuaram com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, mas apenas 53% afirmaram ter recebido orientação específica para melhor atuação com esses educandos, através de cursos de especialização ou atualização na área, assim como da participação em encontros técnicos, seminários, ciclos de palestras, reuniões de estudo na própria escola onde atuavam, entre outras atividades formativas.

Nesses cursos ou eventos as temáticas centraram-se mais na educação de alunos com deficiência: intelectual (34%), auditiva (24%), múltipla (7%), visual (6%), física (2%), mas também foram enfatizados aspectos relacionados aos transtornos globais do desenvolvimento (23%), altas habilidades/superdotação (3%) e outras necessidades especiais (1%).

Analisando os seus depoimentos podemos destacar que: do vista metodológico, as atividades formativas desenvolvidas foram consideradas muito boas e boas, por 67% dos pesquisados, sob a alegação de que os profissionais que ministraram as aulas ou palestras contextualizaram muito bem a teoria, relacionando-a com a prática. Isto serviu para orientar professores a aplicarem metodologias mais direcionadas às necessidades dos

alunos, contribuindo para suscitar novos conhecimentos ou para ampliar os conhecimentos existentes sobre o processo inclusivo.

Para aqueles que os consideraram apenas em nível regular (33%), houve alegação de que, em decorrência da carga horária pequena da maioria dos cursos e eventos realizados, as atividades empreendidas e as informações ministradas não proporcionavam condições, nem suporte teórico ao exercício da prática. Para tanto, salientaram a necessidade de um maior direcionamento aos problemas enfrentados no cotidiano escolar, bem como o envolvimento dos demais profissionais que constituem a comunidade escolar, com vistas a fomentar a convergência de todos os educadores por meio de atividades em equipe, visando a construção do processo inclusivo.

A este respeito, Bolzan (2002, p. 169) destaca que “[...] à medida que são utilizados processos e estratégias mediadores da reflexão dos professores sobre a própria prática, possibilita-se que se tornem capazes de aprender através de suas experiências e de gerar novos conhecimentos pedagógicos”.

Os docentes pesquisados destacaram, ainda, a importância de: haver disponibilização de material bibliográfico atualizado para os participantes dos cursos, com antecedência, a fim possibilitar maior aprofundamento de estudos; serem realizadas atividades formativas com continuidade, de preferência nas próprias instituições escolares onde atuam.

Ao buscarmos conhecer como os profissionais percebem as pessoas com necessidades educacionais especiais e a sua educação, constatamos no que diz respeito ao primeiro aspecto, que a maioria dos pesquisados as veem: como seres humanos, como pessoas que possuem direitos e merecem oportunidades iguais aos considerados “normais” (42%); como capazes de aprender e de se socializar, embora – em muitos casos – de maneira mais lenta que os demais alunos, necessitando de bastante apoio (34%); como pessoas que precisam de atenção, de constante interação e estímulo à aprendizagem (15%); como pessoas diferentes, limitadas e que precisam de tratamento específico (9%).

No que diz respeito ao processo educacional desses alunos, os professores opinaram que: a classe regular é o ambiente mais indicado para atendê-los pedagogicamente, porém, consideram ser necessário um professor preparado (52%); a maioria dos alunos deve ser escolarizada em classes regulares, com apoio especializado de professores de salas de recursos multifuncionais ou de professores itinerantes (39%). Um número pequeno de sujeitos investigados (9%) afirmou, no entanto, que a melhor forma de atendê-los é através da utilização de ambientes especializados (escolas e classes especiais), coerentemente com a visão centrada no déficit, ainda presente no imaginário de muitos profissionais.

Sugerem, no intuito de contribuir para o processo formativo, ser de suma importância para que a inclusão escolar efetivamente se processe:

- a realização de cursos mais frequentes, com maior carga horária e com mais ênfase na prática pedagógica;

- atividades formativas desenvolvidas, preferencialmente, nas próprias escolas;
- distribuição, entre os cursistas, de materiais teóricos atuais;
- mais sugestões, nos cursos, no tocante ao currículo e à forma de avaliar os alunos com altas habilidades/superdotação, deficiências e transtornos globais do desenvolvimento;
- participação de todos os professores da escola nos cursos e não apenas daqueles que, naquele exercício, estão recebendo em suas salas de aula alunos com necessidades educacionais especiais;
- realização de estágios supervisionados em escolas que venham atuando com educandos que apresentam necessidades educacionais especiais em classes inclusivas;
- divulgação mais efetiva dos cursos no âmbito das escolas públicas e privadas;
- realização frequente de cursos de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e de Braille para os docentes do ensino regular, atuantes nos vários níveis de ensino, a fim de favorecer um atendimento educacional adequado a alunos surdos e cegos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar dos avanços ocorridos no país, nos últimos anos, podemos dizer que há necessidade de continuidade de ações formativas, que proporcionem maior aprofundamento teórico e prático aos docentes atuantes em escolas regulares, nos diversos níveis de ensino.

Os depoimentos coletados e analisados evidenciam a necessidade sentida pelos profissionais de educação a respeito da sua formação envolver, efetivamente, um processo contínuo, que vise uma permanente reflexão e investigação sobre a prática educativa empreendida, de maneira a contribuir para que possam dar respostas mais adequadas diante da diversidade de necessidades educacionais existentes, no cotidiano escolar.

O processo formativo precisa, portanto, oferecer-lhes uma base de conhecimentos que os auxilie a: refletir criticamente sobre sua vivência pedagógica e de seus colegas com a heterogeneidade do alunado; tomar decisões; agir com mais autonomia; inovar e investigar; desenvolver atividades criativas e adequadas que contribuam para a aprendizagem e socialização dos alunos em geral e para a redução da exclusão escolar; trabalhar em equipe; formar parcerias com as famílias; assumir posturas em que se respeite – entre vários aspectos – as características, as potencialidades, as vivências e os conhecimentos prévios dos alunos em geral.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-INEP. <http://portal.inep.gov.br/resumos-tecnicos> <acesso em 14/01/2013>

_____. Constituição da República Federativa do Brasil. 42ª ed.atual.e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009.

_____. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9394/96.

<http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/lbd.pdf> <acesso em 15/12/2012>

_____. Estatuto da Criança e do Adolescente. 1990. Lei 8069/ 1990.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. < acesso em 15/12/2012>

BOLZAN, Dóris. Formação de professores: compartilhando e reconstruindo conhecimentos. Porto Alegre: Mediação, 2002.

CARVALHO, Rosita Edler. Removendo barreiras para a aprendizagem: educação inclusiva. Porto Alegre: Mediação, 2000.

Declaração de Salamanca e Linhas de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais. Brasília: CORDE, 1994.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1999.

GONZÁLEZ, José Antônio Torres. Educação e diversidade: bases didáticas e organizativas. Porto Alegre: Artmed, 2002.

LIMA, Emília Freitas. O curso de Pedagogia e a nova LDB: vicissitudes e perspectivas. In: MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti, REALI, Aline Maria de Medeiros Rodrigues. Formação de Professores, práticas pedagógicas e escola. São Carlos/SP: EdUFSCAR, 2002. p. 205-235.

MARTINS, Lúcia de Araújo Ramos. Por uma escola aberta à diversidade. In Revista Temas sobre Desenvolvimento. São Paulo: Memnon, 2001.

_____. Inclusão escolar do aluno com síndrome de Down: o que pensam os educadores? Natal: EDUFRN, 2008.

MARTINS, Lúcia de Araújo Ramos, PIRES, José, PIRES, Gláucia Nascimento da Luz, MELO, Francisco Ricardo Lins Vieira de. Inclusão: compartilhando saberes. 5ª ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2011.

MITTLER, Peter. Educação Inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003.

STAINBACK, Susan, STAINBACK, William. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artmed, 1999.

Ensino superior em Portugal: Oferta, extinção e empregabilidade em Portugal

Luisa Cerdeira

luisa.cerdeira@reitoria.ul.pt

Tomás Patrocínio

tpatrocinio@ie.ul.pt

Belmiro Cabrito

b.cabrito@ie.ul.pt

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Resumo

A imprevisibilidade caracteriza a contemporaneidade que conhece mutações tecnológicas ao minuto. Neste contexto cabe perguntar: qual o sentido da formação profissional inicial? Qual o sentido de aprender a fazer aquilo que em parte significativa já não se utilizará depois da formação? Esta questão é tanto mais pertinente quanto mais longa é a formação. No quadro da formação de nível superior deparamo-nos, pois, com algumas tensões a que é necessário dar resposta. Uma delas prende-se com o objectivo fundamental de qualquer formação: preparar directamente para o mercado de trabalho, isto é, produzir capital humano ou preparar para a vida? A outra é como medir a sua utilidade? Nesta comunicação centramo-nos, preferencialmente, nesta segunda questão porque a resposta respectiva não é inocente. De facto, hoje cada vez mais se mede a utilidade de uma formação pelo seu grau de empregabilidade. E é dada tanta importância a esta questão que os decisores políticos definem que formações fomentar em função da sua empregabilidade. Nesta comunicação discute-se a lógica inerente a esta forma de medir a importância de uma qualquer formação superior no país.

Palavras-chaves

Formação profissional; Ensino superior; Empregabilidade

Résumé

Dans ce temps imprévisible des changements technologiques, il est pertinent de se questionner sur le sens de la formation professionnelle initiale. À quoi sert d'apprendre des choses qui ne seront jamais utilisées après l'apprentissage ? Cette question est d'autant plus importante que la formation est plus longue. Dans le cadre de l'enseignement supérieur on trouve des tensions notamment sur l'objectif de toute formation : préparer des gens pour le marché du travail ou pour la vie ? Ou, d'autre part, comment peut-on mesurer son utilité ? Dans cette communication nous discutons cette dernière question parce la réponse n'est pas innocente. En effet, aujourd'hui on mesure l'utilité de la formation en fonction de son employabilité et les décideurs politiques définissent les curricula scolaires s'en occupent. C'est en fonction de son employabilité que quelques formations sont promues et d'autres sont abandonnées. Dans cette communication on discute la logique inhérente à cette forme de mesurer l'enseignement supérieur dans le pays.

Mots-clés

Enseignement supérieur ; Formation professionnelle initiale ; Employabilité

O modelo de formação de professores para a educação básica da universidade aberta do Brasil – UAB

Marcio Mugnol

marciomugnol@yahoo.com.br

Marcos José Zablonsky

marcosjosez@hotmail.com

Maria Lourdes Guisi

maria.gisi@pucpr.br

PUC-PR

Resumo

Este artigo analisa o modelo de formação de professores para a Educação Básica adotado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB, instituída pelo Decreto nº 5800 de 08 de julho de 2006. Caracteriza a rede de entes federados que, em Regime de Colaboração – RC assume a responsabilidade pela sua implantação e manutenção. Faz referências ao papel desempenhado por cada um destes entes e pelas Universidades Públicas enquanto instituições responsáveis pela criação e condução dos cursos de formação de professores. Comenta o papel desempenhado pela CAPES enquanto órgão gestor do sistema UAB e faz apontamentos sobre a conformação dos cursos ofertados, o público alvo, o modelo curricular, as aulas e o material didático utilizado pelos alunos. Discute também a polêmica constituída em torno do sistema de tutoria utilizado para a orientação dos alunos, sistema este, composto por tutores formados nas áreas dos cursos e remunerados com bolsa pesquisa. Apresenta o sistema UAB como uma política pública que visa democratizar, expandir e interiorizar o ensino superior público gratuito no País, que tem como objetivo principal o desenvolvimento de projetos de pesquisas e de metodologias que inovem preferencialmente na área de formação inicial e continuada de professores da Educação Básica. O que propomos é uma problematização da acentuada ênfase na expansão dos cursos de formação de professores para a Educação Básica via modalidade a distancia, incentivado pelas políticas públicas, porém sem uma análise crítica consistente sobre a fundamentação teórica que embasa essa nova modalidade formativa e sem avaliação dos resultados alcançados.

Palavras Chave

Formação de Professores; Universidade Aberta do Brasil; Políticas Educacionais

Résumé

Cet article analyse le modèle de formation des professeur pour l'éducation de base adoptée par l'Université Ouvert du Brésil - UOB, créé par le décret n ° 5800 du 8 Juillet 2006. Il dispose d'un réseau d'entités fédérées, qui dans le système de contribution - RC, suppose la responsabilité de la mise en œuvre et la maintenance du système OUB. Fait référence au rôle joué par chacune de ces entités et les universités publiques que des institutions responsables pour la création et réalisation de cours de formation pour les professeurs. CAPES examine le rôle que l'organisme chargé de la gestion de l'UOB système et prend des notes sur la conformation des cours offerts, le public cible, le programme type, des leçons et des matériels pédagogiques utilisés par les étudiants. Il aborde également la controverse autour constitué système de tutorat utilisé pour l'orientation des élèves, un système composé de tuteurs formés dans les domaines de l'érudition avec des cours et de recherche rémunéré. UOB présente le système comme une politique publique qui vise à démocratiser, d'élargir et d'internaliser gratuitement de Niveau de l'enseignement supérieur, public dans le pays, ce qui a pour principal objectif le développement de projets de recherche et des méthodologies d'innover préféré pour la formation initiale et continue des enseignants l'éducation de base. Ce que nous proposons est un renforce sur le questionnement de l'expansion des cours de formation pour les professeurs de l'éducation de base à travers la formation à distance, encouragées par les politiques publiques, mais sans une analyse critique sur le cadre théorique cohérent qui prend en charge cette nouvelle modalité et sans évaluation formative résultats.

Mots-Clés

Formation des professeur, Université Ouvert du Brésil, Modèle de Formation, Politiques Éducatives, Niveau de l'enseignement supérieur

INTRODUÇÃO

A problemática deste estudo se insere no contexto das políticas públicas para a Educação Superior, que resultaram em iniciativas como a Universidade Aberta do Brasil. O tema é abordado sob a perspectiva da avaliação de políticas públicas e utiliza como metodologia a análise documental, adotada para levantamento dos dados que compreendeu a leitura e análise do arcabouço legal produzido para instituição do sistema UAB. Compreendeu também, a leitura da produção acadêmica vinculada ao tema e a consulta à base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.

Tem como objetivo principal analisar o modelo de formação de professores para a Educação Básica, adotado pelo Sistema UAB, indicando fragilidades e pontencialidades a partir do que falam os pesquisadores sobre o tema.

Insere-se no campo teórico da avaliação de políticas públicas, área de estudo que ganhou relevância nos países da América Latina, a partir da década de 1990, que movidos pela força do capitalismo neoliberal, iniciaram um processo de reforma dos Estados Nacionais.

Faria e Filgueiras, (2007, p. 219) ao se referirem ao caráter incipiente da pesquisa da avaliação das políticas públicas no Brasil, mesmo reconhecendo que há uma diversidade de maneiras de interpretar a evolução do papel atribuído a ela, afirmam “que nas décadas de 1980 e 1990, a avaliação foi colocada a serviço da reforma do setor público, o qual é submetido nos países centrais e periféricos a reformas de diferentes intensidades”.

Entendemos que a avaliação de políticas públicas é um processo necessário para a democracia e a partir de literatura pesquisada percebemos que no Brasil existem dois obstáculos a serem superados, primeiro, a avaliação não é feita com intensidade, segundo, as pesquisas que se dedicam ao aprofundamento do assunto são escassas. Assim, as pesquisas avaliativas do Sistema AUB, entendido este como uma política pública estratégica para expandir e interiorizar o ensino superior, podem constituir-se em importante instrumento de auxílio para a tomada de decisões sobre sua manutenção e aperfeiçoamento.

QUEM ASSUME A RESPONSABILIDADE PELA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA UAB?

Em 2006, por iniciativa o governo Federal Brasileiro, foi instituído o Regime de Colaboração (RC) entre a União, os Estados e os Municípios, tendo como objetivo a implantação e manutenção da Universidade Aberta do Brasil, conhecida como Sistema UAB.

O Decreto 5800/2006, que formalizou a existência jurídica do Sistema UAB serviu de fundamento para a publicação de outros instrumentos normativo complementares, como o Edital nº 1 de dezembro de 2005, conhecido como UAB1; o Edital nº 2/2006, conhecido como UAB2; a Portaria 802 de 18 de agosto de 2009 que amplia a oferta de

polos por Estados e Municípios; a Resolução CD/FNDE nº 26 de 05 de julho de 2009, que estabelece orientações e diretrizes para o pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa aos profissionais que participarem da preparação de cursos e programas.

O sistema UAB foi definido no Edital UAB1 como uma “denominação representativa genérica para a rede nacional experimental voltada para pesquisa e novas metodologias de ensino para a educação superior (compreendendo formação inicial e continuada)” (Brasil, edital UAB1, 2005). Rede essa, inicialmente formada pelo conjunto das instituições federais de ensino e pelos polos de apoio presencial, selecionados pelo Ministério da Educação a partir de propostas apresentadas por estados e municípios.

O Edital UAB2 de 2006 abriu a possibilidade de todas as instituições públicas de ensino superior (IPES), sejam elas federais, estaduais ou municipais, participarem do sistema UAB, que articula divisão de competências entre as Instituições Públicas, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, para atuarem, via educação a distância, preferencialmente na formação inicial e continuada de professores da Educação Básica.

O artigo 1º do referido Decreto 5800/2006, determina a sua instituição nos seguintes termos:

Art. 1º Fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país.

Assim, foi instituída a UAB, com sete objetivos, dos quais, dois se referem a formação de professores. São eles:

- I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da educação básica;
- II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;
- IV - ampliar o acesso à educação superior pública;
- V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do País;
- VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e
- VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação.

O sistema então se organiza conforme determina o artigo 2º do referido decreto

Art. 2º O Sistema UAB cumprirá suas finalidades e objetivos sócio educacionais em regime de colaboração da União com entes federativos, mediante a oferta de cursos e programas de educação superior a distância por instituições públicas de ensino superior, em articulação com polos de apoio presencial.

Para a execução das atividades pedagógicas dos cursos ofertados, o Sistema UAB apoia-se numa rede de polos de apoio presencial, que se constitui num dos seus pilares de sustentação. Por isso, o mesmo edital UAB1,

referido anteriormente, traz um conceito de polo que serve de baliza para toda a legislação sobre Educação a Distância e fundamenta as ações de regulação e supervisão empreendidas pelo MEC para o conjunto das instituições particulares credenciadas.

Temos então que, Polo de Apoio Presencial do Sistema UAB é a “estrutura para a execução descentralizada de algumas das funções didático-administrativas de curso, consórcio, rede ou sistema de Educação a Distância, geralmente organizada com o concurso de diversas instituições, bem como com o apoio dos governos municipais e estaduais” (Brasil, edital UAB 1, 2005).

Os polos de apoio presencial oferecem a infraestrutura física, tecnológica e pedagógica para que os alunos possam acompanhar os cursos. Podem ser entendidos também como local de encontro, onde acontecem os momentos presenciais, o acompanhamento e a orientação para os estudos, práticas laboratoriais e avaliações presenciais. Tem como objetivo oferecer o espaço físico de apoio presencial aos alunos da sua região, mantendo as instalações físicas necessárias para atender as demandas referentes a equipamentos tecnológicos, laboratórios, biblioteca, entre outras.

O sistema UAB, conforme o gráfico abaixo, conta com 630 polos implantados segundo dados do SISUAB. A portaria 1369 de 7 dezembro de 2010, formaliza o credenciamento de 768 polos, dos quais 138 estão em fase de preparação das estruturas físicas pelos estados e municípios responsáveis pela implantação.

Gráfico 1 – número de polos do sistema UAB por Estado

Fontes: SISUAB/CAPES

Segundo dados coletados no censo da educação superior de 2010 e no SISUAB⁶⁹, houve uma grande expansão nos anos de 2008, 2009, passando a oferecer 141.475 vagas em 2009, conforme gráfico abaixo:

⁶⁹ O SisUAB é uma plataforma de suporte para a execução, acompanhamento e gestão de processos da Universidade Aberta do Brasil.

Fontes: SISUAB/CAPES

Os dados demonstram que o Sistema UAB se encontra numa fase de consolidação após um rápido crescimento.

COMO ESTÁ ORGANIZADO O SISTEMA O SISTEMA UAB?

A partir de 1996 após a primeira regulamentação oficial da Educação Superior a Distância, consolidaram-se no Brasil basicamente dois grandes modelos pedagógicos, nos quais se inserem os cursos de formação de professores do sistema UAB. Em qualquer deles, predomina a existência de uma vasta rede de polos de apoio presencial e a obrigatoriedade da presença dos alunos para a realização das atividades presenciais definidas no artigo 1º, parágrafo 1º do decreto 5622/2005, conforme segue:

- I - avaliações de estudantes;
- II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente;
- III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente; e
- IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso.

No primeiro modelo predominam as atividades semipresenciais, as aulas são transmitidas ao vivo via satélite para a televisão nos polos e os alunos, nos horários marcados para suas aulas, se reúnem e assistem os conteúdos ministrados pelos professores. Os alunos podem enviar suas dúvidas por e-mail ou por telefone para um mediador e os professores procuram responder ao vivo no momento das aulas as mais relevantes. Também nesse modelo, existe um formato que é utilizado pelo Sistema UAB, que não faz a transmissão via satélite, as aulas são produzidas em estúdios e distribuídas para os polos em CD ou DVD ou outro tipo de mídia, os alunos se reúnem, sob a supervisão de um tutor, para assisti-las. Neste caso, as dúvidas são respondidas pelos próprios tutores presenciais ou encaminhadas por e-mail para serem respondidas pelos tutores a distância.

As críticas a esse modelo se estendem à vários aspectos, mas por hora, basta observar os dois pontos mais criticados. Primeiro, a interação entre professores e alunos estão aquém do necessário para garantir a aprendizagem e

segundo, as aulas são informativas, transmitem os conteúdos numa via de mão única, partindo dos professores para os alunos, não propiciam um processo de interação suficiente para produzir conhecimentos.

Já no segundo modelo, as aulas chegam até aos alunos, transmitidas via web, por CD, DVD, tablets ou qualquer outra mídia, para que assistam em casa, no trabalho, nos escritórios, enfim, onde preferirem. O que caracteriza esse modelo é a liberdade permitida aos alunos, que somente vão até os polos para a realização das atividades presenciais obrigatórias previstas em lei, citadas anteriormente.

A maior crítica a esse modelo recai sobre a falta de apoio aos estudantes. Segundo Moran, (2011, p.50) “os modelos de videoaulas que utilizam mais a web como ambiente de aprendizagem e interação precisam rever seu projeto à luz das normas atuais legais, focando bem mais o apoio local do curso e não só na avaliação”. Isso porque o autor entende que as normas legais estabelecidas pelos novos referenciais de qualidade para a Educação a Distância, publicados em 2007 e pela Portaria nº 40, de 12 de dezembro de 2007⁷⁰, exigem cada vez mais das instituições mecanismos de apoio aos estudantes. Os modelos que utilizam a web têm demonstrado maior dificuldade para o atendimento destas exigências.

Os cursos de formação de professores do Sistema UAB estão estruturados de forma a utilizar elementos dos dois modelos e apoiam-se num ambiente virtual de aprendizagem, utilizando plataformas como a moodle, blackboard, TelEduc. Neste ambiente disponibilizam materiais didáticos complementares, exercícios, aulas de revisão, avaliações e demais orientações dos professores.

A responsabilidade pedagógica é atribuída a um grupo bem definido de profissionais, que inclui tutores presenciais e a distancia, professores responsáveis pelos conteúdos, pesquisadores, coordenadores de polos e coordenadores da UAB, além do pessoal técnico-administrativo.

Embora muitas definições do papel dos tutores sejam encontradas nos documentos legais que regulamentam a Educação a Distância, o Edital UAB1, diferencia tutor a distancia de tutor presencial e traz a sua própria definição.

Define tutor à distância como o “orientador acadêmico com formação superior adequada, responsável pelo atendimento dos estudantes via meios tecnológicos de comunicação” e o tutor presencial como o “orientador acadêmico com formação superior adequada responsável pelo atendimento dos estudantes nos polos municipais de apoio presencial” (Brasil, edital UAB 1, 2005).

Dessa forma, o corpo social do polo, compreende a presença de novas categorias profissionais, como os tutores, até então inexistente no campo da educação superior.

Apesar de Moore e Kearsley (2008, p. 26) demonstrarem que iniciamos o século XXI vivendo a quinta geração da educação a distância no mundo, o Sistema UAB estruturou-se num modelo diferenciado, semelhante a uma educação presencial transmitida via televisão para uma rede de polos de apoio presencial onde os alunos se reúnem para assistir aulas e tirar dúvidas com os tutores.

⁷⁰ Republicada no Diário Oficial da União em 29 de dezembro de 2010

Os profissionais envolvidos na execução das atividades do Sistema UAB, incluindo os tutores, professores, pesquisadores, coordenadores de polos e coordenadores da UAB, são remunerados com Bolsa pesquisa pagas pelo FNDE⁷¹, o que gera polêmica por desvirtuar os objetivos e finalidades das bolsas para desenvolvimento de pesquisa e camuflar o pagamento de direitos trabalhistas aos profissionais envolvidos com as atividades do Sistema UAB.

COMO ESTÃO ESTRUTURADOS OS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A QUEM SE DESTINAM?

Os currículos dos cursos priorizam o formato modular⁷² e os conteúdos transmitidos aos alunos, são avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, realizadas sempre presencialmente nos polos credenciados, conforme previsto na legislação.

Os alunos recebem dos tutores as orientações sobre os conteúdos e devem estudar o material didático disponibilizado, assistir as aulas via televisão e realizar as avaliações de aprendizagem previstas nos projetos dos cursos. Portanto, os itens prioritários do modelo são: os estudos individuais realizados pelos alunos com o suporte dos tutores; os materiais didáticos auto-instrucionais e as leituras complementares indicadas pelos professores.

Os cursos ofertados são criados pelas Instituições públicas de ensino superior (IPES) federais, estaduais e municipais e por Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Essas instituições, exclusivamente públicas, são responsáveis pela criação dos projetos pedagógicos, que consideram as particularidades da educação a distância, em especial o uso das ferramentas tecnológicas de informação e comunicação e os recursos disponíveis nos polos de apoio presencial.

São ofertados cursos de:

- **Bacharelados, Licenciaturas, Tecnólogo e Especializações** - voltados para formação inicial e continuada de professores da Rede Pública de Educação Básica e para o público em geral. As vagas são definidas pelas instituições ofertantes em conjunto com os governos locais.

- **Especializações do programa Mídias na Educação** - São cursos ofertados com o objetivo de proporcionar formação continuada voltada ao uso pedagógico, na educação a distância, de diferentes tecnologias da informação e da comunicação. Estão organizados como curso de extensão de 160 e 360 horas;

⁷¹ Funda Nacional de Desenvolvimento da Educação

⁷² Entendemos que o currículo modular pode ser definido como a organização dos conteúdos de um curso feita a partir de eixos temáticos interdisciplinares que agrupam habilidades e competências. Estas, por sua vez, norteiam a sequência de distribuição das disciplinas que compõem o currículo de forma que cada módulo seja individualizado no interior de matriz curricular e seus conteúdos sejam adequados para desenvolver as competências e habilidades previstas, permitindo a continuidade do curso até que todas as disciplinas sejam cumpridas pelos estudantes.

- **Especializações para professores, em parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC):** cursos ofertados em nível de pós-graduação lato sensu, com duração de 360 horas. Destina-se ao preparo de docentes para temas transversais dos currículos de educação básica.

- **Programa Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP** - cursos ofertados em nível de graduação - bacharelado e pós-graduação lato sensu - especialização, destinados à criação de um perfil nacional do administrador público.

Os gráficos abaixo mostram os cursos distribuídos por categorias, em números absolutos e em percentuais:

Fontes: SISUAB/CAPES

Fontes: SISUAB/CAPES

Os dados demonstram o rápido crescimento do Sistema UAB evidenciando a existência de demanda da população por educação superior. Portanto, a consolidação de políticas colaborativas entre os entes federados e o trabalho em conjunto das instituições de ensino, pode se constituir numa maneira de ampliar a ofertar promovendo maior democratização do acesso.

A CAPES⁷³ é responsável pela gestão Sistema UAB e conta com o apoio da Secretaria de Educação a Distância (SEED) e com a colaboração da Secretaria de Educação Básica (SEB), Secretaria de Educação Superior

⁷³ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

(SESu), a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) e a Secretaria de Educação Especial (SEESP), todos do Ministério da Educação.

Com isso os principais órgãos da gestão da educação no país, em todos os níveis e modalidades, participam ou colaboram com a gestão. Contudo, existe uma divisão de competências entre os entes federados representados pelos seus órgãos de modo que a colaboração se torna efetiva com o compromisso e a responsabilidade de cada um sendo assumida e exercida, respeitando suas autonomias e limites de competências.

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL: UMA POLÍTICA EDUCACIONAL SIMPLES COM ORGANIZAÇÃO COMPLEXA

O Sistema UAB se constitui numa política estratégica para otimizar os recursos públicos aplicados na educação superior, apresenta fragilidades e potencialidades. Entendemos que uma das potencialidades mais significativas encontra-se no papel desempenhado pelas Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES). Os recursos existentes nestas Instituições são utilizados como suporte para a criação de novos cursos, possibilitando assim, a abertura de novas vagas.

Dentre as responsabilidades das IPES, além a criação dos cursos e programas, encontramos, definidas na referida resolução nº 26 de 5 de junho do 2009, do CD/FNDE, encontram-se:

- Selecionar os tutores, professores, pesquisadores, coordenadores do Sistema UAB, coordenadores de curso, coordenadores de tutoria e coordenadores de polo;
- Indicar os tutores, professores, pesquisadores, coordenadores da UAB, coordenadores de curso e coordenadores de tutoria;
- Encaminhar à Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Sistema UAB a relação dos professores, pesquisadores coordenadores e tutores que participarão dos estudos e pesquisas no âmbito do Sistema UAB;
- Manter os registros das informações necessárias ao adequado controle do curso;
- Indicar os professores responsáveis pelos cursos;
- As Instituições elaboram os projetos de cursos, aulas e materiais didáticos utilizando os recursos físicos e humanos de que dispõem. Dessa forma, potencializam a oferta de vagas e a sua área de abrangência.

Aos estados e municípios cabe propor, estruturar e manter os polos de apoio presencial. Podem servir de infraestrutura para os polos, as escolas públicas municipais e estaduais e outras instalações das quais dispõem Estados e Municípios. Assim, o uso compartilhado das instalações físicas disponíveis é entendido como forma de otimização de recursos públicos.

Cada ente federado participa nos limites de suas competências e responde por parte do funcionamento do sistema. Existe a responsabilidade subsidiária da União e dos Estados, assim em não sendo possível obrigar um dos entes partícipes a cumprir com a sua parte em respeito ao princípio da autonomia federativa, há a obrigação da ausência de um ser suprida por outro, respeitando-se os limites impostos pela constituição.

Os cursos do Sistema UAB canalizaram as estratégias de capacitação dos professores em serviço, ainda mais que o Plano Nacional de Educação de 2001, previa que até o ano de 2011, somente os professores formados em cursos superiores seriam admitidos na rede pública de educação básica. O seu crescimento demonstrado pelos números anteriormente apresentados, demonstra clara vinculação com os interesses políticos de universalização do ensino superior. Contudo, não faltam pesquisadores da área critiquem seus princípios e métodos, como é o caso da Kato, Santos e Martins (2010, p. 21) que apregoam que o sistema UAB é “mais uma forma, entre outras, que produzem a intensificação, precarização e extensificação do trabalho docente, com perversas consequências para a saúde do professor das universidades do subsistema federal de educação superior”.

Por outro lado, autores como Niskier (2000, p. 49), entendem que a EAD tornou-se a modalidade fundamental de aprendizagem e ensino, no mundo inteiro, que “modifica aquela velha ideia de que, para existir ensino, seria sempre necessário contar com a figura do professor em sala e de um grupo de estudantes”.

Estaria o modelo brasileiro equivocado e por isso os cursos a distância se concentram em determinadas áreas de conhecimento, como por exemplo, dos cursos de licenciatura que respondem por 24% das iniciativas do Sistema UAB ou essa concentração está relacionada com os interesses políticos de melhorar os números da educação no país? Podemos nos perguntar ainda: para quem é dirigida a educação a distancia? A quem são destinados seus cursos e programas?

Fazer o ensino superior chegar às regiões do país mais afastadas dos grandes centros urbanos, tornou-se discurso conhecido para justificar a política de incentivo dada pelo governo Brasileiro. Porém, é necessário observar que as condições prévias para a sua implantação ainda não estão plenamente satisfeitas. Uma destas condições pode ser indicada a partir de Moore e Kearsley (2008, p. 01), segundo os quais, essa modalidade requer habilidades específicas dos estudantes, que devem “ter aptidões distintas para o estudo autônomo e habilidades de comunicação”.

Observando nos dados do VI Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional no Brasil do ano de 2009⁷⁴, percebemos que apenas 27% da população possui habilidade plena de leitura e escrita. Desse modo, podemos nos perguntar se a capacidade de estudo autônomo e habilidade de comunicação não provocam dificuldade de acompanhamento dos cursos pelos alunos? Assim, o alto nível de analfabetismo funcional da população brasileira e a consequente falta de hábito de leitura, acabam por se tornar grandes desafios para os cursos de formação de professores do Sistema UAB.

⁷⁴ O Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) levantado a partir de pesquisa realizada pelo Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa, com a população de 15 a 64 anos. Revela os níveis de alfabetismo funcional da população brasileira adulta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, Decreto nº 5800, de 08 de junho de 2006. Dispõe sobre o sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB.

BRASIL. Censo de 2009. Disponível em www.inep.gov.br.

BRASIL. Decreto Nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005.

BRASIL. Edital nº 1, de 16 de dezembro de 2005. Disponível em <http://www.mec.gov.br>. Acesso em: 15 de janeiro de 2012.

BRASIL. Edital nº 2, de 16 de dezembro de 2005. Disponível em <http://www.mec.gov.br>. Acesso em: 15 de janeiro de 2012.

BRASIL. Resolução CD/FNDE nº 26 de 05 de julho de 2009. Disponível em www.fnde.gov.br. Acesso em: 22 de outubro de 2012.

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria 1369, de 7 de dezembro de 2010. Disponível em <http://uab.capes.gov.br>. Acesso em: 01 de novembro de 2012.

FARIA, Carlos Aurélio Pimenta; FLGUEIRAS, Cristina Almeida Cunha. As políticas dos sistemas de avaliação da Educação Básica. In: HOCHMAN, G; ARRETCHE, M.; MARQUES, E. (orgs) Políticas Públicas no Brasil. Rio de Janeiro : FIOCRUZ, 2007, P. 327-367.

VALENTE, Jose Arnaldo; MORAN, José Manuel; ARANTES, Valéria Amorim (Org.). Educação a Distância: pontos e contrapontos. São Paulo : Summus, 2011.

BRASIL, Portaria nº 40, de 12 de dezembro de 2007.

MOORE, Michael; KEARSLEY, Greg. Educação a Distância: uma visão integrada. São Paulo : Cengage Learning, 2008.

NISKIER, Arnaldo. Educação a distância: a tecnologia da esperança. 2ª edição, São Paulo, Loyola, 2000.

Ensino de ciências e sustentabilidade; novas abordagens e processos de organização

Marcílio Freitas

freitasufam@gmail.com

Federal University of Amazonas

Resumo

Este artigo propõe novos processos de abordagens e compromissos institucionais do ensino de ciências com as práticas sustentáveis. Analisa criticamente os fundamentos da crise ecológica e os seus impasses imbricados no processo civilizatório, tendo como referência o paradigma da sustentabilidade e suas relações com as políticas públicas. Identifica os mecanismos operacionais necessários às ressignificações dos conceitos de cidadania e de desenvolvimento econômico. Apresenta argumentos que identificam o “Papel da sustentabilidade no Mundo”, e o “Papel do Mundo na sustentabilidade”, e analisa criticamente, a importância da ecologia e da educação ambiental nas políticas de educação científica. Educação, ensino de ciências, cultura, política, economia, ciência, tecnologia e inovações são também abordadas, em forma integrada, no contexto contraditório da sustentabilidade planetária e do desenvolvimento sustentável situado e localizado. Em forma temática, apresentam-se os nexos históricos que articulam a política de ensino de ciências com os cenários postos pela sustentabilidade, em âmbito local e mundial. Problematizam-se as estruturas e as tendências das mudanças curriculares e reafirma-se a importância da educação, ciência e tecnologia para o futuro do planeta e da humanidade.

Palavras-chave

Educação, ensino de ciências-sustentabilidade; Sociedade-ciências humanas - ciências exatas; Cultura, natureza, ecologia

Résumé

Dans cette communication, on propose de nouvelles approches et des processus d'engagements institutionnels de l'enseignement des sciences dans les pratiques de développement durable. On y analyse des fondements de la crise écologique et ses impasses imbriqués dans le processus de civilisation, en référence au paradigme de la durabilité et de ses relations avec les politiques publiques. Y sont aussi identifiés les mécanismes opérationnels nécessaires à la réinterprétation des concepts de citoyenneté et de développement économique. On y présente des arguments qui permettent d'identifier le « Rôle de la durabilité dans le monde » et le « Rôle du monde dans le développement durable », ainsi qu'une analyse critique de l'importance de l'éducation environnementale et de l'écologie dans l'enseignement des sciences. L'éducation, l'enseignement des sciences, la culture, la politique, l'économie, la science, la technologie et l'innovation sont également abordées de manière intégrée, dans le contexte contradictoire de durabilité de la planète et du développement durable situé et localisé. Dans une approche thématique, sont présentés les liens historiques qui articulent la politique de l'enseignement des sciences avec les scénarios posés par la durabilité, localement et globalement. On problématise les structures et les tendances dans les changements curriculaires et est réaffirmée l'importance de l'éducation, de la science et de la technologie pour l'avenir de la planète et de l'humanité.

Mots-clés

Éducation; Enseignement des sciences; Durabilité, Société; Sciences humaines; Sciences naturelles; Culture; Nature; Écologie

Educação e formação profissional: Implicações na formulação de políticas curriculares para a educação profissional no caso brasileiro

Margareth Fadanelli Simionato

marga.fada@hotmail.com

Centro Universitário Metodista IPA de Porto Alegre

Jorge Alberto Rosa Ribeiro

jorge.ribeiro@ufrgs.br

Universidad de Salamanca

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo

No último quartil do século XX, uma nova correlação de forças políticas se estabelece na esfera internacional onde a questão da educação assume a centralidade no discurso dominante e nas políticas governamentais, ressurgindo como a solução para os problemas sociais e econômicos da população. Neste âmbito, a formação profissional como fenômeno social, passa a ser condicionada pelas relações conflituosas entre capital e trabalho. Com as atuais mudanças nos processos de trabalho, outra modalidade de organização da produção é demandada promovendo nova lógica de utilização da força de trabalho. Isso gerou enorme impulso na formação e re-profissionalização dos trabalhadores provocando profundas modificações no conceito de formação profissional de cunho taylorista-fordista, inclusive propondo redefinições da função social da escola na direção do estabelecimento de relações orgânicas entre escola e empresa. A nova pedagogia do capital globalizado reordena os processos educativos dentro de uma perspectiva produtivista, de empregabilidade e com foco na formação para o mercado de trabalho. As relações entre capital e trabalho conformam um campo novo no âmbito da relação trabalho e educação: o da pedagogia cognitiva e da polissêmica noção de competência. A metamorfose do direito subjetivo à educação em mercadoria ou serviço que pode ser comprado, afeta profundamente as reordenações políticas de formação profissional. No caso brasileiro, estas metamorfoses são perceptíveis nos textos da legislação educacional, fortemente marcados por uma histórica dualidade estrutural entre educação geral e educação profissional, sendo a primeira destinada a classe da elite e a segunda a classe dos que vivem do trabalho. Nesta comunicação apresentaremos (1) algumas aproximações e distanciamentos entre noções de educação e formação profissional no contexto atual, (2) o uso indiscriminado destes conceitos na legislação educacional brasileira e (3) algumas das implicações deste uso na formulação de políticas públicas para a formação profissional materializados na elaboração de uma proposta curricular para a educação profissional integrada ao ensino médio em uma escola pública que tomaremos como objeto de análise empírica para esta comunicação.

Palavras chave

Formação profissional, legislação educacional, proposta curricular, ensino profissionalizante.

Résumé

Au cours du dernier quart du XXe siècle un nouveau rapport de forces politiques s'établit dans la scène internationale où la question de l'éducation assume le rôle central dans le discours dominant et dans les politiques gouvernementales, en resurgissant comme la solution pour les problèmes sociaux et économiques de la population.

Dans ce contexte, la formation professionnelle comme phénomène social est désormais contrainte par des relations conflictuelles entre le capital et le travail. En effet, avec les changements en cours dans les processus de travail, une autre modalité d'organisation de la production est requise, favorisant une nouvelle logique d'utilisation de la force de travail. Cette situation a engendré une énorme impulsion dans la formation et la professionnalisation des travailleurs en suscitant de profondes modifications dans le concept taylorien-fordiste de formation professionnelle, y compris des redefinições de la fonction sociale de l'école et l'établissement de relations organiques entre l'école et l'entreprise.

La nouvelle pédagogie du capital mondialisé réorganise les processus éducatifs dans une perspective productiviste, de l'employabilité mettant l'accent sur la formation pour le marché de travail. Les relations entre capital et travail constituent

un nouveau domaine dans le cadre de la relation travail et éducation : celui de la pédagogie cognitive et la notion polysémique de compétence. La métamorphose du droit subjectif à l'éducation en marchandise ou service qui peut être acheté affecte profondément les réorganisations politiques de la formation professionnelle. Dans le cas brésilien, ces métamorphoses sont perceptibles dans les textes de la législation éducative, fortement marqués par une dualité structurale historique entre l'éducation en général et l'éducation professionnelle, la première étant destinée à la classe dirigeante et la seconde à la classe de ceux qui vivent du travail.

Dans cette communication, on présente (1) des similitudes et des écarts entre les notions d'éducation et de formation professionnelle dans le contexte actuel, (2) l'utilisation indiscriminée de ces concepts dans la législation éducative brésilienne et (3) quelques implications de cet usage dans la formulation de politiques publiques de la formation professionnelle matérialisées dans l'élaboration d'une proposition curriculaire de l'éducation professionnelle intégrée au lycée dans une école publique que l'on prend comme objet d'analyse empirique dans ce travail.

Mots-clès

Formation professionnelle ; Législation éducative ; Propositions curriculaires ; Enseignement professionnel

BREVE INFORME DA HISTÓRIA ATUAL NO BRASIL

No último quartil do século XX, uma nova correlação de forças políticas se estabelece na esfera internacional onde a questão da educação assume a centralidade no discurso dominante e nas políticas governamentais, ressurgindo como a solução para os problemas sociais e econômicos da população. Neste âmbito, a formação profissional como fenômeno social, é condicionada pelas relações conflituosas entre capital e trabalho. Com as atuais mudanças nos processos de trabalho, outra modalidade de organização da produção é demandada promovendo nova lógica de utilização da força de trabalho. A flexibilidade, acompanhada pelas novas bases tecnológicas e organizacionais, serviu de fundamento para que a nova modalidade de organização produtiva se consolidasse e, em parte, convivesse com modalidades associadas à tradição fordista. Isso gerou enorme impulso na formação e reprofissionalização dos trabalhadores provocando profundas modificações no conceito de formação profissional de cunho taylorista-fordista, inclusive propondo redefinições da função social da escola na direção do estabelecimento de relações orgânicas entre escola e empresa. A nova pedagogia do capital globalizado reordena os processos educativos dentro de uma perspectiva produtivista, de empregabilidade e com foco na formação para o mercado de trabalho.

Esse movimento econômico com implicações para a educação esteve, num primeiro momento, insuflado, contraditoriamente, por políticas neoliberais. Redução do Estado e privatização dos serviços públicos e do financiamento da educação. No caso brasileiro, elas influenciaram a educação reforçando e enfatizando sua fragmentação, sua dualidade estrutural histórica ao destinar o ensino médio (última etapa da Educação Básica) a elites e camadas médias e a formação profissional aos pobres. Especialmente o decreto 2.208/97 do Ministro de Educação do governo Fernando Henrique Cardoso, tornou isso possível. Com ele, e mais grave ainda, viram-se reduzidos os recursos públicos para a educação. Vangloriava-se o Governo com anúncios de 'universalização' da educação fundamental (+ de 90% de matriculados), mas se mostrava impassível frente à pequena taxa de escolarização líquida do ensino médio, que não atingia os 50,9% em 2010, calculada pela PNAD/IBGE, sem rever a posição do ensino médio frente o seu papel na educação. Somente no Governo Lula, pelo Decreto 5.154/2004, foi elaborada a nova

regulamentação e interpretação da Lei de Diretrizes da Educação Nacional de 1996. Abria-se com ele a intenção de uma proposta unitária de ensino médio no país, e, paralelamente, o Governo daria início a programas que financiariam o reaparelhamento da rede pública nos estados brasileiros (programa “Brasil Profissionalizado”), a expansão da rede federal e, mais recentemente, no Governo Dilma, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec), compra de vagas nos cursos técnicos da rede privada – essencialmente as vagas do Sistema S⁷⁵ - para alunos de nível médio provenientes de escolas públicas.

Esta mudança, ainda que inicial, significava o afastamento das políticas neoliberais e no reconhecimento da importância da educação para um cenário no qual se projetava a retomada do desenvolvimento, alardeada pelo fim da dívida e do cabresto institucional do FMI.

Entretanto, afloraram três situações: o Governo, embora crítico ao tratamento neoliberal típico da modernização conservadora do Governo de FHC, não acenava positivamente às propostas dos educadores reunidos na Conferência Nacional de Educação (CONAE 2010) de uma “concepção de escola unitária, politécnica, visando a garantir a efetivação do ensino médio integrado” (Sander, 2011) propugnada naquela conferência. Por sua vez, Frigotto (2011) chama a atenção que “a proposta do ensino médio integrado é a política mais adequada para superar o academicismo, a fragmentação e o tecnicismo que tem marcado a formação profissional”. No lugar de uma escola unitária para o desenvolvimento do ensino médio, estabeleceu, pelo menos, quatro modalidades de ensino médio em sua relação com a educação profissional: o técnico subsequente ou em regime de concomitância ao médio, a formação profissional de jovens de mais de 18 anos que cursam o ensino médio de jovens e adultos, os que cursam de forma integrada e/ou inovadora⁷⁶. A segunda situação diz respeito ao oferecimento e ao financiamento do ensino médio no Brasil ser, de longa data, incumbência dos Estados. Assim, as reformas e programas do Governo Federal requerem a adesão dos Estados, o que, dado a política, os interesses regionais e outras realidades locais, mostram suas insuficiências e/ou inoperâncias. Desta forma, a dívida social (representada nos 50% de jovens fora do ensino médio e profissional) associada às desigualdades educativas no Brasil tardará a ser saldada. A terceira situação que demonstra o limite e os obstáculos a serem enfrentados pela educação profissional no país, em especial, numa modalidade que a vincule diretamente ao ensino médio, como tal, integrada e consagrada da escola unitária e politécnica, é a de que suas Diretrizes Curriculares Nacionais não foram incorporadas nas do Ensino Médio e, no entanto, expressam a “visão unidimensional do pensamento mercantil/empresarial” (Frigotto, 2011). Com isso, a Câmara de Educação Básica do

⁷⁵ Sistema S no Brasil representa o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares.

⁷⁶ Para se ter uma idéia da distribuição das matrículas dos jovens nas escolas, conforme as informações do Censo da Educação Básica 2009, enquanto 7,9 milhões se encontram matriculados no ensino médio sem relação com a educação profissional, as quatro modalidades acima identificadas somavam em torno de 1 milhão de matrículas, tendo a modalidade integrada não mais de 200mil matrículas.

Conselho Nacional de Educação consolida uma “perspectiva do produtivismo da pedagogia das competências” (Frigotto, 2011) e reforça a fragmentação e a dualidade do ensino médio e da educação profissional.

Mais que dualidades: fragmentação social

A investigação sobre a situação da educação e a formação profissional faz descobrir, além da dualidade histórica da estrutural social e educacional, um processo social de produção de uma fragmentação social muito adequada aos tempos flexíveis e de segmentação dos mercados de trabalho.

É possível observar o fenômeno dos estudantes jovens que se dirigem para a formação propedêutica e geral (o Ensino Médio separado da formação profissional) divididos pelos que se destinam à escola privada e à pública de qualidade. Estes dois se projetam, efetivamente, para disputar a direção da sociedade. Alcançam, por assim dizer, circular e circundam o mundo do reino da liberdade platônico.

Enquanto isso, a grande maioria da população frequenta uma formação propedêutica e geral, todavia em escolas públicas que possuem grandes dificuldades de atendimento e de funcionamento, especialmente as escolas públicas de ensino médio noturno. Esta maioria não vê garantida uma inserção social digna, dada a debilidade e a inespecificidade de sua formação. São os milhões que se formam na educação básica ou que ficam sem concluí-la e/ou são destinados às ocupações meramente operativas, sem grande exigência de atividades que envolva o diagnóstico ou a solução de problemas. São consumidos pelo rescaldo do emprego taylorizado ou mesmo fordizado, ou pela ocupação pouco retribuidora do fayolismo serviçal.

De outro lado, os milhares que acessam a formação técnico-profissional, mas embora qualificados nela, alcançam apenas o espaço melhor remunerado do reino da necessidade platônica. Grande parte destes, não obstante, financiaram, com recursos próprios, sua formação. Terão ocupação e constituirão a elite técnica no mundo do trabalho. Mas, entretanto, não se misturam com aqueles sem formação técnico-profissional ou com ela tão inicial que é como se a mesma não fosse nada.

O fosso de nossas diferenciações é cavado pelas discriminações históricas e pela perversa ausência de uma política integradora educativa e de financiamento público da educação básica, profissional e tecnológica.

CAMINHOS E DESCAMINHOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

As relações entre capital e trabalho conformam um campo novo no âmbito da relação trabalho e educação: o da pedagogia cognitiva e da polissêmica noção de competência. A metamorfose do direito subjetivo à educação em mercadoria ou serviço que pode ser comprado, afeta profundamente as reordenações políticas de formação profissional. No caso brasileiro, estas metamorfoses são perceptíveis nos textos da legislação educacional, fortemente marcados, como se destacou anteriormente, por uma histórica dualidade estrutural entre educação geral e educação profissional, sendo a primeira destinada a classe da elite e a segunda a classe dos que vivem do trabalho

O que vivenciamos hoje no campo da educação brasileira tem sido o resultado do atendimento de prioridades econômicas e de desenvolvimento capitaneadas pelos organismos internacionais, multilaterais (Unesco, Bid, Bird dentre outros), influenciando diretamente na formulação das políticas públicas para a educação brasileira. No contexto neoliberal, cabe ao Estado definir e legislar sobre seu sistema de escolarização, ordenando a formação profissional das futuras gerações. Esta formação, conforme Veiga (2002, p. 09) está “assentada em dupla lógica: centralização do controle pedagógico e descentralização dos mecanismos de funcionamento e gestão do sistema”. Com a centralização do controle pedagógico, torna-se possível monitorar o desenvolvimento de propostas formativas que preparem o futuro trabalhador para dar conta das mudanças no cenário econômico que vem acontecendo. As transformações no mundo do trabalho, juntamente com transformações ocorridas no campo social, político, cultural se expressam, em especial nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI, pela intensiva exploração da mão de obra, com a reordenação econômica, a reestruturação produtiva e a adequação dos sistemas às necessidades do capital. Aliado a isso, as novas formas de organização dos processos de trabalho tensionam a formulação de uma pedagogia a qual demanda uma formação de sujeitos produtivos, polivalentes, multifuncionais, com enorme capacidade de adaptabilidade às mudanças, focados na polivalência, multitarefa e empregabilidade. Esses rearranjos se apresentam como necessários devido à reconfiguração do capitalismo frente à crise mundial, para a manutenção das taxas de acumulação do capital, (LANDINI e ABREU, 2003). Já com a descentralização dos mecanismos de funcionamento e gestão do sistema promove-se um aparato ideológico tal, que abre espaço à diferenciação nos currículos da formação profissional, auxiliando no obscurecimento de questões de fundo tais como as diferenças observadas entre ensino público e ensino privado, tanto no que se refere à manutenção do espaço físico, melhor remuneração do professor, condições de aprendizagem, currículo elitista, dentre tantas outras diferenças que configuram uma histórica dualidade estrutural no ensino brasileiro. Esta visão de descentralização acaba por omitir as diferenças sociais, sendo que legislações nela embasadas apresentam “no aspecto organizativo[...] a ênfase da educação como serviço, regulado pelo mercado e não mais como direito social.”(FRIGOTTO, 2006, p.46)

A educação necessária ao capital está atrelada à formação de um cidadão produtivo⁷⁷, que desenvolva a capacidade de adaptação às condições de trabalho, num processo de inclusão-exclusão contínuo. De acordo com Frigotto (2006, p. 68), “a educação do cidadão produtivo, onde o mercado funciona como princípio organizador do conjunto da vida coletiva, distancia-se dos projetos do ser humano emancipado para o exercício de uma humanidade solidária e a construção de projetos sociais alternativos.” Nesse sentido, e atendendo a orientações de organismos multilaterais, o Estado formula políticas para educação que se traduzem em leis, decretos, resoluções, parâmetros curriculares, em que subjazem orientações para desenvolver habilidades cognitivas e competências que promovam a formação de um cidadão adaptado às exigências da sociedade atual. Deve este cidadão, a partir destas orientações,

⁷⁷ Frigotto e Ciavatta (2006) desenvolvem amplo estudo neste sentido, apresentando nesta obra a síntese de um percurso de aproximadamente 20 anos de pesquisa sobre ensino técnico e profissional.

aprender a arte do empreendedorismo, da empregabilidade a partir de uma formação voltada para a multifuncionalidade, reforçando conceitos de individualismo, competitividade, eficiência, eficácia, qualidade e equidade, sendo que nos textos da legislação educacional esses não são ressignificados para a área da educação. Assim, à educação, suas escolas e professores cabe a tarefa de formar indivíduos “competentes” a partir de uma lógica utilitarista de preparação para o mercado.

Possibilidades de mudanças....

A partir da adoção do projeto educacional do capital com as conseqüentes reorientações no campo educacional, novos conceitos passam a ser introduzidos no vocabulário pedagógico, sendo apropriados pela comunidade educativa como se já fizessem parte de seu cotidiano, sem o exercício de uma vigilância crítica, ao sabor do pragmatismo, nem “buscando desvendar o sentido e o significado das palavras e dos conceitos, bem como perceber o que nomeiam ou escondem e que interesses articulam.” (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2006, p. 55). O pensamento educacional orientado pelo pragmatismo, tecnicismo e economicismo, a que Frigotto e Ciavatta (2006) chamam a atenção, influem sobremaneira na construção dos currículos de formação profissional. Entre o “dito” pelas legislações, diretrizes, normativas e demais aparatos que orientam a formação de profissional, e o “feito” na materialidade dos espaços dessa formação e seus desdobramentos no “chão de escola”⁷⁸, nem sempre há uma clara correspondência ao proposto. Essa tensão dialética se renova e se alimenta a partir das contradições entre uma pedagogia que atende às necessidades do capital, e uma pedagogia que promova o desenvolvimento humano e a cidadania.

Nesse contexto, uma proposta de integração do ensino médio e educação profissional, na atual conjuntura educacional brasileira possui um significado e um desafio que transcende muitas das práticas pedagógicas adotadas nesse nível de ensino, em geral ainda pautadas num paradigma da racionalidade técnica. Implica em construir uma articulação e integração orgânica entre trabalho como princípio educativo, a ciência e tecnologia como síntese da produção humana com seu meio e a cultura como síntese de uma formação geral omnilateral manifestada por meio de diferentes formas de criação existentes na sociedade com seus símbolos, representações e significados.

A pluralidade cultural, a diversidade de distorção idade/série e de poder aquisitivo dos alunos do Ensino Médio que passaram a frequentar as escolas públicas são elementos presentes nas salas de aula, sem que para isso as escolas e seus professores fossem adequadamente preparados em espaços de formação continuada ou mesmo na produção de insumos materiais ou estratégias didático pedagógicas diferenciadas para desenvolver com esses jovens e suas demandas tão diversas. Nesse contexto, o projeto “Ensino Médio Politécnico e Educação Profissional integrada ao Ensino Médio 2011-2014” em desenvolvimento nas escolas públicas estaduais do Rio Grande do Sul (RS) pressupõe necessariamente um reordenamento político pedagógico das práticas realizadas no interior das escolas, à

⁷⁸ Utiliza-se a expressão “chão de escola”, para indicar o espaço onde as reformas educacionais se materializam, no cotidiano da escola e da sala de aula, tendo como principais protagonistas os professores.

luz das orientações e formações promovidas pela Secretaria de Estado da Educação do RS e Coordenadorias regionais (CRE), parceiros credenciados e iniciativas das próprias escolas. Esta política pública oriunda do governo do estado apresenta uma proposta político-pedagógica que orienta a reordenação do ensino a partir de áreas de conhecimento, atendendo ao disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio Parecer CNE/CEB 05/2011 que propõe “retomar a discussão sobre as formas de organização dos saberes e reforçar o valor da construção do projeto político-pedagógico das escolas, de modo a permitir diferentes formas de oferta e de organização, mantida uma unidade nacional, sempre tendo em vista a qualidade do ensino.” (BRASIL, 2011. Pg. 04)

Esta nova orientação vincula as áreas de conhecimento ao mundo do trabalho, a partir de uma concepção pedagógica que toma o trabalho como princípio educativo estabelecendo um diálogo com a realidade avançando para além da compartimentalização do conhecimento expresso nas organizações curriculares orientadas pelo racionalismo técnico, em que os conhecimentos estavam divididos em componentes curriculares não integrados entre si. Uma proposta desta envergadura requer uma ação basilar tanto na formação continuada dos professores e gestores da escola, bem como na melhoria das condições materiais e objetivas presentes nas escolas públicas estaduais. Acompanhar o desenvolvimento desta proposta e seus desdobramentos é o que estamos a realizar no momento da apresentação desta comunicação, sendo que nosso próximo movimento será adentrar nas escolas para realizar a escuta dos sujeitos envolvidos nesse processo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Parecer CNE/CEB nº 05/2011. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br> Acesso em 24/01/13.

BRASIL. Decreto n. 5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 41 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996: que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e da outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/D5154.htm>. Acesso em: 05 jan. 2013.

BRASIL. Decreto Federal n. 2.208/97, de 17 de abril de 1997. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 42 da Lei Federal. n. 9.394/96: que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <[http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/DF2208_97 .pdf](http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/DF2208_97.pdf)>. Acesso em: 05 jan. 2013.

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria (Orgs.). A Formação do Cidadão Produtivo: a cultura de mercado no ensino técnico. Brasília: Inep, 2006.

LANDINI, Sonia B.; ABREU, Claudia. Estado: economia e política nas reformas de formação docente. In: FERREIRA, Naura S.C. A Gestão da Educação na Sociedade Mundializada: por uma nova cidadania. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. P. 203-218.

VEIGA, Ilda P.A. Prefácio. In: SHIGUNOV NETO, Alexandre; MACIEL, Lizete S.B. Reflexões Sobre a Formação de Professores. São Paulo: Papyrus, 2002. P. 7-10.

SANDER, BENNO. FRIGOTTO, GAUDÊNCIO E PACHECO, ELIEZER. Entrevista - A ruptura com o dualismo estrutural. In: Revista Retratos da Escola (Esforce). Brasília: CNTE. V.5, n.8, jan.- jun. 2011. (pp. 11 a 24)

CIAVATTA, MARIA E RAMOS, MARISE. Ensino médio e Educação Profissional no Brasil: dualidade e fragmentação. In: Revista Retratos da Escola (Esforce). Brasília: CNTE. V.5, n.8, jan.- jun. 2011. (pp.27 a 40)

KUENZER, ACÁCIA Z. EM e EP na produção flexível: a dualidade invertida. In: Revista Retratos da Escola (Esforce). Brasília: CNTE. V.5, n.8, jan.- jun. 2011. (pp. 43 a 54).

Effets politiques des recherches portant sur la valorisation de l'expérience

Marie-Christine Presse

marie-christine.presse@univ-lille1.fr

Université de Lille1 France

Résumé

Depuis quelques années la réflexion sur le rôle de l'expérience dans la formation des adultes tend à déplacer le rôle de la formation formelle à des formations en situation non formelle et informelle. Cette communication a pour intention de montrer comment des résultats des recherches portant sur les dispositifs de VAE (Validation des acquis de l'expérience) conduisent progressivement à la transformation des dispositifs de formation de formateurs des adultes.

Depuis 2002 différentes recherches ont porté sur les obstacles que rencontrent les candidats à la VAE (XXX, 2002 à 2009). Bien qu'une évolution progressive de ces dispositifs ait pu être constatée, les propositions issues de ces résultats de recherches sont restées sans effet sur le dispositif même.

Sortant de ce cadre, une première expérimentation d'un nouveau dispositif à destination des formateurs des adultes a été réalisée (2010-2011). L'objectif était de permettre à des formateurs en exercice et non qualifiés d'obtenir une qualification grâce à la reconnaissance de leurs expériences. Le montage, dont les composantes seront présentées lors de la communication, s'appuyait sur les résultats des recherches portant sur les obstacles rencontrés en VAE. Il est le résultat d'un travail collaboratif entre les enseignants chercheurs, les directeurs d'un organisme de formation d'où sont issues les personnes en formation et les politiques régionales.

Bien qu'impliqués vers un même objectif, la montée en certification des personnes en formation, les différents partenaires se distinguent par leurs attentes et leurs enjeux. Ceux-ci sont source de tension : l'université souhaite permettre aux personnes de monter en qualification, l'organisme souhaite rester concurrentiel sur le marché, et les politiques veulent répondre aux injonctions européennes de professionnalisation. Ces tensions se manifestent à travers l'expression des besoins.

Bien que contradictoire a priori cet ensemble constitue une totalité structurée qui fait la force du dispositif. L'analyse montre que ces différents enjeux se sont articulés entre eux, que l'ensemble des partenaires a tenu pour acquis les résultats de recherches sur la VAE constituant ainsi la base de réflexion d'une nouvelle politique de formation qui articule formation formelle et expérience : politique régionale et politique universitaire.

Mots-clés

Politique de formation; Expérience; Dispositifs; Adultes; Formateurs

La formation des chercheurs dans le domaine de l'éducation au Mexique: Le cas de l'Universidad Autónoma de Tlaxcala

Mariela Sonia Jimenez Vasquez

msjimenez06@hotmail.com

Manuel Camacho Higareda

manuelcamacho1@yahoo.com.es

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Résumé

Dans cette communication, on traite de la problématique à laquelle les études du troisième cycle universitaire doivent faire face afin de résoudre la formation des chercheurs dans le domaine de l'éducation. On discute sur les politiques officielles d'évaluation de la recherche. On analyse l'expansion des études en éducation au niveau du troisième cycle et les caractéristiques de chacune des institutions. On considère la controverse existant entre le CONACYT (Conseil national de la science et la technologie) et la SEP (Ministère d'éducation) au sujet de leurs politiques pour obtenir un système consolidé de formation de chercheurs. Finalement, on présente une proposition du travail académique qui est mené à l'UATx (Universidad Autónoma de Tlaxcala).

Mots-clés

Formation; chercheurs; Politiques

Política de pesquisa e formação profissional das carreiras científicas: Desafios da pós-graduação brasileira

Marilene Freitas

marilene.correa@uol.com.br

Federal University of Amazonas

Resumo

Considera-se a criação da pós-graduação brasileira, e sua evolução institucional, a política educativa melhor sucedida no Brasil. Expertises, comitês de avaliação, sociedades científicas formam uma espécie de consenso que assegura credibilidade e independência ao desenvolvimento dos estudos pós-graduados no território nacional. Este status diante de outras políticas educacionais lhe agrega a responsabilidade de planejar, executar e avaliar cursos de mestrado, doutorado e estágios pós-doutorais no Brasil e no exterior, em uma variedade de programas e de projetos de pesquisa que envolve os chamados estudos avançados, o funcionamento e a avaliação da certificação desses programas e cursos junto ao Ministério da Educação. Pode-se ser dito que a política de pós-graduação no Brasil conduz as expectativas da formação profissional para as carreiras científicas, do ensino universitário e do desenvolvimento tecnológico. Destacam-se duas funções imediatas resultam da formação pós-graduada: a concepção dos perfis de docência em todos os campos do conhecimento e a preparação de carreiras científicas para o exercício de tarefas da inteligência em ciência e tecnologia, nas universidades ou em centros e institutos de pesquisa, predominantemente. A carreira para os professores universitários e pesquisadores brasileiros está indiscutivelmente ligada à estrutura, à organização e ao desenvolvimento da política de pós-graduação formulada, gerenciada e avaliada no âmbito do Estado brasileiro e de suas relações com as sociedades científicas no Brasil. Esta realidade adiciona um contorno especial à condição da política de pós-graduação na sociedade brasileira. A historicidade de cada campo de conhecimento e sua evolução no país, e a organização de interesses e demandas pelo território nacional criam uma geografia da pós-graduação no território brasileiro com evidentes processos de concentração e de centralização que condicionam dinâmicas e resultados. Criam-se, nessas circunstâncias, contextos de acesso à pós-graduação muito diferentes e desiguais entre si; um sistema de competição acirrado entre cursos e programas; uma avaliação nacional complexa e até determinado ponto rígida, que busca equilibrar o controle sobre a expansão da política educativa e a manutenção da qualidade dos programas. Os processos de custeio sob a forma de recursos públicos e de atribuição de pontuação de qualidade pela avaliação dos programas articulam as variáveis da racionalidade da pós-graduação no Brasil.

Palavras-chave

Formação profissional, estudos pós-graduados, políticas de pós-graduação

Résumé

On fait des considérations sur la création de la post-graduation brésilienne, et son évolution institutionnelle, la politique éducative mieux réussie au Brésil. Expertises, comités d'évaluation, sociétés scientifiques forment une espèce de consensus qui assure la crédibilité et l'indépendance au développement des études de troisième cycle sur le territoire national.

Ce statut face à d'autres politiques éducatives lui ajoute la responsabilité de prévoir, d'exécuter et d'évaluer des cours de master, de doctorat et des stages postdoctoraux au Brésil et à l'extérieur, dans une variété de programmes et de projets de recherche qui implique les études dites avancées, le fonctionnement et l'évaluation de l'homologation de ces programmes et des cours auprès du Ministère de l'Éducation.

On peut dire que la politique de post-graduation au Brésil conduit aux attentes de la formation professionnelle des carrières scientifiques, de l'enseignement universitaire et de développement technologique. On y trouve deux fonctions immédiates qui résultent de la formation postdoctorale : la conception des profils d'enseignement dans tous les champs de la connaissance et la préparation de carrières scientifiques pour l'exercice de tâches de l'intelligence dans science et la technologie, surtout dans les universités ou dans les centres et dans les instituts de recherche.

La carrière des enseignants universitaires et des chercheurs brésiliens est indiscutablement liée à la structure, à l'organisation et au développement de la politique de post-graduation formulée, dirigée et évaluée dans le contexte de l'État brésilien et de ses relations avec les sociétés scientifiques au Brésil.

Mots-clés

Formation professionnelle ; Études de post-grade ; Politiques de post-grade.

A formação dos professores no Brasil: Entre diplomas e certificados

Marta Lícia Teles Brito de Jesus

martaliciatelesbr@yahoo.com.br

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Resumo

As políticas de formação de professores da Educação Básica sofreram mudanças significativas, a partir da reforma educacional em curso, iniciada em meados da década de noventa do século passado. Um aspecto que tornou-se fundamental para o Estado Brasileiro é a titulação dos professores que atuam neste nível de ensino. Para os professores que atuam na educação infantil e nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental o diploma de licenciatura de nível superior passou a ser um pré-requisito desejável, já para os professores que atuam nas etapas seguintes da Educação Básica este passou a ser uma condição sine qua non para exercer a docência. Além disto, desde então, ocorreu também a disseminação de diversos programas governamentais voltados para a formação continuada dos professores, e é raro encontrar um docente hoje no exercício da profissão sem que ele esteja cursando uma graduação ou especialização, participando de seminários, oficinas pedagógicas ou de outras modalidades formativas. Apresentar uma discussão teórica sobre esta realidade, portanto, é o objetivo da comunicação proposta, visto que se pretende problematizar até que ponto tais iniciativas contribuem para tornar a profissão docente mais valorizada junto à sociedade.

Palavras-chave

Formação de Professores; Educação básica; Diploma; valorização docente.

Résumé

Les politiques de formation des enseignants de l'éducation de base ont subi des changements importants dans la réforme de l'éducation permanente initiée au milieu des années 90 du siècle dernier. Dans ce contexte, l'État brésilien a commencé à former les enseignants en leur permettant l'accès à des diplômes de premier cycle ou à des cours de spécialisation.

L'objectif de cette communication est d'analyser dans quelle mesure ces initiatives contribuent à rendre l'enseignant plus valorisé par la société.

Mots-clés

Diplôme ; Formation des enseignants ; Éducation de base ; Valorisation des enseignants

A formação do docente da educação profissional: Uma proposição em estudo/debate

Mércia Machado

mercia.machado@ifpr.edu.br

Cristina Ayroza

cristina.ayroza@ifpr.edu.br

Sandra Urbanetz

sandra.urbanetz@ifpr.edu.br

Instituto Federal do Paraná

Resumo

A educação profissional e tecnológica no Brasil tem sido, nos últimos anos, impulsionada pela oferta das mais diversas possibilidades, porém a questão ainda não está equacionada no que diz respeito à formação dos docentes que atuam nesse nível de ensino. O debate atual sobre as diferentes proposições de formação de professores para a educação profissional a partir do delineamento da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação - SETEC suscita um esclarecimento sobre essa formação de maneira mais aprofundada. Esse debate, extremamente atual, posto que discutir a formação dos professores da educação profissional significa entender a complexidade existente no sistema de ensino marcado pela dualidade, levaram à definição do problema que orienta esta investigação: como formar professores para atuar na educação profissional e tecnológica, dadas as características desta modalidade de ensino e o compromisso com a classe trabalhadora? Que elementos curriculares são demandados por esse profissional? Segundo o censo da educação profissional brasileiro, os dados de 2009 indicam que existem atualmente 51.976 professores que atuam na educação profissional e desses 17.257 possuem curso superior sem licenciatura. 34.317 possuem licenciatura e apenas 402 possuem curso com e sem licenciatura, ou seja, bacharelado e licenciatura em conjunto, o que teoricamente poderia indicar uma melhor preparação desse professor para atuar na educação profissional. O censo não apresenta o cruzamento de dados informando a formação desses professores, porém cabe considerar que historicamente ainda existe a necessidade de formação pedagógica para esse professor, posto que a educação profissional demanda um professor que, para além do domínio do conteúdo específico, tenha também o domínio didático a partir do entendimento do mundo do trabalho. A regulamentação dos programas de formação pedagógica para professores encontra respaldo legal na Resolução CNE/CEB nº2/97, Resolução CNE/CES nº1 de 27/01/99; Resolução CNE/CP nº 1 de 18/02/02; Lei nº 11.741 de 16/07/08; Decreto nº 5.154 de 23/07/04; Decreto nº 5622 de 19/12/05; Parecer CNE nº 05/2006 e Parecer nº9/2007, cuja proposta de resolução aguarda homologação. Este pesquisa objetiva discutir mais especificamente, a formação do professor da Educação Profissional e Tecnológica a luz das normativas instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 2/97. Analisando a conjuntura, pretende-se discutir a formação de professores, de acordo com suas necessidades, particularidades e especificidades metodológicas, singularizam aquilo que lhe é relevante para esse processo. Estudos neste sentido são necessários para que se possa avançar no desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica, já que existe ainda muito a se discutir nesse campo do conhecimento.

Palavras-chave

Formação de professores; Educação Profissional; Currículo

Résumé

Dans cette communication, on vise à discuter plus spécifiquement la formation des enseignants de l'enseignement professionnel et technologique à la lumière des règles instituées par la Résolution CNE / CEB 2/97. En analysant la situation, nous avons l'intention de discuter la formation des enseignants, en fonction de leurs besoins, des particularités et des spécificités méthodologiques simples sur ce qui est pertinent dans ce processus. Les études de ce genre sont nécessaires pour faire des progrès dans le développement de l'enseignement professionnel et technologique, mais il y a encore beaucoup de choses à discuter dans ce domaine de connaissance.

Mots-clés

Formation des enseignants ; Enseignement Professionnel ; Curriculum

A política de educação de adultos (1999-2012) assenta num dilema? A formação profissional na construção do adulto empregável

Paula Guimarães

pguimaraes@ie.ul.pt

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Resumo

No âmbito dos processos de globalização, a reconversão da economia portuguesa e as mudanças na sociedade que decorreram da integração na União Europeia favoreceram discursos políticos legitimadores de uma nova política pública de educação e formação de adultos, adoptada após 1999. Nesta política, a componente da formação profissional ganhou uma maior relevância no aumento da competitividade. Neste âmbito, grande destaque foi concedido às qualificações e (à aquisição e visibilização de) competências.

Os conceitos de qualificação e competência apresentam um elevado grau de polissemia. De uso recorrente nas mais recentes políticas de educativas e sociais, estes conceitos têm privilegiado a construção de uma categoria, o adulto empregável. Esta categoria envolve um entendimento instrumental da relação entre educação/formação e trabalho num momento em que o desemprego de longa duração se apresenta como um dilema para as políticas de emprego.

Esta comunicação procura responder às questões seguintes:

- como é que o *adulto empregável* foi construído na política pública de educação e formação de adultos, designadamente nos programas S@ber+ e Novas Oportunidades?
- neste quadro, como é que formação profissional, qualificação e competência se relacionam no binómio educação/formação e trabalho?

Do ponto de vista metodológico, uma abordagem qualitativa e interpretativa foi preferida nesta comunicação, tendo como objecto de análise de discursos políticos, nomeadamente programas de acção nos quais se inscrevem as ofertas públicas existentes. A análise de conteúdo de documentos como os programas S@ber+ e Novas Oportunidades permitiu concluir pela existência de uma concepção ambígua de adulto empregável na qual o entendimento de qualificação e competência envolve profundas tensões no âmbito do binómio educação/formação e trabalho.

Résumé

Dans le contexte de la globalisation, la reconversion de l'économie et les changements de la société portugaise qui ont suivi son intégration dans l'Union Européenne ont légitimé des discours politiques sur une nouvelle politique publique d'éducation et de formation des adultes, adoptée après 1999. Dans cette perspective, un rôle tout particulier est accordé à la formation professionnelle en termes d'augmentation de la compétitivité avec un accent sur les qualifications et (l'acquisition et la reconnaissance) les compétences.

Les concepts de qualification et compétence sont polysémiques. Utilisés de manière récurrente dans les politiques d'emploi les plus récentes, ces concepts ont privilégié la construction d'une catégorie, l'adulte employable. Cette catégorie implique une compréhension instrumentale de la relation entre éducation/formation et travail à l'heure où le chômage de longue durée se présente comme un dilemme pour les politiques sociales.

Cette communication tente de répondre aux questions suivantes :

- comment est-ce que la catégorie "*adulte employable*" a été construite dans la politique publique de l'éducation et de formation des adultes et notamment, dans les programmes S@ber+ (S@voir+) et l'Initiative "Novas oportunidades" (Nouvelles Opportunités) ?
- dans ce cadre, quelles relations entretiennent la formation professionnelle, la qualification et la compétence dans le binôme éducation/formation e travail ?

Du point de vue méthodologique, une approche qualitative et interprétative a été privilégiée dans cette communication, ayant comme objet d'analyse les discours politiques, notamment les programmes d'action dans lesquels s'inscrit l'offre publique existante. L'analyse de contenu de documents comme les programmes S@ber+ et l'Initiative "Novas

oportunidades” ont permis d'arriver à la conclusion que la notion d'adulte employable est ambiguë, considérant les fortes tensions qui entourent la formation professionnelle, la qualification et la compétence au sein du binôme éducation/formation et travail.

1. A NOVA POLITICA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS

No quadro de mudanças económicas que tiveram um profundo impacto na estrutura do produto interno bruto, nomeadamente a diminuição de sectores com a agricultura e a indústria, e na estrutura do emprego, através de um aumento do peso dos serviços e diminuição dos sectores agrícola e industrial (Almeida, Castro & Félix, 2009), a redução da importância entre educação, formação, emprego e trabalho passou a constar da política da educação de adultos. Esta ligação centrou-se na importância do aumento das “qualificações da população portuguesa”, na promoção da empregabilidade, da flexibilidade e da adaptabilidade da mão-de-obra a novos contextos de trabalho. Assim sendo, a globalização e a reconversão da economia portuguesa (sobretudo depois da integração deste país na Comunidade Económica Europeia, em 1986) favoreceu assim o agendamento da educação de adultos na política pública e levou à emergência da nova educação e formação de adultos em finais da década de 1990 (Barros, 2009).

De facto, na anterior política de educação de adultos, que vigorou após a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro), a educação de adultos e a formação profissional não eram complementares no âmbito das ofertas públicas de educação básica. Centrada na educação formal de segunda oportunidade e nos cursos nocturnos, esta política não considerava a formação e, em particular, a formação profissional contínua, como uma importante oferta destinada a adultos. Após 1989, com a aprovação do Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal (PRODEP), apoiado pela CEE, assistiu-se à realização de diferentes iniciativas de educação e formação profissional, designadamente os Cursos Socioprofissionais. Desta forma, o PRODEP I consistiu na primeira tentativa de articular a política pública de educação de adultos com políticas sociais e de emprego num quadro de modernização económica e social (Lima, 2008). Todavia, os estudos produzidos sobre este Programa foram pouco animadores quanto ao impacto económico de tais iniciativas (Almeida et al., 1994). Simultaneamente, em resultado da inscrição no Fundo Social Europeu, muitas acções de formação profissional foram levadas a cabo, sem que, contudo, se verificasse uma articulação com finalidades, processos e certificação educativos, nem tão pouco se registassem alterações económicas de relevo na sequência de tal esforço. Desta forma, apesar do aumento significativo do número de acções de formação profissional realizadas nas últimas décadas, ele continua a ser menos expressivo que noutros países da União Europeia (Gabinete de Educação e Planeamento, 2009).

Justamente em linha com as orientações da União Europeia, foi já em meados da década de 1990 que os discursos políticos apelaram a uma clara rutura com o passado. Tendo em vista combater o “deficit educativo” português, procurou-se a redução do fosso existente entre Portugal e outros países, como a Alemanha, o Reino Unido ou a Suécia. Neste âmbito, foi prestada particular atenção a certos indicadores, como as taxas de certificação escolar e qualificação profissional (Melo, Matos & Silva, 2001; Novas Oportunidades, 2005). Baseados numa avaliação

profundamente pessimista da situação educativa dos adultos, apontou-se para a necessidade de profundas mudanças nas finalidades, nas ofertas, etc., da política pública de educação de adultos. Esta ênfase foi legitimada nos discursos pela necessidade de reposicionar Portugal no contexto da economia do conhecimento, a partir de ligações estabelecidas entre a melhoria dos níveis de educação e formação e a dinamização da economia (Carneiro et al., 2007) no âmbito da Estratégia de Lisboa.

2. CONCEITOS

Diversos autores têm apresentado propostas de discussão de políticas públicas de educação de adultos (Griffin, 1999a e 1999b; Sáenz Fernández, 2006; entre outros). De entre eles, Lima e Guimarães (2011) propõem modelos de análise de entre os quais o modelo de gestão de recursos humanos. As políticas públicas influenciadas por este modelo acentuam a promoção da “competitividade e da modernização económica”. Neste âmbito, assiste-se à valorização da política pública enquanto “instrumento de produção de capital humano” funcionalmente adaptado às necessidades do crescimento económico e da competitividade (Lima, 2008). Neste sentido, a competência e a empregabilidade são aspectos relevantes.

Competência é um conceito polissémico e simultaneamente ambíguo. Cavaco (2009) defende que a competência pode ser definida como a capacidade de mobilizar, de modo eficaz, num determinado contexto, um conjunto de conhecimentos, de capacidades e de atitudes comportamentais. Depende por esta razão do contexto em que é mobilizada. Por tal, não existe de per se, pois deve estar ligada a uma acção concreta e associada a um contexto específico. Neste sentido, competência refere-se à capacidade de mobilização de recursos, nomeadamente saberes (saber, saber-fazer e saber-ser) na resolução de problemas em acto.

A competência encontra-se, como afirma Bellier (1999: 254), “subjacente à acção e não [se identifica com] a própria acção”. Consiste num “saber em uso” (Malgaive, 1995). Em boa verdade, como argumenta Alves (2009), a valorização da competência é indissociável das profundas transformações nos modos de organização do trabalho e nas políticas de gestão de recursos humanos. Surge com a desestabilização da noção de posto de trabalho taylorista e com a difusão de modos que privilegiam a metodologia de projecto e o trabalho em equipa. Neste âmbito, é de destacar a ênfase na autonomia, na iniciativa e na cooperação. Adicionalmente, baseado no primado da responsabilização individual, da avaliação de desempenho, da gestão individual das carreiras e de negociação directa e pessoal das condições de trabalho (Canário, 2006), a valorização da competência acompanha o desenvolvimento de uma sociedade na qual a mudança e a inovação são lema. Neste quadro, a previsibilidade dá lugar à incerteza, a antiguidade é substituída pela avaliação de desempenho e os indivíduos são os únicos responsáveis pelos seus sucessos e fracassos (Guimarães et al., 2013).

Nesta mesma linha de pensamento, o conceito de empregabilidade inscreve-se numa lógica de individualização e da responsabilização individual dos adultos pelos seus percursos educativos, enquanto se acentuam

lógicas para a privatização dos problemas sociais, como, por exemplo, o desemprego, e para o reforço de ofertas de educação e formação de cariz profissionalizante. Como defende Alves (2007), a empregabilidade pode apresentar vários sentidos, de entre esses a empregabilidade interactiva. Esta centra-se no indivíduo e nas suas capacidades, embora não possa ser desligada do funcionamento dos mercados de trabalho. Assim, a “empregabilidade não é um estado, mas um processo que se constrói na interacção entre as estratégias e os recursos individuais, por um lado, as dinâmicas macro-económicas e as estratégias empresariais, por outro”.

Um outro modelo de análise de políticas públicas apontado por Lima e Guimarães (2011) distinto do anterior, o modelo de modernização e de controlo estatal, acentua a natureza funcional da educação e o seu papel no desenvolvimento económico e na promoção do pleno emprego no quadro de finalidades negociadas no pacto social. A formalização das ofertas põe a tónica nos diplomas e no seu valor social, para os quais a qualificação (profissional) é importante. Neste sentido, a qualificação baseia-se numa tentativa de estabelecer um denominador comum entre categorias socioprofissionais e os níveis (formalizados e formais) de formação numa ligação que assenta em processos de negociação colectiva que se destinam a todos os sectores profissionais e económicos.

Uma vez que as qualificações se expandiram e complexificaram com o desenvolvimento dos sistemas nacionais de educação e formação, bem com das profissões, é possível encontrar diversos níveis de qualificação. Estes níveis permitem distinguir os indivíduos que não são qualificados dos que são qualificados e, de entre estes, vários graus de qualificação, consoante o conteúdo do trabalho prescrito, as capacidades e os saberes mobilizados para a sua execução, os diplomas possuídos pelos trabalhadores e os salários auferidos (Santelman, 2002). Por estas razões, a qualificação remete para uma determinada posição dos sujeitos no mercado de trabalho, registando-se aqui uma relação linear entre um certificado que atesta a qualificação dos indivíduos e o trabalho que pode ser executado.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Nesta comunicação foi preferida uma abordagem interpretativa (Bogdan and Biklen 1982). A política pública de educação e formação de adultos levada a cabo entre 1999 e 2010 consistiu no objecto de análise, nomeadamente no que envolveu as representações do educando adulto. Assim, a objectivo desta discussão centrou-se em temas e significados relacionados com competência, empregabilidade e qualificação. Estas foram palavras mencionadas em discursos políticos, designadamente documentos programáticos oficiais produzidos no período indicado anteriormente.

A selecção dos documentos analisados neste texto orientou-se pelo critério do impacto desses textos na implementação da política pública. Estes documentos incluíram a) o S@ber+. Programa para o Desenvolvimento e Expansão da Educação e Formação de Adultos 1999-2006 (Melo, Matos & Silva, 2001), desenvolvido entre 1999 e 2002; e b) as Novas Oportunidades (Novas Oportunidades, 2005) em vigor após 2005. Este corpus documental foi objecto de análise de conteúdo, pela qual se escolheu categorias temática relacionadas com competência, empregabilidade e qualificação. A análise de conteúdo categorial e a identificação de frequências simples constantes

nos documentos referenciados favoreceu o registo de ocorrências e a identificação de associações entre essas palavras e outras (Vala, 1986) no contexto de temas privilegiados nos textos em causa.

Desta forma, neste texto discutiu-se

- como é que o adulto empregável era construído na política pública de educação e formação de adultos nos dois programas considerados, nomeadamente no quadro da relação com as orientações da União Europeia para a aprendizagem ao longo da vida?
- qual a relação entre competência, empregabilidade e qualificação, educação e trabalho?

4. ANÁLISE DE DADOS: TENSÕES ENTRE COMPETÊNCIA, EMPREGABILIDADE E QUALIFICAÇÃO NA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS

4.1 Concepções divergentes de competência

No Saber+, a palavra competência foi frequentemente utilizada ao longo do documento, associada sobretudo a duas concepções divergentes:

- uma concepção humanista, distante da definição deste conceito no modelo de gestão de recursos humanos, que se apoiava na ideia de que todos os adultos eram portadores de competências, embora o documento não fosse claro relativamente à definição e ao conteúdo das competências. Esta circunstância pode ser compreendida pelo facto de o Saber+ ter sido pensado a partir de uma lógica de educação popular, com o propósito de dotar os adultos de saberes de natureza não formal e informal. De resto, competência surgiu associada a uma outra expressão – competência-chave. As competências-chave, sempre referidas no plural, foram entendidas enquanto competências “transversais e transferíveis” (Melo, Matos & Silva, 2001: 12), promotoras de desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, de participação social e de cidadania, denotando assim uma aceção abrangente do conceito.

- uma concepção de competência resultante do ensino e das capacidades desenvolvidas em contexto escolar, relacionada com o modelo de modernização e controlo estatal (Lima & Guimarães, 2011). Neste documento, em diversos momentos se afirmou que as competências que os sujeitos detinham podiam permitir uma equivalência a níveis escolares do 4º, 6º, 9º e 12º anos, por via do Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências.

No documento intitulado Novas Oportunidades, a palavra competência (e já não competências-chave) surgiu associada ao aumento dos níveis de escolarização (de jovens e) adultos. De resto, o ensino secundário – o 12º ano – foi apresentado como o “patamar mínimo para adquirir e reter, ao longo da vida, novas competências” (In A Ambição, Novas Oportunidades, 2005). A competência estava ainda ligada ao seu reconhecimento formal, sendo este entendido como a atribuição de

“(…) valor às aprendizagens realizadas de modo não formal ou informal, na justa medida em que o seu valor é importante para o país e que a sua certificação constitui um estímulo fundamental para o aprofundamento do investimento individual na qualificação” (Novas Oportunidades, 2005: 10).

Desta forma, quer no interior dos documentos em análise, quer na comparação entre os dois Programas, assistiu-se à utilização de concepções divergentes de competência, levando a inscrições nos dois modelos de análise de políticas públicas utilizados neste artigo – o modelo de gestão de recursos humanos e o modelo de modernização e controlo estatal (Guimarães et al., 2013).

4.2 Concepções ambíguas de empregabilidade

O Saber+ deixou claro que a política pública de educação de adultos poderia contribuir para a aumentar a empregabilidade dos sujeitos, não havendo contudo referências claras ao significado que essa ideia poderia envolver. Adicionalmente, em vários pontos do documento, associou-se a empregabilidade à cidadania, mas não se deixou de acrescentar que esta ligação não visava promover “o exercício de profissões específicas”, mas sim favorecer o desenvolvimento pessoal e social e a participação em diferentes domínios da vida social (Melo, Matos & Silva, 2001: 43).

Diferentemente, no documento Novas Oportunidades, unicamente duas vezes a palavra empregabilidade foi indicada. Numa primeira vez, no ponto “Cidadania, coesão social e desenvolvimento pessoal”, referiu-se que

“Investir em educação corresponde a aprender mais hoje mas, também, a criar melhores condições para dar continuidade a trajetórias de aprendizagem ao longo da vida, desenvolvendo, simultaneamente, elevados níveis de empregabilidade” (Novas Oportunidades, 2005: 8).

Associada à aquisição de competências que favorecessem a inserção no mercado de trabalho de indivíduos que se encontrassem em situação precária, disse-se ainda:

“Ora, sem negligenciar a importância de continuar a priorizar a resposta àqueles que se encontram em situação de desfavor no mercado de trabalho, possibilitando-lhes a aquisição de competências que promovam a empregabilidade, importa dar crescente atenção àqueles que estando a trabalhar têm a sua situação precarizada por deterem um baixo nível de qualificação” (Novas Oportunidades, 2005: 20).

Mesmo que menos presente, a ligação da política de educação e formação de adultos ao emprego foi mais evidente neste documento anteriormente analisado. De facto, o discurso nas Novas Oportunidades apontava para a necessidade de dinamização da economia portuguesa através da educação e formação. Nesta linha de ideias, o recurso a este conceito apontou para um entendimento de empregabilidade que acentuava o papel dos sujeitos na

aprendizagem e na aquisição de competências relevantes para a inserção e manutenção no mercado de trabalho, no quadro de políticas de gestão de recursos humanos (Guimarães et al., 2013).

4.3 Concepções acríticas de qualificação

No Saber+, qualificação surgiu associada à “necessidade de elevar os níveis educativos” da população portuguesa (Melo, Matos & Silva, 2001: 27), indiciando uma sobreposição entre a noção de qualificação e de certificação escolar. Complementarmente, a indicação das qualificações da população portuguesa serviu para comparar a situação deste país com a situação de outros países europeus e para o reforço da ideia de que Portugal se encontrava numa posição muito desconfortável neste domínio (Melo, Matos & Silva, 2001: 18), sobretudo quando foi referida a elevada percentagem da população empregada com baixas qualificações. Ainda, num ponto do Programa intitulado “Transformação social e vulnerabilidade dos cidadãos menos qualificados” reforçou-se a aceitação acrítica desta ideia (próxima do entendimento de competência), quando se afirmou que

“Em consequência da modernização da economia, da competitividade e de omnipresença das novas tecnologias, transformam-se não apenas os conteúdos e as formas de organização e de funcionamento da produção, como a própria estrutura e o volume do emprego. Lenta, mas paulatinamente, os postos de trabalho tradicionais vão dando lugar a outros mais qualificados e inteligentes, a exigirem dos trabalhadores adaptabilidade e novos e mais complexos conhecimentos e competências” (Melo, Matos & Silva, 2001: 21).

No documento Novas Oportunidades (2005) coube à palavra qualificação assumir um lugar central. Referida em 52 ocasiões (45 no plural e 7 no singular), neste texto a ideia de qualificação inscreveu-se em dois entendimentos:

- i) a (baixa) qualificação da população portuguesa que evidenciava um padrão de “resistência. Apesar de diferentes medidas de escolarização, os índices referentes aos portugueses no domínio da certificação escolar e profissional mantinham-se baixos quando comparados com os valores apresentados por outros países da União Europeia e da OCDE;
- ii) a qualificação como num “esforço de investimento em capital humano”, contribuindo dessa forma para o crescimento económico. Aliás, referiu-se mesmo que o aumento das qualificações da população portuguesa permitiria um aumento dos salários neste país (Novas Oportunidades, 2005: 8);

No caso da qualificação, parecia clara a ligação à certificação escolar e, em decorrência ao modelo de modernização e controlo estatal, sendo a relação com o crescimento económico evidente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da natureza polissémica dos conceitos analisados, desde meados da década de 1990, registou-se uma mais frequente utilização (e até naturalização) de ideias como competência, empregabilidade e qualificação nas

orientações da União Europeia (Field, 2006; Evans, 2000; Lima, 2008) e, em decorrência, nos discursos políticos e educativos em Portugal, nomeadamente nos dois programas destinados à educação de adultos implementados na última década.

Como se procurou demonstrar, o recurso a estes conceitos envolveu a preferência por acepções divergentes (no caso de competência), ambíguas (no caso de empregabilidade) e acríticas (no caso de qualificação). De facto, dadas as transformações mais recentes nas organizações do trabalho (Castells, 2007), as competências, a empregabilidade e as qualificações parecem obedecer a tensões diferentes e contraditórias. Por um lado, as competências mobilizadas pelos trabalhadores para realizarem o seu trabalho têm mudado, tendo algumas perdido a sua actualidade e outras sido introduzidas, complexificando e variando as tarefas levadas a cabo. Neste quadro, a empregabilidade acentua o papel do indivíduo no quadro de mercados de trabalho imprevisíveis. Quanto às qualificações, estas procuram acompanhar as alterações surgidas, aumentando em número e diversificando-se. Todavia, dado que em muitas economias se mantém a coexistência de trabalhos pouco ou não qualificados com outros altamente qualificados, levando a que algumas profissões surjam e outras se revelem cada vez mais compósitas (integrando indivíduos mais e menos qualificados, diplomados ou não, que auferem salários diferenciados), parece registar-se o que Santelman apelida da “estabilidade e expansão das nomenclaturas do emprego” e das qualificações, enquanto se assiste à “instabilidade dos conteúdos do emprego” e à crescente dificuldade de compatibilização entre trabalho prescrito e trabalho real (Santelman, 2002).

Acresce ainda que o recurso aos conceitos de competência, empregabilidade e qualificação nos dois documentos remeteu em certas circunstâncias para a valorização (pouco concreta) da força de trabalho, em termos de saber-fazer, mais próxima do modelo de gestão de recursos humanos, enquanto noutras (mais frequentes) para uma certificação escolar, identificável com o modelo de modernização e controlo estatal. Neste sentido, parece não se ter tido em consideração as contradições inerentes ao mercado de trabalho em transformação e às características dos contextos de trabalho que podiam ser encontrados em Portugal (Almeida, Castro & Félix, 2009). Nesta linha de ideias, os dois documentos analisados permitiram constatar a formulação de uma política de educação de adultos ambiciosa e inovadora à primeira vista, mas contraditória nas finalidades estabelecidas (Guimarães et al., 2013).

mas, não estando explícitas nestes dois documentos, as questões do emprego e sobretudo do desemprego assumiam uma nova centralidade. Face à eventual ocorrência de desemprego estrutural de largos sectores da população pouco escolarizada e à fraca capacidade da economia portuguesa de criar novos empregos, a necessidade de promover a empregabilidade interactiva, mesmo que o conceito de empregabilidade fosse pouco referido nos programas estudados, ganhou relevância. Neste contexto parecia emergir uma nova categoria – o adulto empregável. Na utilização ambígua destes dois modelos e enquadrado por um entendimento instrumental da relação entre educação, formação, emprego e trabalho, o adulto empregável, destinatário da política pública, surgia como um sujeito que, apesar de pouco escolarizado, poderia possuir capacidades para alterar condições sociais e económicas de

natureza macro. No âmbito desta legitimação, registou-se uma crescente responsabilização dos sujeitos pelas suas escolhas de educação e formação, tal como que se assistia a uma progressiva individualização dos riscos associados à aquisição e ao reconhecimento de competências (com equivalência escolar) e à adaptabilidade dos indivíduos às variações ocorridas no mercado de trabalho (Alves, 2007).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almeida, J. F., (Coord.), Rosa, A., Pedroso, P., Quedas, M. J., Silva, J. A. V. & Capucha, L. (1995). Avaliação do PRODEP/Subprograma Educação de Adultos. Relatório Final (Versão provisória). Lisboa: Ministério da Educação/Departamento de Educação Básica/Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa/CIDEC/CIES (relatório não publicado).

Almeida, V.; Castro, G. & Félix, R. M. (2009). A economia portuguesa no contexto europeu: estrutura, choques e políticas (Capítulo 2). In Departamento de Estudos Económicos/Banco de Portugal, A Economia Portuguesa no Contexto da Integração Económica, Financeira e Monetária (pp. 65-154). Lisboa: Banco de Portugal. ISBN: 978-989-678-128-6

Alves, N. (2007). E se a melhoria da empregabilidade dos jovens escondesse novas formas de desigualdade social? Sísifo, n.º 02, 59-68. ISBN: 85-89549-38-0

Alves, N. (2009). Inserção profissional e formas identitárias : o caso dos licenciados da Universidade de Lisboa. Lisboa: Educa. ISBN: 978-989-8272-00-3

Barros, R. (2009). Políticas para a Educação de Adultos em Portugal – A Governação Pluriescalar na «Nova Educação e Formação de Adultos. Braga: Instituto de Educação e Psicologia/Universidade do Minho (tese de doutoramento não publicada).

Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (1982). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon, Inc. ISBN: 10: 0205482937

Carneiro, R., (Coord.), Valente, A. C., Fazendeiro, A., Carvalho, L., Abecassis, M., Carvalho, A. & Gomes, L. (2007). Baixas Qualificações em Portugal. Lisboa: Gabinete de Estratégia e Planeamento/Ministério do Trabalho e da Solidariedade. ISBN: 978-989-622-361-8

Cavaco, C. (2009). Adultos pouco escolarizados : políticas e práticas de formação. Lisboa: Educa. ISBN: 978-989-8272-04-1

Evans, N. (2000). Experiential learning around the world : employability and the global economy. London: Jessica Kingsley. ISBN: 10: 1853027367

Field, J. (2006). Lifelong Learning and the Educational Order. Stoke on Trent: Trentham Books. ISBN: 1-858-56199-X

Guimarães, Paula et al.(2013). Is adult education and training policy (1999-2011) in Portugal based on a dilemma? The critical construction of the employable learner. *Procedia Social and Behavioral Sciences*. Elsevier (no prelo).

Lima, L. C. (2008). A educação de adultos em Portugal (1974-2004). In R. Canário, & B. Cabrito (Orgs.), *Educação e Formação de Adultos. Mutações e Convergências* (pp. 31-60). Lisboa: Educa. ISBN: 978-989-26-0136-6

Lima, L. C. & Guimarães, P. (2011). *European Strategies for Lifelong Learning* . Opladen & Farmington Hills, MI: Barbara Budrich Publishers. ISBN: 978-3-86649-444-2

Melo, A., (Coord.), Matos, L., & Silva, O. S. (2001). *S@ber+*. Programa para o Desenvolvimento e Expansão da Educação de Adultos (1999-2006). Lisboa: Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos. ISBN: 971-93558-3-3

Novas Oportunidades (2005). Disponível em <http://www.novasoportunidades.gov.pt/np4/9.html> on 21/02/2008.

Santelmann, P. (2002). *Qualification ou compétences. En finir avec la notion d'emplois non qualifiés*. Paris: Éditions Liaisons. ISBN: 9782707144683

A formação profissional nas recentes políticas de educação de adultos: Uma análise comparativa entre Espanha e Portugal

Paula Guimarães

pguimaraes@ie.ul.pt

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Emilio Lucio-Villegas Ramos

elucio@us.es

Universidade de Sevilha

Resumo

Esta comunicação visa abordar as políticas públicas de educação de adultos em Espanha e em Portugal, no que remete para a crescente importância atribuída à formação profissional e às finalidades associadas à promoção da empregabilidade dos adultos que frequentam as ofertas existentes.

Através de uma análise de carácter comparado, procura-se destacar semelhanças entre estas políticas nestes dois países, assim como especificidades que não deixam contudo de permitir um destaque à (educação e) formação de adultos no contexto de estratégias socioeconómicas de aumento da competitividade que seguem as propostas da União Europeia, em particular as orientações da aprendizagem ao longo da vida.

Os dados analisados (discursos políticos e dados quantitativos sobre participação dos adultos e financiamento de ofertas públicas) foram recolhidos no âmbito de um projecto de investigação que envolveu outros países europeus, coordenado pelo centro de investigação Research voor Belied, da Holanda, na sequência de um Call for Tender da Comissão Europeia.

As conclusões apontam para uma crescente influência de finalidades políticas associadas à educação e formação para a competitividade, na qual a empregabilidade, uma ideia política ambígua, mas frequentemente utilizada em discursos proferidos pela União Europeia e pelas entidades de educação e formação responsáveis de Espanha e Portugal, surge com central.

Palavras-chave

Competitividade; Emprego; Políticas Públicas de Formação de Adultos; Portugal; Espanha

Resumé

Cette communication porte sur les politiques publiques d'éducation des adultes en Espagne et au Portugal, en ce qui concerne notamment l'importance croissante accordée à la formation professionnelle et aux finalités associées à la promotion de l'employabilité des adultes fréquentant les dispositifs de formation existants.

À travers une analyse comparée, on cherche à mettre en évidence les similarités entre les politiques des deux pays, ainsi que les différences tout en accordant une importance particulière à l'éducation et à la formation des adultes dans le cadre de stratégies socio-économiques, visant l'augmentation de la compétitivité et les propositions de l'Union Européenne et, plus particulièrement, les orientations de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.

Les données analysées (discours politiques et données quantitatives sur la participation des adultes et le financement des offres publiques) ont été recueillies dans le cadre d'un projet de recherche qui a réuni d'autres pays européens et qui a été coordonné par le centre de recherche Research voor Belied (Pays-Bas), en réponse à un Call for Tender de la Commission Européenne.

Dans les conclusions, on montre qu'il y a une influence croissante de finalités politiques associées à l'éducation et à la formation visant la compétitivité, dans laquelle l'employabilité, une idée politique ambiguë (mais très utilisée dans les discours de l'Union Européenne et les organismes d'éducation et de formation au Portugal et en Espagne), est centrale.

Mots-clés

Compétitivité ; Employabilité ; Politiques publiques de formation des adultes ; Portugal ; Espagne

INTRODUÇÃO

Esta comunicação visa abordar as políticas públicas de educação de adultos em Espanha e em Portugal, no que remete para a crescente importância atribuída à formação profissional e às finalidades associadas à promoção da empregabilidade dos adultos que frequentam as ofertas existentes.

Através de uma análise de carácter comparado, procura-se destacar semelhanças entre estas políticas nestes dois países, assim como especificidades que não deixam contudo de permitir um destaque à (educação e) formação de adultos no contexto de estratégias socioeconómicas de aumento da competitividade que seguem as propostas da União Europeia, em particular as orientações da aprendizagem ao longo da vida.

Os dados analisados (discursos políticos e dados quantitativos sobre participação dos adultos e financiamento de ofertas públicas) foram recolhidos no âmbito de um projecto de investigação que envolveu outros países europeus, coordenado pelo centro de investigação Research voor Beleid, da Holanda, na sequência de um Call for Tender da Comissão Europeia.

As conclusões apontam para uma crescente influência de finalidades políticas associadas à educação e formação para a competitividade, na qual a empregabilidade, uma ideia política ambígua, mas frequentemente utilizada em discursos proferidos pela União Europeia e pelas entidades de educação e formação responsáveis de Espanha e Portugal, surge com central.

AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS: QUADRO DE ANÁLISE

As políticas de educação crítica (Lima, 2008; Lima & Guimarães, 2011; Guimarães, 2011) visam a promoção da justiça social, através de mudanças relevantes na vida e nas condições de vida das pessoas. Estas políticas surgem de negociações entre o Estado e a sociedade civil, designadamente os parceiros sociais relativamente a objetivos, estratégias, ofertas, a administração e gestão das organizações promotoras de iniciativas de educação de adultos. As atividades educativas levadas a cabo dirigem-se para a promoção da reflexão crítica e emancipatória.

Nas políticas de educação para o controle e conformidade social, o Estado apresenta-se como o actor principal, responsável pela definição de objetivos, estratégias, ofertas, regras de administração e gestão das organizações educativas, sobretudo de cariz formal. Os discursos políticos destacam a educação (formal) de segunda oportunidade. Enfatizam a aquisição de conhecimentos e capacidades necessários para o desenvolvimento económico, no contexto das necessidades e dos objetivos de modernização e da globalização económica e social. A educação (formal) básica apresenta-se como uma prioridade no âmbito de programas que procuram a justiça social.

As políticas de educação e formação para a competitividade favorecem a vocacionalização da educação (Stoer, Stoleroff & Correia, 1990; Silva, 1990) nos discursos políticos e nas ofertas propostas. Aqui ganham expressão prioridades relacionadas com o aumento da empregabilidade, da produtividade, da competitividade, da eficácia, da eficiência e da modernização económica através da educação. O desenvolvimento do sector produtivo e das

organizações de trabalho passa a ser fulcral. Consequentemente, concede-se maior destaque ao desenvolvimento dos recursos humanos, sendo a educação perspectivada como um instrumento de promoção do capital humano, da qualidade do trabalho, de cariz técnico e racional (Lima, 2008).

O CASO PORTUGUÊS

Em Portugal, 1974 marcou uma ruptura relativamente ao passado no que à implementação de políticas de educação de adultos diz respeito. A partir de então, mesmo que de modo intermitente e tímido, assistiu-se ao desenvolvimento de programas estatais de educação dirigidos a adultos. Mas, em boa verdade, nas últimas quatro décadas, foi a educação básica, designadamente o cumprimento da escolaridade obrigatória, que dominou a agenda política. Assim, mesmo que de 1974 a 1976 tenham sido levadas a cabo diversas iniciativas de educação popular (Melo & Benavente, 1978) e, após 1979 até meados da década de 1980, propostas de educação geral e de cariz emancipatório tenham merecido algum destaque, foram sobretudo os elevados níveis de analfabetismo que, em finais dos anos de 1970, rodavam os 25% e as baixas taxas de escolarização da população portuguesa (Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação, 2009) que justificaram os programas estatais implementados.

Nesta linha de ideias, com a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro), a educação de adultos passou a estar claramente centrada na educação formal de segunda oportunidade, através do desenvolvimento dos cursos nocturnos. Adicionalmente, esta lei não considerava a formação e, em particular, a formação profissional contínua, como uma importante oferta destinada a adultos. Mesmo que depois da entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1986, muitas acções de formação profissional (inicial ou contínua) tenham sido realizadas, financiadas pelos fundos comunitários, esta manteve até recentemente um estatuto autónomo no âmbito das políticas educativas públicas.

Com o desenvolvimento do Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal (PRODEP), em 1989, apoiado também pela CEE, assistiu-se à realização de diferentes iniciativas de educação e formação profissional, designadamente os Cursos Socioprofissionais. Desta forma, o PRODEP I consistiu na primeira tentativa de articular a política pública de educação de adultos com políticas sociais e de emprego num quadro de modernização económica e social (Lima, 2008). Todavia, os estudos produzidos sobre este Programa foram pouco animadores quanto ao impacto económico de tais iniciativas (Almeida et al., 1994). Simultaneamente, apesar da inscrição no Fundo Social Europeu, um número expressivo de acções de formação profissional foram levadas a cabo, sem que se verificasse uma articulação com finalidades, processos e certificação educativos, nem tão pouco se registassem alterações económicas de relevo na sequência de tal esforço. Desta forma, embora se tivesse observado um aumento significativo das acções de formação profissional realizadas nas últimas décadas, os valores obtidos continuavam a ser menos expressivo que noutros países desenvolvidos. De facto, os dados relativos a 2010, indicavam que Portugal apresentava uma percentagem de 6,1% de participação na formação contínua, longe ainda dos 12,5% previstos no âmbito da Estratégia

de Lisboa pela União Europeia e muito mais afastados dos valores apresentados por países com a Dinamarca e a Suécia (Conselho Nacional de Educação, 2011).

Foi justamente em linha com as orientações da União Europeia que, a partir de finais da década de 1990, os discursos políticos apelaram a uma clara mudança com o passado. Tendo em vista combater o “deficit educativo” português, procurou-se a redução do fosso existente entre Portugal e outros países, como a Alemanha, o Reino Unido ou a Suécia. Neste âmbito, foi prestada particular atenção a certos indicadores, como as taxas de certificação escolar e qualificação profissional (Melo, Matos & Silva, 2001; Novas Oportunidades, 2005). Baseados numa avaliação profundamente pessimista da situação educativa dos adultos, apontou-se para a necessidade de profundas alterações nas finalidades, nas ofertas, etc., da política pública de educação de adultos. Esta ênfase assentou na necessidade de reposicionar Portugal no contexto da economia do conhecimento, a partir de ligações estabelecidas entre a melhoria dos níveis de educação e formação e a dinamização da economia (Carneiro et al., 2007) no âmbito da Estratégia de Lisboa.

Assim, nos últimos dez anos, a relação entre educação e formação de adultos estreitou-se, nomeadamente através da implementação de ofertas como os Cursos de Educação e Formação de Adultos, no Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (de dupla certificação), bem como as Formações Modulares. Adicionalmente, assistiu-se a um aumento (mesmo que ainda pouco significativo) da frequência pelos adultos de acções de formação contínua (Conselho Nacional de Educação, 2011). No quadro de mudanças económicas que tiveram um profundo impacto na estrutura do produto interno bruto, nomeadamente a diminuição de sectores com a agricultura e a indústria, e na estrutura do emprego, através de um aumento do peso dos serviços e diminuição dos sectores agrícola e industrial (Almeida, Castro & Félix, 2009), a ligação entre educação, formação, emprego e trabalho passou a constar da agenda política da educação de adultos. Esta ligação centrou-se na importância do aumento das qualificações da população portuguesa, a promoção da empregabilidade, da flexibilidade e da adaptabilidade da força de trabalho a novos contextos de trabalho. Desta forma, a globalização e a reconversão da economia portuguesa (em particular depois da integração deste país na CEE) favoreceu uma maior importância da educação de adultos e, no seio desta, da formação profissional, na política pública, o que viria a acontecer no contexto da nova política de educação e formação de adultos (Barros, 2009).

O CASO ESPANHOL

O analfabetismo em Espanha é um problema importante no contexto da educação de adultos. No início do séc. XX, as taxas de analfabetismo ultrapassavam os 60%, um valor superior àquele que muitos países europeus apresentavam ainda no séc. XVIII (Viñao, 1990).

A elevada taxa de analfabetismo não se devia exclusivamente às políticas promovidas pela ditadura de Franco (1939-1975). Os índices analfabetismo com esta expressão podem ser compreendidos pela análise histórica,

ainda no séc. XIX. O pensamento de Max Weber sobre o cristianismo e o protestantismo – nomeadamente a leitura que os indivíduos faziam da Bíblia e as consequências desta prática no desenvolvimento da literacia nos países do Norte da Europa e o atraso neste domínio dos países do Sul – podem encontrar aqui uma explicação (Cipolla, 1970). As principais causas das elevadas taxas de analfabetismo em Espanha resultam da falta de interesse demonstrado na cultura popular e na educação das gentes comuns - associado a um sentimento “patriótico” que tinha na cultura e na educação influências negativas trazidas pelas influências democráticas franceses na tentativa de capturar a alma inocente e pura espanhola – e na falta de desenvolvimento industrial.

É só durante a II República (1931-1939) que se assistiu a um esforço convincente de reduzir as taxas de analfabetismo e dos níveis de pobreza. Neste caso, é importante destacar que estes esforços não têm comparação na história de Espanha, nem mesmo no período democrático depois da aprovação da Constituição em 1978.

Com o advento da democracia, depois do período negro da ditadura de franco, a educação de adultos voltou de novo a constituir-se num assunto de interesse político no quadro de A Transição, de 1975 a 1978. A educação surge como um assunto de política pública relevante, mesmo até depois de 1978, nos primeiros anos do Estado Constitucional. Apesar da maior atenção que mereceu, houve impedimentos ao desenvolvimento da educação. Até 1981, havia o risco de o país cair de novo numa ditadura. Quando Espanha aderiu à Comunidade Económica Europeia, em 1986, o país tinha sofrido muitos problemas económicos.

Neste quadro, é fácil perceber como é que a educação de adultos destaca a educação popular. Até 1990, a educação de adultos desenvolve-se fora do controlo do Estado. Para melhor perceber este fenómeno, atente-se a quatro desenvolvimentos:

- as Escolas dos Camponeses (*Escuelas de Camponeses*): estas escolas localizavam-se em áreas rurais, sobretudo em Castela e Leão, e centravam-se na vida no campo. Em períodos mais contemporâneos, os temas mais abordados nestas escolas relacionavam-se com a qualidade dos produtos e da alimentação, a agricultura biológica, bem como a dignidade das pessoas que viviam no campo, como acontecia com a Universidade Rural de Paulo Freire. Durante muitos anos, as Escolas de Camponeses foram referências importantes para a educação de adultos que se desenvolvia em áreas rurais.
- o Serviço Permanente de Educação dos Trabalhadores (*Servei d'Educació Permanent dels Treballadors*): este era um serviços importante na Catalunha e tinha com principais objectivos promover a frequência das pessoas em escolas e favorecer a alfabetização da comunidade. O impacto deste serviço permite perceber o que educação de adultos é hoje em Espanha. O modelo pedagógico contemporâneo relaciona a educação de adultos da classe operária com trabalho comunitário. É importante destacar que este serviço desenvolveu iniciativas de educação de carácter geral e não só exclusivamente programas de formação profissional.

- **Universidades Populares (*Universidades Populares*):** estas entidades centraram-se no desenvolvimento cultural ao nível do município, dependendo em muitos casos das câmaras municipais. Adquiriram uma longa tradição ainda antes da ditadura de Franco, até porque a primeira destas Universidades foi criada em Oviedo, em 1901 (Federación Española de Universidades Populares, 2011). Após 1979, no quadro da democracia, estas Universidades floresceram e neste momento podem ser encontradas 210 entidades desta natureza, sobretudo em Castela a Mancha e na Estremadura.
- **os Movimentos de Renovação Pedagógica:** estes movimentos, liderados exclusivamente por professores, abarcaram muitos outros sectores do sistema educativo, para além da educação de adultos. Durante muitos anos, registou-se uma forte adesão ao princípio da educação para todos. Mas, em meados da década de 1980, alguns elementos destes movimentos foram cooptados pelos governos então em funções e os movimentos de alguma forma ficaram órfãos.

Pode-se assim concluir que a tradição da educação de adultos em Espanha não é muito longa. As mais importantes e influentes iniciativas neste campo desenvolveram-se fora do controlo do Estado, à margem dos poder legislativo. Depois de 1990, a preocupação mais premente da política educativa centrou-se na obtenção por parte dos adultos da Certificado Obrigatório de Educação Secundária. Hoje, a grande finalidade da educação de adultos destaca a formação profissional num país que ainda apresenta valores significativos e preocupantes de analfabetismo e abandono escolar.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Este texto tem por base a pesquisa Impact of ongoing reforms in education and training on the adult learning sector – 2nd phase, coordenada pelo centro de investigação Research voor Belied, da Holanda, na sequência de um Call for Tender da Comissão Europeia. Os objectivos do estudo incluíram:

- a) a análise dos desenvolvimentos, das reformas e dos processos de modernização ocorridas no sector da educação de adultos nos países que levaram a efeito as orientações contidas no programa da União Europeia Educação e Formação 2010;
- b) a discussão do papel da Comissão Europeia na dinamização da educação de adultos; e c) a identificação das condições que permitem efectivar as orientações da educação de adultos produzidas pela Comissão Europeia nos diferentes Estados-membros (Broek, Buiskool & Hake, 2010).

No âmbito deste projecto de pesquisa, foram recolhidos dados em 32 países europeus (27 pertencentes à União Europeia, na croácia, na Islândia, no Liechtenstein, na Noruega e na Turquia). Estes dados consistiram em discursos políticos, relatórios oficiais sobre educação, informação quantitativa e qualitativa sobre acesso, ofertas de educação e formação e financiamento obtida em textos escritos e em websites oficiais. Os dados incluíram também

entrevistas a actores políticos, informantes-chave, que integravam departamentos governamentais responsáveis pela implementação das políticas públicas de educação (e formação) de adultos (Broek, Buiskool & Hake, 2010).

Esta comunicação incide sobre as políticas públicas de educação de adultos adoptadas em Portugal e Espanha na última década, tendo-se privilegiado a análise de dados referentes a discursos políticos, à participação dos adultos em ofertas de educação (e formação) de adultos e ao financiamento.

ANÁLISE DE DADOS SOBRE PORTUGAL

Discursos políticos: destaque na competitividade e na empregabilidade

Ao invés de políticas públicas anteriormente adoptadas, justificadas pelos baixos níveis de escolarização da população portuguesa e pelo atraso educativo nacional (por exemplo, Ministério da Educação, 1979), a nova política de educação e formação de adultos tem sido legitimada através de uma contextualização internacional e da apresentação de propostas consentâneas com orientações produzidas por diferentes organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e, sobretudo, a UE. Esta representa uma tendência que se notou desde que Portugal integrou a Comunidade Económica Europeia, mas que se acentuou após a adopção da aprendizagem ao longo da vida pela UE. Estas circunstâncias denotam um esforço de legitimação de uma política pública através de comparações de indicadores que favorecem outros países considerados “mais desenvolvidos”, razão que reforça a urgência de intervir no nosso país e que justifica o carácter extensivo que esta política acabou por possuir. É neste âmbito que a formação profissional tem ganho relevância.

A influência de organizações, como a UE, nos programas de educação e formação de adultos levados a cabo nesta última década, designadamente o S@ber+ e Novas Oportunidades (Melo, Matos & Silva, 2001; Iniciativa Novas Oportunidades, 2005), estreitou a ligação entre educação/formação e aspectos relacionados com o crescimento económico, a produtividade e a competitividade, assim como a empregabilidade. De resto, este estreitamento baseou-se finalidades dos discursos políticos que apelam a princípios de políticas de educação e formação para a competitividade.

No âmbito da educação e formação de adultos, em diversos documentos políticos, se apelou a esta ligação. Já no Programa do XIII Governo Constitucional (1995) se afirmou a urgência do aumento dos níveis de educação e formação da população portuguesa, tendo como referência os indicadores europeus, o que obrigava à adopção de opções estratégicas que passavam por “promover a educação e formação como um processo permanente ao longo da vida de cada cidadão, em conjugação com a formação profissional e com todos os domínios educativos e culturais da vida das comunidades” (Programa do XIII Governo Constitucional, 1995 - Capítulo V – Educação, Ciência e Cultural, alínea g).

Esta articulação passou a ser mais notória nos Programas de Governo seguintes, levando a que a “qualificação dos portugueses” fosse fulcral na agenda política nacional. No Programa do Governo de 2005, um dos cinco grandes eixos da política do Governo consistia em “retomar o crescimento da economia de forma sustentada e visando a modernização do País, fazendo do conhecimento, da inovação, da qualificação dos portugueses e da melhoria dos serviços do Estado os caminhos do progresso” (Programa do Governo, 2005: 7).

Acentuado ideias que se referiam a diferentes modelos de políticas públicas, o S@ber+ procurou contribuir para “elevar os níveis de qualificação da população portuguesa”, “fomentar a empregabilidade e a inclusão social dos cidadãos em geral e muito especialmente dos que apresentavam mais baixos níveis educativos e de qualificação, dos desempregados e dos que se encontravam ameaçados de desemprego ou de exclusão social e cultural”, tal como “assegurar a transição do nosso país para a economia do conhecimento” (Melo, Matos & Silva, 2001: 12). Esta circunstância denotou a valorização de princípios consentâneos com o modelo de análise de políticas de educação e formação para a competitividade, embora outros aspetos apelassem a características dos modelos de educação crítica. De entre estas, destaca-se a importância da educação e formação de adultos para o “desenvolvimento pessoal e para a cidadania”, características estas igualmente apontadas por Monteiro (2012), por exemplo, para o caso dos Cursos de Educação e Formação de Adultos. Simultaneamente, outros aspetos indicam preocupações consentâneas com políticas de modernização e conformidade social, como no caso do apelo à elevação dos níveis de educação de base.

A valorização de princípios das políticas de educação e formação para a competitividade (bem como de modernização e conformidade social) acabou por ser enfatizada na Iniciativa Novas Oportunidades. Neste documento a elevação da qualificação da população portuguesa surgiu como um tema de “importância central para o crescimento económico e para a coesão social”, tal como para a “diminuição do atraso no esforço de modernização” que Portugal apresentava. Pretendia-se por essa via favorecer a “convergência com os países mais desenvolvidos”. De resto, esta Iniciativa, associada ao Plano Nacional de Emprego, teve como propósito alargar a participação dos indivíduos ativos e das pequenas e médias empresas em processos de qualificação. Como se afirmou, este programa “constituiu-se num pilar fundamental das políticas de emprego e de formação profissional” no contexto da economia do conhecimento (Iniciativa Novas Oportunidades, 2005). Adicionalmente, desapareceram indicações a finalidades que poderiam enquadrar-se em políticas de educação crítica, como no caso da omissão da expressão “educação de adultos” (substituída por educação e formação de adultos” ou por “formação e aprendizagem de adultos”) ou até do não destaque em dimensões sociais associadas aos processos educativos e formativos.

Aumento da procura social

Após 2007, com a implementação da Iniciativa Novas Oportunidades, verificou-se uma elevada procura social da educação e formação de adultos (desde 2002 mais de um milhão de adultos inscreveram-se nas ofertas propostas), como se pode observar no quadro seguinte, mesmo que os valores relativos à certificação, nomeadamente no RVCC e nos Cursos EFA, sejam mais modesto (Quadro 1).

Quadro 1 – Adultos inscritos e certificados nos Centros Novas Oportunidades (RVCC) e nos Cursos de Educação e Formação de Adultos

	EM CENTROS NOVAS OPORTUNIDADES	EM CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS
ADULTOS INSCRITOS	982.612	142.997
ADULTOS CERTIFICADOS	324.370	46.977

Fonte: Agência Nacional para a Qualificação, 2010.

Adicionalmente, a participação dos adultos em acções de formação contínua também registou um aumento, como se pode depreender do quadro seguinte com dados relativos aos anos de 2005, 2006 e 2007 (Gráficos 1 e 2).

Segundo o Inquérito ao Impacte das Acções de Formação Profissional nas Empresas, 2005 – 2007 (Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação, 2009), ao longo dos três anos em causa, verificou-se um crescimento do número de pessoas envolvidas: 588.693, em 2005, 700.914, no ano seguinte, e 837.201, em 2007. O estudo também afirma que os participantes empregados beneficiaram mais da formação profissional que os desempregados (cerca de 70% dos formandos estavam empregados, sendo que se registou um aumento da taxa de acesso dos activos empregados a cursos de formação entre 2005 e 2009, passando de 29,6% para 37,3%). A duração média das iniciativas levadas a cabo oscilou entre 20 e as 33 horas, sendo que em empresas com mais de 250 trabalhadores a tendência era para o desenvolvimento de acções mais longas. Neste caso é evidente o não cumprimento da legislação em vigor (Lei n.º 53/2011, de 14 de Outubro) que obriga à frequência de 35 horas de formação por ano por cada trabalhador.

A ligação entre educação de adultos e modernização económica, no que respeita ao emprego e à inserção dos indivíduos no mercado de trabalho, não é recente nas políticas públicas. De facto, esta articulação foi essencial para a consolidação das medidas de carácter redistributivo mais características do Estado-providência, no quadro de políticas de modernização e de educação para a conformidade social. Porém, na atualidade ela vem associada a diferentes aspetos consentâneos com a educação e formação para a competitividade, como a forte ligação entre educação e formação, por via das políticas ativas de emprego. Contraditoriamente, esta conexão é efetuada num contexto económico marcado pela reconversão da economia portuguesa no contexto da globalização, pelo desemprego estrutural e pelo esforço de aumentar a produtividade, a competitividade e a flexibilidade dos trabalhadores num cenário de profundas mudanças tecnológicas e de organização do trabalho, circunstâncias que acarretam diversas ambiguidades.

Por um lado, assiste-se a uma preocupação em fomentar o surgimento de sectores económicos de elevada componente tecnológica e exigentes em mão de obra qualificada. Todavia, estes são sectores emergentes e com uma presença ainda pouco consolidada na economia. Por outro lado, têm desaparecido muitas empresas de baixa componente tecnológica, que recorriam a mão de obra intensiva e pouco qualificada. Nesta relação entre os empregos

criados e aqueles que são extintos, o número de desempregados de longa duração, a larga maioria destes pouco qualificados e escolarizados, tem aumentado exponencialmente, sendo em meados de 2012 cerca de metade do total de desempregados (Instituto Nacional de Estatística, 2012).

Financiamento: dependência dos fundos comunitários

A reforçar o peso das orientações da UE, deve-se notar que a educação e formação de adultos sempre foi levada a cabo com os fundos comunitários. De facto, entre 1999 e 2006, os fundos existentes advieram da candidatura efectuada pelo Estado português ao Fundo Social Europeu, no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio. Esta circunstância permitiu que o Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) fosse apoiado pelo Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal III (PRODEP III), no caso do RVCC escolar, e pelo Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social (POEFDS), no caso do RVCC profissional e dos Cursos de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA). Estas verbas contavam com uma participação da União Europeia (em 75%) e do Estado português (25%). Mais recentemente, foram contemplados apoios no Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 2007-2013, no âmbito do Programa Operacional de Potencial Humano (POPH). Estes fundos contavam com uma participação da União Europeia (em 70%) e do Estado português (30%). De resto, é de destacar que estas duas candidaturas permitiram a existência de verbas que, de 1999 a 2006, favoreceram a estruturação da educação e formação de adultos, através da experimentação e estabilização das ofertas mais características, designadamente o RVCC e os Cursos EFA e, após 2007, a um aumento muito expressivo da procura social destas duas ofertas, tal como das Formações Modulares.

Quadro 2 – Orçamento atribuído à educação e formação profissional de 2001 a 2009

YEAR	2001	2002	2003	2004	2005
€	€ 34,250,088	€ 34,544,152	€ 27,892,305	€ 20,627,679	€ 20,669,492

YEAR	2006	2007	2008	2009
€	€ 19,681,012	€ 20,280,000	€ 140,808,657	€ 551,574,994

Fonte: Agência Nacional para a Qualificação, 2008; POPH, 2010

No que à formação profissional respeita, de acordo com os dados no Inquérito ao Impacte das Acções de Formação Profissional nas Empresas, 2005 – 2007 (Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação, 2009: 15), os custos totais dos cursos de formação profissional foram de 293.676,5 milhares de euros em 2005, 338.320,6 milhares em 2006 e 372.963,8 milhares em 2007, o que correspondeu a um aumento de 15,2% entre 2005 e 2006 e, desse ano para 2007, a um crescimento de 10,2%. Estes montantes foram repartidos pelas empresas e por financiamentos públicos (da União Europeia, por via do Fundo Social Europeu, e nacionais). Assim, em 2005, a participação das

empresas no custo dos cursos de formação profissional, correspondeu a 84,9% do custo total, enquanto que em 2006, houve uma descida de 3,4 %, pois o montante de participação das empresas foi de 81,5%. Em 2007 existiu uma subida na taxa de participação das empresas nos custos com a formação para 86,7%.

Assim, embora se tenha assistido a um aumento muito expressivo das verbas destinadas à educação e formação de adultos, por via da implementação da Iniciativa Novas Oportunidades, sobretudo após 2007, e a um acréscimo dos montantes destinados especificamente à formação profissional, não deixa de ser interessante verificar que na formação profissional parece registar-se um reforço da importância já conseguida ao longo das últimas décadas, enquanto que, no caso da educação e formação de adultos, a relevância conseguida é bastante mais recente. Complementarmente, é importante notar o aumento das verbas destinadas à formação profissional, mesmo quando há um reforço expressivo dos montantes destinado a ofertas de educação de base que podem combinar educação e formação (no caso das ofertas de dupla certificação). Nesta linha de pensamento, parece assistir-se a um destaque de princípios de educação e formação para a competitividade, que têm na promoção da formação profissional um aspecto essencial, mesmo quando os discursos políticos também se centram sobre o aumento dos níveis de certificação escolar da população portuguesa.

SOBRE ESPANHA

Discursos políticos: o quadro legal

O quadro legal da educação de adultos em Espanha inclui:

- A Lei de Educação Orgânica (Ley Orgánica de Educación), adoptada em 2006. O Artigo 5º defende que a aprendizagem ao longo da vida é um direito social de todos os cidadãos. A responsabilidade pela concretização deste direito recai no Estado, a partir de vários níveis regionais. O Capítulo IX (do Artigo 66º ao 70º) é dedicado à educação de adultos. Aqui, dois elementos são importantes: i) a educação apresenta uma natureza voluntária e o Estado pode colaborar com outras entidades da administração pública e local no desenvolvimento de programas educativos destinados aos adultos; e ii) a estruturação formal da educação de adultos que esta Lei inclui.

Outras disposições legais, como aquelas em vigor na Andaluzia (de 2007) e na Catalunha (2009) regulam a educação de adultos formal. Por exemplo, a Lei educativa da Andaluzia remete para a educação permanente de adultos e para as redes de aprendizagem, enfatizando o papel das tecnologias da informação e da comunicação e a educação a distância.

- A Lei Orgânica de Formação e Qualificação Profissional (Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación Profesional) de 2002. Esta Lei i) está directamente relacionada com o mercado de trabalho; ii) constitui-se na base para a definição do Catálogo Nacional de Qualificações; iii) delinea a organização modular dos programas como sendo a mais adequada aos desenvolvimentos da formação para o mercado de trabalho; iv) estabelece que a formação profissional pode ser oferecida por entidades educativas, bem como por organizações de trabalho, entidades

de carácter social e sindicatos. Por outro lado, a Lei destina-se aos jovens que ainda não entraram no mercado de trabalho, assim como nos empregados e desempregados, enfatizando dessa forma o papel da formação profissional na integração dos indivíduos no mercado de trabalho. Dois aspectos importantes desta Lei prendem-se com: i) o facto de esta legislação abranger indivíduos em risco de exclusão social, bem como mulheres, desempregados com mais de 45 anos e trabalhadores com baixas qualificações; e ii) a criação de serviços de aconselhamento e orientação para os trabalhadores, empregadores, estudantes e famílias, de modo a facilitar a disseminação do conhecimento relacionado com a qualificação profissional, as escolas e o mercado de trabalho.

Financiamento e participação

A educação de adultos é sobretudo financiada pelo Estado, a diferentes níveis: pelos Governos das Regiões Autónomas, pelas Câmaras Municipais e pelos Governos das Províncias. Os dados oficiais não permitem identificar qual o montante total atribuído à educação de adultos. Todavia, calcula-se que em 2007, os gastos com a educação de adultos rondaram os 45.951.400.000 Euros, estando aqui incluídos as despesas efectuadas pelos Governos das Autonomias, dos quais 1,2% (545.896.800 Euros) destinados ao ensino de adultos. Relativamente à formação profissional, no mesmo ano, as despesas rondam 1.549.064.000 Euros (3,37% das despesas totais). Pode-se ainda acrescentar que de 1997 até 2009, as despesas relativas à educação de adultos representaram 0,7% do total das despesas com a educação (Ministerio de Educación, 2011).

Quanto à formação profissional, os diferentes programas destinados a promover a empregabilidade, a inclusão social e igualdade entre géneros somaram 11.059.410.000 Euros em 2008, enquanto outros programas destinados a favorecer o capital humano, no mesmo ano, envolveram 2.793.254.700 Euros.

Outras entidades que promovem a educação de adultos são os governos provinciais (Diputaciones) e os municípios. Estes últimos são, por exemplo, responsáveis pela manutenção dos edifícios escolares.

O sector privado, nomeadamente a Igreja, tem um papel importante na educação em Espanha, mas não na educação de adultos. De facto, a Igreja criou entidades de formação profissional que são frequentadas por jovens. Há ainda outras entidades privadas que promovem o acesso ao ensino superior, a aprendizagem de idiomas estrangeiros, etc.

Finalmente, deve-se notar que os investimentos efectuados por empresas, pela administração pública e pelos próprios indivíduos aumentou 8% em 2007, Segundo dados do IV Acordo sobre Formação Profissional. No primeiro trimestre de 2008 (os dados oficiais mais recentes) esta tendência mantinha-se. Neste sentido, pode-se afirmar que a formação é sobretudo paga pelos próprios indivíduos em formação.

Quando se observa a evolução da participação na educação de adultos desde 1996, verifica-se que as taxas se situavam entre 4% e 5%. Em 2005, essa taxa aumentou para 10,5% (Eurostat, 2010), sendo que a participação das mulheres sempre foi superior à dos homens. No entanto, há informações que de alguma forma se contradizem, uma vez que as taxas de participação da educação de adultos são agora as taxas relativas à participação na formação

profissional.

No contexto da formação profissional, regista-se uma diferença entre cursos de educação de adultos e acção de educação de adultos, nomeadamente aquelas que são de longa ou media duração no âmbito da educação formal e não formal, ou, no caso da formação profissional, iniciativas que se estendem por, pelo menos, seis meses (como no caso das acções de educação de adultos). Quanto à educação e formação de curta duração (que não vai para além das quarenta ou cinquenta horas de duração total), esta tem merecido as taxas mais elevadas de participação.

Em suma, parece que 2005 representou uma mudança na participação na educação de adultos, no quadro de políticas de emprego que promovem a formação profissional. Há contudo uma limitação a considerar: em geral, estes níveis de participação remetem para iniciativas de educação de adultos de curta duração. No caso da formação profissional, isso é evidente, dado que estas acções incidiram sobre conhecimentos e capacidades que devem ser mobilizadas nas entrevistas quando procuram trabalho, a construção de um curriculum vitae ou a realização de um exame.

Como resultado, pode-se argumentar que o aumento da participação na educação e na formação de adultos está mais ligada à pressão endémica que é exercida pelo desemprego que pelo interesse que os indivíduos demonstram em participar nas acções de formação financiadas por fundos estatais. Todavia, o ponto mais importante não deixa de ser que a participação na formação profissional, orientada pelas finalidades da aprendizagem ao longo da vida e pelas imposições do mercado de trabalho, mas não na resolução de problemas que as pessoas enfrentam nos seus quotidianos.

A mudança drástica das políticas de educação de adultos em Espanha reduziu a educação de adultos àqueles que procuram trabalho. De facto, este modelo reduz o cidadão ao trabalhador. A predominância deste modelo reflecte a evolução da educação de adultos em Espanha, desde a emergência da democracia quando as práticas de educação de adultos se aproximavam da educação popular, aos tempos mais recentes, nos quais o modelo hegemónico se centra nas necessidades do mercado (e não nas necessidades e nas vontades das pessoas). Esta mudança ilustra a visão redutora que a aprendizagem ao longo da vida possui relativamente à educação de adultos, na qual se assiste a um destaque no mercado de trabalho, esquecendo aspectos de carácter mais geral, como a cidadania, a participação na vida social e o desenvolvimento pessoal e social (Martin, 2003). Adicionalmente, é importante notar que os resultados da formação profissional são ainda desconhecidos. Na verdade, muitas das iniciativas levadas a cabo não possuem resultados que provem a sua eficácia no auxílio aos indivíduos na procura de trabalho.

Na verdade, o futuro da educação de adultos reside no desejo dos indivíduos em obter outros níveis de educação; de resto, 25% da população espanhol considera-se autodidacta e unicamente 14,7% pretende continuar a aprender em contextos formais ou não formais (Ministerio de Educación, 2011).

Em suma, as novas disposições legais, levam ao desaparecimento da educação e da aprendizagem dos

adultos como campo específicos de práticas e de investigação. Esta situação pode ser observada no investimento efectuado na educação de adultos, que corresponde a metade do investimento da formação profissional, valor este que se manteve estável nos últimos anos. A maior concentração de financiamento na formação profissional indica que o peso da educação na educação de adultos foi substituída pela aprendizagem centrada no mercado de trabalho, mas na criação de uma cidadania autêntica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as políticas europeias, em particular com a Estratégia de Lisboa, e da políticas de emprego e de formação profissional nas quais a educação (e formação) de adultos parece cada vez mais inscrever-se, assiste-se nos discursos políticos a um destaque cada vez mais significativo ao aumento da competitividade na economia e ao desaparecimento do desemprego, enquanto problema que poderia ser atenuado (ou eventualmente resolvido) por via da educação e da formação, tanto em Portugal como em Espanha.

Se a ambição do aumento da competitividade das economias ibéricas mereceria um outro artigo, não se pode deixar de registar algumas reflexões acerca da contribuição da educação e formação de adultos para combater o desemprego. Se se atentar aos dados relativos ao desemprego, em Portugal (em finais de 2012, 16,3%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística) e em Espanha (em finais de 2012, 26,6%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística), a primeira constatação é a de que as políticas levadas a cabo constituíram-se num desastre. Os financiamentos (públicos, nomeadamente da União Europeia e dos Estados ibéricos) aplicados nas acções de educação e formação (profissional) não impediram o aumento do desemprego, acompanhado pela instabilidade pessoal dos indivíduos que não conseguem aceder ou que foram expulsos do mercado de trabalho. Esta constatação leva também a interrogações sobre a inexistência de avaliação e controlo objectivos e profundos sobre a utilização desses financiamentos, sobretudo no caso da formação profissional, tanto em Espanha, como em Portugal. Esses foram apoios transferidos para as empresas que, como se constatou recentemente em Catalunha, tiveram utilizações nem sempre lícitas.

Numa outra ordem de ideias, é relevante ter em mente os contributos de Ettore Gelpi (2004) sobre este assunto. Para Gelpi, a empregabilidade não pode limitar-se à procura de trabalho. A empregabilidade, um dos mais destacados objectivos políticos das políticas analisadas relaciona-se também e em grande medida com o trabalho, enquanto espaço relacional e de partilha, ocupando uma dimensão importante da vida (quotidiana) das pessoas. Segundo este autor, o trabalho assenta num projecto político que supera e o âmbito económico.

Em boa verdade, as políticas aqui analisadas não deram resposta a questões económicas nas quais tiveram origem. Também, uma vez que estas políticas possuíam a finalidade instrumental do desenvolvimento económico, através da competitividade, verifica-se por esta via um condicionamento do desenvolvimento das pessoas no mundo do trabalho. Há assim a desvalorização do trabalho enquanto elemento singular do desenvolvimento (em sentido

abrangente) e da formação do indivíduo, como já defenderam Marx (1975) assim como Coleman e Husen (1985) em estudos levados a cabo para a OCDE.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agência Nacional para a Qualificação (2008). The Development and State of the Art of Adult Learning and Education (ALE). National Report of Portugal. Lisboa: Agência Nacional para a Qualificação (documento policopiado).

Almeida, João Ferreira, Coord.; Rosa, Alexandre; Pedroso, Paulo; Quedas, Maria João; Silva, J. A. Vieira da & Capucha, Luís (1995). Avaliação do PRODEP/Subprograma Educação de Adultos. Relatório Final (Versão provisória). Lisboa: Ministério da Educação/Departamento de Educação Básica e Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa/CIDEC e CIES (documento policopiado).

Almeida, V, Castro, G & Félix, R M (2009) A economia portuguesa no contexto europeu: estrutura, choques e políticas (Chapter 2) In Departamento de Estudos Económicos/Banco de Portugal, A Economia Portuguesa no Contexto da Integração Económica, Financeira e Monetária Lisboa: Banco de Portugal, pp. 65-154.

ISBN 9789898061980.

Antunes, Fátima (2011). Governação, reformas do Estado e políticas de educação de adultos em Portugal: pressões globais e especificidades nacionais, tensões e ambivalências. Revista Crítica de Ciências Sociais, 92, 3-29.

ISBN 0254-1106

Barros, Rosanna (2009a). Políticas para a Educação de Adultos em Portugal – A Governação Pluriescalar na «Nova Educação e Formação de Adultos», vol. I. Braga: Instituto de Educação e Psicologia/Universidade do Minho (documento policopiado).

Broek, Simon, Buischool, Bert-Jan & Hake, Barry J. (2010) Impact of Ongoing Reforms in Education and Training on the Adult Learning Sector (2nd phase) Final Report Zoetermeer: Research voor Beleid (documento policopiado).

Carneiro, Roberto, Coord.; Valente, Ana Cláudia & Carneiro, Pedro (2007). Estudo Comparado de Qualificações (Skills Audit). Lisboa: Gabinete de Estratégia e Planeamento/Ministério do Trabalho e da Solidariedade.

ISBN 978-972-704-295-1

Cipolla, Carlo (1970) Educación y Desarrollo en Occidente, Madrid, Alianza. ISBN 978-84-344-1007-7

Coleman, J. & Husen, T. (1985): Inserción de los jóvenes en una sociedad en cambio. Madrid: Narcea.

ISBN 84-277-0862-9

Conselho Nacional de Educação (2011). Estado da Educação 2011. A Qualificação dos Portugueses. Lisboa: Conselho Nacional de Educação.

ISBN 978-972-8360-68-9

Edwards, Richard & Usher, Robin (1998). Modern field and postmodern moorland: adult education bound for glory or bound and gagged. In Danny Wildemeersch, Mathias Finger e Theo Jansen, Edts., *Adult Education and Social Responsibility*. Frankfurt-am-Main: Peter Lang, pp. 27-56.

ISBN 3-631-32665-3

Eurostat (2010) <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/> acedido a 30 de Maio de 2010.

Federación Española de Universidades Populares (2011) www.feup.org acedido a 29 de Agosto de 2011.

Freire, Paulo (2003). *Pedagogia do Oprimido*. São Paulo: Paz e Terra.

ISBN 9788577530151

Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (2009). <http://www.gepe.min-edu.pt/np4/estatisticas> acedido a 30 de Dezembro de 2012.

Gelpi, Ettore (2004). *Trabajo Futuro*. Xàtiva: Edicions del CRE.

ISBN 84-933402-7-8

Guimarães, Paula (2011) *Políticas de Educação de Adultos em Portugal (1999-2006). A Emergência da Educação e Formação para a Competitividade*. Braga: Instituto de Educação/Cied.

ISBN 978-989-8525-11-6

Illich, Ivan (1976). *Sociedade sem Escolas*. Petrópolis: Editora Vozes.

ISBN 85-87193-95-3. 1

Instituto Nacional de Estatística (2012). <http://www.ine.pt> acedido a 30 de Dezembro de 2012.

ISSN 1464-519X

Lima, Licínio C. & Guimarães, Paula (2011). *European Strategies for Lifelong Learning*. Opladen & Farmington Hills, MI: Barbara Budrich Publishers.

ISBN 978-3-86649-444-2

Lima, Licínio C. (2008). *A Educação de Adultos em Portugal (1974-2004)*. In Rui Canário e Belmiro Cabrito, Orgs., *Educação e Formação de Adultos. Mutações e Convergências*. Lisboa: Educa, pp. 31-60.

ISBN 978-972-8036-80-5

Martin, Ian (2003) 'Adult education, lifelong learning and citizenship: Some ifs and buts'. *International Journal of Lifelong Education*, vol 22(6), pp. 566-579.

ISBN 978-90-8790-921-5

Marx, Karl (1975). *Manuscritos economico-filosóficos de 1844*. Barcelona: Grijalbo.

ISBN: 84-253-0532-2

Melo, Alberto & Benavente, Ana (1978). *Educação Popular em Portugal (1974-1976)*. Lisboa: Livros Horizonte.

ISBN 9722403605

Melo, Alberto, Coord.; Matos, Lisete & Silva, Olívia Santos (2001). *S@ber+*. Programa para o Desenvolvimento e Expansão da Educação de Adultos (1999-2006). Lisboa: Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos.

ISBN 971-93558-3-3

Melo, Alberto; Queirós, Ana Maria; Silva, Augusto Santos; Rothes, Luís & Ribeiro, Mário (1998). *Uma Aposta Educativa na Participação de Todos*. Documento de Estratégia para o Desenvolvimento da Educação de Adultos. Lisboa: Ministério da Educação.

ISBN 972-792-031-0

Ministerio de Educación (2011). <http://www.educacion.gob.es>, acedido a 2 de Junho de 2011.

Monteiro, Alcides (2012). Autonomia e co-responsabilidade ou o lugar da Educação de Adultos na luta pela inclusão social. *Revista Lusófona de Educação*, 19, 67-83.

ISBN 978-972-8036-98-0

Novas Oportunidades (2005). <http://www.novasoportunidades.gov.pt/np4/9.html> acedido a 21/02/2008.

POPH (2010). *Relatório de Execução*. Lisboa: POPH (documento policopiado).

Programa do XIII Governo Constitucional <http://www.portugal.gov.pt/Portal/Print.aspx?guid={52DABCE1-604E-40DE-9615-7C92A1C34842> acedido a 11 de Agosto de 2005.

Sanz Fernández, Florentino (2006). *As Raízes Históricas dos Modelos Actuais de Educação de Pessoas Adultas*. Lisboa: Educa/Unidade de I&D de Ciências da Educação.

ISBN 972-8036-83-3

Silva, Augusto Santos (1990). *Educação de Adultos. Educação para o Desenvolvimento*. Rio Tinto: Edições ASA.

ISBN 972-9229-55-4

Stoer, Stephen R.; Stoleroff, Alan & Correia, José Alberto (1990). O novo vocacionalismo na política educativa em Portugal e a reconstrução da lógica da acumulação. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, n.º 29, pp. 11-53.

ISBN: 0254-1106

Viñao, Antonio (1990) 'Historia de un largo proceso', *Cuadernos de Pedagogía*, 179, pp. 45-50.

ISSN: 0210-0630

A política de educação de adultos (1999-2012) assenta num dilema? A formação profissional na construção do adulto empregável

Paula Guimarães

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Resumo

No âmbito dos processos de globalização, a reconversão da economia portuguesa e as mudanças na sociedade que decorreram da integração na União Europeia favoreceram discursos políticos legitimadores de uma nova política pública de educação e formação de adultos, adoptada após 1999. Nesta política, a componente da formação profissional ganhou uma maior relevância no aumento da competitividade. Neste âmbito, grande destaque foi concedido às qualificações e (à aquisição e visibilização de) competências.

Os conceitos de qualificação e competência apresentam um elevado grau de polissemia. De uso recorrente nas mais recentes políticas de educativas e sociais, estes conceitos têm privilegiado a construção de uma categoria, o adulto empregável. Esta categoria envolve um entendimento instrumental da relação entre educação/formação e trabalho num momento em que o desemprego de longa duração se apresenta como um dilema para as políticas de emprego.

Esta comunicação procura responder às questões seguintes:

- como é que o adulto empregável foi construído na política pública de educação e formação de adultos, designadamente nos programas S@ber+ e Novas Oportunidades?
- neste quadro, como é que formação profissional, qualificação e competência se relacionam no binómio educação/formação e trabalho?

Do ponto de vista metodológico, uma abordagem qualitativa e interpretativa foi preferida nesta comunicação, tendo como objecto de análise de discursos políticos, nomeadamente programas de acção nos quais se inscrevem as ofertas públicas existentes. A análise de conteúdo de documentos como os programas S@ber+ e Novas Oportunidades permitiu concluir pela existência de uma concepção ambígua de adulto empregável na qual o entendimento de qualificação e competência envolve profundas tensões no âmbito do binómio educação/formação e trabalho.

Resumé

Dans le contexte de la globalisation, la reconversion de l'économie et les changements de la société portugaise qui ont suivi son intégration dans l'Union Européenne ont légitimé des discours politiques sur une nouvelle politique publique d'éducation et de formation des adultes, adoptée après 1999. Dans cette perspective, un rôle tout particulier est accordé à la formation professionnelle en termes d'augmentation de la compétitivité avec un accent sur les qualifications et (l'acquisition et la reconnaissance) les compétences.

Les concepts de qualification et compétence sont polysémiques. Utilisés de manière récurrente dans les politiques d'emploi les plus récentes, ces concepts ont privilégié la construction d'une catégorie, l'adulte employable. Cette catégorie implique une compréhension instrumentale de la relation entre éducation/formation et travail à l'heure où le chômage de longue durée se présente comme un dilemme pour les politiques sociales.

Cette communication tente de répondre aux questions suivantes :

- comment est-ce que la catégorie "adulte employable" a été construite dans la politique publique de l'éducation et de formation des adultes et notamment, dans les programmes S@ber+ (S@voir+) et l'Initiative "Novas oportunidades" (Nouvelles Opportunités) ?
- dans ce cadre, quelles relations entretiennent la formation professionnelle, la qualification et la compétence dans le binôme éducation/formation et travail ?

Du point de vue méthodologique, une approche qualitative et interprétative a été privilégiée dans cette communication, ayant comme objet d'analyse les discours politiques, notamment les programmes d'action dans lesquels s'inscrit l'offre publique existante. L'analyse de contenu de documents comme les programmes S@ber+ et l'Initiative "Novas oportunidades" ont permis d'arriver à la conclusion que la notion d'adulte employable est ambiguë, considérant les

fortes tensions qui entourent la formation professionnelle, la qualification et la compétence au sein du binôme éducation/formation et travail.

1. A NOVA POLITICA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS

No quadro de mudanças económicas que tiveram um profundo impacto na estrutura do produto interno bruto, nomeadamente a diminuição de sectores com a agricultura e a indústria, e na estrutura do emprego, através de um aumento do peso dos serviços e diminuição dos sectores agrícola e industrial (Almeida, Castro & Félix, 2009), a redução da importância entre educação, formação, emprego e trabalho passou a constar da política da educação de adultos. Esta ligação centrou-se na importância do aumento das “qualificações da população portuguesa”, na promoção da empregabilidade, da flexibilidade e da adaptabilidade da mão-de-obra a novos contextos de trabalho. Assim sendo, a globalização e a reconversão da economia portuguesa (sobretudo depois da integração deste país na Comunidade Económica Europeia, em 1986) favoreceu assim o agendamento da educação de adultos na política pública e levou à emergência da nova educação e formação de adultos em finais da década de 1990 (Barros, 2009).

De facto, na anterior política de educação de adultos, que vigorou após a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro), a educação de adultos e a formação profissional não eram complementares no âmbito das ofertas públicas de educação básica. Centrada na educação formal de segunda oportunidade e nos cursos nocturnos, esta política não considerava a formação e, em particular, a formação profissional contínua, como uma importante oferta destinada a adultos. Após 1989, com a aprovação do Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal (PRODEP), apoiado pela CEE, assistiu-se à realização de diferentes iniciativas de educação e formação profissional, designadamente os Cursos Socioprofissionais. Desta forma, o PRODEP I consistiu na primeira tentativa de articular a política pública de educação de adultos com políticas sociais e de emprego num quadro de modernização económica e social (Lima, 2008). Todavia, os estudos produzidos sobre este Programa foram pouco animadores quanto ao impacto económico de tais iniciativas (Almeida et al., 1994). Simultaneamente, em resultado da inscrição no Fundo Social Europeu, muitas acções de formação profissional foram levadas a cabo, sem que, contudo, se verificasse uma articulação com finalidades, processos e certificação educativos, nem tão pouco se registassem alterações económicas de relevo na sequência de tal esforço. Desta forma, apesar do aumento significativo do número de acções de formação profissional realizadas nas últimas décadas, ele continua a ser menos expressivo que noutros países da União Europeia (Gabinete de Educação e Planeamento, 2009).

Justamente em linha com as orientações da União Europeia, foi já em meados da década de 1990 que os discursos políticos apelaram a uma clara rutura com o passado. Tendo em vista combater o “*deficit* educativo” português, procurou-se a redução do fosso existente entre Portugal e outros países, como a Alemanha, o Reino Unido ou a Suécia. Neste âmbito, foi prestada particular atenção a certos indicadores, como as taxas de certificação escolar e qualificação profissional (Melo, Matos & Silva, 2001; Novas Oportunidades, 2005). Baseados numa avaliação profundamente pessimista da situação educativa dos adultos, apontou-se para a necessidade de profundas mudanças

nas finalidades, nas ofertas, etc., da política pública de educação de adultos. Esta ênfase foi legitimada nos discursos pela necessidade de reposicionar Portugal no contexto da economia do conhecimento, a partir de ligações estabelecidas entre a melhoria dos níveis de educação e formação e a dinamização da economia (Carneiro et al., 2007) no âmbito da Estratégia de Lisboa.

2. CONCEITOS

Diversos autores têm apresentado propostas de discussão de políticas públicas de educação de adultos (Griffin, 1999a e 1999b; Sáenz Fernández, 2006; entre outros). De entre eles, Lima e Guimarães (2011) propõem modelos de análise de entre os quais o *modelo de gestão de recursos humanos*. As políticas públicas influenciadas por este modelo acentuam a promoção da “competitividade e da modernização económica”. Neste âmbito, assiste-se à valorização da política pública enquanto “instrumento de produção de capital humano” funcionalmente adaptado às necessidades do crescimento económico e da competitividade (Lima, 2008). Neste sentido, a competência e a empregabilidade são aspectos relevantes.

Competência é um conceito polissémico e simultaneamente ambíguo. Cavaco (2009) defende que a competência pode ser definida como a capacidade de mobilizar, de modo eficaz, num determinado contexto, um conjunto de conhecimentos, de capacidades e de atitudes comportamentais. Depende por esta razão do contexto em que é mobilizada. Por tal, não existe de *per se*, pois deve estar ligada a uma acção concreta e associada a um contexto específico. Neste sentido, competência refere-se à capacidade de mobilização de recursos, nomeadamente saberes (saber, saber-fazer e saber-ser) na resolução de problemas em acto.

A competência encontra-se, como afirma Bellier (1999: 254), “subjacente à acção e não [se identifica com] a própria acção”. Consiste num “saber em uso” (Malgaive, 1995). Em boa verdade, como argumenta Alves (2009), a valorização da competência é indissociável das profundas transformações nos modos de organização do trabalho e nas políticas de gestão de recursos humanos. Surge com a desestabilização da noção de posto de trabalho taylorista e com a difusão de modos que privilegiam a metodologia de projecto e o trabalho em equipa. Neste âmbito, é de destacar a ênfase na autonomia, na iniciativa e na cooperação. Adicionalmente, baseado no primado da responsabilização individual, da avaliação de desempenho, da gestão individual das carreiras e de negociação directa e pessoal das condições de trabalho (Canário, 2006), a valorização da competência acompanha o desenvolvimento de uma sociedade na qual a mudança e a inovação são lema. Neste quadro, a previsibilidade dá lugar à incerteza, a antiguidade é substituída pela avaliação de desempenho e os indivíduos são os únicos responsáveis pelos seus sucessos e fracassos (Guimarães et al., 2013).

Nesta mesma linha de pensamento, o conceito de *empregabilidade* inscreve-se numa lógica de individualização e da responsabilização individual dos adultos pelos seus percursos educativos, enquanto se acentuam lógicas para a privatização dos problemas sociais, como, por exemplo, o desemprego, e para o reforço de ofertas de

educação e formação de cariz profissionalizante. Como defende Alves (2007), a empregabilidade pode apresentar vários sentidos, de entre esses a *empregabilidade interactiva*. Esta centra-se no indivíduo e nas suas capacidades, embora não possa ser desligada do funcionamento dos mercados de trabalho. Assim, a “empregabilidade não é um estado, mas um processo que se constrói na interacção entre as estratégias e os recursos individuais, por um lado, as dinâmicas macro-económicas e as estratégias empresariais, por outro”.

Um outro modelo de análise de políticas públicas apontado por Lima e Guimarães (2011) distinto do anterior, o *modelo de modernização e de controlo estatal*, acentua a natureza funcional da educação e o seu papel no desenvolvimento económico e na promoção do pleno emprego no quadro de finalidades negociadas no pacto social. A formalização das ofertas põe a tónica nos diplomas e no seu valor social, para os quais a qualificação (profissional) é importante. Neste sentido, a *qualificação* baseia-se numa tentativa de estabelecer um denominador comum entre categorias socioprofissionais e os níveis (formalizados e formais) de formação numa ligação que assenta em processos de negociação colectiva que se destinam a todos os sectores profissionais e económicos.

Uma vez que as qualificações se expandiram e complexificaram com o desenvolvimento dos sistemas nacionais de educação e formação, bem com das profissões, é possível encontrar diversos níveis de qualificação. Estes níveis permitem distinguir os indivíduos que não são qualificados dos que são qualificados e, de entre estes, vários graus de qualificação, consoante o conteúdo do trabalho prescrito, as capacidades e os saberes mobilizados para a sua execução, os diplomas possuídos pelos trabalhadores e os salários auferidos (Santelman, 2002). Por estas razões, a qualificação remete para uma determinada *posição dos sujeitos no mercado de trabalho*, registando-se aqui uma relação linear entre um certificado que atesta a qualificação dos indivíduos e o trabalho que pode ser executado.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Nesta comunicação foi preferida uma abordagem interpretativa (Bogdan and Biklen 1982). A política pública de educação e formação de adultos levada a cabo entre 1999 e 2010 consistiu no objecto de análise, nomeadamente no que envolveu as representações do educando adulto. Assim, a objectivo desta discussão centrou-se em temas e significados relacionados com *competência*, *empregabilidade* e *qualificação*. Estas foram palavras mencionadas em discursos políticos, designadamente documentos programáticos oficiais produzidos no período indicado anteriormente.

A selecção dos documentos analisados neste texto orientou-se pelo critério do impacto desses textos na implementação da política pública. Estes documentos incluíram a) o S@ber+. Programa para o Desenvolvimento e Expansão da Educação e Formação de Adultos 1999-2006 (Melo, Matos & Silva, 2001), desenvolvido entre 1999 e 2002; e b) as Novas Oportunidades (Novas Oportunidades, 2005) em vigor após 2005. Este corpus documental foi objecto de análise de conteúdo, pela qual se escolheu categorias temática relacionadas com *competência*, *empregabilidade* e *qualificação*. A análise de conteúdo categorial e a identificação de frequências simples constantes

nos documentos referenciados favoreceu o registo de ocorrências e a identificação de associações entre essas palavras e outras (Vala, 1986) no contexto de temas privilegiados nos textos em causa.

Desta forma, neste texto discutiu-se

- como é que o *adulto empregável* era construído na política pública de educação e formação de adultos nos dois programas considerados, nomeadamente no quadro da relação com as orientações da União Europeia para a aprendizagem ao longo da vida?
- qual a relação entre *competência*, *empregabilidade* e *qualificação*, educação e trabalho?

4. ANÁLISE DE DADOS: TENSÕES ENTRE COMPETÊNCIA, EMPREGABILIDADE E QUALIFICAÇÃO NA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS

4.1. Concepções divergentes de competência

No Saber+, a palavra competência foi frequentemente utilizada ao longo do documento, associada sobretudo a duas concepções divergentes:

- i) uma concepção humanista, distante da definição deste conceito no modelo de gestão de recursos humanos, que se apoiava na ideia de que todos os adultos eram portadores de competências, embora o documento não fosse claro relativamente à definição e ao conteúdo das competências. Esta circunstância pode ser compreendida pelo facto de o Saber+ ter sido pensado a partir de uma lógica de educação popular, com o propósito de dotar os adultos de saberes de natureza não formal e informal. De resto, competência surgiu associada a uma outra expressão – competência-chave. As competências-chave, sempre referidas no plural, foram entendidas enquanto competências “transversais e transferíveis” (Melo, Matos & Silva, 2001: 12), promotoras de desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, de participação social e de cidadania, denotando assim uma aceção abrangente do conceito.
- ii) uma concepção de competência resultante do ensino e das capacidades desenvolvidas em contexto escolar, relacionada com o modelo de modernização e controlo estatal (Lima & Guimarães, 2011). Neste documento, em diversos momentos se afirmou que as competências que os sujeitos detinham podiam permitir uma equivalência a níveis escolares do 4º, 6º, 9º e 12º anos, por via do Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências.

No documento intitulado Novas Oportunidades, a palavra *competência* (e já não competências-chave) surgiu associada ao aumento dos níveis de escolarização (de jovens e) adultos. De resto, o ensino secundário – o 12º ano – foi apresentado como o “patamar mínimo para adquirir e reter, ao longo da vida, novas competências” (In A Ambição, Novas Oportunidades, 2005). A competência estava ainda ligada ao seu reconhecimento formal, sendo este entendido como a atribuição de

“(...) valor às aprendizagens realizadas de modo não formal ou informal, na justa medida em que o seu valor é importante para o país e que a sua certificação constitui um estímulo fundamental para o aprofundamento do investimento individual na qualificação” (Novas Oportunidades, 2005: 10).

Desta forma, quer no interior dos documentos em análise, quer na comparação entre os dois Programas, assistiu-se à utilização de concepções divergentes de competência, levando a inscrições nos dois modelos de análise de políticas públicas utilizados neste artigo – o modelo de gestão de recursos humanos e o modelo de modernização e controlo estatal (Guimarães et al., 2013).

4.2 Concepções ambíguas de empregabilidade

O Saber+ deixou claro que a política pública de educação de adultos poderia contribuir para a aumentar a empregabilidade dos sujeitos, não havendo contudo referências claras ao significado que essa ideia poderia envolver. Adicionalmente, em vários pontos do documento, associou-se a empregabilidade à cidadania, mas não se deixou de acrescentar que esta ligação não visava promover “o exercício de profissões específicas”, mas sim favorecer o desenvolvimento pessoal e social e a participação em diferentes domínios da vida social (Melo, Matos & Silva, 2001: 43).

Diferentemente, no documento Novas Oportunidades, unicamente duas vezes a palavra *empregabilidade* foi indicada. Numa primeira vez, no ponto “Cidadania, coesão social e desenvolvimento pessoal”, referiu-se que

“Investir em educação corresponde a aprender mais hoje mas, também, a criar melhores condições para dar continuidade a trajetórias de aprendizagem ao longo da vida, desenvolvendo, simultaneamente, elevados níveis de empregabilidade” (Novas Oportunidades, 2005: 8).

Associada à aquisição de competências que favorecessem a inserção no mercado de trabalho de indivíduos que se encontrassem em situação precária, disse-se ainda:

“Ora, sem negligenciar a importância de continuar a priorizar a resposta àqueles que se encontram em situação de desfavor no mercado de trabalho, possibilitando-lhes a aquisição de competências que promovam a empregabilidade, importa dar crescente atenção àqueles que estando a trabalhar têm a sua situação precarizada por deterem um baixo nível de qualificação” (Novas Oportunidades, 2005: 20).

Mesmo que menos presente, a ligação da política de educação e formação de adultos ao emprego foi mais evidente neste documento anteriormente analisado. De facto, o discurso nas Novas Oportunidades apontava para a necessidade de dinamização da economia portuguesa através da educação e formação. Nesta linha de ideias, o recurso a este conceito apontou para um entendimento de empregabilidade que acentuava o papel dos sujeitos na

aprendizagem e na aquisição de competências relevantes para a inserção e manutenção no mercado de trabalho, no quadro de políticas de gestão de recursos humanos (Guimarães et al., 2013).

4.3. Concepções acríticas de qualificação

No Saber+, qualificação surgiu associada à “necessidade de elevar os níveis educativos” da população portuguesa (Melo, Matos & Silva, 2001: 27), indiciando uma sobreposição entre a noção de qualificação e de certificação escolar. Complementarmente, a indicação das qualificações da população portuguesa serviu para comparar a situação deste país com a situação de outros países europeus e para o reforço da ideia de que Portugal se encontrava numa posição muito desconfortável neste domínio (Melo, Matos & Silva, 2001: 18), sobretudo quando foi referida a elevada percentagem da população empregada com baixas qualificações. Ainda, num ponto do Programa intitulado “Transformação social e vulnerabilidade dos cidadãos menos qualificados” reforçou-se a aceitação acrítica desta ideia (próxima do entendimento de competência), quando se afirmou que

“Em consequência da modernização da economia, da competitividade e de omnipresença das novas tecnologias, transformam-se não apenas os conteúdos e as formas de organização e de funcionamento da produção, como a própria estrutura e o volume do emprego. Lenta, mas paulatinamente, os postos de trabalho tradicionais vão dando lugar a outros mais qualificados e inteligentes, a exigirem dos trabalhadores adaptabilidade e novos e mais complexos conhecimentos e competências” (Melo, Matos & Silva, 2001: 21).

No documento Novas Oportunidades (2005) coube à palavra qualificação assumir um lugar central. Referida em 52 ocasiões (45 no plural e 7 no singular), neste texto a ideia de qualificação inscreveu-se em dois entendimentos:

- i) a (baixa) qualificação da população portuguesa que evidenciava um padrão de “resistência. Apesar de diferentes medidas de escolarização, os índices referentes aos portugueses no domínio da certificação escolar e profissional mantinham-se baixos quando comparados com os valores apresentados por outros países da União Europeia e da OCDE;
- ii) a qualificação como num “esforço de investimento em capital humano”, contribuindo dessa forma para o crescimento económico. Aliás, referiu-se mesmo que o aumento das qualificações da população portuguesa permitiria um aumento dos salários neste país (Novas Oportunidades, 2005: 8);

No caso da qualificação, parecia clara a ligação à certificação escolar e, em decorrência ao modelo de modernização e controlo estatal, sendo a relação com o crescimento económico evidente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da natureza polissémica dos conceitos analisados, desde meados da década de 1990, registou-se uma mais frequente utilização (e até naturalização) de ideias como competência, empregabilidade e qualificação nas orientações da União Europeia (Field, 2006; Evans, 2000; Lima, 2008) e, em decorrência, nos discursos políticos e educativos em Portugal, nomeadamente nos dois programas destinados à educação de adultos implementados na última década.

Como se procurou demonstrar, o recurso a estes conceitos envolveu a preferência por acepções divergentes (no caso de competência), ambíguas (no caso de empregabilidade) e acrícticas (no caso de qualificação). De facto, dadas as transformações mais recentes nas organizações do trabalho (Castells, 2007), as *competências*, a *empregabilidade* e as *qualificações* parecem obedecer a tensões diferentes e contraditórias. Por um lado, as competências mobilizadas pelos trabalhadores para realizarem o seu trabalho têm mudado, tendo algumas perdido a sua actualidade e outras sido introduzidas, complexificando e variando as tarefas levadas a cabo. Neste quadro, a empregabilidade acentua o papel do indivíduo no quadro de mercados de trabalho imprevisíveis. Quanto às qualificações, estas procuram acompanhar as alterações surgidas, aumentando em número e diversificando-se. Todavia, dado que em muitas economias se mantém a coexistência de trabalhos pouco ou não qualificados com outros altamente qualificados, levando a que algumas profissões surjam e outras se revelem cada vez mais compósitas (integrando indivíduos mais e menos qualificados, diplomados ou não, que auferem salários diferenciados), parece registar-se o que Santelman apelida da “estabilidade e expansão das nomenclaturas do emprego” e das qualificações, enquanto se assiste à “instabilidade dos conteúdos do emprego” e à crescente dificuldade de compatibilização entre trabalho prescrito e trabalho real (Santelman, 2002).

Acresce ainda que o recurso aos conceitos de *competência*, *empregabilidade* e *qualificação* nos dois documentos remeteu em certas circunstâncias para a valorização (pouco concreta) da força de trabalho, em termos de saber-fazer, mais próxima do modelo de gestão de recursos humanos, enquanto noutras (mais frequentes) para uma certificação escolar, identificável com o modelo de modernização e controlo estatal. Neste sentido, parece não se ter tido em consideração as contradições inerentes ao mercado de trabalho em transformação e às características dos contextos de trabalho que podiam ser encontrados em Portugal (Almeida, Castro & Félix, 2009). Nesta linha de ideias, os dois documentos analisados permitiram constatar a formulação de uma política de educação de adultos ambiciosa e inovadora à primeira vista, mas contraditória nas finalidades estabelecidas (Guimarães et al., 2013).

Mas, não estando explícitas nestes dois documentos, as questões do emprego e sobretudo do desemprego assumiam uma nova centralidade. Face à eventual ocorrência de desemprego estrutural de largos sectores da população pouco escolarizada e à fraca capacidade da economia portuguesa de criar novos empregos, a necessidade de promover a *empregabilidade interactiva*, mesmo que o conceito de empregabilidade fosse pouco referido nos programas estudados, ganhou relevância. Neste contexto parecia emergir uma nova categoria – o *adulto empregável*.

Na utilização ambígua destes dois modelos e enquadrado por um entendimento instrumental da relação entre educação, formação, emprego e trabalho, o *adulto empregável*, destinatário da política pública, surgia como um sujeito que, apesar de pouco escolarizado, poderia possuir capacidades para alterar condições sociais e económicas de natureza macro. No âmbito desta legitimação, registou-se uma crescente responsabilização dos sujeitos pelas suas escolhas de educação e formação, tal como que se assistia a uma progressiva individualização dos riscos associados à aquisição e ao reconhecimento de competências (com equivalência escolar) e à adaptabilidade dos indivíduos às variações ocorridas no mercado de trabalho (Alves, 2007).

REFERENCES

- Almeida, J. F., (Coord.), Rosa, A., Pedroso, P., Quedas, M. J., Silva, J. A. V. & Capucha, L. (1995). *Avaliação do PRODEP/Subprograma Educação de Adultos. Relatório Final (Versão provisória)*. Lisboa: Ministério da Educação/Departamento de Educação Básica/Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa/CIDEC/CIES (relatório não publicado).
- Almeida, V.; Castro, G. & Félix, R. M. (2009). A economia portuguesa no contexto europeu: estrutura, choques e políticas (Capítulo 2). In Departamento de Estudos Económicos/Banco de Portugal, *A Economia Portuguesa no Contexto da Integração Económica, Financeira e Monetária* (pp. 65-154). Lisboa: Banco de Portugal. ISBN: 978-989-678-128-6
- Alves, N. (2007). E se a melhoria da empregabilidade dos jovens escondesse novas formas de desigualdade social? *Sísifo*, n.º 02, 59-68. ISBN: 85-89549-38-0
- Alves, N. (2009). *Inserção profissional e formas identitárias : o caso dos licenciados da Universidade de Lisboa*. Lisboa: Educa. ISBN: 978-989-8272-00-3
- Barros, R. (2009). *Políticas para a Educação de Adultos em Portugal – A Governação Pluriescalar na «Nova Educação e Formação de Adultos*. Braga: Instituto de Educação e Psicologia/Universidade do Minho (tese de doutoramento não publicada).
- Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc. ISBN: 10: 0205482937
- Carneiro, R., (Coord.), Valente, A. C., Fazendeiro, A., Carvalho, L., Abecassis, M., Carvalho, A. & Gomes, L. (2007). *Baixas Qualificações em Portugal*. Lisboa: Gabinete de Estratégia e Planeamento/Ministério do Trabalho e da Solidariedade. ISBN: 978-989-622-361-8
- Cavaco, C. (2009). *Adultos pouco escolarizados : políticas e práticas de formação*. Lisboa: Educa. ISBN: 978-989-8272-04-1

- Evans, N. (2000). *Experiential learning around the world : employability and the global economy*. London: Jessica Kingsley. ISBN: 10: 1853027367
- Field, J. (2006). *Lifelong Learning and the Educational Order*. Stoke on Trent: Trentham Books. ISBN: 1-858-56199-X
- Guimarães, Paula et al.(2013). Is adult education and training policy (1999-2011) in Portugal based on a dilemma? The critical construction of the *employable learner*. *Procedia Social and Behavioral Sciences*. Elsevier (no prelo).
- Lima, L. C. (2008). A educação de adultos em Portugal (1974-2004). In R. Canário, & B. Cabrito (Orgs.), *Educação e Formação de Adultos. Mutações e Convergências* (pp. 31-60). Lisboa: Educa. ISBN: 978-989-26-0136-6
- Lima, L. C. & Guimarães, P. (2011). *European Strategies for Lifelong Learning* . Opladen & Farmington Hills, MI: Barbara Budrich Publishers. ISBN: 978-3-86649-444-2
- Melo, A., (Coord.), Matos, L., & Silva, O. S. (2001). S@ber+. *Programa para o Desenvolvimento e Expansão da Educação de Adultos (1999-2006)*. Lisboa: Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos. ISBN: 971-93558-3-3
- Novas Oportunidades (2005). Disponível em <http://www.novasoportunidades.gov.pt/np4/9.html> on 21/02/2008.
- Santelmann, P. (2002). Qualification ou compétences. En finir avec la notion d'emplois non qualifiés. Paris: Éditions Liaisons. ISBN: 9782707144683

Formação de Profissionais de Saúde, Políticas e Bioética no Brasil

Rita de Cassia Falleiro Salgado⁷⁹

rcf.salgado@gmail.com

UTP

Resumo

O texto discute a formação de profissionais da saúde que atuam em áreas da medicina integrativa, sob a luz da Bioética, como disciplina formativa. Investiga-se a dimensão axiológica da formação de profissionais que atuam no âmbito terapêutico. A referência para a investigação abrange três aspectos da formação profissional no Brasil, a partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96), da formação de profissionais diante da política do Sistema Único de Saúde (SUS) e da formação de profissionais de saúde diante das exigências da Bioética. O universo pesquisado considerou o contexto da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares (PNPICs), que vigora no Brasil desde 2006, dando, desde então, novas diretrizes éticas e políticas para saúde pública no país. Discute-se, inicialmente, o teor de tais diretrizes e, posteriormente, são estudados cursos de especialização em Medicina Tradicional Chinesa e Acupuntura (MTCA) observando os princípios da Bioética, reconhecidos como fundamentais para a prática da medicina transdisciplinar. Objetivou-se analisar a formação profissional e as exigências da Bioética frente ao encontro de valores da cultura chinesa com a bioética na prática clínica. Os dados coletados se referem à implantação da disciplina em onze escolas de especialização, através de questionários aos coordenadores e discentes. Procurou-se compreender como o curso foi organizado, qual o espaço da abordagem da bioética na grade curricular, considerando a importância dada às questões normativas pelos participantes da disciplina de ética/bioética. Constatou-se que os cursos não apresentam proposta articulada com as exigências da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares e das diretrizes da Bioética vigentes no Brasil. Percebeu-se consciência da necessidade da bioética na prática terapêutica e força normativa desta, embora sua constatação não tenha ocorrido de forma intencional e pedagógica. A formação dos profissionais de saúde tem que ser pensadas no interior das contradições sociais e da luta por interesses os mais diversos que marcam o campo da formação na área da saúde e da educação.

Palavras-chave

Formação de profissionais da saúde; Bioética; MTCA

Résumé

Dans ce texte, on traite de la formation des professionnels de santé qui travaillent dans les domaines de la médecine intégrative, à la lumière de la bioéthique comme une discipline formative. Il s'agit d'une étude portant sur la dimension axiologique de la formation des professionnels qui travaillent dans le milieu thérapeutique.

La référence de la recherche recouvre trois aspects de la formation professionnelle au Brésil, à partir de la nouvelle Loi de Directives et de Bases de l'éducation (LDB/96), de la formation des professionnels de la santé dans la politique du Système Unifié de Santé (SUS) et de la formation de professionnels de santé à partir des exigences de la bioéthique. L'univers interrogé a considéré le contexte de la politique nationale intégrative et complémentaire (PNPIC), qui existe au Brésil depuis 2006, en présentant de nouvelles directives éthiques et les politiques de santé publique dans le pays. On examine d'abord le contenu de ces lignes directrices et ensuite on étudie des cours spécialisés en médecine traditionnelle chinoise et en acupuncture (MTCA) en respectant les principes de la bioéthique, reconnus comme essentiels à la pratique de la médecine transdisciplinaire, en vue d'analyser la formation professionnelle et les exigences de la bioéthique face aux valeurs de la culture chinoise à la bioéthique dans la pratique clinique.

⁷⁹ Mestre em Educação-UTP PR, Doutoranda em Educação-UTP PR; Psicóloga Clínica e Institucional – PUC-PR; Especialista em Bioenergética, Sexualidade Humana, Medicina Tradicional Chinesa; Prof^a Orientadora de Psicopedagogia Clínica e Institucional-UNINTER / IBPEX

Les données recueillies se réfèrent à la mise en œuvre de la discipline dans onze écoles de spécialisation par des questionnaires aux coordinateurs et aux étudiants. On a cherché à comprendre la façon dont le cours a été organisé, quel a été l'espace dans la organisation du curriculum de la bioéthique, en considérant l'importance accordée aux questions normatives par les participants de la discipline de l'éthique / bioéthique. On a constaté que les cours ne sont pas articulés avec les exigences de la Politique Nationale des Pratiques d'Intégration et complémentaires de la bioéthique et les lignes directrices en vigueur au Brésil. On a pris conscience qu'il faut intégrer la bioéthique dans la pratique. Les professionnels de santé doivent penser aux contradictions sociales et à la lutte pour les intérêts les plus divers qui marquent le domaine de la formation en matière de santé et d'éducation.

Mots-chés

Formation des professionnels de santé ; Bioéthique ; MTCA.

INTRODUÇÃO

A discussão deste tema é oportuna, pois a bioética ainda não é amplamente reconhecida como necessária para a formação de profissionais de saúde, sobretudo daqueles que atuam em equipes multidisciplinares, segundo Boccato e Tittanegro. Contudo tem se intensificado esforços para a implementação da bioética como disciplina ou, pelo menos, como um eixo formativo de profissionais que atuam na área da saúde.

Investigar as iniciativas de implementação da bioética em cursos de formação na área da saúde contribui para se compreender não só a concepção de bioética que esta sendo ensinada, mas, sobretudo, a forma como a bioética tem ou não alterado o significado do trabalho na área da saúde. Assim faz sentido estudar o tema "formação de profissionais de saúde frente à exigência da bioética em escolas de especialização em Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura (MTCA) destacando a implantação da disciplina de bioética nos cursos das referidas escolas.

A referência para a investigação deste estudo é a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares (PNPICs), que vigora no Brasil desde 2005, dando, desde então, novas diretrizes éticas e políticas para as referidas práticas na saúde pública no país. O objetivo deste texto é discutir, inicialmente, o teor de tais diretrizes e, posteriormente, apontar as características do ensino de bioética em um curso de especialização em MTCA, onde são formados profissionais egressos de diferentes cursos ligados à área de saúde, que são preparados para atuarem equipes transdisciplinares. A investigação procurou compreender como o curso foi organizado curricularmente e qual o espaço da bioética em sua grade de atividades.

Os dados levantados foram analisados e discutidos a partir das exigências da PNPICs e dos princípios da bioética reconhecidos como fundamentais para a prática da medicina transdisciplinar. Como resultado da pesquisa, constatou-se que o curso ainda não apresenta uma proposta articulada com as exigências do PNPICs e, da mesma forma, não incorporou em sua prática formativa as diretrizes da bioética já indicadas no VI Congresso Mundial de Bioética realizado no Brasil, em 2002. Verificou-se também que a disciplina bioética é ministrada, sobretudo, como uma "mera" dimensão da pesquisa científica na área da saúde, sem levar em conta seus impactos na prática cotidiana da terapia.

BIOÉTICA: APONTAMENTOS HISTÓRICOS

Da antiguidade até a Idade média, a ética caminha do princípio cósmico ao divino. Na idade Moderna, a ética, se fixando no princípio da liberdade autolegisladora. Assim historicamente se apresenta a “consciência humana”, desde quando acolheu a lei natural e cósmica, acatou com fé a lei divina e passou a gerar a própria lei moral, até então no contexto da subjetividade. A ética medieval baseava-se no consenso católico e em uma única maneira de ser bom era considerada válida, sendo as demais combatidas como desviantes. Na modernidade, a ética destacou-se com o consenso em torno da possibilidade da harmonia entre vontade e razão. Na atualidade, consenso abrangente não tem sido mais possível. Prevalece a idéia de que diversas perspectivas de vida boa, de valores morais podem conviver desde que, uma base normativa razoável de convivências seja encontrada. Contudo isso nem sempre tem ocorrido de forma pacífica (TAYLOR, 1994).

A ética na contemporaneidade passa a abordar as bases normativas para se constituir uma sociedade pluralista. Destacam-se os paradigmas da intersubjetividade e do diálogo. Entre as mais destacáveis estão a ética discursiva, que busca construir um princípio básico através do diálogo, onde os participantes do debate julgam a validade das normas éticas; a ética da reciprocidade, que é construída a partir da relação entre duas pessoas, eu e tu, na qual as duas existências se reconhecem como de igual valor moral e a norma se consolida na circularidade existencial dos hábitos e costumes; a ética da justiça, fundamentada nas estruturas sociais de uma sociedade bem ordenada, tendo como virtude a justiça, objetiva, na construção consensual, formular dois princípios, a saber, o da liberdade igual para todos e o segundo, da distribuição equitativa de bens ao cidadão (RAWLS, 1971); ainda a ética da utilidade, puramente objetiva, possui como princípio básico o consequencialismo, que pretende dirigir a produção das coisas úteis e o maior bem-estar possível para o maior número de pessoas (VAZQUEZ, 1983).

Essas tendências da ética vão se encontrando com as extraordinárias descobertas científicas no âmbito da saúde e da vida, com intensa diversificação tecnológica surge a necessidade de reflexão sobre as questões da Bioética, da proteção e futuro da vida humana, da formação transdisciplinar de profissionais de saúde que permeiam o cenário da qualidade de vida e os direitos humanos. Assim surgem as questões de bioética. Esta é mesmo considerada como um capítulo da ética (PEGORARO, 2006). É nesse sentido que se pode retomar historicamente a bioética.

A bioética nasce com um escopo abrangente onde o valor da vida faz um apelo à necessidade de descentrar a questão ética do eixo meramente humano. O pesquisador norte-americano, Van Rensselaer Potter, ao cunhar o neologismo bioethics, definiu Bioética como sendo a “ciência da sobrevivência humana”. Em sua obra pioneira, Bioética: a ponte para o futuro, de 1971, alertou a humanidade sobre a necessidade de unir-se em torno do cuidado e defesa da vida, numa perspectiva que vai além do âmbito exclusivamente humano. No cerne de sua proposta habitava a criação de uma disciplina capaz de interação dinâmica entre a espécie humana e o meio ambiente (PESSINI, 2008),

Segundo Sanches (2004), após a Segunda Guerra Mundial, surge a tomada de consciência pela necessidade em acompanhar com critério o complexo campo e avanço de desenvolvimento tecnológico, embora somente na década de 1970 seja que de fato, nasce a Bioética entre cientistas, médicos e pesquisadores preocupados com o rumo e os critérios que vinham sendo adotados diante dos avanços biotecnológicos. A bioética se afirma como uma disciplina. Assim, quando se fala de disciplina para se referir à bioética já, desde o início, não significa falar da construção de um conhecimento ou prática isolados. (SANCHES, 2004, p.14)

A Bioética passou pelo individualismo até as questões de identidade pública, no início do século XXI. Após sua fase de expansão e consolidação nos anos 1980 e início de 1990, seguida pela fase de revisão crítica a partir de então, ela se encontra atualmente num momento de ampliação conceitual. (GARRAFA, 2004)

BIOÉTICA NA AMÉRICA LATINA E NO BRASIL

A necessidade de adaptação dos conceitos da bioética principialista aos costumes e cultura regionais, considerando o contexto histórico e social de nossa população, levou, na América Latina, a necessidade de buscar uma identidade própria do campo em questão, que vai além de estabelecimento de uma disciplina acadêmica limitada aos cuidados de saúde. A bioética adquire “uma fisionomia global, como movimento político e de questionamento do tecido social”, voltada aos princípios de solidariedade e de justiça, que se tornam centrais no pensamento bioético latino-americano. (PESSINI, 2008, p.40)

Em 2003, surge o projeto de elaboração de um Dicionário latino-americano de bioética, nascido de uma proposta apresentada à fundação da rede Latino-Americana e do Caribe de Bioética da UNESCO, neste mesmo ano. Esta obra recebeu a coordenação do filósofo e bioeticista argentino Juan Carlos Tealdi, que após quatro anos de intenso trabalho, a publicou no início de 2008, com o apoio da Universidade Nacional da Colômbia.

O objetivo primordial do Dicionário segundo seu editor foi pensar a bioética a partir das disciplinas e visões mais diversas, como um campo de encontro de uma reflexão crítica e normativa em relação à vida e ao viver na América Latina. Convém ressaltar que apesar do enfoque e contextualização latino-americana da bioética, o respeito e relativismo do universalismo ético foram mantidos, até mesmo como “uma dinâmica plural para a tarefa dialética de reflexão e crítica em bioética” (PESSINI, 2008, p.42)

No Dicionário colaboraram autores provenientes de diversas formações, o que contribuiu para o enriquecimento da discussão e prática da bioética. Dos 184 trabalhos compilados, incide a participação de 28 autores brasileiros. A grande maioria se origina das três linhas tradicionais da bioética: a medicina e as ciências da saúde, o direito e as ciências jurídicas e a filosofia e o pensamento crítico. Essas tendências marcaram também as discussões nos eventos de Bioética

O VI Congresso Mundial de Bioética, realizado em Brasília (DF) no final de 2002, tendo o apoio da Sociedade Brasileira de Bioética (SBB), com o tema “Bioética, poder e injustiça”, presidido por Volnei Garrafa, trouxe à tona as

questões da bioética voltadas ao público e coletivo, transpondo as políticas e decisões do campo individual ao coletivo, enfatizando diferentes dilemas morais, entre eles: “autonomia versus justiça/eqüidade, benefícios individuais versus benefícios coletivos, individualismo versus solidariedade”. (PESSINI, 2008, p.23)

Garrafa (2008), uma das fortes vozes sobre bioética brasileira, afirma que há relação direta entre o processo da Reforma Sanitária Brasileira e o perfil da bioética que vem sendo desenvolvida no país. Ele destaca que no o Brasil demorou mais de 20 anos para incorporar formalmente a bioética como um campo de estudos, dando-se tardiamente atenção às propostas mundiais para se mudar a realidade brasileira, o que passou a ocorrer apenas a partir de 1990. (PORTO e GARRAFA, 2008, p.2)

Com a intensificação da globalização no século XXI, a questão de saúde foi deixando cada vez mais de se ligar aos direitos do cidadão, à libertação de pessoas e povos, tornando-se objeto de consumo disponível aos indivíduos em condições financeiras para adquiri-la. (GARRAFA, 2004). Decorrente deste contexto surge outra questão: como a bioética pode contribuir na discussão de prioridades e distribuição justa e equitativa da saúde pública no país?

Por conta do investigar a formação de profissionais da saúde no Brasil, nos deparamos com a trilogia Estado-saúde-educação. A conscientização da responsabilidade bioética também se torna possível a partir da reorganização institucional saúde-educação. Isso diz também respeito à implantação efetiva da “disciplina” de bioética em cursos de formação de nível superior e especialização, voltada a realidade sanitária do país, considerando o contexto sócio cultural e as políticas públicas de saúde vigentes. O conhecimento da bioética e de suas implicações pode, por um lado, motivar as entidades de classe da área de saúde a discutir e mobilizar forças em prol de maior comprometimento social com a saúde pública e a interdisciplinaridade profissional, tornando, por outro lado, a bioética menos individualista e elitizada. Isto se repercute nas políticas públicas, ao mesmo tempo em que delas decorre.

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DIANTE DA POLÍTICA DE SAÚDE DO SUS

A partir de 1985, com a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, os princípios e diretrizes da Reforma Sanitária foram sistematizados. Após a promulgação da Constituição de 1988, com o início do SUS, passou a vigorar o estabelecimento de diretrizes com gestão única e controle social, para cada Estado, que deveria se responsabilizar pela saúde do cidadão.

A publicação da Política Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) visava garantir a integralidade na atenção à saúde, onde foi possível identificar o aprofundamento do cuidado em saúde, tanto quanto a busca de acesso a serviços e exercício da cidadania. A resolução nº 287, de outubro de 1998, do Conselho nacional de Saúde (CNS), aponta “a importância da ação interdisciplinar no âmbito da saúde e o reconhecimento da imprescindibilidade das ações realizadas pelos diferentes profissionais de nível superior” o que foi considerado “um avanço no que tange à concepção de saúde e à integralidade da atenção”. (BRASIL, CNS/1998)

Ao considerar o documento da Organização Mundial da Saúde, publicado em 2002, intitulado *Traditional Medicine Strategy 2002-2005*, deu-se início a organização e implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (PNPIC-SUS), embora desde 1999, tenha sido introduzida no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS a consulta médica em Homeopatia e em Acupuntura. Após a descentralização, o objetivo foi de atender a lógica de dispositivo de expansão e de inserção em diferentes municípios brasileiros, segundo informação do Caderno Saúde Pública de 2007:

Em 1985 foi celebrado o primeiro ato de institucionalização da Homeopatia na rede pública de saúde e desta data até a publicação da PNPIC muitos atos foram registrados. No entanto, um marco nesse processo foi a produção do diagnóstico nacional da oferta de *práticas complementares* no SUS e a criação de grupos de trabalho multiinstitucionais, para tratar da Homeopatia, Medicina Tradicional Chinesa-Acupuntura, Medicina Antroposófica e Plantas Medicinais e Fitoterapia. (BUB, 2007)

O Brasil ao adotar o compromisso do pluralismo, originário da Ciência Política, no início da Nova República, referenciado por Dória (2008), defende o princípio de que “cidadãos socialmente iguais, em direitos e deveres, podem ser diferentes, em percepções e necessidades”, fato que no campo da saúde ainda sofre grande resistência. Porém ao publicar a PNPIC-SUS, através da Portaria Nº 973, em maio de 2006 o Ministério da Saúde deu mais um passo para a expansão da pluralidade na saúde brasileira. (Cad. Saúde Pública, RJ, dez, 2007)

A criação do Departamento de Gestão da Educação na Saúde tornou possível a relação entre Educação e Trabalho em Saúde, ou conforme o próprio Ministério da Saúde (2003), “na Educação em Serviço, realizando o encontro das práticas formativas com as práticas de atenção e gestão no setor, respeitando o seu controle social”. Este departamento é responsável pela proposta e formulação das políticas referentes à

formação e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde em todos os níveis de escolaridade, à capacitação de profissionais de outras áreas e da própria população para favorecer a articulação intersetorial, a gestão social das políticas públicas de saúde e o controle social no Sistema Único de Saúde e, ainda, à interação com a escola básica no tocante aos conhecimentos sanitários e sobre o SUS. (BRASIL/MS, 2003, p.1)

A dimensão política da saúde e educação é determinada pela estrutura social e econômica que institui o sistema político educacional, assim como as condições de desenvolver o conhecimento necessário para o crescimento, produtividade e adaptação do indivíduo ao seu momento histórico.

A perspectiva ética das políticas sociais é de se correlacionar com a atuação prática, nos deveres e responsabilidades do grupo profissional, tanto quanto no setor de atividade assistencial ao cidadão e usuário do sistema. Desta forma não se pode conceber a questão da saúde do cidadão, sem a devida atenção ao sistema

educacional que forma os profissionais que atuam na área de saúde. Não se pode compreender prática ética em saúde sem levar em conta a importância dada à bioética na formação profissional.

Destaca-se que na PNPICs, a Medicina Tradicional Chinesa, onde se enquadram a Acupuntura, a Fitoterapia e Termalismo, pode ser executada por equipes de saúde com formação multidisciplinar.

Assim, tem-se que a Acupuntura “é uma tecnologia de intervenção em saúde que aborda de modo integral e dinâmico o processo saúde-doença no ser humano, podendo ser usada isolada ou de forma integrada com outros recursos terapêuticos. (PNPIC-SUS /2006).

Convém lembrar que, conforme a política vigente no Brasil, nas profissões da área de saúde, cabe a cada conselho regional determinar leis e regulamentos, dentre eles o código de ética relativo às funções e atribuições, segundo sua formação acadêmica. Contudo não existe uma prescrição ou direcionamentos “subjetivos de ação” a serem adotados por pessoas e profissionais de saúde.

BIOÉTICA NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Ao analisar as justificativas apresentadas na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos de 2005, elaborada a partir de estudos e discussões internacionais entre renomados especialistas na área científica, ética e da saúde do mundo inteiro, percebe-se o consenso de que a saúde não depende somente das pesquisas científicas e tecnológicas, mas também de fatores psicossociais e culturais. Assim como a identidade de uma pessoa inclui dimensões biológicas, psicológicas, sociais, culturais e espirituais, a formação de profissionais de saúde que interagem neste contexto de pluralismo cultural deveria também possuir tal conotação.

O foco deste artigo tem a ver com dois objetivos delineados na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos de 2005, especificamente o III e V. São elementos considerados molas propulsoras para a formação de profissionais, programas e projetos no âmbito da saúde, que devem nortear aqueles que buscam, além da graduação, uma especialização para atuar na área do “equilíbrio e potencialização da saúde” em MTCA. Tem-se como eixo ético os seguintes pontos:

III - promover o respeito pela dignidade humana e proteger os direitos humanos, assegurando o respeito pela vida dos seres humanos e pelas liberdades fundamentais, de forma consistente com a legislação internacional de direitos humanos;

V - promover o diálogo multidisciplinar e pluralístico sobre questões bioéticas entre todos os interessados e na sociedade como um todo; (UNESCO, 2005)

Até o momento do VI Congresso Mundial de Bioética, as questões éticas no Brasil estiveram voltadas aos profissionais de saúde de forma individual, numa visão unilateral e exclusiva a cada classe segundo seus próprios conselhos de ética. A interação transdisciplinar entre a equipe de saúde, a relação profissional-paciente ou ainda a relação serviços de saúde-usuário caminhavam lentamente.

A bioética que inicialmente refletia apenas a preocupação de médicos e suas equipes com o interagir com pacientes tornou-se mais abrangente ao pensar na prática clínica da revelação de diagnósticos, do respeito pela decisão dos pacientes e as consequências das pesquisas científicas. Na atualidade, estudiosos consideram a bioética como transdisciplinaridade, numa perspectiva de diálogo entre diferentes conhecimentos cuja fusão gera ações e reflexões de consenso moral e epistemológico além de sua abordagem primordial de formação. (SOARES, p. 12, apud VIEIRA, 2005)

Somente deste ponto de vista a bioética retoma o sentido amplo do conceito delineado por Potter, de “uma ponte para o futuro”. Beauchamp e Childress, com a obra Princípios da ética biomédica, tornaram conhecidos os quatro princípios: respeito pela autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça, os quais levam a bioética ao campo do direito e das ciências jurídicas.

O importante alerta feito por Soares (2005) sobre o diálogo transdisciplinar para efetuar uma ponte construtiva é o de que: “sem ignorar as subjetividades e sem se deixar levar pelo mito da neutralidade científica, no diálogo bioético o profissional deve demonstrar sintonia epistemológica e metodológica em relação à área que representa”, considerando os riscos inerentes. (SOARES, 2005, p. 13)

Os saberes, advindo de campos diversos, como no caso dos profissionais de saúde, especializados em MTCA, devem comungar de uma discussão bioética voltados à unanimidade do respeito e dignidade do ser humano em defesa da vida com qualidade, responsabilidade e cidadania na saúde pública ou privada, individual ou coletiva, consciente de que isto é um direito do cidadão.

A dimensão política da saúde e educação é determinada pela estrutura social e econômica que institui o sistema político educacional, assim como as condições de desenvolver o conhecimento necessário para o crescimento, produtividade e adaptação do indivíduo ao seu momento histórico.

A perspectiva bioética das políticas públicas de saúde e educação reflete na formação dos profissionais de saúde e sua atuação no mercado de trabalho, nos deveres e responsabilidades do grupo profissional. Desta forma se torna necessário pesquisar a compreensão da prática bioética em saúde, especificamente na especialização de MTCA, onde convergem profissionais advindos de formações distintas, observando a contextualização da bioética transdisciplinar.

Frente a essa tendência é que se efetivou o nosso estudo de caso com o tema “formação de profissionais de saúde frente à exigência da bioética, nas escolas de especialização de MTCA”, voltado para a análise da implantação da disciplina de bioética.

ESTUDO DE CASO E DISCUSSÃO DOS DADOS

A partir dos pressupostos teóricos discutidos até então, desenvolveu-se um questionário com perguntas abertas, visando levantar necessidades e características pertinentes à formação de profissionais da área de saúde,

especializados em MTCA, procurando levar em consideração as exigências da Bioética. A pesquisa de abordagem qualitativa foi delineada a partir do modelo de Flick (2004), visto que investiga um fenômeno contemporâneo num contexto da vida real.

Contudo, o levantamento e análise dos resultados ocorreram considerando o método de análise de conteúdo de Bardin (1977). A opção pelo método se deu por considerar que através de “uma hermenêutica controlada, baseada na dedução”, a mesma busca investigar o latente, o potencial inédito, “retido por qualquer mensagem”, ou seja, pela “inferência” (BARDIN, 1977, p. 9).

Na fase de estruturação estabeleceu-se que os critérios de escolha dos sujeitos fossem: trabalhar com escolas de Pós Graduação em MTCA, cujos discente-profissionais atuassem na área de PIC. As entrevistas, através de questionários, foram direcionadas aos coordenadores das escolas e/ou supervisores de estágios em ambulatórios, sendo aplicada durante o período de julho a setembro de 2011, entre dez instituições convidadas, efetivamente, participaram apenas sete.

O perfil da população pesquisada, seguida por considerações levantadas pelos coordenadores e supervisores de estágio participantes.

Quadro 1 - Perfil da população pesquisada: coordenadores e supervisores

INSTITUIÇÕES	PERFIL DOS PESQUISADOS COORDENADORES/SUPERVISOR DE ESTÁGIO					
	Idade	gênero	Graduação	Pós-graduação	Tempo de atuação	
EPG 1	54	F	Naturoterapia	especialização	4 anos	
EPG 2	29	M	Fisioterapia	mestrado	2 anos	
EPG 3	50	F	Farmacia/ Fisioterapia	mestrado/doutorando	14 anos	
EPG 4	42	M	Fisioterapia	mestrado/doutorando	4 anos	
EPG 5	45	F	Fisioterapia	mestrado	10 anos	
EPG 6	46	F	Edcç Física / Fisioterapia	mestrado	6 meses	
EPG 7	29	M	Psicologia	mestrado	4 anos	
7	29	4	3	Fisio=5/ Naturo/Psico	Mestrado=6/	6 meses a 14
	a 54				Especialização	anos
	M 42					M 5,5

Fonte: pesquisadora, 2011.

Segundo dados codificados no quadro acima pode se pronunciar que embora a especialização em MTCA seja disponibilizada a multiprofissionais da área de saúde, segundo a Resolução nº 287/98, grande parte dos cargos de

coordenadores são ocupados por fisioterapeutas, haja vista que foram os primeiros a reconhecer a MTCA como especialização pelo seu conselho de classe no Brasil, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFITO), desde 1985.

A maioria dos pesquisados, representando 86,0% do total, considera relevante as ações formativas que venham a introduzir a Bioética nos cursos de formação, assim como importante oportunizar o conhecimento da cultura e valores chineses aos alunos e incorporar ao currículo o estudo das Políticas de Saúde. Apenas 4,5% desconsideraram a validade destes temas na formação em saúde, 9,5% desconhecem o conceito de Bioética e não se manifestaram em relação aos demais temas.

A “introdução de Bioética como disciplina na formação” dos especialistas em MTCA, foi considerada relevante por 72% (valor absoluto 5) dos coordenadores, opondo-se a 28% (valor absoluto 2) que a apontaram como assunto desconhecido.

Recebeu concordância de 100% a “importância das políticas públicas de Saúde e Educação” na formação e atuação profissional do acupunturista.

Quanto ao tema, “estudar a cultura chinesa”, houve unanimidade de posicionamento visto que 100% dos especializandos apresentaram a questão com relevância.

Em relação a “identificar aspectos morais da cultura chinesa”, as posições demonstraram certa dispersão, se considerar que 66% (valor absoluto 8) denotam relevância e 25% (valor absoluto 3) deles consideram irrelevante, o restante menor que 10% desconhecem o assunto, como se fosse algo sem importância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento do presente estudo tres temas foram objetos de análise, compondo o cenário de contenção e interação entre os mesmos, delineada pelas políticas educacionais na formação de profissionais de saúde inseridos nas PIC no Brasil, as políticas públicas na área de saúde, a bioética e o aspecto de interculturalidade na formação do acupunturista. Foi considerado o tempo transcorrido entre a criação do neologismo “Bioética” em 1970 e o crescente interesse pela medicina e saberes orientais, junto à legalização da MTCA no sistema de saúde nacional, no panorama delineado após a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos.

As políticas públicas para a educação e a saúde tem sido des/articuladas no Brasil, é necessário identificar até que ponto falam as mesmas línguas e se ignoram ou se utilizam apenas de forma pontual, estratégica e sem compromissos com valores comuns, tais como aqueles postos pela Constituição Federal de 1988. Mesmo no interior do setor da saúde não se pode manter estratégias de ignorância mútuas entre profissionais de diferentes áreas, possibilitando que a concentração de poder por parte de alguns dê a eles mais peso e voz quando se trata de definir os rumos da educação ou formação dos diferentes profissionais, sobretudo quando está em jogo recursos públicos disponíveis e a luta por seu incremento. Nesse sentido, as exigências da bioética não são dissociáveis da exigência de

democratização do acesso à saúde oferecida publicamente, sobretudo por profissionais formados com recursos em instituições formadoras também democráticas e públicas. A não aceitação desses valores não é tanto questão de cultura, mas de ideologia, sobretudo de estratégias hegemônicas de defensores dos interesses do capital e da mercantilização da saúde e da educação. Eis um crivo para se situar as defasagens entre as culturas, suas possibilidades e limites.

A formação dos profissionais de PNPIC tem que ser pensadas no interior das contradições sociais e da luta por interesses os mais diversos que marcam o campo da saúde e da educação. Não se pode pensá-la como uma questão isolada e setorial, muito menos como algo de menor importância. Pois a sua valorização social não pode significar apenas a vitória de um setor de profissionais que passam a ganhar mais com ela ou a derrota de outro que perdeu monopólios em relação a ela. Perante as políticas públicas isto tem que ser compreendido como uma forma de avanço ou retrocesso rumo a construção de uma sociedade de fato solidária, cujos valores possam ser afirmados perante o mundo todo como um horizonte possível de convivência humana.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOCCATTO M, TITTANEGRO GR. Bioética: a questão da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. In Vieira TR.(organizadora) Bioética nas Profissões. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. P.15-27.
- BUB, M.B.C. Ética e prática profissional em saúde (-a09v14n1-) Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23 (12): 3066-3069, dez, 2007
- BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde (CNS) Resolução 287 de OUT/1998 <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/1998/Reso287.doc>
- BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS - PNPIC-SUS / Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. - Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 92 p.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 971, De 3 De Maio De 2006. Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde.
- DÓRIA, P. R. Getúlio, FHC e Lula: Devoção Popular e a Santíssima Trindade. Curitiba: Juruá, 2008. 340p.
- GARRAFA, V. Reflexão sobre Políticas Públicas Brasileiras de Saúde à Luz da Bioética. In FORTES & ZOBOLI, Editora do Centro Universitário São Camilo: São Paulo, 2004.
- PEGORARO, Olinto. Ética dos maiores mestres através da história. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006
- PESSINI, L. Bioética: um grito por dignidade de viver. 3 ed. Ver e atual. São Paulo: Paulinas, 2008
- SANCHES, M. A. Bioética: ciência e transcendência. São Paulo: Edições Loyola, 2004

SOARES, A. M. M. Introdução, em Bioética nas Profissões. IN VIEIRA, 2005.

TAYLOR, C. (Org.) Multiculturalismo. Examinando a política do reconhecimento. Lisboa; Instituto Piaget, 1994.

RAWLS J. A theory of justice. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1991.p. 302

UNESCO – Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Adotada por aclamação em 19 de outubro de 2005 pela 33a. Sessão da Conferência Geral da UNESCO

VIEIRA, T. R.(org.) Bioética nas Profissões. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005

A formação do professor da educação em tempo integral

Rosmary Terezinha Perin Donde

rosmary_donde@yahoo.com.br

Rosana Aparecida da Cruz

rosanacruz2007@yahoo.com.br

Elizabeth Muhongo Sebastião de Sousa

munhogosebastiao@hotmail.com

Universidade Tuiuti do Paraná

Resumo

A formação do professor para a escola de tempo integral necessita ser realizada em sua especificidade pedagógica. A ampliação da jornada escolar no ensino fundamental, legislação no Brasil de 1996, se faz como proposta de uma escola em tempo integral. Políticas públicas em educação têm dificuldade em possibilitar concretamente, a essa nova categoria de ensino, a formação necessária. O entendimento de que o processo pedagógico está além do tempo ampliado da escola integral, se refere também a uma educação comunitarista, uma ideologia que substitui a formação radical, humana e oportuniza cursos contingenciais que não alcançam a complexidade pedagógica. Nesse sentido, a formação profissional, através das análises aqui realizadas, pretende alcançar objetivações para que as políticas públicas estabeleçam uma formação específica para o aprofundamento pedagógico para a educação de tempo integral. A distância dessas políticas, em relação à teoria e prática mostra a importância de uma legislação que abarque a vida comunitária e suas relações com a realidade da escola a fim de protegê-la de um falso comunitarismo para se alcançar além do tempo, a formação integral do sujeito.

Palavras-chave

Formação integral; Comunitarismo; Políticas públicas

INTRODUÇÃO

Uma escola de tempo integral que atenda os alunos (as) numa perspectiva de formação humana, olhando pela totalidade do sujeito e diante de uma sociedade extremamente capitalista e com políticas públicas na formação de professores em decadência, é o grande desafio para nós educadores do século XXI. Vivenciamos na atualidade, uma falta de formação que possibilite outros olhares pedagógicos e que atenda o aluno (a) numa visão onnilateral. Percebe-se que há falta de formação condizente com as necessidades de uma escola de tempo integral. De nada adianta pensarmos em tempos e espaços, se não fizermos desses espaços, um planejamento coerente e que atenda a integridade dos sujeitos, com atividades organizadas e diversificadas tornando o ambiente prazeroso e atrativo.

Uma proposta de educação de tempo integral requer pensar em espaços e tempos que proporcione aos sujeitos as múltiplas dimensões, não levando em consideração somente o aspecto cognitivo, mas o social e o afetivo, onde as relações sejam o alicerce para a plena cidadania.

Pensar numa concepção de educação em tempo integral, é ter um olhar voltado para a emancipação dos sujeitos, é lutar contra um sistema capitalista e perverso que constitui a sociedade. Lutar por uma educação de tempo integral é olhar para a construção de uma sociedade justa, contra a opressão e voltada para a transformação social.

É necessário pensar numa perspectiva de educação integral que atenda a formação integral do sujeito, que não seja voltada somente para o assistencialismo, mas uma visão plena de cidadania que se constrói nas relações

sociais e comunitárias. Buscar uma escola que seja de qualidade, digna de direitos, proporcionando uma visão libertadora.

A formação de professores nesses espaços torna-se bastante reflexiva. Há uma fragilidade de professores sem a mínima formação, dificultando o processo de uma educação voltada para a formação integral. Muitas vezes este profissional não tem um preparo específico para trabalhar com esta modalidade de ensino. Torna-se fundamental refletirmos sobre as políticas públicas para a formação desses profissionais, revendo as práticas, o perfil e as habilidades.

Outra questão fundamental numa educação de tempo integral é pensar nas práticas educativas que atenda a diversidade, o multiculturalismo. Pensar numa proposta pedagógica que atenda as especificidades dos sujeitos que ali estão e que a comunidade escolar seja chamada para a sua construção torna-se imprescindível. Buscar o apoio da comunidade, buscando entender a realidade, ouvir os pais, os professores e a comunidade fortalece o convívio e juntos buscam as soluções num processo de reflexão.

Encontros com formação inicial e continuada com os professores, trocas de experiências, seminários, roda da conversa, grupos de estudos com diversos temas pertinentes ao cotidiano são momentos ricos para refletir e replanejar, levantando os avanços, limites e avanços. É o processo de ação-reflexão-ação que muitas vezes está longe dessa discussão. Pensar neste processo é fundamental.

UM POUCO DA TRAJETÓRIA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO BRASIL

A discussão a respeito da implantação da escola com extensão de período diário vem desde a década de 20 do século passado, quando começa a ser discutida a necessidade da educação suprir a população, que é o que Jorge Nagle (1974) chamou de “entusiasmo pela educação” cuja característica mais marcante era a supervalorização da educação como fator capaz de resolver todos os problemas sociais, políticos e econômicos do país. Era um movimento quantitativo que tinha como meta abrir a escola para uma população que a esta não tinha acesso.

Com o chamado “otimismo pedagógico” (NAGLE, 1974), da Escola Nova e nos moldes do escolanovismo, buscava-se quantidade com qualidade, que foi o que promoveu a educação integral, não no sentido de ampliação de horário escolar, mas no de preparar e capacitar o cidadão. Mas infelizmente nem todos tiveram acesso a esse novo modelo de escola.

No Brasil, em 1930, o educador Anísio Teixeira implantou, especificamente na cidade de Salvador, no estado da Bahia a primeira escola em regime integral, que foi chamada de Centro de Educação Carneiro Ribeiro (CECR), que era composta por quatro escolas classes e uma escola parque. A escola parque tinha como objetivo desenvolver nos alunos valores como autonomia, iniciativa, responsabilidade e cooperação. Ele tinha como principal objetivo acabar com os privilégios, hierarquias e desigualdades, uma vez que apenas uma minoria tinha acesso a uma educação de qualidade.

Segundo Teixeira (1994, p. 63):

[...] não podemos ser uma escola de tempo integral, nem uma escola somente de letras, nem uma escola de iniciação intelectual, mas uma escola, sobretudo prática, de iniciação ao trabalho, de formação de hábitos de pensar, hábitos de fazer, hábitos de trabalhar e hábitos de conviver e participar em uma sociedade democrática, cujo soberano é o próprio cidadão.

Várias iniciativas de implantação de escolas em tempo integral foram surgindo no Brasil, no estado do Rio de Janeiro (1983) os CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública), no Paraná (1989) o projeto “Tempo de Criança”.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBN/1996, a Educação Integral é o aumento progressivo da jornada escolar na direção do regime de tempo integral, valorizando as iniciativas educacionais extraescolares e a vinculação entre o trabalho escolar e a vida em sociedade.

A escola de tempo integral idealizada por Anísio Teixeira foi resgatada sob outros pilares no governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2008. A partir desta data tornou-se um dos grandes desafios das escolas brasileiras, na tentativa de desenvolver e ajustar-se a um modelo de educação integral que atenda às necessidades dos estudantes.

UM RE (PENSAR) NA FORMAÇÃO DE DOCENTES EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ATENDENDO UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL

Apesar das escolas em tempo integral ser uma realidade no Brasil, existe muito pouco incentivo político quando falamos em formação dos professores que atuam nessas escolas.

O que se percebe que ocorre com frequência são capacitações realizadas tanto pelos sistemas de educação municipais quanto estaduais. Mas a formação acadêmica para capacitar esses profissionais para atuarem de forma mais efetiva dentro dessa nova proposta são muito poucas e isoladas. Como ter uma formação de qualidade para os alunos da escola em tempo integral se os próprios professores não estão preparados para ela? Como afirma Yus (2009, p. 22) “É difícil educar em uma escola integral se ele próprio, o professor ou a professora, não pensa a educação de uma maneira global e não põe em questão sua própria formação distorcida.”

Algumas ações isoladas acontecem como a de outubro de 2009 que foi lançado o Curso de Extensão em Educação Integral e Integrada foi oferecido na modalidade a distância pelo Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado à Educação (Cepae), com o apoio da Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). Este iniciou suas atividades ofertando um total de 500 vagas, em dez municípios do estado de Goiás, chamados de polos, são eles: Anápolis, Catalão, Formosa, Goianésia, Inhumas, Iporá, Mineiros, Morrinhos, Posse e Rio Verde, consórcio de instituições a Universidade Estadual de Montes Claros/MG (UNIMONTES), Centro Federal de Tecnologia do Pará (CEFETPA), Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Universidade Federal de Goiás (UFG). Cada uma dessas Instituições de Ensino Superior (IES) foi

responsável pela produção de dois módulos, o que possibilitou um diálogo com outros educadores e o compartilhar das diferentes percepções e olhares em torno da temática da educação integral.

Também a UNIRIO (Universidade do Rio de Janeiro) em 2005 fez uma reformulação no curso de pedagogia incluindo na sua grade uma disciplina optativa, denominada Educação fundamental em tempo integral, oferecida durante um semestre letivo a cada ano.

O que percebemos é o descaso das políticas públicas, quando nos referimos ao investimento na educação brasileira, é o que Saviani (2008, p. 234) diz que não se “barateasse”, o conteúdo de ensino e a formação que é ofertada aos alunos das escolas em tempo integral, pois eles têm os mesmos direitos de uma educação de qualidade, quanto os alunos do ensino regular, independente da classe social a que pertençam.

EMBATE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS

Há um grande foco de discussões para uma educação integral nas escolas públicas. Muitos municípios lutam ainda para que haja a ampliação da jornada escolar atendendo crianças e adolescentes numa concepção de educação integral e que ainda não foram contemplados. Uma educação de tempo integral requer pensar em investimentos para a sua construção, ou seja, pensar desde seu tempo e espaço, a infraestrutura, manutenção, ação educativa com objetivos definidos, um planejamento coerente e condizente como a construção coletiva do projeto político pedagógico e formação de professores.

A Educação de tempo integral perpassa pelas seguintes Leis que serão abordadas a seguir.

No **Art. 6º**, da Constituição Federal “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção.”

No **Art. 205**, da Constituição nos diz: “A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade e sua qualificação para o trabalho”.

A Constituição Federal é o ponto de partida da Lei, a Lei maior do País, que assegura a educação como direito social, e direito de todos. Não referencia “educação integral” e /ou tempo integral, mas permite-nos deduzir a concepção dos direitos de todos à educação integral.

Há muitas concepções explicativas sobre educação integral, mas vale ressaltar que faz parte da formação integral do sujeito. Segundo Guará (2007, p. 01): “a educação integral supõe o desenvolvimento de todas as potencialidades humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais.”

Nessa perspectiva, requer pensar numa concepção de educação que atenda os aspectos integrais do ser humano, na sua totalidade, um olhar para as diferentes dimensões, na sua formação humana.

A Lei 9.394 (LDB, 1996) estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que determina, em seu Artigo 34, Parágrafo Segundo:

Artigo 34 “A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola [...]”

§ 2º “O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino.”

Art. 87 parágrafo 5º “Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral.”

O debate sobre a formação integral do sujeito já vem sendo alvo de discussões há décadas; já existem os amparos legais sabemos, mas será que está sendo concretizada no Brasil? Há muito que discutir ainda. Muitos municípios ainda não possuem uma educação de tempo integral, conforme constam nas leis. E onde existe, será que realmente está sendo oferecida uma educação de qualidade que contemple a formação integral do indivíduo? Está tendo uma formação específica para os professores? São professores especializados que atende esses alunos?

São muitas questões que nos interrogam e nos inquietam sobre recursos, financiamento, infraestrutura, formação entre outros fatores.

O Plano Nacional de Educação na meta 6 estabelecida, menciona “oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas em educação básica.” E como estratégia aponta:

6.1) Estender progressivamente o alcance do programa nacional de ampliação da jornada escolar, mediante oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e interdisciplinares, de forma que o tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola ou sob sua responsabilidade passe a ser igual ou superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo, buscando atender a pelo menos metade dos alunos matriculados nas escolas contempladas pelo programa.

6.2) Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como de produção de material didático e de formação de recursos humanos para a educação em tempo integral.

6.3) Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos e equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros e cinema.

6.4) Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de estudantes matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino.

6.5) Orientar, na forma do art. 13, § 1º, I, da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, a aplicação em gratuidade em atividades de ampliação da jornada escolar de estudantes matriculados nas escolas da rede pública de educação básica de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino.

6.6) Atender as escolas do campo na oferta de educação em tempo integral considerando as peculiaridades locais.

Diante das estratégias apontadas pelo PNE (Plano Nacional de Educação) para estender a jornada escolar, fica evidente a importância desse atendimento.

São muitas as inquietações diante de tantas fragilidades em que se encontra a educação, principalmente se tratando da formação de professores nestas instituições. São muitos os investimentos para alcançar uma educação de qualidade. Percebe-se atualmente uma fragilidade na formação de professores e há uma política deficiente para atender uma concepção de educação integral que favoreça os alunos integralmente. Há pouco incentivo nas políticas de formação, pois para trabalhar com esta modalidade de educação, a integral, poderia ser estabelecido cursos específicos na área, contratação de pessoal especializado e formação inicial e continuada. E não deixar alunos a mercê nas instituições, como se ocupassem de um tempo e espaço sem objetivos claros e coerentes.

Anísio Teixeira (1959, p. 79) em sua obra destaca:

(...) que a escola eduque, forme hábitos, forme atitudes, cultive aspirações, prepare, realmente, a criança para a sua civilização – esta civilização tão difícil por ser uma civilização técnica e industrial e ainda mais difícil e complexa por estar em mutação permanente.

Vivemos num mundo globalizado e capitalista, uma sociedade que está em constante mudança e transformação. Teixeira (1959) ressalta a formação de hábitos e atitudes para que a escola cultive essas aspirações. A escola não vai dar conta de tudo infelizmente, mas é ela que poderá de alguma forma, mudar a mentalidade das pessoas num mundo tão perverso e desigual. E ter um novo olhar com uma educação de tempo integral, pensando na formação humana, na formação do professor para saber como trabalhar com a ideologia dominante do poder que é constituída na sociedade hoje é o grande desafio.

Pensar numa escola em tempo integral requer momentos de diálogos com os professores e a comunidade escolar, refletindo sobre ações educativas, sobre o currículo, sobre o projeto político pedagógico, pensando numa concepção comunitarista. Segundo Silva (2008, p. 246) “a concepção comunitarista da educação pressupõe que deve haver um contínuo entre a cultura local e o currículo escolar.” E ainda acrescenta que os professores não deveriam ser agentes estranhos à sua comunidade, ensinando saberes e valores em virtude de sua suposta universalidade, racionalidade e cientificidade.

[...] a escola tem que ser uma entidade comunitária, uma criação da comunidade local para responder às necessidades educativas específicas. A comunidade torna-se uma fonte de valores e o referencial para se definir a democracia e a formação humana. O aprendizado é um “comportamento cultural”.

Índices

Conferência I - Conceptions de la formation professionnelle et double anticipation	3	A formação inicial em Animação Sociocultural numa Escola Superior de Educação:	133
Conferência II - L'évaluation de la formation: L'évaluation des tâches complexes	19	As perspetivas dos alunos finalistas	133
Conferência III - A formação profissional e "o desejo de futuro"	34	As interfaces do público e do privado e suas implicações para a gestão da Educação Básica e trabalho docente a partir do Programa Gestão Nota 10 (Gn10) do Instituto Ayrton Senna no Estado do Maranhão	147
Mesa Redonda I - Éducation et travail: Malentendus et ambiguïtés d'une relation piégée	43	Caracterização do sistema de formação português: O caso das entidades formadoras acreditadas	159
Mesa Redonda I - Educação e trabalho	44	Programa Certific: Reconhecimento de saberes de trabalhadores de materiais recicláveis, desencontros e contradições frente à regulamentação da política nacional de resíduos sólidos	161
Mesa Redonda I - Educação e trabalho num contexto de incerteza	53	Formação Profissional de Trabalhadores – Paradoxos das Políticas Públicas	172
Mesa Redonda II - Le Compagnonnage, une pédagogie entre Arkhê et Modernité?	54	Former aux métiers de l'enseignement et de l'éducation en France : Analyse et impacts des politiques de formation initiale en vue d'une formation du sujet	180
Mesa Redonda II - Formação Profissional dos jovens brasileiros na atualidade e a manutenção do acesso desigual ao conhecimento	61	A política de avaliação do desempenho docente em Portugal: Qualidade do trabalho docente, do ensino e da formação profissional	181
Mesa Redonda III - La décentralisation de la formation professionnelle. Une injonction internationale pour une politique nationale	72	Caminhos, voltas e reviravoltas de uma "orientação" ministerial para a Educação: o caso da formação profissional no Quebeque	190
Mesa Redonda III - Qualificar para competir e empreender: sobre a subordinação da educação ao vocacionalismo	81	A profissão docente e o eterno retorno à escola: A formação inicial de professores	192
Mesa Redonda IV - A Formação Profissional Contínua em Portugal: Da Formação Tutorial à Aprendizagem Organizacional	82	A formação inicial do professor para atuar na educação básica: Perspectivas atuais	204
Mesa Redonda IV - La formation professionnelle continue en France	105	Formar para a Educação ao longo da vida: Desafios filosóficos, éticos e políticos	205
Perspetivas dos/as educadores/as de infância acerca da aprendizagem das crianças: Dados preliminares de um grupo de educadores/as em formação	120	Políticas de Formação Profissional em Portugal e no Brasil	206
O contributo do Conselho Científico para a Avaliação de Professores para o aprofundamento da construção da identidade profissional dos docentes em Portugal	124		

- Os educadores da Cidadania em contexto escolar – um contributo ao nível da formação inicial e contínua 219
- Violência sexual infantil: Necessidade emergente de formação docente 220
- Principais problemas na formação de profissionais de investigação no campo da educação 234
- Escola sem homofobia: A (im)possibilidade de um programa de formação 236
- O papel da universidade na formação dos profissionais da educação para qualidade e inovação educacional 246
- A importância do conhecimento pedagógico nas políticas de formação profissional 257
- Política de formação do gestor escolar a experiência do curso de especialização em gestão escolar no Piauí 271
- Políticas de formação profissional na modalidade de educação à distância 273
- Programa institucional de bolsas de iniciação à docência/PIBID na formação profissional das académicas do curso de pedagogia 274
- Programa Certific: Política pública de reconhecimento de saberes, tipologia e estudo de caso 289
- A reforma da formação dos professores: Uma orientação europeia afirmada 299
- Uma visão sobre a formação continuada de professores na perspectiva da educação inclusiva 319
- Ensino superior em Portugal: Oferta, extinção e empregabilidade em Portugal 328
- O modelo de formação de professores para a educação básica da universidade aberta do Brasil 329
- Ensino de ciências e sustentabilidade; novas abordagens e processos de organização 340
- Educação e formação profissional: Implicações na formulação de políticas curriculares para a educação profissional no caso brasileiro 341
- Effets politiques des recherches portant sur la valorisation de l'expérience 349
- La formation des chercheurs dans le domaine de l'éducation au Mexique: Le cas de l'Universidad Autonoma de Tlaxcala 350
- Política de pesquisa e formação profissional das carreiras científicas: Desafios da pós-graduação brasileira 351
- A formação dos professores no Brasil: Entre diplomas e certificados 353
- A formação do docente da educação profissional: Uma proposição em estudo/debate 354
- A política de educação de adultos (1999-2012) assenta num dilema? A formação profissional na construção do adulto empregável 355
- A formação profissional nas recentes políticas de educação de adultos: Uma análise comparativa entre Espanha e Portugal 365
- A política de educação de adultos (1999-2012) assenta num dilema? A formação profissional na construção do 382
- Formação de Profissionais de Saúde, Políticas e Bioética no Brasil 392
- A formação do professor da educação em tempo integral 404
- Políticas educativas para a empregabilidade, uma nova geração de políticas? 416
- Políticas de gestão da educação no ensino fundamental e a formação do pedagogo escolar: Compromissos, perspectivas e desafios 418
- Políticas públicas e formação de profissionais da educação 420

Pesquisa em educação e a emergência de diálogos entre a sociedade e os pesquisadores 431	A formação profissional. Modelos e propostas no Ensino Superior 539
Igualdade de género no mundo do trabalho: Possibilidades através do trabalho digno 432	Programa de formação contínua em Matemática: Visão “à distância” de formadores e formandos 541
A formação e a profissionalização de professores no Brasil 442	Contribuições da teoria histórico-cultural à pesquisa em educação matemática: A atividade orientadora de pesquisa 542
Políticas de Formação profissional continuada: Problematizações acerca de políticas curriculares entrecruzadas à formação docente 443	Articulação Investigação Educacional-Práticas dos Professores – Conquistas e desafios dos Eventos Científicos 554
A configuração epistemológica e metodológica das pesquisas na linha de formação de professores dos mestrados em educação da Universidade do estado do Pará 456	O processo tutorial e as competências investigativas na formação inicial de estudantes do curso de Licenciatura em Educação Básica 555
A Formação dos trabalhadores para além da formação orientada para a tarefa 479	Formação inicial e profissional docente: O estágio supervisionado como lócus de desafios e aprendizagens de futuros professores 567
Educação de adultos e a formação dos seus profissionais – Contributos para reflexão 489	Formação Inicial de Professores em Angola: Problemas e Desafios 568
Problematizar e debater práticas de supervisão e a construção colaborativa de conhecimento profissional 490	A prática de pesquisa no estágio curricular supervisionado na formação do pedagogo 569
A construção de um modelo de formação de alternância interativa na formação inicial de professores: Desafios e problemas 500	Públicos e trajetórias de educação profissional no ensino secundário: Contextos, processos e atores 580
Projeto Metas de Aprendizagem - avaliação das aprendizagens no 1º ciclo do Ensino Básico: Os contributos da Formação 507	O papel da investigação na prática pedagógica dos mestrados em ensino 593
Le portefeuille comme stratégie d'enseignement dans la formation des praticiens réflexifs. Le cas du baccalauréat en éducation 523	O papel dos formadores na investigação das práticas formativas 595
Experiências investigativas em contextos reais de ciência – Uma possível abordagem na formação de professores do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico? 524	A formação didática de educadores/professores na área de Didática de Estudo do Meio: Análise de uma experiência de formação centrada no ensino da História a crianças 597
O contrato de trabalho de aprendiz e a formação profissional prática 537	Formação de professores para a resolução de conflitos na escola 599

- Formação Docente e Licenciaturas Interdisciplinares: O caminho percorrido pela Universidade Federal do Maranhão 609
- Apontamentos sobre a dinâmica formativa numa associação de bairro, em articulação com a formação escolar 610
- A construção do professor reflexivo no contexto da Prática de Ensino Supervisionada. Potencialidades e limites da utilização da linguagem escrita 611
- A prática pedagógica do docente no atendimento educacional ao escolar em tratamento de saúde: Metodologia inovadora 613
- Contribuições do tutor na organização do trabalho pedagógico na educação a distância 622
- Perspectivas da economia solidária na educação profissionalizante de adultos: Estudo de caso de empresa júnior em curso de administração 632
- Currículo e práticas docentes num contexto haliêutico 639
- Contributos da Investigação-ação no desenvolvimento profissional: Um percurso de inovação 641
- Trabalhando com a morte em projetos escolares: Possibilidades de ação para professores que lidam com a geração milenium! 651
- Analyse des modalités de transmission et pratiques Langagières dans trois contextes d'apprentissage en lycée professionnel (maintenance automobile) 660
- Pesquisar e formar na perspectiva colaborativa crítico-reflexiva 662
- Desenvolvendo a atenção dos alunos do ensino fundamental I 674
- Profissionalização em serviço para professores das escolas profissionais 676
- Formar tutores online: (Para) que competências? 694
- Formação Profissional na Formação Inicial: O Modelo de Estágio do Mestrado em Ensino da Educação Física da Faculdade de Motricidade Humana 706
- Sessão reflexiva: Uma alternativa metodológica para a formação continuada dos professores 707
- Formação de inicial de professores na perspectiva da pesquisa-ação 726
- O que há de novo na Formação Profissional em Portugal. Análise das actas da AFIRSE desde 2002 733
- Para uma formação profissional intercultural? 749
- Novas tecnologias na EPT: Desafios e possibilidades no curso técnico em administração 751
- A formação do docente que atua na modalidade a distância: Para além de uma formação continuada 777
- Uma ação de formação de docentes em regime de blended-learning: Aprender a utilizar novos recursos, adquirir novos conhecimentos e competências, mudar as práticas, aumentar a visibilidade do trabalho docente junto da comunidade educativa 778
- Reconhecimento e validação de adquiridos da experiência (RVAE) militante, entre formação e transformação social 791
- Formação profissional em Espanha: Perspectiva histórica 792
- Défis de la formation professionnelle à l'heure actuelle 793
- La recherche dans la formation professionnelle des enseignants 794
- Uma perspetiva de formação inicial de educadores e professores em Didática de Estudo do Meio: Análise de uma experiência

formativa em ensino experimental das Ciências	795	Avaliação de projetos de orientação, formação e inserção social e profissional para jovens com baixa escolaridade	487
Formation professionnelle, education populaire et pensée libertaire au XXe siècle. Pere Solà Gussinyer, UAB	808	Facetas teórico-conceituais, políticas e ideológicas da avaliação para melhoria da qualidade na/da formação profissional	488
Constituição e organização da rede ibero-americana sobre educação profissional e evasão escolar-rimepes	809	As relações entre mediação pedagógica e avaliação na modalidade EAD	489
Investigar comunidades de aprendizagem: Que contributo para a compreensão do seu potencial emancipatório?	819	Estratégias de avaliação formativa num curso de formação de professores online	499
Formação profissional contínua em contexto de trabalho: Uma investigação sobre as dinâmicas de formação numa grande empresa	821	Políticas de acesso e permanência na educação superior no Brasil (2001 a 2010)	500
O sistema de aprendizagem e trajetórias de transição de jovens entre a escola e o mundo do trabalho: Relação com o saber, formas e temporalidades identitárias	831	Avaliação e formação de professores. Vantagens ou desvantagens?	512
Currículos da educação profissional para adultos trabalhadores	841	Práticas Avaliativas das Atividades de Estágio Supervisionado na Formação de Pedagogos	521
O contributo das didáticas específicas na iniciação à prática educativa	851	Quando a racionalidade instrumental invade a esfera profissional dos professores	522
Formação continuada de professores: O cemitério como proposta prática-pedagógica	853	Avaliação da Formação Contínua de Professores	530
Formação profissional do docente da educação superior no Brasil: A titulação, o regime de trabalho e a oferta de programas de pós-graduação	455	O relatório de estágio em Educação Física – Um registo de preparação para a vida profissional	540
L'autoévaluation au coeur des acquis professionnels dans le dispositif de formation continue du Master de Profesor de LE	472	Formação continuada em educação ambiental: Por uma boa prática pedagógica em sala de aula	541
Prática pedagógica como componente formativo da aprendizagem docente	473	Acompanhamento discursivo dos egressos do curso de design gráfico do Instituto Federal de Pernambuco	554
Formação Inicial de Professores – Mecanismos decisórios dos orientadores das escolas no processo avaliativo dos estagiários	485	Professor e autor na formação profissional e na docência	556
		Inovação e resistência - Formação continuada de professores universitários	565
		Educação, lazer e trabalho: Impressões iniciais sobre interações na educação profissional e tecnológica no Brasil	577

Necessidades de formação contínua de professores: 588	Cursos de proeja em dois institutos federais de educação tecnológica: A permanência escolar em questão 699
Um estudo no município de Benguela 588	Começar de novo - na escola, na profissão e na vida: O mote de um projeto de formação inovador 715
Formação entre professores: A influência do trabalho colaborativo entre professores no seu desenvolvimento profissional 589	Uma pesquisadora atuando como apoio na gestão escolar na possibilidade de refletir sobre a “formação humana” de professores 734
Experiências e Oportunidades de Formação e Desenvolvimento Profissional: Resultados de dois estudos empíricos 590	Formação Contínua e Desenvolvimento Institucional: Desafios e Respostas 735
Trajetórias reveladas: Acesso de trabalhadores técnicos em saúde à pós-graduação 592	A formação em contexto na reconstrução praxiológica 744
Que necessidades de formação sentem os supervisores do ensino clínico de medicina geral e familiar do 6.º ano? 594	Formação de professores 762
Políticas de formação para indústria automóvel no espaço luso-brasileiro: Um estudo comparativo 605	A formação continuada de docentes com a utilização das TICs por meio de ambientes virtuais de aprendizagem na proposta de um currículo que privilegie um paradigma inovador 773
Pensamento e escrita: Mobilidade e experiência estética nos processos de formação 616	Cine debate/ análise fílmica: Um recurso inovador dentro do currículo para professores em formação continuada na modalidade online 787
Conexões de saberes sobre o trabalho: Saúde e segurança na Mineração 628	A formação profissional e desenvolvimento da identidade vocacional 796
Profissionalidade docente: Objeto de recontextualização e de reconfiguração em cursos de formação de professores na universidade? 639	As interações do estudo da arte no processo de ensino e aprendizagem do professor e do aluno 806
Percurso dos jovens após uma saída prematura da formação profissional: A transição da escola ao mundo do trabalho em questão 651	Trajetórias ocupacionais dos agentes comunitários de saúde – Brasil 821
O papel do centro de formação face aos novos desafios da docência 653	Formação de professores para o ensino secundário no Brasil: Tensões entre o realizado e o pretendido 823
As representações de (atuais e futuros/as) professores/as e educadores/as sobre género e cidadania 686	Ressignificar saberes e fazeres: Narrativas das práticas educativas de professores e gestores da educação infantil 834
Motivation à devenir enseignant de la formation professionnelle, sentiment de responsabilité et 697	A formação profissional: Da qualificação à “gestão do não trabalho”. Mutações nas trajetórias e identidades dos técnicos de
pratiques de gestion de classe 697	

- serviço social no sistema de formação profissional português 845
- O trabalho docente nos registros pedagógicos de professores de educação infantil 858
- Formação contínua num grupo de professores de Inglês: Da teoria à prática 870
- Ser professor de educação especial – O contributo da experiência e da formação na reconfiguração de identidades profissionais 882
- Que qualificação é essa? A formação e trajetória profissional de profissionais técnicos em hemoterapia 884
- Formation professionnelle et recherche sur les pratiques: Pour une esquisse de l'« éthique réelle » du métier actuel de formateur d'adulte 885
- O Colégio de Pedro II e a institucionalização do magistério público secundário no Brasil 886
- Formação Pedagógica de Professores do Ensino Superior – Análise da experiência da Universidade Nova de Lisboa 914
- Como os professores se pensaram profissionalmente nos finais da Monarquia 916
- Promover a articulação curricular através de processos de contextualização 918
- Formação de trabalhadores: O diálogo possível entre os saberes tradicionais da vida e das experiências e os saberes das ciências 929
- Reforma do Estado, Política de Saúde e Formação profissional dos trabalhadores técnicos de enfermagem no Brasil na contemporaneidade 931
- Desenvolvimento profissional docente na universidade: Refletindo sobre contributos da formação continuada didático-pedagógica 932
- Atividades estruturadas de equações polinomiais numa abordagem histórica 942
- Professionnalisation des directions d'établissement d'enseignement au Québec 943
- A participação das ONG, de génese local, na promoção e realização de cursos de educação e formação de adultos 960
- Contribution des Universités Québécoises au développement professionnel des gestionnaires d'établissement scolaire : Cas de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) 961
- A evolução da identidade profissional dos níveis médio e universitário através do estágio em educação infantil no Québec ou no exterior 972
- Percursos dos alunos da escola de aprendizes da metalurgia casal 984
- Percursos dos alunos da Escola de Formação da Metalurgia Casal 996
- A formação educacional e profissional inovadora: A práxis do colégio SESI/PR 1007
- A observação colaborativa no contexto de uma sala de aula regular com alunos surdos: Intervenções e aprendizagens 1008
- Formação profissional e juventudes: Dissonâncias entre desejo e necessidade 1009
- A formação em educação inclusiva enquanto mediador de práticas profissionais: Contributos para uma discussão crítica 1019
- Repensar a Formação de Educadores para uma ação educativa integradora 1021
- Educação ambiental e os desafios da formação 1031

- A formação inicial de professores vista pelos estudantes: Um estudo na Universidade do Minho 1045
- Perspetivas sobre a profissão docente e motivações para a formação: Resultados de um estudo empírico 1046
- Prática pedagógica em enfermagem: Nos modos de ensinar o saber cuidar 1047
- Docência no ensino superior: Uma experiência formativa 1048
- Profissionalidade docente na educação superior 1049
- Tornar-se professor: Do profissionalismo adaptativo ao novo profissionalismo dos professores de enfermagem 1059
- Investigação-ação: Atitude investigativa na formação continuada de professores da educação do campo 1082
- Olhares de Educadores e Professores sobre o Ensino das Expressões na Educação Infantil e no 1.º Ciclo do Ensino Básico - Estudo de caso numa escola de estágio 1092
- Os professores, atores na construção da sua profissionalidade: O papel dos saberes experienciais 1105
- A Autoeficácia na Trajetória do Estagiário 1118
- La formation des adultes et l'appropriation d'un référentiel de compétences comme objet frontière 1120
- O apoio ao método de trabalho do educador: o papel didático dos conselheiros pedagógicos dos centros de formação profissional 1121
- Princípios e estratégias formativas para a construção de um olhar especializado na gestão pedagógica da educação infantil 1123
- O Processo de Desenvolvimento Profissional dos Docentes do Ensino Superior que actuam na Formação de Professores 1124
- Feira de negócios informais na escola - FeNIE: Construindo estratégias para inserção no mercado de trabalho 1125
- Prática reflexiva, desenvolvimento e inserção profissional no Ensino em Adaptação Escolar e Social 1133
- Le capital technologique une nouvelle sorte de capital culturel: Une proposition de mesure 1135
- Refletindo sobre o aprender e o não aprender na Instituição Escolar 1136
- Saber e trabalho na Saúde : As Mudanças nos Processos Educacionais para o Trabalhador Técnico da Saúde 1143
- Percursos de reflexão à volta da diversidade, em contextos de educação e formação 1144
- O que nos dizem os alunos dos CEF 1156
- Diversidade sexual como tema na formação docente 1167
- Na escola, com as pessoas da escola - Diários de bordo profissionais e autoformação em cooperação 1178
- Comportamentos de Cidadania Organizacional em Educadores de Infância 1190
- Otimismo académico em escolas portuguesas 1195
- Uma profissionalidade reclamada no 1º CEB em contexto da modernidade tardia 1200
- A formação contínua de professores da Universidade do Porto em período pós-Bolonha: Que lugar para a pedagogia? 1202

- Dimensões da Reforma Educacional Brasileira para atender aos interesses do Capitalismo Neoliberal 1204
- A Pedagogia Universitária nos Cursos das Engenharias da Universidade do Porto a partir do Ponto de Vista dos Professores 1205
- Compreender o trabalho para problematizar a formação humana: quando trabalhar é fazer segurança pública 1206
- Trajectórias sobre a formação de professores no Brasil 1220
- Formação profissional contínua em contexto de trabalho: Uma investigação sobre as dinâmicas de formação numa grande empresa 1231
- Saberes e autonomia no trabalho: Perspectivas para construção da identidade profissional do tecnólogo 1233
- Educação profissional de adultos integrada ao nível médio: Inclusão e integração discente através da gestão do cuidado 1235
- Formação profissional de Educadores de Infância sobre práticas de numeracia no pré-escolar – Da prática coadjuvada à prática autónoma 1245
- Políticas de escolarização e formação profissional da classe trabalhadora no Brasil atual. Exemplos de dualidade educacional de novo tipo 1247
- Paradigmas na docência universitária –O desafio das tecnologias digitais 1248
- A prática de professoras/es em ensino superior na contemporaneidade sob a perspectiva de gênero: Trajetória de (auto) formação contínua 1258
- Educação profissional dos cursos de formação inicial e continuada e técnico em secretário escolar no IFB / Campus São Sebastião – Brasil 1267
- O papel do professor mediante o fracasso escolar 1290
- Iniciação à prática profissional na atual formação para a docência: O que pensam os alunos? 1305
- Formação Pós-Graduada dos Professores nas Escolas: Que impacto nas Escolas e para as Escolas? 1316
- Formação Profissional de Servidores Públicos: Reconhecimento dos Saberes da Atividade de Trabalho 1327
- Percepção dos alunos das Ciências da Educação quanto às suas competências académicas e profissionais e abordagens à escrita académica 1335
- Qualificação do Desenvolvimento Profissional Contínuo - Uma experiência com professores de Educação Física 1344
- Histórias com vida: Uma análise do percurso profissional de adultos em processos de RVCC 1346
- (Trans)Formations des enseignants/ éducateurs: De la formation initiale à l'identité professionnelle 1353
- Mecanismos de regulação no processo de reconhecimento e validação de adquiridos experienciais e a formação de educadores de adultos 1354
- Relato de experiência na Unidade Penal PEC – Penitenciária Estadual de Cascavel - PR – Brasil 1365
- Professores em formação: Docência integrada e trabalho colaborativo 1366
- Profissionalização docente: Saberes dos estudantes de Pedagogia sobre a organização do espaço adequado à criança pequena 1384
- Aspirações escolares em adolescentes com diferentes níveis de envolvimento na escola:

- Um estudo em rapazes e em raparigas
1396
- Profissões desejadas e envolvimento na escola: Um estudo em alunos com e sem retenções 1398
- O sentimento de eficácia pessoal dos estagiários em ensino da adaptação escolar e social 1400
- Enjeux de la pertinence de la formation professionnelle universitaire : Approches, cohérence et paradoxes dans la construction des programmes 1402
- A formação inicial e contínua dos professores: Notas de pesquisa desenvolvida em dois agrupamentos de escolas 1403
- Estudo de caso sobre a relação entre o trabalho coletivo dos professores como Comunidade de Aprendizagem Profissional e a Ecologia da Aula 1417
- Impacto(s) dos doutoramentos realizados pelos docentes do ensino superior português 1419
- O papel da formação profissional nas questões de género na indústria têxtil da Covilhã 1427
- Expectativas dos Alunos de um Curso de Formação Profissional 1439
- O impacto da formação profissional na saúde mental dos trabalhadores em contexto de incerteza 1441
- Avaliação do impacto da formação: As novas competências no posto de trabalho 1452
- Reconstruindo a ética da responsabilidade educativa nos processos de desenvolvimento profissional: Uma experiência de investigação-ação colaborativa 1469
- Avaliação e gestão participativa: Características das publicações em periódicos nacionais de educação e psicologia educacional entre 2000 e 2011 1478
- Práticas pedagógicas de alfabetização: As concepções de uma professora do 2º ano do Ensino Fundamental 1479
- Quel accompagnement pour les étudiants en formation professionnelle? 1491
- Trajetórias de formação do músico de concerto: Um olhar aos casos dos flautistas profissionais no Brasil e em Portugal 1492
- Formação continuada de professores de cursos técnicos à luz do paradigma da complexidade 1498
- Prática pedagógica de professores de educação profissional: Atuação em universidade corporativa 1508
- A construção de saberes no trabalho e a formação profissional: Trabalhadores metalúrgicos em foco 1518
- O impacto da supervisão pedagógica na construção da formação profissional de professores 1533
- Influência da formação contínua na qualidade dos cuidados 1535
- Permanências e distanciamentos da formação inicial nas primeiras práticas docentes relacionadas à matemática 1545
- Análise comparativa das apropriações dos espaços escolares pelos educadores 1546
- Articulação entre a Educação Pré-escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico: Um Projeto nas Escolas de Óbidos 1547
- Extensão universitária: Das políticas de educação às práticas na formação de professores 1557

A democratização da escola pública nas
constituições brasileiras e seus impactos na
formação profissional 1568

A importância da formação no contexto de
trabalho para a qualificação da organização
escolar 1579

- A. Macedo, 490
A. Vitor Guimarães, 577
Adélia Costa, 488
Adorinda Gonçalves, 1305
Adriana A. Faria, 418
Adriana Regina Braga, 454
Albêne Lis Monteiro, 456
Albino Lopes, 82
Alcina Martins de Souza, 1267
Alda Bernardes, 479
Alessander Ferro, 1233
Alexandra Almeida, 592, 821
Alexandre Godoy Dotta, 455
Amália Maiato, 588
Ana Almeida, 1396, 1398
Ana Amélia Maciel, 639
Ana Caseiro, 589
Ana Coelho, 120, 1190
Ana Forte, 590
Ana Gama, 686, 735
Ana Margarida Campello, 592, 821
Ana Margarida Veiga Simão, 274
Ana Maria Melo, 1092
Ana Maria Tavares Simões, 133
Ana Martins, 489
Ana Mouraz, 918
Ana Paula Curado, 124
Ana Paula Pereira, 594
Ana Pires Sequeira, 500
Ana Rita Faria, 507, 1316
Ana Rita Sulz, 605
Andreia Aparecida Marin, 616
Ângela Beatriz Cavalli, 1327
Ângela Petrus, 628
Ângela Rodrigues, 733, 1124
Angelina Sanches, 1305
Antônia V.S. Aranha, 577
Antônia Vitória, 1206
António Andrade, 1452
António Bento, 1335
António Duarte, 1417
António José Almeida, 159
António Pedro Duarte, 1118, 1344, 706
António Sousa Alves, 147
Aparecida Volupca, 204
Arlinda Moreno, 592, 82100
Assis Francisco de Castilhos, 161, 289
Áurea Maria Costa Rocha, 639
Barbara Duc, 651
Belén Cruz Maya, 523
Belmiro Cabrito, 328
Bento Cavadas, 555
Bianor Valente, 524
Bibiana Alexandra de Jesus Silva, 1346
C. Augusto, 490
C. Martins, 490
Cândida Mota-Teixeira, 1353
Carlinda Leite, 918, 1205
Carlos Gonçalves, 653
Carmen Cavaco, 172, 1156, 1354,
Carmen Guillén, 472
Carolina Carvalho, 1396, 1398
Cassiana Melek, 537
Catarina Tomás, 686
Catherine Agulhon, 72
Cécile Perret, 660
Cecília Galvão, 524
Cecília Monteiro, 589
Céline Chatigny, 190
Céline Chauvigné, 180
Céline Girardet, 697
Cely Do Socorro Costa Nunes, 181, 456
Chinelli Filipina, 592
Christophe Roiné, 190
Cintia Tavares do Carmo, 699
Clara Anunciação, 192
Clarice Schneider Linhares, 204
Claudia Beatriz Pontón, 539
Cláudia Faria, 524
Cleide Maria Arraes Rezende, 473
Clemência Maria Ferreira Ribas, 1031
Conceição Courela, 715
Concepción Barrón, 539
Cora Corinta Macedo de Oliveira, 734
Cristina Albuquerque, 845
Cristina Ayroza, 354
Cristina Loureiro, 735
Cristina Martins, 541, 1305
Cristina Mesquita-Pires, 744
Cristina Parente, 593
Daiana Crus Chagas, 884
Daisy Cunha, 104, 628, 1206
Dalcy da Silva Cruz, 762
Dalila Cisco Collatto, 632

- Damaris Maranhão, 1123
 Danielly Berneck Côas, 1220
 Deise Maria Marques Choti, 489, 773, 787
 Delir Rogowski, 1365
 Diana Galvão, 1396, 1398
 Diana Pereira, 1045
 Didier Moreau, 205
 Dulce Martins, 796
 Edilene Rocha Guimarães, 206
 Edna Prigol, 1498
 Eduardo Nuno Fonseca, 219
 Edyane Silva de Lima, 220, 236
 Elaine Cristina Nascimento, 1498
 Elaine Sampaio Araujo, 542
 Elena Mabel Brutten Baldi, 1048
 Eliane Cruz, 554
 Eliane Guedes de Oliveira, 1267
 Eliane Rose Maio, 220, 236
 Elisabete Ferreira, 1353
 Elisabete Linhares, 555
 Elisandra de Souza Peres, 1204
 Elizabeth M. Sebastião de Sousa, 404, 420
 Elizete Lúcia Moreira Matos, 622, 787
 Elizete Matos, 777
 Eloiza Amália Bergo Sestito, 806
 Elsa Silva, 485
 Elza Mesquita, 1366
 Emanoela Maciel, 567
 Emerson Gabardo, 455
 Emilio Lucio-Villegas Ramos, 365
 Encarnação Silva, 735
 Ermelinda Cardoso, 568
 Eva Fernandes, 1046
 F. Braga, 490
 Fabiana Andrea Barbosa Kastelijns, 569
 Fabienne Cote, 1491
 Fátima Antunes, 580
 Fatima Aparecida D. Marin, 834, 1384, 1546
 Fátima Vieira, 593
 Feliciano Veiga, 1396, 1398
 Fernando Cabral Pinto, 1441
 Fernando Ilídio, 595
 Filipa Seabra, 206
 Filippina Chinelli, 821
 Filomena Lucia G. Rodrigues da Silva, 823
 Flávia Vieira, 593, 595
 France Dubé, 1133
 France Dufour, 1400
 Francesca Salva-Mut, 487
 Francisco Lobo Neto, 592
 Francisco Lobro, 821
 Frédéric Legault, 1133
 Genaldo Luis Sievert, 1508
 Georges Bertin, 54
 Gerson Tavares do Carmo, 699
 Gilceane Caetano Porto, 274
 Gilza Maria Zauhy Garms, 834, 1384
 Glória Ramalho, 1245
 Glória Solé, 597, 795
 Graciela Pérez Rivera, 234
 Helena Costa Araújo, 1258
 Helena Cristina Cruz, 845
 Helena G. Pratas, 512, 599
 Hélène Meunier, 1400
 Hermínia Marques, 1452
 Houssine Dridi, 1402
 Idália Sá-Chaves, 1021
 Ieda Abbud, 1123
 Ilze Maria Coelho Machado, 858
 Ines Elias, 1245
 Iran De Maria Nunes, 609
 Irene Carniatto, 1031
 Irene Santos, 610
 Íris Susana Pires Pereira, 611
 Isabel C. Viana, 1046
 Isabel Festas, 1396, 1398
 Isabel Fonseca, 870
 Isabel Janeiro, 1396, 1398
 Isabel Pizarro Madureira, 882
 Isaias Batista de Oliveira Jr, 220, 236
 Isis Coutinho, 884
 Isolina Oliveira, 499, 694
 Jacques de Lima Ferreira, 613, 622, 1508
 Jacques Lima, 777
 Janaina Marques Silva, 161, 289, 632, 1235
 Jane Rangel, 246
 Janete Evangelista, 884
 Jeane Terezinha Gabriel dos Reis Alves, 1125
 Jean-Louis Berger, 697
 Jean-Marie de Ketele, 19
 Jean-Michel Baudouin, 885
 Jefferson da Costa Soares, 886, 898
 Joan Nadal-Cavaller, 487
 Joana Campos, 1403

- Joana Marques, 914
Joana Paulin Romanowski, 858
João Bosco Laudares, 809
João Costa, 706, 1118, 1344, 1417
João Formosinho, 1366
João Hortas, 851
João Leitão, 1419, 1427
João Martinez, 257
João Nogueira, 1396, 1398
João Pedro da Ponte, 589
João Sousa, 1439
Joaquim Eurico Oliveira, 1441
Joaquim Machado, 1366
Jonathan Amorim Peres, 236
Jorge Alberto Rosa Ribeiro, 341
Jorge Pinto, 500
Josania Lima Portela Carvalhêdo, 271
José Alberto Correia, 43
José Augusto Pacheco, 206
José Brás, 916
José Carlos Morgado, 639, 918
José Lagarto, 1452
José Luís Coelho Da Silva, 593
José Peixoto Filho, 929
Joseane Medeiros de Araújo, 1048
Joseane Stahl Silveira, 1518
Josélia Fonseca, 641, 1469
Josélia Schwanka Salomé, 273
Joseph Conboy, 1396, 1398
Judite Almeida, 593
Julio Lima, 931
Jussara Biagini, 488
Jussara Cristina Barboza Tortella, 1478
Kaline Valeria Pereira Silva, 932
Karina Rodrigues, 489
Kate Fabiani Rigo, 651, 853
Kátia Maria da Cruz Ramos, 639, 932, 1049
L. Gomes, 490
Lainy Bezerra Moraes, 456
Laís Di Bella Rabelo, 628
Laurent Veillard, 660
Laurete Maria Ruaro, 204
Leda Scheibe, 823
Leonor Santos, 870
Liceu Luís de Carvalho, 942
Licínio Lima, 81
Liomar Costa de Queiroz, 662
Lise Bessette, 943
Louis Basco, 1491
Louise Bolduc, 1121
Lourdes Maria Bragagnolo Frison, 274
Luc Jamet, 299
Lúcia de Araújo Ramos Martins, 319
Lúcia de Fátima da Cunha, 674, 707
Lucymara Carpim, 613, 1498, 1508
Luís Alcoforado, 845, 960, 1346
Luís Carlos Vasconcelos Furtado, 1492
Luís Costa, 960
Luís Tinoca, 499
Luísa Cerdeira, 328
Luísa Orvalho, 676
Lurdes Martins, 694
M. Ribeiro, 1335
M. Silva, 490
Madalena Melo, 1396, 1398
Madeleine D. Tchimou, 961
Mafalda Magalhães, 1245
Manon Boily, 972
Manuel Camacho Higareda, 350
Manuel Ferreira Rodrigues, 984, 996
Manuel Vara Pires, 541
Manuela Esteves, 733
Marcel Pariat, 105, 791
Marcel Trudel, 972
Marcelo Marques, 1156, 1354
Marcelo Melek, 1007
Márcia Maria Dias Carvalho, 1008
Márcia Raposo Lopes, 884
Márcia Regina Mocelin, 418
Marcílio Freitas, 340
Marcio Candeias, 821
Marcio Marques, 592
Marcio Mugnol, 329, 500
Marcos José Zablonsky, 329, 500
Marcos Onofre, 706, 1118, 1344, 1417
Margareth F. Simionato, 341, 1009, 1518
Margarida César, 1019
Margarida Rodrigues, 735
Maria Agnes Melia, 487
Maria Amélia Cruz, 512
Maria Angelina Sanches, 1021
Maria Antônia de Souza, 1082
Maria Arlete Rosa, 1031, 1082

- Maria Assunção Flores, 568, 588, 595, 1045, 1046
- Maria Auxiliadora Megid, 1545
- Maria da Apresentação Barreto, 1048
- Maria da Conceição C. de Aguiar, 639, 1049
- Maria da Conceição V. da Silva, 639, 1049
- Maria da Glória Soares Barbosa Lima, 521
- Maria da Paz Siqueira de Oliveira, 674, 707
- Maria das Graças Auxiliadora F.Barboza, 1047
- Maria de Fátima Gomes da Silva, 726
- Maria de Fátima R. Pereira, 1220
- Maria de Fátima Rodrigues, 1535
- Maria de Guadalupe Mestrinho, 1059
- Maria de Lourdes Varandas, 1535
- Maria do Céu Ribeiro, 1533
- Maria do Céu Taveira, 1396, 1398
- María Eugenia Reyes, 794
- Maria Gonçalves, 916
- Maria Helena Santana Cruz, 1258
- Maria Inês Andrade Silva, 1290
- Maria Iolanda Fontana, 1082
- Maria Isabel Condessa, 1092
- Maria Ivone Gaspar, 416
- Maria João de Carvalho, 522
- Maria Leonor Borges, 1105
- Maria Lourdes Gisi, 500, 569, 329
- Maria Martins, 1118, 1344, 1417
- Maria Martins, 706
- Maria Paula V. Zurawski, 1123
- Maria Prazeres Simões Moço Casanova, 530
- Maria Salonilde Ferreira, 662, 674, 707
- Maria Teresa Estrela, 733
- Mariam Drame, 1267
- Marie Alexandre, 1121
- Marie Louise Lefebvre, 749
- Marie-Christine Presse, 349
- Mariela Sonia Jimenez Vasquez, 350
- Marilda Aparecida Behrens, 613, 787, 1248
- Marilene Freitas, 351
- Marisa Rocha Cupido Dupprê, 1546
- Marisa V. Ferreira, 1123
- Marli Patrícia Mikrut, 273
- Marlucia Barros Lopes Cabral, 662
- Marta Almeida, 1124
- Marta Lícia Teles Brito de Jesus, 353
- Marta Sampaio, 1202
- Mary Gracy e Silva Lima, 473
- Maryluce Cerqueira de S.Viana, 751, 1125
- Maryse Gareau, 1133
- Mércia F. R. Cordeiro Machado, 622
- Mércia Machado, 354, 777
- Miguel Casillas, 1135
- Miguel Oliveira, 1547
- Monica Pinz Alves, 1136
- Monica Veira, 592, 821
- Muza Clara Velasques, 1143
- Nadia Lamamra, 651
- Nadia Sacoór, 1144
- Natália Alves, 159, 1156, 1354
- Natalia Barranco, 472
- Nelsi Antonia Pabis, 1568
- Nilson Dinis, 1167
- Nuno Amado, 599
- Nuno Ferro, 706
- O.Araújo, 490
- Óscar Leal dos Santos, 778
- Pascal Lafont, 105, 791
- Pascal Paulus, 1178
- Patricélia Nunes de Oliveira, 1267
- Patrícia Delgado, 792
- Patricia Ducoing, 793, 794
- Patricia Lambert, 660
- Patrícia Lupion Torres, 1248
- Patricia Manesch, 1557
- Patrícia Pires, 159
- Patrícia Rosado Pinto, 914
- Patrícia Santos, 1045, 1046
- Paula C. Neves, 1190, 1195
- Paula Guimarães, 355, 365, 382, 1156, 1354
- Paulo Nobre, 540
- Paulo Pimenta, 1200
- Paulo Varela, 597, 795
- Pere Solà Gussinyer, 808
- Pierre Toussaint, 943
- Preciosa Fernandes, 918, 1202
- R. Rosário, 490
- Ramiro Marinho Costa, 1204
- Regiane Aparecida Kusman, 541
- Regiane da Silva Macuch, 932
- Regiane Macuch, 1205
- Regina Bonat Pianovski, 1082
- Regina Lúcia Mesti, 806
- Resângela Pinheiro, 1206
- Rita Barros, 1441

- Rita de Cassia Falleiro Salgado, 392, 420
Roberta Coroa, 592, 821, 884
Rosana Aparecida da Cruz, 404
Rosemary Dore, 809
Rosmary Terezinha Perin Donde, 404
Rui Bettencourt, 416
Rui Canário, 34, 1156, 1354
Rui Paixão, 1195
Samantha Hacard-Verpoort, 159
Sandra Aparecida M. Polon, 1220, 1568
Sandra Fernandes, 819
Sandra Pratas Rodrigues, 821, 1231
Sandra Raquel Gonçalves Fernandes, 1346
Sandra Urbanetz, 354
Sara Badra de Oliveira, 1579
Sara Bahia, 1396, 1398
Sarita Aparecida de Oliveira Fortunato, 418
Sayonara Lordelo, 1233
Seila Tamires Dorneles, 1009
Serge J Larivée, 972
Sidalina Almeida, 831
Silvana De O. Augusto, 1123
Silvio Pena, 554
Simone V. dos Santos, 161, 289, 841, 1235
Simone Vosne Portela, 420
Slim Barhoumi, 1400
Sofia Ferreira, 1245
Sonia Maria Pereira Vidigal, 454
Sonia Maria Rummert, 61, 1247
Sonia Regina Giusti, 431
Sophie Grossmann, 190
Soraya Maria Romano Pacífico, 556
Susana Cruz, 1245
Suyanne Tolentino de Souza, 565, 1248
Suzana Caldeira, 1396, 1398
Suzana Mary de A. Nunes, 1258
Tânia Brabo, 432
Telma Queirós, 1533
Teresa Christina Torres Silva Honório, 271
Teresa Leite, 851
Teresa Vilaça, 593
Teresinha de Jesus A. M. Nogueira, 521
Terezinha Fátima A. M. dos Santos, 147
Thiago Nicolau de Araújo, 853
Tiago Pereira, 1396, 1398
Tiago Sousa, 159
Tomás Patrocínio, 328
Valéria Orianni, 432
Valéria Tortato, 273
Vera do Vale, 120
Vera Lucia Brito, 442
Veronica Borges de Oliveira, 443
Veronica Lima da Fonseca Almeida, 1267
Vincent Massart, 660
Virgínio Sá, 580
Vitoria Alzira M. Machado Ribeiro, 1290
Yolanda Lima Lobo, 699
Yves Schwartz, 3
Zilma De M. R. De Oliveira, 1123